

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DOTTORATO DI RICERCA IN PROTEZIONE DELLE COLTURE
XXV CICLO

Indirizzo controllo biologico ed integrato

TESI DI DOTTORATO

Aleirodidi mediterranei: riconoscimento, morfologia, biologia, danni e controllo

Tutor: Prof. F. Porcelli
Cotutor: Prof. G. Nuzzaci

Coordinatore del corso:
Prof. A. Ippolito

Candidato: Dott.ssa Marilisa Cioffi

Bari, 2013

INDICE

ABSTRACT.....	5
1. INTRODUZIONE.....	7
2. ALEYRODIDAE: INQUADRAMENTO SISTEMATICO E CARATTERISTICHE GENERALI.....	9
2.1. MORFOLOGIA DELL'ADULTO.....	11
2.2. MORFOLOGIA DEGLI STADI PREIMAGINALI E IDENTIFICAZIONE.....	13
2.3. BIOLOGIA.....	16
2.4. IMPORTANZA ECONOMICA ED ECOLOGICA.....	19
2.5. ASPETTI INTERESSANTI SULLE ORIGINI DEGLI ALEIRODI.....	21
2.6. ALEIRODI DEGLI AGRUMI.....	23
2.7. <i>ALEUROCANTHUS SPINIFERUS</i> (QUAINTANCE).....	26
2.7.1. RICONOSCIMENTO E MORFOLOGIA.....	26
2.7.2. BIOLOGIA, PIANTE OSPITI E DIFFUSIONE DI <i>A.</i> <i>SPINIFERUS</i> IN PUGLIA.....	28
2.7.3. DANNI E CONTROLLO.....	29
3. SCOPO DEL LAVORO.....	31
4. MATERIALI E METODI.....	33
4.1. DOCUMENTAZIONE BIBLIOGRAFICA.....	33
4.2. RACCOLTA DEL MATERIALE.....	33
4.3. TAXA STUDIATI.....	35
4.4. ALLESTIMENTO DEI PREPARATI.....	38
4.5. DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA.....	43
4.6. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE.....	45
4.7. COSTRUZIONE DEL CATALOGO ATLANTE.....	45
4.8. ELABORAZIONE DELLE CHIAVI DEI GENERI E DELLE SPECIE.....	52

4.9. METODOLOGIA ADOTTATA PER LO STUDIO BIOGEOGRAFICO E MORFOLOGICO DI <i>ALEUROCANTHUS SPINIFERUS</i> IN PUGLIA.....	53
4.10. PROVE SPERIMENTALI DI ABC (AUGMENTATIVE BIOLOGICAL CONTROL) SU <i>A. SPINIFERUS</i> IN PUGLIA.....	56
4.11. PROVE DI PREDAZIONE DI <i>CLITOSTETHUS ARCUATUS</i> (ROSSI) SU <i>A. SPINIFERUS</i>	61
5. RISULTATI.....	64
5.1. CATALOGO ED ATLANTE DEGLI ALEIRODIDI DELLA FAUNA ITALIANA.....	64
5.2. ASPETTI RILEVANTI SU ALCUNE SPECIE TRATTATE.....	65
5.3. CHECK-LIST DEGLI ALEIRODIDI DELLA FAUNA ITALIANA....	69
5.4. CATALOGO – ATLANTE: SCHEDE DEI GENERI.....	70
5.5. CATALOGO – ATLANTE: SCHEDE DELLE SPECIE.....	124
5.6. CHIAVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE ITALIANE DI ALEIRODIDI.....	293
5.7. <i>ALEUROCANTHUS SPINIFERUS</i> : ASPETTI INTERESSANTI DI MORFOLOGIA.....	303
5.8. <i>ALEUROCANTHUS SPINIFERUS</i> : DIFFUSIONE IN PUGLIA.....	312
5.9. <i>ALEUROCANTHUS SPINIFERUS</i> : BIOLOGIA E PIANTE OSPITI IN PUGLIA.....	317
5.10. AUGMENTATIVE BIOLOGICAL CONTROL (ABC): RISULTATI.....	323
5.11. ABC: SPECIE RACCOLTE: POSSIBILI ANTAGONISTI DI <i>A. SPINIFERUS</i>	329
5.11.1. ARACNIDI.....	329
5.11.2. COLEOTTERI.....	329
5.11.3. IMENOTTERI.....	332
5.11.4. NEUROTERI.....	334
5.11.5. PSOCOTTERI.....	335
5.11.6. RINCOTI.....	335
5.12. PROVE DI PREDAZIONE: RISULTATI.....	336

5.12.1. <i>CLITOSTETHUS ARCUATUS</i> (ROSSI).....	336
5.12.2. EFFICACIA DI PREDAZIONE DI <i>C. ARCUATUS</i>	339
5.12.3. <i>OENOPIA CONGLOBATA</i> LINNAEUS: OSSERVAZIONI ED EFFICACIA DI PREDAZIONE.....	341
6. DISCUSSIONI E CONCLUSIONI.....	344
7. BIBLIOGRAFIA.....	354

ABSTRACT

A catalogue and atlas of whiteflies (Hemiptera, Aleyrodidae), whose presence has been reported in Italy, was realized. In addition two more species were included for quarantine reason.

This catalogue contains, for each species, data on the taxonomy, the geographic distribution in Italy, the synonyms, the bibliographical references on taxonomic aspects, the pictures of puparia ex vivo and mounted puparia and drawings of some diagnostic characters useful to identified the species.

Moreover, it contains the descriptions of the species, their host plants and natural enemies, their biology, economic importance and management, the bibliographical references and the keys for the identification up to the subfamily, genera and the species level.

Particular attentions was given on a quarantine species, *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance). The pest has been spreading in Puglia Region since its first report in Italy in 2008 and it has gradually invaded the whole Lecce District thus expanding northward into Brindisi District. The pest will soon invade the citrus orchards on the Ionic Basilicata coast thus menacing the major Italian citrus orchards in Calabria and Sicily.

The Aleyrodid also threatens the trade of national and international plants and plant products because of the Quarantine status (EPPO A2) of the species.

OSW (Orange Spiny Whitefly) is a major pest of Citrus; here it is report on more than ninety host plant species belonging to thirty-eight families infested by this pest; thus, cultivated and urban areas, parks and protected natural reserves are infested.

Moreover, it disturbs natural and protected habitats, also forcing unwanted pesticide distribution in economic and recreative areas as in private gardens.

Small-scale control experiences results are also discussed with special attention to citrus orchards. Soft soaps and wetting agents gave incomplete pest control while neonicotinoids (Imidacloprid) disturb *Aleurothrixus floccosus* Maskell parasitoids complex eliciting secondary pest resurgence.

Classical Biological Control (CBC) is forbidden in Europe by the Habitats Directive 92/43/EEC and in Italy by transposed regulations (DPR 357/1997,

DPR 120/2003). Augmentative Biological Control (ABC) chances are discussed on the basis of trials to discover candidate effective indigenous natural enemies.

Finally, we consider the OSW biocontrol in non-economic area as the most promising action in order to lower the pest pressure in orchards and, thus, the rise of pesticide-tolerant or -resistant pest strain.

1. INTRODUZIONE

Gli Aleirodidi sono uno dei taxa d'insetti economicamente più importanti, dannosi a piante coltivate e ornamentali, che offrono interessanti motivi di studio non solo in campo applicativo, ma anche in quello faunistico e sistematico. Nonostante si tratti di un gruppo principalmente tropicale, molte specie si sono diffuse in tutte le aree temperato – calde e diverse specie sono dannose in colture protette nelle aree temperato - fredde. La globalizzazione e il conseguente aumento degli scambi di piante tra i vari Paesi hanno fatto sì che un numero sempre crescente di specie aliene si sia diffuso in diverse parti del mondo e tale processo è tuttora in corso e in fase d'incremento. L'impatto economico provocato da Aleirodi alieni introdotti in nuove aree biogeografiche è un problema di crescente importanza.

Per facilitare il riconoscimento di eventuali insetti esotici molti Paesi hanno realizzato cataloghi e guide di specie presenti nel loro territorio. Tali cataloghi sono lo strumento principale per l'identificazione tempestiva delle specie di nuova introduzione e per il controllo dei danni da loro provocati. Tale identificazione si basa sulla corretta conoscenza delle specie indigene.

In riferimento agli Aleirodidi, il primo di tali cataloghi è stato fornito da Kirkaldy nel 1907 e una checklist delle specie è stata successivamente fornita da Quaintance nel 1908 e più tardi Quaintance & Baker (1913-1914) hanno realizzato un'ulteriore classificazione ponendo così le basi per i cataloghi successivi.

Da allora un numero sempre crescente di specie e generi sono stati descritti, in particolare da Takahashi nelle Regioni Orientali, da Bondar nelle regioni Neotropicali e da Cohic nelle Regioni Etiopiche.

Fra i cataloghi sugli Aleirodidi spicca l'opera di Mound & Halsey (1978), particolarmente completa e dettagliata. Tale lavoro ha chiarito la situazione e da quel momento in poi molteplici altri lavori sono stati realizzati.

Mound & Halsey riportano nel loro catalogo 1156 specie divise in 126 generi precisando che le collezioni del British Museum (Natural History) e dell'United States National Museum of Natural History suggeriscono che il gruppo è ancora poco conosciuto nelle aree tropicali. Alcune indicazioni sulla mancanza

d'informazioni sugli Aleirodidi sono fornite dal fatto che più della metà dei generi contengono solo una o due specie e solo sette generi contengono più di 50 specie (Mound & Halsey, 1978).

Martin & Mound (2007) aggiornano a 1556 le specie di Aleirodi divise in 161 generi e ciò mette subito in evidenza come il numero di specie descritte sia aumentato di oltre il 30% in meno di 30 anni.

Gli Aleirodidi hanno sofferto di una storia sistematica molto particolare e complessa (Martin, 2003), nonché di una notevole variabilità fenotipica degli stadi preimaginali che ne hanno reso più complesso e frammentato il loro studio negli anni. Ciò ha portato a guardare a minuscole differenze del pupario come sufficienti per giustificare la costituzione di una nuova specie o addirittura di un nuovo genere (Martin & Mound, 2007).

Nel mondo numerosi sono i cataloghi successivi al 1978 realizzati da specialisti del gruppo:

- Australia – Martin, 1999
- Belize – Martin, 2004, 2005
- Chad & Egitto – Bink-Moenen, 1983
- India – Jesudasan & David, 1991; Meganathan & David, 1994; Regu & David, 1993
- Israele – Bink-Moenen & Gerling, 1992
- Paesi mediterranei – Bink-Moenen, 1992 (su *Quercus*); Martin *et al.*, 2000
- Papua & Nuova Guinea – Martin, 1985
- Sri Lanka – David, 1993
- Sulawesi – Martin, 1988

Per quanto riguarda l'Italia, indagini di vario tipo (faunistiche, biologiche, morfologiche, tassonomiche) su questi Omotteri Sternorrinchi sono state condotte da diversi studiosi (Silvestri, 1911, 1939; Priore, 1969; Tremblay, 1969; Iaccarino & Tremblay, 1977; Tremblay & Iaccarino, 1978; Patti & Rapisarda, 1981; Rapisarda & Patti, 1983; Iaccarino, 1981, 1982, 1985; Iaccarino & Viggiani, 1988; Rapisarda *et al.*, 1990; Rapisarda, 1982, 1985b, 1986, 1995, 1999).

Ad oggi si avverte però l'esigenza di aggiornare i dati relativi all'aleiropa italiana, sia per la continua evoluzione nelle conoscenze sistematico-faunistiche di

tale gruppo di insetti, sia in relazione alla recente introduzione di specie aliene particolarmente dannose come il *Paraleyrodes minei* Iaccarino (Jesu & Iaccarino 2011) e l'ancor più temibile *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) (Porcelli, 2008), specie da quarantena ormai acclimata in Italia e non più eradicabile. La specie è stata descritta da Quaintance (1903) da materiale raccolto a Java da Marlatt nel 1901. In seguito Silvestri ha raccolto materiale infestato in Vietnam e Singapore come pubblicato dallo stesso autore (1926, 1928) e riportato da Russo (1959).

La necessità di trovare nemici naturali deriva dal fatto che l'Aleirode si è ampiamente diffuso nelle aree tropicali e subtropicali.

L'Aleirode è stato poi segnalato in Kenya e Tanzania (Newstead, 1911), Indonesia (Fletcher, 1919), Malesia (Gater, 1924), India (Singh, 1931), Cambogia, Thailandia (Takahashi, 1942) Giappone, Isole Marianne, Mauritius (Moutia, 1955), Filippine (Peterson, 1955), Micronesia, Sri Lanka (Takahashi, 1956), Bangladesh (Alam *et al.*, 1965), Pakistan (Gentry, 1965), Hawaii, Sumatra (Weems, 1974). Più tardi *A. spiniferus* è stato anche ritrovato in Sud Africa (van den Berg *et al.*, 1990).

L'Aleirode è stato segnalato per la prima volta in Italia, e contestualmente in Europa, nel 2008. E' una specie polifaga che provoca gravi danni in particolare agli agrumi minacciando il commercio nazionale e internazionale di piante e loro prodotti nell'intero bacino del Mediterraneo.

2. ALEYRODIDAE: INQUADRAMENTO SISTEMATICO E CARATTERISTICHE GENERALI

Fitomizi che si nutrono di succhi vegetali e con parti boccali modificate in stiletti costituiscono l'ordine Hemiptera.

Gli Aleirodidi rientrano nel sottordine Sternorrhyncha e fanno capo alla superfamiglia Aleyrodoidea così chiamata poiché gli insetti che ne fanno parte hanno il corpo ricoperto di cera polverosa (dal greco αλεύρι = farina).

Gli Aleirodidi sono presenti sia nelle regioni temperate che in quelle tropicali e sub-tropicali. Tuttavia le aree tropicali e sub-tropicali ospitano il maggior numero

di specie, equiparate agli Afidi delle nostre regioni per pullulazione e dannosità (Tremblay, 1995).

Tra i 4 gruppi di Sternorrinchi (che comprendono anche Psille, Cocciniglie e Afidi), gli Aleirodidi sono quello meno ricco di specie; studi recenti in aree tropicali, Asia di Sud-Est e America Centrale, indicano che solo una piccola parte della totalità di specie sono state descritte (Martin, 1999).

Si tratta d'insetti molto piccoli, solitamente intorno ad 1 mm di lunghezza, sebbene nelle zone tropicali possiamo trovare alcune specie lunghe oltre 10 mm (Martin, 2007b). Gli stadi giovanili sono generalmente di forma pressoché ovale, ma alcune specie possono assumere forme sub circolari, talvolta cuoriformi (Byrne & Bellows, 1991).

Gli adulti di entrambi i sessi presentano 2 paia di ali e sono coperti da cera polverulenta di colore chiaro perciò anche comunemente conosciuti con il nome di “mosche bianche”.

Gli Aleyrodoidea comprendono una famiglia estinta, Uraleurodidae, ed una attuale, Aleyrodidae, che si divide in tre sottofamiglie: Udamoselinae, più primitiva, con specie grandi fino a 5 mm, presenti solo nelle aree tropicali, e Aleurodicinae e Aleyrodinae, le quali comprendono oltre alle specie tropicali, anche quelle dei climi temperati.

Aleurodicinae e Aleyrodinae si distinguono per la presenza, negli Aleurodicinae, di grandi pori composti per la secrezione di cera localizzati sulla superficie dorsale, assenti nella sottofamiglia Aleyrodinae, e nella dimensione della lamina sotto-anale (lingula) che è sempre di piccole dimensioni e contenuta entro il perimetro della depressione vasiforme negli Aleyrodinae, mentre nella sottofamiglia Aleurodicinae è sempre di notevoli dimensioni, con apice fortemente espanso e oltrepassante il margine posteriore della depressione vasiforme (Rapisarda, 1999).

In Europa le specie di Aleirodi presenti appartengono quasi tutti alla sottofamiglia Aleyrodinae, fatta eccezione per il *Paraleyrodes minei* e l'*Aleurodicus dispersus* Russell (recentemente introdotto a Madeira e alle Canarie), unici rappresentanti della sottofamiglia Aleurodicinae.

Gli Aleirodidi vivono quasi esclusivamente su Angiosperme; si conoscono solo poche specie che si sviluppano su Pterofite e una soltanto (*Trialeurodes vaporariorum* Westwood) capace di vivere anche su Gimnosperme (Russell, 1963; Mound & Halsey, 1978).

2.1. MORFOLOGIA DELL'ADULTO

L'adulto ha il capo (Fig. 1) munito di due ocelli dorsali e occhi composti reniformi, antenne di 7 articoli e rostro di 3 articoli. Le ali sono sempre presenti e il numero di nervature alari è inferiore negli Aleurodicinae rispetto agli Aleurodinae (Mound & Halsey, 1978). Per questo motivo la sottofamiglia Aleurodicinae, che comprende specie presenti soprattutto in Sud America, è considerata più primitiva.

Alcune specie hanno macchie scure sulle ali che si rendono visibili dopo qualche ora dallo sfarfallamento, mentre poche specie presentano ali non di colore bianco come l'*Aleurocanthus spiniferus* le cui ali sono di un grigio-blu metallico.

Le zampe (Fig. 1) presentano tarsi con 2 articoli subeguali terminanti con un'unghia (Udamoselinae) e con una ventosa (Aleyrodinae). Le zampe posteriori presentano alle tibie un pettine che l'insetto usa per distribuire sul corpo la cera polverulenta secreta dall'addome che presenta sbocchi di ghiandole ceripare nella faccia ventrale. Esso termina con un grande urite (8° + 9° fusi insieme) che al dorso presenta la cosiddetta "depressione vasiforme" in cui è presente l'urite anale il cui tergite è detto opercolo (Fig. 1). Sotto l'apertura anale che sbocca sotto l'opercolo è presente la lamina sotto-aleale o lingula che assume forme e dimensioni diverse a seconda della specie. La lingula consente l'allontanamento delle goccioline di melata impedendo così l'occlusione della depressione vasiforme. La depressione vasiforme è anche presente in tutti gli stadi giovanili. La femmina è munita di un breve ovopositore, il maschio ha un'armatura genitale costituita da un forcipe e un pene allungato (Fig. 1).

Fig. 1. Particolari dell'adulto di *Dialeurodes citri*. 1, capo e pronotace visti di fianco. 2, antenna. 3, ultimoantennomero. 4, tibia e tarso di zampa posteriore. 5, ultimo articolo del tarso con unghie. 6, opercolo e lingula. 7, apice addominale del maschio. *l*, precoxa. *L*, lingula. *OP*, opercolo. *PA*, parametri dell'armatura genitale maschile. *PE*, edeago o pene. *Pr*, pronotace. *S*, stiletti boccali (Tremblay, 1995).

L'intestino degli Aleirodidi, come quello degli altri Sternorinchi, è modificato come adattamento alla suzione di linfa e presenta la camera filtrante che consente di filtrare i succhi vegetali (Fig. 2). Sono inoltre presenti grossi micetomi pari spesso visibili in trasparenza, dove sono ospitati gli organismi simbiotici.

Fig. 2. 1, intestino di *Bemisia tabaci* con camera filtrante. 2, particolare della camera filtrante: la freccia indica il punto in cui la camera filtrante è stata distesa per renderla meglio visibile. La camera deriva dall'accollamento delle prime due curve dell'intestino medio al primo tratto dell'intestino posteriore (tratteggiato a partire dal suo inizio (IIP) in quanto retrostante). In tal modo, la maggior parte della linfa succhiata dalla pianta filtra direttamente nell'intestino posteriore. AR, ampolla rettale, CF, camera filtrante. E, esofago. IIP, inizio dell'intestino posteriore. IM, intestino medio. TM, tubi malpighiani o diverticoli del medio (Tremblay, 1995).

2.2. MORFOLOGIA DEGLI STADI PREIMAGINALI E IDENTIFICAZIONE

Il ciclo biologico degli Aleirodidi si svolge attraverso lo stadio di uovo, 4 stadi preimaginali di cui uno immobile e afago da cui sfarfalla l'adulto. La neanide di prima età, chiamata in inglese "crawler", è di piccole dimensioni con antenne e zampe relativamente lunghe. E' in grado di muoversi attivamente sulla superficie fogliare alla ricerca di un sito idoneo dove alimentarsi. Le neanidi delle età successive sono invece immobili, le antenne sono rudimentali e le zampe appaiono atrofizzate. Possono essere paragonati alle Cocciniglie per la semplificazione morfologica e per l'immobilità.

L'insetto raggiunge lo stadio adulto all'interno della cuticola della quarta età, il "pupal case" o pupario (Martin, 1987), sulla cui struttura è basata l'identificazione generica e specifica del gruppo (Russell, 1943, 1945). Per cui la forma e il colore del pupario, le sue setole e le sue ornamentazioni cerose, nonché la struttura della depressione vasiforme sono i caratteri maggiormente usati per l'identificazione delle diverse specie di Aleirodidi (Fig. 3).

Fig. 3. Morfologia generale del pupario stilizzata con le note dei termini propri della sistematica degli Aleirodidi. I numeri romani sono usati per evidenziare la segmentazione addominale lungo la linea mediana. Le aree delineate da tratti più spessi si riferiscono ad aree della superficie del pupario e un carattere può, per esempio, essere presente nella zona ventrale o al dorso lungo il submargine (Martin, 1987).

Per l'identificazione in pieno campo sono di aiuto caratteri come la disposizione delle uova e dei pupari sulla pianta e le secrezioni cerose, secrete da ghiandole

epiteliali, attraverso pori semplici o accoppiati. Le secrezioni cerose possono assumere forme varie, polverulente, a riccioli, a filamenti o in stratificazioni vetrose.

L'adulto, da solo, può essere identificato raramente. Infatti sulle piante infestate si trovano più facilmente i pupari e con maggiore difficoltà gli insetti adulti, i quali sono peraltro molto delicati. Ciò rende difficoltoso il loro montaggio su vetrino, per cui i preparati sono spesso poco chiari e poco leggibili. Tuttavia il pupario mostra spesso una certa variabilità morfologica dovuta soprattutto alle caratteristiche della superficie fogliare sulla quale si trova, come indicato da Russell (1948) e successivamente dimostrato sperimentalmente da Mound (1963). Tale fenomeno è particolarmente noto per alcune specie polifaghe per esempio all'interno del genere *Bemisia* e *Trialeurodes*. Di contro, i pupari di *Aleurodicus dispersus*, non mostrano una grande variabilità benchè si tratti di una specie notoriamente polifaga. Così come tra le specie meno polifaghe ci sono esempi di notevole variabilità che devono far riflettere prima di considerare tali differenze come specifiche, come per esempio nel caso del *Dialeurodes setiger* Goux e *Dialeurodes citri* (Ashmead).

Nei casi in cui i pupari si trovino su entrambe le superfici fogliari, le differenze tra la pagina superiore e quella inferiore delle foglie possono indurre variazioni morfologiche sulla stessa pianta come nel caso di *Aleuroviggiianus polymorphus* Bink-Moenen. Per cui ci sono casi in cui i caratteri principali sono di scarsa importanza tassonomica proprio perché presentano una notevole variabilità tra le specie. Per questi motivi il futuro della sistematica del gruppo potrebbe avvalersi della combinazione di caratteristiche del pupario e di quelle dell'adulto (Bink-Moenen & Mound, 1990) e questo approccio è già stato usato in modo particolarmente efficace dalla Bink-Moenen (1992). I caratteri dell'adulto sono stati usati con maggior successo nella sottofamiglia meno numerosa degli Aleurodicinae.

Alcune specie di Aleirodi mostrano inoltre un dimorfismo sessuale del pupario, infatti di solito il pupario maschile è di dimensioni più ridotte rispetto a quello femminile della stessa colonia. Inoltre i pupari maschili delle specie appartenenti al genere *Aleurocanthus*, hanno un ridotto numero di spine ghiandolari dorsali

rispetto a quelli femminili. In altri gruppi, per esempio per alcune specie di *Aleurolobus*, le antenne dei pupari maschili sono nettamente più lunghe di quelle dei pupari femminili.

Infine, oltre al dimorfismo sessuale possiamo spesso notare, in specie che vivono in climi temperati, anche casi di dimorfismo stagionale del pupario, con pupari estivi e pupari invernali svernanti.

2.3. BIOLOGIA

Gli Aleirodidi sono insetti neometabolici in quanto presentano uno stadio inattivo simile alle pupe degli Holometabola. Questo stadio inattivo è protetto e ciò ne rende più complesso il controllo.

La riproduzione è bisessuale, ma occasionalmente può essere anche partenogenetica, con partenogenesi arrenotoca o telitoca, come per *Parabemisia myricae* (Kuwana) (Swirski *et al.*, 1986; Longo *et al.*, 1990) e *Trialeurodes vaporariorum*. Per quest'ultima specie sono stati segnalati entrambi i tipi di partenogenesi in località diverse (Schrader, 1926; Silvestri, 1934).

Gli accoppiamenti seguono spesso riti di corteggiamento assai caratteristici (Las, 1979; Ahman & Ekbom, 1981; Li *et al.*, 1989).

Il ciclo di sviluppo consta di sei fasi: uovo, quattro età preimmaginali e adulto (Fig. 4).

Fig. 4. Ciclo di sviluppo di un Aleirode schematizzato.

Le uova degli Aleiroidi hanno un corto peduncolo sub terminale; la femmina le inserisce tramite l'ovopositore nei tessuti della pianta ospite, generalmente alla pagine inferiore delle foglie. Solo in poche specie della sottofamiglia Aleurodicinae il peduncolo è più lungo dell'uovo e molte specie di questa sottofamiglia rilasciano grandi quantità di cera intorno alle uova a forma di spirale come una sorta d'impronta. Alcune specie di Aleiroidi depongono le uova in forma di cerchi completi o parziali poiché l'insetto ruota facendo perno sul rostro mentre continua a nutrirsi (Mound & Halsey, 1978).

Le ovideposizioni possono avere forme caratteristiche, secondo la specie, in funzione del comportamento assunto dalla femmina. Alcune specie, in particolare membri della sottofamiglia Aleurodicinae, possono deporre su altre superfici vegetali come per esempio sui frutti. Solo poche specie di Aleiroidi si sviluppano normalmente sulla superficie superiore delle foglie come nel caso dell'*Aleurolobus olivinus* (Silvestri), mentre altre si trovano su entrambe le pagine fogliari. Informazioni molto dettagliate sulla biologia e morfologia degli Aleiroidi sono fornite da Dobreaanu & Manolache (1969) e da Gill (1990).

Le neanidi di prima età sono piccole, ma hanno antenne e zampe relativamente lunghe. Possono spostarsi attivamente, ma in genere gli spostamenti interessano la foglia su cui è avvenuta l'ovideposizione. Tuttavia ci sono casi in cui si possono verificare movimenti sulla pianta o addirittura tra le piante, come in quelli osservati in *Aleurocanthus woglumi* Ashby (Dowell *et al.*, 1978). I lunghi spostamenti sono soprattutto passivi e un ruolo determinante è svolto dal vento. Le antenne e le zampe delle neanidi di seconda, terza e quarta età sono atrofizzate e questi stadi sono sessili e immobili fatta eccezione per i piccoli movimenti che si verificano in coincidenza delle mute.

La neanide di quarta età funge da involucro per la protezione della subpupa e diventa pupario. Quest'ultimo può differire poco o nulla dalla neanide di quarta età, oppure può essere molto diverso da essa, in seguito alla sua trasformazione in una sorta di scatoletta per separazione della faccia ventrale da quella dorsale e creazione di una parete cerosa laterale di una certa altezza (Tremblay, 1995).

L'insetto raggiunge lo stadio adulto all'interno della cuticola della quarta età, il pupario appunto (Fig. 5).

L'adulto sfarfalla dal pupario rompendo l'esuvia dell'ultimo stadio neanidale lungo le linee di minore resistenza, generalmente attraverso un'apertura a T sulla superficie superiore del pupario, ma in alcune specie gli apici della T sono uniti tramite un'ulteriore sutura a formare una sorta di porta. Tale apertura prende il nome di "sutura di sfarfallamento".

I pupari parassitizzati si riconoscono dal foro circolare che il parassitoide realizza con le parti boccali per poter emergere (Fig. 6).

Fig. 5. Pupa di *Trialeurodes vaporariorum* all'interno del pupario dello stesso.

Fig. 6 Pupari di *Siphoninus phillyreae* parassitizzati: da notare il foro di sfarfallamento del parassitoide dalla caratteristica forma circolare.

Alcune specie compiono una sola generazione l'anno, ma per la maggior parte le specie sono polivoltine e compiono da 2-4 generazioni l'anno fino ad un numero indeterminato, sia nelle regioni tropicali sia in quelle temperate. In alcune specie il ciclo di una generazione può essere molto rapido, permettendo all'insetto di compiere numerose generazioni. Questa tendenza si accentua negli Aleirodidi delle serre (es. *Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci* (Gennadius)), i quali svolgono un certo numero di generazioni in serra durante la cattiva stagione, per poi portarsi sulle piante erbacee all'aperto a partire dalla tarda primavera.

2.4. IMPORTANZA ECONOMICA ED ECOLOGICA

Gli Aleirodi danneggiano le piante ospiti sottraendo linfa elaborata e le infestazioni particolarmente intense possono portare a morte la pianta. Infatti, in condizioni ottimali, popolazioni molto numerose possono svilupparsi in sole tre settimane (Mound & Halsey, 1978). Ciò riduce la produttività, si ha una riduzione

della fotosintesi e della respirazione e della competizione per gli elementi nutritivi.

I danni possono essere distinti in due categorie: diretti ed indiretti. I primi consistono nella riduzione della produzione dovuta ad un indebolimento ed intristimento dell'ospite che si riflettono anche sulla qualità del prodotto, mentre i secondi sono dovuti allo sviluppo di fumaggini conseguente alla produzione di melata che imbratta foglie e frutti.

Gli Aleirodidi possono indurre una maturazione irregolare dei frutti e altre modificazioni fisiologiche; inoltre alcune specie trasmettono agenti fitopatogeni, in particolare alcuni studi recenti riportano oltre 100 specie virali trasmesse da Aleirodi (Jones, 2003).

Diverse sono le specie da quarantena e ciò si traduce in un'incommerciabilità a priori del prodotto.

In un'ottica di controllo integrato delle infestazioni da Aleirodi, un ruolo fondamentale spetta al controllo biologico svolto dai numerosi e spesso efficaci nemici naturali, in particolare funghi entomopatogeni (*Aegerita*, *Aschersonia*, *Beauveria bassiana* (Bals.), *Verticillium lecanii* (Zimm.)) e Artropodi. Fra questi ultimi possiamo ricordare Araneidi (poco specializzati e quindi predatori aspecifici) e Acari quali i Phytoseiidi (Mound & Halsey, 1978; Ragusa Di Chiara *et al.*, 1994), ma soprattutto specie predatrici di Aleirodi conosciute in almeno cinque ordini entomatici (Gerling, 1990). Fra questi, maggiore importanza in termini di frequenza ed efficacia rivestono i Coleotteri Coccinellidi (*Clitosthetus*, *Delphastus*, *Serangium*), seguiti da Ditteri Sirfidi, Rincoti Antocordi, Neurotteri Crisopidi e Coniopterigidi (Viggiani, 1977a; Loi, 1978; Wysoki & Cohen, 1983; Longo *et al.*, 1985, 1990a, 1990b). Tali entomofagi, seppur di apprezzabile importanza nel contenimento degli Aleirodi, non sono in grado di mantenere le popolazioni al di sotto delle soglie di tolleranza. A tal fine ben più importante è l'azione svolta dai parassitoidi (molti dei quali specifici) per lo più introdotti dagli ambienti d'origine degli stessi Aleirodi e che meriterebbe una trattazione a parte. Si tratta d'insetti pressoché esclusivamente afferenti all'ordine degli Imenotteri, nel cui ambito le specie di maggiore interesse per il nostro Paese appartengono alle famiglie dei Platigastridi (*Amitus*) e degli Afelinidi (*Cales*, *Encarsia*,

Eretmocerus). Tali parassitoidi svolgono un ruolo fondamentale nel contenimento di popolazioni di Aleirodi, sia per le specie native del nostro Paese, sia per quelle aliene introdotte nel corso degli anni.

Importante è anche l'impiego di metodi biotecnici, sia in pieno campo che in ambiente protetto come trappole chemio-cromo-attrattive, pacciamatura con materiale riflettente, tecnica sperimentale usata per il contenimento di Aleirodi vettori di virus (Cohen, 1982) e la chiusura delle serre con speciali reti "escludi insetto" (Berlinguer *et al.*, 1991).

I metodi chimici andrebbero impiegati in modo oculato e solo quando sia necessario ottenere un rapido abbattimento delle popolazioni di tali fitomizi. La scelta andrebbe orientata ove possibile, sugli oli minerali bianchi eventualmente attivati con esteri fosforici (che però danneggiano le popolazioni di entomofauna utile). Importante è anche l'attenzione e la cura poste nell'esecuzione dei trattamenti tanto più efficaci quanto maggiore risulta l'uniforme bagnatura delle superfici fogliari anche nelle parti interne della pianta e la scelta del periodo di intervento.

2.5. ASPETTI INTERESSANTI SULLE ORIGINI DEGLI ALEIRODI

Rispetto agli Sternorinchi, gli Aleirodi sono un gruppo relativamente recente. I più antichi reperti fossili risalgono al Cretaceo inferiore (circa 135 milioni di anni fa) e sono costituiti dalle specie *Heidea cretacia* Schlee e *Bernaesa neocomica* Schlee (Schlee, 1970). Testimonianze fossili indicano, invece, che gli Psillidi fossero già presenti durante il Permiano (oltre 230 milioni di anni fa) e che Afidi e Cocciniglie sono apparsi nel Triassico (circa 200 milioni di anni fa) (Rapisarda, 1999).

Tuttavia i primi reperti fossili attribuibili alle sottofamiglie oggi esistenti sono stati rinvenuti nell'ambra del Baltico (55 milioni di anni fa) per gli Aleyrodinae (Menge, 1856) e nell'ambra del Burma (45-20 milioni di anni fa) per gli Aleurodicinae (Cockerell, 1919).

Ciò dimostrerebbe che le forme di Aleirodi attualmente esistenti si siano originati in un periodo compreso tra il Cretaceo inferiore e l'Eocene (Schlee, 1970), in una

fase in cui le Angiosperme si sono ampiamente differenziate e diffuse. Anche secondo recenti studi di filogenesi molecolari le due sottofamiglie si sarebbero differenziate circa 92 milioni di anni fa, nel Cretaceo intermedio (Campbell *et al.*, 1994, 1996). Tale epoca coinciderebbe con il periodo di separazione della Gondwana (presumibile centro di differenziazione degli Aleirodi) e la conseguente formazione delle due grosse masse continentali, l'africana e la sud-americana (Rapisarda, 1999); ciò spiegherebbe la distribuzione geografica generale degli attuali Aleirodi: di tipo neotropicale-australo-asiatico negli Aleurodicinae e di tipo pantropicale, ma con chiara origine paleotropicale, negli Aleyrodinae (Mound, 1984; Bink-Moenen & Mound, 1990). In quest'ultima sottofamiglia numerose specie si sarebbero in seguito adattate ad ambienti temperati e mediterranei, verosimilmente a causa dello spostamento verso nord della zona Africana, avvenuto durante il Cretaceo superiore e il Cenozoico (Rapisarda, 1999). In seguito, durante l'Eocene, forme ancestrali adattatesi ai climi temperati hanno differenziato le componenti faunistiche oggi esistenti nella Palearctica e nella Regione Neartica (Rapisarda, 1999).

Tale ipotesi generale sull'origine degli Aleirodi spiega, da un lato, l'assenza di reperti fossili nei depositi situati alle latitudini più settentrionali, dall'altro, la maggiore ricchezza faunistica dell'emisfero australe rispetto a quello boreale (Rapisarda, 1999).

Per quanto concerne la storia tassonomica del gruppo possiamo notare che Linnaeus (1758) descrisse inizialmente la specie *Aleyrodes proletella* Linneo come una falena, solo più tardi l'Aleirode fu classificato con un Emittoro da Latreille (1796). La famiglia Aleyrodidae è stata quindi eretta sulla base del genere *Aleyrodes* (Quaintance & Baker, 1914).

Inoltre, il genere *Aleurochiton* Tullgren, viene considerato al primo posto nella scala evolutiva della sottofamiglia Aleyrodinae, cui esso appartiene (Rapisarda, 1982). Infatti tale genere si caratterizza per la biforcazione della venatura radiale nelle ali anteriori dell'adulto; questa caratteristica risulta comune ai rappresentanti della sottofamiglia Udamoselinae, che rappresenta filogeneticamente il termine di passaggio dagli Psillidi agli Aleirodidi (Quaintance & Baker, 1913; Gomez-Menor, 1943).

2.6. ALEIRODI DEGLI AGRUMI

Gli agrumi sono la coltura più importante nel commercio internazionale in termini di valore. Secondo i dati della FAOSTAT (2007) la regione Mediterranea è l'esportatore principale di agrumi provvedendo a circa il 60% delle esportazioni globali.

Con riferimento all'Italia i dati ISTAT (2007) mostrano che nel 2006 la produzione di agrumi è stata di 3,67 milioni di tonnellate, su una superficie di 170.110 ettari. Di questa produzione il 99,6% proviene dalle regioni meridionali: in particolare la Sicilia detiene il 54,6% della produzione nazionale di agrumi e il 32,4% la Calabria.

Secondo i dati derivanti dal Censimento del 2000, il numero di aziende agrumicole italiane è di 236.704 unità, la quasi totalità delle quali si trova nelle regioni del Sud (ISTAT, 2002). La Sicilia rappresenta il 44% degli agrumicoltori complessivi, seguita da Calabria (18,8%), Campania (13,6%) e Sardegna (10,4%) (Fig. 7).

Fig 7. Aziende agrumicole italiane per Regione (ISTAT, 2002).

La produzione complessiva è destinata prevalentemente al consumo del prodotto fresco; circa un terzo, invece, è utilizzato per la trasformazione industriale (Fig. 8).

Fig 8. Ripartizione della produzione agrumicola italiana (ISTAT, 2002).

Gli Aleirodidi sono tra i fitofagi più dannosi agli agrumi e l'Italia è uno dei Paesi europei più ricchi di aleirofauna. Nel nostro Paese, così come per l'Europa in generale, l'interesse applicativo degli Aleirodidi è legato soprattutto alla loro presenza su agrumi e piante ortive.

Le specie di Aleirodidi censite nel bacino del Mediterraneo sono 57, native o naturalizzate, appartenenti a 26 generi (Martin *et al.*, 2000; Porcelli, 2008), infedate per la maggior parte su piante arboree (Mound & Halsey, 1978; Martin, 1987).

Sei specie di Aleirodidi (*Aleurocanthus spiniferus*, *Aleurodicus dispersus*, *Aleurothrixus floccosus* (Maskell), *Dialeurodes citri*, *Parabemisia myricae*, *Paraleyrodes minei*) sono particolarmente dannose agli agrumi nel bacino del Mediterraneo, mentre tre specie (*Bemisia afer* (Priesner & Hosny), *Bemisia tabaci* (Gennadius), *Trialeurodes vaporariorum*) sono solo inquilini occasionali. Si tratta di specie di origine esotica introdotte in Italia in tempi relativamente recenti.

Il primo Aleirode ad essere segnalato è stato il *Dialeurodes citri* (Costantino, 1969; Genduso, 1969; Priore, 1969). Qualche anno più tardi è stata notata la presenza di altre due specie, l'*Aleurothrixus floccosus* (Onillon & Onillon, 1972), segnalato per la prima volta sulla Riviera Ligure e rapidamente diffusosi nella prima metà degli anni ottanta, e la *Bemisia afer* (Priesner & Hosny), notata

qualche anno più tardi (Mineo & Viggiani, 1975). Più recente è l'accidentale introduzione di *Parabemisia myricae* (Rapisarda *et al.*, 1990a), mentre risale a soli quattro anni fa l'introduzione del polifago *Aleurocanthus spiniferus*, una temibile specie da quarantena segnalata nel 2008 nei territori italiani e contestualmente nei territori EPPO (European Plant Protection Organization). La specie citricola di ultima introduzione in Italia è, invece, il *Paraleyrodes minei* (Jesu & Iaccarino, 2011). Tra gli Aleirodi citricoli è da ricordare anche il polifago *Trialeurodes vaporariorum* che occasionalmente può rinvenirsi su agrumi (Arzone e Vidano, 1983; Barbagallo *et al.*, 1986), soprattutto su piante coltivate in serra. Anche la polifaga *Bemisia tabaci*, specie ampiamente presente in Italia, è stata riscontrata su agrumi in ambienti del Mediterraneo (Bodenheimer, 1951; Ebeling, 1959; Avidov & Harpaz, 1969).

Tutte le specie agrumicole presenti nel bacino del Mediterraneo sono attive nel nostro Paese. L'aleirofauna agrumicola italiana è quindi costituita da un discreto numero di specie che spesso sono coesistenti sulla stessa pianta o addirittura sulla stessa foglia (Rapisarda, 1989).

Aleurodicus dispersus, trovato nelle Canarie e a Madeira, non è ancora arrivato nel bacino del Mediterraneo, d'altro canto, le due isole sono solo politicamente europee, ma appartengono ad un'altra fascia climatica. Per l'Aleirode è stato proposto l'inserimento, insieme al già presente *Aleurocanthus woglumi*, nelle liste della EPPO quale specie a forte rischio di introduzione.

I danni causati dagli Aleirodi, sulle piante di agrumi infestate, sono essenzialmente connessi alla loro attività alimentare e al conseguente sviluppo di fumaggini sulla melata escreta da questi fitomizi.

Alcune specie di Aleirodi possono inoltre mostrare altri effetti negativi sulle loro piante ospiti. In caso di forti infestazioni l'*Aleurothrixus floccosus* produce uno spesso strato ceroso, una sorta di feltro sulla pagina inferiore delle foglie che si incrosta di materiali zuccherini e forma una vera e propria barriera agli scambi gassosi delle foglie, compromettendo in modo grave la fisiologia della pianta. *Parabemisia myricae* determina, invece, caratteristiche deformazioni fogliari, come butterature del lembo fogliare e merlettature del margine che possono determinare l'arresto di sviluppo nei teneri germogli infestati (Rapisarda, 1989).

Inoltre va anche ricordata la presenza di adulti svolazzanti fra gli alberi e di foglie e frutti imbrattati di melata appiccicosa che possono arrecare non poco disturbo agli addetti alle operazioni colturali nonché determinare un deprezzamento del prodotto stesso.

2.7. *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS* (QUAINTANCE)

L'*Aleurocanthus spiniferus* è una specie da quarantena, ormai acclimatato in Italia e non più eradicabile (Porcelli, 2008).

Come già più volte ricordato, il fitomizo è stato introdotto in Europa da pochi anni. E' stato infatti osservato e raccolto nell'Italia meridionale nel 2008, in particolare negli agrumeti pugliesi salentini dove è in via di diffusione (Porcelli, 2008). Inizialmente l'Aleirode è stato confuso con la *Parlatoria ziziphi* (Lucas) per la sua somiglianza con il diaspino.

Essendo la specie ampiamente polifaga, è stata raccolta non solo su agrumi, ma anche su altre piante da frutta, nei vigneti, nei giardini privati, su piante ornamentali e spontanee (Nutricato *et al.*, 2009).

Le osservazioni e i campionamenti condotti nel corso degli ultimi anni hanno confermato il timore che la specie potesse diffondersi in nuove, ampie aree.

2.7.1. RICONOSCIMENTO E MORFOLOGIA

La corretta identificazione di *A. spiniferus* richiede il montaggio del pupario su vetrino e un accurato riscontro dei caratteri tassonomici data la sua notevole somiglianza con *A. woglumi*, un altro insetto da quarantena e Aleirode chiave degli agrumi non ancora introdotto in area EPPO (EPPO/CABI, 1997). La specie è nativa dell'Asia meridionale ed orientale e ha invaso l'America centrale e la Jamaica nel 1913 (Swezey & Vasquez, 1991).

Due recenti pubblicazioni (Dubey & Ko, 2012; Kanmiya *et al.*, 2011) evidenziano l'estrema complessità del genere *Aleurocanthus*. Tali lavori hanno descritto nuove specie criptiche e mostrato l'importanza degli studi sul dimorfismo sessuale e

sulla variabilità intraspecifica dei caratteri, nonché l'influenza delle tecniche di preparazione sull'interpretazione morfologica dei caratteri.

Tale premessa è imprescindibile per una corretta identificazione del fitomizo, la cui descrizione morfologica (Fig. 9) è riportata di seguito.

Fig 9. *A. spiniferus*: pupari e adulti di su foglia di agrumi (sx), pupario montato su vetrino con in evidenza le 11 paia di spine presenti lungo il margine.

Pupario ovale, nero lucido bordato da una frangia di cera bianca. Il pupario femminile è più lungo di quello maschile: 1,25 mm il primo, 1 mm il secondo.

Sul dorso sono sparse oltre 40 spine ghiandolari appuntite. Sui vetrini allestiti da Corbett (1935) con esemplari raccolti su *Rosa* sp. si possono osservare sei paia di spine submarginali che dalla parte posteriore del pupario arrivano alla sutura trasversale. I pupari raccolti su agrumi, invece, hanno sette paia di spine, ma il quarto e quinto paio sono fortemente addossati l'uno all'altro (EPPO/CABI, 1996).

Gli adulti sono molto caratteristici e facilmente riconoscibili: il corpo è rosso brillante, le ali sono grigio-blu metallico e ricoprono la maggior parte del corpo. Gli occhi sono rosso cupo, mentre le antenne e le zampe sono bianche macchiate di giallo pallido. I maschi sono più piccoli delle femmine.

2.7.2. BIOLOGIA, PIANTE OSPITI E DIFFUSIONE DI *A. SPINIFERUS* IN PUGLIA

La biologia di *A. spiniferus* è essenzialmente simile a quella di *A. woglumi* come segue (EPPO/CABI, 1996).

Gli adulti si aggregano sulla pagina inferiore delle foglie per accoppiarsi e deporre le uova.

Le uova sono fissate alla foglia attraverso un corto pedicello generalmente in linee arcuate formate da 10 - 20 elementi. Ogni femmina può deporre da 35 ad oltre 100 uova. Le uova sono gialle appena deposte, poi imbruniscono e assumono una colorazione bruno-nerastra man mano che l'embrione si sviluppa. L'ovideposizione avviene preferibilmente su foglie giovani, l'infestazione quindi parte dai nuovi germogli in primavera.

Le neanidi di 1^a età sono mobili, ma subito dopo la schiusa si fissano alle foglie con gli stiletto boccali per succhiarne la linfa. Dopo la muta le zampe si atrofizzano e le neanidi rimangono definitivamente fissate sulla pagina inferiore delle foglie.

Si possono osservare gruppi di diverse centinaia di neanidi sulla stessa foglia. Gli adulti compiono brevi voli (Meyerdink *et al.*, 1979), se disturbati, durante i quali possono anche essere trasportati passivamente dal vento, cosa che contribuisce alla diffusione dell'infestazione.

In relazione alle condizioni ambientali, un ciclo di sviluppo si compie in 2-4 mesi e, durante l'anno, si possono accavallare dalle tre alle sei generazioni, in particolare in aree tropicali.

Le infestazioni di questo Aleirode subiscono una pesante battuta di arresto durante l'inverno. L'insetto, infatti, non sopravvive a temperature al di sotto dello zero, e non si trova in aree con temperature al di sopra dei 43°C. Lo sviluppo è favorito da temperature di 20-34°C (optimum 25,6°C) e umidità relativa del 70-80%.

A. spiniferus è una specie polifaga conosciuta quale parassita di oltre 28 famiglie di piante. È considerato un Aleirode chiave degli agrumi nell'Asia tropicale e il settimo più importante in Giappone (USDA, 1975). Nella regione Indo-Malayana è molto comune e a volte seriamente dannoso agli agrumi e altre piante (Clausen,

1978). E' anche considerato un parassita del Thé in Cina nella provincia di Guangdong (Xie, 1995) e un serio parassita di piante di Rosa in India (David & Subramaniam, 1976).

L'*Aleurocanthus spiniferus* ha occupato ulteriori territori a partire da quelli infestati al momento della sua segnalazione in Italia (Porcelli, 2008). A tale data l'Aleirode si presentava come un temibile infestante per numerose piante spontanee e da reddito, presenti in una ristretta area della Provincia di Lecce.

2.7.3. DANNI E CONTROLLO

A. spiniferus è una specie molto ben conosciuta per i danni che arreca su piante da frutto e su agrumi in particolare.

I danni consistono nella sottrazione di linfa ed emissione di abbondante melata che va a ricoprire foglie, frutti, rami. Su questo substrato si sviluppano molto velocemente spessi strati di fumaggine, che poi si staccano in forma di placche nere. L'imbrunimento delle piante determina una minore attività fotosintetica, con riduzione dello sviluppo e produzione di frutti di pessima qualità, coperti di fumaggine e quindi invendibili (Fig. 10).

Fig 10. a) Ramo di agrume annerito dalla fumaggine che si sviluppa sulla melata; b) arancio coperto di fumaggine; c) arance contaminate e incommercializzabili.

In generale, il controllo chimico di *A. spiniferus* e altri Aleirodi non è stato risolutivo (Gyeltshen *et al.*, 2010). L'uso frequente di fitofarmaci è peraltro dannoso per i nemici naturali dell'Aleirode e, la scelta inappropriata dei tempi di intervento contribuisce ad aumentare l'intensità dell'infestazione (Zhang, 2006).

A. spiniferus sembra essere ben controllato da nemici naturali nel suo areale nativo, ma è capace di provocare seri danni nei luoghi di introduzione (EPPO/CABI, 1997).

Il controllo biologico basato sull'uso di Imenotteri parassitoidi, è risultato essere il più economico ed efficace in diverse parti del mondo (Smith, 1945; Quezada, 1974; Clausen, 1978).

Dieci parassitoidi di *A. spiniferus* sono elencati da Evans (2008) e Silvestri (1928), otto dei quali sono comuni con l'*A. woglumi*.

Si tratta in molti casi di piccole vespe appartenenti alla famiglia Aphelinidae: *Ablerus connectans* Silvestri, *Encarsia divergens* (Silvestri), *E. ishii* (Silvestri), *E. merceti modesta* Silvestri, *E. nipponica* Silvestri, *E. opulenta* (Silvestri), *E. smithi* (Silvestri), *Eretmocerus serius* Silvestri, *E. silvestrii* Gerling. Nella famiglia Platygasteridae è menzionato solo *Amitus hesperidum* Silvestri.

Le infestazioni di *A. spiniferus* sono state rapidamente controllate in Giappone grazie all'introduzione di *Encarsia smithi* dalla Cina (Guangdong) nel 1925, con tassi di parassitizzazione del 65-90% (Clausen, 1978). Anche in Guam l'Aleirode è stato controllato su *Citrus* grazie all'introduzione nel 1952 di *E. smithi* e *Amitus hesperidum* provenienti dal Messico. Tuttavia, le popolazioni su *Rosa* sp. e *Vitis* sp. sono state controllate con minor successo (Clausen, 1978). Uno studio in Africa meridionale (van den Berg *et al.*, 2000) mostra che qualsiasi controllo di tipo chimico del parassita è legato all'efficacia del controllo biologico. Ciò ha portato ad una significativa riduzione in otto mesi del rilascio di *E. cf smithi* nei frutteti con una media del tasso di parassitizzazione di circa 82,4% (van den Berg *et al.* 1997).

E. smithi è stata anche introdotta con successo dal Giappone nelle Hawaii nel 1974 per controllare l'Aleirode (USDA, 1975). In Micronesia, l'introduzione del parassitoide da Guam dal 1988 ha permesso di controllare *A. spiniferus* su *Citrus* in soli due anni (Muniappan *et al.*, 1992; Suta & Esguerra, 1993).

Il genere *Aleurocanthus* è regolato dall' EU allegato IIA1, Direttiva del Consiglio 2000/29/EC (Anonimo, 2010), per cui è vietata l'introduzione e la diffusione di tutte le specie del genere negli stati membri se queste sono presenti su alcune piante o prodotti delle stesse.

A. spiniferus è una specie da quarantena per la EPPO ed ora è stata spostata dalla lista A1 alla lista A2 (Anonimo, 2011). Al di fuori della regione EPPO l'Aleirode è una specie da quarantena anche per la NAPPO (EPPO/CABI, 1997) ed è riportato sulle liste da quarantena di Argentina, Bermuda, Cile, Ecuador, Polinesia francese, Israele, Messico, Marocco, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Paraguay, Turchia e Uruguay (EXCERPT, queried July 14, 2009; Opatowski, 2006).

Schede e dati relativi al parassita sono disponibili on line da Gyeltshen *et al.* (2010).

3. SCOPO DEL LAVORO

Il presente lavoro è diviso in due parti, una faunistica che intende catalogare tutte le specie italiane analizzandone la morfologia, biologia, ecologia e importanza economica al fine di fornire gli elementi utili alla loro identificazione e gestione in pieno campo, ed una a forte connotazione applicativa che si occupa dell'*Aleurocanthus spiniferus* e del suo controllo in Puglia, unica regione europea di presenza dell'Aleirode dove è stato introdotto nel 2008 (Porcelli, 2008).

Tale intenzione deriva dal fatto che ad oggi non esiste nessuna pubblicazione aggiornata e completa sugli Aleirodidi italiani dato che molti lavori non comprendono tutta l'aleirofauna del nostro Paese, ma solo le specie di maggiore importanza economica, inoltre alcune specie aliene sono state introdotte solo di recente.

Tale aggiornamento deve essere fatto in modo tale da trattare i dati in maniera omogenea cosicché possano essere facilmente reperibili e consultabili. Senza tali premesse sarebbe molto difficile identificare in maniera corretta e rapida il materiale raccolto.

L'aggiornamento delle specie della fauna italiana è stato realizzato allestendo una collezione di Aleirodidi mediterranei con materiale originale e costruendo un "catalogo atlante" in formato sia cartaceo che digitale (database).

L'allestimento di una collezione permette di tracciare la storia dall'arrivo del materiale e di avere materiale di confronto. Permette quindi all'ispettore fitosanitario di avere un'idea di cosa aspettarsi in campo, degli aspetti su cui prestare maggiore attenzione.

Il catalogo per ogni specie riporta la descrizione morfologica, i sinonimi, la distribuzione mondiale, le piante ospiti, i nemici naturali, la biologia, i danni, il controllo, la distribuzione geografica in Italia e le immagini del pupario *ex vivo* e montato su vetrino, oltre che i disegni utili ai fini identificativi.

Affinché l'identificazione sia effettiva deve essere efficace e rapida; la tesi si propone di costruire uno strumento aggiornato e dinamico che permetta di dare un allarme immediato e che potrà fornire un supporto nell'identificazione delle specie, che deve essere comunque condotta da uno specialista.

Il catalogo potrà essere utile ai fini del controllo fitosanitario, per l'identificazione delle specie presenti, l'individuazione all'importazione delle specie non presenti e quindi per il controllo del materiale vegetale sia in ingresso che in uscita.

Tale identificazione è un passo essenziale in primo luogo verso le scelte più opportune di azioni di contenimento o di lotta delle popolazioni dei fitofagi, e poi, verso la scelta dei mezzi e metodi efficaci per portare a buon fine le azioni intraprese. Ogni specie, infatti, è caratterizzata da una realtà biologica della quale bisogna tener conto, per cui il suo nome sottende anche ad una strategia di controllo diversa da quella usata per il contenimento delle popolazioni di altre specie, ma che possa essere efficace ed economica allo stesso tempo.

Lo scopo di questo lavoro è anche quello di valutare lo stato di *A. spiniferus* in Puglia e suggerire un candidato efficace, individuato mediante prove di controllo biologico per incremento (Augmentative Biological Control: ABC), per controllare il parassita in Italia. Il controllo biologico è l'azione più promettente per ridurre la pressione parassitaria nel Paese e, quindi per rendere il controllo chimico nei frutteti più efficace e ridurre il rischio di selezione di ceppi tolleranti o addirittura resistenti ai prodotti fitosanitari.

4. MATERIALI E METODI

4.1. DOCUMENTAZIONE BIBLIOGRAFICA

La documentazione bibliografica relativa al periodo 1889-1972 è stata condotta su cartaceo del RAE (Review of Applied Entomology), mentre bibliografia in digitale è stata ampiamente consultata sul CABDirect on line (www.cabdirect.org).

Durante il periodo di studio all'estero presso il PPS (Plant Protection Service) di Wageningen, ho avuto modo di completare la ricerca bibliografica grazie all'ampia documentazione disponibile in Istituto, comprendente anche numerose monografie aggiornate sugli Aleirodidi.

4.2. RACCOLTA DEL MATERIALE

Durante il periodo di dottorato ho effettuato molte raccolte entomologiche sia in Italia che all'estero.

Ho cercato le potenziali piante ospiti raccogliendo materiale vegetale che ho successivamente esaminato in laboratorio. Ho dapprima scandito le foglie infestate da pupari e altre forme giovanili e poi le ho conservate come essiccate, ponendole tra due fogli di carta bibula e sottoponendole ad una uniforme e leggera pressione. La carta è stata sostituita più volte, in particolare per campioni molto umidi, fino all'essiccazione.

Ho portato alcuni esemplari in laboratorio, dove ho effettuato il riconoscimento specifico degli Aleirodi per poi catalogare i campioni raccolti in campo e inserirli nella mia collezione di riferimento.

Ho recuperato gli adulti catturati con l'ausilio di pinzette morbide e li ho trasferiti, per ucciderli, in flaconi contenenti alcool etilico al 75% conservandoli per eventuali futuri studi.

Ho utilizzato i pupari per l'identificazione delle specie di Aleirodidi in base ai loro caratteri tassonomici, ma anche perché presentano dei vantaggi: sono permanenti sulle foglie e quindi possono essere facilmente conservati e trasportati a secco, inoltre sono più agevoli da preparare rispetto agli adulti. Quest'ultimi

infatti, sono molto più delicati e meno studiati, si hanno meno dati a disposizione e sono più difficili da preparare perché sono più tridimensionali rispetto ad un pupario che è quasi bidimensionale.

Per alcune specie di difficile identificazione, ho chiesto la consulenza di esperti del settore e in particolare del Dott. Maurice Jansen (PPS – Wageningen), che in questa occasione ringrazio sentitamente.

Ringrazio inoltre la Prof.ssa Pellizzari (Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova), il Dott. Jansen e il Dott. Convertini per avermi gentilmente inviato materiale infestato di alcune specie raccolte in Italia e all'estero.

Di seguito riporto le specie di Aleirodi raccolte in campo, identificate e inserite nella mia collezione di riferimento.

Specie	Località di raccolta	Pianta ospite
<i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaintance	Provincia di Lecce - Puglia - IT	Vedi tabella n. 5 par. 5.9
<i>Aleurochiton aceris</i> (Modeer)	Wageningen - NL	<i>Acer platanoides</i> L.
<i>Aleurochiton pseudoplatani</i> Visnya	Heveadorp - NL	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.
<i>Aleuroclava aucubae</i> Kuwana	Giardino botanico Padova - IT	<i>Citrus</i> sp., <i>Pittosporum</i> sp.
<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell	Madeira - P	<i>Palma</i> sp.
<i>Aleurolobus marlatti</i> Quaintance	Campus Rehovot - Israele	<i>Punica</i> sp., <i>Citrus</i> sp.
<i>Aleurolobus olivinus</i> Silvestri	Campus Bari - Puglia - IT	<i>Olea europaea</i> L.
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell	Provincia di Lecce - Puglia - IT	<i>Citrus</i> sp.
<i>Aleurotuba jelinekii</i> (Frauenfeld)	Wageningen - NL	<i>Viburnum tinus</i> L.
<i>Aleuroviggianus adrianae</i> Iaccarino	Aradena - Creta	<i>Quercus coccifera</i> L.
<i>Aleyrodes lonicerae</i> Walker	Zaltbommel – NL;	<i>Rubus caesius</i> L.,

	Cerignola (FG) - Puglia - IT	<i>Geum urbanum</i> L., <i>Heracleum sphondylium</i> L., <i>Aegopodium podagraria</i> L., <i>Stachys sylvatica</i> L., <i>Apium graveolens</i> L.
<i>Aleyrodes proletella</i> Linnaeus	Heveadorp - NL	<i>Chelidonium majus</i> L.
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius)	Pezze di Greco (BR) - Puglia - IT	<i>Solanum lycopersicum</i> Lam., <i>Cucurbita pepo</i> L.
<i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead)	Marina di Ginosa (TA) - Puglia - IT	<i>Citrus</i> sp., <i>Viburnum lucidum</i> Mill.
<i>Massilieuodes (Laing)</i> <i>chittendeni</i>	Wageningen - NL	<i>Rhododendron</i> sp.
<i>Simplaleurodes hamisphaerica</i> Goux	Campus Bari - Puglia - IT	<i>Phyllirea</i> sp.
<i>Siphoninus (Haliday)</i> <i>phillyreaea</i>	Campus Bari - Puglia - IT	<i>Phyllirea</i> sp.
<i>Trialeurodes (Westwood)</i> <i>vaporariorum</i>	Pezze di Greco (BR) - Puglia - IT; Alsmer - NL	<i>Solanum lycopersicum</i> Lam., <i>Cucurbita pepo</i> L. <i>Hypericum</i> sp.

Tab. 1. Elenco delle specie di Aleirodi raccolte in campo.

4.3. TAXA STUDIATI

Il materiale studiato proviene non solo da raccolte entomologiche e preparati microscopici da me realizzati, ma anche da collezioni preesistenti, in particolare:

- Collezione Dott. Jansen e Plant Protection Service (PPS) (Wageningen).

L'Istituto conserva, perfettamente ordinati e consultabili, circa 15000 accessioni delle quali circa 1400 sono relative ad Aleirodi. Di questi ultimi sono collezionate

67 specie delle quali 14 appartenenti alla fauna autoctona olandese (Jansen, p.c.) oltre che materiale vegetale infestato conservato come exsiccata.

Consultando la collezione ho potuto studiare sia materiale tipico che materiale non tipico proveniente da aree non topotipiche, ma identificato dall'autore della specie.

Gli ispettori fitosanitari olandesi intercettano il materiale infestato scambiato durante i commerci europei e inviano all'Istituto i campioni da identificare provenienti da tutto il mondo, la maggior parte dei quali appartengono a *Bemisia tabaci* e *Trialeurodes vaporariorum*.

- Collezione Rosita Bink Moenen (NL). Si tratta della collezione di un'esperta di Aleirodi recentemente scomparsa custodita al Naturalis Biodiversity Center (Leiden - NL). E' una collezione molto ampia e parte di essa si trova a Wageningen presso il PPS dove ho avuto modo di studiare alcuni preparati di particolare interesse per la mia ricerca.

Dalle collezioni succitate ho studiato e documentato, con fotografie dei caratteri tassonomici utili a fini identificativi e del pupario *ex vivo*, tutte le specie riportate nella tabella seguente:

<i>Acaudaleyrodes</i> Dozier	<i>africanus</i>	<i>Aleurothrixus</i> Maskell	<i>floccosus</i>	<i>Dialeurolonga</i> Takahashi	<i>pauliani</i>
<i>Aleurocanthus</i> Quaintance & Baker	<i>longispinus</i>	<i>Aleurotrachelus</i> Takahashi	<i>longispinus</i>	<i>Dialeuropora</i> Quaintance & Baker	<i>decempuncta</i>
<i>Aleurocanthus</i> Quaintance	<i>spiniferus</i>	<i>Aleurotrachelus</i> Goux	<i>rhamnicola</i>	<i>Massilieuodes</i> Takahashi	<i>sakaki</i>
<i>Aleurocanthus</i> Ashby	<i>woglumi</i>	<i>Aleurotrachelus</i> Back	<i>trachoides</i>	<i>Massilieuodes</i> Laing	<i>chittendeni</i>
<i>Aleurocerus palmae</i> Russell		<i>Aleurotuba jelinekii</i> frauenfeld		<i>Massilieuodes setiger</i> Goux	
<i>Aleurochiton acerinus</i> Haupt		<i>Aleurotulus</i> Quaintance	<i>nephrolepidis</i>	<i>Minutaleyrodes minuta</i> Singh	
<i>Aleurochiton aceris</i> Modeer		<i>Aleuroviggianus</i> Iaccarino	<i>adrianae</i>	<i>Neomaskiella bergii</i> Signoret	
<i>Aleurochiton</i> Visnya	<i>pseudoplatani</i>	<i>Aleuroviggianus</i> Bink-Moenen	<i>graecus</i>	<i>Orchamoplatus mammaeferus</i> Quaintance & Baker	
<i>Aleuroclava</i> Takahashi	<i>hikosanensis</i>	<i>Aleyrodes asari</i> Schrank		<i>Parabemisia</i> Quaintance & Baker	<i>myricae</i>

<i>Aleuroclava</i> Takahashi	<i>jasmini</i>	<i>Aleyrodes elevatus</i> Silvestri	<i>Pealius mori</i> Takahashi
<i>Aleuroclava psidii</i> Singh		<i>Aleyrodes lonicerae</i> Walker	<i>Pealius quercus</i> Signoret
<i>Aleuroclava aucubae</i> Kuwana		<i>Aleyrodes prolella</i> Linnaeus	<i>Pealius rubi</i> Takahashi
<i>Aleuroclava</i> Takahashi	<i>gordoniae</i>	<i>Asterobemisia carpini</i> Koch	<i>Rhachispora</i> Takahashi
<i>Aleuroclava</i> Takahashi	<i>gujavae</i>	<i>Bemisia afer</i> Priesner & Hosny	<i>Singhius hibisci</i> Kotinsky
<i>Aleuroclava similis</i> Takahashi		<i>Bemisia argentifolii</i> Bellows & Perring	<i>Simplaleurodes hemisphaerica</i> Goux
<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell		<i>Bemisia giffardi</i> Kotinsky	<i>Siphoninus</i> Heeger
<i>Aleurolobus</i> Quaintance	<i>marlatti</i>	<i>Bemisia tabaci</i> Gennadius	<i>Siphoninus phillyreae</i> Haliday
<i>Aleurolobus niloticus</i> Priesner & Hosny		<i>Bemisia tuberculata</i> Bondar	<i>Tetraeurodes hederae</i> Goux
<i>Aleurolobus olivinus</i> Silvestri		<i>Ceraeurodicus varus</i> Bondar	<i>Tetralicia ericae</i> Harrison
<i>Aleurolobus wunni</i> Ryberg		<i>Dialeurodes citri</i> Jesudasan & David	<i>Trialeurodes desmodii</i> Corbett
<i>Aleuroplatus</i> Corbett	<i>ficusgibbosae</i>	<i>Dialeurodes</i> Kotinsky	<i>kirkaldyi</i> <i>Trialeurodes ericae</i> Bink- Moenen
<i>Aleuroplatus cadabae</i> Priesner & Hosny		<i>Dialeurodes citrifolii</i> Corbett	<i>Trialeurodes laurii</i> Signoret
			<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood

Tab. 2. Elenco delle specie di Aleirodi appartenenti a diverse collezioni studiate e documentate fotograficamente.

Ho inoltre potuto studiare alcuni vetrini di *Aleurocanthus* sp., *A. spiniferus* e *A. woglumi* provenienti dalla collezione di Teheran (Iran) e dal Museo di Parigi nonché preparati microscopici allestiti dal Prof. Porcelli a partire da materiale raccolto in Puglia.

Onde evitare ripetizioni, tutte le informazioni riguardanti l'esemplare con data e luogo di raccolta sono leggibili dalla scansione del vetrino riportata all'interno del database.

Per ciascuna collezione ho eseguito una prima selezione dei vetrini ad occhio nudo, scegliendo per ogni specie, esemplari provenienti da materiale tipico, raccolte svolte in luoghi e periodi diversi e preparati correttamente colorati e

conservati, poiché questo garantisce una chiara osservazione della morfologia dell'insetto.

4.4. ALLESTIMENTO DEI PREPARATI

La preparazione degli esemplari è avvenuta partendo da materiale fresco, quando non è stato possibile, da raccolte essiccate e conservate.

La corretta preparazione dell'esemplare e il successivo montaggio su vetrino sono fasi essenziali per l'ottenimento di un preparato che presenti tutti i dettagli visibili all'osservazione microscopica.

I metodi discussi in letteratura a tale riguardo sono diversi, possiamo ricordare quelli suggeriti da Bink (1979), Bink-Moenen (1983) e da Martin (1987,1999) che prevedono l'utilizzo del calore per rimuovere la cera; Pizza & Porcelli (1993), descrivono un metodo a freddo per la macerazione dei tessuti e la rimozione delle cere.

La scelta del montante e i problemi ad esso associati sono, invece, discussi da Upton (1993) e da Brown (1997). La scelta del montante dipende da una serie di fattori tra i quali il più importante è il grado desiderato di permanenza del preparato. Per l'allestimento di preparati destinati ad una rapida identificazione ho fatto riferimento alla tecnica di montaggio rapida suggerita da Martin *et al.* (2000), mentre nel caso di preparati destinati alla mia collezione di riferimento mi sono rifatta alla tecnica suggerita da Wilkey (1990) opportunamente modificata per quanto concerne la soluzione macerante e i tempi di permanenza del campione nei diversi mezzi. Con esemplari così trattati si possono allestire preparati sia temporanei che permanenti; in quest'ultimo caso il montante utilizzato è il balsamo del Canada che consente una conservazione permanente.

Sia nel caso in cui si parta da materiale fresco che secco, il primo passo consiste nel rimuovere alcuni pupari dalla foglia infestata.

I passaggi successivi sono riportati di seguito:

1. Si trasferisce l'esemplare in una soluzione macerante, costituita da: KOH 3 g + acqua distillata, 150 ml + Tween 80 0,5 ml + SDS [C₁₂ H₂₅ O₄ SNa] 0,5 ml.

I tempi di sosta nel macerante variano in relazione della specie, allo stato fisiologico, alle dimensioni ed alla temperatura di macerazione (a freddo per

diverse ore, a caldo per quindici minuti circa). L'esemplare è pronto quando è diventato trasparente.

2. In questa fase per ogni esemplare si esegue un piccolo taglio su un fianco, in una zona tassonomicamente non rilevante. Se si parte da campioni secchi, è opportuno eseguire il taglio dopo il rammollimento dell'esemplare in acqua. Il taglio serve a favorire l'ingresso del composto macerante e la fuoriuscita dei tessuti macerati.
3. Se l'insetto non è abbastanza chiaro è possibile ripetere il passaggio in soluzione macerante. Ogni tanto, è bene pressare leggermente gli esemplari con l'ansa in modo da estrarne il contenuto.
4. I campioni sono quindi trasferiti in una piccola piastra Petri con acqua distillata al fine di allontanare la soluzione macerante ed eventuali residui organici. Occorre sostituire il surnatante almeno 2-3 volte agitando delicatamente con la pipetta.
5. Passaggio in etanolo al 70% per 5-10 minuti. Questa fase favorisce l'allontanamento delle cere e la disidratazione dell'Aleirode. Questo passaggio va eseguito almeno un paio di volte.
6. Immersione in una soluzione contenente il liquido di Essig modificato (Wilkey, 1962), colorato con fucsina acida e lignina rosa (double stain). La soluzione stock del double stain si ottiene aggiungendo a 100 ml di liquido di Essig, 10 ml di lignina rosa al 2% e 5 ml di fucsina acida al 4% (Wilkey, 1990). I tempi di colorazione in questa soluzione, variano da 20 minuti a qualche ora, secondo le caratteristiche degli esemplari ed il livello di colorazione e diafanizzazione al quale ci interessa giungere.
I pupari di colore nero (es. *A. spiniferus*) si sbiancano con una miscela fredda di un pari numero di gocce di ammoniaca 30-volume e perossido di idrogeno 20-volume (Martin, 1999; OEPP/EPP, 2004) e successivamente si immergono nel liquido di Essig non colorato.
7. Passaggio in etanolo al 95% per 5-10 minuti. Questa fase garantisce l'allontanamento del colorante in eccesso, e una successiva disidratazione della cuticola.
8. Trasferimento in eugenolo o olio di lavanda per 24 ore. Questi oli essenziali, oltre a solubilizzarsi all'interno del balsamo del Canada evitando aloni, continuano la disidratazione e la diafanizzazione della cuticola.

9. Montaggio su vetrino. Ogni esemplare è immerso e sistemato dorso-ventre su una goccia di balsamo del Canada precedentemente posta sul portaoggetti. Nell'attesa che il balsamo si addensi leggermente, si rilascia una goccia di soluzione xilolo-acido salicilico sul coprioggetti, si capovolge e si colloca sul portaoggetti evitando la formazione di bolle d'aria.
10. Cura del vetrino in forno alla temperatura di circa 40°C, dalle quattro alle sei settimane.
11. Etichettatura del vetrino con data di raccolta, provenienza, pianta ospite, chi ha eseguito la raccolta e chi ha identificato l'esemplare.

I campioni così montati sono stati identificati secondo le chiavi riportate in Martin *et al.* (2000).

Per quanto riguarda l'identificazione di *Aleurocanthus spiniferus* ho seguito le indicazioni di Bink-Moenen (1983), Kanmiya *et al.* (2011) e Martin (1987 & 1999) e Silvestri (1928), con particolare riferimento alla nota a pag. 2.

Agente chimico	Formula	Azione
Soluzione macerante	KOH: 3 g; acqua distillata: 150 ml; Tween 80: 0,5 ml; SDA = CHOSNa: 0,5 ml	Macerare ed eliminare i tessuti
Liquido di Essig modificato (Wilkey, 1962)	Acido lattico (85%): 20 ml; Fenolo (liquefatto): 2 ml; Acido acetico glaciale: 4 ml; Acqua distillata: 1 ml	Eliminare gli ultimi residui dei tessuti (lipidi) e diafanizzare
Liquido di Essig modificato + Double Stain	Lignina rosa (2% in ETOH 75%) e Fucsina acida (4% in ETOH 75%): 10 e 5 ml rispettivamente aggiunti a 100 ml di liquido di Essig per ottenere una soluzione madre	Questo composto unisce le funzioni assolute dal liquido di Essig all'azione colorante
Olio di lavanda	Ottenuto per distillazione in corrente di vapore	Ulteriore disidratazione e mezzo di transizione ideale prima di montare in balsamo del Canada acido

Balsamo del Canada acido	Solubilizzato in xylolo o alcol benzilico con una piccola aggiunta di acido acetico-salicilico	Montaggio dell'esemplare su vetrino in modo permanente
--------------------------	--	--

Tab. 3. Alcuni dei reagenti chimici, comprensivi di formula chimica ed azione, utilizzati nella fase di preparazione e montaggio del vetrino.

Prelevare alcuni (8-10) esemplari dalla pianta (foglia, ramo o radice).

MACERAZIONE
(serve ad eliminare i tessuti).
A freddo nella cuvetta con la soluzione:
KOH 3 g
Acqua distillata 150 ml
Tween 8 0.5 ml
SDS ($C_{12}H_{25}O_2Na$) 0.5 ml.

Depo un paio di ore trasferire gli esemplari in un vetro da orologio e praticare il taglio su di un fianco con il bisturi. (esemplari vivi possono essere trattati subito).

Ripassare nelle soluzione macerante.

Di tanto in tanto, se necessario, trasferire nel vetrino da orologio e pressare leggermente con l'ansa, per estrarre il contenuto della cuticola.

Ripassare nelle soluzione macerante. In tutto gli esemplari macerano per 1-2 gg. i tempi variano in funzione della specie, dello stato fisiologico, delle dimensioni dell'individuo; l'esemplare è pronto quando è diventato trasparente.

Lavare ripetutamente con acqua distillata fino a che la soluzione macerante è stata quasi del tutto eliminata (sostituire il surnatante 2-3 volte agitando delicatamente con la pipetta).

Eliminare i 2/3 dell'acqua distillata lasciando gli esemplari in poca acqua.

Aggiungere alcool etilico a 95° e mettere a caldo per 15-20 minuti; ripetere 2 volte

eliminare rapidamente quasi tutto l'alcool.

Aggiungere il liquido di ESSIG modificato (colorante) fino a metà cuvetta per eliminare gli ultimi residui di tessuti. Il liquido ha la seguente composizione:

Acido lattico (85%)	ml 20
Fenolo (liquificato)	ml 2
Acido acetico glaciale	ml 4
Acqua distillata	ml 1

Aggiungere alcune gocce "double stain" composto da:

Ligmina rosa 2%	ml 10
Fucsina acida 2%	ml 5

Gli esemplari possono rimanere nel liquido a caldo da un ora a diversi giorni, a seconda delle necessità

eliminare l'Essig e procedere con...

i lavaggi in alcool etilico (2-3 volte) a caldo per 15-20 minuti

Con l'ansa passare gli esemplari in olio di lavanda

Montare sul vetrino.
Sul portaoggetti: 1 goccia di balsamo di Canada.
Sul coprioggetti: 1 goccia di xilolo + acido salicilico.

Busta.....Prep..... ex..... G..... sp.....Aut.....		Naz..... Loc.....li...../...../..... Legit..... Collezione F. Porcelli
---	--	--

Fig. 11. Schema di preparazione e montaggio su vetrino degli Aleyrodidae.

4.5. DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

Lo studio degli esemplari montati su vetrino provenienti da raccolte entomologiche o da collezioni è corredato di una puntuale documentazione iconografica che include:

1. la scansione delle foglie infestate;
2. la scansione del vetrino, nel quale sono presenti e chiaramente leggibili, i dati di raccolta;
3. immagini ad alta definizione del pupario *ex vivo*;
4. immagini ad alta definizione del pupario per intero e di dettagli morfologici per l'identificazione della specie (macro e microfotografie).

Per le osservazioni di laboratorio ho utilizzato uno stereomicroscopio Leitz, un microscopio Zeiss Tessovar e un microscopio luce Zeiss Standard (Fig. 12), quest'ultimo attrezzato per campo chiaro e contrasto di fase (Ph), munito degli obiettivi 6,3/160/Plan, 10/160/Plan, 25/160/Ph2 e 40/160/0.17. Il microscopio Tessovar e lo Zeiss Standard sono stati inoltre corredati di una fotocamera digitale reflex da 12,3 megapixel (Olympus PEN E-P2) capace di "Live View" e registrazione video. Ho usato tale attrezzatura, rispettivamente, per foto *ex vivo* e per macro e microfotografie.

Il sistema è stato collegato a strumenti di visualizzazione e acquisizione immagini. La fotocamera reflex, è stata collegata direttamente ad un monitor 10" con il quale ho potuto visualizzare in tempo reale il soggetto da fotografare.

Ogni materiale iconografico è stato inserito nel database.

Fig. 12. Stereomicroscopio Leitz (a), microscopio Zeiss Tessovar (b) e microscopio luce Zeiss Standard (c) equipaggiati per l'acquisizione dei video e delle immagini.

4.6. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE

In alcuni casi la qualità della foto o della scansione non è stata soddisfacente a causa del cattivo stato di conservazione del preparato (in particolare per preparati provenienti da collezioni datate) o per difficoltà nell'eseguire correttamente la scansione (ridotte dimensioni degli esemplari presenti sul materiale infestato e non uniformità della superficie da scandire). In queste situazioni la fotografia non garantisce una corretta lettura dei particolari morfologici e identificativi della specie e dei dati di raccolta. Ho quindi dovuto rielaborare le immagini scattate agendo sulla luminosità, sul contrasto e sulla saturazione dei livelli, utilizzando un Macintosh e servendomi del programma Adobe Photoshop CS5.

Poiché sia per i pupari che per i dettagli di ogni specie ho realizzato diverse foto, ognuna con un piano di fuoco diverso, si è reso necessario rielaborare le immagini scattate. Per effettuare tale operazione ho adoperato ancora il programma Adobe Photoshop CS5. In pratica, ho sovrapposto le immagini ottenute e recuperato le parti a fuoco di ognuna per ricomporre l'esemplare o il dettaglio. Inoltre, ho scontornato e contrastato l'immagine a fuoco al fine di far risaltare maggiormente i particolari e i contorni.

Tutte le immagini sono state inserite in un database.

4.7. COSTRUZIONE DEL CATALOGO ATLANTE

Il catalogo atlante è stato realizzato interamente con File Maker Pro, software di gestione database multiplatforma.

Si tratta di un programma che permette di costruire database in cui catalogare informazioni di ogni tipo, includere una grande quantità di dati multimediali e navigare al loro interno. File Maker Pro, che è compatibile con i più diffusi formati di file, ha permesso di importare, memorizzare ed esportare documenti da o verso Word, Excel e Adobe. Pertanto mi ha permesso di organizzare le informazioni, contenute in file di formato diverso (foto, disegni, citazioni bibliografiche), e riguardanti ciascuna specie di Aleirodidi della fauna italiana, in un unico record di FileMaker (Fig. 13).

Inoltre, per le numerose immagini da inserire nel database ho utilizzato la possibilità di importarle senza memorizzarle riducendo così i tempi di lavoro ed evitando di appesantire il file.

Successivamente, ho riunito i dati alfanumerici in un campo unico, non modificabile, al fine di facilitare l'interrogazione del database e rendere semplice anche l'eventuale correzione di errori ripetuti. La possibilità di costruire un campo unico, consente una facile esportazione dei dati in Word per realizzare la stesura di eventuali pubblicazioni.

L'impostazione del database è stata leggermente diversa per le specie e i generi di Aleirodi. Ho quindi ottenuto due distinti database correlati tra loro.

Aleyrodinae

Aleurotuba jelinekii (Frauenfeld, 1867)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare di una setola cerigena della 4^a coppia; l. distribuzione geografica.
 Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1983. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelinekii* (Frauenf.) e *Aleuroviggianii adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo Silvestri*, 40: 137-146.
 h. *Aleurotuba jelinekii*. Neamide 1^a: 1. Antenna. 2. Tibia-tarso. 3. Depressione vasiforme.
 l. *Aleurotuba jelinekii*. Neamide 2^a: 4. Antenna. 5. Zampa. Neamide 3^a: 6. Antenna. Neamide 4^a: 7. Antenna. 8. Zampa.

Descrizione: Tremblay & Iaccarino, 1978 (T002): "Pupario lungo mm 1,1-1,2, largo mm 0,8-0,9, nero lucido. Area dorsale. - Margine con una fila di denti semplice (10 denti per 80 µ). Ciascun dente è finemente solcato trasversalmente e, soprattutto, in trasparenza si ha l'impressione di vedere una seconda fila, più interna, di denti. La frangia cerosa marginale è pari a 1/5-1/6 della larghezza massima del pupario. Area submarginale occupata da numerosi brevi rilievi subparalleli, perpendicolari al margine. Disco fortemente sculturato, in particolare sul

Sinonimi: *Aleurodes jelinekii* Frauenfeld, 1867: 799-800. Sintipo Italia: su *Arbutus unedo*.
Aleurotrachelus jelinekii (Frauenfeld) Fowler, 1954: 406.
Aleurotuba jelinekii (Frauenfeld) Tremblay & Iaccarino, 1978: 61. Italia.
 Martin & Mound 2007 (M11): "The decision by Tremblay & Iaccarino to correct the specific name to *jelinekii*

Distribuzione: Tremblay & Iaccarino, 1978 (T002): "La sua area di diffusione originaria sembra essere il Bacino del Mediterraneo e si ritiene giunta successivamente in Inghilterra (verso il 1936, secondo Mound 1961)".
 Evans & David del Mediterraneo, Capri, Corsica, Creta, Francia (Balachowsky & Mesnil, 1936), Comunità

Piante ospiti: Caprifoliaceae: *Viburnum tinus* L. (Frauenfeld, 1867), *Viburnum rotundifolium* Raf. (Evans, 2008), *Viburnum* spp.
 Ericaceae: *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

Nemici naturali: Parassitoidi: Hymenoptera
 Aphelinidae: *Encarsia aleurotubae* Viggiani, *Encarsia margaritiventris* (Mercet), *Encarsia tricolor* Foerster, *Eretmocerus longicornis* Viggiani & Battaglia, *Cales noacki* Howard.

Biologia: Rapisarda 1982 (R007): "La principale pianta ospite di *A. jelinekii* è data dal Viburno (*Viburnum tinus* L.) sulla pagina inferiore delle cui foglie le neanidi dell'aleiroide si aggregano in fitte colonie, soprattutto nella parte basale della pianta, producendo abbondante melata.

Danni: Non ho trovato informazioni sui Danni provocati dalla specie.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "*Aleurotuba jelinekii* is one of the most common whiteflies across Europe, including in northern localities such as the British Isles (Mound, 1966). It is most frequently encountered on the widely-planted *Viburnum tinus*, but *Arbutus unedo* is also favoured, with a few other hosts also recorded".

Riferimenti bibliografici
 Balachowsky, A., Mesnil, L. 1936. *Les Insectes nuisibles aux plantes cultivées*. Vol. II: 1582. Paris.
 Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS), 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
 Fowler, V., W. 1954. Notes on some pests observed in the course of advisory work at Wisley during 1953. *Journal of the Royal Horticultural Society*, 79: 405-408.
 Frauenfeld, G., R. 1867. Zoologische Miscellen XIII. Ueber *Aleurodes* und *Thrips*, vorzu üglichen im Warmhause. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 793-800.

Fig. 13. Esempio di un record del database delle specie di Aleirodidi costruito con il programma FileMaker. Record relativo a *Aleurotuba jelinekii* (Frauenfeld).

Nel database delle specie ogni record è stato predisposto con ventitré campi, dei quali dieci sono campi immagine (indicati con lettere dell'alfabeto) e i restanti sono campi testuali (indicati con numerazione progressiva):

1. Il nome corrente della specie: molti esemplari negli anni passati sono stati identificati ed ordinati in collezione con un nome ormai in disuso. Pertanto uno dei miei compiti è stato anche quello di risalire al nome specifico attuale.
2. Il nome comune della specie, disponibile solo per specie maggiormente diffuse e dannose come per esempio il *Trialeurodes vaporariorum* detto anche “Aleirode delle serre” o per specie caratteristiche per morfologia o biologia come nel caso del *Paraleyrodes minei* detto anche “Nesting whitefly”.

Seguono i dieci campi immagine distribuiti su quattro file e identificabili come segue:

Nella prima fila vi è un solo campo immagine con il vetrino di riferimento della scheda relativa alla specie (a). Il vetrino è importante al fine di derivare i dati di raccolta.

Nella seconda fila ho inserito le immagini del pupario *ex vivo* (b), dello stesso montato su vetrino (c) e la distribuzione geografica in Italia (l) secondo Fauna d'Italia (2003).

Nella terza fila ho inserito le microfotografie di dettagli anatomici della specie, nello specifico la parte anteriore del pupario (d) e il margine laterale dello stesso (e). In questa fila è anche presente il primo dei due disegni (h) utili a fini identificativi in aggiunta alle microfotografie.

Tutti i disegni presenti nel catalogo-atlante derivano da lavori già pubblicati e nella didascalia (4) relativa alla scheda di ogni specie è indicata la fonte della figura in questione. La barra con la scala a cui è stato realizzato il disegno è riportata solo se presente nell'illustrazione originale poiché, rifacendomi al lavoro di Martin *et al.* (2000), è stata da me considerata di uso limitato.

Nella quarta fila sono presenti le microfotografie di altri dettagli anatomici, la depressione vasiforme (f) e un particolare caratteristico della specie (g) alla quale si riferisce il record; segue il secondo disegno (i).

Ho scelto le immagini dei dettagli anatomici di ciascuna specie operando una selezione tra l'ampia documentazione fotografica da me sviluppata nel corso della ricerca e scegliendo le foto più chiare e leggibili.

3. Questo campo contiene le didascalie relative ai campi immagine sovrastanti.
4. La descrizione della specie proveniente da lavori già pubblicati. La fonte è riportata prima del testo e vi è anche un riferimento (tra parentesi) alla posizione dell'articolo o del lavoro nella mia raccolta bibliografica sugli Aleirodi.
5. I nomi e sinonimi della specie nel corso del tempo dal più antico al più recente e la loro fonte bibliografica.

In questo campo ho inserito anche eventuali sinonimie attualmente in uso per la specie come nel caso di *Aleyrodes lonicerae* nota anche con il nome di *A. fragariae*.

6. La distribuzione geografica mondiale della specie con particolare attenzione per la diffusione nei paesi del Mediterraneo e in Italia. Ove possibile ho riportato l'autore e l'anno della segnalazione.
7. Le piante ospiti divise in base alla famiglia di appartenenza riportata in ordine alfabetico. Ove possibile ho riportato l'autore e l'anno della segnalazione.

Le informazioni relative alle piante ospiti si riferiscono a tutta la gamma geografica di ciascuna specie e non sono limitate quindi alla flora italiana.

Anche se gran parte delle specie vegetali citate nel presente lavoro non cresce in Italia, l'intenzione è quella di indicare le preferenze globali di ogni Aleirode e quindi ho ritenuto poco pratico tentare di distinguere tra piante ospiti italiane - mediterranee e altre.

8. I nemici naturali divisi in parassitoidi e predatori e riportati in ordine alfabetico. Laddove la lista di nemici naturali non fosse preceduta dalla specifica di predatori o parassitoidi, la stessa si riferisce a questi ultimi. Ove possibile ho riportato l'autore e l'anno della segnalazione.

Come per le piante ospiti, anche per quanto riguarda i nemici naturali ho riportato l'intera gamma di predatori e parassitoidi segnalati per ciascuna specie, riferendomi in particolare ai lavori di Mound & Halsey (1978) e Evans (2008).

9. La biologia della specie così come presente in altri lavori già pubblicati. La fonte come nel punto 5.

10. I danni arrecati dalla specie con particolare riferimento all'ambito agrario. La fonte come nel punto 5.
11. Il controllo della specie così come descritto in lavori già pubblicati. La fonte come nel punto 5.
12. Eventuali commenti ritenuti particolarmente interessanti e perlopiù provenienti da importanti lavori sugli Aleirodi. La fonte come nel punto 5.
13. Tutta la bibliografia citata nella scheda e riferibile alla specie trattata.

Le informazioni relative a “sinonimie”, “distribuzione”, “piante ospiti”, “nemici naturali” e “commenti” di ogni specie sono state riportate integrando alcuni importanti lavori sugli Aleirodi, in particolare Mound & Halsey (1978), Martin *et al.* (2000), Martin & Mound (2007), Evans (2008). Per quanto concerne, invece, “descrizione”, “biologia”, “danni” e “controllo”, ho di volta in volta condotto una ricerca bibliografica sulla specie scegliendo i lavori ritenuti più completi ed idonei allo scopo.

I nomi relativi a famiglia, genere e specie di ogni pianta ospite si basano sul sistema di Brummit (1992). L'autore della specie è riportato facendo riferimento al sito <http://www.theplantlist.org/> (realizzato dalla collaborazione tra il Royal Botanic Gardens, il Kew e il Missouri Botanical Garden).

La distribuzione geografica nel mondo è divisa in tre parti: “Europa e paesi del Mediterraneo” (maggiore rilevanza ho dato alla distribuzione in Italia riferendomi alla Fauna d'Italia (2003) e a lavori specifici per ciascuna specie), “Altrove nella regione Palearctica” (per comprendere i paesi ricadenti nella regione Palearctica, ma al di fuori dell'areale Mediterraneo) e “Resto del mondo”. Tale impostazione deriva dalla scelta di dare maggiore importanza agli ambienti mediterranei e, in particolare, alla distribuzione di ciascun Aleirode nel nostro paese. L'areale Mediterraneo è stato individuato secondo Martin *et al.*, (2000).

Nel database dei generi ogni record è stato predisposto con dieci campi, dei quali quattro sono campi immagine (indicati con lettere dell'alfabeto) e i restanti sono campi testuali (indicati con numerazione progressiva) (Fig. 14):

Aleyrodinae

***Aleurochiton* Tullgren 1907**

Tullgren, A. 1907. Über einige Arten der Familie Aleyrodidae. *Arkiv für Zoologi*, 3: 1-18.

Aleurochiton aceris (Geoffr.)

a. - 20. Flügel (Vergr. 30); 21. Klaue, a Paronychium (Vergr. 550); 22. Analo öffnung des Weibchens, o Operculum, I Lingula (Vergr. 300).

b. - 23. Hinterende des ma ännchens, a Analo öffnung, p Penis, g ma ännlicher Genitalanhang (Vergr. 140); 24. Weiblicher Genitalanhang (Vergr. 140).

c. - 26. Rand des Pupariums (Vergr. 550).

d. - 27. Analo öffnung des Pupa-riums, o Operculum, I Lingula (Vergr. 550).

Descrizione: Tullgren, 1907 (T001): "Diese neue Gattung weicht von *Aleurodes* besonders durch die Rippenverzweigung der Flügel ab. Die Medianrippe der Vorderflügel ist sehr deutlich gegabelt wie bei der Gattung *Aleurodicus* Dougl. Das Paronychium ist bedeutend länger als die Klauen und am Ende spatelförmig erweitert. Die Medianrippe der Hinterflügel ist dagegen wie bei *Aleurodes* vollständig einfach, wodurch die neue Gattung von *Aleurodicus* sehr distinkt getrennt ist. Bei den Larven gibt es keine sezernierenden Poren, die für die Gattung *Aleurodicus* charakteristisch sind. In den Hinterflügeln fehlt die Submedianrippe vollständig, so weit ich wahrgenommen habe.

Aleurochiton aceris (Geoffr.)

1764 *Chermes aceris ovatus*, Geoffroy, *Hist. abrég. des Insectes*, p. 509.

1849 *Aleurodes aceris*, Bärensprung, *Zeit. f. Zool.*, p. 176.

1868 » » Signoret, l. c. p. 394, Pl.10, Fig. 1 und 1a.

1896 » » Maskell, l. c. p. 423.

Imago.

Farbenzeichnung. Die Exemplare, die dieser Untersuchung zu Grunde liegen, waren ein und halbes Jahr in Alkohol aufbewahrt. Sie sind alle einfarbig gelb, aber an der Spitze des Rostrums braunschwarz. Die Augen sind schwarzrot und die Flügel einfarbig weiss.

Morphologische Merkmale. Weibchen. Länge 1.79 mm.

Kopf ohne Mittelfurche, von der Seite gesehen 1 1/2-mal so lang als breit. Augen lang und schmal nierenförmig, ungeteilt. Punktauge gross und deutlich, tangiert fast den Oberrand des Auges. Die Antennen sind kürzer als Kopf und Thorax zusammengelegt. Das zweite Glied ist breit birnförmig, länger als das halbe dritte Glied. Dies ist 0.241 mm. Länge länger als die folgenden zusammen. Glied IV 0.048 mm., V 0.075 mm., VI 0.058 mm. und VII 0.0 51 mm. lang. Die Glieder III—VII sind alle fein querrunzelig und kurz behaart. Das siebente Glied an der Spitze mit einem feinen, ziemlich langen Borstchen. Die Glieder III, V-VII mit kleinen Geruchsorganen. Rostrum 3-gliedrig. Das dritte Glied doppelt so lang und ein wenig schmaler als das zweite. Alle Glieder fein behaart und mit einzelnen kurzen Borstchen.

Scutellum dreieckförmig, mit Längsfurche. Die Beine sind ziemlich lang. Tibia I 0.46 mm., II 0.53 mm., III 0.75 mm. lang. Metatarsus I 0.189 mm., II 0.172 mm., III 0.214 mm. lang. Die Glieder besonders fein behaart und mit mehr oder weniger distinkt reihenförmig geordneten Stacheln. Tibia III wie bei *Al. proleptella*, *fragariae* u. s. w. Klauen 2, kurz und so lang wie das Apikalborstchen des Tarsus. Das Paronychium gross, blattförmig erweitert, fast doppelt so lang als die Klauen. Flügel wie bei *Al. proleptella* gerandet. Länge 2.2 mm., Breite 1.1 mm. Die Mittelrippe gleich hinter der Mitte gegabelt. Die Rippenzweige erreichen den Flügelrand. Die Submedianrippe lang und fein. Die Mittelrippe der Hinterflügel vollkommen einfach. Abdomen gross, oval. Die vier Ventralblatten feiner retikuliert als bei *Al. proleptella*. Das

Sinonimi: *Aleurochiton* Tullgren, 1907: 14-15. Specie tipo: *Chermes aceris ovatus* Geoffroy 1762, un trinomio respinto e sinonimo di *Coccus aceris* Modeer, 1778; da monotipo.

Aleurochiton (*Nealeurochiton*) Sampson, 1943: 201. Specie tipo: *Aleurodes forbesii* Ashmead, da monotipo. Sin. n. *Nealeurochiton* Sampson: *Zhurnik* 1963a: 8-17

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "*Nealeurochiton* was erected by Sampson for the American species, *forbesii*, which has a cordate vasiform orifice, no caudal furrow and a well developed lingula with a pair of terminal setae of normal length. In contrast, *aceris* Modeer, the type-species of *Aleurochiton*, has an irregularly rectangular vasiform orifice, opening at the posterior end into a weakly developed caudal furrow. In *aceris*, the lingula and its terminal setae are both reduced. The form of the lingula and caudal furrow of *pseudoplantani* is intermediate between that of *forbesii* and *aceris*. The forewing of the latter two species has a forked main vein unlike most species of the Aleyrodidae. It is for these reasons that *Nealeurochiton* is here regarded as a synonym of *Aleurochiton*."

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2007. Parasitoids (Hymenoptera) associated with whiteflies (Aleyrodidae) of the world. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 173 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/parasitoidcatalog.pdf>

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden - Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.

Geoffroy, E.L. 1762. *Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris*. I. Paris, 523 pp.

Iaccarino, F., M., Tremblay, E. 1977. Notizie sulle specie italiane dei generi *Aleurochiton* Tullgr. e *Nealeurochiton* Samp. (Homoptera Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo*

Fig. 14. Esempio di un record del database dei generi di Aleirodidi costruito con il programma FileMaker. Record relativo a *Aleurochiton* Tullgren.

1. Il nome corrente del genere: molti generi e sottogeneri negli anni passati sono stati identificati con un nome ormai in disuso o alcuni sottogeneri sono stati elevati a generi e viceversa. Pertanto uno dei miei compiti è stato anche quello di risalire al nome generico attuale.
Seguono i quattro campi immagine distribuiti su due file (a, b, c, d) e contenenti i disegni originali dell'autore che ha descritto per primo il genere.
2. Questo campo contiene le didascalie relative ai campi immagine sovrastanti.
3. Per quanto concerne le schede relative ai generi ho ritenuto interessante riportare la descrizione originale dell'autore del genere corredata dai disegni originali (a., b., c., d.). Laddove non è stato possibile risalire al lavoro originale, ho utilizzato altri lavori ritenuti ugualmente importanti ed esaustivi. La fonte è riportata prima del testo e vi è anche un riferimento (tra parentesi) alla posizione dell'articolo o del lavoro nella mia raccolta bibliografica sugli Aleirodi.
4. I nomi e sinonimi del genere nel corso del tempo dal più antico al più recente e la loro fonte bibliografica.
5. Eventuali commenti ritenuti particolarmente interessanti e perlopiù provenienti da importanti lavori sugli Aleirodi. La fonte come nel punto 3.
6. Tutta la bibliografia citata nella scheda e riferibile alla specie trattata.

4.8. ELABORAZIONE DELLE CHIAVI DEI GENERI E DELLE SPECIE

Uno degli strumenti più importanti per facilitare l'identificazione delle specie di Aleirodi nell'area di studio è l'uso delle chiavi dei pupari. Queste chiavi utilizzano inevitabilmente una terminologia specifica. Nel presente lavoro si è fatto uso della terminologia proposta da Martin (1987).

Altre pubblicazioni sulla terminologia utilizzata nel descrivere il pupario degli Aleirodi includono Russell (1948), Dobreanu & Manolache (1969), Bink-Moenen (1983) e Gill (1990).

Le chiavi di riconoscimento dei generi e specie sono state rielaborate utilizzando come base di partenza quelle pubblicate sul lavoro di Martin *et al.* (2000).

4.9. METODOLOGIA ADOTTATA PER LO STUDIO BIOGEOGRAFICO E MORFOLOGICO DI *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS* IN PUGLIA

Ho seguito la diffusione di *Aeurocanthus spiniferus* e il suo ciclo di sviluppo in Puglia mediante ispezioni ripetute e programmate nel tempo.

Durante il periodo 2009-2011, in Aprile e Settembre, ho ispezionato tutti i comuni della provincia di Lecce alla ricerca dell'Aleirode.

Ho cercato l'insetto in tutti i suoi stadi di sviluppo controllando le piante ospiti, in particolare *Citrus* spp., non solo in agrumeti specializzati, ma anche in giardini pubblici e privati, su piante ornamentali, lungo alberature stradali, in parchi urbani e riserve naturali.

Nel 2011 ho anche ispezionato tutti i comuni situati lungo il confine della provincia di Lecce con le province di Brindisi e Taranto: Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Avetrana e Manduria.

Ho cominciato ciascuna ispezione partendo dal centro città e spostandomi lungo le alberature delle principali vie di comunicazione e verso i frutteti fuori paese alla ricerca delle piante ospiti dell'Aleirode.

Nonostante le foglie infestate con presenza di pupari e uova si trovino in tutte le parti dell'albero, gli adulti possono essere facilmente individuati nella parte apicale della pagina inferiore delle foglie guardando queste ultime in controluce. Sembrano dei piccoli puntini neri in contrasto con il verde della foglia per via delle loro ali nere macchiate di bianco.

Le aggregazioni di adulti sono frequenti su giovani foglie nella parte alta della chioma. Ho posto particolare attenzione anche alla parte interna delle piante dove ho cercato l'insetto tra la massa di foglie in ombra.

Le attività di campo hanno richiesto particolare attenzione al fine di evitare errori d'identificazione e per discriminare correttamente *A. spiniferus* da *Parlatoria ziziphi* (Lucas), un altro Emittente esotico di origine orientale. Si tratta di un Diaspino (Hemiptera, Diaspididae), le cui femmine adulte, a prima vista, possono essere facilmente confuse con i pupari dell'Aleirode per forma, colore e dimensioni.

Ad ogni ispezione ho documentato con fotografie ciò che ho visto e ho preso nota in loco della diffusione dell'Aleirode nei territori ispezionati e del suo stadio di sviluppo.

Ho quindi raccolto alcuni pupari presenti soprattutto su foglie giovani completamente espanse nella parte bassa della chioma delle piante infestate. Ho portato il materiale infestato in laboratorio, trasportandolo in buste di plastica avendo cura di sigillarlo per impedire la fuga degli adulti.

Una volta in laboratorio ho allestito preparati con alcuni degli esemplari raccolti per poterli correttamente identificare e fotografare e ho condotto osservazioni allo stereomicroscopio sul materiale fresco prendendo nota dello stadio di sviluppo degli esemplari osservati *ex vivo*.

La procedura di allestimento del preparato microscopico e il metodo seguito per identificare l'Aleirode sono gli stessi riportati al paragrafo 4.4, mentre la documentazione iconografica è riportata al paragrafo 4.5.

Nel periodo dicembre 2011 – giugno 2012 ho continuato a studiare il ciclo biologico di *A. spiniferus* mediante osservazioni in campo e osservazioni allo stereomicroscopio in laboratorio, unitamente alla messa a punto di prove di controllo biologico per incremento descritte nel paragrafo seguente.

Nel periodo giugno 2012 – luglio 2012 ho seguito lo sviluppo dell'insetto in campo e mediante osservazioni allo stereomicroscopio in laboratorio in concomitanza con lo svolgimento di prove di predazione di cui al paragrafo 4.11.

In definitiva ho quindi seguito il ciclo biologico di *A. spiniferus* in Puglia in modo continuato per quasi quattro anni, dal 2009 al 2012.

Ho potuto altresì affiancare agli studi biogeografici sul ciclo di sviluppo e sulla diffusione della specie in Puglia, quelli sulla morfologia dell'Aleirode.

A tal fine è stato molto utile integrare la documentazione iconografica con fotografie realizzate mediante l'uso di un microscopio elettronico a scansione (SEM) Hitachi Tabletop Microscope TM3000 (Fig.15), che permette una risoluzione di parecchi ordini di grandezza superiore rispetto a quella di un microscopio luce, grazie all'utilizzo degli elettroni (e non di fotoni come per il microscopio luce) come sorgente di radiazione. L'utilizzo del SEM mi ha consentito di ottenere fotografie particolarmente dettagliate dei diversi stadi di sviluppo dell'Aleirode.

Fig. 15. Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) utilizzato per foto di dettaglio dell'*A. spiniferus*.

Nell'estate 2011 ho approfondito gli studi sulla morfologia dell'Aleirode a Wageningen presso il PPS. Nell'Istituto olandese ho studiato i caratteri tassonomici che permettono di distinguere l'*Aleurocanthus spiniferus* dall'*A. woglumi*, entrambe specie da quarantena presenti sulle liste EPPO, rispettivamente alla lista A2 e A1.

Mi sono concentrata sullo studio del numero di denti marginali del pupario nello spazio di 0,1 mm di margine. Il numero dei denti marginali è stato misurato in tre punti differenti del pupario: parte anteriore, centrale e posteriore. Ho usato un micrometro oculare montato su un microscopio luce Zeiss Standard all'ingrandimento di 10x e 20x.

Obiettivo 10x: 10 spazi del micrometro oculare equivalgono a 0,1 mm; uno spazio= 10 μ

Obiettivo 20x: 20 spazi del micrometro oculare equivalgono a 0,1 mm; uno spazio= 5 μ

Ho misurato 120 esemplari appartenenti al genere *Aleurocanthus* su diverse piante ospiti, montati su 40 vetrini provenienti da tutto il mondo e appartenenti a diverse collezioni: collezione PPS (9 vetrini *Aleurocanthus* sp., 9 vetrini *A. woglumi*, 18 vetrini *A. spiniferus*), collezione di Teheran (Iran) (1 vetrino *A. spiniferus* e 1 vetrino *A. woglumi*) e collezione Museo di Parigi (2 vetrini *A. woglumi*).

4.10. PROVE SPERIMENTALI DI ABC (AUGMENTATIVE BIOLOGICAL CONTROL) SU *A. SPINIFERUS* IN PUGLIA

Il controllo biologico classico (CBC), misura d'elezione per il contenimento delle popolazioni di *A. spiniferus*, già utilizzata con pieno successo in plurime regioni del mondo, c'è oggi precluso in Italia dalla seconda versione della "Direttiva Habitat" (92/43/CEE).

Impegnati come siamo nel controllo degli alieni invasivi in generale, come risulta dal sito www.eppo.org, ho scelto di sperimentare l'ABC (Augmentative Biological Control – Controllo Biologico per Incremento) nel tentativo di regolare le popolazioni di questo organismo da quarantena.

Al tal fine è buona pratica esporre piante, in particolare di agrumi, infestate da *A. spiniferus* in aree naturali e seminaturali per studiare la gilda di antagonisti indigeni presenti nell'area di esposizione; questo alla ricerca di specie promettenti da allevare e introdurre in massa nelle colture per controllare il fitofago.

La strategia tracciata rispetta essenzialmente la "Direttiva Habitat" e le altre norme comunitarie e nazionali e costituisce l'unica alternativa al controllo chimico delle infestazioni dell'Aleirode.

Per le prove di ABC ho utilizzato 50 piantine di agrumi (*Citrus* spp.) allevate in fitocella alte circa 1 mt e provenienti dai Vivai "Mondelli" di Massafra.

Le 50 piantine sono state interrate il 28 giugno 2011 a Botrugno (Fig. 16), nel giardino privato della famiglia Corrado che in questa occasione ringrazio sentitamente. Ho sistemato le fitocelle sotto la chioma di piante di agrumi infestate da *Aleurocanthus spiniferus* su cui vi era abbondante presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'Aleirode oltre che di melata e fumaggine, al fine di consentirne una rapida infestazione.

Fig. 16. Piante esca disposte sotto piante di agrumi infestate da *A. spiniferus* (Botrugno – LE).

Durante l'intero periodo di permanenza delle piante esca nel giardino di casa Corrado non sono stati effettuati trattamenti di alcun tipo e, durante l'estate, tutte le piante sono state innaffiate regolarmente una volta al giorno nelle ore più fresche (tardo pomeriggio-sera).

Una volta infestate da *A. spiniferus*, ho trasferito le piante esca nei siti dislocati nel Salento (Fig. 17).

Tali siti sono stati individuati, previa autorizzazione da parte della Regione Puglia, scegliendo aree seminaturali e aree rurali marginali comprese nei comuni dove è accertata la presenza dell'Aleirode.

Fig. 17. Siti individuati nel Salento nei quali sono state collocate le piante esca infestate da *A. spiniferus* utilizzate per le prove di ABC.

In tali siti, il 7 e il 20 dicembre 2011, ho esposto le piante esca infestate da *A. spiniferus* (presenza di uova ed età preimaginali) interrando in buche scavate nel terreno e controllandole periodicamente al fine di rilevare l'eventuale presenza degli antagonisti naturali.

Si tratta di 10 siti dislocati nell'intera provincia di Lecce, sia nell'entroterra che lungo il Mar Adriatico e il Mar Ionio. Ho scelto ecosistemi completamente differenti per massimizzare le possibilità di trovare antagonisti naturali.

I siti scelti in collaborazione con il Dott. Vincenzo Parisi (CoDiLe) sono i seguenti (Fig. 18):

1. Lecceta privata a Maglie (Az. Agr. De Donno).
2. Oliveto privato a Supersano (Az. Agr. De Donno).
3. Frutteto familiare (peri e altri alberi da frutto) a Matino.
4. Pineta a Sannicola (Pino d'Aleppo, Ginestra spinosa, Fillirea, Alaterno, Asparago, Salvia, Asfodelo).
5. Macchia mediterranea a Torre dell'Inserraglio.

6. Bosco di Quercia Spinosa a Maglie.
7. Bosco di Vallonea a Tricase.
8. Pineta con pascoli (specie erbacee) e giunchi lungo il Litorale di Ugento.
9. Pineta nei pressi dei laghi Alimini.
10. Macchia di Leccio a San Cataldo.

Fig. 18. Immagini satellitari dei siti individuati nel Salento per le prove di ABC (fonte Google Earth).

Ho monitorato i siti ogni 15 giorni circa, in un arco di tempo di 6 mesi, da dicembre 2011 (messa a dimora piantine in fitocelle nei siti scelti) a giugno 2012:

- 24 Febbraio
- 8 e 20 Marzo
- 3 e 13 Aprile
- 10 e 28 Maggio
- 11, 18 e 26 Giugno

Durante ogni monitoraggio ho raccolto gli insetti trovati sulle piantine per verificare, previa identificazione in laboratorio, se si potesse trattare di eventuali antagonisti dell'*A. spiniferus*.

Le specie di Coleotteri e di Aracnidi sono stati identificati rispettivamente dal Prof. De Marzo e dal Dott. Addante, che ringrazio per il prezioso aiuto. Per gli altri ordini di insetti non è stato sempre possibile risalire al genere o alla specie.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Dott. Giuseppe Bari, il Dott. Giuliano Romanazzi e il Sig. Francesco Tanzelli per il prezioso aiuto durante tutto il periodo di esecuzione delle prove di ABC.

4.11. PROVE DI PREDAZIONE DI *CLITOSTETHUS ARCUATUS* (ROSSI) SU *A. SPINIFERUS*

Ho eseguito delle prove di predazione per studiare il comportamento e l'efficacia di *Clitostethus arcuatus* (Rossi) nei confronti di *A. spiniferus*. Si tratta di un Coleottero predatore di Aleirodidi che ho raccolto durante la sperimentazione dell'ABC.

Nel territorio della Provincia di Lecce ho individuato degli agrumeti infestati da *A. spiniferus*, ma lasciati in uno stato di semi abbandono.

Ho scelto un agrumeto in agro di Supersano (LE), molto vicino al centro abitato, dell'estensione di 1 ha, dove sono presenti circa 500 piante di agrumi. Ho quindi individuato altri cinque agrumeti minori in zone limitrofe nell'arco di 7 km di raggio: Botrugno, Scorrano, Casarano, Taurisano e Ruffano; l'area indagata è stata di 160 Km².

Nel periodo che va dall'11 giugno al 12 luglio 2012 mi sono recata settimanalmente negli agrumeti per effettuare cinque raccolte entomologiche:

- 11 giugno
- 18 giugno
- 26 giugno
- 3 luglio
- 12 luglio

Ad ogni raccolta ho prelevato 100 foglie in totale, 50 dall'agrumeto di Supersano e 10 da ognuno degli agrumeti minori. Le foglie sono state scelte a caso dalla parte alta e bassa della chioma. Ho quindi trasportato in laboratorio il materiale raccolto in buste di plastica sigillate.

In laboratorio ho usato uno stereomicroscopio per osservare le foglie una per una riportando su file Excel lo stadio di sviluppo dell'Aleirode e gli altri insetti eventualmente presenti su di esse (Fig. 19); quindi ho collocato le foglie separatamente in piastre Petri numerate di 8 cm di diametro su un dischetto di carta bibula imbevuta di acqua distillata e lasciandole in condizioni di laboratorio (T 25°C; UR 60%) fino alla successiva raccolta. Ad ogni raccolta ho sostituito le sole foglie dove non ho notato la presenza del Coleottero.

Questo mi ha permesso di continuare a seguire il ciclo di sviluppo dell'Aleirode, di individuare i predatori dello stesso e di allevare gli esemplari di *C. arcuatus* eventualmente presenti.

Ho infatti realizzato allevamenti di piccola scala nelle stesse piastre Petri (Fig. 19) al fine di studiare il comportamento del predatore e ottenere adulti dello stesso.

Ogni settimana ho sostituito la foglia di agrumi sulla quale il predatore si stava nutrendo, spostando il Coleottero dalla foglia della settimana precedente a quella fresca appena raccolta.

Ogni giorno ho osservato allo stereomicroscopio l'attività di *C. arcuatus*, per due ore al mattino (10:00 – 12:00) e due ore al pomeriggio (15:00 – 17:00).

Per la documentazione iconografica ho usato le stesse attrezzature descritte al paragrafo 4.5.

Ho inoltre realizzato filmati per documentare l'attività di predazione del Coleottero, utilizzando una fotocamera digitale Olympus PEN E-P2 montata su un microscopio Zeiss Tessovar.

Per evidenziare maggiormente i dettagli di ogni filmato, ho modificato i parametri di esposizione, luminosità, contrasto e livelli. Inoltre, ho ridotto la lunghezza del video alle parti essenziali, pur conservando i video originali.

Tali operazioni sono state condotte attraverso iMovie (software Apple).

Fig. 19. Attrezzatura usata per la prove di predazione (sx), allevamento in condizioni di laboratorio di *C. arcuatus* (Rossi) in capsule Petri numerate (dx).

5. RISULTATI

5.1. CATALOGO ED ATLANTE DEGLI ALEIRODIDI DELLA FAUNA ITALIANA

Lo studio della famiglia Aleirodidae ha portato alla realizzazione di un catalogo-atlante delle specie presenti in Italia.

In ogni scheda, riferita ad una singola specie di Aleirode, ho riportato le immagini del vetrino, del pupario *ex vivo* e dello stesso montato su vetrino, la distribuzione geografica secondo Fauna d'Italia e alcuni disegni utili a fini identificativi. Inoltre, sia per le specie che per i sinonimi delle stesse, ho riportato i riferimenti bibliografici di carattere tassonomico e quelli disponibili di tipo faunistico. Infine, ho inserito i dati relativi alla distribuzione, la descrizione, le piante ospiti, i nemici naturali, la biologia, i danni, il controllo, eventuali commenti e per ultima la bibliografia della scheda. La descrizione della morfologia dell'insetto riflette la specie tipica e non è riferita in senso stretto all'esemplare nella foto. La descrizione delle singole specie riporta inoltre l'eventuale variabilità morfologica che è possibile riscontrare nell'ambito delle stesse.

In ogni scheda, riferita ad un singolo genere di Aleirode, ho riportato i disegni originali e la descrizione originale dell'autore che ha eretto il genere e, sia per i generi che per i sinonimi degli stessi, ho riportato i riferimenti bibliografici di carattere tassonomico e quelli disponibili di tipo faunistico. Infine ho inserito eventuali commenti e la bibliografia della scheda.

Le raccolte entomologiche e la consultazione di collezioni private o conservate presso istituzioni pubbliche, ha portato ad individuare nella fauna italiana 34 specie di Aleirodidi. Nel catalogo sono però prese in considerazione 36 specie poiché, per ragioni di quarantena, ho ritenuto di includere anche l'*Aleurocanthus woglumi*, quale specie ad elevato rischio di introduzione in Italia e in Europa (EPPO/CABI, 1997), e l'*Aleurodicus dispersus*, poiché già presente a Madeira e nelle Canarie (Martin *et al.*, 2000).

Pertanto le specie presenti nel catalogo-atlante appartengono alle due sottofamiglie in cui a livello mondiale la famiglia Aleyrodidae è suddivisa; nello

specifico 34 specie appartengono alla sottofamiglia Aleyrodinae e 2 alla sottofamiglia Aleurodicinae.

Le 36 specie di Aleirodi appartengono a 22 generi, dei quali 20 fanno parte della sottofamiglia Aleyrodinae e 2 della sottofamiglia Aleurodicinae.

5.2. ASPETTI RILEVANTI SU ALCUNE SPECIE TRATTATE

La revisione sistematica delle suddette 36 specie e 22 generi ovvero, rispetto alla pubblicazione di precedenti lavori che hanno trattato l'argomento, contempla la conferma della validità di alcuni, la messa in sinonimia di altri o l'elevazione al rango di genere o specie di altri ancora, ecc.

Durante la ricerca ho tuttavia evidenziato diversi aspetti rilevanti riguardanti alcune specie trattate nel catalogo:

- Il *Dialeurodes citri*, specie polifaga, nel bacino del Mediterraneo infesta soprattutto gli agrumi, tuttavia ho raccolto l'insetto su *Viburnum lucidum* Miller in un giardino privato a Marina di Ginosa (TA), dove ho trovato anche diversi pupari parassitizzati (Fig. 20). Il *V. lucidum* costituisce un nuovo ospite per l'Aleirode. Tale aspetto è molto interessante perché la pianta è spesso utilizzata come siepe, come bordura a scopo ornamentale. Bisognerà quindi evitare le siepi di Viburno in prossimità di agrumeti specializzati perché l'Aleirode potrebbe diffondersi dalla siepe alle piante di agrumi; viceversa potrebbe essere utile nei casi d'impianti biologici perché la siepe potrebbe costituire un serbatoio per la diffusione degli antagonisti del *D. citri* che si riverserebbero poi anche nell'agrumeto. Ho infatti ritrovato sul Viburno anche pupari parassitizzati probabilmente da *Encarsia lahorensis* (Howard), parassitoide specifico del *D. citri* introdotto negli anni '80 proprio per il controllo dell'Aleirode.
- In *D. citri* ho notato che il solco caudale è evidente in tutti gli esemplari da me osservati, siano essi montati su vetrino o esemplari vivi su foglie (Fig. 20). Tuttavia secondo alcuni autori tale solco sarebbe assente (Patti & Rapisarda, 1981), mentre altri non lo menzionano (Cravedi *et al.*, 2008; Rapisarda, 1989; Martin *et al.*, 2000). Il fatto che non sia citato nella

descrizione della specie potrebbe far pensare che non sia importante ai fini del riconoscimento, anche se si tratta comunque di un carattere evidente nei diversi stadi di sviluppo dell'aleirode e pertanto ho ritenuto utile inserirlo nella descrizione della specie. Tale aspetto rende evidente anche l'importanza della qualità dei preparati microscopici e delle fotografie che devono essere il più dettagliate possibile in modo da non perdere particolari importanti della specie, ma facendo in modo che tutti i dettagli siano ben leggibili.

Fig. 20. *Dialeurodes citri* su *Viburnum lucidum*: pupario sfarfallato regolarmente e pupario più scuro parassitizzato (sx); pupario montato su vetrino dove è chiaramente visibile il solco caudale (dx).

- L'*Aleuroclava gujavae* Takahashi è stata segnalata per la prima volta in Italia e contestualmente in Europa nel 2007 da Pellizzari e Simala; tuttavia tale segnalazione non è corretta e deve riferirsi alla specie affine *Aleuroclava aucubae* Kuwana, come mi è stato gentilmente comunicato dalla stessa Prof.ssa Pelizzari. Nel catalogo – atlante ho quindi inserito *A. aucubae* basandomi sulla bibliografia grigia in mio possesso poichè una nota ufficiale non è stata ancora realizzata.
- Nell'Aprile 2011 ho raccolto e identificato nel Campus dell'Università di Bari su arbusti di *Phillyrea* spp. *Simplaleiroides hemisphaerica* Goux (Fig. 21), una specie fino ad oggi segnalata esclusivamente per la Campania

(Iaccarino, 1981). Ringrazio il Dott. Jansen (PPS, Wageningen), per l'aiuto nel confermare l'identità dell'Aleirode.

Fig. 21. *Simplaleurodes hamisphaerica* su *Phyllirea* spp.: pupario ex vivo (sx) e pupario fotografato al SEM (dx).

- In Olanda ho avuto modo di approfondire lo studio tassonomico *sensu* La Greca (1989) di due specie affini entrambi presenti in Italia, *A. lonicerae* Walker e *A. proletella* (Linnaeus), e di analizzare molto materiale fresco proveniente da raccolte entomologiche e altro materiale appartenente alla collezione dell'Istituto che mi ha ospitato (PPS, Wageningen).

Le specie mostrano caratteri tipici solo su *Brassica* sp. (Brassicaceae) e *Chelidonium majus* L. (Papaveraceae) per *A. proletella* e solo su *Fragaria* sp. (genere) e *Rubus* sp. (Rosaceae) per *A. lonicerae*. Su altre specie c'è una variabilità indotta dall'ospite con presenza di caratteri intermedi tra le due specie in particolare relativi a presenza/assenza e lunghezza delle setole caudali e presenza/assenza dei tubercoli addominali (Fig. 22).

Lo studio di *A. lonicerae* e *A. proletella* nasce da una richiesta dei produttori pugliesi che hanno trovato i loro campi di sedano e altre Umbelliferae invase da un aleirode che in prima analisi sembrava essere atteso su Brassicaceae. Le prime identificazioni fatte degli stessi produttori e dei tecnici aziendali, sono state errate perché l'Aleirode è stato confuso

con *A. proletella*; le due specie sono macroscopicamente molto simili per lo meno osservando gli adulti e i pupari su foglia. L'errata identificazione iniziale e di conseguenza il controllo non calibrato correttamente, ha permesso il diffondersi di ceppi particolarmente aggressivi provenienti dal centro Europa. Proprio dal centro Europa ci sono giunti una serie di report di *A. proletella* su Umbelliferae, ma molto probabilmente anche in questi casi si trattava di segnalazioni di *A. loniceræ* erroneamente identificata in campo come *A. proletella*.

Nei Paesi Bassi *A. proletella* è l'unica specie che provoca danni in campo per cui c'è un notevole interesse anche nei confronti di *A. loniceræ* presente in Olanda su diverse piante spontanee.

Con il Dott. Jansen abbiamo concluso che gli esemplari che mostrano caratteri intermedi tra le due specie potrebbero essere forme diverse di *A. loniceræ*. Questa ipotesi deriva dal fatto che tali popolazioni si trovano spesso in prossimità di popolazioni di *A. loniceræ* su Rovi. Per *B. tabaci* è già accertato un comportamento del genere su ospiti diversi e studi futuri potrebbero chiarire meglio la situazione anche a riguardo di *A. loniceræ*.

Tale conclusione deriva dall'analisi di dati bibliografici e osservazioni di campo; naturalmente si sarebbe potuto approfondire l'argomento facendo prove di allevamento degli Aleirodi in esame su diverse piante ospiti, ma non essendo questo lo scopo principale della mia tesi, ho ritenuto di non approfondire la tematica in questa sede.

Fig. 22. 1) *Aleyrodes proletella*: setole caudali corte, tubercoli addominali assenti. 2) *A. loniceræ*: setole caudali lunghe, presenza di tubercoli addominali. 3) *A. cf loniceræ*: caratteri intermedi tra le due specie.

Si è ritenuto di dover esporre nella presente tesi tali risultanze, in quanto gli studi che hanno portato alle stesse, sono stati effettuati durante il periodo del dottorato di ricerca, anche se per alcune specie (*A. proletella*, *A. loncerae*) le ricerche sono tuttora in corso.

Pertanto tutta la citata revisione sistematica e il catalogo – atlante della famiglia Aleirodidae a livello italiano, saranno oggetto di un lavoro di prossima pubblicazione.

5.3. CHECK-LIST DEGLI ALEIRODIDI DELLA FAUNA ITALIANA

* Specie non presenti in Italia, ma trattate per ragioni di quarantena.

Aleyrodinae

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

**Aleurocanthus woglumi* Ashby

Aleurochiton acerinus Haupt

Aleurochiton aceris (Modeer)

Aleurochiton pseudoplatani Visnya

Aleuroclava aucubae Kuwana

Aleurolobus marlatti (Quaintance)

Aleurolobus olivinus (Silvestri)

Aleurolobus teucris Mifsud & Palmeri

Aleurolobus wunni (Ryberg)

Aleurothrixus floccosus (Maskell)

Aleurotrachelus rhamnocola (Goux)

Alellrotuba jelinekii (Frauenfeld)

Aleuroviggiatus adrianae Iaccarino

Aleyrodes elevatus Silvestri

Aleyrodes loncerae Walker

Aleyrodes proletella (Linnaeus)

Asterobemisia carpini (Koch)

Bemisia afer (Priesner & Hosny)

Bemisia tabaci (Gennadius)
Dialeurodes citri (Ashmead)
Massilieuodes chittendeni (Laing)
Massilieuodes setiger (Goux)
Parabemisia myricae (Kuwana)
Pealius azaleae (Baker & Moles)
Simplaleurodes hemisphaerica Goux
Siphoninus immaculatus (Heeger)
Siphoninus phillyreae (Haliday)
Tetraleurodes hederæ Goux
Tetralicia ericæ Harrison
Trialeurodes ericæ Bink-Moenen
Trialeurodes lauri (Signoret)
Trialeurodes sardiniae Rapisarda
Trialeurodes vaporariorum (Westwood)

Aleurodicinae

**Aleurodicus dispersus* Russell

Paraleyrodes minei Iaccarino

5.4. CATALOGO – ATLANTE: SCHEDE DEI GENERI

Aleurodicinae

Aleurodicus Douglas 1892

Morgan, A., C., F. 1892. A new genus and species of Aleurodidae. *Entomologist's Monthly Magazine*, 28: 29–33.
 a. - 1. Larva of *Aleurodicus anonae*, n. sp., surrounded with white secretion. 2. Mouth organs of same: a, mandibular; b, maxillary setae; c, labium; d, labrum. 3. Imago, same specie, female. x 22.
 b. - 4. Genital organs of male: a, penis. 5. Posterior leg of imago. 6. Labium of same.
 c. - 7. Genital organs of female imago: a, colon. 8. Larva, deprived of the white secretion. x 22. 9. Leg of same.
 d. - 10. Lateral funnel-shaped secreting gland of same. 11. Anus, colon and ilium of same. 12. Marginal secreting glands of same.

Descrizione: Morgan, 1892 (M031): “ ALEURODICUS, Doug., *n. g.*

Aleurodicus anonae, *n. sp.*

Larva. Oval, depressed, ochreous. Longest diameter, 1.25 mm. Antennae apparently only 2-jointed, the 2nd long and annulated. Legs short, stout, tarsus with one claw only. Four lateral, infundibuliform, compound spinnerets on each side, and posterior to these, two more simply constructed and smaller secreting glands on each side, also one on each side anterior to the first pair of legs. Labium one-jointed, prolonged. Labrum quadrilateral. Mandibular organs short, with the maxillary setae long and fine. Anus large, with long framework of colon easily distinguishable.

Male and female adult. Length, 2.25 mm. Antennae long, 7-jointed; basal joint short; 2nd, longer; 3rd, very long; 4th and 5th, sub-equal; 6th and 7th, shorter. Legs long; the posterior pair considerably longer than the others. Tarsus 2-jointed; in the posterior pair of legs the first joint of the tarsus is the longest, in the others equal. Two claws. Tibia and tarsus pinnate. One stout spine at junction of coxa with trochanter. Several small, stout spines at junction of tibia and tarsus. Head inserted. Mesonotum chitinous, well developed. Scutellum, a pair of pyriform plates. Wings white, ample, broad; anterior, incumbent, length, 3 mm.; posterior, length, 2 mm.; strong central nervure bifurcated near the apex; branch nervure proceeding from near the base of the central nervure. Genital organs of female bivalvular, and between the valves is situated the ovipositor. In the male the valvular organs are modified in the form of a forceps, between which lies the penis. On the last segment of both sexes are two external processes.

Habitat: *Anona muricata* and *Richardia pacifica*, Demerara”.

Sinonimi: *Aleurodicus* Douglas, in Morgan, 1892: 32. Specie tipo *Aleurodicus anonae* Morgan (sinonimizzato con *A. cocois* Curtis, da designazione successiva del Quaintance 1908: 8. (Si veda la discussione di Martin, 1997)).

Commenti: Evans, 2008 (E001): “This is the largest genus in the *Aleurodicinae* with 35 described species, primarily distributed in the Neotropics but occurring in all of the other regions of the world”.

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Martin, J., H. 1997. The type species of *Aleurodicus* Douglas, a whitefly genus of economic importance (Homoptera, Aleyrodidae). *Memoirs of the Museum of Victoria*, 56: 125-128.

Morgan, A., C., F. 1892. A new genus and species of Aleyrodidae. *Entomologist's Monthly Magazine*, 28: 29–33.

Quaintance, A., L. 1908. Homoptera, Family Aleyrodidae. In Wytzman, P. (Ed), *Genera Insectorum*, 87: 1–11.

Aleurodicinae

Paraleyrodes Quaintance 1909

Quaintance, A., L. 1909. A new genus of Aleyrodidae, with remarks on *Aleyrodes nubifera* Berger and *Aleyrodes citri* Riley and Howard. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 12: 169–174.

- a. - *Paraleyrodes perseae*: a, Pupa on leaf, showing fragments of wax rods from dorsal compound pores, enlarged.
 b. - *Paraleyrodes perseae*: b, pupa-case, much enlarged, with highly magnified compound pore at right; c, vasiforme orifice, operculum and lingual of pupa-case, highly magnified. Highly magnified.
 c. - *Paraleyrodes perseae*: a, Antenna of adult; b, right fore wing of adult. Highly magnified.
 d. - *Paraleyrodes perseae*: c, male genitalia; d, claw of third leg of adult. Highly magnified.

Descrizione: Quaintance, 1909 (Q007): “*Paraleyrodes*, new genus.

With wing venation of Aleyrodes. Pupa-case of Aleurodicus type. Fore wings with but a single vein, and a rudimentary branch near basal fifth. Hind wings with a single unbranched vein. Antenna four-jointed, apparently due to coalescence into two segments of joints 3 to 7. Pupa-case with the compound wax pores and large protruding lingula of *Aleurodicus*. Type, the following species:

Paraleyrodes (Aleurodicus) perseae Quaintance.

Revised description.

Egg. — Elliptical, size about 0.24 mm. by 0.12 mm., with stalk unusually long; smoky in color, the shell smooth; eggs deposited promiscuously in the white, flocculent secretion of the adults.

Larva, first stage. — Size about 0.338 mm. by 0.18 mm., subelliptical, very slightly narrowed caudad; yellowish white, with more or less rectangular spots of orange in the abdominal regions, eye spots reddish. There is a fringe all around of white wax; on the margin, cephalad of eyes, are six setae, and on lateral margins of thoracic region are three on each side. On caudal margin are six setae, the middle pair of which is considerably longer than others. On ventral surface, just within margin, all around, is a series of sparsely set, small, tubercled setae. Legs and antennae well developed. Vasiform orifice practically as in pupa-case.

Pupa-case. — Size about 0.86 mm. by 0.53 mm. Subelliptical in shape, with slightly undulate outline. Color, under hand lens, yellowish brown; empty pupa-case colorless, very fragile, soon falling from the leaf. On the margin, all around, is a fringe of more or less curled, short, white wax ribbons, and over the case and adjacent leaf area are many fragments of white wax rods, of variable length, profusely produced from the seven pairs of dorsal compound pores, which are situated, a pair on cephalic end and six pairs on the abdominal segments, the cephalic two pairs of which are smaller and nearer the median line. The margin, or rim, of each compound pore is thickened, and from, within the cup there arises a rather large, fluted, cylindrical tube, extending upward about one-half its length beyond the rim of cup. Within tube, at base, is a short conical elevation. The entire structure is brownish in color. Dorsum void of well-developed setae, save a pair just within caudal margin. A pair of minute setae, occurs on margin near caudal end of case. There is, however, just within margin on case, all around, a row of brownish-colored, tubercled setae. Vasiform orifice subcordate, about as long as wide. Cephalic margin straight, coinciding with cephalic margin of operculum. Operculum subrectangular, the lateral margins somewhat rounded; considerably wider than long and with caudal margin almost straight. Lingula relatively large, particularly distally, where it becomes broadly spatulate; longer than orifice, and bearing distally two pairs of setae. Abdominal segments moderately distinct. Rudimentary feet and antennae very evident.

Adult. — Body of living specimens buff or pinkish in color, marked with white. Wings whitish, but clouded with dusky. These are held almost flat along the dorsum, and do not meet along the middle line. A copious amount of flocculent white wax is secreted, which becomes scattered over the leaf surface, the sluggish adults resting in little depressions here and there in the waxy covering. Antennae peculiar and apparently of but four joints, due to the evident coalescence into two joints of the ringed segments 3 to 7. In the fore wing there is a single vein, as in *Aleyrodes*, with a rudimentary branch or fold near basal fifth and a very obscure rudimentary vein at very base of wing. Hind wings with but a single vein. Genitalia in male forcipate, penis bifurcate. Claws long and slender, with central spinous process. In female, length of body, 0.8 to 0.9 mm.; length of fore wing, 0.8 to 0.9 mm.; width of fore wing, 0.3 to 0.38 mm.; length of antenna, 0.38 to 0.45 mm.; length of hind tibia, 0.25 to 0.3 mm. Male proportionately smaller.

Food plants. — Orange, *Persea carolinensis*, persimmon (?), avocado pear. On orange this insect infests the older leaves, rarely or never occurring on the new growth as is the case with *Aleyrodes citri*.

Doctor Howard has given to the parasite of this species, reared by Doctor Morrill, the manuscript name *Encarsia variegatus*”.

Sinonimi: *Paraleyrodes* Quaintance, 1909: 169-170. Specie tipo: *Aleurodes perseae* Quaintance, 1900: 32-33.

Commenti: Evans, 2008 (E001): “This is a Neotropical genus with all 16 species known from this region. Species present in the Old World probably represent introductions of New World species into the region”.

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Quaintance, A., L. 1900. Contribution towards a monograph of the American Aleurodidae. *Technical series, US*

Department of Agriculture Bureau of Entomology, 8: 9-64.

Quaintance, A., L. 1909. A new genus of Aleyrodidae, with remarks on *Aleyrodes nubifera* Berger and *Aleyrodes citri* Riley and Howard. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 12: 169–174.

Aleyrodinae

Aleurocanthus Quaintance & Baker 1914

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

a. *Aleurocanthus spiniferus* - Pupal case, dorsal view.

b. *Aleurocanthus spiniferus* - Vasiform orifice

c. *Aleurocanthus spiniferus* - Margin of pupal case.

Descrizione: Quaintance & Baker, 1914 (Q004): “Pupa case medium in size, subelliptic in outline, usually dark brown or black in color; margin of case toothed, the wax tubes very prominent; submarginal area not separated from dorsal disk; dorsum without papilles or pores, though bearing many heavily chitinized spines variously arranged; tracheal folds usually not discernible, though evident in a few species; wax secretion usually present as a narrow fringe from marginal wax tubes. Vasiform orifice small, rounded or subcordate in outline, situated on a tubercle-like projection of dorsum; operculum similar in shape and almost entirely filling it, obscuring the lingula. Adult with one flexure in radial sector of forewing and no spur of media; wings usually blotched or shaded. Males much smaller than females. Type, *spiniferus* Quaintance”.

Quaintance, 1903 (Q005): “*Aleurodes spinifera*, n. sp.

Egg. - Exclusive of stalk, .2 mm. long by about .1 mm. wide; yellowish, curved, and marked with rather minute, closely-set polygonal areas. Stalk quite short, holding egg in more or less upright position on leaf.

Larva. - Regularly elliptical, appearing brownish on leaf, varying to black, with evident, but short, cottony fringe of wax all around from marginal wax tubes; dorsum without secretion. Size, probably* in second stage, about .4 mm. x .3 mm. Margin distinctly crenulated all around, incisions between wax tubes short and acute. Abdominal segments quite distinct, thoracic less so. Dorsum set with very strong, heavy spines as follows: a row on each side about equidistant between the median longitudinal dorsal line and margin of case, of seven spines each or fourteen in all. Eight of these occur on the abdomen and six on the thorax. More centrally on the thorax are six equally developed spines in pairs. Vasiform orifice, which is somewhat elevated on a subcorneal, truncated protuberance, subcircular in outline; operculum subcircular to subcordate, nearly filling orifice. Lingula short, nearly obsolete.

Pupa Case. - As seen on leaf, with reflected light, jet black, considerably convex, the strong, dark spines plainly evident. Dorsum without secretion, but there is a compact, short, cottony fringe all around from marginal wax tubes. Size of mature specimens about 1.33 mm. x 1 mm., roundly elliptical in shape. On dorsum there is a submarginal row all around of strong, dark, acute spines, projecting considerable above and beyond case, nine or ten on each side. There is also a subdorsal row on each side of strong, similarly-coloured, but shorter, spines, ten to twelve in number; nearer the medio-dorsal line there are four pairs of spines on the thorax, and a pair on abdominal segments 1, 2, 3 and 7, respectively. Vasiform orifice prominently elevated on an oblique, subcorneal, truncated protuberance, the subcordate orifice opening directly upwards. The operculum is similar in shape to orifice, which it nearly fills. Lingula obscure. There is a narrow, more or less evident marginal rim, composed of the prominent wax tubes, which are bluntly rounded distally, the incisions between them being moderately deep and acute. On ventral surface rudimentary legs may be readily distinguished. Adults unknown.

Specimens collected by Mr. C L, Marlatt, Garolt, Java, December 7, 1901, on *Citrus* sp., and Rose. Eggs and pupal stages described from numerous specimens; larvae from two specimens. This species is closely related to Maskell's *piperis* from Ceylon, but differs in the number and arrangement of spines in the vasiform orifice, and in the fact that the eggs of *spinifera* are distinctly marked with polygonal areas, whereas those of *piperis* are striated. Types in U. S. National Museum”.

Sinonimi: *Aleurocanthus* Quaintance & Baker, 1914: 102. Specie tipo: *Aleurodes spinifera* Quaintance, 1903: 63-64.

Aleurocanthus Quaintance & Baker, Cohic, 1968b: 79-80.

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Cohic, F. 1968. Contribution à l'étude des aleurodes africains (3e & 4e Notes). *Cahiers de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 6, 3-143.

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden - Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.

Quaintance, A., L. 1903. New Oriental Aleurodidae. *Canadian Entomologist* 35: 61-64.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section 3. *Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.

Aleyrodinae

Aleurochiton Tullgren 1907

Tullgren, A. 1907. Über einige Arten der Familie Aleurodidae. *Arkiv für Zoologi*, 3: 1–18.

Aleurochiton aceris (Geoffr.)

a. - 20. Flügel (Vergr. 30); 21. Klaue, a Paronychium (Vergr. 550); 22. Analo öffnung des Weibchens, o Operculum, l Lingula (Vergr. 300).

b. - 23. Hinterende des männchens, a Analo öffnung, p Penis, g männlicher Genitalanhang (Vergr. 140); 24. Weiblicher Genitalanhang (Vergr. 140).

c. - 26. Rand des Pupariums (Vergr. 550).

d. - 27. Analo öffnung des Pupariums, o Operculum, l Lingula (Vergr. 550).

Descrizione: Tullgren, 1907 (T001): “Diese neue Gattung weicht von *Aleurodes* besonders durch die Rippenverzweigung der Flügel ab. Die Medianrippe der Vorderflügel ist sehr deutlich gegabelt wie bei der Gattung *Aleurodicus* Dougl. Das Paronychium ist bedeutend länger als die Klauen und am Ende spatenförmig erweitert. Die Medianrippe der Hinterflügel ist dagegen wie bei *Aleurodes* vollständig einfach, wodurch die neue Gattung von *Aleurodicus* sehr distinkt getrennt ist. Bei den Larven gibt es keine sezernierenden Poren, die für die Gattung *Aleurodicus* charakteristisch sind. In den Hinterflügeln fehlt die Submedianrippe vollständig, so weit ich wahrgenommen habe.

Aleurochiton aceris (Geoffr.).

1764 *Chermes aceris ovatus*, Geoffroy, Hist. abrég. des Insectes, p. 509.

1849 *Aleurodes aceris*, Bärensprung, Zeit. f. Zool., p. 176.

1868 » » Signoret, l. c. p. 394, Pl. 10, Fig. 1 und 1a.

1896 » » Maskell, l. c. p. 423.

Imago.

Farbenzeichnung. Die Exemplare, die dieser Untersuchung zu Grunde liegen, waren ein und halbes Jahr in Alkohol aufbewahrt. Sie sind alle einfarbig gelb, aber an der Spitze des Rostrums braunschwarz. Die Augen sind schwarzrot und die Flügel einfarbig weiss.

Morphologische Merkmale. Weibchen. Länge 1.79 mm.

Kopf ohne Mittelfurche, von der Seite gesehen 1 1/2-mal so lang als breit. Augen lang und schmal nierenförmig, ungeteilt. Punktauge gross und deutlich, tangiert fast den Oberrand des Auges. Die Antennen sind kürzer als Kopf und Thorax zusammengelegt. Das zweite Glied ist breit birnförmig, länger als das halbe dritte Glied. Dies ist 0.241 mm. Läng. länger als die folgenden zusammen. Glied IV 0.048 mm., V 0.075 mm., VI 0.058 mm. und VII 0.051 mm. lang. Die Glieder III—VII sind alle fein querrunzelig und kurz behaart. Das siebente Glied an der Spitze mit einem feinen, ziemlich langen Borstchen. Die Glieder III, V-VII mit kleinen Geruchsorganen. Rostrum 3-gliedrig. Das dritte Glied doppelt so lang und ein wenig schmaler als das zweite. Alle Glieder fein behaart und mit einzelnen kurzen Borstchen.

Scutellum dreieckförmig, mit Längsfurche. Die Beine sind ziemlich lang. Tibia I 0.46 mm., II 0.53 mm., III 0.75 mm. lang. Metatarsus I 0.189 mm., II 0.172 mm., III 0.214 mm. lang. Die Glieder besonders fein behaart und mit mehr oder weniger distinkt reihenförmig geordneten Stacheln. Tibia III wie bei *Al. prolella*, *fragariae* u. s. w. Klauen 2, kurz und so lang wie das Apikalborstchen des Tarsus. Das Paronychium gross, blattförmig spatenförmig erweitert, fast doppelt so lang als die Klauen. Flügel wie bei *Al. prolella* gerandet. Länge 2.2 mm., Breite 1.1 mm. Die Mittelrippe gleich hinter der Mitte gegabelt. Die Rippenzweige erreichen den Flügelrand. Die Submedianrippe lang und fein. Die Mittelrippe der Hinterflügel vollkommen einfach. Abdomen gross, oval. Die vier Ventralplatten feiner retikuliert als bei z. B. *Al. prolella*. Das Operculum der Analöffnung ebenso lang wie breit, am Hinterrande ausgerandet; die Lingula von der Länge des Operculums. Die Genitalanhänge scharf zugespitzt.

Männchen. Die Analöffnung kleiner mit längerem, schmalerem und mehr ausgerandetem Operculum. Der Penis ist nur wenig aufgebogen. Die Genitalanhänge schwächer gebogen, am Ende klauenförmig zugespitzt und unter der Spitze mit einem kleinen, scharfen Zahn. Die Spitze trägt einige lange Borstchen.

Das Puparium gewölbt, eiförmig, am Vorderrande quer und am Hinterrande ein wenig ausgerandet. Der Rückenseite ist fast vollständig von einer weissen Wachskruste bekleidet. Nur die Analöffnung und zwei Flecken vorn sind immer nackt. In der Kruste sind auch feine Risse, die die Segmentgrenzen mehr oder weniger markieren. Wird die Kruste weggenommen, ist das Puparium braun, fein körnig und von einer unregelmässigen, netzförmigen Struktur, die von feinen, eingedruckten Linien verursacht wird. Die Segmentgrenzen sind nur längs der Mitte der Dorsalseite deutlich. Der Rand ist krenuliert. Längere und gröbere Borstchen fehlen vollständig. Dagegensindeine Menge von kurzen und feinen Haaren über die ganzen Rückenfläche ausgestreut. Die Analöffnung liegt in einer langgestreckten, fast dreieckförmigen Vertiefung. Das Operculum, das ziemlich stark gewölbt ist, ist ungefähr quadratisch. Die Lingula, die nur wenig sichtbar ist, ist an der Spitze breiter und mit feinen Zähnen bewaffnet. Ihr fehlen vollständig die langen für die *Aleurodes*-Arten charakteristischen Borsten. Länge c. 1.7 mm., Breite c. 1.3 mm. Entwickelte Tiere habe ich bei Släfringe in der Provinz Östergötland gefunden (2, VI; 1905); Puparia waren auf Ahornblättern auf dem Experimentalfelde bei Stockholm sehr allgemein (Nov. 1906)“.

Descrizione da Iaccarino & Tremblay, 1977 (I003): “Pupario con margine regolarmente dentato. Area anale munita di sculturazione trasversale irregolare. Solco anale appena visibile o assente. Scultura dorsale pronunciata. Sutura dorsale trasversale raggiungente i margini laterali del pupario con forte curvatura in avanti (nel pupario invernale). Superficie dorsale, soprattutto del pupario invernale, convessa. Depressioni circolari dorsali assenti e sostituite da depressioni lineari ramificate. Opercolo tendente alla forma semicircolare, lingula ad apice poco sporgente. Margini laterali non perfettamente verticali”.

Sinonimi: *Aleurochiton* Tullgren, 1907: 14-15. Specie tipo: *Chermes aceris ovatus* Geoffroy 1762, un trinomio respinto e sinonimo di *Coccus aceris* Modeer, 1778; da monotipo.

Aleurochiton (*Nealeurochiton*) Sampson, 1943: 201. Specie tipo: *Aleurodes forbesii* Ashmead, da monotipo. Sin. n. *Nealeurochiton* Sampson; Zahradnik, 1963a: 8,12.

Aleurochiton (*Nigrinichiton*) Zahradnik, 1987: 70. Specie tipo: *Aleurochiton pseudoplatani*, da monotipo. Sin. nov.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Nealeurochiton* was erected by Sampson for the American species, *forbesii*, which has a cordate vasiform orifice, no caudal furrow and a well developed lingula with a pair of terminal setae of normal length. In contrast, *aceris* Modeer, the type-species of *Aleurochiton*, has an irregularly rectangular vasiform orifice, opening at the posterior end into a weakly developed caudal furrow. In *aceris*, the lingula and its terminal setae are both reduced. The form of the lingula and caudal furrow of *pseudoplatani* is intermediate between that of *forbesii* and *aceris*. The forewing of the latter two species has a forked main vein unlike most species of the Aleyrodidae. It is for these reasons that *Nealeurochiton* is here regarded as a synonym of *Aleurochiton*.”

In common with other whiteflies whose members feed only on deciduous hosts in temperate climes, all the species of *Aleurochiton* overwinter as robust puparia which fall to the ground on the senescing leaves. Adults then emerge in the spring and fly back onto their host to lay the eggs of the spring generation. *Aleurochiton* is unusual in displaying marked puparial dimorphism, especially in *A. aceris* and *A. aceris*, with summer puparia have pale cuticle, whereas the overwintering ones are more sclerotic: also, overwintering puparia often secrete a thick coating of wax, which is absent in summer forms”.

Riferimenti bibliografici

- Evans, G., A. 2007. Parasitoids (Hymenoptera) associated with whiteflies (Aleyrodidae) of the world. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 173 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/parasitoidcatalog.pdf>
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden - Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.
- Geoffroy, E.L. 1762. Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. I. Paris, 523 pp.
- Iaccarino, F., M., Tremblay, E. 1977. Notizie sulle specie italiane dei generi *Aleurochiton* Tullgr. e *Nealeurochiton* Samp. (Homoptera Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria “Filippo Silvestri”*, Portici. 1977, 34: 3-10.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Maskell, W. M. 1896. Contributions towards a monograph of the Aleyrodidae, a family of Hemiptera-Homoptera. *Transactions of the New Zealand Institute*, 28: 411-449.
- Modeer, A. (1778) Om Fastflyet Coccus. *Götteborgs Kungl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Ny Tidsföljd*, 1: 11–50.
- Sampson, W., W. 1943. A generic synopsis of the Hemipterous Superfamily Aleyrodoidea. *Entomologica Americana*, 23: 173-223.
- Signoret, V. 1868. Essai monographique sur les aleurodes. *Annales de la Société Entomologique de France*, 8: 369–402.
- Thompson, W., R. 1950. A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section I. Parasite host catalogue. Part 3. Parasites of the Hemiptera. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.
- Tullgren, A. 1907. Über einige Arten der Familie Aleyrodidae. *Arkiv für Zoologi*, 3: 1–18.
- Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas (N.S.)*, 4(3): 1–19.
- Zahradnik, J. 1987. La révision des aleurodes des pays Tchêques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea). II. *Vestník Československé Společnosti Zoologické*, 51: 60–80.

Aleyrodinae

Aleuroclava Singh 1931

Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12, 1-98.

a. *Aleuroclava complex*: 1. egg x 163; 2. I instar x 110; 3. vasiform orifice of same x 600; 4. III instar x 110.

b. *Aleuroclava complex*: 5. pupa case x 110; 6. vasiform orifice and anal fold of case x 600; 7. margin of case x 600; 8. forewing of male x 55; 9. male antenna x 300; 10. 7th segment of same x 600.

c. *Aleuroclava complex*: 11. female antenna x 300; 12. external male genitalia x 600.

d. *Aleuroclava complex*: 13. vasiform orifice of female x 600; 14. hind claw of female x 600.

Descrizione: Singh, 1931 (S007): “Genus *Aleuroclava*, nov. Pupa case small in size, subelliptic; pale yellowish to white in colour; margin with rounded crenulations, wax tubes poorly developed; submarginal area not separated from the dorsal disk; dorsum without papillae, pores or spines, though bearing rounded patches with suture-like markings; thoracic tracheal folds not discernible, anal fold distinct; wax secretion practically absent. Vasiform orifice roundly subcordate, lingula obscured by operculum which nearly fills the orifice. Adult with one flexure in radial sector of forewing, with no spur of media. Antenna of seven segmenta, in male the III segment arising from near the proximal end of the II segment, which is club-like and longest. Sexes nearly equal in size.

Type.—*Aleuroclava complex*, sp. n.

Aleuroclava complex, sp. n.

Host. *Ficus religiosa* seedlings; *Diospyros montana*; *Pongamia glabra*.

Locality. Pusa (Bihar); Lahore.

Description. Egg (fig. 1). Found scattered about profusely on the underside of leaves; pale white when newly laid, taking up a light brownish tinge as development proceeds; subreniform in outline, with smooth chorion. Length, 0.175; breadth, 0.07; stalk, 0.042.

I instar (fig. 2). 0.119 by 0.247; elliptical, with a tinge of golden yellow; eyes scarlet, mycetoma greenish yellow. Margin almost entire, with 11 pairs of hairs on tubercles, 3 longer pairs cephalad and an equal number caudad, the rest on the sides. Dorsum with the abdominal segments fairly distinct, and a pair of setae between the eyes. Vasiform orifice (fig. 3) subcordate, with the cephalic margin straight, and a pair of setae cephalad; operculum similarly shaped, nearly filling the orifice.

III instar (fig. 4). 0.456 by 0.304; elliptic; light yellowish; eyes crimson. Margin crenulate, with 3 pairs of setae on tubercles, one cephalad and two caudad; submargin with papilla-like markings; dorsum with a few spots with suture-like markings about the middle on the median line, abdominal segmenta distinct, and with 3 pairs of spines, a pair between eyes, a pair on first abdominal segment and the last cephalad of orifice; vasiform orifice as in the last instar; rudiments of legs present.

Pupa case (fig. 5). Pale yellow, with a narrow marginal fringe; vasiform orifice brownish and a few dusky patches on longitudinal axis; subelliptic in shape. Margin (fig. 7) with rounded crenulations, and with 2 pairs of setae, one cephalad, the other caudolaterad; submargin mostly with papilla-like markings. Dorsum covered with dotted granulations on the sublateral parts, and a row of circular patches with suture-like markings on the median line, one on each abdominal segment and 3 or 4 pairs on thorax, also 3 pairs of spines, one on head, one on first abdominal segment, and the last cephalad of the orifice. Thoracic tracheal folds not discernible; anal fold distinct, marked with suture-like lines, and terminating on the margin in a shallow concavity, there being a pair of spines on tubercles laterad of it. Vasiform orifice (fig. 6) roundly subcordate with a strongly chitinized rim; operculum cordate, filling the orifice, and obscuring the lingula; inner caudal membrane of orifice dotted with minute tubercles or hairs, legs thick and stumpy with a sucker-like termination. Length of case, 0.798; breadth 0.57; length of vasiform orifice, 0.039; breadth, 0.039.

Adult male. Length about 0.76; body gamboge yellow; eyes deep chocolate, constricted; tip of rostrum blackish.

Antenna (fig. 9) of 7 segment; I short, subglobose; II, 0.125 long, claviform, thick proximally tapering towards the distal end which is armed with a few setae; III, 0.078, attached to the II segment near the proximal end, subcylindric, annulate, with 2 spiked sensoria and a spine distally; IV subcylindric, 0.019; V similar, 0.027, with a spiked sensorium distally; VI similar, 0.031 long, with a spine about the middle; VII (fig. 10) subfusiform, 0.035, tapering distally, with a spine and a sensorium.

Forewing (fig. 8) about 0.76 by 0.31, snowy white, costal margin with a yellowish tinge; radial sector with a smooth curvature, cubitus a distinct streak; hindwing about 0.70 by 0.27, immaculate and with the usual vein.

Vasiform orifice (fig. 13) subelliptical; operculum subrectangular, nearly filling

the orifice, with the strip like lingula protruding beyond the orifice. Hind tibia

0.228; proximal tarsus 0.082; distal 0.055. Claspers (fig. 12) forcipiform as usual,

inner margin with a few spines, a pair of teeth distally, and a chitinous expansion;

penis shorter, bulbous at the base.

Adult female. Length about 0.95. Antenna (fig. 11) of 7 segments; II subpyriform, 0.039 long; III subcylindric, 0.085, with 2 spiked sensoria and a spine near the distal end; IV similar, 0.019 long; V similar, imbricate, 0.031, with a spiked sensorium distally; VI similar, 0.035 long, with a spine about the middle; VII subfusiform, with a spiked sensorium and a spine. Forewing about 0.95 by 0.39; hindwing about 0.84 by 0.34. Hind tibia 0.34; proximal tarsus, 0.114; distal, 0.076; claws ordinary (fig. 14).

Biology. This species was fairly abundant on *Ficus religiosa* seedlings, the adults crowding the tender apical leaves; sometimes found mixed up with *Aleuroplatus alcocki*, Peal. Breeding was noticed throughout summer and rains. Pupae were parasitized by a Chalcidoid, the rate of parasitization being rather low”.

Sinonimi: *Aleuroclava* Singh, 1931: 90-91. Specie tipo *Aleuroclava complex* Singh, 1931: 91-92.

Aleurotuberculatus Takahashi, 1932: 20. Specie tipo *Aleurotuberculatus gordoniae* Takahashi, 1932: 21-22 (sinonimizzato da Martin, 1999: 31).

Japaneyrodes Zahradnik, 1962: 13-14. Specie tipo *Aleurotuberculatus trachelospermi* Takahashi, 1938: 72-73

(sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 78).

Martiniella Jesudasan & David, 1990: 7. Specie tipo *Aleurotuberculatus canangae*, (sinonimizzato da Martin, 1999: 31).

Hindaleyrodes Meganathan & David, 1994: 37. Specie tipo *Hindaleyrodes hindustanicus*, da monotipo.

Taiwanaleyrodes Takahashi, 1932: 28. Specie tipo *Taiwanaleyrodes meliosmae*, da monotipo (sinonimizzato da Manzari & Quicke, 2006: 2470).

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

<http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/whitefly/Aleyrodinae/Media/Html/Aleuroclava.htm>

Jesudasan, R.W.A. & David, B.V. (1990) Revision of two whitefly genera *Aleuroclava* Singh and *Aleurotuberculatus* Takahashi (Homoptera: Aleyrodidae). *FIPPAT Entomology Series*, 2: 1–13.

Manzari, S., Quicke, D., L., J. 2006. A cladistic analysis of whiteflies, subfamily Aleyrodinae (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae). *Journal of Natural History*, 40: 2423–2554.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.

Meganathan, P., David, B., V. 1994. Aleyrodid fauna (Aleyrodidae: Homoptera) of Silent Valley, a tropical evergreen rain-forest in Kerala, India. *FIPPAT Entomology Series*, 5: 1–66 + x.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Rao, A., S. 1958. Notes on Indian Aleyrodidae (Whiteflies), with special reference to Hyderabad. *Proc. 10th Int. Congo Ent.* 1: 331–336.

Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12, 1–98.

Takahashi, R. 1932. Aleyrodidae of Formosa, Part I. *Report. Department of Agriculture. Government Research Institute. Formosa*, 59: 1–57.

Takahashi, R. 1938. Notes on the Aleyrodidae of Japan (Homoptera) VI. *Kontyû*, 12: 70–74.

Zahradnik, J. 1962. Données taxonomiques et faunistiques sur *Japaneyrodes* nov. gen. *similis europaeus* n. ssp. (Homoptera, Aleyrodinae). *Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 8: 13–19.

Aleyrodinae

Aleurolobus Quaintance & Baker

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part. II. *Technical Series, US Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

a. *Aleurolobus marlatti*: 1. Egg; 2. Larva, first instar; 3. Vasiform orifice of larva, first instar; 4. Larva, second instar; 5. Margin of case of larva, second instar;

b. *Aleurolobus marlatti*: 6. Vasiform orifice of larva, second instar; 7. Lingula of larva, second instar; 8. Larva, third instar; 9. Margin of case of larva, third instar.

c. *Aleurolobus marlatti*: 10. Vasiform orifice of larva, third instar; 11. Pupa case, dorsal view; 12. Vasiform orifice and surrounding trilobed area of pupa case;

d. *Aleurolobus marlatti*: 13. Margin of pupa case; 14. Thoracic tracheal comb of teeth of pupa case; 15. Forewing; 16. Male genitalia, lateral view.

Descrizione: Quaintance & Baker, 1914 (Q004): “Pupa case of medium size, subelliptic to oval in outline; color usually dark brown to blackish; margin toothed, the wax tubes only moderately developed; submarginal area separated from dorsal disk and much fluted by suture-like lines; dorsum without papillae, though minute pores may be present; tracheal folds evident in some species, though obscure or wanting in others; when present terminating on margin of case in a few specialized teeth; reniform "eye spots" usually present on cephalic portion of case; wax secretion usually present as a narrow fringe from marginal wax tubes, and sometimes on dorsum. Vasiform orifice subcordate; operculum similar in shape, almost filling the orifice, obscuring the lingula; orifice surrounded by a definite trilobed figure, the lobes of which form a channel from the orifice caudad to margin of case. Adult with a single flexure in radial sector of forewing and no spur of media; wings usually marked with reddish. Antennae of seven segments; in the female, III longest; in the male, VII often as long or longer than other segments together. Type, *marlatti* Quaintance”.

Sinonimi: *Aleurolobus* Quaintance & Baker, 1914: 108-109. Specie tipo: *Aleurodes marlatti*, da designazione originale. *Aleurolobus* Quaintance & Baker; Cohic. 1969: 59- 61.

Neoaleurolobus Takahashi 1951c: 5. Specie tipo *Aleurolobus musae* Corbett 1935, da monotipo; sinonimizzato da Regu and David 1993: 32; Martin & Mound 2007: 13 (“Takahashi clearly did not have specimens of Corbett’s *Aleurolobus musae* in front of him when he proposed his new genus *Neoaleurolobus*. As described by Corbett, *A. musae* is considered a typical species of *Aleurolobus*, even though the cuticular colour was not described”).

Rositaleyrodes Meganathan & David 1994: 48. Specie tipo. *Aleurolobus opilismeni* Takahashi 1931a, da monotipo; sinonimizzato da Manzari & Quicke 2006: 2471; Martin & Mound 2007: 13.

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Cohic, F. 1969. Contribution à l’étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l’Université d’Abidjan (Entomologie)*, 2:1–156.

Corbett, G., H. 1935. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722–852.

Hayat, M. 1972. The species of *Eretmocerus* Haldeman, 1850 [Hymenoptera: Aphelinidae] from India. *Entomophaga* 17: 99-106.

Manzari, S., Quicke, D., L., J. 2006. A cladistic analysis of whiteflies, subfamily Aleyrodinae (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae). *Journal of Natural History*, 40: 2423–2554.

Martin, J., H., Mound, L., A. 2007. An annotated check list of the world’s whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*. Magnolia Press, Auckland, New Zealand. 84 pp. <http://www.mapress.com/zootaxa/>

Meganathan, P., David, B., V. 1994. Aleyrodid fauna (Aleyrodidae: Homoptera) of Silent Valley, a tropical evergreen rain-forest in Kerala, India. *FIPPAT Entomology Series*, 5: 1–66 + x.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Regu, K., David, B., V. 1993. Taxonomic studies on Indian aleyrodids of the tribe Aleurolobini (Aleyrodinae: Aleyrodidae: Homoptera). *Frederick Institute of Plant Protection & Technology (FIPPAT) Entomology Series*, 4: 1–79 + xl.

Takahashi, R. 1931. Some whiteflies of Formosa (Part I). *Transactions of the Natural History Society of Formosa*, 21: 203–209.

Takahashi, R. 1951c. Some species of Aleyrodidae (Homoptera) from Madagascar, with a species from Mauritius. *Mémoires de l’Institute Scientifique, Madagascar (A)*, 6: 353–385.

Aleyrodinae

Aleurothrixus Quaintance & Baker 1914

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

a. *Aleurothrixus howardi*: 1. Pupa case, dorsal view.

b. *Aleurothrixus howardi*: 2. Larva, first instar; 3. Sword-shaped spine of first-instar larva.

c. *Aleurothrixus howardi*: 4. Egg.

d. *Aleurothrixus howardi*: 5. Margin of pupa case; 6. Vasiform orifice.

Descrizione: Quaintance & Baker, 1914 (Q004): “Pupa case medium to small in size, elliptic; margin sometimes angled; color variable, ranging from yellow to blackish; margin of case with double row of teeth, the wax tubes well developed; submarginal area not separated from dorsal disk; dorsum without papillae or pores, but bearing along median line a few pairs of long, spinelike hairs; tracheal folds not discernible; wax secretion usually copious, flocculent or woolly, secreted by marginal wax tubes. Vasiform orifice small, transversely elliptic; lingula obscured by the operculum, which nearly fills the orifice. Adult with one flexure in radial sector of forewing and no spur of media. Antennae of seven segments, of which III is the longest. Sexes nearly equal in size. Type, *howardi* Quaintance”.

Sinonimi: *Aleurothrixus* Quaintance & Baker, 1914: 103-104. Specie tipo: *Aleyrodes howardi*, da designazione originale, successivamente sinonimizzato con *A.floccosus*.

Aleurothrixus (Philodamus) Quaintance & Baker, 1917: 404. Specie tipo: *Aleyrodes interrogationis*, da monotipo (sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 61).

Hempelia Sampson & Drews, 1941: 166. Specie tipo: *Hempelia chivelensis*, da monotipo (sinonimizzato da Martin 2005: 20).

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1–100.

Martin, J., H. 2005. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae). Part 2 — a review of the subfamily Aleyrodinae Westwood. *Zootaxa*, 1098: 1–116.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1917. A contribution to our knowledge of the whiteflies of the sub-family Aleyrodinae (Aleyrodidae). *Proceedings of the United States National Museum*, 51: 335–445. <http://biostor.org/reference/59004>

Sampson, W., W., Drews, E., A. 1941. Fauna Mexicana IV. A review of the Aleyrodidae of Mexico (Insecta, Homoptera). *Anales Nacional Ciencias Biologicas*, 2(2-3): 143-189.

Thompson, W., R. 1950. A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section I. Parasite host catalogue. Part 3. Parasites of the Hemiptera. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.

Aleyrodinae

Aleurotrachelus Quaintance & Baker 1914

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

a. *Aleurotrachelus tracheifer*: pupa case, dorsal view.

b. *Aleurotrachelus tracheifer*: vasiform orifice.

c. *Aleurotrachelus tracheifer*: margin of pupa case.

Descrizione: Quaintance & Baker, 1914 (Q004): “Pupa case mostly of medium size, elliptic in outline, the cephalic margin somewhat pointed; color brown to blackish; margin of case with a double row of teeth, the wax tubes well developed; submarginal area not separated from the dorsal disk; dorsum without pores or papillae, though body sutures are very prominent and along each side near center there is a prominent fold. Along median line of dorsum is a trachea-like ridge, terminating cephalad in an arrow-shaped figure and caudad in the vasiform orifice. Tracheal folds not discernible; wax secretion usually present as a fringe from marginal wax tubes. Vasiform orifice small, broadly cordate; operculum similar in shape, obscuring the lingula.

Type, *tracheifer* Quaintance”.

Quaintance, 1900 (Q001): “*Aleurodes tracheifer* n. sp.

Pupa-case.—Size about 0.81 by 0.52 mm.; subelliptical, slightly narrowed cephalad. Color, under hand lens, rather full black; under

microscope, deep brownish in color, with the narrow marginal rim all

around much lighter. There is a copious, white, somewhat cottony,

lateral fringe, which may extend out, flat on the leaf, quite twice the

width of pupa-case. Basally this forms a continuous fringe all around,

but becomes separated into several lobes from about the basal third

out. Lateral wax tubes very prominent, rounded distally; the incisions about as deep as tubes are wide and rounded at base. On the

dorsum there may occur, along the middle line, a light mealy exudation. There is along the dorsi-meson an evident rounded keel extending cephalad from vasiform orifice to margin of case, but not so

pronounced in the thoracic region, where cephalad, it becomes widened

out suddenly into a narrow-shaped figure. Along the abdominal segments it is semitubular, and merges caudad into an ovate rim around

the vasiform orifice. The whole producing somewhat the appearance of a trachea (windpipe), with voice box (the vasiform orifice) attached.

Abdominal segments distinct, extending out to marginal rim, and strongly reflexed caudad.

Dorsum with four pairs of well-developed setae; a pair on cephalic region; a pair on metathorax; a pair at vasiform orifice, a seta on each side, and a pair on the caudal end of the large, thickened, subovate rim surrounding the

vasiform orifice. There is a pair of minute white setae on the cephalic margin of case, and the usual caudo-lateral pair is present. Vasiform orifice semicircular, as broad as long; cephalic margin almost straight. Operculum

subsemicircular, but broader than long, minutely setose distally. Lingula moderately developed, reaching caudal margin of operculum; enlarged distally and minutely setose. The operculum and lingula are made out with

difficulty.

Adults.—Unknown.

Sent to the Division of Entomology at Washington, June 2, 1897, on "Escabillo," collected at Las Minas, Tobasco, Mexico, by Mr. C. H. T. Townsend; Div. Ent. No. 7817. Described from 6 specimens”.

Tremblay & Iaccarino, 1978 (T002): “I caratteri salienti di *Aleurotrachelus* presentati da Quaintance e Baker (1914) sono: (a) dorso senza cera, pori o papille, con frangia cerosa marginale ampia fino a circa 2 volte la

larghezza dorsale, prodotta da una doppia fila marginale di denti, con carena mediana prominente soprattutto sull'addome e due pieghe subdorsali evidenti, (b) pieghe tracheali non visibili, (e) depressione vasiforme

subcordata, chiusa da un opercolo della stessa forma, mascherante del tutto la lingula. Il genere viene eretto sulla specie *tracheifer* Quaint., caratterizzata da 4 paia di robuste setole dorsali non cerifere (1 paio cefaliche, 1 paio

metatoraciche, 1 paio pre- ed 1 paio post-depressione vasiforme) e da lingula espansa distalmente”.

Sinonimi: *Aleurotrachelus* Quaintance & Baker, 1914: 103. Specie tipo: *Aleurodes tracheifer* Quaintance, 1900: 38-39, da designazione originale.

Aleyrodes (*Frauenfeldiella*) Gomez-Menor, 1943: 188, nec *Frauenfeldiella* Ruebsaamen (Diptera), 1905:122. Specie tipo: *Aleurodes jelineki*, da monotipo. (Sinonimizzato da Fowler, 1954: 406).

Frauenfeldiella Gomez-Menor, Sampson & Drews, 1956: 694.

Luederwaldtiana Hempel, 1922: 1185. Specie tipo: *Luederwaldtiana eriosemae*, da monotipo. (Sinonimizzato da Martin 2005: 22).

Mound & Halsey, 1978 (M038): “The name *Frauenfeldiella* is not available in the Aleyrodidae as it is preoccupied in the Cecidomyiidae by the South American species *Frauenfeldiella coussapoeae* Ruebsaamen, 1905: 122”.

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

- Fowler, V., W. 1954. Notes on some pests observed in the course of advisory work at Wisley during 1953. *Journal of the Royal Horticultural Society*, 79: 405-408.
- Gomez-Menor, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173–209.
- Hempel, A. 1922. Algunas especies novas de Hemipteros da familia Aleyrodidae. *Notas prelim. Mus. paul.* 2 (I): 3-10.
- Martin, J., H. 2005. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae). Part 2 — a review of the subfamily Aleyrodinae Westwood. *Zootaxa*, 1098: 1–116.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.
- Quaintance, A., L. 1900. Contribution towards a monograph of the American Aleurodidae. *Technical series, US Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 8: 9-64.
- Ruebsaamen, E., W., H. 1905. Beiträge zur kenntnis aussereuropäischer zooecidien.II. Beitrag: Gallen aus Brasilien und Peru. *Marcellia*, 4: 115-138.
- Sampson, W., W., Drews, E., A. 1956. Keys to the genera of the Aleyrodidae and notes on certain genera. (Homoptera: Aleyrodinae). *Ann. Mag. not. Hist.*, (12) 9: 689-697.
- Tremblay, E., Iaccarino, F., M. 1978. *Aleurotuba jelineki* (Frauen.) per *Aleurotrachelus jelineki* (Frauen.) (Homoptera Aleyrodidae) su viburno. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 35: 57-66.
- Young, B. 1942. White flies attacking citrus in Szechwan. *Sinensia, Shanghai*, 13: 95-101.

Aleyrodinae

Aleurotuba Trambly & Iaccarino 1978

Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 39: 71-95.

a. *Aleurotuba jelinekii* (Frauenfeld). Pupario, visto dal dorso (a destra) e del ventre.

b. *Aleurotuba jelinekii* (Frauenfeld). Particolare della parte posteriore del pupario con la depressione vasiforme.

Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1983. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) e *Aleuroviggiianus adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 137-146.

c. *Aleurotuba jelinekii*. Neanide 1°: 1. Antenna. 2. Tibia-tarso. 3. Depressione vasiforme. Neanide 2°: 4. Antenna. 5. Zampa. Neanide 3°: 6. Antenna. Neanide 4°: 7. Antenna. 8. Zampa.

Descrizione: Tremblay & Iaccarino, 1978 (T002): “*Pupario*, di forma ovale, nero lucido, con margine finemente dentato, con fila semplice di denti, producente una frangia cerosa continua. Questa non raggiunge, in ampiezza, il quarto della larghezza massima del pupario. Presenza, al dorso, di un'evidente carena mediana, prominente in particolare sull'addome. Sul capo, la carena è più stretta e trasversalmente striata. Sul torace sono più evidenti due robuste carene laterali convesse verso l'esterno. Presenza, al capo, al torace ed all'addome di grosse setole cerigene a forma di trombetta (lat. *tuba*), producenti masse cerose verticali. Pori geminati dorsali presenti. Tra le setole caudali è visibile un tubercolo. I dotti tracheali toracici sono poco o niente differenziati. Lingula spatoliforme”.

Frauenfeld, 1867 (F005): “*Aleurodes Jelinekii*: Rücken und Afterglied nebst der Zange des Männchens bräunlich gelb, der übrige Hinterleib und Beine hellgelb, im Leben wahrscheinlich mit dem gewöhnlichen weissen Staube bedeckt. Flügel weiss, die vorderen scheinen auf der Mitte eine Trübung zu haben; ob diese bei den gut erhaltenen Thieren einen Schatteufleck bildet, kann ich nicht bestimmt ermitteln. Länge Imm”.

Sinonimi: *Aleurotuba* Tremblay & Iaccarino, 1978: 60. Specie tipo: *Aleurodes jelinekii* Frauenfeld, 1867: 799-800, da monotipo.

Aleyrodes (Frauenfeldiella) Gomez-Menor, 1943, 188. Specie tipo: *Aleurodes jelinekii*, da monotipo. (Nome sostituito da *Aleurotuba* Tremblay & Iaccarino, 1978).

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Frauenfeld, G., R. 1867. Zoologische Miscellen XIII. Ueber *Aleurodes* und *Thrips*, vorzüglich im Warmhause. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 793–800.

Gomez-Menor, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173–209.

Tremblay, E., Iaccarino, F., M. 1978. *Aleurotuba jelineki* (Frauen.) per *Aleurotrachelus jelineki* (Frauen.) (Homoptera Aleyrodidae) su viburno. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 35: 57-66.

Aleyrodinae

Aleuroviggianus Iaccarino 1982

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

a. *Aleuroviggianus adrianae*, puparia adapted from Bink-Moenen, 1992.

Descrizione: Iaccarino, 1982 (1004): “*Aleuroviggianus* n. gen. Pupario di forma ovoidale; disco dorsale più lungo e più largo del disco ventrale; ambedue i dischi sono di colore nero e sono uniti da un alto bordo laterale di colore bianco.

Una secrezione cerosa ialina ricopre il disco dorsale ed una bianca l'alto bordo. Il margine dorsale è deflesso e diretto verso il basso; si possono distinguere due margini, uno, visto dal di sopra, che delimita il disco dorsale, detto « margine apparente », crenulato ed un « margine reale », visto lateralmente, anche esso crenulato e che termina in una fila di denti arrotondati; ad ogni dente corrisponde un cerario, da cui si origina una palizzata cerosa laterale.

Mancano pieghe e pori tracheali toracici. Due suture trasversali di sfarfallamento evidenti, ciascuna a forma di parentesi, raggiungono il margine apparente. Cresta dorsale distinta di più sull'addome, dove è anche più larga, che non sul cefalo-torace. Molto marcate le suture intersegmentali addominali, meno quelle toraciche, tra cui manca quella cefalo-protoracica.

Depressione vasiforme elevata, di forma semi-ellittica, con il bordo interno dentellato; bordo esterno liscio, elevato che termina posteriormente in un dente centrale, rivolto verso l'alto. Opercolo di forma simile, ricoprente per i 3/4 la depressione. Lingula, completamente ricoperta dall'opercolo, corta e robusta, di forma rettangolare, ricoperta da file parallele di spinette. Essa si espande in una estremità globosa, pure ricoperta da spinette, alcune delle quali si protendono dal margine. Depressione lateralmente circondata da due rilievi falciformi, che degradano posteriormente verso il bordo, delimitando all'interno un solco caudale, che forma un canale, il cui fondo presenta una serie di sculture alveolate, marcate. Bordo posteriore formante un arco concavo, rispetto al pupario, all'altezza del solco caudale. Tipo: *Aleuroviggianus adrianae* n. sp”.

Sinonimi: *Aleuroviggianus Iaccarino*, 1982: 36. Specie tipo *Aleuroviggianus adrianae* Iaccarino.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Aleuroviggianus* is a pan-Mediterranean genus with six included species, and yet none of this six had been described before the genus was proposed by Iaccarino (1982), to accommodate the single species, *A. adrianae*. Subsequently, another species was described by Bink-Moenen (in Bink-Moenen & Gerling, 1992), and four more by Bink-Moenen (1992) when she presented the results of a detailed study of this genus of whiteflies which feed only on evergreen oaks. One species had previously been illustrated several times, by Gomez-Menor, but had been erroneously mistaken for *Pealius quercus*. The puparial characteristics of the members of this genus are remarkably varied and one species also displays marked puparial polymorphism. In contrast, Bink-Moenen found the adults to be strikingly similar, supporting the placing of puparia with disparate characteristics within a single genus. The type species, *A. adrianae*, is clearly the commonest and most widely distributed species”.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M. 1992. Whitefly from mediterranean evergreen oaks (Homoptera: Aleurodidae). *Systematic Entomology*, 17: 21-40.

Bink-Moenen, R., M., Gerling, D. 1992. Aleyrodidae of Israel. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria “Filippo Silvestri”*, 47 1990: 3-49.

Iaccarino, F., M. 1982. Descrizione di *Aleuroviggianus adrianae*, n. gen, n. sp. (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria “Filippo Silvestri”*, 39: 37-45.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Aleyrodinae

Aleyrodes Latreille 1796

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

a. *Aleyrodes spiraeoides* - Pupa case, dorsal view;

b. *Aleyrodes spiraeoides* - Margin of pupa case;

c. *Aleyrodes spiraeoides* - Vasiform orifice of pupa case.

Descrizione: Latreille, 1796 (L006): “ALEYRODE. ALEYRODES. *Phalaena*, Geoff. *Tinea*, Linn.

Antennes courtes, cylindriques, farineuses. beccourt, de trois articles presque égaux.

C. H. Corps court farineux. Port d'une PHALÈNE. Elytres et ailes ovales, en toit écrasé.

7. FAM. 6. Antennes de sept à douze articles. Bec paroissant prendre son origine de la poitrine, d'entre les premières pattes. Tarses de deux articles”.

Quaintance & Baker, 1914 (Q004): “Pupa case small to medium in size, elliptic in outline; color usually yellowish or brownish; margin of case toothed, the wax tubes irregular in outline and rather poorly developed; submarginal area not separated from dorsal disk. There are no well developed papillae or pores as in *Asterochiton*, though minute pores may be present in some species. Tracheal folds not discernible; wax secretion usually absent. Vasiform orifice subcordate, the operculum about half filling the orifice; lingula included within the orifice, but visible caudad of the operculum; the distal extremity setose and armed with a pair of spines. Adult with two flexures in radial sector of forewing, and media with a very short spur; forewings usually with faint patches of dusky coloration on flexures of radial sector. Antennae of seven segments, of which the third is the longest, the distal ones being subequal; segments imbricated. Sexes nearly equal in size; claspers of male with a few spines. Type, *proletella* L. This genus is the original one and upon it the family was erected”.

Sinonimi: *Aleyrodes* Latreille, 1796: 93. Specie tipo: *Phalaena (Tinea) proletella*, da designazione successiva e monotipo, Latreille, 1801-2: 264.

Conantulus, Goux, 1988: 64. Specie tipo: *Conantulus lacombiensis*, Goux, 1988: 65. (Sinonimizzato da Martin, 1999: 53.)

Commenti: Martin et al., 2000 (M002): “Our current understanding is that there are four similar species of *Aleyrodes* occurring in the study area (Europe and Mediterranean Basin), along with a fifth which is more distinctive. Two of the four similar species are highly polyphagous, but each of the other two is usually associated with just one host. As is the case with *Bemisia*, species of *Aleyrodes* display a degree of puparial variation. Bink-Moenen and Mound (1990) found that, whilst there is a degree of overlap in the puparial characters of these four species, preliminary studies indicated that characters of the adult abdomen may enable more reliable identifications in the future. However, for each of *A. asari* and *A. elevatus* the characteristics of a typical puparium, on its usual host, should serve to make the species readily recognizable in most circumstances”.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M., Mound, L., A. 1990. Whiteflies: diversity, biosystematics and evolutionary patterns. pp. 1-11 in Gerling, D. (Ed.) *Whiteflies, their bionomics, pest status and management*. Andover, Intercept.

Goux, L. 1988. Aleurodes de France - VII. Description de deux espèces nouvelles constituant des genres nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 39: 63-66.

Latreille, P., A. 1796. *Précis des caractères génériques des Insectes, disposés dans un ordre naturel*. Paris. F. Boudreaux XII, 3 201 p.

Latreille, P., A. 1801-02. *Histoire naturelle des crustacés et des insectes*. 3, 468 pp. Paris.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology, Canberra*, 38: 1-197.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1913. Classification of the Aleyrodidae Part I. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 1-93.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

Aleyrodinae

Asterobemisia Trehan 1940

Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.

a. *A. carpini* – 1. antenna of 1st instar larva; 2. vasiform orifice of 1st instar larva from hornbeam; 3. vasiform orifice of 1st instar larva from blackberry; 4. antenna of 2nd instar larva;

b. *A. carpini* – 5. vasiform orifice of 2nd instar larva from hornbeam; 6. vasiform orifice of 2nd instar larva from blackberry; 7. antenna of 3rd instar larva; 8. vasiform orifice of 3rd instar larva from hornbeam; 9. vasiform orifice of 3rd instar larva from blackberry, 10. antenna of pupa; 11. anal margin and vasiform orifice of pupa.

c. *A. carpini* – 1. thoracic tracheal fold of pupa; 2. vasiform orifice of pupa.

d. *A. carpini* – 1. antenna of female; 2. antenna of male; 3. eye of adult; 4. vasiform orifice of adult; 5. genitalia of male; 6. tip of a paramere; 7. genitalia of female; 8. ovipositor of female.

Descrizione: Trehan, 1940 (T003): “Egg. Oblong, apical end narrower, pedunculate, chorion smooth: light yellow when fresh, subsequently turns to dark brown; average measurements 0-24 X 0-10 mm., stalk about 0-03 mm.

Nymph 1st instar. Elliptical; light yellow but turns to brownish later on; margins surrounded by a waxy fringe, average measurements 0-23 X 0-20 mm. Marginal spines 17 pairs; dorsal spines three pairs, minute—antennal, abdominal, and vasiformal. Ventral spines—vasiformal. Antennae developed, three segmented, the 3rd the longest and provided with two spines, average length 0-08 mm. Eyes divided; legs functional. Vasiform orifice 0-04 X 0-03 mm., inner lateral margins not thickened; operculum nearly semicircular with a latero-posterior notch at the caudal margin, average measurements 0-02 x 0-03 mm.; lingula relatively expanded towards the posterior half, a few prominent hairs laterally at the distal end; length 0-02 mm. and more than half exposed beyond the operculum.

Nymph 2nd instar. Oval, yellowish-green; margin crenulate with a narrow waxy fringe all round, average measurements 0-46 x 0-32 mm. Marginal spines three pairs, cephalic, and caudo-lateral, minute, anals prominent; dorsal spines three pairs, minute; ventrals 1-2 pairs; submarginals as 4 or 5 minute hooks, running posterior to the mycetoma. Eyes entire; legs degenerate; antennae atrophied, directed backwards and, on an average, 0-02 mm. long. Vasiform orifice pyriform, average measurements 0-05 X 0-04 mm., inner lateral margins roughened by thickening; operculum almost semicircular, caudal margin hairy, average measurements 0-02 X 0-04 mm.; lingula long and thick, spatulate, armed distally with a pair of prominent hairs; average length 0-03 mm. and more than half exposed beyond the operculum.

Nymph 3rd instar. Shape as in previous instars, broadly flattened dorso-ventrally, margins dentate; yellow-green, almost concolorous with the leaf; average measurements 0-78 X 0-57 mm.; marginal waxy fringe very narrow, thoracic tracheal folds evident. Spines as in the preceding instar. Eyes entire or divided; legs degenerate; antennae atrophied, directed inwards and ending in a hook, length about 0-03 mm. Body of the developing insect marked by an *oval*; abdominal segmentation obvious and marked by transverse partitions, each of which bears minute circular tuberosities towards its extremities. Vasiform orifice pyriform, with a furrow extending to the caudal margin; average measurements 0-08 x 0-06 mm., inner lateral margins and the floor of the orifice roughened by thickenings; operculum and lingula brownish in colour; operculum almost semicircular, average measurements 0-03 x 0-05 mm.; lingula as in the previous instar, average length 0-06 mm.

Pupa. Elliptical, greenish-yellow when newly transformed, whitish-opaque later, broad, slightly convex dorsally; margin crenulate and fixed to the leaf; submarginal area wide with concolorous transverse striations, average measurements 1-23 X 0-92 mm. Outline of the developing insect differentiated by an *oval* formed of whitish warts. Three tracheal folds—two thoracic and one anal—each ending at the margin of the pupa in a comb of teeth with a brittle, white frill of wax protruding beyond the margin. Marginal spines extremely minute, caudo-laterals prominent; dorsal spines two pairs, minute; ventrals 1 or 2 pairs and submarginals 2-4 pairs. Eyes entire, antennae directed backward and outward, and ending in a narrow process; about 0-07 mm. long; legs curved, degenerate. Vasiform orifice elongated, triangular, longer than broad; average measurements 0-10 X 0-07 mm., inner lateral margins and the floor of the orifice thickened; operculum and lingula brownish; operculum semicircular, average measurements 0-04 X 0-06 mm; lingula stout and spatulate and armed distally with a pair of prominent hairs; average length 0-07 mm. and rather more than half exposed beyond the operculum.

Adult. (Male.) Yellow or light orange in colour, body without any sculpture, about 1-1 mm. in length, wings white, marginal veins bright yellow; tip of rostrum brown. Eyes constricted, both the halves united by a bridge of a single facet. Antennae of seven segments—I subglobose, II pyriform, beset with a few minute spines, III longest of all and beset with three well-developed sensoria distally, IV subcylindrical, the smallest, V almost clavate with one sensorium at the distal end, VI elongate, VII cylindrical, tapering distally and provided with a sensorium and ending in a spine; segments from III to VII imbricate. Vasiform orifice broader than long; operculum rectangular; average measurements 0-03 X 0-05 mm.; caudal margin slightly arched and hairy; lingula short and thick, tip rounded and armed with minute hairs; length about 0-03 mm.; parameres medium in size, length about 0-14 mm., aedeagus long and almost straight, length 0-12 mm.

Female. Concolorous with the male, may be slightly bigger. Antennae a little longer than in the male. Abdomen relatively broader at the base. Vasiform orifice as in the male. Genitalia as usual in the family; each dorsal valve provided with a pair of prominent hairs near the basal region of the inner valves.

Asterobemisia gen. n.

Prior to the classification of Aleyrodidae by Quaintance and Baker (1913-14) practically all the European species of this family were listed under the genus *Aleyrodes*. Quaintance and Baker did not assign *A. carpini* to any genus but included *A. rubicola* under *Aleyrodes*. Marriner and Laing (1931) were satisfied with its original position under *Aleyrodes*, but Harrison (1920 and 1931), on the other hand, shifted *A. carpini* to *Asterochiton* but retained *A. rubicola* under *Aleyrodes*. Somehow the identity of these forms seems to have been overlooked, and this unfortunately resulted in a different systematic position even with regard to the genera.

The genus *Asterochiton* was founded by Maskell (1879) with his species *lecanioides* and was placed in the Coccidae. Quaintance and Baker (1914), however, regarded Maskell's type as an example of *vaporariorum*. Baker and Moles (1921) maintained the genus *Asterochiton* but specified different characters. The new generic characters were summarised by Singh (1931). Comparing the characters given under *Asterochiton* with those given under *Dialeurodoides* by Quaintance and Baker (1914), it appears that the former has simply replaced the latter.

It may be pointed out that the structure of the pupa in *A. carpini* and the long triangular nature of the vasiform orifice, do not bring this species in any way near to the old genus *Asterochiton* or the one described later by Baker and Moles. Morphologically the structure of the vasiform orifice in *A. carpini* is almost similar to that described under *Bemisia*, but it differs in having no caudal furrow; the presence of the tracheal folds ending in a comb of teeth, the oval formed by a series of warts concolorous with the body and the structure of the vasiform orifice, form a characteristic structural combination, which brings it between the above genera. The new genus *Asterobemisia*, therefore, is proposed, with *Aleyrodes carpini* Koch as the type species”.

Sinonimi: *Asterobemisia* Trehan, 1940: 591-593. (Un riferimento precedente a questo genere (Trehan, 1939: 266) non è valido ai sensi del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica, poichè l'autore non è riuscito a

definire una specie di tipo). Specie tipo: *Aleyrodes* [sic] *carpini* Koch, 1857: 327, da monotipo.
Bemisia (*Neobemisia*) Visnya, 1941b: 8. Specie tipo: *Bemisia yanagicola* Takahashi, 1934: 137-139, da designazione originale (sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 104).
Neobemisia Visnya; sinonimo secondo Zahradnik, 1961b: 61.

Commenti: Mound & Halsey, 1978 (M038): “Two pupal cases, identified by Takahashi as *yanagicola*, have been studied. In both of these the vasiform orifice is essentially similar to that of *carpini*; the lines of sculpture are almost continuous around the posterior margin of the vasiform orifice, and the caudal furrow is not developed. Therefore *Neobemisia* is here regarded as a synonym of *Asterobemisia*.

The relationship between *Asterobemisia* and *Bemisia* is more complex. Both *Asterobemisia obenbergeri* and *Asterobemisia paveli* have a narrow caudal furrow, similar to the species in *Bemisia*. *Asterobemisia* species have the transverse moulting suture curving forwards and meeting anteriorly in the midline, thus forming a trap-door through which the adult emerges.

Bemisia species generally do not have this suture curving forwards, but *Bemisia silvatica* and *Bemisia salicaria* are intermediate in the form of the suture. It is possible that only one genus is required for this whole group of Old World species”.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “As understood here the genus *Asterobemisia* includes species with a triangular vasiform orifice, acute lingula head which is exposed but included within the vasiform orifice, and with the transverse moulting sutures curving anteriorly to meet the longitudinal moulting suture, such that adult emergence causes “trapdoors” to fall away from the puparium. Although there has been discussion by Bink-Moenen & Mound (1990) of whether *A. carpini* (without a puparial caudal furrow) is congeneric with the other species occurring in the study areas (whose puparia have a well-developed caudal furrow) the resolution of this question is beyond the scope of this work”.

Riferimenti bibliografici

- Baker, A. C., and Moles, M. L., 1921, The Aleyrodidae of South America with description of four new Chilean species. *Rev. Ghilena Hist. nat.*, 25: 609-56.
- Bink-Moenen, R., M., Mound, L., A. 1990. Whiteflies: diversity, biosystematics and evolutionary patterns. pp. 1-11 in Gerling, D. (Ed.) *Whiteflies, their bionomics, pest status and management*. Andover, Intercept.
- Harrison, J., W., H. 1920, New and rare British Aleurodidae. *Entomologist*, 53: 256.
- Harrison, J., W., H. 1931. Some observations on Aleurodidae. *Entomologist's Record and Journal of Variation*, 43: 84-86.
- Koch, C., L. 1857. *Die Pflanzenläuse Aphiden*. 330 pp. Nurnberg.
- Marriner, T., F., 1931. The Cumberland *Aleurodes*. *Ent. Rec.*, 43: 21.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Maskell, W., M., 1879. On some Coccidae in New Zealand. *Proc. N. Z. Inst.*, 2: 214.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1913. Classification of the Aleyrodidae Part I. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 1-93.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.
- Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12: 1-98.
- Takahashi, R. 1934a. A new whitefly from China (Aleyrodidae, Homoptera). *Lingnan Science Journal*, 13: 137-141.
- Trehan, K. N. 1939. Studies on the British Aleurodidae. *Curr. Sci.*, 8: 266.
- Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.
- Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 4 Supplement: 1-19.
- Zahradnik, J. 1961b. Nouvelles connaissances faunistiques et taxonomiques sur les aleyrodides de la Tchécoslovaquie (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. faun. Práci ent. Odd. nâr. Mus. Praze*, 7: 61-80.

Aleyrodinae

Bemisia Quaintance & Baker 1914

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

a. *Bemisia incospicua* - 1. Pupa case, dorsal view; 2. Margin of pupa case.

b. *Bemisia incospicua* - 3. Vasiform orifice and caudal end of pupa.

c. *Bemisia incospicua* - 4. Forewing.

d. *Bemisia incospicua* - 5. Egg; 6. Antenna of adult.

Descrizione: Quaintance & Baker, 1914 (Q004): “Pupa case varying much in size, elliptic or oval in outline, broadest across the thorax; color usually pale yellowish; margin toothed, the wax tubes irregular in size and shape; submarginal area not separated from dorsal disk; dorsum without papillae or pores; thoracic tracheal folds sometimes faintly visible. There is a distinct furrow present, extending from the vasiform orifice to the caudal extremity of the case. Vasiform orifice triangular, long and narrow; lingula long and less than half covered at the cephalic extremity by the short operculum. Adult with one flexure in radial sector of forewing and no spur of media. Antennae of seven segments, of which the third is the longest, the remaining distal ones being subequal. Named for Florence E. Bemis.

Type, *inconspicua* Quaintance”.

Sinonimi: *Bemisia* Quaintance & Baker, 1914: 99-100. Specie tipo: *Aleurodes inconspicua* Quaintance, 1900: 28-29. (Sinonimizzato con *Aleurodes tabaci* Gennadius, 1889: 1-3 da Russell, 1957: 122).

Roucasia Goux, 1940: 45. Specie tipo: *Roucasia ovata*, da monotipo. (Sinonimizzato da Danzig, 1964a: 326-327).

Bemisia (Roucasia) Goux, Gomez-Menor, 1954: 369.

Cortesia Goux, 1988: 63-64. Specie tipo *Cortesia restonicae*, da monotipo. (Sinonimizzato da Martin, 1999: 54).

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Danzig, E., M. 1964a. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]

Gennadius, P. 1889. Disease of tobacco plantations in the Trikonina. The aleurodid of tobacco. (In Greek.) *Ellenike Georgia*, 5: 1-3.

Gomez-Menor, J. 1954. Aleurodidos de España, islas Canarias y Africa occidental. *Eos. Madrid*, 30: 363–377.

Goux, L. 1940. Contribution à l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France II. Description de deux espèces nouvelles de Marseille. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 45: 45-48.

Goux, L. 1988. Aleurodes de France - VII. Description de deux espèces nouvelles constituant des genres nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 39: 63-66.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.

Quaintance, A., L. 1900. Contribution towards a monograph of the American Aleurodidae. *Technical series, US Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 8: 9-64.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Russell, L., M. 1957. Synonyms of *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae). *Bulletin of the Brooklyn Entomological Society*, 52: 122-123.

Aleyrodinae

Dialeurodes Cockerell 1902

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

a. *Dialeurodes citri* - 1. Pupa case, dorsal view; 2. thoracic tracheal fold and pore; 3. Margin of case.

b. *Dialeurodes citri* - 4. vasiform orifice of pupa case; 5. Larva, third instar; 6. Larva, first instar.

c. *Dialeurodes citri* - 7. Leg of larva, first instar; 8. Antenna of larva, first instar; 9. Egg.

d. *Dialeurodes citri* - 10. Antenna of adult; 11. Wing; 12. Claw of adult; 13. Male genitalia; 14. Margin of forewing.

Descrizione:

Cockerell, 1902 (C005): "Type *A. citri*; also includes *A. eugenicæ* and *A. austrantii*. Adult with second joint of antennae much longer than first; eyes not completely divided; male abdomen with a large ventral waxy tuft on emerging from pupa. Pupa not fringed; vasiform orifice broad, lingula short; three radiating grooves, one posterior and two anterolateral, terminating peripherally in a star-shaped opening".

Quaintance & Baker, 1914 (U001): "Pupa case variable in size, elliptic to subcircular in outline; color usually yellowish, varying in some species to brownish; margin of case toothed, the wax tubes irregular in outline and but little developed; submarginal area not separated from dorsal disk; dorsum without papillae or pores; tracheal folds evident, in some species very conspicuous, terminating on margin of case in a pore, the folds often showing dotlike, linear, or polygonal markings; wax secretion absent or very scant. Vasiform orifice relatively small, transversely oval or subcircular, with or without comb of teeth on inner lateral and caudal margins; operculum large, mostly filling the orifice and obscuring the lingula. Adult with one flexure in radial sector of forewing and no trace of media. Antennae of seven segments, segment VII not distinctly shorter than segments IV, V, and VI, but usually longer than these. Sexes about equal in size, the claspers of male with a few prominent spines. Type, *citri* Riley and Howard".

Sinonimi: *Aleyrodes* (*Dialeurodes*) Cockerell, 1902a: 283. Specie tipo: *Aleyrodes citri* Riley & Howard 1893: 219-222. (Sinonimizzato con *Aleyrodes citri* Ashmead, 1885: 704 da Quaintance & Baker, 1917: 408).

Dialeurodes Cockerell, Quaintance & Baker, 1914: 97.

Lankaleurodes David, 1993: 23. Specie tipo: *Dialeurodes radiipuncta*, da monotipo. Sinonimizzato da Martin & Mound, 2007: 28.

Kanakarajiella David & Sundararaj, 1993: 289. Specie-tipo: *Dialeurodes vulgaris*, da designazione originale. Sinonimizzato da Martin & Mound, 2007: 28.

Shaninthiae P.M.M. David, 2000: 125. Specie tipo: *Shaninthiae sheryli*, da monotipo. Sinonimizzato da Martin & Mound, 2007: 28.

Martin & Mound, 2007 (M011): "The following four subgeneric names are available, but the complexity of *Dialeurodes* sensu lato leads us to retain all species under the name *Dialeurodes* for the present. Future studies may reveal some or all of these to be valid as full genera. Species described under any of the subgeneric names, below, and remaining here within *Dialeurodes* sensu lato, are considered to be original combinations for the purpose of this check list.

Dialeurodes (*Dialeuronomada*) Quaintance & Baker, 1917: 424. Specie tipo: *Dialeurodes* (*Dialeuronomada*) *dissimilis*, da monotipo.

Dialeurodes (*Rabdostigma*) Quaintance & Baker, 1917: 426. Specie tipo: *Dialeurodes* (*Rabdostigma*) *radiilinealis*, da monotipo.

Dialeurodes (*Gigaleurodes*) Quaintance & Baker, 1917: 426. Specie tipo: *Dialeurodes* (*Gigaleurodes*) *maxima*, da designazione originale.

Dialeurodes (*Dialeuroplata*) Quaintance & Baker, 1917: 435. Specie tipo: *Dialeurodes* (*Dialeuroplata*) *townsendi*, da monotipo".

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "With our current understanding of puparial systematics *Dialeurodes* is the most speciose whitefly genus, by a considerable margin, with over 140 species currently included worldwide (Martin, 1999). Jensen (1999) chose a selection of species of *Dialeurodes* sensu lato for a preliminary cladistic study of whitefly puparia. His results have indicated, for the first time, that such an approach to puparial systematics is entirely practicable, clearly indicating discrete groupings within the assemblage. In a subsequent development of his study, Jensen (2001) will present data providing a clearer separation of *Dialeurodes* from *Singhiella* and *Massilieurodes*. Within Europe and Mediterranean area, four species are included within *Dialeurodes* sensu lato".

Martin, 2005 (M018): "Two preliminary cladistic appraisals of members of the broad *Dialeurodes*-group were conducted by Jensen (1999, 2001). His results have indicated that a cladistic approach to puparial systematics is practicable, clearly indicating discrete groupings within this assemblage. Jensen (2001) provided clear means of distinguishing *Dialeurodes* from *Massilieurodes* Goux and from *Singhiella* Sampson, but there remain very many taxa (both described and undescribed) that have not been examined in this kind of detail, and *Dialeurodes* is in great need of reappraisal. *Dialeurodes* sensu lato is much the most speciose of whitefly genera. It currently comprises a worldwide assemblage of around 120 described species, after taking into account those species recently transferred to *Massilieurodes* and *Singhiella* by Jensen. Inevitably many species still included are not

congeneric with the type species, *D. citri* (Ashmead). In most geographical areas where whitefly inventory studies have been conducted, a significant number of species are assignable to *Dialeurodes sensu lato*".

Riferimenti bibliografici

- Ashmead, W., H. 1885. The orange *Aleurodes* (*Aleurodes citri* n.sp.). *Florida Dispatch*, 2: 704.
- Cockerell, T., D., A. 1902. The classification of the Aleyrodidae. *Proceedings on the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 54: 279-283.
- David, B., V. 1993. The whitefly of Sri Lanka (Homoptera: Aleyrodidae). *Frederick Institute of Plant Protection & Technology, Entomology Series*, 1993: 1-32.
- David, B., V., Sundararaj, R. 1993. Studies on Dialeurodini (Aleyrodidae: Homoptera) of India: *Kanakarajiella* gen. nov. *Journal of Entomological Research* (New Dehli), 17(4): 289-295.
- David, P., M., M. 2000. Three new genera of whiteflies *Mohanasundaramiella*, *Shaninthiae* and *Vasantharajiella* (Aleyrodidae Homoptera) from India. *Journal of the Bombay Natural History Society*, 97: 123-130.
- Jensen, A. 1999. Cladistic of a sampling of the world's diversity of whiteflies of the genus *Dialeurodes* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Annals of the Entomological Society of America* 92: 359-369.
- Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieuodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieuodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279-310.
- Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.
- Martin, J., H. 2005. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae). Part 2 — a review of the subfamily Aleyrodinae Westwood. *Zootaxa*, 1098: 1-116.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Martin, J., H., Mound, L., A. 2007. An annotated check list of the world's whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*. Magnolia Press, Auckland, New Zealand. 84 pp. <http://www.mapress.com/zootaxa/>
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1917. A contribution to our knowledge of the whiteflies of the sub-family Aleurodinae (Aleyrodidae). *Proceedings of the United States National Museum*, 51: 335-445.

Aleyrodinae

Massilieuodes Goux 1939

Goux, L. 1939. Contribution à l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France I. Description d'un sous-genre et deux espèces nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 12: 77-82.

Aleuroplatus (Massilieuodes) setiger n. sp. Larve dernier stade.

- a. face dorsale;
- b. orifice vasiforme;
- c. détail de la marge et de l'ornementation du tégument;
- d. dents de l'échancrure stigmatique.

Descrizione: Goux, 1939 (G007): “*Aleuroplatus* sub. genus *Massilieuodes* nov.

Aleyrodidae sub. fam. *Aleirodinae*. Case pupale plate, de couleur claire (chez le génotype); pas de rangée submarginale de pores en papilles; marge non séparée du disque par une ligne en forme de suture; deux sillons thoraciques se terminant par une échancrure marginale dentée; orifice vasiforme arrondi à paroi postérieure fortement ridée; operculum l'obturant presque complètement; disque pourvu de plusieurs très longues soies. Surface dorsale à tégument ridé ou orné de papilles lui donnant un aspect écailleux. Système glandulaire très peu développé. Génotype; *Massilieuodes setiger* n. sp”.

Sinonimi: *Aleuroplatus* (*Massilieuodes*) Goux 1939: 80. Specie tipo. *Aleuroplatus* (*Massilieuodes*) *setiger*, da monotipo; Mound & Halsey 1978: 43.

Massilieuodes Goux; Jensen 2001: 291.

Commenti: Jensen, 2001 (J002): “This genus, as defined here, has an unusual natural distribution in northern temperate and subtropical areas and is represented by species from the U.S.A., Japan, Taiwan, India and Europe. Most of the species are obviously closely related based on the type of vasiform orifice, caudal furrow, placements of the submarginal setae and dorsal spinulation on the thoracic region. The adults of four species (*M. americanus* from eastern North America, *M. chittendeni* from Europe and North America, *M. fici* from Taiwan and *M. setiger* from Europe) add further support to this generic grouping. All four share similar characteristics of the male genitalia, including a medial subapical tooth, general shape, and a pattern of setal size on the eighth abdominal segment (lateral-most seta much smaller than other two pairs)”.

Riferimenti bibliografici

Goux, L. 1939. Contribution a l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France I. Description d'un sous-genre et deux espèces nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 12: 77-82.

Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieuodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieuodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279–310.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Aleyrodinae

Parabemisia Takahashi 1952

Takahashi, R. 1952a. *Aleurotuberculatus* and *Parabemisia* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Miscellaneous Reports of the Research Institute for Natural Resources, Tokyo*, 25: 17-24.

a. *Parabemisia maculata* n. sp. Vasiform orifice.

Descrizione: Takahashi, 1952a (T004): “*Pupa case*: Closely related to *Bemisia* Quaintance and Baker, but differs in the presence of setae arranged in a row along the body margin, the presence of a blunt lateral tubercle at the base of the knobbed part of lingula on each side, and the absence of dorsal setae on the basal abdominal segment.

Genotype: *Parabemisia maculata* n. sp.

Pupa case: Pale yellowish brown, with a large faintly dusky submarginal patch at the base of abdomen on each side, this patch reaching the body margin and the anterior part of the 4th abdominal segment; a large similar patch also present at the hind end laterad of the vasiform orifice on each side, this patch apart from the orifice, extending to the posterior part of the 6th abdominal segment and the posterior margin of body. Elliptic, a little narrower anteriorly, broadest at the 4th abdominal segment, about 1,4 times as long as wide, a little constricted across the thoracic combs, shallowly concave at the hind end. Pronotum not or faintly defined from the head, mesonotum a little shorter than the metanotum at the median part, transverse molting suture reaching the margin, abdomen very widely segmented except on the basal 2 segments, the 7th segment much shorter than, and not defined from, the 6th at the median area, the 8th slightly longer than the 6th; pockets thin, separated; depressed markings prominent on the basal 6 segments, subcircular; similar subcircular or circular markings 3 pairs on the mesonotum, 2 pairs on the metanotum; lateral ridges or rhachis weakly or scarcely developed on the abdomen, which are slender and not reaching the body margin. Dorsum with numerous paler shallow concaves except on the wide median area, these concaves irregular in shape; short furrows running mesad from between the marginal teeth; granules wanting. Usual dorsal setae minute on the head, absent on the basal abdominal segment, the 8th abdominal setae each just laterad of the base of vasiform orifice, caudal setae minute, close to the hind end; about 10 minute fine marginal setae (excluding the usual 2 pairs and caudal setae) arranged in a row on each side, these setae as long as the usual ones and some of them hardly recognizable. Thoracic tracheal folds not wide, without dots. Thoracic combs small, with 4-7 small teeth; these teeth much smaller than other marginal ones, rounded or triangular, much wider than long; some elongate narrow sculptures present in a cluster on the dorsum adjacent to each comb. Caudal comb similar, but with 8-10 teeth. Marginal teeth rather large, irregular in size, very short, much wider than long, broadly rounded or truncate at the apex, about 33 in number on each side anterior to the thoracic comb: 2 or 3 ridge-like structures arising from each tooth on the ventral narrow marginal rim. Vasiform orifice a little longer than the 8th abdominal segment, rather wide, about 1.3 times as long as wide, pointed at the hind end, with about 5 tooth-like lateral sculptures; with some narrow sculptures near the hind end; anterior marginal area defined, narrow. Operculum much wider than long, truncate at the hind margin, occupying much less than half the orifice.

Lingula knobbed, the knobbed part exposed, rather abruptly tapering, bluntly pointed apically, with a blunt lateral tubercle at the base, scarcely divided at the tip, nearly as long as the operculum, about 1.5 times as long as wide (including the basal tubercles), setose, with a pair of long setae. Caudal furrow not defined, about 1.5 times as long as the vasiform orifice, not slender, with some sculptures behind the orifice and some longitudinal narrow sculptures at the hind end. Caudal ridges absent. Antennae tapering, smaller than the fore leg, with a short apical process. Setae near the bases of legs minute; ventral abdominal setae slightly posterior to the base of vasiform orifice. Body 1.6 mm, long.

Host: *Acer* sp.

Distribution: Japan (Karuizawa). Six specimens taken by A. Takahashi (X. 1950).

Related to *P. aceris* Takah., but differs as follows: Dorsum with large dusky patches and many pale concaves, but without granules. Dorsal minute pores without a broad border. Cephalothorax more constricted across the combs. Tracheal folds without dots. Marginal teeth larger, margin with shorter setae. Vasiform orifice shorter and wider. Operculum shorter. Lingula stout, not so elongated, rather abruptly tapering on the knobbed part. Caudal furrow wider, not well defined, with shorter sculptures at the hind end”.

Sinonimi: *Parabemisia* Takahashi, 1952a: 21-22. Specie tipo: *Parabemisia maculata* Takahashi, 1952a: 22-23.

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Takahashi, R. 1952a. *Aleurotuberculatus* and *Parabemisia* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Miscellaneous Reports of the Research Institute for Natural Resources, Tokyo*, 25: 17-24.

Aleyrodinae

***Pealius* Quaintance & Baker 1914**

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Pealius maskelli.

a. *Pealius maskelli* - 7. Pupa case, dorsal view. 8. Margin of pupa case.

b. *Pealius maskelli* – 9. Vasiform orifice. 10. Thoracic tracheal comb of teeth. 11. Caudal comb of teeth.

c. *Pealius maskelli* – 12. Egg.

Bemis, F., E. 1904. The aleyrodids or mealy-winged flies of California with reference to other American species. *Proceedings of the United States National Museum*, 27: 471-537.

d. *Aleyrodes maskelli*, vasiform orifice of pupa-case with marginal rim.

Descrizione: Quaintance & Baker, 1914 (U001): “Pupa case medium in size, elliptic in outline; color variable; margin of case toothed, the wax tubes well developed; submarginal area not separated from dorsal disk; dorsum without papillae or pores; thoracic tracheal folds not discernible, though there is a distinct furrow from vasiform orifice to caudal end of case. Vasiform orifice situated in a pit, which is more or less pyriform in outline and transversely ridged, the outline of the orifice being subrectangular; operculum subrectangular, short, filling about half the orifice; lingula short, the distal extremity visible caudad of operculum, flattened and knobbed. Named for the late II. W. Peal.

Type, *maskelli* Bemis.”

Bemis, 1904 (B009): “*Aleyrodes maskelli* new species.

Egg. Size, about 0.27 mm, by 0.13 mm., exclusive of the pedicel which is nearly one-half the length of the egg, and placed at one side of center of the base; the egg is more pointed at the apex and longer and narrower than usual. Color, deep yellow, entire shell covered with polygonal markings.

Larvae. All stages are in external appearance essentially the same as in pupa case except that the caudal setae are much longer.

Pupa case. Size about 0.9 mm. by 0.65 mm. but varying somewhat; elliptical in shape, slightly narrowed caudad and with posterior end of case truncate. Case closely applied to leaf, at first flat, but later becoming somewhat convex. The vertical fringe so common in aleyrodids of this type is absent in this species. Dorsum without secretion, but there is a lateral fringe which varies in length and position, in some specimens being long and flat upon the leaf. In others it is short and so deflexed that it looks like the usual vertical fringe; it is about one-sixth the width of case and made up of very small crystalline coalesced rods, which are distally divided into irregular plates. The case is pale yellow in color, the coloration deepening as the developing insect approaches maturity, empty pupa case colorless; on each side of abdomen, within the body, there is an irregular oblong spot of deep orange-yellow, evidently a visceral gland. A majority of the late pupa cases show a closely striate, wide, marginal rim plainly demarked from dorsum all around by a thick line; the lateral wax tubes are not evident, but the crenulations of the marginal rim are rounded points about as long as they are broad at base; the incisions are quite uniform and acute. There is the usual pair of long setae on the caudo-lateral margin of case, and a pair of short, delicate ones on the cephalo-lateral margin. The dorsum has a number of minute hairs scattered over it: in the marginal rim they are arranged in a row extending around the base: besides these it bears a pair of short setae arising within the caudal margin of case, and a pair of well-developed spines laterad of the anterior margin of the vasiform orifice. Abdominal segments distinct on middle one-half of case and somewhat keeled along the dorsi-meson. Vasiform orifice small, with a heavy yellow rim that is darker than the surrounding dorsum; the inner lateral caudal margins with conspicuous folds or corrugations, which extend into the cavity of the orifice; operculum less than one-third length of orifice, subtrapezoidal, cephalic margin straight, caudal truncate, setose on distal margin; lingula short, projecting beyond the operculum, distal end enlarged, dorsally convex and densely setose. Cephalad of the vasiform orifice there are two crescent-shaped thickenings in the tegument of case, and a shallow furrow extends caudad to margin of case. On the ventral surface the unsegmented reduced legs are distinctly seen; the antennae are nonsegmented, broad, reduced, and end in a finger-like process. Eyespots of the younger pupa are a bright dark red in color and are not faceted; in the older specimens they are large, very dark in color. with the edges reddish, and are strongly constricted in the middle.

Adults. (Male and female, bred from segregated pupa cases.)

Abdomen, legs, and antennae whitish-yellow in color, head and thorax darker yellow. Wings immaculate, but so crumpled that they can not be accurately described in detail. Eyes undivided, strongly constricted through the middle; color, by transmitted light, black with reddish edges.

Male. Length. 0.95 mm.; hind femur, 0.25mm.; hind tibia, 0.33 mm; hind tarsus, 0.183 mm. Fourth antennal segment much shorter than usual, about four-fifths length of segment seven.

Female. Length, 1.1 mm.; antennae about 0.4 mm.; the fourth and seventh segments equal, each approximately 0.07 mm.

Cotypes.—No. 7099, U.S.N.M.

Collected on under sides of the leaves of *Quercus densiflora* at La Honda, April 13, 1901, and again on King's Mountain, May 16, 1902; only a few isolated specimens found”.

Sinonimi: *Pealius* Quaintance & Baker, 1914: 99. Specie tipo: *Aleyrodes maskelli*, Bemis, 1904: 524-525.

Corbettella Sampson, 1943: 207. Specie tipo: *Bemisia artocarpi* Corbett 1935, da monotipo; (sinonimizzato da Mound & Halsey 1978: 179).

Chloropoda Mound & Halsey, 1978: 179. Specie tipo: *Aleyrodes maskelli*, Bemis, 1904: 524-525.

Odontaleyrodes Takahashi, 1954: 49-50. Specie tipo *Aleyrodes akebiae* Kuwana, 1911: 622-623, (sinonimizzato da Martin, 1999: 91).

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Bemis, F., E. 1904. The aleyrodids or mealy-winged flies of California with reference to other American species. *Proceedings of the United States National Museum*, 27: 471-537.

Corbett, G., H. 1935. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722-852.

Kuwana, I. 1911. The whiteflies of Japan. *Pomona College Journal of Entomology*, 3: 620-627.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

Sampson, W., W. 1943. A generic synopsis of the Hemipterous Superfamily Aleyrodoidea. *Entomologica Americana*, 23: 173-223.

Takahashi, R. 1954b. Key to the tribes and genera of Aleyrodidae of Japan, with descriptions of three new genera and one new species (Homoptera). *Insecta Matsumurana*, 18: 47-53.

Aleyrodinae

Simplaleurodes Goux 1945

Goux, L. 1945. Contribution a l'étude des *Aleurodes* (Hem. Aleyrodidae) de la France IV. Etude morphologique et biologique d'une esèce nouvelle constituant un genre nouveau. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille*, 5: 186-197.

a. *Simplaleurodes hemisphaerica* n. sp. - 1, larve dernier stade (pupe, holotype), face dorsale, 1a et 1b soies marginales.

b. *Simplaleurodes hemisphaerica* n. sp. - 2, id., orifice vasiforme; 3, id., épine stigmatique.

c. *Simplaleurodes hemisphaerica* n. sp. - 4, larve 3° stade, face dorsale, 4a, 4b, 4c soies marginales.

d. *Simplaleurodes hemisphaerica* n. sp. - 5, id., orifice vasiforme; 6, larve 2° stade, face dorsale, 6a éléments géminés; 7, id., orifice vasiforme.

Descrizione: Goux, 1945 (G010): “*Simplaleurodes* gen. nov.

Aleyrodoidea subfam. Aleyrodinae.

Larve dernier stade (*pupe*). Noire à tégument constitué par une cuticule non colorée doublée extérieurement par une couche de seconde formation et forlement pigmentée. Denis de la bordure marginale égales sur tout le pourtour; il n'existe pas de structure particulière des dents en face de sillons stigmatiques qui soni peu marqués. La région submarginale n'est pas séparée du disque par une ligne en forme de suture; il existe simplement une dénivellation brusque entre une zone submarginale étroite et plane et le disque qui devient très bombé à la fin du développement. Surface dorsale dépourvue d'épines, munie seulement de quelques soies. Pas de rachis. Filières peu développées représentées simplement par quelques microfilières discoidales et par les microfilières des éléments géminés. Orifice vasiforme subcirculaire avec l'operculum cachant complètement la lingula, qui est courte. Ebauches des pattes lisses. Stigmates de la troisième paire bien développés a pérित्रème muni d'une forte épine. Ligne de rupture en T non fermée.

Génotype: *Simplaleurodes hcmisphaerica* n. sp.

Sinonimi: *Simplaleurodes* Goux, 1945: 186. Specie tipo *Simplaleurodes hcmisphaerica* Goux, 1945: 186-187.

Commenti: Non ci sono commenti sul genere.

Riferimenti bibliografici

Goux, L. 1945. Contribution a l'étudé des *Aleurodes* (Hem. Aleyrodidae) de la France IV. Etude morphologique et biologique d'une esèce nouvelle constituant un genre nouveau. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille*, 5: 186-197.

Aleyrodinae

Siphoninus Silvestri 1915

Silvestri, F. 1915. Contributo alla conoscenza degli insetti dell'olivo dell'Eritrea e dell'Africa meridionale Fam. Aleyrodidae. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura. Portici*, 9: 245-249.

Siphoninus finitimus, larva dell'ultima età:

- a. (1) corpo prono;
- b. (2) parte posteriore mediana dello stesso prona;
- c. (3) parte posteriore mediana dello stesso supina;
- d. (4) regione anale dell'opercolo e la lingula; (5) antenna.

Descrizione: Silvestri, 1915 (S012): "Fam. Aleyrodidae. Gen. *Siphoninus* nov.

Adulto. Capo colla fronte convessa, occhi e ocelli come nel genere *Aleyrodes* Latr. Antenne composte di 7 articoli, cogli articoli 3-7 molto più sottili dei primi due, anellati, col terzo più lungo di tutti. Ali superiori con una vena radiale intera e una cubitale come nel genere *Aleyrodes*. Zampe col pretarso fornito di due unghie, delle quali l'anteriore è un poco più breve della posteriore, ha l'apice laminare, ensiforme ed è provvista sulla parte inferiore prossimale di una breve setola, l'unghia posteriore è di una struttura uguale dalla base all'apice, si assottiglia e si piega ad arco gradualmente e termina acuta, *non esiste un paronichio*.

Addome conformato come in *Aleyrodes*.

Larva dell'ultima età. Corpo ellittico, depresso, leggermente convesso, fornito al dorso di lunghi tubi cilindrici (condotti di ghiandole) disposti specialmente in una serie submarginale, in una serie sublaterale ed in una submediana per lato, e di un tubo impari mediano sul secondo segmento dell'addome; è provvisto anche di due brevissime setole submediane anteriori e di due submediane posteriori abbastanza lunghe sul capo, di due setole submediane sul primo segmento addominale, di due submediane anteriori sull'ottavo, di due submediane posteriori e, tra i tubi submarginali, di una brevissima setola che è un poco più lunga gradatamente dal 5.° all' 8.° segmento addominale.

Il margine posteriore del corpo, tra lo spazio che si estende a livello delle due setole submediane è diviso in circa 14 piccolissimi lobi ai quali sboccano ghiandole ciripare. Antenne e zampe simili a quelle di *Aleyrodes*.

Secrezioni cerosse della larva dell'ultima età. Questa larva secerne cera che forma un anello laminare e continuo di colore bianco sudicio sotto tutto il margine del corpo, cera bianca polverulenta disposta a mucchietti lungo la parte sublaterale del corpo, sulla parte mediana dei segmenti 1-6 dell'addome e sul torace tra i mucchietti sublaterali senza nascondere completamente il colore del dermascheletro; il resto del corpo, esternamente ai mucchietti submediani di cera bianca, è fornito di una leggera efflorescenza cerosa di colore nocciola pallido, sul margine posteriore in corrispondenza ai piccoli lobi di una brevissima frangia di cera bianca e all'apice dei tubi dorsali di globetti di sostanza subialina.

Typus: *Siphoninus finiiimus* sp. n."

Sinonimi: *Siphoninus* Silvestri, 1915: 245-247. Specie tipo: *Siphoninus finitimus*, Silvestri, 1915: 247-249, sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 191 con *S. phillyreae*, da designazione originale.

Commenti: Silvestri, 1915 (S012): "Osservazione —Il genere *Siphoninus* è distintissimo da quelli finora descritti come appartenenti alla sottofam. *Aleyrodinae* per la forma del pretarso che è privo di paronichio ed ha due unghie disuguali. La larva dell'ultima età si distingue per i numerosi tubetti che ha sul dorso".

Riferimenti bibliografici

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Silvestri, F. 1915. Contributo alla conoscenza degli insetti dell'olivo dell'Eritrea e dell'Africa meridionale Fam. Aleyrodidae. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura. Portici*, 9: 245-249.

Aleyrodinae

Tetraleurodes Cockerell 1902

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Tetraleurodes mori:

a. *Tetraleurodes mori* - 1. Forewing of female. 2. Forewing of male. 3. Antenna of adult female. 4. Genitalia of male. 5. Distal end of valves of male genitalia. 6. Adult claw. 7. Tarsi of adult.

b. *Tetraleurodes mori* - 8. Egg. 9. Polygonal markings of egg surface. 10. Larva, first instar. 11. Larva, second instar.

c. *Tetraleurodes mori* - 12. Margin of case of larva, second instar. 13. Pupa case, dorsal view. 14. Margin of pupa case. 15. Vasiform orifice of pupa case.

d. *Tetraleurodes mori* - 16. Vasiform orifice of adult. 17. Lateral view, vasiform orifice of adult.

Descrizione: Cockerell, 1902 (C005): “Subg. TETRALEURODES n. subg.

Type *A. perileuca*. Pupa extremely dense, black, with a fringe of radiating waxy ribbons. Vasiform orifice shovel-shaped. Margin of pupa very regularly and strongly beaded; dorsum keeled. Includes also *A. melanolps*. Occurs on the upper side of leaves of *Quercus*. Southern California and Texas”.

Quaintance & Baker, 1914 (U001): “ Pupa case variable in size, elliptic to broadly oval in outline, usually dense black in color; margin of case with distinct teeth, the wax tubes usually well developed; submarginal area separated from dorsal disk and conspicuously fluted by suture-like lines; dorsum without papillae, though minute pores may be present; reniform "eye spots" often evident on cephalic portion of case; tracheal folds, as a rule, not discernible: wax secretion usually a more or less copious fringe from marginal wax tubes. Vasiform orifice small, subcordate, sometimes rounded; operculum similar in shape and almost entirely filling the orifice, obscuring the lingula; orifice usually elevated on a tubercle-like projection of the dorsum. Adult with one flexure in radial sector of forewing and no trace of media. Antennae of seven segments, of which the third is the longest. Sexes about equal in size.

Type, *perileuca* Cockerell; example, *mori* Quaintance”.

Sinonimi: *Aleyrodes (Tetraleurodes)* Cockerell, 1902: 283. Specie tipo: *Aleyrodes perileuca* Cockerell, 1902: 283.

Tetraleurodes Cockerell, Quaintance & Baker, 1914: 107-108.

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Cockerell, T., D., A. 1902. The classification of the Aleyrodidae. *Proceedings on the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 54: 279-283.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Aleyrodinae

Tetralicia Harrison

Harrison, J., W., H. 1917. A new species and genus of Aleyrodidae from Durham. *The Vasculum*, 3: 60-62.
Tetralicia ericae Harrison.

A. a) Forewing of male.

B. b) Pupa case.

C. c) Male genitalia a. laferi; d) Margin of wing's.

D. e) Male antenna; f) Female antenna.

Descrizione: Harrison, 1917 (H008): “Genus TETRALICIA, g. nov.

Forewings provided with radial sector only displaying a single flexure in the middle; whole vein subparallel to the inner margin of the wing. Cubitus, especially in certain females, suggested sometimes by a fold or by a cessation of the wing granulations.

Male slightly less than the female. Both sexes with antennae seven jointed. Male antennae rugged and fairly long; those of the female less rugged and relatively shorter. In the male the third joint is the longest and is subequal to the total length of the fourth, fifth, sixth and seventh; the same joint in the female is likewise the longest, but is longer than the total of the 4th, 5th, 6th and 7th. In the male the fourth joint is the shortest and in the female the sixth. Male claspers fairly long and broad; penis slight. Pupa case with practically no waxy secretion. Both larva and pupa are extremely elongated. Type—*ericae* (Harrison). *Tetralicia ericae* sp. nov.

Characters as for genus with the following additional features:— *Adult male*. Length 9 mm. General colouration bright yellow. Head, legs and genital claspers smoky black, that of the claspers often very intense. Thorax, a mixture of yellow and black passing imperceptibly into each other. Below and laterally the abdomen is bright yellow; above slightly smoky. Forewings rather long, rounded terminally; in colour grey white—not the pure white of *Aleyrodes proletella*—unspotted, granulated. Lower wings more triangular, termen rounded. Radial sector central. Margin of all wings thickened, toothed and slightly bristly. Antennae ochreous. Eyes dark reddish purple, very slightly reniform.

Adult female. Length 1.2 mm. Like the male but wings broader. Genitalia, except basally, yellow. Antennae slighter.

Larva. Necessarily elongate in order to enable it to feed between the in-rolled margin and midrib of a leaf of a member of the genus *Erica*. In colour transparent whitish.

Pupa. Likewise elongated and for the same reason.

The insect is probably continuously brooded, as a brood was flying in the last week in July 1916, a further one in the last week in August, and half grown larvae were obtainable in September.

Habitat. Waldrige Fell, Co. Durham. Frequenting and hiding amongst sheltered bushes of *Erica tetralix* on which the larvae were feeding. Very averse from flying but doing so and leaping if compelled”.

Sinonimi: *Tetralicia* Harrison, 1917: 60. Specie tipo *Tetralicia ericae* Harrison, 1917: 61-62.

Commenti: Bink Moenen (1989) fa notare che nella descrizione originale del genere *Tetralicia*, Harrison (1917) non descrive il pupario, ma fornisce solo alcune note circa gli adulti di *T. ericae* e riferisce di una neanide trasparente e biancastra. Tuttavia in seguito il nome *Tetralicia* è sempre stato usato per riferirsi a specie con pupario nero il cui margine è riflesso e tale interpretazione del genere è basata sui caratteri forniti da Baker & Moles (1923: 626) in una chiave riguardante i generi di aleirodi. Trehan (1940: 606) riferendosi al pupario nero del genere *Tetralicia*, suggerisce che la larva biancastra e trasparente menzionata da Harrison poteva essere un neanide appena mutata. Anche se alcuni aleirodi con pupario nero sono privi di pigmentazione subito dopo la muta, non ci sono evidenze che ciò avvenga in *T. ericae*. Una neanide montata durante la muta, nella collezione della Bink-Moenen, mostra sia esuvie di colore trasparente che marrone. Una seconda specie di aleirode scoperta su *Erica tetralix* (Bink-Moenen, 1989), *Trialeurodes ericae*, mostra pupari trasparenti e ciò suggerisce che Harrison potrebbe aver raccolto differenti stadi di due specie diverse. Secondo la Bink-Moenen è impensabile che Harrison avesse considerato la possibilità di aver raccolto due nuove specie, ma la sua descrizione così come i disegni piuttosto poveri sono incomprensibili. Il disegno del pupario suggerisce, per la mancanza della sutura mediana di sfarfallamento, che potrebbe trattarsi di una neanide. I pupari di entrambe le specie non mostrano cospicue setole al margine anteriore. E' possibile, sempre secondo la Bink-Moenen, che Harrison possa aver scambiato i filamenti di cera su un pupario di *Trialeurodes ericae* per setole. Il disegno mostra, inoltre, la punta della lingula visibile come avviene per le neanidi e i pupari di *Trialeurodes ericae*, mentre tale dettaglio è nascosto e non visibile in *Tetralicia ericae*.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M. 1989. A new species and new records of European whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) from heathers (*Erica* spp.). *Entomologist's Gazette*, 40: 173-181.

Baker, A., C., Moles, M., L. 1923. The Aleyrodidae of South America with descriptions of four new Chilean species. *Revta chil. Hist. nat.*, 25: 609-648.

Harrison, J., W., H. 1917. A new species and genus of Aleyrodidae from Durham. *The Vasculum*, 3: 60-62.

Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.

Aleyrodinae

Trialeurodes Cockerell

Rapisarda, C. 1986. *Trialeurodes* (*Ericaleurodes*) *sardiniae*, subgen. n., sp. n., a new heather-feeding whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). *Frustula Entomologica* (N.S.) 7-8: 487-499.

a. Pupal case of *Trialeurodes* (*Ericaleurodes*) *ericae* Bink-Moenen: dorsal (right) and ventral (left) surface.

Descrizione: Cockerell, 1902 (C005): “Subg. TRIALEURODES n. subg.

Type *A. pergandei*. This name is proposed for an American series (including *pergandei*, *variabilis*, *fitchi*, *ruborum*, *vittata*, *erigerontis*, etc.) in which the apical segment of the lingua is strongly crenulated. The posterior end of the vasiform orifice is often bifid”.

Rapisarda, 1986 (R009): “TRIALEURODES subgenus ERICALEYRODES, subgen. n.

Type species - *Trialeurodes (Ericaleyrodes) ericae* Bink-Moenen.

Description - Pupal case elongate, elliptical in outline. Colour brown to black. Marginal waxy palisade more developed in the abdominal region than in the cephalothorax, giving to the case, in lateral view, a wedged shape.

Dorsal waxy rods wanting.

Margin rather weakly crenulated, without evident tracheal pores. Anterior marginal setae wanting; the posterior ones are present.

Submarginal region not separated from the dorsal disk by a suture. It is occupied by 1-4 irregular rows of papillae. Submarginal ridges very weak, evident only near to the marginal crenulations.

Dorsal disk without median rachis but with a number of papillae scattered on it. Cephalic, first and eighth abdominal setae present. Pro-, meso- and metathoracic pairs of setae also present (occasionally in *T. (E.) sardiniae* sp.n.). First and third to sixth abdominal segments subequal in size; the second is rather smaller than the first. Seventh abdominal segment very reduced, about 1/3 the length of the sixth. Eighth abdominal segment much longer than the other ones, with a pair of well developed submedian pockets extending forward. Vasiform orifice subcordate, filled by the operculum for a bit more than half its length. Lingula tip with three pairs of lateral lobes and with a median unpaired one. Caudal furrow and ridges faint. Caudal setae very short.

Ventral region with little long and rather stout antennae, barely reaching the base of the anterior legs. Thoracic and posterior abdominal spiracles well developed. Anterior abdominal spiracles wanting. Tracheal folds faint. Meso- and metathoracic legs with a rugose basal band, bearing several little setae.

The adults of the species attributed to the present subgenus are typically greyish in colour”.

Sinonimi: *Aleyrodes (Trialeurodes)* Cockerell, 1902: 283. Specie tipo: *Aleyrodes pergandei*, da designazione originale; elevato a genere da Quaintance & Baker, 1915: xi.

Gymnaleurodes Sampson & Drews, 1940: 29. Specie tipo: *Gymnaleurodes bellissima*, da monotipo. [Sinonimizzato da Sampson, 1943: 209.]

Ogivaleurodes Goux, 1948: 31. Specie tipo: *Aleyrodes lauri*, da monotipo. [Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 205.]

Trialeurodes (Ericaleyrodes) Rapisarda, 1986: 490. Specie tipo: *Trialeurodes ericae*, da designazione originale. [Martin, Mifsud & Rapisarda, 2000: 436, 440 hanno posto implicitamente il subgenere *Ericaleyrodes* in sinonimia con *Trialeurodes*, ma ciò è stato successivamente formalizzato da Martin & Mound, 2007: 46.]

Commenti: Non ci sono commenti su questo genere.

Riferimenti bibliografici

Cockerell, T., D., A. 1902. The classification of the Aleyrodidae. *Proceedings on the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 54: 279-283.

Goux, L. 1948. Contribution a l'etude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France. V. L'aleurode du laurier sauce (*Laurus nobilis* L.). *Ann. Soc. Sc. Nat. Toulon*, 2: 30-34.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Martin, J., H., Mound, L., A. 2007. An annotated check list of the world's whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*. Magnolia Press, Auckland, New Zealand. 84 pp. <http://www.mapress.com/zootaxa/>

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1915 a. Classification of the Aleyrodidae - Contents and Index. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27, i-xi: 111-114.

Rapisarda, C. 1986. *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae*, subgen. n., sp. n., a new heather-feeding whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). *Frustula Entomologica* (N.S.) 7-8: 487-499.

Sampson, W., W. 1943. A generic synopsis of the Hemipterous Superfamily Aleyrodoidea. *Entomologica Americana*, 23: 173-223.

Sampson, W., W., Drews, E., A. 1940. *Gymnaleurodes*, a new genus of Aleyrodidae from California

(Homoptera). *Pan-Pacific Entomologist*, 16: 29–30.

5.5. CATALOGO – ATLANTE: SCHEDE DELLE SPECIE

Aleurodicinae

Aleurodicus dispersus Russell 1965

Nome comune: Spiralling whitefly

a. Vetrino Collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dei pori composti presenti lungo il margine del dorso; l. distribuzione geografica. Russell, L., M. 1965. A new species of *Aleurodicus* Douglas and two close relatives (Homoptera: Aleyrodidae). *Florida Entomologist*, 48: 47-55.

h. *Aleurodicus dispersus*, pupa. 1, dorsal and ventral halves of body; a, 8-shaped pore; b, double-rimmed pre; c, wide-rimmed pore; d, minute wide-rimmed pore; e, septate pore.

i. *Aleurodicus dispersus*, 2, vasiform orifice. 3, portion of dorsal surface of abdominal segment 4. (Drawings by Arthur D. Cushman.)

Descrizione: Gli adulti di *A. dispersus* sono di colore bianco uniforme e lunghi circa 2 mm. La neanide di 4 età è incolore o giallastra. Secerne cera in lunghi fili arcuati dai pori composti e in nastri arricciati dai pori dorsali e marginali. La forma di queste secrezioni è singolare, ma effimera e può facilmente essere alterata in popolazioni molto dense. L'aleirode secerne un'impressionante quantità di cera e la pagina inferiore delle foglie infestate è ricoperta da uno spesso strato di colore bianco.

Il pupario è circa lungo 1 mm e largo 0,75 mm. Presenta sul dorso cinque paia di pori composti: uno nell'area cefalica e gli altri nell'area addominale. Ogni poro mostra un processo centrale ben visibile solitamente diretto lateralmente. Zona submarginale con un anello di pori doppiamente cerchiati. Come per le altre specie della famiglia Aleurodicinae la lingula è larga e a forma di lingua, con quattro setole robuste, e ogni zampa termina con un artiglio apicale.

Sinonimi: *Aleurodicus dispersus* Russell 1965: 49-54.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: assente.

Altrove nella regione Palearctica: Macaronesia (Canarie, Russell, 1965: 52-53; Madeira, Martin *et al.*, 2000), Iran. Resto del Mondo: Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Brasile, Benin, Cameroun, Colombia, Costa Rica, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Filippine, Guadaloupe, Guam, Ghana, Haiti, Honduras, India, Isole Marshall, Jamaica, Java, Kenya, Maldive, Martinique, Mauritius, Messico, Nigeria, Palau, Panama, Peru, Puerto Rico, Saipan, Samoa Americane, Sao Tome, Tanzania, Thailandia, Togo, Singapore, Sri Lanka, USA (Florida, Hawaii), Vietnam, Venezuela, Isole Vergini.

Piante ospiti: Estremamente polifago, infesta anche piante erbacee e monocotiledoni.

Acanthaceae: *Barleria parviflora* R.Br. ex T.Anderson (Evans, 2008), *Blechum pyramidatum* (Lam.) Urb. (Evans, 2008), *Sanchezia nobilis* Hook. (Russell, 1965: 53).

Aceraceae: *Acer saccharinum* L. (Evans, 2008).

Amaryllidaceae: *Crinum americanum* L. (Evans, 2008).

Anacardiaceae: *Mangifera indica* L., *Schinus terebinthifolia* Rabbi (Russell, 1965: 53).

Annonaceae: *Annona squamosa* L. (Russell, 1965: 52), *Polyalthia longifolia* (Sonn.) Thwaites (Evans, 2008).

Apocynaceae: *Beaumontia grandiflora* Wall., *Plumeria* sp. (Russell, 1965: 52-53).

Araceae: *Anthurium* sp. (Evans, 2008), *Monstera deliciosa* Liebm., *Spathiphyllum cuspidatum* Schott (Evans, 2008), *Spathyphyllum* sp. (Russell, 1965: 53).

Araliaceae: *Schefflera arboricola* (Hayata) Merr. (Evans, 2008), *Schefflera elegantissima* (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin (Evans, 2008), *Dizygotheca elegantissima* (Veitch ex Mast.) R.Vig. & Guillaumin (Russell, 1965: 52).

Arecaceae: *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. (Evans, 2008), *Coccothrinax argentata* (Jacq.) L.H. Bailey (Evans, 2008), *Cocos nucifera* L. (Evans, 2008), *Dypsis lutescens* (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. (Evans, 2008), *Hyophorbe verschaffeltii* H.Wendl., *Phoenix dactylifera* L. (Evans, 2008), *Pritchardia pacifica* Seem & H.Wendl. (Evans, 2008), *Scheelea leandroana* Barb. Rodr. (Evans, 2008), *Scindapsus aureus* (Linden & André) Engl. (Evans, 2008), *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. (Evans, 2008).

Begoniaceae: *Begonia* sp. (Russell, 1965: 52), *Tecoma stans* (L.) Juss. Ex Kunth. (Evans, 2008).

Bixaceae: *Bixa orellana* L. (Evans, 2008).

Bombacaceae: *Quararibea cordata* (Bonpl.) Vischer (Evans, 2008).

Burseraceae: *Bursera simaruba* (L.) Sarg. (Russell, 1965: 52).

Caricaceae: *Carica papaya* L. (Evans, 2008).

Chrysobalanaceae: *Chrysobalanus icaco* L. (Evans, 2008).

Combretaceae: *Bucida buceras* L. (Evans, 2008), *Bucida* sp. (Evans, 2008), *Conocarpus erectus* L., *Terminalia catappa* L. (Russell, 1965: 52-53), *Terminalia arjuna* (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. (Evans, 2008), *Terminalia muelleri* Benth. (Evans, 2008), *Terminalia* sp. (Evans, 2008).

Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Evans, 2008).

Cucurbitaceae: *Coccinia* sp. (Evans, 2008).

Dioscoreaceae: *Dioscorea* sp. (Evans, 2008).

Dryopteridaceae: *Bolbitis cladorrhizans* (Spreng.) Ching. (Evans, 2008).

Euphorbiaceae: *Acalypha hispida* Burm.f., *Acalypha* sp. (Evans, 2008), *Antidesma bunius* (L.) Spreng. (Evans, 2008), *Antidesma dallachyanum* Baill. (Evans, 2008), *Bischofia javanica* Blume (Evans, 2008), *Euphorbia heterophylla* L. (Evans, 2008), *Euphorbia pulcherrima* Wild. Ex Klotzsch (Evans, 2008), *Hura crepitans* L. (Russell, 1965: 52), *Jatropha* sp. (Evans, 2008), *Macaranga peltata* (Roxb.) Mull.Arg. (Evans, 2008), *Mallotus*

sp. (Evans, 2008), *Manihot glaziovii* Mull.Arg. (Evans, 2008).

Fabaceae: *Acacia auriculiformis* Benth. (Evans, 2008), *Arachis hypogaea* L. (Evans, 2008), *Bauhinia purpurea* L. (Evans, 2008), *Bauhinia* sp. (Evans, 2008), *Bauhinia variegata* L. (Evans, 2008), *Cassia bahamensis* Mill. (Evans, 2008), *Cassia fistula* L. (Evans, 2008), *Cassia siamea* Lam. (Evans, 2008), *Cassia* sp. (Evans, 2008), *Cassia spectabilis* DC. (Evans, 2008), *Dalbergia latifolia* Roxb. (Evans, 2008), *Dizygotheca elegantissima* (Veitch ex Mast.) R.Vig. & Guillaumin (Evans, 2008), *Flemingia macrophylla* (Willd.) Merr. (Evans, 2008), *Inga edulis* Mart. (Evans, 2008), *Inga laurina* (Sw.) Willd. (Russell, 1965: 52-53), *Phaseolus vulgaris* L. (Evans, 2008).

Guttiferae: *Calophyllum antillanum* Britton (Evans, 2008), *Calophyllum inophyllum* L. (Russell, 1965: 52), *Clusia rosea* Jacq. (Evans, 2008).

Labiatae: *Coleus* sp. (Russell, 1965: 52).

Lauraceae: *Actinodaphne angustifolia* Nees (Evans, 2008), *Cinnamomum malabattrum* (Burm.f.) J.Presl (Evans, 2008), *Persea americana* Mill. (Russell, 1965: 53).

Lecythidaceae: *Barringtonia speciosa* L. f. (Russell, 1965: 52).

Lobeliaceae: *Lobelia excelsa* Bonpl. (Evans, 2008).

Magnoliaceae: *Michelia champaca* L. (Evans, 2008).

Malvaceae: *Gossypium hirsutum* L. (Evans, 2008), *Gossypium* sp. (Evans, 2008), *Hibiscus tiliaceus* L. (Evans, 2008), *Sida acuta* Burm.f. (Evans, 2008), *Thespesia populnea* (L.) Sol. Ex Correa (Evans, 2008).

Meliaceae: *Melia azedarach* L. (Evans, 2008).

Moraceae: *Artocarpus altilis* (Parkinson ex F.A. Zorn) Fosberg (Evans, 2008), *Artocarpus heterophyllus* Lam. (Evans, 2008), *Ficus asperrima* Roxb. (Evans, 2008), *Ficus aurea* Nutt. (Evans, 2008), *Ficus benghalensis* L. (Evans, 2008), *Ficus religiosa* L. (Russell, 1965: 52), *Ficus* sp. (Evans, 2008), *Morus alba* L. (Evans, 2008), *Morus* sp. (Evans, 2008).

Musaceae: *Heliconia lindsayana* W.J. Kress (Evans, 2008), *Heliconia* sp. (Evans, 2008), *Musa nana* Lour, *Musa paradisiaca* L., *Musa sapientum* L., *Musa* sp. (Evans, 2008), *Musa sumatrana* Becc. (Russell, 1965: 53), *Ravenala madagascariensis* Sonn. (Evans, 2008), *Strelitzia nicolai* Ragel & K.Koch. (Evans, 2008).

Myrtaceae: *Eucalyptus* sp. (Evans, 2008), *Eucalyptus tereticornis* Sm. (Evans, 2008), *Eugenia buxifolia* Lam., *Eugenia foetida* Pers. (Evans, 2008), *Eugenia uniflora* L. (Evans, 2008), *Melaleuca leucadendra* (L.) L., *Psidium cattleianum* Afzel. ex Sabine (Evans, 2008), *Psidium guajava* L. (Russell, 1965: 52-53) *Psidium littorale* Raddi (Evans, 2008), *Syzygium cumini* (L.) Skeels (Evans, 2008).

Oleaceae: *Osmanthus fragrans* Lour. (Evans, 2008).

Orchidaceae: *Cyrtopodium andersonii* (Lam. ex Andrews) R.Br. (Evans, 2008), *Laelia* sp. (Evans, 2008), *Peristeria* sp. (Russell, 1965: 53), *Sobralia* sp. (Evans, 2008).

Palmae: *Chrysalidocarpus lutescens* H.Wendl., *Cocos nucifera* L. (Russell, 1965: 52).

Plumbaginaceae: *Laguncularia racemosa* (L.) C.F. Gaertn. (Evans, 2008).

Poaceae: *Saccharum officinarum* L. (Evans, 2008).

Polygonaceae: *Coccoloba diversifolia* Jacq. (Evans, 2008), *Coccoloba floridana* Meisn., *Coccoloba uvifera* (L.) L. (Russell, 1965: 52).

Rhizophoraceae: *Rhizophora mangle* L. (Evans, 2008).

Rosaceae: *Prunus* sp. (Russell, 1965: 53).

Rubiaceae: *Coffea* sp. (Russell, 1965: 52), *Ixora parviflora* Lam. (Evans, 2008).

Rutaceae: *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle (Russell, 1965: 52), *Citrus aurantium* L. (Evans, 2008), *Citrus limon* (Evans, 2008), *Citrus* sp. (Evans, 2008), *Citrus x paradisi* (Evans, 2008).

Santalaceae: *Santalum album* L. (Evans, 2008).

Sapindaceae: *Melicoccus bijugatus* Jacq. (Evans, 2008).

Sapotaceae: *Achras sapota* L. (Russell, 1965: 52), *Achras* sp. (Evans, 2008), *Chrysophyllum cainito* L. (Evans, 2008), *Chrysophyllum oliviforme* L. (Evans, 2008), *Manilkara zapota* (L.) P.Royen (Evans, 2008).

Solanaceae: *Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltldl) Benth. (Evans, 2008), *Capsicum* sp., *Cestrum diurnum* L., *Physalis* sp. (Evans, 2008), *Solanandra* sp. (Russell, 1965: 52-53), *Solanum blodgettii* Chapm. (Evans, 2008), *Solanum melongena* L. (Evans, 2008), *Solanum* sp. (Evans, 2008).

Ulmaceae: *Celtis pallida* Torr. (Evans, 2008).

Verbenaceae: *Tectona grandis* L.f. (Evans, 2008).

Vitaceae: *Ampelocissus latifolia* (Roxb.) Planch. (Evans, 2008), *Leea coccinea* Bojer (Evans, 2008).

Nemici naturali: Parassitoidi: Evans, 2008 (E001): Hymenoptera

Aphelinidae: *Encarsia dispersa* Polaszek, *Encarsia guadeloupae* Viggiani, *Encarsia hispida* De Santis, *Encarsia lahorensis* (Howard), *Encarsia luteola* Howard group, *Encarsia nigricephala* Dozier, *Encarsia sophia* (Girault & Dodd), *Encarsia* sp., *Encarsia tabacivora* Viggiani.

Eulophidae: *Aleuroctonus marki* Hansson and LaSalle, *Aleuroctonus vittatus* (Dozier).

Signiphoridae: *Signiphora* sp. [probably a hyperparasite].

Predatori: Evans, 2008 (E001): Coleoptera

Coccinellidae: *Axinoscymnus beneficus* Kamiya, *Axinoscymnus puttarduriahi* Kapur & Munshi, *Coelophora inequalis* Fabr., *Coelophora pupillata* (Swartz), *Cryptolaemus montrouzieri* Muls., *Curinus coeruleus* Muls., *Delphastus pusillus* (LeConte), *Harmonia octomaculata* (Fabr.), *Menochilus sexmaculatus* (Fabr.), *Nephaspis bicolor* Gordon, *Nephaspis oculatus* (Blatchley), *Nephaspis roephei* Gordon, *Nephaspis* sp., *Olla v-nigrum* (Muls.), *Scymnus* sp., *Serangium maculigerum* Blackburn.

Nitidulidae: *Cybocephalus* sp.

Diptera

Drosophilidae: *Acletoxenus quadristriatus* Duda.

Syrphidae: *Allograpta obliqua* (Say), *Paragus serratus* (Fabr.).

Hymenoptera

Formicidae: *Iridomyrmex anceps* (Roger).

Neuroptera

Chrysopidae: *Chrysoperla comanche* Banks.

Hemerobiidae: *Sympherobius barberi* (Banks).

Biologia: Ogni femmina depone in media 21 uova lungo file a spirale, cosparsa di cera bianca, da cui deriva il nome comune dell'insetto. Ogni uovo è fissato in modo perpendicolare alle nervature della foglia. Le uova schiudono dopo 7-10 giorni e la neanide di prima età si stabilisce nei pressi del guscio dell'uovo, mantenendo così la forma a spirale. Solamente poche neanidi si muovono verso il margine fogliare. L'intero ciclo di sviluppo dura circa 22-47 giorni e gli adulti vivono circa due settimane. Le popolazioni di *A. dispersus* possono ridursi a seguito di forti piogge e temperature basse, ma, comunque, nuovi focolai di infestazione si ripresenteranno con clima più caldo e secco. Gli adulti non sopravvivono a temperature superiori ai 35 °C mentre la mortalità giovanile aumenta notevolmente a partire dai 40°C. Il limite inferiore di temperature è di 10°C (Cherry, 1979).

Danni: *Aleurodicus dispersus* danneggia direttamente le piante sottraendone la linfa, e indirettamente producendo abbondante cera e melata che provoca lo sviluppo di fumaggine.

L'introduzione e l'acclimatazione di una nuova specie costituiscono un serio problema a causa dell'improvviso impatto economico che l'insetto può causare in una nuova area biogeografica. L'inserimento dell'aleirode nella lista A1 EPPO è stato già proposto per il potenziale rischio di introduzione in Europa meridionale.

Fino ad oggi l'*A. dispersus* ha presentato un moderato rischio fitosanitario nelle aree tropicali e subtropicali al confine dei suoi areali di distribuzione, tuttavia costituisce un notevole rischio economico per la frutticoltura nel bacino del Mediterraneo.

Controllo: Un attento controllo del frutteto e l'utilizzo di materiale di propagazione selezionato costituiscono un buon punto di partenza per una corretta e meno rischiosa gestione degli impianti. Gli aleirodidi sono insetti piuttosto piccoli e criptici che possono sfuggire anche ai controlli fitosanitari più accurati. Anche le piante ornamentali svolgono un ruolo importante nella dispersione di fitofagi polifagi. Infine bisogna sottolineare l'importante ruolo svolto dal controllo biologico classico (CBC); nonostante da solo non sia tanto efficace da portare le popolazioni al di sotto della soglia economica di danno, il CBC aiuta notevolmente nel controllo integrato degli aleirodi.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "At the time of manuscript preparation, no member of the *Aleurodicus* group is known to occur in mainland Europe the Mediterranean seaboard countries. However, *A. dispersus* has been established in the Canary Islands since the 1960s, and has recently become established in Madeira and in west Africa. It is considered that there is a moderate risk of this species being introduced into the Mediterranean area in the future, although it was not listed for EU quarantine alert (Smith *et al.*, 1997). Its current wide geographical distribution may be compared with its occurrence only in the neotropics, Florida and Canary Islands up to the mid-1970s, giving an indication of its potential to spread still further. Almost certainly, it will

be climatic characteristics that determine its eventual distribution, regardless of quarantine vigilance”.

Riferimenti bibliografici

- Cherry, R., H. 1979. Temperature tolerance of three whitefly species found in Florida. *Environmental Entomology*, 8(6): 1150-1152.
- Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L’Informatore Agrario per l’Italia. Milano, 183 pp.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Frauenfeld, G., R. 1867. Zoologische Miscellen XIII. Ueber *Aleurodes* und *Thrips*, vorzu üglichen im Warmhause. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 793–800.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.
- Russell, L., M. 1965. A new species of *Aleurodicus* Douglas and two close relatives (Homoptera: Aleyrodidae). *Florida Entomologist*, 48: 47-55.
- Smith, I., M., McNamara, D., G., Scatt, P., R., Holderness, M. [Eds] 1997. *Quarantine pests for Europe, second edition – data sheets on quarantine pests for the European Union and for the European and Mediterranean Plant Protection Organization*. 1425 pp. CAB International/EPPO, Wallingford.

Aleurodicinae

Paraleyrodes minei Iaccarino 1989

Nome comune: Nesting Whitefly

l. distribuzione geografica.

Martin J. H., Mifsud D., Rapisarda C., 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. Bulletin of Entomological Research 90, 407-448.

h. *Paraleyrodes minei*. Puparium with details of large compound pore (from Iaccarino, 1990 and Martin, 1996).

Martin, J. H. 2004. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae) Part 1 - introduction and account of the subfamily Aleurodicinae Quaintance & Baker. *Zootaxa*, 681: 1-199.

i. *P. minei* Iaccarino, 110. Adult, male aedeagus, (a) lateral aspect and (b) dorsal aspect.

Descrizione: Iaccarino, 1989 (I001): “Adulto

Maschio. Di colore giallo, ricoperto da cera polverulenta bianca, in particolare le ali. Lunghezza media 1,20 mm. Occhi composti divisi in due gruppi, congiunti da 1-2 ommatidi. Rostro trimero. Antenne (1) di tre articoli: il primo corto, subrettangolare, ricoperto di setoline; il secondo un pò più lungo, subpiriforme, anche esso ricoperto di setoline e con 10-12 setole ed un sensillo placoido verso l'apice; il terzo lungo da 6 ad 8 volte i primi due messi insieme, subconico, apparentemente sembra costituito da piccoli e numerosi antennomeri, in realtà è ricoperto, per tutta la sua lunghezza, da setole a semicerchio, con al di sotto una struttura cilindrica trasversale, forse sensoriale, la cui superficie è ricoperta da microaree concave; verso la base sono presenti 3-4 setole in fila, dal basso verso l'alto, mentre su quasi tutta la sua lunghezza si trovano 13-15 sensilli basiconici, circondati da setole « arborescenti »; l'apice si restringe improvvisamente, terminando con una grossa setola; lateralmente è presente un sensillo, simile ai precedenti, e due strutture opposte, ramificate come una « stella di mare ».

Ali, in particolare le anteriori, liberate dalla cera, tutte trasparenti. Zampe con paronichio a spina, tipico della sottofamiglia.

Addome subpiriforme, con 3 coppie di placche ceripare. Depressione vasiforme subrotonda; lingula allungata, leggermente spatuliforme, esposta. Parameri grossi e tozzi, terminanti ad unghia ricurva.

Pene (2) grosso alla base, si assottiglia e si curva ad angolo retto verso la metà, ed acquista, all'apice, una forma di « testa di gallo »: una corta appendice in direzione posteriore al corpo, con al di sotto due estroflessioni lunghe, sottili ed appuntite, e 3 corte appendici, in direzione anteriore al corpo dell'adulto, una centrale superiore e due laterali.

Femmina. Di colore giallo, ricoperto da cera polverulenta bianca, in particolare le ali. Lunghezza media 1,12 mm. Occhi e rostrò come per il maschio. Antenne di 4 articoli: i primi due simili a quelli del maschio; il terzo lungo 3 volte i primi due messi insieme, con contorni irregolari, ricoperti da semicerchi di setoline, ma privi delle strutture descritte per il maschio, con 3 setole in serie lineare alla base, con 4-5 sensilli basiconici, nel 3° superiore, simili a quelli del maschio; quarto articolo più corto del terzo e simile nella struttura, con 5-6 sensilli basiconici sui due terzi superiori; l'estremità termina con una grossa setola, con un altro sensillo basiconico laterale, due strutture stellate, leggermente più piccole di quelle descritte per il maschio, ed una estroflessione di forma espansa, forse un sensillo.

Ali trasparenti. Zampe con paronichio a spina. Addome più largo di quello maschile, subvoidale, con 4 coppie di placche ceripare. Depressione vasiforme subrotonda; opercolo rettangolare, ricoprente più della metà della depressione; lingula esposta, spatuliforme allungata.

Uovo

Di forma subovale, con il lato ventrale quasi piatto e quello dorsale leggermente convesso; superficie del corion apparentemente liscia; di colore biancastro, ricoperto di cera polverulenta bianca, è infisso sulla superficie fogliare con un lungo peduncolo, che, inizialmente, è perpendicolare alla foglia, poi forma un angolo acuto, essendo l'uovo adagiato, per quasi tutta la sua lunghezza, sulla superficie fogliare. Dimensioni medie: lunghezza 0,25 mm, altezza 0,14 mm, lunghezza del peduncolo 0,19 mm.

Neanide di prima età

Subellittica, con bordo posteriore più arrotondato di quello anteriore, di colore biancastro; lunga frangia compatta di cera ialina lungo il bordo e due masse di cera bianca nella zona antero-mediana del disco dorsale. Dimensioni medie: lunghezza 0,27 mm, larghezza 0,22 mm.

Disco dorsale. Margine liscio con numerose setoline; 3 setole robuste al capo e 3 al torace, per lato, e posteriormente 3 coppie di setole: la caudale lunga come le su descritte, la coppia più esterna lunga il doppio e la mediana circa 3-4 volte; sul submargine una setola anteriore, 3 al torace e 5 all'addome, per lato; setole cefaliche lunghe, più corte quelle dell'ottavo segmento. Apparentemente torace senza suture intersegmentali, mentre sull'addome ci sono circa 7-9 suture molto evidenti, che delimitano corti segmenti sull'area mediana e submediana; tasche dermiche unite. Depressione vasiforme subcuoriforme; opercolo subrettangolare arrotondato e con due setoline sul bordo posteriore, coprente più della metà della depressione; lingula globosa, grossa, giungente oltre il bordo della depressione, ricoperta da spinette e setoline, con 2 coppie di setole all'estremità.

Disco ventrale. Apparato boccale relativamente sviluppato rispetto al corpo; setole rostrali ben sviluppate; occhi antero-laterali evidenti. Antenne sviluppate, di 3 articoli ben distinti, tutti ricoperti di corta peluria: il primo, con base larga ed arrotondata, è lungo e cilindrico; il secondo, 1/3 della lunghezza del precedente, presenta verso la metà una grossa setola sensoriale; il terzo, leggermente più corto del primo, presenta 4-5 grosse setole sensoriali ed una peculiare struttura sensoriale nei 2/3 superiori e termina con due corti e robusti sensilli basiconici, una all'apice ed uno sottostante. Zampe ben sviluppate di 4 articoli, tutti ricoperti di corta peluria: coxa subtriangolare, corta, con 2 setole, di cui una lunga; femore assottigliato e lungo; tibia simile, ma più sottile, con

2 setole verso l'estremità, di cui una molto lunga, e con due placchette posteriori; tarso breve e tozzo, con una robusta setola uncinata, cui segue un peduncolo corto con una piccola ventosa all'estremità. Setole ventrali addominali lunghe. Stigmi toracici piccoli e rotondi.

Neanide di seconda età

Subovale, di colore bianco giallastro, con frangia di sottili e corte bacchette di cera ialina lungo il bordo e 4 esili filamenti di cera, 2 anteriori e 2 posteriori, sul disco dorsale. Dimensioni medie: lunghezza 0,50 mm, larghezza 0,35 mm.

Disco dorsale. Margine leggermente ed irregolarmente crenulato, con 30-32 grossi pori semplici da cera per lato; setole marginali posteriori lunghe, anteriori evidenti. Submargine con 3 coppie cefaliche di lunghe setole, 10 setole toraco-addominali simili, ed una coppia di setole caudali lunghe il doppio delle precedenti; setole cefaliche e dell'ottavo segmento evidenti. Due paia di piccoli pori composti, uno anteriore cefalico e l'altro posteriore addominale formati da un anello esterno sclerificato, da una formazione a stella a 5-6 punte, tra le quali si notano 10-12 pori, con al centro un poro da cera. Tre coppie di pori semplici sul subdorso addominale. Una sutura intersegmentale toracica e 7 addominali, doppie; tasche dermiche evidenti. Depressione vasiforme cuoriforme; opercolo subtrapezoidale arrotondato, coprente più della metà della depressione; lingula grossa, globosa ed allungata, ricoperta da setoline e con 2 coppie di setole all'estremità, esposta oltre la depressione.

Disco ventrale. Apparato boccale sviluppato, setole rostrali evidenti. Antenne spesso non visibili chiaramente, subtriangolari, tozze, con corte estroflessioni, forse sensilli. Zampe coniformi, apparentemente di 4 articolari: il primo, coxa, subrettangolare, più largo che lungo, con due setole, di cui una più evidente; il secondo, femore, subtrapezoidale, è relativamente il più lungo; il terzo, tibia, cupoliforme, con due setoline apicali; il quarto, tarso, è una piccola escrescenza con una setola robusta, lunga ed uncinata. Setole ventrali addominali evidenti. Stigmi toracici visibili, piccoli e rotondi.

Neanide di terza età

Subellittica, bianco giallastra, con corona di bacchette di cera ialina lungo il margine e 4 lunghi filamenti di cera al torace, sul disco dorsale. Dimensioni medie: lunghezza 0,65 mm, larghezza 0,42 mm.

Disco dorsale. Bordo irregolarmente crenulato con una leggera piega che sembra evidenziare un sottile submargine, sui cui si prolunga la scultura del bordo e su cui sboccano 30-33 grossi pori semplici da cera per lato. Setole marginali anteriori evidenti, lunghe quelle posteriori. Al di là del submargine, anteriormente al cefalo, 3 coppie di setole lunghe; al torace ed all'addome 10 setole simili per lato, e la coppia di setole caudali più lunghe delle precedenti. Setole cefaliche e dell'ottavo segmento evidenti. Tre coppie di pori semplici sul subdorso addominale; 2 coppie di grossi pori composti da cera sul torace, una all'altezza delle zampe promesotoraciche e l'altra tra quelle meso-metatoraciche. Il poro è costituito da: uno stretto solco anulare, un settore circolare, leggermente concavo, suddiviso in 22-23 aree trapezoidali, un anello di 15-16 pori ed un disco pieno centrale. Si rinvengono due suture intersegmentali al torace e 7 all'addome, tutte ben marcate; tasche dermiche evidenti. Depressione vasiforme subcuoriforme; opercolo subtrapezoidale arrotondato, coprente metà della depressione; lingula spatulata, grossa, allungata, esposta, ricoperta da numerose setoline e con 2 coppie di setole all'estremità.

Disco ventrale. Simile a quello della neanide di seconda età.

Pupario

Subellittico, con bordo anteriore arrotondato e posteriore leggermente piatto; bianco giallastro; leggera palizzata e corona di filamenti di cera lungo il bordo, con al dorso 10 fili di cera ialina, che si dirigono verso l'alto, per poi piegarsi verso la superficie fogliare. Dimensioni medie: lunghezza 0,89 mm, larghezza 0,59 mm.

Disco dorsale. Margine leggermente crenulato; appena più internamente una leggera piega sembra formare uno strettissimo submargine, su cui si intravedono i prolungamenti delle crenule, e su cui sboccano 30-33 grossi pori semplici da cera per lato. Setole marginali anteriori visibili, posteriori lunghe; sul dorso, verso il submargine, 3 coppie di setole cefaliche e 10 setole, per lato, al torace ed all'addome, con la coppia caudale più lunga delle precedenti; evidenti le setole cefaliche, del primo e dell'ottavo segmento. Sette paia di pori composti sul subdorso: 5 grossi, di cui uno cefalico e 4 addominali, e 2 piccoli, sull'addome verso il torace per lato. Il poro grosso, simile a quelli della neanide di terza età, presenta un solco anulare esterno, un settore circolare concavo, suddiviso in 22-23 aree trapezoidali, un anello con 16-17 pori semplici con al centro un disco piatto. Il poro piccolo presenta un bordo rialzato ad anello, una figura a stella a più punte, ed, al centro, 2-3 pori semplici. Al torace si trovano 4 formazioni che appaiono, al microscopio ottico, come un piccolo disco centrale da cui si dipartono dei raggi irregolari e con un leggero anello esterno. Al S.E.M. appaiono come una collinetta, con al centro uno stretto foro infossato, da cui si dipartono leggeri solchi, che scendono lungo i fianchi, il tutto circondato da un anello in rilievo; considerando la loro posizione, che corrisponde a quelle dei pori composti

della neanide di terza età, si possono ritenere le « cicatrici » di quei pori. Sull'area submediana sono presenti alcuni pori semplici; 3 vicino al cefalo, 2 coppie al torace e circa 10 per lato all'addome, in gruppi di tre o singoli. Al torace si evidenziano due suture, marcate e doppie e 6, con le stesse caratteristiche, all'addome, portanti ognuna una coppia di depressioni subediane; tasche dermiche evidenti. Depressione vasiforme subcuoriforme; opercolo subtrapezoidale arrotondato, coprente meno della metà della depressione; lingula spatulata, globosa, esposta di poco meno la metà, ricoperta di setoline e con 2 coppie di setole alla sua estremità.

Disco ventrale. Apparato boccale sviluppato, setole rostrali piccole. Occhi composti con pochi ommatidi, non sempre visibili. Antenne lunghe, apparentemente di un articolo, conico, che inizia all'altezza dell'apparato boccale e termina, sovente, all'estremità del torace; presentano una tipica reticolatura fin verso l'apice, che invece è ricoperto da spinette e porta 1-2 sensilli ed all'estremità alcune formazioni appuntite. Zampe grosse, di 3 articoli apparenti: quello basale, più grosso, tozzo, subrettangolare, con una setolina lunghetta; il secondo, allungato e più sottile, con due setoline verso l'apice che è cupoliforme e porta una piccola escrescenza; il terzo, che sostiene una setola robusta ed uncinata. Le zampe pro e mesotoraciche sono parallele all'asse del corpo, le prime dirette in avanti e le seconde posteriormente, mentre l'asse del secondo articolo di quelle metatoraciche è perpendicolare a quello del corpo. Stigmi toracici ed addominali visibili, piccoli e circolari. Setole ventrali addominali sviluppate.

(1) Il numero degli articoli, nei due sessi, viene interpretato dall'autore come il carattere fondamentale del genere, di facile accertamento, pur senza escludere altri caratteri anche del pupario : la forma e le sculture ; il numero, la posizione e la forma dei pori composti ; la forma della depressione e della lingula ; etc.

(2) La forma del pene, per l'autore, è da considerarsi il carattere principale per discriminare le varie specie di *Paraleyrodes*, essendo il più semplice ed immediato da esaminare, pur senza escludere altri caratteri degli adulti e del pupario”.

Sinonimi: *Paraleyrodes minei* Iaccarino, 1989: 132-148.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Israele, Italia (Campania, Jesu & Iaccarino, 2011), Libano, Marocco, Spagna, Siria, Turchia. Altrove nella Regione Palearctica: Iran.

Altrove: Belize, Benin, Bermuda, Guatemala, Hawaii, Honduras, Hong Kong, Messico, Porto Rico, USA (California, Florida, Texas).

Piante ospiti: Annonaceae: *Annona glabra* L. (Evans, 2008).

Apocynaceae: albero non identificato.

Araceae: *Anthurium* sp. (Evans, 2008), *Syngonium podophyllum* Schott (Evans, 2008).

Arecaceae: *Chamaedorea* sp. (Evans, 2008), *Ptychosperma elegans* (R.Br.) Blume (Evans, 2008).

Compositae: *Lasianthaea fruticosa* K.M. Becker.

Ericaceae: *Rhododendron* sp.

Euphorbiaceae: *Cnidocolus chayamansa* McVaugh (Evans, 2008).

Lauraceae: *Nectandra coriacea* (Sw.) Griseb. (Evans, 2008), *Persea Americana* Mill., *Persea borbonia* (L.) Spreng. (Evans, 2008).

Myrtaceae: *Psidium guajava* L.

Palmae: *Cocos nucifera* L., *Elaeis guineensis* Jacq.

Piperaceae: *Piper* sp.

Poaceae: *Miscanthus sinensis* Andersson (Martin, 2004).

Polygonaceae: *Coccoloba diversifolia* Jacq. (Evans, 2008), *Coccoloba uvifera* (L.) L. (Evans, 2008).

Rhizophoraceae: *Rhizophora mangle* L. (Evans, 2008).

Nemici naturali (Evans, 2008): **Parassitoidi:**

Hymenoptera

Aphelinidae: *Encarsia dominicana* Evans, *Encarsia parvella* group, *Encarsia* sp, *Encarsia variegata* Howard.

Predatori:

Coleoptera

Coccinellidae: *Clitostethus arcuatus* (Rossi), *Serangium parcesetosum* Sicard.

Biologia: Iaccarino, 1989 (I001): “Il *Paraleyrodes minei* n. sp. è stato rinvenuto in varie località della Siria, su *Citrus aurantium* (L.), e negli U.S.A. (Russell, com. pers.). In Siria, in agrumeti abbandonati, si riscontra numeroso e forma sulla pagina inferiore delle foglie un fitto strato di cera polverulenta e/o a bacchette, mentre in quelli coltivati è saltuariamente presente (Mineo, com. pers.; Viggiani, 1988).

La deposizione delle uova può avvenire senza ordine preciso, oppure in « nidi », anelli alti e larghi di cera

fioccosa, molto simili al cratere di un vulcano. A volte nel centro del nido si può trovare anche un solo individuo ed in qualsiasi stadio di sviluppo; si sono anche osservati, in alcuni casi, neanidi di terza, quarta età o pupari al centro di un anello di bacchette spezzate di cera .

Gli adulti producono numerosa cera polverulenta e fioccosa dalle placche ceripare addominali ventrali con la quale coprono se stessi, le singole uova, la pagina inferiore delle foglie, nonché formano i nidi.

Nelle neanidi di seconda e terza età non sono state ritrovate né uova né larve di parassitoidi, così come nelle neanidi di quarta età e nei pupari non si sono riscontrate né larve, né pupe, né fori di sfarfallamento”

Jesu & Iaccarino, 2011 (J004): “Non sono state riscontrate forme parassitizzate od oggetto di predazione. Spesso su una stessa foglia di agrumi convivono popolazioni miste di aleirodi; ciò non facilita una rapida identificazione delle specie presenti”.

Danni: I danni diretti sono dovuti all’attività alimentare tanto degli stadi giovanili quanto degli adulti. La produzione di melata non è abbondante. Le gocce di melata sono abbastanza dense e restano spesso sull’insetto. Di conseguenza lo sviluppo di fumaggini non è eccessivo. Il *P. minei* forma colonie sulla pagina inferiore delle foglie mature che possono coprirle parzialmente riducendo la funzione fotosintetica. Tuttavia resta ancora da valutare la potenziale pericolosità dell’insetto in Italia (Jesu & Iaccarino, 2011).

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo dell’aleirode.

Commenti: Il *Paraleyrodes minei* è stato descritto per la prima volta da Iaccarino (1989) su materiale raccolto in Siria su *Citrus aurantium*. Nel Bacino del Mediterraneo è stato segnalato esclusivamente su piante del genere *Citrus* (Martin, 1996, 2004; Martin *et al.* 2000; Evans, 2007, 2008), mentre in altri paesi è stato rinvenuto anche su piante diverse (Evans, 2007). Nel 2011 Jesu & Iaccarino ne segnalano la sua presenza anche in Italia come nuova potenziale minaccia per gli agrumi.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “Although described from citrus crops in Syria, this species is a native of the Neotropical Region, along with all species of *Paraleyrodes* and the great majority of the other members of the Aleurodicinae. *Paraleyrodes minei* is now often called the nesting whitefly, but this name should be used with caution, because it describes the wax-deposition habits of several members of this genus. At the time of manuscript preparation, only *P. minei* is represented in mainland Europe and the Mediterranean area. However, several other species have recently become naturalized in countries beyond the New World tropics. Two of these other species, *P. bondari* Peracchi and *P. citricolus* Costa Lima are already established on Madeira, and their recognition is discussed by Martin (1996). A third species, undescribed, is now common in Hawaii, Hong Kong, Bermuda and Florida, clearly indicating the ease with which species of *Paraleyrodes* can become established”.

Martin, 2004 (M026): “*P. minei* is clearly a mobile specie. It was discovered by the author on several host plants in Hong Kong (2003, BMNH), the first records of this species occurring in Asia. Two puparia from Hong Kong were collected from a grass blade, *Miscanthus sinensis*, and an adult female emerged from each of these. Also, further adult females were observed nearby, on the same grass, with the presence of eggs and much secreted wax indicating further colonisation. This may be the first record of any member of the Aleurodicinae developing on a poaceous host, and is most notable”.

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2007. Host plant list of the whiteflies (Aleyrodidae) of the world. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 290 pp. www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/WhiteflyHost.pdf

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Howard, L., O. 1908. A key to the species of *Prospaltella*, with table of hosts, and descriptions of four new species. *Annals of the Entomological Society of America*, 1: 281-284.

Iaccarino, F., M. 1989. Descrizione di *Paraleyrodes minei* n. sp. (Homoptera: Aleyrodidae), nuovo aleirodide degli agrumi, in Siria *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 46: 131-149.

Jesu, R., Iaccarino, F., M. 2011. Prima segnalazione di *Paraleyrodes minei* in Italia. *L'Informatore Agrario*, 23: 65.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Martin, J., H. 2003. Whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) -- their systematic history and the resulting problems of conventional taxonomy, with special reference to descriptions of *Aleyrodes proletella* (Linnaeus, 1758) and

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889).

Entomologist's Gazette, 54(2): 125-136.

Martin, J., H. 2004. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae) Part 1 - introduction and account of the subfamily Aleurodicinae Quaintance & Baker. *Zootaxa*, 681: 1-199.

Martin, J., H. 1996. Neotropical whiteflies of the subfamily Aleurodicinae established in the western Palaearctic (Homoptera: Aleyrodidae). *Journal of Natural History*, 3: 1849-1859.

Viggiani, G. 1988. Citrus Pests in the Mediterranean Basin. *Proc. VI Int. Citrus Congress*, Balaban publs., Philadelphia: 1067-1073.

Aleyrodinae

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) Nome comune: Aleirode spinoso degli agrumi

<p>a</p> <p>Busta.....Prep.....</p> <p>Ex.....</p> <p>Citrus sp.....</p> <p>Gen <i>Aleurocanthus</i>.....</p> <p>Sp. <i>spiniferus</i>.....</p> <p>Aut. (Quaintance).....</p>		<p>Naz.....</p> <p>Loc.....</p> <p>.....Alicia.....</p> <p>.....-65-.....</p> <p>lit...../7.....Alicia.....</p> <p>Legit.....Cioffi.....</p> <p>Collez.....Cioffi.....</p>
---	--	--

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare delle spine lungo il margine del pupario; h. distribuzione geografica. Silvestri, F. 1939. *Compendio di Entomologia applicata*. Vol. I, Tip. Bellavista Portici: VIII, 974 pp.
 h. *Aleurocanthus spiniferus* - 1. Larva dell'ultima età vista dal dorso; 2. parte anteriore; 3. parte posteriore della stessa più ingrandita; 4. particella del margine laterale del corpo della stessa.
 Martin, J., H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.
 i. *Aleurocanthus spiniferus* - ex *Hibiscus*, Papua: pupal case with marginal and ventro-submarginal detail shown as inset.

Descrizione: Uova: ovali allungate o reniformi, lunghe 0,2 mm. Dapprima giallastre, poi diventano marroni-nerastre con lo sviluppo embrionale.

Neanide:

1° stadio: sei zampe, allungato, 0,3 x 0,15 mm, di colore scuro con due lunghi filamenti spinosi radiali e molti altri più corti.

2° stadio: zampe assenti, ovale e convesso, 0,4 x 0,2 mm, marrone scuro con macchie giallastre e numerosi filamenti spinosi radiali.

3° stadio: maggiormente ovale e convesso, 0,87 x 0,74 mm, generalmente nero lucido con una macchia verdastra nella parte anteriore dell'addome, spine robuste ed evidenti.

Pupario: ovale, con cuticola di colore variabile dal marrone scuro al nero-lucido; pupari femminili di circa 1,25 mm di diametro, pupari maschili più piccoli, fino a 1 mm di diametro. Superficie dorsale con 11 paia di spine lunghe e robuste; anche dal dorso si proiettano molte (> 40) lunghe spine acute. Il margine del pupario è dentato; più di cinque denti in 0,1 mm di margine. La zona ventrale è liscia con una fila submarginale trasparente di papille scure. Depressione vasiforme subcordata, situata su una sorta di tubercolo che si proietta dal dorso. L'opercolo occlude quasi totalmente la depressione vasiforme. Lingula non visibile.

L'identificazione degli *Aleurocanthus* spp. richiede uno studio microscopico del pupario molto accurato da parte di uno specialista.

L'*Aleurocanthus spiniferus* può essere identificato dalla combinazione dei seguenti caratteri del pupario (Bink-Moenen, 1983; Martin, 1987 & 1999):

- cuticola da marrone a nera;
- ventre liscio, eventuale presenza di una singola fila submarginale di strutture ellittiche di natura ghiandolare;
- margine dentato con più di cinque denti in 0,1 mm di margine;
- apice delle spine appuntito;
- presenza di 11 paia di spine dorsali submarginali di egual lunghezza, nessuno dei quali doppio;
- spine allungate (quasi) lisce;

Il pupario richiede una decolorazione molto spinta prima di poter essere esaminato al microscopio luce.

Corbett (1935) evidenzia che gli esemplari raccolti su *Rosa* sp. possiedono sei paia di spine submarginali posteriori alla sutura trasversale, mentre gli esemplari raccolti su *Citrus* sp. ne hanno sette, con il quarto e quinto paio molto ravvicinati tra loro.

Gli adulti di questa specie sono praticamente indistinguibili da quelli di *A. woglumi*. Femmine lunghe circa 1,7 mm, maschi fino a 1,35 mm. L'aspetto generale è grigio-blu metallico dovuto al colore delle ali che coprono gran parte del corpo dell'insetto che è di colore rosso; alcune macchie chiare sulle ali sembrano formare una banda intorno alla regione mediana dell'addome che è di colore rosso. Gli occhi sono rossastri, le antenne e le zampe sono bianche con macchie di colore giallo paglierino.

Sinonimi: *Aleurodes spinifera* Quaintance, 1903: 63-64. Sintipo su *Citrus* sp. e *Rosa* sp., Java.

Aleurodes citricola Newstead, 1911: 173. Sintipo su *Citrus* sp., Tanzania. (Sinonimizzato da Silvestri, 1927: 2).

Aleurocanthus citricolus (Newstead) Quaintance & Baker, 1914: 102.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) Quaintance & Baker, 1914: 102.

Aleurocanthus spiniferus var. *intermedia* Silvestri, 1927: 2.

Aleurocanthus rosae Singh, 1931: 70-71. (Sinonimizzato da Takahashi, 1932: 47).

Aleurocanthus cheni Young, 1942. (Sinonimizzato da Martin & Clive, 2011: 9).

Aleurocanthus spiniferus var. *intermedia* (Silvestri 1927: 2). (Sinonimizzato da Martin & Mound, 2007).

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Italia (Porcelli, 2008).

Altrove nella Regione Palearctica: assente.

Resto del Mondo: Australia (Nord, Queensland), Bangladesh (Alam *et al.*, 1965), Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina (Silvestri, 1928: 2), Darussalam, Filippine (Peterson, 1955), Giappone (Takahashi, 1956: 11), Guam, Hawaii (Weems, 1974: 1), Hong Kong, India (Singh, 1931: 70), Indocina (Silvestri, 1928: 3), Indonesia (Fletcher, 1919), Isole Caroline (Takahashi, 1956: 11), Isole Marianne (Takahashi, 1956: 11), Java (Corbett, 1926), Kenya (Cohic, 1969: 21), Korea, Sri Lanka (Takahashi, 1956: 11), Lao, Macau, Malaya (Takahashi, 1956: 11), Malesia (Gater, 1924), Mauritius (Moutia, 1955), Micronesia (Takahashi, 1956), Nigeria, Pakistan (Gentry, 1965), Papua Nuova Guinea, Sri Lanka (Takahashi, 1956), Sud Africa (Berg van den *et al.*, 1990), Sumatra (Weems, 1974: 1), Swaziland, Taiwan, Tanzania (Newstead, 1911: 173), Thailandia (Takahashi, 1956: 11), Uganda, Vietnam (Silvestri, 1926).

Piante ospiti (in grassetto le piante ospiti in Italia): Le piante del genere *Citrus* costituiscono l'ospite di maggiore importanza economica, ma *A. spiniferus* è stato segnalato su molte altre essenze vegetali.

In grassetto sono riportati le piante ospiti in Italia..

Annonaceae: *Annona reticulata* L. (Takahashi, 1941b: 357), *Annona squamosa* L. (Takahashi, 1941b: 357).

Apocynaceae: *Plumeria rubra* L. (Martin, 1985).

Araliaceae: ***Hedera helix* L.** (nuovo record), ***Fatsia* sp.** (nuovo record).

Arecaceae: *Cocos nucifera* L. (Evans, 2008).

Betulaceae: *Alnus formosana* (Burkill) Makino (Dubey & Ko, 2011)

Convolvulaceae: *Erycibe acutifoliae* Hayata (Takahashi, 1933: 4).

Ebenaceae: ***Diospyros kaki* Thunb.** (Kuwana, 1928: 46).

Elaeocarpaceae: *Sloanea dasycarpa* (Benth.) Hemsl. (Takahashi, 1956: 11).

Ericaceae: *Rhododendron ellipticum* Maxim. (Dubey & Ko, 2011)

Euphorbiaceae: *Macaranga tanarius* (L.) Müll. Arg. (Martin, 1999), *Sapium sebiferum* (Mound & Halsey, 1978).

Fabaceae: *Bauhinia championii* (Benth.) Benth. (Evans, 2008; Dubey & Ko, 2011), *Bauhinia blinii* (Dubey & Ko, 2011), ***Ceratonia siliqua* L.** (nuovo record), *Entada phaseoloides* (L.) Merr. (Martin, 1999), *Vigna sesquipedalis* (L.) Fruwirth (Evans, 2008).

Flacourtiaceae: *Casearia aculeata* Jacq. (Evans, 2008), *Myroxylon japonicum* (Thunb.) Makino (Kuwana, 1928: 46), *Scolopia oldhamii* Hance (Dubey & Ko, 2011).

Hamamelidaceae: *Liquidambar formosana* Hance (Takahashi, 1956: 11).

Lardizabalaceae: *Akebia lobata* Dekne. (Kuwana, 1928: 46), *Akebia longiracemosa* Matsum. (Dubey & Ko, 2011).

Lauraceae: ***Laurus nobilis* L.** (nuovo record), *Persea zuihoensis* (Hayata) H.L. Li (Evans, 2008), *Phoebe formosana* (Hayata) Hayata (Dubey & Ko, 2011).

Malvaceae: *Hibiscus cannabinus* L. (Evans, 2008), *Hibiscus* sp (Martin, 1985), ***Hibiscus rosa sinensis* L.** (Mound & Halsey, 1978), *Hibiscus tiliaceus* L. (Martin, 1999), ***Malva* sp.** (nuovo record).

Moraceae: *Ficus capensis* Thunb. (Evans, 2008), ***Ficus carica* L.** (nuovo record), *Ficus* sp. (Martin, 1999), ***Morus alba* L.** (nuovo record), *Streblus* sp. (Evans, 2008).

Myrsinaceae: *Maesa perlaria* (Lour.) Merr. (Dubey & Ko, 2011).

Myrtaceae: *Syzygium samarangense* (Blume) Merr. & L.M.Perry (Dubey & Ko, 2011).

Piperaceae: *Piper kadsura* (Choisy) Ohwi (Dubey & Ko, 2011).

Punicaceae: ***Punica granatum* L.** (nuovo record).

Rosaceae: ***Cydonia* cv** (nuovo record), *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. (Takahashi, 1934b: 68), ***Malus* cv** (nuovo record), ***Prunus armeniaca* L.** (nuovo record), ***Prunus* cv** (nuovo record), ***Pyracantha coccinea* M. Roem.** (nuovo record), ***Pyrus pyraster* (L.) Du Roi** (nuovo record), *Pyrus serotina* Rehder (Kuwana, 1928), ***Pyrus* cv** (nuovo record), *Rosa indica* L. (Kuwana, 1928: 46), ***Rosa* sp.** (Dubey & Ko, 2008).

Rubiaceae: *Gardenia jasminoides* J. Ellis (Dubey & Ko, 2011), *Mussaenda pubescens* Dryand. (Dubey & Ko, 2011).

Rutaceae: *Citrus bigaradia* Loisel. (Evans, 2008), ***Citrus limon* (L.) Burm. F.** (Mound & Halsey, 1978), *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (Mound & Halsey, 1978), ***Citrus* sp.** (nuovo record), *Murraya koenigii* (L.) Spreng. (Dubey & Ko, 2008), *Zanthoxylum [Fagara] nitidum* (Roxb.) DC. (Takahashi, 1956: 11).

Sabiaceae: *Meliosma rigida* Siebold & Zucc. (Takahashi, 1933: 4).

Salicaceae: *Salix* sp. (Takahashi, 1956: 11).

Urticaceae: *Boehmeria densiglomerata* W.T.Wang (Dubey & Ko, 2011)

Vitaceae: ***Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch.** (nuovo record), *Vitis vinifera* (Kuwana, 1928: 46), ***Vitis* cv** (nuovo record).

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Ablerus macrochaeta* Silvestri (Fulmek, 1943: 5. China), *Ablerus connectans* Silvestri (Evans, 2008), *Encarsia divergens* Silvestri (Fulmek, 1943: 5), *Encarsia ishii* Silvestri (Thompson, 1950: 3. China, Japan) (Silvestri, 1928), *Encarsia merceti* Silvestri (Fulmek, 1943: 5), *Encarsia merceti* var. *modesta* Silvestri (Silvestri, 1928), *Encarsia nipponica* Silvestri (Fulmek, 1943: 5. Japan) (Silvestri, 1934), *Encarsia opulenta* (Silvestri) (Evans, 2008), *Encarsia smithi* Silvestri (Fulmek, 1943: 5. China, Japan), *Eretmocerus silvestri*

Gerling (Gerling, 1970a: 86. China).

Proctotrupoidea

Platygasteridae: *Amitus hesperidum* Silvestri (Fulmek, 1943: 5. Japan), *Amitus hesperidum* var. *variipes* Silvestri (Fulmek, 1943: 5. Sumatra) (Silvestri, 1928: 59. China), *Amitus* sp. (Fulmek, 1943: 5. Japan).

Predatori:

Coleoptera

Coccinellidae: *Axinoscymnus beneficus* Kamiya (Evans, 2008), *Catana clauseni* Chapin (Evans, 2008), *Chilocorus kuwanae* Silvestri (Evans, 2008), *Cryptognatha flaviceps* (Crotch) (Evans, 2008), *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant (Evans, 2008), *Cryptognatha* sp. (Thompson, 1964: 52. China, Japan), *Delphastus* sp. (Thompson, 1964: 52. Japan), *Microserangium shikokense* Miyake (Evans, 2008), *Scymnus* near *pallidicollis* (Evans, 2008), *Scymnus* sp (Evans, 2008), *Scymnus (Pullus) hilaris* Motschulsky (Evans, 2008), *Serangium flavescens* (Motschulsky) (Evans, 2008), *Serangium maculigerum* Blackburn (Evans, 2008).

Diptera

Drosophilidae: *Acletoxenus indicus* Malloch (Evans, 2008), *Acletoxenus* sp (Evans, 2008).

Neuroptera

Chrysopidae: *Chrysopa fulvolineata* (Evans, 2008),

Hemerobiidae: *Micromus timidus* Hager (Evans, 2008).

Funghi: *Aschersonia* sp. (Evans, 2008).

Biologia: L'*A. spiniferus*, specie originaria del sud-est asiatico, si è ampiamente diffuso nell'Asia tropicale e subtropicale, in Africa e nel Pacifico. La sua distribuzione si sovrappone in buona parte a quella dell'*A. woglumi*, ma l'aleirode non è stato introdotto nel continente americano.

A. spiniferus è stato segnalato per la prima volta in Italia e contestualmente in Europa nel 2008 (Porcelli, 2008). E' stato raccolto in Puglia, in provincia di Lecce dove si è ormai acclimatato e non è più eradicabile. In Italia l'*A. spiniferus* è stato trovato non solo in agrumeti specializzati, ma anche nelle aree urbane, nei parchi ed ecosistemi naturali.

I singoli pupari, visibili alla pagina inferiore delle foglie, sembrano dei piccoli puntini neri circondati da una frangia di cera bianca. Sono di forma semicircolare o ellittica, due volte lunghi quanto larghi. Un singolo individuo è piuttosto schiacciato sulla foglia, ma molti pupari affastellati insieme possono avere un aspetto prominente. Le esuvie dei primi stadi spesso restano impilate su quella dell'ultima età nella zona mediana dell'insetto.

La biologia di *A. spiniferus* è essenzialmente simile a quella di *A. woglumi* (EPPO/CABI, 1997).

Gli adulti si aggregano sulla pagina inferiore delle foglie per accoppiarsi e deporre le uova. E' possibile vederli guardando in controluce le foglie giovani e appariranno come piccole macchie scure. Le giovani foglie sono preferite per l'ovideposizione, per cui le uova tendono ad essere raggruppate su singole foglie e le foglie infestate tendono ad essere aggregate sull'albero.

Le uova vengono deposte in linee arcuate composte di 10-20 elementi ognuna e sono fissate alla superficie tramite un corto peduncolo. Ogni femmina può deporre da 35 fino ad oltre 100 uova. Le uova sono dapprima gialle, poi diventano marrone scuro-nero con lo sviluppo dell'embrione e schiudono dopo 4-12 giorni a seconda dell'andamento climatico. Dalle uova emergono le neanidi appiattite, nere e molto attive che ben presto inseriscono gli stiletto boccali nelle foglie per succhiarne la linfa floematica. Dopo la muta le loro zampe si atrofizzano e si fissano stabilmente sulla pagina inferiore delle foglie.

Gli adulti emergono dopo circa due mesi e, se disturbati, volano posandosi ovunque, per cui possono essere dispersi anche in modo passivo. La dispersione può avvenire anche attraverso le auto poiché gli insetti possono entrarvi posandosi sui passeggeri.

Il ciclo di vita richiede generalmente 2-4 mesi, con tre o quattro generazioni sovrapposte all'anno legate all'andamento climatico. Le infestazioni di *A. spiniferus* si riducono notevolmente durante l'inverno.

Lo sviluppo del fitofago è favorito da temperature comprese tra 20 e 34 °C (optimum 25,6 °C) e umidità relativa del 70-80%. L'insetto non sopravvive a temperature inferiori allo zero o superiori ai 43°C (EPPO/CABI, 1997). La presenza in Kenya di *A. woglumi* e *A. spiniferus* su *Citrus* ad altitudini rispettivamente più basse e più alte, suggerisce che le specie possono differire nei loro limiti di tolleranza ecologica. Da notare inoltre che *A. spiniferus* in Asia è presente più a nord rispetto ad *A. woglumi*.

La diffusione dell'insetto da un paese all'altro è legata al commercio di materiale di propagazione di agrumi e di altre specie ospiti e probabilmente anche di frutta. Specie appartenenti al genere *Aleurocanthus* sono state intercettate sulle foglie di piante infestate durante scambi commerciali internazionali (USDA, 1988).

Danni: *A. spiniferus* è un noto parassita da quarantena degli alberi da frutto ed in particolare degli agrumi nelle zone di introduzione. L'insetto danneggia le piante succhiandone la linfa ed espellendo abbondante quantità di melata zuccherina che ricopre la superficie di foglie e frutti. La fumaggine si sviluppa rapidamente sulla melata formando spessi strati che si distaccano in placche. Le piante anneriscono con conseguente riduzione dei processi di respirazione e fotosintesi. I frutti sono di scarsa qualità, di piccole dimensioni e anch'essi ricoperti di fumaggine nera. Le foglie maggiormente infestate cadono. Oltre agli agrumi, altre piante come il Melo o alcune ornamentali sono pesantemente infestate e annerite e possono essere portate a morte dall'insetto. L'*A. spiniferus* si sta diffondendo anche sulla flora selvatica che costituisce il suo rifugio principale al momento in Italia.

Tra le specie di aleirodi recentemente introdotti in Europa l'*A. spiniferus* sembra essere tra i più pericolosi a causa del forte impatto che può avere sull'agrumicoltura e sugli scambi commerciali europei (Mifsud *et al.*, 2010).

Questo fitofago rappresenta la maggiore preoccupazione oggi per i produttori di agrumi nel bacino del Mediterraneo. E' inoltre considerato una seria minaccia per gli agrumi in Swaziland e Sud Africa e richiede misure di controllo in Giappone e altri paesi del Pacifico (EPPO/CABI, 1997). Non è stato segnalato in serra.

Controllo: In Italia il controllo chimico risulta essere costoso ed inefficace poichè le infestazioni aumentano notevolmente in primavera-estate a partire da frutteti abbandonati e dalla flora selvatica. Inoltre non può essere effettuato negli agrumeti perché interferisce sull'efficace controllo biologico classico adottato da tempo contro l'*Aleurothrixus floccosus* con conseguente ricomparsa dell'insetto e di fenomeni di resistenza ai pesticidi. Le piante infestate si indeboliscono e al fine di eliminare la vegetazione annerita a causa della fumaggine, gli agricoltori potano severamente i frutteti bruciando i rami tagliati. Le piante potate reagiscono emettendo nuovi getti sui quali si sviluppano nuove ed intense infestazioni. Insetticidi a basso impatto ambientale e saponi molli possono essere d'aiuto nel controllo delle prime fasi d'infestazione e della fumaggine. I pesticidi dovrebbero essere distribuiti a livelli molto bassi di popolazione che può essere campionata su foglie giovani e completamente distese, dove l'insetto preferisce ovideporre.

Nelle aree geografiche dove l'*A. spiniferus* si è accidentalmente diffuso nel corso del XX secolo è stato applicato con successo il controllo biologico classico mediante la diffusione di insetti entomofagi presenti nelle aree di origine dell'aleirode, alcuni dei quali si sono ben acclimatati nei nuovi areali determinando il crollo delle popolazioni del fitofago (van den Berg e Greenland, 1997; van den Berg *et al.*, 1993; Li, 1993; Li *et al.*, 1993). Il complesso di Imenotteri parassiti di *A. spiniferus* è stato descritto da Silvestri (1928) e si è dimostrato efficace in diverse parti del mondo. *Encarsia smithi* ed *Amitus hesperidum* sono stati usati con successo per il controllo del fitofago in Giappone e Guam (Smith, 1945; Quezada, 1974; Clausen, 1978) e in Ponape e Micronesia (Muniappan *et al.*, 1992). Studi recenti hanno messo in evidenza l'elevata specificità degli organismi utilizzati nel controllo biologico degli *Aleurocanthus* spp. (Flanders, 1969; Clausen, 1978; Cherry & Pastor, 1980). Questo aspetto è molto importante in quanto si traduce in un mancato insediamento/intrusione in altre nicchie ecologiche da parte degli antagonisti esotici considerati e in una non competizione con gli entomofagi indigeni presenti su possibili ospiti alternativi (White *et al.*, 2005; Lopez *et al.*, 2009).

Nei nostri ambienti, sulla scia di quanto già realizzato nei paesi dove *A. spiniferus* è presente da tempo, sarà opportuno adottare un sistema integrato di controllo, puntando in particolar modo sul mezzo biologico mediante l'impiego di entomofagi, la cui introduzione rimane da programmare, di funghi entomopatogeni (*Aschersonia aleyrodis* Webb., *Aegerita webberi* Fawcett, *Paecilomyces* spp., (Li *et al.*, 1991; Wu *et al.*, 1993) e di mezzi chimici a base di oli minerali bianchi o paraffinici, utili soprattutto nelle prime fasi dell'infestazione. Tuttavia l'introduzione di parassitoidi utili per un controllo biologico classico sembra essere l'unica misura veramente efficace per poter controllare l'*A. spiniferus*.

Commenti: In seguito alla segnalazione per l'Europa, la EPPO (European Plant Protection Organization) ha spostato l'*A. spiniferus* dalla lista A1 alla lista A2 (List of pests recommended for regulation as quarantine pests). L'insetto è considerato anche un parassita da quarantena per la NAPPO e minaccia le produzioni di agrumi in tutta l'area mediterranea.

La EPPO raccomanda (OEPP/EPPO, 1990) che tutte le piante importate, come materiale di propagazione e rami tagliati, debbano provenire da vivai in cui non vi sia stata segnalata la presenza di *A. spiniferus* durante la precedente stagione vegetativa. Il materiale proveniente da paesi dove l'aleirode è presente deve essere fumigato. La frutta deve essere importata munita di certificato fitosanitario, sebbene una certa tolleranza nei confronti di *A. spiniferus* può essere accettabile durante i mesi invernali. Le fumigazioni con bromuro di metile sono state testate come trattamento da quarantena per giovani piante di agrumi e una procedura di fumigazione è comunque consigliata dalla OEPP/EPPO (1994).

Riferimenti bibliografici

- Berg van den, M., A., Bedford, E., C., G., Cilliers, C., J. 1990. Spiny blackfly, *Aleurocanthus spiniferus* (Hemiptera: Aleyrodidae), a new pest of citrus in South Africa. *Phytophylactica*, 22(2): 257-258.
- Berg van den, M., A., Beer de, M., Maritz, M., 1993. Parasitoide van stekelswartvlieg ingevoerd. *Inligtingsbulletin Instituut vir Tropiese en Subtropiese Gewasse*, 255: 1.
- Berg van den, M., A., Greenland, J. 1997. Classical biological control of *Aleurocanthus spiniferus* (Hem.: Aleyrodidae) on citrus in Southern Africa. *Entomophaga*, 42(4): 459-465.
- Bink-Moenen, R., M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.
- Cherry, R., Pastor, S. Jr, 1980. Variations in population levels of citrus blackfly, *Aleurocanthus woglumi* (Hom.: Aleyrodidae) and parasites during an eradication program in Florida. *Entomophaga*, 25: 365–368.
- Clausen, C., P., 1978. Introduced parasites and predators of arthropod pests and weeds: a world review VI. *Agriculture Handbook* No. 480, Washington: USDA, 545 pp.
- Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2: 1–156.
- Corbett, G., H. 1926. Contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae of Ceylon. *Bull. Ent. Res.* 16: 267-284.
- Corbett, G., H. 1935. Malayan Aleyrodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722–852.
- Dubey, A., Ko, C., C. 2008. The Genus *Tetraleurodes* Cockerell (Hemiptera: Aleyrodidae) of Taiwan. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 110(3): 760-777.
- Dubey, A., K., Ko, C., C. 2011. Sexual dimorphism among species of *Aleurocanthus* Quaintance & Baker (Hemiptera: Aleyrodidae) in Taiwan, with one new species and an identification key. *Zootaxa*, 3177: 1–23.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Flanders, S., E. 1969. Herbert Smith's observations on citrus blackfly parasites in India and Mexico and the correlated circumstances. *Can. Entomol.*, 101: 467–480.
- Fletcher, T., B. 1919. Aleyrodidae on citrus plants. Second hundred notes on Indian insects. *Agricultural Research Institute Pusa Bulletin*, 89-90.
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1–100.
- Gater, B., A., R. 1924. Insect pests of Lubuan and adjacent islands. *Malayan Agriculture*, 12: 374–406.
- Gerling, D. 1970a. Comments on *Eretmocerus serius* Silvestri (Hymenoptera, Aphelinidae) with a description of two new species. *Boll. Lab. Ent. agr. Filippo Silvestri*, 27: 79-88.
- Kuwana, I. 1928. Aleyrodidae or white flies attacking citrus plants in Japan. *Sci. Bull. Min. Agric. Forest. Dept.*, 1: 41-78.
- Li T., 1993. Observations on the parasitic wasps of *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance). *Entomological Knowledge*, 30(6): 354-356.
- Li, Z., Z., Han, B., Y., Fan, M., Z., 1991. Genus and species of entomogenous fungi newly recorded in China. *Acta Mycologica Sinica*, 10(2): 166-167.
- Li, Z., X., Chen, C., M., Tang, M., Y. 1993. Host searching kairomones of *Amitus longiconis* Foster. *Acta Entomologica Sinica*, 36(1): 45-50.
- Lopez, V., F., Kairo, M., T., K., Pollard, G., V., Pierre, C., Commodore, N., Dominique, D., 2009. Post-release survey to assess impact and potential host range expansion by *Amitus hesperidum* and *Encarsia perplexa*, two parasitoids introduced for the biological control of the citrus blackfly, *Aleurocanthus woglumi* in Dominica. *BioControl*, 54: 497–503.
- Martin, J., H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.
- Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.
- Martin, J., H., Lau, C., S., H. 2011. The Hemiptera-Sternorrhyncha (Insecta) of Hong Kong, China—an annotated inventory citing voucher specimens and published records. *Zootaxa*, 2847: 1-122.
- Mifsud, D., Cocquempot, C., Mühlethaler, R., Wilson, M., Streito, J. C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4 in *Biorisk* 4(1): 511

-552. www.pensoftonline.net/biorisk.

- Moutia, L., A. 1955. The commoner insect pests of orchards, food crops, vegetables, flower gardens and household in Mauritius. *Bulletin, Department of Agriculture Mauritius*, 91: 1–79.
- Muniappan, R., Marutani, M., Esguerra, N. 1992. Establishment of *Encarsia smithi* (Silvestri) (Hymenoptera: Aphelinidae) on Pohnpei for control of the orange spiny whitefly, *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) (Homoptera: Aleyrodidae). *Proceedings of the Hawaiian Entomological Society*, 31: 243.
- Newstead, R. 1911. On a collection of Coccidae and Aleurodidae, chiefly African, in the collection of the Berlin Zoological Museum. *Mitteilungen Aus Dem Zoologischen Museum In Berlin*, 5:153-174.
- Nutricato, S., D'Onghia, A. M., Fedele, A., Fili, V., Garonna, A. P., Guarino, A., Guastamacchia, F., Mazzeo, M., Parisi, V., Percoco, A., Pizza, M., Zecca, F., Porcelli, F. 2009. Nuovo Aleirode da quarantena segnalato in Puglia. *L'Informatore Agrario*, 30: 57-59.
- OEPP/EPPO, 1990. Specific quarantine requirements. *EPPO Technical Documents* No. 1008.
- OEPP/EPPO, 1994. Phytosanitary procedures No. 46. Methyl bromide fumigation of citrus and other host plants to control *Aleurocanthus woglumi*. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin* 24: 315.
- Peterson, G., D. 1955. Biological control of the orange spiny whitefly in Guam. *Journal of Economic Entomology*, 48: 681–703.
- Porcelli, F. 2008. First record of *Aleurocanthus spiniferus* (Homoptera: Aleyrodidae) in Apulia, Southern Italy. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin*, 38(3): 518-520.
- Quaintance, A., L. 1903. New Oriental Aleurodidae. *Canadian Entomologist*, 35: 61-64.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.
- Quezada, J., R. 1974. Biological control of *Aleurocanthus woglumi* (Homoptera: Aleyrodidae) in El Salvador. *Entomophaga*, 19: 243-254.
- Silvestri, F. 1926. Descrizione di tre specie di *Prospaltella* e di una di *Encarsia* (Hymenoptera: Chalcididae) parassite di *Aleurocanthus* (Aleyrodidae). *EOS, Madrid*, 2: 179–189
- Silvestri, F. 1928. Contribuzione alla conoscenza degli Aleurodidae (Insecta: Hemiptera) viventi su Citrus in Estremo Oriente e dei loro parassiti. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, XXI: 1-60.
- Silvestri, F. 1939. *Compendio di Entomologia applicata*. Vol. I, Tip. Bellavista Portici: VIII, 974 pp.
- Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12: 1-98.
- Smith, H., D. 1945. Citrus blackfly on the west coast of Mexico and the importation and colonization of *Eretmocerus serius* Silv. for its control. *Fitofolio*, 4: 67-103.
- Takahashi, R. 1932. Aleyrodidae of Formosa, Part I. *Report. Department of Agriculture. Government Research Institute. Formosa*, 59: 1–57.
- Takahashi, R. 1933. Aleyrodidae of Formosa, Part II. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 60: 1-24.
- Takahashi, R. 1934b. Aleyrodidae of Formosa, Part III. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 63: 39-71.
- Takahashi, R. 1941b. Some foreign Aleyrodidae (Hemiptera) III. Species from Hongkong and Mauritius. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31: 351-357.
- Takahashi, R. 1956. Insects of Micronesia: Homoptera: Aleyrodidae. *Insects Micronesia*, 6: 1-13.
- Thompson, W., R. 1950. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests*. Section I. *Parasite host catalogue*. Part 3. *Parasites of the Hemiptera*. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.
- Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests*. Section 3. *Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.
- USDA, 1988. List of intercepted plant pests: Fiscal Year 1987. APHIS 82-14, 194 pp. United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Washington, USA.
- Weems, H., V. 1974. Orange spiny whitefly, *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) (Homoptera: Aleyrodidae). *Fla Dept. Agr. & Consumer Serv. D.P.I. Entomology Circular*, 151: 1-2.
- White, G., Kairo, M., T., K., Lopez, V., 2005. Classical biological control of the citrus blackfly *Aleurocanthus woglumi* by *Amitus hesperidum* in Trinidad. *BioControl*, 50: 751–759.
- Wu, G., Y., Zeng, M., S., Sun, J., D., 1993. A preliminary investigation on *Aegerita webberi* Fawcett, the parasitic fungus, on the citrus spiny blackfly (*Aleurocanthus spiniferus* Quaint.) in tea plantations. *Tea Science and Technology Bulletin*, 4: 9-12.

Aleyrodinae

Aleurocanthus woglumi Ashby 1915

Nome comune: Aleirode nero degli agrumi

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. N. di denti marginali in 0,1 mm di margine: *A. spiniferus* (sx), *A. woglumi* (dx); l. distribuzione geografica.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1916. Aleurodidae or whiteflies attacking the orange with descriptions of three new species of economic importance. *Journal of Agricultural Research*, 6: 459-472.

h. *Aleurocanthus woglumi*: A, egg; B, polygonal marking of eggs; C, pupa case; D, margin of pupa case; E, vasiform orifice of pupa case; F, forewing of adult female; G, same, showing variation in markings; H, costal margin at the base of wing of female; I, forewing of male; J, male genitalia.

Martin, J., H. 2005. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae). Part 2 — a review of the subfamily Aleyrodinae Westwood. *Zootaxa*, 1098: 1-116. i. 39-40, *Aleurocanthus woglumi* Ashby, puparium, 39 drawn from specimen, 40 stylised.

Descrizione: Uova: ovali allungate o reniformi, lunghe 0,2 mm. Dapprima giallastre, poi diventano marroni-nerastre con lo sviluppo embrionale.

Neanide:

1° stadio: 6 zampe, allungato, 0,3 x 0,15 mm, di colore scuro con due lunghi filamenti spinosi radiali e molti altri più corti.

2° stadio: zampe assenti, ovale-convesso, 0,4 x 0,2 mm, marrone scuro con macchie giallastre e numerosi filamenti spinosi radiali.

3° stadio: maggiormente ovale e convesso, 0,87 x 0,74 mm, generalmente nero lucido con una macchia verdastra nella parte anteriore dell'addome, spine robuste ed evidenti.

Pupario: ovale, con cuticola di colore variabile dal marrone scuro al nero-lucido; pupari femminili in media 1,24 x 0,71 mm, maschili 0,99 x 0,61 mm. Superficie dorsale con molte spine lunghe e acute; depressione vasiforme subcordata, situata su una sorta di tubercolo che si proietta dal dorso. L'opercolo occlude quasi totalmente la depressione vasiforme. Lingula non visibile.

Pupario circondato da una frangia di cera bianca. Le esuvie dei primi stadi spesso restano impilate su quella dell'ultima età nella zona mediana dell'insetto.

L'identificazione degli *Aleurocanthus* spp. richiede uno studio microscopico del pupario molto accurato da parte di uno specialista.

Adulti: Gli adulti di questa specie sono praticamente indistinguibili da quelli di *A. spiniferus*. Femmine lunghe circa 1,7 mm, maschi fino a 1,35 mm. L'aspetto generale è grigio-blu metallico dovuto al colore delle ali che coprono gran parte del corpo dell'insetto; macchie chiare sulle ali sembrano formare una banda intorno alla regione mediana dell'addome che è di colore rosso. Gli occhi sono rossastri, le antenne e le zampe sono bianche con macchie di colore giallo paglierino.

L'*Aleurocanthus woglumi* può essere identificato dalla combinazione dei seguenti caratteri del pupario (Bink-Moenen, 1983; Martin, 1987 & 1999):

- cuticola da marrone a nera
- ventre liscio, eventuale presenza di una singola fila submarginale di strutture ellittiche di natura ghiandolare
- Margine molto grossolanamente dentato, 3,5 – 5 denti in 0,1 mm di margine;
- apice delle spine appuntito;
- fila submarginale normalmente con 11 paia di spine, alcuni più lunghi degli altri, di solito con il terzo paio posteriore di spine dorsali submarginali doppio;
- spine allungate (quasi) lisce;
- terzo paio posteriore di spine dorsali submarginali doppio.

Il pupario richiede una decolorazione molto spinta prima di poter essere esaminato al microscopio luce.

Il pupario è molto simile a quello di *A. spiniferus*, che differisce nell'aver i denti marginali più piccoli (> 5 per 0,1 mm di margine) e le spine del submargine di egual lunghezza con nessun paio doppio.

Sinonimi: *Aleurocanthus woglumi* Ashby, 1915: 321. Sintipi su *Citrus* spp. Jamaica.

Aleurocanthus punjabensis Corbett, 1935a: 8-9. Sintipi su *Citrus* sp. Pakistan. [Sinonimizzato da Husain & Khan, 1945: 1-2.]

Aleurocanthus woglumi var. *formosana* Takahashi, 1935c: 281. Sintipi su *Pyracantha*. Taiwan. [Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 24.]

Distribuzione: *A. woglumi* è orininario del sud-est asiatico e si è ampiamente diffuso nelle aree tropicali e subtropicali, sovrapponendosi in alcune regioni all'*A. spiniferus* (EPPO/CABI, 1997).

Europa e paesi del Mediterraneo: Assente.

Altrove nella Regione Palearctica: Iran (Kiriukhin, 1947: 9).

Resto del Mondo: Antille, Bahamas, Bangladesh, Barbados (Russell, 1962a: 37), Belize, Bermuda, Bhutan, Borneo, Burma (Thompson, 1950: 3), Cambogia, Cina (Takahashi, 1934a: 137), Colombia (Russell, 1962a: 37), Costa Rica, Cuba (Russell, 1962a: 37), Dominica, Ecuador, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Filippine (Russell, 1962a: 37), Guatemala, Guyana, Haiti, Hawaii (Thompson, 1950: 3), Hong Kong, India, Indonesia (Thompson, 1950: 3), Kalimantan, Sulawesi, Sumatra (Russell, 1962a: 37), Isole Cayman, Isole Solomone, Jamaica (Ashby, 1915: 321), Kenya (Russell, 1962a: 37), Lao, Malesia, Maldive, Messico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan (Corbett, 1935a: 9), Panama, Papua Nuova Guinea, Peru, Porto Rico, Protettorato di Aden, Repubblica Dominicana (Russell, 1962a: 37), Seychelles (Russell, 1962a: 37), Singapore, Sri Lanka (Russell, 1962a: 37), Sud Africa (Russell, 1962a: 37), Suriname, Swaziland, Taiwan (Takahashi, 1935c: 282), Tanzania, Thailandia (Takahashi, 1942f: 58), Trucial States, Uganda (Cohic, 1969: 26), USA (Florida, Texas) (Russell, 1962a: 37), Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Piante ospiti: *Aleurocanthus woglumi* è molto polifago e in Messico è stato segnalato su 75 specie vegetali appartenenti a 38 famiglie diverse (Shaw, 1950). Le piante del genere *Citrus* costituiscono l'ospite di maggiore importanza economica.

Anacardiaceae: *Anacardium occidentale* L., *Mangifera indica* L. (Dietz & Zetek, 1920: 16,18).

Annonaceae: *Annona cherimola* Mill., *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L. (Dietz & Zetek, 1920: 16).

Apocynaceae: *Plumeria acutifolia* Poir. (Corbett, 1935b: 797), *Tabernaemontana coronaria* (Jacq.) Willd. (Dietz & Zetek, 1920: 18).

Araliaceae: *Hedera helix* L. (Evans, 2008).

Arecaceae: *Elaeis melanococca* Mart. (Evans, 2008).

Asteraceae: *Baccharis* sp. (Evans, 2008).

Begoniaceae: *Begonia* sp. (Dietz & Zetek, 1920: 16).

Bignoniaceae: *Crescentia cujete* L. (Dietz & Zetek, 1920: 17).

Boraginaceae: *Cordia alba* (Jacq.) Roem. & Schult. (Dietz & Zetek, 1920: 17), *Tournefortia hirsutissima* L. (Evans, 2008).

Capparaceae: *Capparis pedunculosa* Wall ex Wight & Arn., *Capparis roxburghii* DC. (Corbett, 1926: 275).

Caricaceae: *Carica papaya* L. (Dietz & Zetek, 1920: 16).

Celastraceae: *Gymnosporia diversifolia* Maxim. (Takahashi, 1935c: 282), *Kurrimia zeylanica* Hook.f. & Thomas (Corbett, 1926: 275).

Euphorbiaceae: *Croton* sp. (Dietz & Zetek, 1920: 17).

Fabaceae: *Adinobotrys atropurpureus* (Wall.) Dunn (Evans, 2008).

Flacourtiaceae: *Scolopia oldhamii* Hance (Takahashi, 1935c: 282).

Hippocrateaceae: *Salacia reticulata* Wight. (Corbett, 1926: 275).

Lauraceae: *Laurus nobilis* L., *Persea americana* Mill. (Evans, 2008), *Persea gratissima* C.F. Gaertn. (Dietz & Zetek, 1920: 17-18).

Leguminosae: *Adinobotrys atropurpureus* (Wall.) Dunn (Corbett, 1935b: 797).

Loranthaceae: *Loranthus* sp. (Corbett, 1935b: 797).

Lythraceae: *Lagerstroemia indica* L. (Dietz & Zetek, 1920: 17).

Malpighiaceae: *Malpighia glabra* L. (Dietz & Zetek, 1920: 18), *Malpighia puniceifolia* L. (Evans, 2008).

Malvaceae: *Hibiscus rosa-sinensis* L., *Hibiscus schizopetalus* (Dier) Hook.f. (Dietz & Zetek, 1920:17), *Sida cordifolia* L. (Evans, 2008).

Meliaceae: *Trichilia auranticola*, *Trichilia spondiodes* Jacq. (Dietz & Zetek, 1920: 18).

Moraceae: *Morus* sp. (Quaintance & Baker, 1916: 464).

Musaceae: *Musa paradisiaca* L., *Musa sapientum* L. (Dietz & Zetek, 1920: 18).

Myrsinaceae: *Wallenia laurifolia* Sw. (Dietz & Zetek, 1920: 18).

Myrtaceae: *Eugenia jambos* L., *Eugenia malaccensis* L., *Psidium guajava* L. (Dietz & Zetek, 1920: 17-18).

Orchidaceae: *Vanda* sp. (Evans, 2008).

Palmae: *Elaeis melanococca* Mart. (Dietz & Zetek, 1920: 17).

Passifloraceae: *Passiflora edulis* Sims (Dietz & Zetek, 1920: 18).

Polygonaceae: *Antigonon leptopus* Hook. & Arn. (Dietz & Zetek, 1920: 16).

Punicaceae: *Punica granatum* L. (Dietz & Zetek, 1920: 18).

Rosaceae: *Pyracantha formosana* Kaneh (Takahashi, 1935c: 282), *Pyrus* sp. (Evans, 2008).

Rubiaceae: *Coffea arabica* L. (Corbett, 1935b: 797), *Ixora thwaitesii* Hook.f. (Dietz & Zetek, 1920: 17), *Morinda tinctoria* Noronha (David & Subramaniam, 1976: 156).

Rutaceae: *Citrus acida* Pers. (Evans, 2008), *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle, *Citrus aurantium* L. (Evans, 2008), *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (Dietz & Zetek, 1920: 17), *Citrus limonum* Risso (Corbett, 1935b: 797),

Citrus grandis (L.) Osbeck, *Citrus maxima* (Burm.) Osbeck (Evans, 2008), *Citrus medica* L., *Citrus meyeri* Yu. Tanaka (Evans, 2008), *Citrus nobilis deliciosa* (Ten.) Guillaumin, *Citrus reticulata* Blanco, *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (Evans, 2008), *Citrus x paradisi* Macfad (Evans, 2008), *Citrus x tangelo* J.W.Ingram & H.E.Moore

(Evans, 2008), *Clausena lansium* (Lour.) Skeels, *Fortunella crassifolia* Swingle (Evans, 2008), *Lunasia amara* Blanco (Evans, 2008), *Murraya [Chalcas] exotica* L. (Dietz & Zetek, 1920: 17), *Murraya koenigii* (L.) Spreng. (David & Subramaniam, 1976: 156), *Severinia buxifolia* (Poir.) Ten. (Evans, 2008).

Sapindaceae: *Cupania cubensis* M. Gomez & Molinet, *Melicocca bijuga* (Jacq.) L. (Dietz & Zetek, 1920: 17).

Sapotaceae: *Achras sapota* L., *Bassia latifolia* Roxb., *Chrysophyllum cainito* L., *Lucuma mammosa* (L.) C.F. Gaertn., *Lucuma nervosa* A.D.C. (Dietz & Zetek, 1920: 16-17), *Pouteria mammosa* (L.) Cronquist (Evans,

2008).

Solanaceae: *Cestrum diurnum* L. (Dietz & Zetek, 1920: 17), *Cestrum nocturnum* L. (Quaintance & Baker, 1916: 464).

Sterculiaceae: *Guazuma tomentosa* Kunth (Dietz & Zetek, 1920: 17).

Ulmaceae: *Celtis formosana* Hayata (Evans, 2008).

Zygophyllaceae: *Guaiacum officinale* L. (Quaintance & Baker, 1916: 464).

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Ablerus connectens* Silvestri (Silvestri, 1927: 53-55. Sri Lanka), *Ablerus macrochaeta* ssp. *inquirendus* Silvestri (Silvestri, 1927: 52-53. Singapore), *Cales noacki* Howard (Dozier, 1933: 98), *Encarsia merceti* Silvestri (Thompson 1950: 3. India, Indonesia, Malaya, Philippines, Singapore), *Encarsia basicincta* Gahan (Evans, 2008), *Encarsia bennetti* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia clypealis* (Silvestri) (Evans, 2008), *Encarsia divergens* Silvestri (Thompson, 1950: 3. India, Java, Malaya, Singapore, Sumatra), *Encarsia elegans* Masi (Evans, 2008), *Encarsi ishii* Silvestri (Fulmek, 1943: 5. China), *Encarsia merceti* Silvestri (Evans, 2008), *Encarsia narayanani* Agarwal (Evans, 2008), *Encarsia opulenta* (Silvestri) (Evans, 2008), *Encarsia perplexa* Huang & Polaszek (Evans, 2008), *Encarsi smithi* Silvestri (Thompson, 1950: 3. China, Sri Lanka), *Encarsia* sp. (Thompson, 1950: 3. Sri Lanka, Sumatra), *Encarsia tinctoriae* Krishnan & David (Evans, 2008), *Encarsia variegata* Howard (Evans, 2008), *Eretmocerus breviclavus* Subba Rao (Evans, 2008), *Eretmocerus serius* Silvestri (Thompson, 1950: 3. Jamaica, Canal Zone, Cuba, Haiti, Hawaii, Indonesia, Sri Lanka, Burma, Malaya, Singapore, Thailand) (Fulmek, 1943: 5. U.S.A.), *Eretmocerus* sp. (Evans, 2008).

Encyrtidae: *Pseudhomalopoda prima* Girault (Fulmek, 1943: 5. Jamaica).

Formicidae: *Cremastogaster brevispinosa* (Evans, 2008).

Mymaridae: *Gonatocerus cubensis* Dozier (Fulmek, 1943: 5. Haiti).

Platygastridae: *Amitus hesperidum* Silvestri (Evans, 2008).

Signiphoridae: *Signiphora* sp. (Evans, 2008).

Predatori:

Araneae

Araneidae: *Gasteracantha cancriformis* (L.) (Evans, 2008).

Linyphiidae: *Linyphia triangularis* (Clerck) (Evans, 2008).

Coleoptera

Coccinellidae: *Azya luteipes* Mulsant (Evans, 2008), *Azya trinitatis* Marsh. (Evans, 2008), *Brumoides suturalis* (Fabricius) (Evans, 2008), *Catana clauseni* Chapin (Evans, 2008), *Catana parcesetosum* Sic. (Evans, 2008), *Chilocorus cacti* (L.) (Evans, 2008), *Chilocorus stigma* (Say) (Evans, 2008), *Cryptognatha flaviceps* (Crotch) (Thompson, 1964: 52. Panama), *Cryptognatha nodiceps* Marsh. (Evans, 2008), *Cryptognatha* sp. (Thompson 1964: 52. Malaya, Sumatra), *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant (Evans, 2008), *Cycloneda sanguinea* L. (Evans, 2008), *Decadiomus bahamicus* (Csy.) (Evans, 2008), *Delphastus argentinus* N. (Evans, 2008), *Delphastus catalinae* Horn (Schilder & Schilder, 1928: 248. Jamaica), *Delphastus diversipes* (Champion) (Thompson, 1964: 52. Jamaica), *Delphastus nebulosus* Chapin (Evans, 2008), *Delphastus pallidus* (LeConte) (Evans, 2008), *Delphastus pusillus* (LeConte) (Evans, 2008), *Delphastus* sp. (Evans, 2008), *Diomus* sp. (Evans, 2008), *Hyperaspis albicollis* Gorham (Thompson, 1964: 52. Panama), *Hyperaspis calderana* Gorham (Thompson, 1964: 52. Panama), *Hyperaspis horni* Crotch. (Evans, 2008), *Microweisea castanea* Mulsant (Thompson, 1964: 52. Panama), *Microserangium shikokense* Miyatake (Evans, 2008), *Nephaspis oculatus* (Blatchley) (Evans, 2008), *Pentilia castanea* Muls. (Evans, 2008), *Pseudoscymnus quinquepunctata* (Weise) (Evans, 2008), *Scymnus adpersulus* Gorham (Evans, 2008), *Scymnillodes aeneus* Sicard (Thompson, 1964: 52. Jamaica), *Scymnillodes cyanescens* Sicard (Thompson, 1964: 52. Jamaica), *Scymnus coloratus* Gorham (Thompson, 1964: 52. Panama), *Scymnus gorhami* Weise (Thompson, 1964: 52. Panama), *Scymnus gracilis* Motsch. (Evans, 2008), *Scymnus horni* Gorham (Thompson, 1964: 52. Panama), *Scymnus levaillanti* (Muls.) (Evans, 2008), *Scymnus near pallidicollis* Muls. (Evans, 2008), *Scymnus pallidicollis* Muls. (Evans, 2008), *Scymnus smithianus* Silvestri (Evans, 2008), *Scymnus thoracicus* (Fabricius) (Thompson, 1964: 52. Panama), *Serangium parcesetosum* Sicard (Evans, 2008), *Stethorus* sp. (Evans, 2008), *Zilus aeneus* (Sicard) (Evans, 2008), *Zilus cyanescens* Sic. (Evans, 2008).

Nitidulidae: *Cybocephalus* sp. (Thompson, 1964: 52. Java).

Staphylinidae: *Holoborus pallidicornis* (Cameron) (Evans, 2008).

Diptera

Cecidomyiidae: *Lestodiplosis* sp. (Evans, 2008).

Dolichopodidae: *Condylostylus chrysoprasi* Walker (Evans, 2008).

Drosophilidae: *Acletoxenus formosus* Loew (Evans, 2008), *Acletoxenus indica* Malloch (Thompson, 1964: 52. Java), *Acletoxenus* sp. (Thompson, 1964: 52. Sumatra).

Hemiptera

Anthocoridae: *Cardiastethus rugicollis* Chaampion (Evans, 2008).

Miridae: *Lygus hesperus* (Knight) (Evans, 2008).

Reduviidae: *Empicoris rubromaculatus* (Blackburn) (Evans, 2008).

Lepidoptera

Pyralidae: *Cryptoblabes gnidiella* (Milliere) (Thompson, 1964: 52. India, Sumatra).

Neuroptera

Chrysopidae: *Ceraeochrysa* sp. (Evans, 2008), *Chrysoperla carnea* Stephens (Evans, 2008), *Chrysoperla externa* (Hagen) (Evans, 2008), *Chrysopa* sp. (Thompson, 1964: 52. Jamaica, Malaya, Panama), *Mallada boninensis* (Okamoto) (Evans, 2008), *Mallada signata* (Shneider) (Evans, 2008), *Nodita* sp. (Evans, 2008).

Coniopterygidae: *Semidalis* sp (Evans, 2008).

Hemerobiidae (Evans, 2008).

Thysanoptera

Phlaeothripidae: *Aleurodothrips fasciapennis* Franklin (Evans, 2008).

Thripidae: *Scolothrips latipennis* Priesner (Evans, 2008).

Funghi: *Aschersonia aleyrodidis* Webber (Evans, 2008).

Biologia: Nelle regioni tropicali si possono ritrovare tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto durante tutto l'anno. Solo nei periodi più freddi si nota una riduzione dello sviluppo. Sulla foglia il pupario appare di colore nero, arrotondato con i segmenti addominali marcati, ma non distintamente separati tra loro. Tutto intorno al margine c'è una stretta frangia di cera bianca e cotonosa. Le uova sono deposte sulla pagina inferiore delle foglie tramite un breve peduncolo in un pattern a spirale molto caratteristico e in gruppi di 35-50. Schiudono in 4-12 giorni a seconda della condizioni ambientali. Ne fuoriesce una neanide mobile (crawler) di colore nero che, dopo essersi dispersa per un breve periodo, si fissa alla foglia attraverso le parti boccali. Quindi muta e perde le zampe rimanendo fissata alla foglia per il resto dello sviluppo. Gli stadi immaturi di forma ovale e appiattita spesso formano dense colonie anche di centinaia di individui su una singola foglia. Dopo altre due mute emergono gli adulti e le femmine, dopo l'accoppiamento, depongono 35-100 uova. Il ciclo di sviluppo è strettamente legato alle condizioni ambientali, ma generalmente dura 2-4 mesi e ogni anno ci possono essere da tre a sei generazioni che si sovrappongono tra loro. Lo sviluppo di *A. woglumi* è favorito da temperature di 20-34 °C (optimum 25,6 °C) e umidità relativa del 70-80%. L'insetto non sopravvive a temperature inferiori allo zero o superiori ai 43°C (EPPO/CABI, 1997). La presenza in Kenya di *A. woglumi* e *A. spiniferus* su *Citrus* ad altitudini rispettivamente più basse e più alte, suggerisce che le specie possono differire nei loro limiti di tolleranza ecologica.

Le infestazioni sono più frequenti nella parte più bassa della chioma delle piante di agrumi. Le foglie e i frutti infestati sono cosparsi di melata appiccicosa e trasparente che viene ricoperta dalla fumaggine. Poiché gli stadi giovanili vivono sulla pagina inferiore delle foglie e poiché le uova e i primi stadi di sviluppo sono molto piccoli, è molto difficile riuscire ad individuare prontamente l'insetto. Anche se il pupario è di dimensioni maggiori rispetto agli stadi precedenti è comunque difficile da individuare in caso di lievi infestazioni. Gli adulti volano attivamente se disturbati e vengono trasportati dal vento, ma sulla pianta possono essere nascosti dal fogliame.

La diffusione dell'insetto da un paese all'altro è frequentemente legata al commercio di materiale di propagazione di agrumi e altre specie ospiti e anche di frutta. Specie appartenenti al genere *Aleurocanthus* sono state intercettate sulle foglie di piante infestate durante scambi commerciali internazionali (USDA, 1988).

Danni: *A. woglumi* espelle copiose quantità di melata zuccherina che copre la superficie di foglie e frutti. La fumaggine si sviluppa sulla melata riducendo la respirazione e le fotosintesi e rendendo piante e frutti sgradevoli e invendibili. Le foglie maggiormente infestate possono cadere. Il livello di azoto è ridotto nelle foglie infestate così come lo sviluppo di foglie giovani. Anche l'allegagione è ridotta. Le perdite causate da *A. woglumi* nel mondo possono arrivare all'80% e oltre (Eberling, 1954).

A. woglumi è da tempo una minaccia per le coltivazioni di agrumi in Messico. Altre colture, come per esempio caffè, mango e pere, possono essere infestate se piantate in prossimità dell'agrumeto in cui è stata accertata la

presenza dell'insetto (Steinberg & Dowell, 1980). Alcuni studi indicano che *A. woglumi* può infestare molte piante, ma può mantenere un'infestazione di oltre tre generazioni solo su *Citrus* (EPPO/CABI, 1997).

A. woglumi rappresenta una minaccia costante per gli agrumi e le altre colture negli USA e in Venezuela. Non è stato segnalato in serra.

Controllo: Il controllo chimico di *A. woglumi* è possibile, ma il controllo biologico, usando imenotteri parassitoidi, si è rivelato più economico ed efficace in diverse parti del mondo (Smith, 1945; Quezada, 1974; Clausen, 1978).

Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Numerosi sono in natura gli agenti biologici di contenimento di *A. woglumi*, quali funghi entomopatogeni, Coleotteri Coccinellidi predatori o vari Imenotteri Calcidoidei parassitoidi dei generi *Amitus*, *Encarsia* ed *Eretmocerus*. Con riferimento a questi ultimi, fra i più attivi si ricordano soprattutto il Platigastride *A. hesperidum* e l'Afelinide *E. opulenta*, validamente utilizzati in altri Paesi nei programmi di controllo biologico dell'aleirode. Nel sud del Texas (USA), l'*Encarsia opulenta* introdotta dall'India meridionale ha realizzato un controllo biologico completo del fitomizo (Summy *et al.*, 1985). Essi mostrano differenti caratteristiche biologiche: *A. hesperidum* ha una modesta capacità di ricerca della vittima, ma è estremamente efficace nel contenere la popolazione a elevate densità; *E. opulenta*, invece, ha un ridotto tasso riproduttivo, ma una valida capacità di ricerca dell'ospite, sicché esprime un migliore potenziale parassitario a basse densità della vittima. Entrambe le specie ovidepongono sulle giovani neanidi (soprattutto 1° e 2° età) di *A. woglumi*”.

In Florida (USA), si è scoperto che gli insetticidi spray usati per il controllo di altri insetti dannosi possono essere impiegati senza disturbare i parassitoidi di *A. woglumi* purchè siano altamente solubili in acqua (Fitzpatrick & Dowell, 1981). La gestione integrata degli agrumeti dovrebbe quindi essere possibile.

Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “L'eventuale accidentale introduzione (altamente probabile nel prossimo futuro) di tale aleirode negli agrumeti italiani, dovrà essere fronteggiata con il tempestivo ripristino dei naturali rapporti antagonistici, specialmente attraverso l'introduzione artificiale dei due citati parassitoidi. Il ricorso ad interventi chimici dovrà avere il ruolo di semplice misura d'emergenza, volta a ridurre i livelli di popolazione del fitomizo e tentarne una riduzione della diffusione, in attesa di realizzare i lanci propagativi dei suoi nemici naturali”.

Commenti: *A. woglumi* è un organismo da quarantena presente nella lista A1 della EPPO (OEPP/EPPO, 1979) ed è anche organismo da quarantena per COSAVE e NAPPO. Rappresenta un rischio per gli agrumi nei paesi del Mediterraneo. C'è un'ampia documentazione storica sulla sua diffusione nel mondo a partire dai luoghi d'origine dell'aleirode, nel sud-est asiatico. La EPPO raccomanda (OEPP/EPPO, 1990) che tutte le piante importate, come materiale di propagazione e rami tagliati, debbano provenire da vivai in cui non vi sia stata la presenza di *A. woglumi* durante la precedente stagione vegetativa. Il materiale proveniente da paesi dove l'aleirode è presente deve essere fumigato. La frutta deve essere importata munita di certificato fitosanitario, sebbene una certa tolleranza nei confronti di *A. woglumi* può essere accettabile durante i mesi invernali. Le fumigazioni con bromuro di metile sono state testate come trattamento da quarantena per giovani piante di agrumi e una procedura di fumigazione è comunque consigliata dalla OEPP/EPPO (1994).

Riferimenti bibliografici

Ashby, S., F. 1915. Notes on diseases of cultivated crops observed in 1913-1914. *Bull. Dep. Agric. Jamaica*, 2: 299-327.

Bink-Moenen, R., M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.

Clausen, C., P., 1978. Introduced parasites and predators of arthropod pests and weeds: a world review VI. *Agriculture Handbook* No. 480, Washington: USDA, 545 pp.

Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2: 1-156.

Corbett, G., H. 1926. Contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae of Ceylon. *Bull. Ent. Res.* 16: 267-284.

Corbett, G., H. 1935a. Three new aleurodids (Hem.). *Stylops.*, 4: 8-10.

Corbett, G., H. 1935b. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722-852.

David, B., V., Subramaniam, T., R. 1976. Studies on some Indian Aleyrodidae. *Records of the Zoological*

- Survey of India*, 70: 133-233.
- Dietz, H., F., Zetek, J. 1920. The black fly of citrus and other subtropical plants. *Bull. U.S. Dep. Agric.*, 885: 1-55.
- Dozier, H., L. 1933. Miscellaneous notes and descriptions of chalcidoid parasite (Hymenoptera). *Proc. Ent. Soc. Wash.*, 35: 85-100.
- Eberling, W. 1954. Subtropical entomology (2nd edition), pp. 505-508. Lithotype Process Co., San Francisco, USA.
- EPPO/CABI, 1997. *Aleurocanthus woglumi*. In: *Quarantine Pests for Europe*, 2nd edn, pp. 25-29. CAB International, Wallingford (GB).
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Fitzpatrick, G., E. Dowell, R., V. 1981. Survival and emergence of citrus blackfly after exposure to insecticides. *Environmental Entomology*, 10: 728-731.
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden - Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.
- Hussain, M., A. Khan, A., W. 1945. The citrus Aleyrodidae (Homoptera) in Punjab and their control. *Memoirs of the Entomological Society of India*, 1: 1-41.
- Kiriukhin, G. 1947. Quelques Aleurododea de l'Iran. *Entomologie Phytopath. App.* 5: 8-10.
- Martin, J., H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.
- Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- OEPP/EPPO, 1979. Data sheets on quarantine organisms No. 103, *Aleurocanthus woglumi*. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 11 (1).
- OEPP/EPPO, 1990. Specific quarantine requirements. *EPPO Technical Documents* No. 1008.
- OEPP/EPPO, 1994. Phytosanitary procedures No. 46. Methyl bromide fumigation of citrus and other host plants to control *Aleurocanthus woglumi*. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin* 24: 315.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1916. Aleurodidae or whiteflies attacking the orange with descriptions of three new species of economic importance. *Journal of Agricultural Research*, 6: 459-472.
- Quezada, J., R. 1974. Biological control of *Aleurocanthus woglumi* (Homoptera: Aleyrodidae) in El Salvador. *Entomophaga*, 19: 243-254.
- Russell, L., M. 1962a The citrus blackfly. *Plant Protection Bulletin*, F.A.O., 10: 36-38.
- Schilder, F., A., Schilder, M. 1928. Die Nahrung der Coccinelliden und ihre beziehung zur Verwandtschaft der Arten. *Arb. bioi. BundAnst. Lond-u. Forstw.*, 16: 213-282.
- Shaw, J., G. 1950. Hosts of the citrus blackfly in Mexico. United States Bureau of Entomology and Plant Quarantine E-793, 3 pp.
- Silvestri, F. 1927. Contribuzione all conoscenza degli Aleurodidae (Insecta: Hemiptera) viventi su Citrus in Estremo Oriente e dei loro parassiti. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura*, Portici. 21: 1-60.
- Smith, H., D. 1945. Citrus blackfly on the west coast of Mexico and the importation and colonization of *Eretmocerus serius* Silv. for its control. *Fitofolio*, 4: 67-103.
- Steinberg, B., Dowell, R., V. 1980. Suitability of native or naturalized plants as long-term hosts of the citrus blackfly. *Annals of the Entomological Society of America*, 73: 662-664.
- Summy, K., R., Gilstrap, F., E., Hart, W., G. 1985. *Aleurocanthus woglumi* (Hom: Aleyrodidae) and *Encarsia opulenta* (Hym: Encyrtidae): density-dependent relationship between adult parasite aggregation and mortality of the host. *Entomophaga*, 30: 107-112.
- Takahashi, R. 1934a. A new whitefly from China (Aleyrodidae, Homoptera). *Lingnan Science Journal*, 13: 137-141.
- Takahashi, R. 1935c. Notes on the Aleyrodidae of Japan (Homoptera) III (with Formosan species). *Kontyu*, 9: 279-283.
- Takahashi, R. 1942f. Some foreign Aleyrodidae (Homoptera) VIII. Species from Thailand and French Indo-China. *Trans. nat. Hist. Soc. Formosa*, 32: 327-335.

- Thompson, W., R. 1950. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests*. Section I. *Parasite host catalogue*. Part 3. *Parasites of the Hemiptera*. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.
- Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests*. Section 3. *Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.
- USDA, 1988. List of intercepted plant pests: Fiscal Year 1987. APHIS 82-14, 194 pp. United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Washington, USA.

Aleyrodinae

Aleurochiton acerinus Haupt 1934

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della sutura trasversale di sfarfallamento raggiungente il margine del pupario; l. distribuzione geografica. Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 39: 71-95.
 h. *Aleurochiton acerinus* Haupt. Pupario invernale, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.
 i. *Aleurochiton acerinus* Haupt. Pupario estivo, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

Descrizione: Iaccarino & Tremblay, 1975 (I003): “I pupari di questa specie presentano notevole dimorfismo stagionale. Il pupario invernale è di forma regolarmente subellittica, con margine posteriore non rientrante. Scultura dorsale alveolata, non decorrente in solchi diretti verso il margine o per lo meno solo in posizione molto periferica. Scultura ventrale presentante pieghe parallele al margine, visibili particolarmente nell'area cefalica ed in quella latero-addominale. Depressione vasiforme poco spostata in avanti: la distanza del margine posteriore dell'opercolo dal margine posteriore del pupario è meno del doppio della distanza del margine opercolare stesso dalla VII piega addominale. Detto pupario si presenta rigonfio, alquanto sollevato, con margine laterale concavo. La colorazione è nerastra con aree cerose non molto estese, in particolare ai margini del capo e dell'addome. Lunghezza: mm 1-1,3. Il pupario estivo è più piccolo, di forma subovoidale, con scultura molto meno accentuata. Caratteristica è la presenza di lunghe setole distribuite ai margini del cefalotorace (di solito 5 + 5) e dell'addome (di solito 6 + 6). Più costanti sono inoltre 1 + 1 setole al primo segmento toracico ed al primo urite. Colorazione biancastra. Lunghezza: mm 0,8-1,0”.

Rapisarda, 1982 (R007): “*Aleurochiton acerinus* Haupt. Rappresenta la specie tipo del genere *Aleurochiton* Tull., cui appartiene un ristretto numero di specie, tutte viventi sugli Aceri (*Acer* spp.). Il genere si caratterizza, fra l'altro, per la biforcazione della venatura radiale nelle ali anteriori dell'adulto; questa caratteristica risulta comune ai rappresentanti della sottofamiglia *Udamoselinae*, che rappresenta filogeneticamente il termine di passaggio dagli Psillidi agli Aleirodidi (Quaintance & Baker, 1913; Gomez-Menor, 1943). Pertanto il genere *Aleurochiton* Tull., viene considerato al primo posto nella scala evolutiva della sottofamiglia *Aleyrodinae*, cui esso appartiene.

L'*A. acerinus* Haupt presenta uno spiccato dimorfismo stagionale, con pupari di tipo estivo e invernale notevolmente diversi tra di loro.

Morfologia del pupario estivo. Ha colore paglierino e aspetto laminare, con larghezza massima in corrispondenza dei due terzi posteriori del corpo (3°-4° urite). Lunghezza 0,8-1,4 mm; larghezza 0,5-0,9 mm.

Margine ripiegato ventralmente e con crenulazioni regolari. Pori tracheali toracici assenti. Poro tracheale posteriore debolmente accennato da una leggera sclerificazione della dentatura marginale. Setole marginali anteriori e posteriori presenti, con inserzione nella parte ripiegata del margine e disposte, pertanto, sotto il corpo del pupario; la loro lunghezza è, rispettivamente, di circa 10-20 μ e 15-35 μ .

Disco dorsale non separato dalla regione submarginale. In esso si evidenziano tre coppie di setole, inserite rispettivamente sul protorace e sui segmenti addominali 1° e 8°; le setole delle prime due coppie possono talvolta presentare una maggiore lunghezza di quelle dell'8° tergite, che hanno sempre dimensioni ridotte (5-15 μ) e sono inserite ai lati del margine anteriore della depressione vasiforme. Altre setole di rilevante lunghezza (fino a 150 μ) sono rilevabili nella regione submarginale del pupario; esse, per ciascun lato, hanno la seguente disposizione: tre nella regione cefalica, una in ciascuno dei somiti toracici, una in ognuno dei segmenti addominali 3°-8°. Sutura trasversale di sfarfallamento raggiungente il margine apparente del pupario. Suture intersegmentali addominali 1°-3° rivolte in avanti, 4° perpendicolare all'asse maggiore del pupario, 5°-7° rivolte posteriormente. Coppie di depressioni submediane, di forma stellata, sono presenti nelle suture intersegmentali dalla toracica sino alla 6° addominale. Segmento addominale 6° lungo 45-90 μ ; urite 7° più corto (0,55-0,75 μ) del precedente. Depressione vasiforme subtrapezoidale lunga 25-35 μ e larga 35-45 μ . Opercolo subrettangolare (15-20 x 22-32 μ) occupante buona parte della depressione vasiforme, lasciando tuttavia scoperto l'apice arrotondato della lingula. Solco caudale debolmente evidenziabile. Allo sbocco di questo è presente una coppia di setole caudali, lunghe fino ad 80 μ . Regione ventrale con aperture stigmatiche disposte regolarmente; in prossimità di quelle addominali posteriori è presente una coppia di setole lunghe 15-35 μ . Solchi tracheali (toracici e addominale) assenti. Sacche adesive, ubicate fra le zampe mesotoraciche, fortemente sclerificate. Antenne alquanto corte, tanto da non raggiungere la base delle zampe protoraciche. Zampe meso- e metatoraciche, ciascuna con una microsetola basale sulla faccia interna. Coppia di piccolissime setole presenti alla base del clipeo.

Morfologia del pupario invernale. Ha aspetto rigonfio e colore castano, con sfumature bruno-chiare nella regione submarginale e lungo una fascia trasversale sul torace. La forma è tendenzialmente ovale, sebbene alcuni esemplari presentino una maggiore ampiezza dell'addome rispetto al cefalotorace (che conferisce al pupario un aspetto pressoché piriforme) e una marcata concavità in corrispondenza dell'estremità posteriore. Vive tanto sulla pagina inferiore quanto su quella superiore delle foglie e si rende facilmente visibile per le sue notevoli dimensioni. Lunghezza 1-1,6 mm; larghezza 0,6-1,2 mm.

Margine regolarmente crenulato, con 813 denti per 100 μ . di lunghezza. Pori tracheali (toracici e addominale) indifferenziati. Nella regione addominale si evidenziano, per ciascun lato, sei setole marginali lunghe 8-18 μ e

inserite in numero di una per ciascuno degli uriti 3°-8°. Setole marginali anteriori e posteriori assenti. Regione dorsale priva di sutura submarginale e caratterizzata, ad eccezione del disco submediano, da una scultura alveolata della cuticola. Una coppia di setole lunghe 3-5 μ è presente sul protorace e sul 1° segmento addominale. Altre due setole, lunghe 8-25 μ , sono inserite sul segmento addominale 8°, ai lati del margine anteriore della depressione vasiforme. La sutura trasversale di sfarfallamento si estende fino al margine del pupario, con una marcata curvatura in avanti. Suture intersegmentali addominali 1°-3° piegate anteriormente, 4° normale all'asse del pupario, 5°-7° con concavità rivolta verso la depressione vasiforme. Suture intersegmentali addominali 1°-6° ciascuna con un paio di depressioni submediane di forma stellata. Segmento addominale 7° lungo 0,5-0,9 volte il 6°; quest'ultimo ha uno sviluppo di 50-95 μ . Depressione vasiforme subtrapezoidale, lunga 20-35 μ e larga 33-48 μ . L'opercolo, di forma sub rettangolare (15-25 x 23-33 μ), occupa buona parte della depressione medesima, lasciando sporgere l'estremità distale della lingula. Questa è lunga 18-28 μ e presenta due microsetole apicali. Posteriormente alla depressione vasiforme si estende un'area subtriangolare occupata da numerose corrugazioni trasversali. Solco caudale assente. Setole caudali lunghe 3-10 μ . Regione ventrale convessa, con disco centrale piano e aderente alla superficie fogliare; area periferica costituente, invece, una palizzata inclinata che sorregge tutto il dorso del pupario, determinandone il distacco del margine dalla foglia su cui esso si è sviluppato. Solchi tracheali (toracici e addominali) assenti. Aperture stigmatiche in numero e disposizione regolare. In posizione antero-mediale rispetto agli stigmi addominali posteriori, si evidenzia una coppia di setole lunghe 20-40 μ . Antenne poco sviluppate e appena superanti il terzo medio delle zampe protoraciche. Sacche adesive ventrali sviluppate e disposte fra le zampe mesotoraciche”.

Sinonimi: *Aleurochiton acerina* Haupt, 1934: 137-139. Sintipo su *Acer campestre*.
Aleurochiton acerinus Haupt, Mound & Halsey, 1978: 28.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia (Zahradnik, 1963b: 234), Francia, Germania, Inghilterra, Italia (N, S, Si, Sa; Fauna d'Italia, 2003), Ungheria, Polonia, Romania, Jugoslavia (Zahradnik, 1963b: 234). Altrove nella Regione Palearctica: Comunità degli Stati Indipendenti (Danzig, 1964a: 642 [329]), Iran (Evans, 2008).

Piante ospiti: Aceraceae: *Acer campestre* Linneo (Haupt, 1934: 138).

Nemici naturali: Hymenoptera
Platygastridae: *Amitus minervae* Silvestri (Samin *et. al.*, 2010).

Biologia: Rapisarda, 1982 (R007): “L'*A. acerinus* è caratterizzato da uno spiccato dimorfismo stagionale che si concretizza in due generazioni annuali: negli ambienti dell'Europa centrale lo sfarfallamento degli adulti dai pupari invernali si ha in aprile-maggio (Dobreanu & Manolache, 1969), dai pupari estivi in agosto (Danzig, 1964b)”.

Aleurochiton acerinus sverna come pupario fortemente convesso, molto resistente e coperto di cera.

Danni: la specie è d'interesse forestale e non ha importanza economica.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et. al.*, 2000 (M002): “This species is apparently more common in southern parts of Europe than in the north, in contrast to *A. aceris* which is a more northerly species, but both species are found in many European countries. The record for the British Isles is based upon a single known occurrence in southern England, involving successfully overwintering puparia and emergent adults (Dolling & Martin, 1985)”.

Riferimenti bibliografici

Barbagallo, S., Binazzi A., Bolchi Serini, G., Conci, C., Longo, S., Marotta, A., Martelli, M., Patti, I., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Tranfaglia, A., 1994. Homoptera Sternorrhyncha. In: Minelli, A., Ruffo, S., La Posta, S. (eds.) Checklist delle specie della fauna italiana, 43. Calderini, Bologna: 57 pp.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Danzig, E., M. 1964a. Suborder Aleyrodinea. Whiteflies (In russo). Tradotto in Bei-Bienko, G. Ya. Keys to the

- insects of the European USSR 1 Israel Program for Scientific Translation, Jerusalem, vol I: 608-616.
- Danzig, E., M. 1964b. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43, 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]
- Dobreanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romallia. Insecta* 8(5): 152 pp.
- Dolling, W., R., Martin, J., H. 1985. *Aleurochiton acerinus* Haupt, a maple-feeding whitefly new to Britain. *Entomologist's Monthly Magazine* 121: 143-144.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. From <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Gomez-Menor, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyródideos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173–209.
- Haupt, H. 1934. Neues über die Homoptera – Aleurodina. *Deutsche Entomologische Zeitschrift. Berlin*, 1934, 127–141.
- Iaccarino, F., M., Tremblay, E. 1977. Notizie sulle specie italiane dei generi *Aleurochiton* Tullgr. e *Nealeurochiton* Samp. (Homoptera Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, Portici, 34: 310.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1913. Classification of the Aleyrodidae Part I. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 1–93.
- Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 39: 71-95.
- Samin, N., Koçak, E., Shojai, M., Havaskary, M. 2010. An Annotated list of the Platygastroidea (Hymenoptera) from Arasbaran Biosphere Reserve and Vicinity, Northwestern Iran. *Far Eastern Entomology*, 210: 1-8.
- Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinae). *Sb. faun . Praci ent. Odd. nár. Mus. Praze* 9: 231-235.

Aleyrodinae

Aleurochiton aceris Modeer, 1778

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della zona ventrale; l. distribuzione geografica.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1913. Classification of the Aleyrodidae Part I. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 1-93.

h. Overwintering puparium.

i. Summer puparium.

Descrizione: Iaccarino & Tremblay, 1977 (I003): “Pupario di forma ovale, ristretto visibilmente nella regione cefalo-toracica, con margine posteriore leggermente rientrante. Scultura dorsale disposta quasi tutta in solchi decorrenti perpendicolarmente al margine. Scultura ventrale poco sviluppata. La depressione vasiforme è alquanto spostata in avanti: infatti, la distanza del margine posteriore dell'opercolo dal margine posteriore del pupario è almeno il doppio della distanza del margine opercolare stesso dalla VII piega addominale.

Il pupario *invernale* è più rigonfio e leggermente più grosso di quello estivo, con margini laterali convessi. Il suo colore è nerastro, quasi totalmente ricoperto, però, da uno spesso strato di cera bianca, che lascia talora scoperte solo alcune aree (2 ampie al capo, altre più ristrette al torace, all'addome, una impari nell'area anale). Lo strato di cera è talora molto esteso e le aree libere si riducono a sottili solchi longitudinali e trasversali. Il pupario *estivo* si presenta di colore bianco-giallastro abbastanza uniforme, con sfumature mediane castano-chiare, ricoperto di una sottile lamina cerosa trasparente.

Lunghezza complessiva è oscillante da mm 1,50 a mm 1,85”.

Malumphy *et al.*, 2009 (M015 in inglese): “Pupario di lunghezza oscillante da 1,50 mm a 1,85 mm, di forma ovale e notevolmente ristretto nella regione cefalo-toracica, con margine posteriore leggermente rientrante. La scultura dorsale è disposta in solchi perpendicolari al margine, mentre quella ventrale è poco sviluppata. La depressione vasiforme è notevolmente spostata.

Questa specie presenta un forte dimorfismo stagionale tra il pupario invernale e quello estivo.

Il pupario invernale è leggermente più grande e più rigonfio di quello estivo con margini laterali convessi. E' di colore nero, ma uno spesso strato di cera bianca lo ricopre quasi interamente, restano scoperte solo alcune aree al capo di maggiori dimensioni e più strette al torace, addome e nella regione anale. A volte lo strato ceroso è talmente esteso e spesso che le aree libere si riducono a sottili solchi longitudinali e trasversali.

Il pupario estivo è di colore bianco-giallastro, fragile, coperto da un sottile strato di cera trasparente e con sfumature mediane castano chiaro.

A. aceris mostra anche dimorfismo sessuale essendo il pupario maschile più piccolo di quello femminile”.

Sinonimi: *Chermes aceris ovatus* Geoffroy, 1762: 509. Sintipo su *Acer*, nessun altro dato (Trinomio respinto).

Coccus aceris Modeer, 1778: 21. Sintipo su *Acer platanoides*, Svezia.

Chermes aceris Geoffroy, 1785: 230, omonimo di *Chermes aceris* Linnaeus, 1758: 454 (= *Rhinocola aceris* (L.) Psyllidae, non *Periphyllus aceris* (L.) Aphididae come affermato da Danzig, 1966: 198).

Lecanium complanatum Baerensprung, 1849: 169-170. Sintipo su *Acer platanoides*, Germania: Berlino, “Thiergarten”. (Sinonimizzato da Danzig, 1966: 367 [198]).

Aleurodes aceris Baerensprung, 1849: 176. Sintipo su *Acer platanoides*, nessun altro dato. (Sinonimizzato con *complanatus* da Schumacher, 1918: 404).

Aleurodes aceris Bouche, 1851: 109-110. Sintipo su *Acer platanoides*. Germania: ?Berlino. (Sinonimizzato con *complanatus* by Zahradnik, 1955: 44).

Aleyrodes acerum Kirkaldy, 1907: 44. (Sinonimizzato con *complanatus* by Mound, 1966: 407).

Aleurochiton complanatus (Baerensprung) Schumacher, 1918: 404.

Aleurochiton aceris (Modeer) Danzig, 1966: 367 [198].

Aleurochiton complanatus (Baerensprung); Bahrmann, 1973a: 107-169.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia (N, S, Fauna d'Italia, 2003: a Sud solo sull'Appennino abruzzese meridionale), Lituania, Paesi Bassi (Zahradnik, 1963a: 12), Norvegia, Polonia, Romania (Zahradnik, 1963a: 12), Svezia (Ossiannilsson, 1955: 196), Svizzera, Jugoslavia (Zahradnik, 1963b: 234). Altreve nella Regione Palearctica: Comunità degli Stati Indipendenti (Danzig, 1964b: 488 [615]), Iran (Evans, 2008).

Piante ospiti: Aceraceae: *Acer platanoides* L. (Baerensprung, 1849: 170, 176), *A. tataricum* L. (Martin *et al.*, 2000), *A. cappadocicum* Gled. (Evans, 2008).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia aleurochitonis* (Mercet) (Dobreanu & Manolache, 1969: 100), *Encarsia margaritiventris* (Mercet) (Ferriere, 1965: 137), *Encarsia tricolor* Förster (Evans, 2008).

Eulophidae: *Euderomphale secreta* Hulden (Evans, 2008).

Proctotrupeoidea

Platygasteridae: *Amitus aleurodinis* Haldeman (Fulmek, 1943: 5), *Amitus minervae* Silvestri (Dobreaanu & Manolache, 1969: 100).

Biologia: *Aleurochiton aceris* presenta due generazioni l'anno (Malumphy, 2010), sverna sulle foglie morte cadute a terra come pupario fortemente convesso, molto resistente e coperto di cera. Occasionalmente si possono ritrovare sia i pupari estivi che quelli invernali sulla stessa foglia (Malumphy *et al.*, 2009). Nella primavera successiva emergono gli adulti. Huldén (1986) riporta che in Finlandia e Scandinavia è presente solo la forma invernale, ciò comporta una sola generazione l'anno, ma in Italia sono presenti entrambe le forme.

Danni: *L.A. aceris* può rivestire interesse forestale (Iaccarino & Tremblay, 1977) e può divenire specie dannosa all'Acero (Della Beffa, 1961).

Controllo: non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This species is widely distributed across Europe, but is usually found in areas with a continental climate, where its usual host, *A. platanoides*, normally grows. *Aleurochiton aceris* is now common in southern England, where its presence was unproven until 1976 (Mound, 1966; Martin, 1978)”.

Riferimenti bibliografici

Baerensprung, F., V. 1849. Beobachtungen über einige einheimische Arten aus der Familie der Coccinen. Pp. 165–176. In Alton J.S.E. d' (Ed.) *Zeitung für Zoologie, Zootomie, und Palaeozoologie. Leipzig*, 1848–1849, 1–212.

Bährmann, R. 1973a. Anatomisch-morphologische und histologische Untersuchungen an den Saisonformen von *Aleurochiton complanatus* (Baerensprung) (Homoptera, Aleyrodina) unter besonderer Berücksichtigung der Dormanzentwicklung. *Zool. Jb.* 100: 107-169.

Barbagallo, S., Binazzi, A., Bolchi Serini, G., Conci, C., Longo, S., Marotta, A., Martelli, M., Patti, I., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Tranfaglia, A. 1994. Homoptera Sternorrhyncha. In: Minelli, A., Ruffo, S., La Posta, S. (eds.) *Checklist delle specie della fauna italiana*, 43. Calderini, Bologna: 57 pp.

Bouché, J., Fr. 1851. Beschreibung zwei neuer Arten der Gattung *Aleurodes*. *Stettiner Entomologische Zeitung. Stettin*, 12: 108–110.

Danzig, E., M. 1964. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]

Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 45: 364–386. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 45(2): 197–209.]

Danzig, E. M. (1966) The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). *Entomologicheskoe Obozrenie* 45, 364-386. (English translation in *Entomological Review. Washington* 45 (2), 197-209).

Della Beffa, G., 1961. Gli insetti dannosi all'agricoltura. Hoepli, Milano, 1106 pp.

Dobreaanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf

Ferrière, Ch. 1965. Hymenoptera Aphelinidae d'Europe et du Bassin Méditerranéen. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen. 206 pp. Paris.

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin–Dahlem*, 10: 1–100.

Geoffroy, E., L. 1762. Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. I. Paris, 523 pp.

Geoffroy, E., L. 1785. In Fourcroy, A.L., *Entomologia Parisiensis*. Paris, 544 pp.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Huldén, L. 1986. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodidae) and their parasites in Finland. *Notulae Entomologicae* 66: 1–40.

Iaccarino, F., M., Tremblay, E. 1977. Notizie sulle specie italiane dei generi *Aleurochiton* Tullgr. e *Nealeurochiton* Samp. (Homoptera Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria “Filippo*

Silvestri", Portici. 34: 3-10.

Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology* 2: 1-92.

Linnaeus, C. 1758. *Systema Naturae*. 824 pp. Uppsala.

Malumphy, C., Ostrauskas, H., Pye, D. 2009. A faunistic review of whiteflies (Hemiptera, Aleyrodidae) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica*, 19(1): 49-57.

Malumphy, C. 2010. Scale Insect and whiteflies (Hemiptera: Coccoidea and Aleyrodoidea) of Bedfordshire. *Br. J. Nat. Hist.*, 2010, 23:243-257.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C., 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research* 90: 407-448.

Martin, J., H. 1978. *Aleurochiton complanatus* (Baerensprung) (Aleyrodidae) - confirmation of occurrence in Britain. *Entomologist's Monthly Magazine*, 113: 7.

Modeer, A. 1778. Om Fastflyet Coccus. *Göteborgs Kungl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Ny Tidsföljd*, 1: 11-50.

Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 17: 399-428.

Ossiannilsson, F. 1955. Till kannedomen om de svenska mjollossen (Hem. Horn. Aleyrodina). *Opuscula Entomologica* 20: 192-199.

Schumacher, F. 1918. Mottenlause. Verzeichnis der Aleyrodiden Europas. *Deutsche Entomologische Zeitschrift. Berlin*, 404-406.

Zahradnik J 1987 - La revision des aleurodes des pays tcheques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea) II. *Vestník Československe Spolecnosti Zoologicke*. 1987, 1: 60-80.

Zahradnik, J. 1987b. La révision des aleurodes des pays Tchèques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea) II. *Vestník Československé Společnosti Zoologické* 51: 60-80.

Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1-19.

Zahradnik, J. 1955. O. Někteřých Mollicich Z Československa Cas. narod. Mus. 124: 40-50.

Aleyrodinae

Aleurochiton pseudoplatani Visnya 1936

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Depressioni submediane circolari all'altezza dei segmenti addominali; l. distribuzione geografica. Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.
 h. *Aleurochiton pseudoplatani* Visnya. Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.
 i. *Aleurochiton pseudoplatani* Visnya. Particolare della parte posteriore del pupario con la depressione vasiforme.

Descrizione: Iaccarino & Tremblay, 1977 (I003): “Pupario di forma ellittica, leggermente più ristretto anteriormente, munito al dorso di 15 + 15 depressioni circolari, ripartite in: 1 + 1 nell'area cefalica, 2 + 2 al limite tra l'area cefalica e quella protoracica, 3 + 3 nell'area meso-toracica, 2 + 2 nell'area metatoracica ed 1 + 1 su ciascuno dei primi 7 uriti. La depressione vasiforme è abbastanza spostata in avanti: infatti, la distanza del margine posteriore dell'opercolo dal margine posteriore del pupario è almeno il doppio della distanza del margine opercolare stesso dalla VII piega addominale. La lingula è provvista di 2 microsetole apicali.

I pupari di questa specie non presentano un rilevante dimorfismo stagionale, apparendo in forma di scatoletta, di colore verde-biancastro. Lunghezza mm 1,2-1,5”.

Rapisarda, 1982 (R007): “*Morfologia del pupario.* Ha rilevanti dimensioni (1-1,5 x 0,7-1,1 mm) che lo fanno facilmente evidenziare sulla pagina inferiore delle foglie della sua pianta ospite. Ha colore cremeo e aspetto piriforme derivante dalla maggiore larghezza della porzione posteriore rispetto a quella anteriore (ampiezza massima in corrispondenza circa del segmento addominale 4°).

Margine ripiegato ventralmente e dotato di crenulazioni pressoché regolari. Pori tracheali (toracici e addominale) assenti. Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 5-15 μ e 10-20 μ . Le seconde si inseriscono frequentemente nella fascia ripiegata del margine, presentando di conseguenza una posizione ventrale.

Disco dorsale non separato dalla regione submarginale per mezzo di sutura. Esso presenta tre coppie di setole submediane, lunghe 10-20 μ , distribuite rispettivamente sulla regione cefalica e sui segmenti addominali 1° e 8°; le setole di quest'ultimo paio sono inserite ai lati del margine anteriore della depressione vasiforme. Altre setole di minori dimensioni sono presenti, in numero massimo di 6 per lato e con inserzione marginale, nella regione addominale. Caratteristica è la presenza di 15 paia di marcate depressioni submediane circolari così distribuite: tre nella regione cefalo protoracica, tre nel mesotorace, due nel metatorace, una in ciascuno dei segmenti addominali 1°-7°. Un'altra coppia di depressioni di simile aspetto, tuttavia meno evidenti delle precedenti, è localizzata in corrispondenza della sutura intersegmentale fra gli uriti 7° ed 8°. Sutura trasversale di sfarfallamento raggiungente il margine del pupario. Segmento addominale 7° pari a 0,60-0,90 della lunghezza del 6°, che misura 45-75 μ . Depressione vasiforme subrettangolare, lunga 30-45 μ e larga 38-53 μ . Opercolo con margini laterali convessi e spiccata concavità del bordo posteriore; ha dimensioni di 20-28 x 26-36 μ . La lingula sporge dall'opercolo per una breve porzione distale; quest'ultima è leggermente ingrossata e porta due microsetole apicali. Posteriormente alla depressione vasiforme è presente un'area subtriangolare nella quale si evidenziano delle corrugazioni trasversali della cuticola. Solco caudale debolmente sviluppato. Setole caudali lunghe 7-15 μ .

Regione ventrale con stigmi toracici e addominali molto sviluppati e in posizione regolare. Solchi tracheali (toracici e addominale) assenti. Setole ventrali addominali lunghe 15-30 μ . Antenne non raggiungenti la base delle zampe protoraciche. Presenza di piccolissime setole inserite alla base del clipeo (in coppia) e sulla faccia interna delle zampe meso- e metatoraciche”.

Sinonimi: *Aleurochiton pseudoplatani* Visnya, 1936: 116-117. Sintipo su *Acer pseudoplatanus*, Ungheria: Koszeg (Budapest).

Nealeurochiton pseudoplatani (Visnya) Zahradnik, 1963a: 12.

Aleurochiton pseudoplatani Visnya; Danzig, 1966: 366 (198).

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Austria, Cecoslovacchia (Zahradnik, 1963a: 12), Francia, Germania, Italia (N, S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Libano (Martin, 2000), Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svizzera, Ungheria (Visnya, 1936: 116). Altrove nella Regione Palearctica: Comunità degli Stati Indipendenti (Danzig, 1964a: 642 [329]), Iran (Evans, 2008).

Piante ospiti: Aceraceae: *Acer monosperulatum* L., *A. opalus* Miller (Martin *et al.*, 2000), *A. pseudoplatanus* L. (Iaccarino & Tremblay, 1977), *A. tauricum* Boiss. & Balansa (Martin, 2000), *A. tataricum* L. (Evans, 2008), *A. turcomanicum* Pojark (Evans, 2008).

Celasteraceae: *Euonymus japonicus* Thunb. (Evans, 2008).

Nemici naturali: non ho trovato informazioni relative ai nemici naturali della specie.

Biologia: Rapisarda, 1982 (R007): “*A. pseudoplatani* compie due generazioni annuali con ibernamento allo stadio di neanide o di pupa (Dobreaanu & Manolache, 1969; Bink *et al.*, 1980); tuttavia essa, non presenta un marcato dimorfismo stagionale”.

Danni: La specie è d’interesse forestale e non riveste importanza economica.

Controllo: non ho trovato informazioni relative al controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This species bears closer resemblance to the sole North American species, *A. forbesii* (Ashmead), than to the other two European species. For this reason, Zahradnik (1963) included *pseudoplatani* in *Nealeurochiton* Sampson, which had been proposed by Sampson (1943) to accommodate *forbesii*. However, Mound & Halsey (1978) considered that *Nealeurochiton* should be regarded as a junior synonym of *Aleurochiton*. Although usually developing on *Acer pseudoplatanus*, this species has also been noted in Europe on *A. monospessulanum* and *A. opalus* (R. M. Bink-Moenen, personal communication)”.

Riferimenti bibliografici

Bink, F., A., Bink-Moenen, R., M., Woets, J. 1980. Witte vliegen in Nederland (Homoptera: Aleyrodidae). *Entomologische Berichten* 40: 3-9.

Boselli, F. 1928. Elenco delle specie d’insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925. Portici, VIII + 265 pp.

Danzig, E., M. 1964. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]

Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskoe Obozrenie* 45: 364-386. (English translation in *Entomological Review. Washington* 45 (2): 197-209).

Dobreaanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M., Tremblay, E. 1977. Notizie sulle specie italiane dei generi *Aleurochiton* Tullgr. e *Nealeurochiton* Samp. (Homoptera Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria “Filippo Silvestri”*, Portici. 34: 3-10.

Malumphy, C. 2010. Scale Insect and whiteflies (Hemiptera: Coccoidea and Aleyrodoidea) of Bedfordshire. *British Journal Natural History*, 23:243-257.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Martin, J., H., 2000. The occurrence of *Dialeurodes citrifolii* and *Aleurochiton pseudoplatani* (Hemiptera: Aleyrodidae) in Lebanon – important new records in the Europe-Mediterranean Region. *Bulletin of Entomological Research*, 90(6): 527-528.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Sampson, W., W. 1943. A generic synopsis of the Hemipterous Superfamily Aleyrodoidea. *Entomologica Americana*, 23: 173-223.

Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.

Visnya, A. 1936. További molytetvek köszegröl és videkeröl. Weitere Mottenläuse aus der Vmgebung von Köszeg. *Folia sabariensis vasi Szle* 3: 116-117.

Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1–19.

Aleyrodinae

Aleuroclava aucubae Kuwana 1911

a. Vetrino Collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Macchie caratteristiche nella zona mediana dell'addome; l. distribuzione geografica. Takahashi, R. 1952a. *Aleurotuberculatus* and *Parabemisia* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Misc. Rep. Res. Inst. Nat. Resour. Tokyo*, 25: 17-24.
h. *Aleurotuberculatus aucubae* Kuw. Posterior part of vasiform orifice.

Descrizione: Pellizzari & Simala, 2007 (P005): “La descrizione seguente è di Takahashi (1932). Il pupario di *A. gujavae* è nero, ovale, leggermente ristretto intorno ai solchi tracheali toracici e posteriormente. Lunghezza del pupario: circa 0,75 mm. Area submarginale ristretta e distinta. La sutura trasversale e la sutura medio-toracica raggiungono il margine del disco dorsale. I segmenti addominali sono distinti nell’area mediana. Il disco dorsale è distintamente granuloso, con caratteristiche macchie nella zona mediana dell’addome. Cefalotorace con 4 paia di tubercoli smussati e molto brevi e 1 paio di setole robuste nella parte anteriore, che non raggiungono il margine. Addome con un paio di brevi setole vicino alla base e una coppia di setole vicino alla depressione vasiforme. Denti marginali molto piccoli, corti, arrotondati e più larghi che lunghi. Un paio di setole corte sono presenti ai margini anteriore e posteriore e un paio di setole molto lunghe e robuste si trovano nella zona distale. Le pieghe toraciche tracheali non sono ben distinte e sono prive di punti. I solchi sono piccoli, ingrossati ai margini, privi di denti e non formanti un poro. Il solco caudale è ben visibile, allargato alla base, addensato ai margini laterali, privo di punti, ma con alcune piccole macchie irregolari e l’estremità distale sembra trovarsi nel solco toracico. Depressione vasiforme larga, quasi quadrata, arrotondata agli angoli, un po’ più larga che lunga, ampiamente dentellata sul margine posteriore, priva di denti e inserita tra due ispessimenti longitudinali. Opercolo più lungo che largo o delle stesse dimensioni, arrotondato al margine posteriore, riempie quasi del tutto la depressione vasiforme. Lingula non esposta”.

Sinonimi: *Aleyrodes aucubae* Kuwana 1911: 625. Sintipo. Giappone: su *Aucuba japonica*.

Tetraleurodes aucubae (Kuwana); Quaintance & Baker 1914: 108.

Aleurotuberculatus aucubae (Kuwana); Takahashi 1932: 20.

Aleuroclava aucubae (Kuwana); Martin 1999: 31.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Italia (Veneto, Pellizzari & Simala, 2007; Mifsud *et al.*, 2010). Altrove: Cina, Giappone (Kuwana, 1911: 625), USA (California).

Piante ospiti: Aquifoliaceae: *Ilex crenata* Thunb. (Kuwana, 1928: 58).

Araliaceae: *Hedera japonica* Jungh. (Takahashi, 1952a: 19).

Caprifoliaceae: *Lonicera gracilipes* Miq. (Takahashi, 1952a: 19).

Cornaceae: *Aucuba japonica* Thunb. (Kuwana, 1911: 625).

Flacourtiaceae: *Myroxylon japonicum* (Thunb.) (Kuwana, 1928: 58).

Juglandaceae: *Juglans sieboldiana* Maxim. (Takahashi, 1952a: 19).

Lauraceae: *Litsea glauca* (Thunb.) (Takahashi, 1952a: 19).

Moraceae: *Ficus erecta* Thunb., *Ficus sycomorus* L. (Pellizzari & Simala, 2007), *Ficus* spp. (Pellizzari & Simala, 2007), *Morus alba* L. (Takahashi, 1952a: 19).

Oleaceae: *Ligustrum japonica* Thunb. (Kuwana, 1928: 58).

Pittosporaceae: *Pittosporum tobira* Thunb. (Takahashi, 1952a: 19).

Rosaceae: *Kerria japonica* (L.), *Neillia uekii* Nakai, *Photinia* sp. (Pellizzari & Simala, 2007), *Prunus armeniaca* L. (Pellizzari & Simala, 2007), *Prunus mume* (Siebold) Siebold & Zucc. (Kuwana, 1928: 58), *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino (Takahashi, 1952a: 19).

Rubiaceae: *Paedeira* sp.

Rutaceae: *Citrus limonum* (L.) Osbeck (Pellizzari & Simala, 2007), *Citrus* sp., *Phellodendron lavalleyi* Dode, *Zanthoxylum piperitum* Benn. (Takahashi, 1952a: 19).

Theaceae: *Eurya japonica* Thunb. (Kuwana, 1928: 58).

Ulmaceae: *Aphananthe aspera* (Thunb.) Planch. (Takahashi, 1952a: 19).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia lutea* (Masi) (Huang & Polaszek 1998), *Encarsia* sp. (Kuwana 1928: 61), *Prospaltella* sp. (Kuwana, 1928: 61).

Biologia: non sono disponibili informazioni su questa specie (Martin, 1999).

Danni: Pellizzari & Simala, 2007 (P005, in inglese): “La specie è stata segnalata per la prima volta in Italia nel 2006 (Pellizzari & Simala, 2007) in Veneto (province di Padova, Vicenza e Treviso). *Aleuroclava gujavae* è stata trovata in serra su piante di *Citrus limonum*, *Ficus sycomorus*, *Ficus* sp. e all’aperto su *Pittosporum tobira*,

Prunus armeniaca e *Photinia* sp. Ulteriori studi saranno necessari per verificare se la specie è in grado di sopravvivere all'aperto in Nord Italia o se la sua presenza è limitata alle serre... In Italia settentrionale il limone non ha importanza economica ed è coltivato a scopo ornamentale; generalmente le piante di agrumi vengono poste al chiuso durante i mesi invernali e poi portate all'aperto in primavera. L'albicocco, il pittosporo e la *Photinia* sono molto comuni e largamente diffusi in giardini e orti privati. La *Photinia* è molto usata per le siepi. In Italia sono state osservate dagli autori solo bassi livelli di popolazione che non hanno provocato danni alle piante. Le informazioni su *Aleuroclava gujavae* in letteratura sono molto scarse". “

La specie potrebbe comunque rivelarsi un potenziale parassita dannoso in Europa (Mifsud *et al.*, 2010).

Controllo: non ho trovato informazioni sul controllo di questa specie.

Commenti: Mifsud *et al.*, 2010 (M019): “*Aleuroclava aucubae*, a species described from Japan and most likely of Oriental origin, was recently recorded from Italy (Pellizari and Šimala 2007) and may also prove to be a potential pest in Europe. It is known to occur on more than 15 plant families (Mound and Halsey 1978) and in the Veneto region, the species was found on both greenhouse plants (*Citrus x limon* (L.) Osb., *Ficus sycomorus* L.) and outdoor host plants (*Pittosporum tobira* (Thunb.) Aiton, *Prunus armeniaca* L., *Photinia*)... With regard to the DAISIE list of alien Aleyrodidae published in the ‘Handbook of alien species in Europe’ (DAISIE 2009), the identification of *Aleuroclava gujavae* by Pellizari and Šimala (Pellizari and Šimala 2007) was incorrect and should refer to *A. aucubae*, a closely related species (Martin, J. pers. comm., 2010)”.

Riferimenti bibliografici

DAISIE, 2009. *Handbook of Alien Species in Europe*. Dordrecht: Springer, 399 pp.

Huang, J., Polaszek, A. 1998. A revision of the Chinese species of *Encarsia* Foerster (Hymenoptera: Aphelinidae): parasitoids of whiteflies, scale insects and aphids (Hemiptera). *Journal of Natural History*, 32: 1825-1966.

Kuwana, I. 1911. The whiteflies of Japan. *Pomona College Journal of Entomology*, 3: 620-627.

Kuwana, I. 1928. Aleyrodidae or white flies attacking citrus plants in Japan. *Sci. Bull. Min. Agric. Forest. Dept.* 1: 41-78.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.

Mifsud, D., Cocquempot, C., Mühlethaler, R., Wilson, M., Streito, J. C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4 in *Biorisk* 4(1): 511-552. www.pensoftonline.net/biorisk.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Pellizari, G., Šimala, M. 2007. First record of *Aleuroclava gujavae* (Takahashi, 1932) (Hemiptera, Aleyrodidae) in Europe. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 39(2): 91-95.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

Takahashi, R. 1932. Aleyrodidae of Formosa, Part I. *Report. Department of Agriculture. Government Research Institute. Formosa*, 59: 1-57.

Takahashi, R. 1941b. Some foreign Aleyrodidae (Hemiptera) III. Species from Hongkong and Mauritius. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31: 351-357.

Takahashi, R. 1952a. *Aleurotuberculatus* and *Parabemisia* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Misc. Rep. Res. Inst. Nat. Resour. Tokyo*, 25: 17-24.

Aleyrodinae

Aleurolobus marlatti (Quaintance, 1903)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario con macchie oculari virgoliformi; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Sutura di sfarfallamento; l. distribuzione geografica.

Dubey, A., Ko, C., C. 2009. A review of the Genus *Aleurolobus* (Quaintance & Baker) (Hemiptera: Aleyrodidae) from Taiwan, based mainly on pupal morphology with a description of a new species. *Entomological Science*, 12: 51-56.

h. 1. Male antenna; 2. Female antenna.

i. 3. Male genitalia; 4. Female genitalia.

Descrizione: Rapisarda, 1984 (R006): “Tutte le specie del genere in analisi sono caratterizzate dal colore nero dei pupari, in cui la regione submarginale è nettamente separata dal disco dorsale, mediante una linea suturale, e in cui la depressione vasiforme (di aspetto triangolare e completamente occlusa dall'opercolo) è circondata da un'area trilobata, che occupa buona parte del segmento addominale 8°.

In vivo, il pupario dell'*A. niloticus* è di colore nero e ha forma ovale pressoché regolare. E' circondato da una frangia marginale di cera bianca e mostra inoltre una secrezione cerosa dorsale, distribuita sulla regione del capo, del torace e dell'addome a formare un disegno caratteristico, che risalta nettamente sul suo colore nero. I pupari femminili sono lunghi 1,06-1,34 mm; quelli maschili hanno invece dimensioni più ridotte (0,89-1,09 mm). Nei primi la larghezza è pari a 0,75-0,81 volte la lunghezza; nei secondi lo stesso rapporto varia da 0,72 a 0,78. Il margine è regolarmente crenulato, con 6-8 denti per 100 μ di lunghezza. Esso mostra delle leggere concavità in corrispondenza dei pori tracheali toracici e addominale; tali pori sono anche indicati da una maggiore sclerificazione della dentatura marginale e, talvolta, da un leggero infittimento di questa. Le setole marginali anteriori e posteriori sono lunghe rispettivamente 15-35 μ e 20-50 μ .

La regione submarginale è ampia 0,07-0,10 volte la lunghezza del pupario. Essa è interamente occupata da numerose corrugazioni che, originandosi dai denti marginali, la percorrono in senso radiale, fino a raggiungere la sutura submarginale. Nella parte più interna del pupario, quasi a contatto con la suddetta sutura, si evidenzia, per ciascun lato, una fila di 10 setole, lunghe 10-45 μ , distribuite in numero di 2 nella regione cefalica, 1 in ciascuno dei somiti toracici ed 1 in ognuno dei segmenti addominali 4°-8°. Talvolta alcune di tali setole possono avere diversa inserzione, originandosi dalla parte esterna del disco dorsale, sempre in prossimità della sutura submarginale.

Disco dorsale distintamente separato dalla precedente regione. Macchie oculari evidenti e virgoliformi. Due coppie di setole lunghe 10-50 μ sono inserite rispettivamente nella regione cefalica e nel segmento addominale 1°. Altra coppia di setole, di dimensioni più ridotte è inserita sul segmento addominale 8°, agli angoli anteriori della depressione vasiforme. Suture pro-mesotoracica e meso-metatoracica evidenti. Sutura trasversale di sfarfallamento rivolta posteriormente nel suo tratto submediano, quindi, quasi sulla proiezione della faccia interna delle zampe metatoraciche, piegata in avanti, a formare un tratto pressoché retto che raggiunge quasi la sutura submarginale. Suture intersegmentali addominali evidenti solo nel loro tratto mediano: 1 a e 2a rivolte in avanti, 3a trasversale, 4a -7a rivolte all'indietro (con curvatura crescente in senso antero-posteriore). Segmento addominale 7° lungo 0,45-0,75 volte la lunghezza del 6°. Un rilievo lobiforme circonda la depressione vasiforme, occupando buona parte del segmento addominale 8°. Detta depressione ha forma triangolare ed è larga 0,75-0,95 volte la sua lunghezza; quest'ultima è pari a 0,07-0,10 volte la lunghezza totale del pupario. Nel complesso l'orifizio risulta più spostato in avanti nelle femmine che nei maschi. Negli esemplari raccolti in Sicilia, infatti, il rapporto fra la lunghezza del solco caudale e la lunghezza della depressione stessa è risultato di 1,11-1,34 (med. = 1,24) nelle femmine e di 0,87-1,18 (med. = 1,02) nei maschi. Nell'angolo posteriore della depressione, lungo il suo bordo, si evidenziano 3-5 piccoli processi dentiformi, rivolti verso l'alto. L'opercolo è lungo 0,05-0,07 volte la lunghezza totale del pupario e pertanto occupa quasi interamente la depressione vasiforme, lasciandone scoperta solo la parte più distale (rapporto lunghezza opercolo/lunghezza depressione vasiforme = 0,73-0,90), il cui pavimento presenta delle tipiche corrugazioni. La lingula rimane totalmente nascosta dall'opercolo stesso. Il solco caudale è bene sviluppato e inserito fra due rilievi longitudinali, caratteristicamente corrugati. La sua lunghezza è pari a 0,08-0,11 volte la lunghezza del pupario, nelle femmine, e a 0,06-0,10 volte, nei maschi. Le setole caudali hanno inserzione submarginale e sono lunghe 20-25 μ .

Regione ventrale con solchi tracheali toracici e addominale evidenti. Stigmi toracici e addominali in posizione regolare. Una coppia di sacche adesive ventrali è presente fra le zampe mesotoraciche. Le antenne sono più sviluppate nei maschi che nelle femmine. In quest'ultime esse raggiungono la base delle zampe mesotoraciche ed hanno una lunghezza pari a 0,09-0,13 volte quella totale del pupario. Nei maschi, invece, esse superano il livello dello stigma toracico posteriore, mostrando una lunghezza pari a 0,15-0,23 volte quella del pupario. Setole ventrali addominali lunghe 15-40 μ ”.

Sinonimi: *Aleurodes marlatti* Quaintance, 1903: 61-63. Sintipo su arancio, (*Citrus* sp.), Giappone.

Aleurolobus marlatti (Quaintance) Quaintance & Baker, 1914: 109.

Aleurolobus niloticus Priesner & Hosny 1934a: 1. Sintipo su *Zizyphus spina christi*, Egitto; Bink-Moenen 1983: 50; sinonimizzato da Martin 1999: 43.

Aleurolobus ravisei Cohic 1968b: 95. Sintipo (2) su *Hymenocardia acida*, Congo; sinonimizzato con *A. niloticus* da Bink-Moenen 1983: 50.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Egitto (Priesner & Hosny, 1934b: 4-5), Giordania, Israele, Malta, Sicilia (Fauna d'Italia, 2003; ampiamente diffuso, Rapisarda 1985). Altre nella Regione Paleartica: Arabia Saudita, Etiopia, Iran (Kiriukhin, 1947: 9). Resto del Mondo: Australia (Queensland, Australia del nord e Australia occidentale), Cameroun, Chad (Choic, 1969: 50), Cina (Takahashi, 1934a: 137), Filippine (Silvestri, 1927), Giappone (Quaintance, 1903), Malaya (Takahashi, 1954a: 2), India, Java (Quaintance & Baker, 1916: 466), Pakistan, Sri Lanka (Quaintance & Baker, 1916: 466), Sudan, Taiwan (Takahashi, 1932: 34).

Piante ospiti: Specie ampiamente polifaga nota su un'ampia varietà di piante ospiti, soprattutto dicotiledoni legnose. Mound & Halsey (1978) hanno elencato piante ospiti appartenenti a 24 generi ripartiti in 21 famiglie. Successivamente *A. marlattii* è stato segnalato su molte altre specie.

Rapisarda 1985: "In Sicilia la specie in esame è stata raccolta solo su capperò (*Capparis spinosa* L.), sulle cui foglie le neanidi nere dell'aleirode si evidenziano con facilità. Tale essenza vegetale sembra costituire nei nostri ambienti l'unico ospite dell'insetto o quanto meno il suo preferito".

Amaranthaceae: *Amaranthus blitoides* S. Watson.

Apocynaceae: *Nerium indicum* Mill.

Araceae: *Colocasia* sp. (Takahashi, 1954a: 2).

Araliaceae: *Hedera nepalensis* K. Koch.

Asclepiadaceae: *Leptadenia hastata* Vatke (Cohic, 1969: 50).

Bignoniaceae: *Stereospermum kunthianum* Cham. (Cohic, 1969: 50).

Bombacaceae: *Bombax malabaricum* DC.

Boraginaceae: *Ehretia aspersa*.

Capparaceae: *Boscia senegalensis* Lam., *Capparis corymbosa* Lam. (Cohic, 1969: 50).

Daphniphyllaceae: *Daphniphyllum macropodum* Miq. (Takahashi, 1954a: 2).

Ebenaceae: *Diospyros mespiliformis* Hochst. (Cohic, 1969: 50), *Hymenocardia acida* Tul., *Glochidion hongkongensis* Müll. Arg., *Mallotus philippensis*.

Euphorbiaceae: *Mallotus philippinensis* (Lam.) Müll. Arg.

Fabaceae: *Tephrosia purpurea* (L.) Pers.

Leguminosae: *Dalbergia sissoo* DC. (Hayat, 1972: 100).

Liliaceae: *Smilax* sp.

Lythraceae: *Lawsonia alba* Lam., *Lawsonia inermis* L. (Priesner & Hosny, 1934b: 4).

Malvaceae: *Abutilon foliosum*, *Thespesia populnea* (L.) Sol ex Corrêa.

Moraceae: *Ficus sycomorus* L. (Priesner & Hosny, 1934b: 4), *Ficus* sp. (Quaintance & Baker, 1916: 466), *Morus alba* L. (Kuwana, 1928: 54).

Myrtaceae: *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.

Oleaceae: *Olea cuspidata* Wall. & G. Don.

Punicaceae: *Punica granatum* L.

Rhamnaceae: *Paliurus spina-christi* Mill., *Ziziphus jujuba* Mill., *Ziziphus hysudricus* (Edgew.) Hole, *Ziziphus mauritiana* (Hochst. Ex A. Rich) (Cohic, 1969: 50), *Ziziphus spina-christi* (L.) Willd. (Priesner & Hosny, 1934b: 40), *Ziziphus* sp.

Rosaceae: *Rosa indica* L.

Rutaceae: *Citrus limetta* Risso, *Citrus nobilis* Lour., *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *Citrus* sp. (Quaintance, 1907: 91), *Murraya exotica* L. (Husain & Khan 1945: 29), *Murraya koenigii* (L.) Spreng. (David & Subramaniam, 1976: 161), *Murraya paniculata* (L.) Jack.

Salvadoraceae: *Salvadora persica* L. (Priesner & Hosny, 1934b: 5).

Sapindaceae: *Dodonaea viscosa* Jacq. (Priesner & Hosny, 1934b: 5), *Schleichera oleosa* (Lour.) Merr.

Ulmaceae: *Aphananthe aspera* (Thunb.) Planch. (Kuwana, 1928: 54).

Verbenaceae: *Duranta* sp., *Verbena officinalis* L., *Gmelina* sp.

Zygophyllaceae: *Balanites aegyptiaca* (L.) Delile (Priesner & Hosny, 1934b: 5).

Nemici naturali: Parassitoidi - Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia ancistrocera* Huang & Polaszek, *Encarsia davidi* Viggiani & Mazzon, *Encarsia elegans* Masi (Fulmek, 1943: 7. Egypt), *Encarsia longifasciata* Subba Rao, *Encarsia lutea* (Masi) (Gameel, 1969: 68. Sudan), *Encarsia perflava* Hayat, *Eretmocerus aleurolobi* Ishii (Ishii, 1938: 32. Japan), *Eretmocerus haldemani* Howard (Hayat, 1972: 100. India), *Eretmocerus longiscapus* Hayat, *Eretmocerus parasiphonini* Evans & Abd-

Rabou, *Eretmocerus siphonini* Viggiani & Battaglia, *Eretmocerus* sp. (Fulmek, 1943: 7. Egypt).

Predatori - Coleoptera

Coccinellidae: *Brumoides suturalis* (Fabricius).

Biologia: Rapisarda 1984-85 (R006): “Negli areali siciliani in cui è stato rinvenuto, *A. niloticus* si sviluppa sulle piante di capperò, su cui le sue forme preimmaginali si insediano tanto sulla pagina superiore quanto su quella inferiore delle foglie. Il ciclo biologico dell'insetto è sconosciuto. E' probabile che tale specie, al pari di altri rappresentanti del suo genere, compia una sola generazione per anno, con sfarfallamento estivo degli adulti”.

Danni: Rapisarda 1984-85 (R006): “I danni arrecati da *A. niloticus* alle piante di capperò colpite si concretizzano essenzialmente nella sottrazione di linfa, operata dagli stadi preimmaginali e dagli adulti. Secondaria importanza assume invece il danno indiretto legato alla produzione di melata, giacché la quantità di escrementi zuccherini emessi dagli individui del fitofago è abbastanza limitata. Conseguentemente anche lo sviluppo di fumaggini, sulle foglie attaccate dall'insetto, è pressoché irrilevante.

Nelle aree siciliane di ritrovamento di questo parassita, esso si rinviene in copiose popolazioni, che rivestono totalmente l'apparato fogliare delle piante infestate. Le foglie di queste si possono presentare interamente tappezzate, su entrambe le pagine, dalle neanidi del fitomizo e nei punti di più densa presenza dell'insetto mostrano delle aree decolorate. Sulle piante fortemente infestate è possibile evidenziare segni di generale deperimento.

Risulta comunque difficile esprimere un giudizio sulla reale importanza economica di questo parassita. Non esiste un riscontro della sua diffusione nei cappereti specializzati delle zone in cui tale coltura costituisce un'attività economica di primo piano”.

Controllo: non ho trovato informazioni sul controllo di questa specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2010 (M002): “The characters of vasiform orifice vary slightly across the range of this species, but the examination of type material of *A. marlatti* (Japan) and *A. niloticus* (Egypt) led to the conclusion that the two species are synonymous (Martin, 1999)”.

Mifsud *et al.*, 2010 (M019): “*Aleurolobus marlatti* (Quaintance) was also removed from the list of alien species in Europe. The species has a very wide geographical distribution with native records from Southern Europe (Sicily and Malta)”.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.

Cohic, F. 1968. Contribution à l'étude des aleurodes africains (3e & 4e Notes). *Cahiers de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 6, 3-143.

Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2:1-156.

David, B., V., Subramaniam, T., R. 1976. Studies on some Indian Aleyrodidae. *Records of the Zoological Survey of India* 70: 133-233.

Dubey, A., Ko, C., C. 2009. A review of the Genus *Aleurolobus* (Quaintance & Baker) (Hemiptera: Aleyrodidae) from Taiwan, based mainly on pupal morphology with a description of a new species. *Entomological Science*, 12: 51-56.

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden - Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.

Gameel, O. I. 1969. Studies on whitefly parasites *Encarsia lutea* Masi and *Eretmocerus mundus* Mercet. Hymenoptera Aphelinidae. *Revue Zool. Bot. Afr.* 79: 65-77.

Hayat, M. 1972. The species of *Eretmocerus* Haldeman, 1850 [Hymenoptera: Aphelinidae] from India. *Entomophaga* 17: 99-106.

Hussain, M., A. Khan, A., W. 1945. The citrus Aleyrodidae (Homoptera) in Punjab and their control. *Memoirs of the Entomological Society of India*, 1: 1-41.

Ishii, T. 1938. Descriptions of six new species belonging to the Aphelinae from Japan. *Kontyu*, 12: 27-32.

Kiriukhin, G. 1947. Quelques Aleurododea de l'Iran. *Entomologie Phytopath. App.* 5: 8-10.

Kuwana, I. 1928. Aleyrodidae or white flies attacking citrus plants in Japan. *Sci. Bull. Min. Agric. Forest. Dept.* 1: 41-78.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and

identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.

Mifsud, D., Cocquempot, C., Mühlethaler, R., Wilson, M., Streito, J. C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4 in *Biorisk* 4(1): 511-552. www.pensoftonline.net/biorisk.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Priesner, H., Hosny, M. 1934a. Contributions to a knowledge of the whiteflies (Aleyrodidae) of Egypt (II). *Bulletin. Ministry of Agriculture, Egypt. Technical and Scientific Service*, 139: 1–21.

Quaintance, A., L. 1903. New Oriental Aleyrodidae. *Canadian Entomologist*, 35: 61-64.

Quaintance, A., L. 1907. The more important Aleyrodidae infesting economic plants with description of new species infesting the orange. *Technical Series, Bureau of Entomology, United States Department of Agriculture*. 12: 89-94.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1916. Aleyrodidae or whiteflies attacking the orange with descriptions of three new species of economic importance. *Journal of Agricultural Research*, 6: 459–472.

Rapisarda C., 1984. Presenza in Italia di *Aleurolobus niloticus* Priesner & Hosny, nuovo parassita delle piante di capperi (Homoptera, Aleyrodidae). *Boll. Zool. agr. Bachic.*, ser. II, 18: 75-86.

Silvestri, F. 1927. Contribuzione all conoscenza degli Aleyrodidae (Insecta: Hemiptera) viventi su Citrus in Estremo Oriente e dei loro parassiti. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura, Portici*. 21: 1-60.

Takahashi, R. 1932. Aleyrodidae of Formosa, Part I. *Report. Department of Agriculture. Government Research Institute. Formosa*, 59: 1–57.

Takahashi, R. 1934a. A new whitefly from China (Aleyrodidae, Homoptera). *Lingnan Science Journal*, 13: 137-141.

Takahashi, R. 1954a. *Aleurolobus* of Japan (Aleyrodidae, Hemoptera). *Kontyû*, 20: 1–6.

Aleyrodinae

Aleurolobus olivinus (Silvestri, 1911)

Nome comune: Aleirode nero dell'olivo

<p>a Busta.....Prep..... Ex. <i>philyrea</i>..... Gen. <i>Aleurolobus</i>..... Sp. <i>olivinus</i>..... Aut. (Silvestri)</p>		Naz. Italy..... Loc. campus..... Bari..... li. 11. / 05. / 2011..... Legit. Cioffi..... Collez. Cioffi.....
--	--	---

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario con macchie oculari; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della depressione vasiforme con fila di pori posti lateralmente ad essa; l. distribuzione geografica. Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-90.
 h. *Aleurolobus olivinus* (Silv.). Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.
 i. *Aleurolobus olivinus* (Silv.). A destra: particolare della parte posteriore del pupario con la depressione vasiforme; a sinistra: particolare del pupario in corrispondenza del poro tracheale toracico.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Morfologia del pupario. Il pupario si presenta depresso, quasi laminare e di forma subrotondeggiante; è marginato da una ridotta frangia cerosa, talvolta mancante (soprattutto in inverno). Esso ha colore nero al dorso e verde scuro al ventre. La porzione posteriore si presenta poco più larga di quella anteriore, con leggera concavità in corrispondenza del poro tracheale posteriore. Gli esemplari presenti nella nostra collezione sono lunghi mm 1,4-1,65 e larghi mm 1,15-1,45. In letteratura sono riportati valori sino a mm 1,75 x 1,52.

Margine debolmente crenulato, con 7-9 denti per 100 μ . Pori tracheali (sia toracici che posteriore) evidenti, marcati da un infittimento della menzionata dentatura. Setole marginali anteriori e posteriori assenti.

Regione submarginale separata dal disco dorsale per mezzo dell'omonima sutura; è caratterizzata da una scultura ad andamento radiale. Pori semplici e geminati presenti. I primi, più vicini alla sutura submarginale, formano, per ciascun lato, una fila di 12-13 elementi; i secondi, in numero di 60-65 per lato, sono distribuiti in maniera casuale.

Il disco dorsale, a differenza della precedente regione, presenta una scultura irregolare. Segmentazione addominale evidenziabile solo in una fascia longitudinale mediana di ampiezza pari ad 1/3 della larghezza totale del pupario. Linee intersegmentali addominali 1a e 2a rivolte in avanti, 3a perpendicolare all'asse longitudinale, 4a-7a rivolte indietro. L'ultima, in particolare, è molto arcuata e raggiunge quasi la sutura submarginale. Linea trasversale di sfarfallamento rivolta distalmente in avanti ed estesa anch'essa fino alla suddetta sutura submarginale. 7° segmento addominale lungo 4/5 del 6°. Depressione vasiforme triangolare, lunga 85-110 μ e larga 70-95 μ , in gran parte occupata dall'opercolo (70-86 x 60-75 μ) che ricopre totalmente la lingua; quest'ultima è lunga 70-85 μ . Ai lati della depressione vasiforme, ed anteriormente ad essa, è presente una coppia di pori semplici ed, esternamente a questa, una coppia di pori geminati. Altri pori geminati sono disposti, in due file longitudinali ed in numero di 2-4 per ognuna di esse, ai lati della depressione vasiforme. Tutto il disco dorsale, inoltre, è cosparso di tali pori, presenti in numero variabile. Due piccole areole ovoidali (secondo alcuni Autori, corrispondenti agli occhi) sono presenti ai lati della regione cefalica. Regione ventrale con canali tracheali toracici bene sviluppati e raggiungenti le corrispondenti aperture stigmatiche. Zampe meso- e metatoraciche provviste ciascuna di una piccola setola basale. Antenne molto lunghe, estese mediamente fino ai due terzi distali delle zampe mesotoraci-che e irregolarmente provviste di numerose striature trasversali. Stigmi addominali anteriori e posteriori evidenti; i secondi sono collegati ad una coppia di robuste setole ventrali addominali”.

Iaccarino, 1981 (I007): “Pupario di forma rotondeggiante, di colore nero, piatto, ricoperto da un sottile strato di cera ialina, con breve produzione cerosa lungo il margine, più marcata in corrispondenza delle pieghe tracheali toraciche e del solco caudale (Silvestri, 1911).

Margine crenulato, con denti smussati, ognuno dei quali presenta un cerario, con scanalature ad esso perpendicolari. Macchie oculari evidenti. Depressione vasiforme cuoriforme, opercolo, di forma simile, coprente la depressione quasi completamente; la lingua, coperta, si restringe dalla base verso l'apice, per slargarsi nell'estremità di forma rotondeggiante, ricoperta di piccole spine. Antenne giungenti alla metà o all'apice delle zampe mesotoraciche, quasi completamente inanellate, con l'apice simile ad una sottile unghia ricurva (Silvestri, 1911)”.

Sinonimi: *Aleurodes olivinus* Silvestri, 1911: 214-222. Sintipo su olivo (*Olea* sp.), Italia, 1909.

Aleurolobus olivinus (Silvestri) Quaintance & Baker, 1915a: xi.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Corsica, Creta, Cypro, Egitto (Patti & Rapisarda, 1981), Francia (Goux, 1942: 145), Grecia, Israele, Italia (Silvestri, 1911: 221; N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003), Giordania, Maiorca, Marocco, Portogallo, Siria, Spagna (Gomez-Menor, 1943: 199), Turchia. Resto del Mondo: Cina (Evans, 2008).

Piante opsiti: Ericaceae: *Erica arborea* L. (Bink-Moenen, 1989: 178).

Oleaceae: *Olea europaea* L. (Gomez-Menor, 1945a: 291), *Phillyrea angustifolia* L. (Bink-Moenen, 1983: 52),

P. latifolia L. (Bink-Moenen, 1983: 52).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia arabica* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia elegans* Masi (Fulmek, 1943: 7. Egypt, Italy) (Gomez-Menor, 1945a: 292. Spain), *Encarsia olivina* (Masi) (Gomez-Menor, 1953: 55. Italy).

Proctotrupeoidea

Platygasteridae: *Amitus minervae* Silvestri (Fulmek, 1943: 7. Italy).

Biologia: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “L’*Aleurolobus olivinus* (Silv.) compie una generazione all’anno con sfarfallamento degli adulti a fine giugno-luglio. Vari autori lo descrivono come vivente sulla pagina superiore delle foglie, tuttavia gli scriventi ne hanno rilevato una rara presenza anche su quella inferiore”.

In Italia meridionale (Sicilia) Maniglia (1989) ha dettagliatamente studiato il ciclo biologico della specie e in questi ambienti *A. olivinus* è in grado di compiere due generazioni l’anno, con sfarfallamenti in giugno-luglio e settembre-ottobre. Sembra, invece, che in altre aree d’Italia l’insetto compia una sola generazione l’anno con sfarfallamento nel periodo giugno-luglio (Silvestri, 1911 & 1939; Patti & Rapisarda, 1981). La prima generazione dell’anno dura 8-9 mesi mentre la seconda dura 3-4 mesi (Maniglia, 1989). La specie può riprodursi anche per partenogenesi arrenotoca. Lo svernamento avviene allo stadio di neanide soprattutto di 2° e 3° età. A differenza di altre specie di aleirodidi, *A. olivinus* depone le uova normalmente sulla pagina superiore delle foglie, meno frequentemente su quella inferiore.

Danni: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Le neanidi tendono a colonizzare la pagina superiore delle foglie, su cui si alimentano sottraendo linfa vegetale. Nei nostri ambienti l’Aleirode nero dell’olivo è un fitofago secondario, a causa sia del ridotto potenziale biotico che dell’elevata mortalità naturale. Quest’ultima è in buona parte dovuta all’efficace azione svolta da vari parassitoidi. Sebbene frequente, quindi, *A. olivinus* non pullula mai nei nostri oliveti in misura tale da richiedere interventi specifici di lotta”.

Controllo: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Sebbene frequente, *A. olivinus* ha mai pullulato nei nostri areali in misura tale da richiedere interventi di lotta specifica”.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This species is only known from the Mediterranean countries, where it occasionally becomes a minor pest of olives. Although clearly favouring oleaceous hosts, it has also been recorded from Erica (Bink-Moenen, 1989)”.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.

Bink-Moenen, R., M. 1989. A new species and new records of European whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) from heathers (*Erica* spp.). *Entomologist’s Gazette*, 40: 173-181.

Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L’Informatore Agrario per l’Italia. Milano, 183 pp.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp.

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1–100.

Gomez-Menor, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173–209.

Gomez-Menor, J. 1945a. Aleurodidos de interes agricola. *Boln. Patol. veg. Ent. agric.* 13: 161-198.

Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequenos enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27-55.

Goux, L. 1942. Contribution a l’étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France III. Description d’un *Aleurolobus* et d’un *Aleurotrachelus* nouveaux. *Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille*, 2: 141-148.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M. 1981. Aleirodidi nuovi o poco noti per l’Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 38: 143-157.

Maniglia, G. 1989. Ulteriori osservazioni bio-etologiche sull’*Aleurolobus olivinus* (Silv.) (Homoptera, Aleyrodidae). *Phytophaga*. Palermo. 3(1985-89): 83-92.

- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.
- Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1915a. Classification of the Aleyrodidae - Contents and Index. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27, i–xi: 111–114.
- Silvestri, F. 1911. Di una nuova specie di *Aleurodes* vivente sull'olivo. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale ed Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura*. Portici, 5: 214-225.
- Silvestri, F. 1939. *Compendio di Entomologia applicata*. Vol. I, Tip. Bellavista Portici: VIII, 974 pp.

Aleyrodinae

***Aleurolobus teucris* Mifsud & Palmeri 1996**

l. distribuzione geografica.

Mifsud, D., Palmeri, V. 1996. A new species of *Aleurolobus* Quaintancei et Baker (Homoptera, Aleyrodidae) from southern Europe. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 52: 89-95.

h. Pupal case of *Aleurolobus teucris* n. sp.: dorsal (right) and ventral (left) surface.

Descrizione: Mifsud & Palmeri, 1996 (in inglese) (M021): “Pupario generalmente di forma ovale, più largo ai segmenti addominali II-III e leggermente concavo posteriormente. Colore dal marrone scuro al nero, con un po’ di cera sul dorso disposta in un pattern caratteristico. Dimorfismo sessuale: pupario femminile lungo 0,97-1,13 mm e largo 0,64-0,73 mm, pupario maschile lungo 0,81-0,90 mm e largo 0,44-0,57 mm. Margine irregolare, ma con papille simili a crenulazioni disposte in modo piuttosto regolare nella zona marginale in numero di 3-6,5 ogni 100 µm di lunghezza del margine. Pori tracheali toracici non differenziati. Margine posteriore rientrato nella regione dell’apertura tracheale caudale, con denti irregolari e sottili. Presenza di setole marginali anteriori e posteriori, le prime più corte delle seconde. Regione submarginale ampia, più stretta anteriormente, separata dal disco dorsale da un solco che si interrompe nella regione caudale. Sette paia di setole submarginali robuste distribuite come segue: tre paia anteriori e quattro paia posteriori, queste ultime inserite approssimativamente in corrispondenza dei segmenti addominali V-VII. Un’altra serie di sei paia di setole robuste sono presenti all’interno della piega submarginale: una coppia cefalica, un paio su ogni segmento toracico, un paio tra i segmenti addominali III-IV e a volte un altro paio sul segmento addominale V. Disco dorsale con coppie di pori e poretti sparsi. Macchie oculari assenti. Tre paia di setole mediane robuste presenti nella regione cefalica e su ogni segmento addominale dall’I all’VIII. Segmenti addominali sub uguali in lunghezza, mediamente con la sutura addominale che raggiunge quasi il solco submarginale. Depressione vasiforme arrotondata posteriormente (da subcircolare a subcordata) con cresta trasversale sul suo piano. Opercolo che riempie quasi totalmente la depressione vasiforme. Regione ventrale con piega tracheale addominale debolmente visibile. Area tracheale toracica non differenziata. Antenne dei pupari femminili che raggiungono circa un terzo delle zampe mesotoraciche; quelle maschili generalmente raggiungono più dei due terzi delle zampe mesotoraciche. Presenza di sacche adesive e setole addominali”.

Sinonimi: *Aleurolobus teucryi* Mifsud & Palmeri, 1996: 89-95. Malta.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Malta, Sicilia (Mifsud & Palmeri, 1996).

Piante ospiti: Labiatae: *Teucrium fruticans* L.

Nemici naturali: Non ho trovato informazioni circa i nemici naturali della specie.

Biologia: Mifsud & Palmeri, 1996 (M021): “Il nome di questa specie deriva dalla pianta sulla quale è stato raccolto il materiale tipico. Gli adulti, le forme giovanili e le uova di *Aleurolobus teucryi* sono stati raccolti su *Teucrium fruticans* L. (Tubiflorae, Labiatae), una pianta diffusa nel Mediterraneo Occidentale e molto comune (da 0 a 600 metri sul livello del mare) nelle zone costiere su affioramenti calcarei (Pignatti, 1982). Il legame trofico molto stretto tra *Aleurolobus teucryi* e *Teucrium fruticans* suggerisce una più ampia diffusione dell’insetto probabilmente coincidente con quella della pianta ospite. Le prime osservazioni sulla biologia dell’aleirode mostrano che questo insetto colonizza entrambe le superfici delle foglie di piccole dimensioni che possono essere completamente coperte da forme giovanili di diverse età”.

Danni: Mifsud & Palmeri, 1996 (M021): “La specie sembra essere monofaga su *Teucrium fruticans* L., cui non arreca comunque danni evidenti”.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This species is currently only known from colonies on Malta and Sicily, all on the same small, herbaceous host plant”.

Mifsud & Palmeri, 1996 (M021): “*Aleurolobus teucryi* n. sp. is easily discernible from other species described up to now and belonging to the same genus because of the peculiar chaetotaxi, the atypical marginal indentations, the absence of eye spots, the subcordate edge of the vasiform orifice, as well as its general aspect. It is very similar to *A. pauliani* Cohic (Cohic, 1969; Bink-Moenen, 1983), from which it differs for the presence of eye spots and for the different number of median setae”.

Riferimenti bibliografici

- Bink-Moenen, R., M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.
- Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2:1-156.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Mifsud, D., Palmeri, V. 1996. A new species of *Aleurolobus* Quaintancei et Baker (Homoptera, Aleyrodidae) from southern Europe. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 52: 89-95.
- Pignatti, S. 1982. *Flora d'Italia*, vol. 2. Edagricole, Bologna: 732 pp.

Aleyrodinae

Aleurolobus wunni (Ryberg, 1938)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario e piega tracheale toracica terminante in un pettine di 3 denti; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dell'estremità del canale caudale terminante con 3 denti; l. distribuzione geografica.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

h. Puparium with wax patterning (from Goux, 1942, as *A. clematidis*).

i. Puparium (adapted from Goux, 1942, as *A. clematidis*).

Descrizione: Iaccarino, 1981 (I007): “Pupario di forma ellittica, di colore nero lucido, leggermente convesso al dorso, con una vistosa frangia laterale di cera avente raggi più marcati all'altezza delle pieghe tracheali. Secrezione cerosa copiosa, particolarmente sui segmenti addominali, ed a forma di caratteristiche lamine. Margine leggermente crenulato, con un dente sub-marginale per ogni due crenulazioni circa; su ogni dente vi è presenza di un poro + poretto. Sub-margine nettamente diviso dal disco dorsale da una marcata linea simile a sutura. Su di esso sono presenti delle scanalature perpendicolari al bordo, in continuazione dei denti, con alcuni pori + poretti e pori semplici disposti in modo irregolare e non continuo; vi sono inoltre circa 14 piccole setole per lato. Pieghe tracheali toraciche non ben visibili, terminanti in un pettine di 3-4 denti, più marcati e leggermente sporgenti dal bordo (Takahashi & Mamet, 1957). Suture di sfarfallamento, di cui le trasversali sono prima quasi perpendicolari all'asse mediano e poi risalgono verso il cefalo-torace, giungenti fino alla linea simile a sutura del sub-margine. Suture intersegmentali toraciche ed addominali marcate. Presenza di vari pori semplici e pori + poretti distribuiti in una fila lungo la sutura di divisione del sub-margine ed in alcune file parallele all'asse maggiore del pupario e di piccole depressioni tondeggianti ed ovali. Figura trilobata, circondante la depressione variforme, formante, all'estremità caudale interna, un canale, che termina con 3 denti, all'altezza del solco caudale, e lateralmente, sul margine, presenta 2 setole. Depressione vasiforme cuoriforme, opercolo molto simile e coprente quasi completamente la depressione e la lingula (Goux, 1942; Takahashi & Mamet, 1957). Questa si restringe leggermente dalla base verso l'apice, fino al bordo posteriore dell'apertura anale, per espandersi nell'estremità quasi ovoidale; superficie di quest'ultima parte interamente ricoperta di piccole spinette, distalmente terminante in una piccola appendice ristretta, con due setole laterali. Antenne con base bifida, situata verso l'estremità delle zampe protoraciche, sotto le quali decorrono, raggiungendo l'attacco del 2° paio di zampe o la metà di queste ultime; quarto apicale anellato ed estremità a forma di unghia ricurva. Sia in campo che in allevamento in cella climatica, si è riscontrata nella popolazione la presenza di pupari decolorati, bianco ialino; sul determinismo ed il significato di questo dicromismo sono in corso ricerche. Le sole differenze morfologiche, riscontrate con il pupario tipico, sono una minore marcatura di tutte le suture di segmentazione e delle sculture, mentre più evidenti sono le pieghe tracheali, il solco caudale, la depressione, l'opercolo e la lingula”.

Sinonimi: *Aleurodes asari* Wunn, 1926: 28. Sintipo su *Asarum europaeum*, Francia.

Aleurodes wunni Ryberg, 1938: 20.

Aleurolobus asari (Wunn) Visnya, 1941b: 4.

Aleurolobus clematidis Goux, 1942: 141-145. Paratipo su *Clematis vitalba*, Francia. (Sinonimizzato da Zahradnik, 1963a: 10.)

Aleurolobus puripennis Ossiannilsson, 1944: 188-196. Sintipo su *Symphoricarpus albus*, Svezia. (Sinonimizzato da Zahradnik, 1963a: 10.)

Aleurolobus wunni (Ryberg) Mound & Halsey, 1978: 39.

Sinonimie: Mound & Halsey 1978 (M038): “Visnya (1941b: 4) refers to “*Aleurolobus asari*” in a figure legend, without indicating the author of the species. Although Zahradnik (1963a: 10) gave *wunni* as a synonym of *Aleurolobus asari* Wunn, Ryberg's replacement name remains valid according to the Code of Zoological Nomenclature (Article 59c, 1961: 57) as it was erected before 1960”.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Finlandia, Francia (Wunn, 1926: 28), Germania, Italia (S, Fauna d'Italia 2003), Lettonia, Lituania, Polonia (Ossiannilsson, 1955: 196), Romania, Svezia (Ossiannilsson, 1944: 195), Svizzera, Ungheria (Zahradnik, 1963a: 10), Jugoslavia (Zahradnik, 1963b: 233). Altrove nella Regione Palearctica: Comunità di Stati Indipendenti.

Piante ospiti: Aristolochiaceae: *Asarum europaeum* L. (Wunn, 1926: 28).

Caprifoliaceae: *Linnaea borealis* L. (Evans, 2008), *Lonicera fragrantissima* Lindl. & Paxton (Dobreanu & Manolache, 1969: 137), *L. nigra* L. (Martin *et. al*, 2000), *L. tatarica* L. (Martin *et. al*, 2000), *Symphoricarpus albus* (L.) S.F.Blake (Ossiannilsson, 1944: 195), *Symphoricarpus racemosus* Michx. (Zahradnik, 1963b: 232).

Ericaceae: *Vaccinium myrtillus* L. (Klasa et Palaczyk, 2008).

Labiatae: *Phlomis* sp. (Danzig, 1966: 380 [205]), *Phlomis fruticosa* L. (Evans, 2008).

Ranunculaceae: *Clematis vitalba* L. (Goux, 1942: 144), *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim. (Evans, 2008), *Cimicifuga* sp. (Danzig, 1966: 380 [205]).

Rosaceae: *Spiraea* sp. (Danzig, 1964b: 486 [612]).

Theaceae: *Camellia japonica* L. (Evans, 2008).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia maritima* Yasnosh (Evans, 2008), *Encarsia lutea* (Masi) (Evans, 2008), *Encarsia olivina* (Masi) (Evans, 2008), *Encarsia lehri* Yasnosh (Evans, 2008), *Encarsia* sp. (Dobreanu & Manolache, 1969: 137), *Encarsia tricolor* Forster (Dobreanu & Manolache, 1969: 137), *Eretmocerus longicornis* (Evans, 2008).

Platygastridae: *Amitus longicornis* Viggiani & Battaglia (Evans, 2008), *Amitus minervae* Silvestri (Evans, 2008).

Biologia: Non ho trovato informazioni sulla biologia della specie.

Danni: Non ho trovato informazioni sui danni provocati della specie.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et. al*, 2000 (M002): “*Aleurolobus wunni* is a European species which appears to be at least moderately polyphagous”.

Riferimenti bibliografici

Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskve Obozrenie* 45: 364-386. (English translation in *Entomological Review. Washington* 45 (2): 197-209).

Danzig, E., M. 1964b. In Bei-Bienko, G. Y. *Keys to the insects of the European USSR*. Order Homoptera. Suborder Aleyrodinea. 1: 482-489 [In Russian. English translation in 1967 by Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem. Aleyrodinea pp. 608-616].

Dobreanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Goux, L. 1942. Contribution a l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France III. Description d'un *Aleurolobus* et d'un *Aleurotrachelus* nouveaux. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille*, 2: 141-148.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M. 1981. Aleirodidi nuovi o poco noti per l'Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 38: 143-157.

Klasa, A., Palaczyk, A. 2008. Nowe dane o maczlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) polskich parkow narodowych. *Wiadomosci Entomologiczne*, 27(1): 23-32.

Malumphy, C., Ostrauskas, H., Pye, D. 2009. A faunistic review of whiteflies (Hemiptera, Aleyrodidae) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica*, 19(1): 49-57.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Mifsud, D., Palmeri, V. 1996. A new species of *Aleurolobus* Quaintancei et Baker (Homoptera, Aleyrodidae) from southern Europe. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 52: 89-95.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Ossiannilsson, F. 1944. A new whitefly from Sweden, *Aleurolobus puripennis* n. sp. (Horn. Aleyrodidae). *K. fysiogr. Sällsk. Lund Förh.* 14: 186-196.

Ossiannilsson, F. 1955. Till kännedomen om de svenska mjöllössen (Hem. Horn. Aleyrodina). *Opuscula entomologica* 20: 192-199.

Ryberg, O. 1938. Bidrag till kännedomen om de nordiska mjöllössen, Aleyrodidae (Hem. Hom.) jämte provisorisk katalog över de europeiska arternas värdväxter. Kungl. Fysiografiska Sällskapet Lund.

Förhandlingar, 8: 10-25.

Schrank, F. von P. 1801. *Fauna Boica* 2(1): 274 pp. Ingolstadt.

Takahashi, R., Mamet, R. 1957. Some Aleyrodidae from Japan (Homoptera). *Insecta Matsum*, 21: 12-21.

Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 4 Supplement: 1-19.

Wunn, H. 1926. In Elsass - Lothringen vorkommende Schildlausarten. *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektbiologie*, Berlin 21: 22-28.

Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1-19.

Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. faun. Praci ent. Odd. nár. Mus. Praze*, 9: 231-235.

Aleyrodinae

Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1895) Nome comune: Aleirode fioccoso degli agrumi

a	Busta.....Prep.....	Naz. Italy.....
	Ex.....	Loc.....
	Gen. Citrus sp.....	Ruvo di Puglia.....
	Gen. Aleurothrixus.....	-BA-.....
	Sp. floccosus.....	li. M. / 10 / 200.....
	Aut. (Maskell).....	Legit. Cioffi.....
		Collez. Cioffi.....

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della coppia di setole al metatorace; l. distribuzione geografica.
 Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
 h. *Aleurothrixus floccosus* (Mask.) Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.
 i. *Aleurothrixus floccosus* (Mask.) Particolare della parte posteriore del pupario.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “*Morfologia del pupario*. Il pupario ha colore giallo crema e forma subellittica, con lunghezza di 0,80-0,92 mm e larghezza di 0,55-0,65 mm. La linea marginale esterna del pupario evidenzia cinque spigoli più o meno marcati: uno mediano anteriore, due ai lati della regione cefalica e due all'altezza della sutura meso-metatoracica.

Margine ampio (20-25 μ), con denti lunghi 8-12 μ e in numero di 8-10,5 per 0,1 mm di lunghezza; vi si evidenzia una serie di grandi sbocchi ghiandolari ciripari disposti in fila semplice. Sono presenti setole marginali anteriori e posteriori, lunghe rispettivamente 15-22 μ e 21-32 μ ; esse per ciascuna coppia, sono separate fra loro da 16-20 e da 25-30 denti marginali. Poro tracheale posteriore evidenziabile da un infittimento della dentatura e da una più densa pigmentazione della cuticola. Pori tracheali toracici assenti.

Regione submarginale non completamente separata dal disco dorsale per la mancata congiunzione, nella regione cefalica, del solco che la delimita lungo la parte latero-posteriore. In essa si evidenzia, per ogni lato, una fila di piccoli pori ghiandolari ed, esternamente a questi, una serie, di piccole setole disposte in numero di quattro nella regione cefalica e di una per ciascun segmento toracico.

Nel disco dorsale la linea trasversale di sfarfallamento, corrispondente alla sutura meso-metatoracica, è molto corta, non superando la proiezione della faccia interna delle zampe. Due coppie di setole dorsali sono presenti, rispettivamente, al metatorace ed all'8° segmento addominale.

Le setole metatoraciche sono lunghe 0,12-0,14 mm e sono distanziate fra loro 100-118 μ ; quelle dell'8° urotergite, lunghe 0,12-0,19 mm, si inseriscono in prossimità degli angoli anteriori della depressione vasiforme. Segmentazione addominale evidenziata solo lungo una fascia submediana alquanto rilevata. Suture intersegmentali 2°-6° con un paio di leggere depressioni submediane. Posteriormente a ciascuna di queste è presente una coppia di pori geminati. Altri pori semplici e geminati sono sparsi su tutto il dorso del pupario. Segmento addominale 7° lungo circa 7/10 del 6°; quest'ultimo è lungo 42-50 μ . Segmento addominale 8° di forma conica; alla sua estremità è portata la depressione vasiforme. Questa, di forma semilunare, è lunga 30-35 μ e larga 40-47 μ ; in alcuni esemplari si evidenzia, lungo il suo margine posteriore, una serie di 5-7 dentelli riuniti a costituire una struttura a forma di piccolo pettine. L'opercolo (18-23x28-33 μ) si estende per buona parte della depressione vasiforme, ricoprendone totalmente la lingua. Setole caudali inserite posteriormente al solco submarginale e lunghe 0,11-0,15 mm. Solco caudale assente. Regione ventrale con solco tracheale addominale poco evidente. Solchi tracheali toracici assenti. Setole ventrali addominali disposte anteriormente ai corrispondenti stigmi e lunghe 16-27 μ . Aperture stigmatiche toraciche (anteriori e posteriori) ed addominali anteriori facilmente visibili. Zampe meso- e metatoraciche portanti una piccola setola basale. Antenne corte che raggiungono appena il terzo medio delle zampe protoraciche”.

Sinonimi: *Aleurodes floccosa* Maskell, 1895: 432-433. Sintipo su *Lignum vitae* (*Guaiacum officinale*), Jamaica. *Aleyrodes horridus* Hempel, 1899: 394. Sintipo su *Psidium guajava*, Brasile: Sao Paulo. (Sinonimizzato da Quaintance & Baker, 1917: 403).

Aleyrodes howardi Quaintance, 1907: 91-94. Sintipo su Arancio (*Citrus* sp.), Cuba: Habana. (Sinonimizzato da Costa Lima, 1942c: 425).

Aleurothrixus floccosus (Maskell) Quaintance & Baker, 1914: 103.

Aleurothrixus horridus (Hempel) Quaintance & Baker, 1914: 103.

Aleurothrixus howardi (Quaintance) Quaintance & Baker, 1914: 103.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Cipro, Corsica (Patti & Rapisarda, 1981), Francia, Grecia, Israele, Italia (N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003: di origine sudamericana, introdotto in Italia negli anni settanta), Malta, Marocco, Portogallo, Sardegna, Sicilia, Spagna, Tunisia, Turchia.

Altrove nella Regione Paleartica: Canarie, Giappone (Okinawa), Madeira.

Resto del Mondo: ampiamente diffuso.

Piante ospiti: Martin *et. al.*, 2000 (M002): “Although only known as a pest of Citrus crops in the Mediterranean area, *A. floccosus* is a polyphagous species, 18 families having been listed by Mound & Halsey (1978) and with many more recorded since. *A. floccosus* has occasionally been discovered feeding on monocotyledonous hosts”.

Anacardiaceae: *Anacardium* sp., *Mangifera indica* L. (Costa Lima, 1968: 113), *Schinus terebinthifolia* Raddi (Evans, 2008), *Spondias dulcis* Parkinson (Evans, 2008), *Spondias lutea* L. (Bondar, 1923a: 166), *Spondias mombin* L. (Evans, 2008).

Annonaceae: *Annona reticulata* L. (Costa Lima, 1936: 153), *Annona squamosa* L. (Evans, 2008).
 Apocynaceae: *Plumeria* sp., *Plumeria rubra* L. (Evans, 2008).
 Araceae: *Dieffenbachia maculata* (Lodd.) Sweet (Evans, 2008), *Dieffenbachia* sp. (Evans, 2008).
 Asclepiadaceae: *Parquetina nigrescens* (Afzel.) Bullock (Cohic, 1968a: 34).
 Asteraceae: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. (Evans, 2008), *Emilia sonchifolia* (L.) DC. ex DC. (Evans, 2008), *Eupatorium odoratum* L. (Evans, 2008).
 Bignoniaceae: *Catalpa longissima* (Jacq.) Dum. Cours. (Evans, 2008), *Tabebuia glomerata* Urb. (Evans, 2008).
 Boraginaceae: *Cordia collococca* L. (Evans, 2008).
 Burseraceae: *Bursera simaruba* (L.) Sarg. (Evans, 2008).
 Cannaceae: *Canna coccinea* Mill. (Evans, 2008).
 Chrysobalanaceae: *Chrysobalanus icaco* L. (Evans, 2008), *Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch. (Costa Lima, 1968: 113).
 Cyperaceae: *Carex* sp. (Evans, 2008), *Cyperus globosus* Forssk. (Evans, 2008), *Cyperus odoratus* L. (Evans, 2008), *Cyperus ovularis* (Michx.) Torr. (Evans, 2008), *Cyperus rotundus* L. (Evans, 2008), *Cyperus* sp. (Evans, 2008), *Cyperus strigosus* L. (Evans, 2008).
 Compositae: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. (Bondar, 1923a: 165).
 Ebenaceae: *Diospyros kaki* Thunb. (Biezanko & Freitas, 1939: 6).
 Fabaceae: *Calliandra haematocephala* Hassk. (Evans, 2008).
 Guttiferae: *Calophyllum antillanum* Britton (Evans, 2008).
 Lauraceae: *Persea americana* Mill. (Evans, 2008).
 Liliaceae: *Gloriosa superba* L. (Cohic, 1968a: 34).
 Loranthaceae: *Phoradendron* sp. (Costa Lima, 1968: (13)).
 Malpighiaceae: *Malpighia emarginata* DC. (Evans, 2008).
 Malvaceae: *Sida rhombifolia* L. (Biezanko & Freitas, 1939: 6).
 Meliaceae: *Khaya nyasica* Stapf. ex Baker f. (Evans, 2008), *Swietenia* sp. (Evans, 2008).
 Musaceae: *Musa x paradisiaca* L. (Evans, 2008).
 Myricaceae: *Myrica cerifera* L. (Evans, 2008).
 Myrtaceae: *Eugenia uniflora* L. (Evans, 2008), *Feijoa sellowiana* O.Berg. (Evans, 2008), *Psidium cattleianum* Afzel. ex Sabine (Evans, 2008), *Psidium guajava* L. (Hempel, 1899: 394), *Psidium* sp. (Evans, 2008).
 Nyctaginaceae: *Bougainvillea* sp. (Costa Lima, 1968: 1(3)), *Guapira discolor* (Spreng.) Little (Evans, 2008).
 Polygonaceae: *Coccoloba diversifolia* Jacq. (Evans, 2008), *Coccoloba uvifera* (L.) L. (Bondar, 1923a: (65)), *Triplaris surinamensis* Cham.
 Rosaceae: *Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch. (Evans, 2008), *Rubus odoratus* L. (Evans, 2008).
 Rubiaceae: *Coffea arabica* L. (Bondar, 1929a: 253).
 Rutaceae: *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle (Evans, 2008), *Citrus aurantium* L., *Citrus decumana* L., *Citrus limon* (L.) Burm.f. (Evans, 2008), *Citrus nobilis* Lour. (Cohic, 1968a: 34), *Citrus reticulata* Blanco (Evans, 2008), *Citrus sapota* (Evans, 2008), *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *Citrus* sp. (Quaintance, 1907: 91), *Citrus paradisi* Macfad. (Evans, 2008), *Citrus x tangelo* J.W.Ingram & H.E.Moore (Evans, 2008), *Citrofortunella microcarpa* (Bunge) Wijnand (Evans, 2008).
 Sapotaceae: *Lucuma caimito* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. (Costa Lima, 1968: 113), *Manilkara* sp. (Evans, 2008), *Manilkara zapota* (L.) P.Royen (Evans, 2008).
 Solanaceae: *Solanum melongena* L..
 Verbenaceae: *Avicennia germinans* (L.) L. (Evans, 2008).
 Viscaceae: *Phoradendron* sp. (Evans, 2008).
 Zygophyllaceae: *Guaiacum officinale* L. (Maskell, 1895: 433).

Nemici naturali: Parassitoidi: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Cales noacki* Howard (Dozier, 1933: 98), *Dirphys larensis* Chavez (Evans, 2008), *Encarsia aleurothrix* Evans & Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia americana* (De Bach & Rose) (Evans, 2008), *Encarsia basicincta* Gahan (Thompson, 1950: 5. U.S.A.) (Fulmek, 1943: 8. Puerto Rico), *Encarsia brasiliensis* (Hempel) (Evans, 2008), *Encarsia cubensis* Gahan (Fulmek, 1943: 8. Cuba), *Encarsia desantisi* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia dispersa* Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia dominicana* Evans & Serra (Evans, 2008), *Encarsia haitiensis* Dozier (Fulmek, 1943: 8. Haiti), *Encarsia hispida* De Santis (Evans, 2008), *Encarsia luteola* Howard (Evans, 2008), *Encarsia nigricephala* Dozier (Evans, 2008), *Encarsia noahi* Polaszek & Hernandez (Evans,

2008), *Encarsia perplexa* Huang & Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia portoricensis* Howard (Thompson, 1950: 5), *Encarsia quaintancei* Howard (Evans, 2008), *Encarsia sophia* (Girault & Dodd) (Evans, 2008), *Encarsia tabacivora* Viaggiani (Evans, 2008), *Encarsia variegata* Howard (Evans, 2008), *Encarsia noyesi* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia sp.* (Evans, 2008), *Eretmocerus aleurothrixus* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus ampliatus* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus californicus* Howard (Dozier, 1936: (46), *Eretmocerus comperei* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus desantisi* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus dozieri* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus exilis* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus gracilis* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus haldemani* Howard (Fulmek, 1943: 8. U.S.A., Cuba), *Eretmocerus jimenezi* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus longiterebrus* Rose (Evans, 2008), *Eretmocerus paulistus* Hempel (Fulmek, 1943: 8. Haiti, Brazil), *Eretmocerus portoricensis* Dozier (Fulmek, 1943: 8. Puerto Rico), *Prospaltella bella* Gahan (Fulmek, 1943: 8. U.S.A.), *Prospaltella brasiliensis* Hempel (Fulmek, 1943: 8. Haiti, Brazil).

Encyrtidae: *Metaphycus angustifrons* Compere (Evans, 2008), *Metaphycus sp.* (Evans, 2008), *Plagiomerus cyaneus* (Ashmead) (Fulmek, 1943: 8. Puerto Rico).

Eulophidae: *Euderomphale mexicana* Myartseva (Evans, 2008), *Euderomphale aleurothrixi* Dozier (Fulmek, 1943: 8. Haiti, Puerto Rico).

Signiphoridae: *Signiphora flava* Girault (Fulmek, 1943: 8. Puerto Rico), *Signiphora townsendi* Ashmead (Costa Lima, 1936: 153), *Signiphora xanthographa* Blanchard (Fulmek, 1943: 8 Argentina).

Proctotrupoidea

Platygasteridae: *Amitus spiniferus* (Brethes) (Fulmek, 1943: 8. Argentina), *Amitus sp.* (Evans, 2008).

Thysanoptera

Phlaeothripidae: *Haplothrips merrilli* Watson (Fulmek, 1943: 8. Puerto Rico).

Iperparassitoidi: Signiphoridae: *Signiphora sp.*, *Signiphora townsendi*

Predatori:

Acari

Phytoseiidae: *Euseius stipulatus* (Athias-Henriot) (Evans, 2008), *Typhlodromus phialatus* Athias-Henriot (Evans, 2008).

Araneae

Dictynidae: *Phantyna segregata* (Gertsch & Mulaik) (Evans, 2008).

Coleoptera

Coccinellidae: *Adalia bipunctata* (L.) (Evans, 2008), *Adonia variegata* (Goeze) (Evans, 2008), *Chilocorus bipustulatus* L. (Evans, 2008), *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Evans, 2008), *Coelophora pupillata* (Swartz in Schönherr) (Evans, 2008), *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant (Evans, 2008), *Delphastus pallidus* (Leconte) (Evans, 2008), *Delphastus sp.* (Evans, 2008), *Exochomus sp.* (Evans, 2008), *Harmonia conglobata* L. (Evans, 2008), *Harmonia sedecimnotata* (Fabr.) (Evans, 2008), *Nephaspis oculatus* (Blatchley) (Evans, 2008), *Rhizophis chrysomeloides* (Herbst.) (Evans, 2008), *Serangium maculigerum* Blackburn (Evans, 2008).

Diptera

Syrphidae: *Allograpta obliqua* (Say) (Evans, 2008).

Hemiptera

Lygeidae: *Geocoris sp.* (Evans, 2008).

Nabidae

Reduviidae: *Rhinocorus iracundus* (Poda) (Evans, 2008).

Neuroptera

Chrysopidae: *Ceraeochrysa cubana* (Hagen) (Evans, 2008), *Chrysopa sp.* (Evans, 2008), *Chrysoperla comanche* Banks (Evans, 2008).

Coniopterygidae: *Coniopteryx vicina* Hegen (Evans, 2008), *Conwentzia psociformis* (Curtis) (Evans, 2008), *Semidalis aleyrodiformis* (Stephens) (Evans, 2008).

Thysanoptera

Phlaeothripidae: *Haplothrips merrilli* Wats. (Evans, 2008).

Funghi: *Aegerita webberi* Faw. (Evans, 2008), *Aschersonia aleyrodidis* Webber (Evans, 2008).

Biologia: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “*A. floccosus* ha riproduzione quasi esclusivamente gonocorica e la partenogenesi (sia telitoca che arrenotoca) si verifica solo occasionalmente. Come gran parte degli aleirodi degli agrumi, la specie ha uno sviluppo tipicamente omodinamo, fortemente vincolato alla fenologia della pianta ospite e quindi all’andamento climatico. Sverna essenzialmente da neanide successiva alla 1° età e da subpupa, poiché gli abbassamenti termici causano forte mortalità su adulti e uova. Svolge 5-6 generazioni all’anno, con picchi di sfarfallamento degli adulti orientativamente nei periodi di aprile-maggio, fine giugno, agosto, settembre e ottobre; proprio nel corso di questi due ultimi mesi si verificano in genere le infestazioni più importanti. Gli adulti ovideponenti lasciano sulla superficie fogliare tipici aloni biancastri a causa della cera polverulenta che li ricopre abbondantemente. Le uova sono deposte, preferibilmente, sulla pagina inferiore delle foglie già espunte dei nuovi germogli, in caratteristiche figure circolari o semicircolari disegnate dalla femmina ovideponente, che continua ad alimentarsi mantenendo gli stiletti boccali infissi. Le neanidi producono abbondante cera a fiocchi e raggi, che forma dei veri e propri ammassi. Il ciclo uovo-adulto, alla temperatura di 26°C ed U.R. del 60%, si compie in media in circa 30 giorni”.

Danni: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Gli effetti negativi sulle piante sono essenzialmente legati all’attività alimentare, che è abbondante sia da parte degli adulti che delle neanidi. In caso di forti infestazioni, si ha una copiosa produzione di melata e un secondario sviluppo di fumaggini. E’, inoltre, caratteristica la produzione di un feltro ceroso continuo sulla pagina inferiore delle foglie, che, incrostandosi con i materiali zuccherini della melata e con le fumaggini, forma un’autentica barriera agli scambi gassosi delle stesse foglie, con gravi conseguenze sulla fisiologia della pianta. Tale feltro intriso di melata esercita anche un secondario effetto negativo perché in esso rimangono spesso invischiati i nemici naturali dell’aleirode (soprattutto i parassitoidi), che vedono così ridotta la loro azione di controllo nei confronti del fitomizo”.

Anche se la melata coperta di fumaggine può in parte essere lavata durante la fase di imballaggio del prodotto, nel frutteto infestato la raccolta è rallentata e gli operai esitano o si rifiutano di lavorare nei campi pesantemente infestati.

Controllo: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Tra i nemici naturali, numerosi sono i predatori che occasionalmente possono vivere a spese di *A. floccosus*, ma molti di essi, quali in particolare i Neuroteri Crisopidi e Coniopteridi e i Coleotteri Coccinellidi, sono a regime dietetico prevalentemente coccidifago e afidifago, risultando quindi di secondaria importanza nel contenimento dell’aleirode. Gli antagonisti più attivi si rinvergono tra i parassitoidi, e tra di essi il più noto è l’Imenottero Afelinide *Cales noacki* Howard. Anch’esso, come l’ospite, originario del Sud America, è stato introdotto in Italia (Riviera Ligure) dalla vicina Francia (Costa Azzurra) alla fine degli anni ’60 e da allora si è diffuso naturalmente e/o per inoculi artificiali in tutte le aree agrumicole del Paese.

La femmina del *Cales noacki* ha il corpo di colore giallastro, lungo meno di 1 mm, e attacca principalmente le neanidi di 2° e 3° età dell’aleirode fioccoso. Il maschio si distingue soprattutto per la presenza di antenne leggermente più sviluppate, su cui sono inserite lunghe setole brune. La femmina, fecondata o meno, depone un uovo nel corpo dell’ospite, dal quale si sviluppa una larva che, superando vari stadi, consuma la vittima. Infine, completato lo sviluppo nella spoglia di quest’ultima, si trasforma in pupa e quindi in adulto. Questo fuoriesce dalla spoglia dell’ospite praticando con le mandibole un foro di sfarfallamento rotondeggiante. Il ciclo di sviluppo, alla temperatura di 26°C e U.R. del 60%, avviene in circa 20 giorni.

La diffusione e la sopravvivenza di *C. noacki* sono favorite dalla sua capacità di parassitizzare anche altri aleirodidi viventi su piante ornamentali e spontanee, trovando così la possibilità di rifugio e moltiplicazione anche in fasi di limitata presenza della sua vittima principale. Tra tali importanti ospiti alternativi vi sono principalmente alcune specie che infestano il rovo (come il *Trialeurodes vaporariorum*), il viburno (*Aleurotuba jelinekii*) e l’edera (*Tetraleurodes hederæ*). La possibilità di sviluppo su questi “ponti biologici” naturali contribuisce a rendere poco necessari, nella pratica di campo, i reinoculi di tale parassitoide. Un altro parassitoide che può assumere in alcune aree particolare rilievo è l’*Amitus spiniferus* (Bréthes), Imenottero Proctotrupoideo introdotto nell’Italia meridionale unitamente al *C. noacki*. A seguito delle sue prime inoculazioni, realizzate in campo con le stesse modalità seguite per l’afelinide, l’azione di questo platigastride si è inizialmente rivelata piuttosto poco incisiva. Negli anni '90 ne è stato introdotto un nuovo ceppo che ha mostrato migliore capacità di adattamento, acclimatandosi in ambienti meridionali particolarmente miti. L’adulto di questo parassitoide, di colore nero lucente, parassitizza anche le neanidi di 3° e 4° età dell’aleirode, che

assumono una caratteristica colorazione bruna per la presenza della pupa del parassitoide visibile in trasparenza (da non confondere con le neanidi con variazione cromatica naturale).

Negli agrumeti in cui viene praticata una lotta chimica razionale, l'aleirode risulta sempre ben controllato da *C. noacki* e non è necessario l'uso di interventi specifici. L'introduzione del parassitoide negli agrumeti in cui esso non è presente in quantità adeguata, deve invece essere realizzata in periodi nei quali non si effettuano trattamenti insetticidi e può essere avviata già da fine inverno”.

Purtroppo i parassitoidi sono meno tolleranti il caldo rispetto all'*A. floccosus* e questo si traduce in locali focolai di infestazione in tarda estate. Ciò spesso determina l'utilizzo di mezzi chimici che riducono i nemici naturali con conseguente ripresa dell'attività parassitaria da parte dell'aleirode.

Focolai di infestazione di grandi dimensioni possono essere tenuti sotto controllo soprattutto da una distribuzione mirata di parassitoidi, da un utilizzo rispettoso degli insetticidi e da un'adeguata potatura delle piante.

Commenti: Martin *et. al*, 2000 (M002):” There is a question over the identity of this species, with some populations having the puparial subdorsum darkly coloured, whilst others have the puparia entirely pale; the significance of the difference remains to be investigated (see discussion by Martin, 1999)”.

Riferimenti bibliografici

Biezanko, C., M., Freitas, R., G. 1939. Catalogo dos insetos encontrados em Pelotas e seus arredores. Fascicolo II *Homopteros Bolm Esc. Agron. Vet. 'Eliseu Maciel'*, 26: 6.

Bondar, G. 1923a. *Aleyrodideos do Brasil*. 183 pp. Bahia.

Bondar, G. 1929a. Uma provacao da lavoura cafeeira na Bahia. *Correio Agricola*, 6: 252-256.

Cohic, F. 1968. Contribution à l'étude des aleurodes africains (3e & 4e Notes). *Cahiers de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 6, 3-143.

Costa Lima, A., Da. 1936. Terceiro catalogo dos insectos que vivem nas plantas do Brasil. 460 pp. Rio de Janeiro.

Costa Lima, A., Da. 1942c. Sobre aleirodideos do genero '*Aleurothrixus*' (Homoptera). *Revta bras. Biol.*, 2: 419-426.

Costa Lima, A., Da. 1968. Quarto catalogo dos insetos que vivem nas plantas do Brasil seus parasitos e predadores. 2 (1): 622 pp. Rio de Janeiro.

Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L'Informatore Agrario per l'Italia. Milano, 183 pp.

Dozier, H., L. 1933. Miscellaneous notes and descriptions of chalcidoid parasite (Hymenoptera). *Proc. Ent. Soc. Wash.*, 35: 85-100.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.

Hempel, A. 1899. Descriptions of three new species of Aleyrodidae from Brazil. *Psyche, Camb.*, 8: 394-395. <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.

Maskell, W., M. 1895. Contributions towards a monograph of the Aleyrodidae, a family of Hemiptera-Homoptera. *Transactions of the New Zealand Institute*, 28: 411-449.

Quaintance, A., L. 1907. The more important Aleyrodidae infesting economic plants with description of new species infesting the orange. *Technical Series, Bureau of Entomology, United States Department of Agriculture*. 12: 89-94.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1917. A contribution to our knowledge of the whiteflies of the sub-family

Aleurodinae (Aleyrodidae). *Proceedings of the United States National Museum*, 51: 335–445. <http://biostor.org/reference/59004>

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

Thompson, W. R. 1950. A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section I. Parasite host catalogue. Part 3. Parasites of the Hemiptera. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.

Aleyrodinae

Aleurotrachelus rhamnicola (Goux, 1940)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della zona ventrale del pupario; i. distribuzione geografica.

Viggiani, G., Iaccarino, F., M. 2001. Notizie morfo-biologiche su *Aleurotrachelus rhamnicola* (Goux) (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 57: 81-88.

h. *Aleurotrachelus rhamnicola* - 1. Uovo 2. Neanide di prima età. 3. Depressione vasiforme della stessa. 4. Antenna della stessa.

i. *Aleurotrachelus rhamnicola* - 5. Zampe della neanide di prima età. 6. Neanide di seconda età. 7. Antenna della stessa. 8. Zampa della stessa. 9. Neanide di quarta età: particolare della depressione vasiforme e della parte posteriore del corpo.

Descrizione: Viggiani & Iaccarino, 2001 (V007): “*Uovo*. Di forma semilunare, con peduncolo sottile e breve, al primo quinto della parte convessa: appena deposto di colore biancastro e a maturità dorato, con corion liscio. Dimensioni: 0.21 mm di lunghezza e 0.12 mm di larghezza.

Neanide di prima età. Di forma ellittica e colore paglierino, con macchie oculari rossicce. Disco dorsale con margine irregolarmente crenulato, leggermente estroflesso all'attacco delle setole marginali. Di quest'ultime, sono presenti sette paia al cefalo-torace e 2 al margine posteriore. Al dorso vi sono tre coppie di setole, di cui una al cefalo e le altre al mesotorace e all'VIII segmento addominale. Depressione vasiforme cuoriforme con bordo interno dentellato; opercolo subrettangolare, coprente i 2/3 della depressione: lingula tozza, subrettangolare, leggermente espansa all'estremità, ricoperta da spinette, distalmente con estroflessioni e fuoriuscente dall'opercolo per più della metà.

Disco ventrale con una fila di sculture tondeggianti al bordo. Tentorio relativamente poco sviluppato, con due setoline distali anteriori. Antenne di 3 articoli apparenti, il primo a profilo subtrapezoidale con una spina verso l'apice; il secondo più stretto e lungo, con una spina verso la base e due alla sua estremità in posizione opposta; terzo articolo molto lungo e stretto, ricoperto di piccoli peli, con 2 setole, delle quali una alla base dell'ultimo quarto e una terminale. Zampe con anca robusta portante una lunga setola distale; femore poco più lungo dell'anca; tibia lunga e sottile con una lunga setola alla metà anteriore; tarso alla base con una lunga setola marginale e all'estremità con un peduncolo portante una ventosa. Stigmi delle prime tre paia piccoli, con il quarto circolare ed evidente. Presenza di una coppia di lunghe setole addominali ventrali all'altezza della depressione. Dimensioni: 0,28-0,32 mm di lunghezza e 0,16-0,20 mm di larghezza.

Neanide di seconda età. Corpo più accentuatamente ovoidale rispetto all'età precedente, con 3 paia di setole marginali, una al cefalo e due terminali; antenne orientate verso il margine posteriore apparentemente di 2 articoli dei quali il primo tronco-conico, tozzo, con una spinetta all'estremità, e il secondo coniforme con un lato liscio e l'altro con spinette irregolari; zampe mammellonari, uniarticolate con 3-4 setole alla base e una ventosa apicale. Dimensioni: 0,36-0,50 mm di lunghezza e 0,23-0,33 di larghezza.

Neanide di terza età. Rispetto alla neandide di seconda età ha il corpo più espanso posteriormente, con margine dentato e submargine, una cresta cefalica, serie di pori-poretti marginali sul subdisco e sculture subcircolari in file degradanti verso il margine: antenne unciniformi, orientate verso l'asse mediano longitudinale. Dimensioni: 0,56-0,72 mm di lunghezza e 0,40-0,54 mm di larghezza.

Neanide di quarta età. Di forma variabile da ovale a subcircolare. Margine del corpo nettamente crenulato. Solchi tracheali toracici appena distinti. Disco dorsale con cresta cefalica. Ultimo paio di setole posteriori con attacco sul submargine apparente.

Depressione vasiforme cuoriforme, inserita a distanza dal margine almeno il doppio rispetto alla propria lunghezza, con opercolo che la copre quasi interamente; lingula corta, con spinette e setoline che si proiettano oltre i bordi laterali e l'apice, leggermente nodoso. Dimensioni: 0,75-1,23 mm di lunghezza; 0,59-1 mm di larghezza. Colore variabile dal giallo verdognolo al nere.

Le forme di pupario nere, in Italia, sono state riscontrate finora solo in Calabria e in Sicilia

Gli stadi giovanili di *A. rhamnicola* risultano facilmente distinguibili da quelli degli altri aleirodidi infeudati su rovo (Viggiani & Iaccarino, 1985) principalmente per la caratteristica depressione vasiforme”.

Sinonimi: *Aleyrodes rhamnicola* Goux, 1940: 47-48.

Aleurotrachelus espunae Gomez-Menor, 1945a: 298-302, Spagna (sinonimizzato da Martin et al., 1996: 123).

Aleurotrachelus rhamnicola (Goux) Martin et al., (1996: 123).

Distribuzione; Europa e Paesi del Mediterraneo: Corsica, Creta, Francia, Grecia, Italia (S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Maiorca, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna (Gomez-Menor, 1945a: 302). Altrove nella Regione Paleartica: Madeira.

Piante ospiti: Berberidaceae: *Berberis integerrima* Bunge, *Berberis* sp (Gomez-Menor, 1945a: 302).

Ericaceae: *Arbutus unedo* L.

Fagaceae: *Quercus calliprinos* Webb, *Quercus rotundifolia* Lam., *Quercus* sp (Gomez-Menor, 1953: 44).

Myrtaceae: *Myrtus communis* L. (Viggiani & Iaccarino, 2001).

Passifloraceae: *Passiflora edulis* Sims.

Ranunculaceae: *Clematis vitalba* L.

Rhamnaceae: *Rhamnus alaternus* L., *Rhamnus* sp.

Rosaceae: *Rosa* sp, *Rubus fruticosus* L., *Rubus ulmifolius* Schott (Viggiani & Iaccarino, 2001), *Rubus* sp.

Vitaceae: *Ampelopsis* sp.

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia pergandiella* Howard (Myartseva *et al.*, 2007).

Biologia: Viggiani & Iaccarino, 2001 (V007): “Gli adulti neosfarfallati presentano le ali coperte completamente di cera bianca: nelle successive 24 ore di vita, compaiono le tipiche macchie nerastre che caratterizzano la specie. La longevità, valutata in condizioni di laboratorio, sia mantenendo gli adulti senza alimento, isolati in provette di vetro, che su germogli di rovo, è risultata non superiore ai 2-3 giorni. Femmine vergini hanno regolarmente deposto uova, dalle quali sono stati ottenuti maschi.

L'uovo appena deposto è giallo verdognolo, assume quindi sempre più marcatamente colore dorato nei successivi 4-5 giorni. Dopo una decina di giorni dalla deposizione cominciano ad individuarsi le macchie oculari dell'embrione maturo. L'incubazione dura 13-15 giorni.

Le neanidi neonate si spostano agevolmente sulle foglie, ma in genere si fissano rapidamente, sovente in prossimità delle uova dalle quali sono sgusciate. Le neanidi di seconda età si hanno dopo 25 giorni dalla ovideposizione, quelle di terza età dopo 28-30 giorni dalla deposizione e quelle di quarta età dopo 30-40 giorni. Il pupario con gli ocelli rossi visibili si ha dopo circa 40 giorni dalla deposizione. Lo svernamento dell'aleirode può avvenire in quasi tutti gli stadi, ma quelli neanidali, soprattutto di seconda età, sono i più comuni. Le neanidi di terza e quarta età tendono ad aumentare dal marzo all'aprile, allorquando cominciano a formarsi anche i pupari. Quest'ultimi sono lo stadio più comune nel mese di maggio, periodo nel quale si verifica anche il primo picco di sfarfallamento degli adulti. Le ovideposizioni su rovo avvengono sulle foglie dei nuovi germogli, ove si verifica la prima generazione annuale completa, con la emergenza degli adulti in giugno-luglio. Un terzo picco di adulti, corrispondente alla seconda generazione annuale completa, si ha in agosto e in settembre, allorquando si verifica un accavallamento delle generazioni, con comparsa di adulti fino al tardo autunno”.

Danni: Viggiani & Iaccarino, 2001 (V007): “Nell'Italia meridionale *A. rhamnicola* risulta essere specie polivoltina e polifaga, abbastanza comune su numerose piante spontanee della flora mediterranea. Di questa specie non si segnalano ospiti vegetali d'importanza agraria. L'aleirode rappresenta, come altri Omotteri presenti soprattutto su *Rubus* spp., un serbatoio di parassitoidi polifagi, che attaccano anche ospiti di colture agrarie (Viggiani, 2001)”.

Controllo: La specie non ha importanza economica.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Aleurotrachelus rhamnicola* appears to be polyphagous and widely distributed across the Mediterranean Basin. Its puparia are sometimes evenly dark and sometimes pale to dusky, and this variation was discussed in connection with the proposal to place *A. espunae* as a junior synonym of *rhamnicola* (Martin *et al.*, 1996). The records of *Berberis* and *Quercus* as hosts, are questionable: Gomez-Menor recorded *Berberis* as the sole host when describing *A. espunae* (1945), but subsequently (1953) stated that *espunae* was “only encountered on *Quercus*”.

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequenos enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27-55.

Gomez-Menor, J. 1945a. Aleurodidos de interes agricola. *Boln. Patol. veg. Ent. agric.* 13: 161-198.

Goux, L. 1940. Contribution à l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France II. Description de deux espèces nouvelles de Marseille. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 45: 45-48.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the

Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Martin, J., H., Aguiar, A., M., F., Pita, M., T. 1996. Aleyrodidae of Madeira - descriptions of three new species and notes on a pan-Mediterranean species of *Aleurotrachelus*. *Journal of Natural History*, 30: 113-125.

Myartseva, S., N., M., Ruiz-Cancino, E., Coronado-Blanco, J., M. 2007. A review of Parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidea) of *Trialeurodes floridensis* (Hemiptera: Aleyrodidae) with description of a new specie from Mexico. *Florida Entomologist* (90)4: 635-642.

Viggiani, G. 2001. Host-range increase and phenology of *Encarsia meritoria* Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) in Europe. International Symposium "Parasitic Hymenoptera: taxonomy and biological contrai". Koszeg, Hungary. 14-17 May 2001 (Abstract): 44.

Viggiani, G., Iaccarino, F. 1985. Aleirodidi dei rovi (*Rubus* spp.) e loro parassiti. Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Societa Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences. Palermo Erice Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985, 873-877.

Viggiani, G., Iaccarino, F., M. 2001. Notizie morfo-biologiche su *Aleurotrachelus rhamnicola* (Goux) (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 57: 81 88.

Aleyrodinae

Aleurotuba jelinekii (Frauenfeld, 1867)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare di una setola cerigena della 4° coppia; l. distribuzione geografica.
 Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1983. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) e *Aleuroviggianus adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 137-146.
 h. *Aleurotuba jelinekii*. Neanide 1°: 1. Antenna. 2. Tibia-tarso. 3. Depressione vasiforme.
 i. *Aleurotuba jelinekii*. Neanide 2°: 4. Antenna. 5. Zampa. Neanide 3°: 6. Antenna. Neanide 4°: 7. Antenna. 8. Zampa.

Descrizione: Tremblay & Iaccarino, 1978 (T002): “*Pupario* lungo mm 1,1-1,2, largo mm 0,8-0,9, nero lucido. *Area dorsale.* - Margine con una fila di denti semplice (10 denti per 80 μ). Ciascun dente è finemente solcato trasversalmente e, soprattutto, in trasparenza si ha l'impressione di vedere una seconda fila, più interna, di denti. La frangia cerosa marginale è pari a 1/5-1/6 della larghezza massima del pupario. Area submarginale occupata da numerosi brevi rilievi subparalleli, perpendicolari al margine. Disco fortemente sculturato, in particolare sul torace e sull'addome. Area mediana cefalica occupata da una stretta carena munita di striature trasversali. Area subdorsale cefalica caratterizzata da due rilievi, ciascuno portante una grossa setola cerigena. Sul mesotorace la carena prosegue slargandosi e fondendosi con un rilievo trasversale portante una seconda coppia di setole cerigene. Sutura meso-metatoracica dritta e profonda. Nella zona metatoracica esistono solo due espansioni rigonfie decorrenti a ridosso della sutura toraco-addominale. Le due espansioni sorreggono ciascuna una setola cerigena della terza coppia. La sutura toraco-addominale è molto arcuata. Le zone subdorsali del meso- e del metatorace sono occupate da due carene (una per lato) molto prominenti, convesse sul lato esterno e munite di due concavità (al meso- ed al metatorace) sulla faccia interna. Area submediana addominale molto prominente e con segmentazione molto marcata. Primo urotergite compreso fra le espansioni metatoraciche. Sul vertice degli urotergiti II-V è presente una cresta plurimammellonata, che è pure presente, ma meno visibile, sul I e VI urotergiti. Ciascuna zona subdorsale segmentale è occupata da un rilievo a concavità rivolta verso l'esterno all'altezza degli uriti II e III e da successivi rilievi decorrenti verso il margine, a partire dagli spazi intersegmentali. L'ottavo urite presenta la quarta coppia di setole cerigene inserite sui rispettivi rilievi, innanzi all'orificio vasiforme, che è marcato da un robusto ispessimento, fortemente in rilievo. L'orificio è sub rotondeggiante (subcordato). L'opercolo occlude l'orificio e maschera totalmente la lingula. La lingula si presenta spatoliforme, lunga circa tre volte la sua larghezza massima, con base ristretta e margine basale ispessito; seguono due microspine laterali indi un tratto centrale gradualmente restringentesi, infine un tratto spinuloso terminante con alcune setole ricurve. Il tubercolo caudale è bene evidente.

Ciascuna setola cerigena si presenta slargata alla base, indi si assottiglia gradualmente, per dilatarsi poi gradualmente all'apice. Le setole cerigene posteriori sono lunghe circa 80 μ e sono più diritte delle altre, che si presentano più brevi (μ 70 ca) e spesso ricurve. La cera è prodotta in sottili filamenti fuoriuscenti perpendicolarmente e sale verso l'alto in forma di candida spirale. Le spirali tendono a fondersi soprattutto sull'area meso-metatoracica. Sulla superficie si osservano micro-rilievi paralleli, disposti in serie più o meno regolari e coppie macroporo + microporo a cui corrispondono le proiezioni ottiche sopra citate. I pori sono ampiamente distribuiti su tutta la fascia periferica e trasversalmente sugli urotergiti. Meno diffusi sono nell'area toracica.

Area ventrale. - Stigmi toracici anteriore e posteriore alquanto minuti. Dotti tracheali toracici assenti o appena visibili, in forma di leggere depressioni all'altezza degli stigmi toracici anteriori. Stigmi addominali anteriore e posteriore più evidenti di quelli toracici. Doccia tracheale addominale delimitata da più serie di minuscoli rilievi longitudinali.

Le setole dorsali e ventrali (marginali anteriori e posteriori, ventrali addominali, etc.) sono presenti nella posizione nota per altri generi di Aleiroidi”.

Sinonimi: *Aleurodes jelinekii* Fraunfeld, 1867: 799-800. Sintipo Italia: su *Arbutus unedo*.

Aleurotrachelus jelinekii (Fraunfeld) Fowler, 1954: 406.

Aleurotuba jelinekii (Fraunfeld) Tremblay & Iaccarino, 1978: 61. Italia.

Martin & Mound, 2007 (M11): “The decision by Tremblay & Iaccarino to correct the specific name to *jelineki* is here considered to be an unjustified emendation”.

Sinonimie: Martin & Mound, 2007 (M11): “The decision by Tremblay & Iaccarino to correct the specific name to *jelineki* is here considered to be an unjustified emendation”.

Distribuzione: Tremblay & Iaccarino, 1978 (T002): “La sua area di diffusione originaria sembra essere il Bacino del Mediterraneo e si ritiene giunta successivamente in Inghilterra (verso il 1936, secondo Mound 1961)”.

Europa e Paesi del Mediterraneo: Corfù, Corsica, Creta, Francia (Balachowsky e Mesnil, 1936), Germania, Grecia, Italia (N, S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Marocco, Paesi Bassi (Evans, 2008), Portogallo, Rodi, Romania (Evans, 2008), Spagna (Gomez Menor, 1943), Turchia (Mound, 1961), Jugoslavia.

Altrove nella Regione Palearctica: Comunità di Stati Indipendenti, Inghilterra (Mound, 1961, 1966), Iran (Evans,

2008).

Resto del Mondo: USA (California).

Piante ospiti: Caprifoliaceae: *Viburnum tinus* L. (Frauenfeld, 1867), *Viburnum rotundifolium* Raf. (Evans, 2008), *Viburnum* spp.

Ericaceae: *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

Myrtaceae: *Myrtus communis* L.

Lamiaceae: *Teucrium flavum* L. (Rapisarda, 1982).

Nemici naturali: Parassitoidi: Hymenoptera

Aphelinidae: *Encarsia aleurotubae* Viggiani, *Encarsia margaritiventris* (Mercet), *Encarsia tricolor* Foerster, *Eretmocerus longicornis* Viggiani & Battaglia, *Cales noacki* Howard.

Platygastridae: *Amitus aleurotubae* Viggiani & Mazzone.

Predatori:

Araneae

Araneidae: *Meta segmentata* (Clerck).

Coleoptera

Coccinellidae: *Clitostethus arcuatus* (Rossi), *Menochilus* sp.

Neuroptera

Coniopterygidae: *Conwentzia psociformis* (Curtis)

Diptera

Drosophilidae: *Acletoxenus formosus* (Loew).

Chamaemyiidae: *Leucopis bella* Loew.

Rhynchota

Miridae: *Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer).

Biologia: Rapisarda 1982 (R007): “La principale pianta ospite di *A. jelinekii* è data dal Viburno (*Viburnum tinus* L.) sulla pagina inferiore delle cui foglie le neanidi dell'aleirode si aggregano in fitte colonie, soprattutto nella parte basale della pianta, producendo abbondante melata.

Non si hanno notizie precise sulla biologia di questo aleirode. Secondo Mound (1961) esso svolgerebbe, nelle regioni centro-settentrionali dell'Europa, una sola generazione annuale, con sfarfallamento degli adulti in giugno-luglio. Tuttavia, una raccolta da noi effettuata nella prima decade di giugno ha evidenziato una popolazione di *A. jelinekii* costituita essenzialmente da neanidi di 3° età, la cui colorazione (ancora chiara) era indice di una nascita assai recente. Ciò potrebbe essere spiegato, da una parte, come un anticipo del periodo di sfarfallamento (ferma restando l'unica generazione annuale), dall'altra come una effettiva differenza del comportamento biologico nelle nostre regioni rispetto a quello indicato per il nord Europa, con possibilità di una seconda generazione annuale; ciò è stato già ipotizzato da Gomez-Menor (1944) per ambienti della Spagna climaticamente molto vicini a quelli siciliani”.

Iaccarino & Viggini, 1983 (I008): “Uova e neanidi di la età di *A. jelineki* si trovano maggiormente in maggio-giugno, in conseguenza dello sfarfallamento degli adulti, che può aversi da aprile. Le neanidi di 2a e di 3a età sono gli stadi dominanti in luglio. Da metà luglio a fine agosto si verifica il passaggio delle neanidi dalla 3a alla 4a età. Queste ultime neanidi svernano. L'*A. jelineki* svolge una generazione annuale in Campania e nel Lazio”.

Danni: Non ho trovato informazioni sui Danni provocati dalla specie.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Aleurotuba jelinekii* is one of the most common whiteflies across Europe, including in northern localities such as the British Isles (Mound, 1966). It is most frequently encountered on the widely-planted *Viburnum tinus*, but *Arbutus unedo* is also favoured, with a few other hosts also recorded”.

Riferimenti bibliografici

Balachowsky, A., Mesnil, L. 1936. *Les Insectes nuisibles aux plantes cultivées*. Vol. II: 1582, Paris.

- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Fowler, V., W. 1954. Notes on some pests observed in the course of advisory work at Wisley during 1953. *Journal of the Royal Horticultural Society*, 79: 405-408.
- Frauenfeld, G., R. 1867. Zoologische Miscellen XIII. Ueber *Aleurodes* und *Thrips*, vorzu üglichen im Warmhause. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 793–800.
- Gomez-Menor, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173–209.
- Gomez-Menor, J. 1944. Contribución al conocimiento de los Aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 2a nota. *Eos. Madrid*, 20: 277-308.
- <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1983. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) e *Aleuroviggianus adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 137-146.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.
- Martin, J., H., Mound, L., A. 2007. An annotated check list of the world's whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*. Magnolia Press, Auckland, New Zealand. 84 pp. <http://www.mapress.com/zootaxa/>
- Mound, L., A. 1961. *Aleurotrachelus jelinekii* (Frauenf.) in Southern England. *Ent. Month. Mag.* 97: 196-197.
- Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 17: 399-428.
- Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.
- Tremblay, E., Iaccarino, F., M. 1978. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) per *Aleurotrachelus jelineki* (Frauenf.) (Homoptera Aleyrodidae) su viburno. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 35: 57-66.

Aleyrodinae

Aleuroviggianus adrianae Iaccarino 1982

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dei rilievi di forma sub circolare-oblunga con pori presenti lungo il limite esterno del disco dorsale; l. distribuzione geografica.

Bink-Moenen, R., M. 1992. Whitefly from mediterranean evergreen oaks (Homoptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 17: 21-40.

h. *Aleuroviggianus adrianae* on *Quercus ilex*, Corfù. 6-7, fourth instar larva; 6, whole mount, dorsum half with deflexed submargin unfolded; 7, detail of submargin. 8-10, pupal case: 8, detail of submargin; 9, detail of subdorsum; 10, vasiform orifice. a, apparent margin; d, deflexed submargin; r, real margin. (6, scale = 100 µm; 7-10, scale = 10 µm).

i. *Aleuroviggianus adrianae* on *Quercus ilex*, France: details of adults. 11, male antenna; 12, female antenna; 13, male genitalia: penis with one of claspers; 14, female genitalia: half of inner chitinous press and ovipositor valve, one of lateral valves; 15, tip of labium (11-12, scale = 100 µm; 13-15, scale 0 100 µm).

Descrizione: Iaccarino & Viggiani, 1983 (I005): “Uovo di forma ovoidale, colore giallo chiaro, infisso perpendicolarmente sulla foglia. Dimensioni: 0,21x0,11 mm”.

Iaccarino, 1982 (I004): “Pupario di forma ovoidale, leggermente ristretto nella parte posteriore. Disco dorsale più lungo e più largo di 1/4 circa di quello ventrale. Secrezione cerosa ialina sul disco dorsale; lungo il suo bordo 12 rilievi per lato, vistosi, di cera ialina, simili ai merli di una torre, di cui un gruppo di 3, molto vicini tra loro, più 1, sul cefalo, 2 sul torace e 6 sull'addome, dei quali il posteriore è il più grosso; sulle creste cefalo-toracica e addominale formazioni di cera ialina, sull'addome a forma di corona oblunga, divisa in 3 merli per lato e sul torace divisa in 3 merli per lato, meno evidenti.

Disco dorsale sollevato dalla superficie fogliare e collegato al disco ventrale con un alto bordo, ricoperto da una palizzata di cera bianca, con sculture riproducenti il susseguirsi dei denti, con un proprio cerario, del margine «reale». I due dischi sono di colore nero, l'alto bordo è ialino.

Margine reale regolarmente crenulato, rivolto verso il basso, con una fila di denti arrotondati, ognuno dei quali porta un cerario, dall'insieme dei quali prende l'origine ed il disegno della palizzata cerosa laterale. L'estremità superiore interna dei denti viene a formare una leggera linea, che potrebbe essere considerata il limite tra il disco dorsale ed il sub-margine; su questo, all'esterno, si notano 10 piccole setole, con base robusta, 4 sul cefalo-torace e 6 sull'addome. Al limite esterno del disco dorsale, in corrispondenza dei rilievi cerosi, si notano altrettanti rilievi, di forma sub-circolare oblunga, con dei grossi pori, disposti senza un ordine apparente. Cresta cefalo-toracica presente, a cui segue quella addominale, più alta e larga, con le suture intersegmentali più evidenti e marcate; meno evidenti quelle pro-meso e meso-metatoracica, mancante quella cefalo-protoracica. Scultura del disco dorsale circonvolta. Presenza di grossi pori sul cefalotorace, più alcune coppie di pori + poretti, senza una disposizione regolare, mentre sull'addome si nota una fila di pori + poretti tra il margine e la cresta centrale; su questa ci sono tre file, due laterali di pori+poretti ed una centrale di soli pori. Sulla cresta addominale si notano delle sculture centrali in rilievo, marcante di forma circolare tendente alla rettangolare.

Depressione vasiforme, sopraelevata, di forma semi-ellittica, con il bordo interno dentato; presenza di un dente, rivolto verso l'alto, all'estremità posteriore del bordo esterno, che è liscio e leggermente sopraelevato. Essa è circondata lateralmente da due rilievi falciformi, che si prolungano posteriormente, degradando verso il margine e delimitando all'interno un solco caudale; quest'ultimo presenta una scultura alveolata irregolare, molto marcata; all'estremità del solco, sul margine, una coppia di lunghe setole a base alquanto sviluppata. Opercolo della stessa forma, che copre i 3/4 della depressione e presenta sul bordo posteriore dei rilievi a forma di dentelli. Lingula, completamente coperta, corta, robusta, di forma rettangolare per i 2/3 della sua lunghezza, ricoperta da file parallele di spinette e che si espande nella estremità globosa, ricoperta anch'essa di spinette, alcune delle quali si protendono oltre il suo margine.

Disco ventrale con numerose sculture, delle quali due, caratteristiche, di forma circolare, laterali ed al di sopra del tentorio; tra le altre, una serie che riproduce, grosso modo, le corrispondenti suture intersegmentali addominali e toraciche e la cresta addominale. All'estremità posteriore, due particolari sculture su cui si aprono gli stigmi del 2° paio addominale, di caratteristica forma sub-piriforme. Le altre 3 coppie di stigmi, circolari, sono molto marcate. Antenne tozze, robuste, a forma sub-conica, con l'estremità ristretta, allungata ed appuntita”.

Sinonimi: *Aleuroviggianus adrianae* Iaccarino, 1982: 38. Olotipo: Italia, su *Quercus ilex*.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Corfu, Corsica, Egitto, Grecia (Evans, 2008), Italia (N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003), Francia, Marocco, Spagna.

Altrove nella Regione Paleartica: Iran (Evans, 2008; Ghahari *et al.*, 2009).

Piante ospiti: Fagaceae: *Quercus ilex* L., *Q. rotundifolia* Lam., *Q. suber* L., “complesso” “*Q. ilex rotundifolia*” (Bink-Moenen, 1992).

Nemici naturali: Hymenoptera

Aphelinidae: *Encarsia aleuroilicis* Viggiani (Viggiani, 1982).

Platygastridae: *Amitus vesuvianus* Viggiani & Mazzone (Viggiani & Mazzone, 1982).

Biologia: Iaccarino & Viggiani, 1983 (I005): “Lo sfarfallamento degli adulti di *A. adrianae* si verifica in aprile-maggio; ai primi di giugno esso può dirsi concluso. Le uova e le neanidi di la età si riscontrano principalmente in giugno; successivamente in luglio-ottobre si verifica scalarmente il passaggio allo stadio di 4a età, che è l'unico

svernante. L'*A. adrianae* svolge una generazione annuale”.

Danni: La specie è d'interesse forestale e non riveste importanza economica.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2010 (M002): “The characters of vasiform orifice vary slightly across the range of this species, but the examination of type material of *A. marlatti* (Japan) and *A. niloticus* (Egypt) led to the conclusion that the two species are synonymous (Martin, 1999)”.

Mifsud *et al.*, 2010 (M019): “*Aleurolobus marlatti* (Quaintance) was also removed from the list of alien species in Europe. The species has a very wide geographical distribution with native records from Southern Europe (Sicily and Malta)”.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M. 1992. Whitefly from mediterranean evergreen oaks (Homoptera: Aleurodidae). *Systematic Entomology*, 17: 21-40.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Ghahari, H., Ko, C., C., Ostovan, H. 2009. Three new records of *Aleuroviggiianus* Iaccarino (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) from Iran with identification key. *Munis Entomology & Zoology*, 4 (1): 117-120. <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1983. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) e *Aleuroviggiianus adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 137-146.

Iaccarino, F., M. 1982. Descrizione di *Aleuroviggiianus adrianae*, n. gen, n. sp. (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 39: 37-45.

Viggiani, G. 1982. Notes on *Encarsia olivina* (Masi) with descriptions of two new species of *Encarsia* Foerster (Hym. Aphelinidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 39: 11-17.

Viggiani, G. Mazzone, P. 1982. The *Amitus* Hald. (Hym. Platygastridae) of Italy, with descriptions of three new species. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 39: 59-69.

Aleyrodinae

Aleyrodes elevatus Silvestri 1934

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare delle lunghe (>100 µ) setole caudali; l. distribuzione geografica.

Bink-Moenen, R., M., Gerling, D. 1990. Aleyrodidae of Israel. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 47: 3-49.

h. *Aleyrodes elevatus* Silvestri on *Ficus carica*. 1. Pupal case (female). 2. Margin, submargin. 3. Position of the antennae of the not emarginated thorax. 4. Vasiform orifice.

i. *Aleyrodes elevatus* Silvestri on *Ficus carica*.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “*Morfologia del pupario*. Di colore giallo-crema, ha forma allungata più o meno affusolata posteriormente e con contorno irregolare. Le pareti laterali, di rilevante altezza (dove il nome dato alla specie), sono rivestite da uno strato laminare di secrezione cerosa. Lunghezza 0,78-0,87 mm; larghezza massima 0,45-0,53 mm. Margine finemente ondulato, con 9-11 crenulazioni per 100 μ . Pori tracheali toracici assenti; quello posteriore evidenziato da una serie di denti marginali fortemente sclerificati. Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 5-10 μ . e 20-25 μ . Sutura submarginale assente. Dorsalmente sono presenti 6 coppie di lunghe setole (>100 μ), con la seguente disposizione: una coppia nella regione cefalica, una coppia al meso- e metatorace, una coppia su ciascuno dei segmenti addominali 1°, 4°, e 8°; le setole di quest'ultimo urite hanno inserzione antero-laterale rispetto alla depressione vasiforme. Setole caudali, submarginali, lunghe quanto le precedenti. Segmenti addominali 1° - 6° dotati ciascuno di una cresta mammelloniforme mediana più o meno pronunciata. 7° urotergite lungo 24-31 μ ; la sua lunghezza è uguale ai 7/10 circa del 6°. Depressione vasiforme subcordata, lunga 55-65 μ e larga 50-58 μ . Nella metà anteriore essa è occupata dall'opercolo, di aspetto trapezoidale e con dimensioni di 24-28 x 40-47 μ . La lingula, lunga 42-53 μ , emerge dall'opercolo con tutta la sua parte apicale, dove presenta una sottile peluria e due robuste setole distali, lunghe 16-26 μ . Solco caudale assente. Regione ventrale con docce tracheali toraciche assenti. Aperture stigmatiche addominali anteriori e toraciche in posizione normale. Setole addominali ventrali di lunghezza variabile (30-120 μ), poste anteriormente agli stigmi addominali posteriori. Antenne lunghe 62-75 μ , non superanti la base delle zampe protoraciche”.

Sinonimi: *Aleyrodes elevatus* Silvestri, 1934: 394-396. Sintipo su *Mercurialis annua*.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Corsica, Francia, Israele, Italia (Silvestri, 1934: 395; S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Rodi, Siria (Evans, 2008) Spagna (Gomez-Menor, 1945a: 283), Turchia. Altre nella Regione Palearctica: Georgia, Iran (Evans, 2008).

Piante ospiti: Euphorbiaceae: *Mercurialis annua* L. (Silvestri, 1934: 395), *Euphorbia characias* L. (Patti & Rapisarda, 1981).

Lamiaceae: *Teucrium flavum* L. (Patti & Rapisarda, 1981).

Moraceae: *Ficus carica* L. (Gomez-Menor, 1945a: 283), *Ficus religiosa* L. (Evans, 2008).

Rosaceae: *Rubus* spp. (Viggiani & Iaccarino, 1985).

Tiliaceae: *Corchorus trilocularis* L. (Evans, 2008).

Urticaceae: *Parietaria officinalis* L., *Urtica dioica* L. (Evans, 2008).

Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Questo aleirode si riscontra tipicamente su fico (*Ficus carica* L.), dal quale, in accordo con le indicazioni letterarie, si sposta durante il periodo invernale sulla Euforbiacea *Mercurialis annua* L. In effetti tale apparente alternanza di ospite non è certo vincolante per la specie, la quale non è strettamente oligofaga. Essa è stata riscontrata, infatti, da noi su due nuove piante ospiti — *Euphorbia characias* L. e *Teucrium flavum* L. — nel corso delle varie stagioni dell'anno”.

Nemici naturali: Hymenoptera

Aphelinidae: *Encarsia inaron* (Walker) (Evans, 2008), *Encarsia lahorensis* (Howard) (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Foerster (Evans, 2008), *Eretmocerus ostovani* Ghahari & Abd-Rabou (Evans, 2008).

Biologia: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “L'aleirode del fico si riscontra con notevole frequenza sulla pagina inferiore delle foglie della Moracea, sulla quale, nel corso della buona stagione, svolge probabilmente alcune generazioni. Nel periodo invernale, in assenza delle foglie del fico, l'aleirode si sviluppa sulle altre piante ospiti indicate”.

Viggiani & Iaccarino, 1985 (V005): “Come altri aleirodi, l'*A. elevatus* sfarfalla da adulto già in febbraio-marzo e compie durante l'anno numerose generazioni. E' molto comune sul fico nel periodo estivo-autunnale, ove può dar luogo ad infestazioni di rilievo”.

Danni: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “L'infestazione sul fico di questo fitomizo riveste un ruolo del tutto trascurabile ai fini pratici”.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin et al., 2000 (M002): “This species usually develops with characteristically tall puparia which are protected laterally by a waxy palisade, and is most commonly encountered on fig trees, occasionally in enormous numbers. Some puparia have a longitudinal dark band on either side of the median line, but this character is most pronounced in living specimens, and is best viewed with a hand lens. The exuviae of earlier instars usually remain attached to the puparial dorsum, providing a useful secondary recognition character. Puparia of *A. elevatus* developing on *Mercurialis* are not readily distinguishable from those of *A. lonicerae*, but their determination as *elevatus* has been indicated by study of the adults”.

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Gomez-Menor, J. 1945a. Aleurodidos de interes agricola. *Boln. Patol. veg. Ent. agric.* 13: 161-198.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

Silvestri, F. 1934. *Compendio di entomologia applicata*, 1: 448 pp., Portici.

Viggiani, G., Iaccarino, F. 1985. Aleirodidi dei rovi (*Rubus* spp.) e loro parassiti. *Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, 873-877.

Aleyrodinae

Aleyrodes lonicerae Walker 1852

Nome comune: Strawberry whitefly (Lupi *et al.*, 2003)

<p>a</p> <p>Busta.....Prep.....</p> <p>Ex.....</p> <p>Sedano</p> <p>Gen. <i>Aleyrodes</i></p> <p>Sp. <i>lonicerae</i></p> <p>Aut. Walker</p>		Naz. Italy.....
		Loc.....
		li...../9/200
		Legit.....
		Collez.....

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dei tubercoli addominali; l. distribuzione geografica.

Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.

h. *Aleyrodes lonicerae* Walker. Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

i. *Aleyrodes lonicerae* Walker. Particolare della parte posteriore del pupario con la depressione vasiforme.

Descrizione: Rapisarda 1982 (R007): “Specie dotata di una sensibile variabilità morfologica dipendente dalle caratteristiche della pianta ospite.

Morfologia del pupario. Frequentemente provvisto di una frangia cerosa marginale, ha un colore variabile dal paglierino-cremeo al giallo verdastro; ha forma ovale regolare, con lunghezza di 0,9-1,2 mm e larghezza di 0,6-0,9 mm.

Margine debolmente ondulato, con 12-20 crenulazioni per 100 μ . Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 10-20 μ e 20-40 μ . Poro tracheale posteriore indicato da una marcata pigmentazione della dentatura marginale. Pori tracheali toracici non evidenziabili.

Regione submarginale occupata da deboli corrugazioni radiali, aventi origine dalle menzionate crenulazioni del margine. Essa presenta, per ciascun lato, 14 microsetole così distribuite: 4 nella regione cefalica, 1 nel protorace, 2 nel mesotorace, 1 nel metatorace, 1 in ciascuno dei segmenti addominali 1° e 4°-8°.

Disco dorsale non separato mediante sutura dalla precedente regione. In esso si evidenziano alcune coppie di setole, il cui numero e il cui sviluppo variano in funzione della pianta ospite. Gli esemplari sviluppati su foglie completamente glabre, infatti, presentano solo tre coppie di tali setole, lunghe 10-20 μ e inserite, ciascuna, nella regione cefalica e nei segmenti addominali 1° e 8°. I pupari raccolti su foglie molto pelose mostrano, invece, sette coppie di setole, lunghe fino a 120 μ e aventi la seguente distribuzione: una coppia nella regione cefalica, una in ciascuno dei somiti toracici e una in ognuno dei segmenti addominali 1°, 4° e 8°. Negli individui provenienti da foglie mediamente pelose è possibile rilevare combinazioni intermedie, per numero e sviluppo, agli estremi sopra descritti. Sutura trasversale di sfarfallamento superante di poco la proiezione delle zampe metatoraciche. Addome con cresta longitudinale mediana bene sviluppata. Segmenti addominali 2°-7° ciascuno con un tubercolo impari mediano, il cui sviluppo è proporzionale alla tomentosità fogliare. Suture intersegmentali addominali 1a-6a ognuna con una coppia di depressioni submediane. Segmento addominale 7° di lunghezza pari o poco inferiore a quella del 6°; quest'ultimo lungo 38-52 μ . Depressione vasiforme subcordata, con marcata dentatura interna dei margini laterali ed estremità posteriore differenziata in un piccolo lobo triangolare; essa ha lunghezza di 55-80 μ e larghezza di 50-60 μ . L'opercolo, di forma subtrapezoidale (25-35 x 40-55 μ), lascia scoperta la parte apicale della lingua. Questa è lunga 45-70 μ e presenta distalmente una coppia di setole lunghe 15-40 μ . Solco caudale poco sviluppato. All'estremità posteriore del pupario si evidenzia una coppia di robuste setole caudali lunghe fino a 0,15 mm.

Regione ventrale con aperture stigmatiche di medio sviluppo, in numero e posizione regolare. Solchi tracheali (toracici e addominale) assenti. Setole ventrali addominali lunghe 15-35 μ , e disposte antero-medialmente rispetto agli stigmi addominali posteriori. Antenne raggiungenti la base delle zampe protoraciche. Zampe meso- e metatoraciche ciascuna con una microsetola basale sulla faccia interna; anche alla base del clipeo si evidenzia una coppia di piccolissime setole”.

Sinonimi: *Aleyrodes fragariae* Walker, 1852: 1092. Sintipo su fragola (*Fragaria* sp.), Inghilterra. (Sinonimizzato da Ossiannilsson, 1955: 193).

Aleyrodes lonicerae Walker, 1852: 1092. Sintipo su *Lonicera periclymenum*, Inghilterra.

Aleurodes lonicerae Koch, 1857: 327. Sintipo su *Lonicera xylosteum*. (Sinonimizzato da Walker, 1852: 307).

Aleurodes rubi Signoret, 1868: 382-383. Sintipo su *Rubus fruticosus*, Francia. (Sinonimizzato da Trehan, 1939: 266. Vedi anche Trehan, 1940: 608).

Aleurodes xylostei Westhoff, 1887: 61. Sintipo su *Lonicera xylosteum*, Germania (Ovest). (Sinonimizzato da Karsh, 1888: 31).

Aleurodes spiraeae Douglas, 1894b: 73-74. Lectotipo pupario su “Meadow sweet” (*Spiraea ulmaria*), Inghilterra. (Sinonimizzato con *fragariae* da Mound, 1966: 406).

Aleurodes menthae Haupt, 1934: 139-141. Sintipo su *Mentha piperita*, Germania (Ovest): Halle (R. Lassmann). (Sinonimizzato da Ossiannilsson, 1955: 193).

Aleyrodes borchsenii Danzig, 1966: 371. Russia, Primorsk. (Sinonimizzato da Danzig, 2004: 114).

Conantulu lacombiensis Goux, 1988: 65. Francia. (Sinonimizzato da Martin, 1999: 53-54).

Sinonimie: *Aleyrodes fragariae* Walker, 1852

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Austria (Kirkaldy, 1907: 60), Corsica, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia (Signoret, 1868: 383), Galles, Germania (Westhoff, 1887: 61), Inghilterra (Walker, 1852: 1092), Isole del Canale, Isola di Man, Israele, Italia (N, S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Jugoslavia (Zahradnik, 1963b: 235), Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia (Szelegiewicz, 1972: 29), Portogallo (Evans, 2008), Romania, Svezia (Danzig, 1962: 17), Svizzera, Turchia, Ungheria (Danzig, 1962: 17).

Altrove nella Regione Palearctica: Comunità di Stati Indipendenti (Danzig, 1964b: 489 [616]).
Resto del Mondo: Korea (Evans, 2008).

Piante ospiti: Martin et al., 2000 (M002): “Recorded on more than 18 different plant families by Mound & Halsey (1978) and many more since. This species favours herbaceous and woody hosts in the families Caprifoliaceae and Rosaceae”.

Balsaminaceae: *Impatiens noli-tangere* L. (Zahradnik, 1963a: 14).

Campanulaceae: *Campanula lactiflora* M.Bieb., *Campanula trachelium* L. (Mound, 1966: 407), *Codonopsis* sp., *Phyteuma japonicum* Miq. (Danzig, 1966: 369 [200]), *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC. (Evans, 2008).

Caprifoliaceae: *Lonicera periclymenum* L. (Walker, 1852: 1092), *Lonicera tatarica* L. (Danzig, 1969: 879 [558]), *Lonicera xylosteum* L. (Koch, 1857, 327), *Symphoricarpos racemosus* Michx. (Mound, 1966: 407).

Compositae: *Cicerbita pontica* (Boiss.) Grossh. (Danzig, 1964a: 645 [330]).

Cruciferae: *Cardamine amara* L. (Mound, 1966: 407).

Euphorbiaceae: *Euphorbia lamprocarpa* (Prokh.) Prokh. (Danzig, 1969: 880 [558]), *Mercurialis* sp. (Zahradnik, 1963a: 14).

Ericaceae: *Vaccinium myrtillus* L. (Evans, 2008).

Fabaceae: *Robinia viscosa* Vent. (Evans, 2008).

Grossulariaceae: *Ribes alpinum* L. (Danzig, 1962: 17), *Ribes meyeri* Maxim. (Danzig, 1969: 879 [558]).

Guttiferae: *Hypericum androsaemum* L. (Mound, 1966: 407), *Hypericum* sp.

Labiatae: *Elsholtzia patrini* Nakai (Danzig, 1964a: 645 [330]), *Glechoma hederacea* L., *Lycopus europaeus* L. (Danzig, 1964a: 645 [330]), *Mentha arvensis* L. (Ossiannilsson, 1955: 193), *Mentha piperita* L. (Haupt, 1934: 141), *Nepeta glechoma* Benth. (Mound, 1966: 407), *Origanum vulgare* L. (Danzig, 1969: 880 [558]), *Salvia glutinosa* L. (Kirkaldy, 1907: 60), *Teucrium scordium* L. (Mound, 1966: 407).

Onagraceae: *Chamaenerion angustifolium* Scop. (Mound, 1966: 407).

Oxalidaceae: *Oxalis acetosella* L. (Zahradnik, 1963a: 14), *Oxalis* sp (Evans, 2008).

Papaveraceae: *Chelidonium majus* L., *Corydalis ochotensis* Turcz. (Danzig, 1966: 369 [200]), *Dicentra spectabilis* (L.) Lem. (Evans, 2008).

Primulaceae: *Cyclamen persicum* Mill. (Lupi et al., 2003);

Ranunculaceae: *Aquilegia* sp., *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim. (Danzig, 1966: 369 [200]), *Thalictrum babingtonii* Butcher. (Mound, 1966: 407).

Rosaceae: *Crataegus microphylla* C. Koch. (Evans, 2008), *Filipendula palmata* (Pall.) Maxim. (Danzig, 1966: 369 [200]), *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (Evans, 2008), *Fragaria* sp. (Walker, 1852: 1092), *Fragaria vesca* L., *Geum arvense* (Mound, 1966: 407), *Geum rivale* L. (Danzig, 1962: 17), *Geum urbanum* L. (Danzig, 1969: 880 [558]), *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb. (Evans, 2008), *Rosa* sp. (Danzig, 1969: 880[558]), *Rubus articus* (Ossiannilsson, 1955: 193), *Rubus caesius* L. (Visnya, 1941b: 10), *Rubus chamaemorus* L. (Evans, 2008), *Rubus crataegifolius* Bunge (Danzig, 1966: 369[206]), *Rubus fruticosus* L. (Signoret, 1868: 383), *Rubus saxatilis* L. (Danzig, 1962: 17), *Spiraea ulmaria* L. (Douglas, 1894b: 74).

Scrophulariaceae: *Melampyrum pratense* L. (Mound, 1966: 407), *Veronica* sp. (Danzig, 1966: 369 [200]).

Umbelliferae: *Aegopodium podagraria* L. (Ryberg, 1938: 22), *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. (Danzig, 1962: 17).

Urticaceae: *Urtica dioica* L. (Visnya, 1941b: 9) *Urtica* sp (Evans, 2008).

Violaceae: *Viola alba* Besser (Ossiannilsson, 1955: 193), *Viola riviniana* Rchb. (Evans, 2008).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Cales noacki* Howard (Evans, 2008), *Encarsia formosa* Gahan (Evans, 2008), *Encarsia inaron* (Walker) (Evans, 2008), *Encarsia lutea* (Masi) (Nikolskaja & Jasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.), *Encarsia meritoria* Gahan (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Forster (Nikolskaja & Jasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.);

Eulophidae: *Euderomphale chelidonii* Erdos (Evans, 2008), *Euderomphale* sp. (Trehan, 1940: 611).

Biologia: Rapisarda, 1982 (R007): “Le generazioni annuali sono numerose e si accavallano durante la stagione calda, potendosi rinvenire in tale periodo individui in tutti gli stadi di sviluppo”.

Viggiani & Iaccarino, 1985 (V005): “E’ la più comune specie polivoltina accertata sui rovi (*Rubus* spp.)”.

Danni: Negli ultimi anni *A. lonicerae* si sta ampiamente diffondendo in tutta Europa sia in serra che in pieno campo. E' una specie comune su piante spontanee, ma sta diventando un serio problema anche su piante coltivate a causa delle diffuse infestazioni formate da dense colonie che lasciano abbondanti residui cerosi.

Lupi *et al.*, 2003 (L002): "In letteratura viene riportato che *A. lonicerae* non forma abitualmente dense colonie (Danzig, 1964); questo vale probabilmente per le essenze finora segnalate, perché i ciclamini da noi osservati presentavano in realtà foglie fortemente infestate.

Nonostante in nessuno dei casi si sia osservata una quantità significativa di melata o di sviluppo di fumaggini, tipici danni secondari da attacchi da aleirodidi, appare evidente come la presenza di dense colonie di insetti con abbondanti e diffusi residui cerosi sulla pagina inferiore delle foglie sia di per sé un fattore di forte deprezzamento per un'essenza ornamentale.

Sulle piante attaccate, si è notato nel tempo, un progressivo intristimento ascrivibile alla forte sottrazione di linfa".

Controllo: Lupi *et al.*, 2003 (L002): "Il reperimento del parassitoide *E. tricolor* indica l'esistenza di un controllo naturale già in atto, anche se non sufficiente da solo a mantenere l'infestazione al di sotto della soglia di danno estetico che, nel caso di una pianta ornamentale, è naturalmente estremamente bassa.

Considerando del resto che *Encarsia formosa* (Gahan) è in grado di parassitizzare *A. lonicerae* (Schauff *et al.*, 1996), si può comunque ipotizzare, per contrastare eventuali pullulazioni del fitomizo, di intervenire con il lancio di questo ausiliare, già allevato ed utilizzato in programmi di lotta biologica.

Naturalmente, risulterà fondamentale anche in questo caso, il supporto di un'adeguata assistenza tecnica in serra che sia in grado di individuare tempestivamente l'attacco dell'aleirodide e di valutare quindi il momento e le modalità più opportune di intervento. Infatti qualsiasi azione, fitosanitaria o di altra natura, se attuata in ritardo, non eviterebbe il danno visivo, causato da secrezioni cerosi o presenza di esuvie, che ridurrebbero comunque drasticamente il valore della merce".

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "This species is widespread throughout Europe and more western parts of Russia. It is polyphagous, although not to such a great extent as other species such as *Bemisia tabaci* and *Trialeurodes vaporariorum*. This species is discussed, in literature, under several names now placed in synonymy and Mound & Halsey (1978) may be consulted for details".

Riferimenti bibliografici

Danzig, E., M. 2004. *Aleyrodes borchsenii* Danzig, 1966 is a junior synonym of *A. lonicerae* Walker, 1852 (Homoptera: Aleyrodidae). *Zoosystematica Rossica*, 13(1): 114.

Danzig, E., M. 1964. In Bei-Bienko, G. Y. *Keys to the insects of the European USSR*. Order Homoptera. Suborder Aleyrodinea. 1: 482-489 [In Russian. English translation in 1967 by Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem. Aleyrodinea pp. 608-616].

Danzig, E., M. 1964a. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633-646. [English translation in *Entomological Review*. Washington, 43(3): 325-330.]

Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskve Obozrenie*, 45: 364-386. (English translation in *Entomological Review*. Washington 45 (2): 197-209).

Danzig, E. M. 1962. [The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Leningrad environments]. [In Russian]. *Trudy zool. Inst. Leningr.* 31: 13-21.

Danzig, E., M. 1969. On the fauna of the whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of Soviet Central Asia and Kazakhstan. [In Russian]. *Entomologicheskve Obozrenie*, 48: 868-880 [English translation in *Ent. Rev.*, Wash. 48 (4): 552-559].

Douglas, J., W. 1894b. A new species of Aleurodes. *Aleurodes spiraeae*. *Entomologist's mon. Mag.* 30: 73-74.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Goux, L. 1988. Aleurodes de France - VII. Description de deux espèces nouvelles constituant des genres nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 39: 63-66.

Haupt, H. 1934. Neues u über die Homoptera – Aleurodina. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. Berlin, 1934, 127-141.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

- Karsh, F. 1888. Kritik von Westhoff's Arbeit. *Ent. Nachr.*, 14: 31.
- Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commisioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology* 2: 1-92.
- Koch, C., L. 1857. *Die Pflanzenlaus Aphiden*. 330 pp. Nurnberg.
- Lupi, D., Eordegh, F., R., Colombo, M. 2003. *Aleyrodes lonicerae* Walker una nuova avversita per *Cyclamen persicum* Miller. *Informatore Fitopatologico*, 53(2): 56-58.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 17: 399-428.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Nikol'skaya, M., N., Yasnosh, V., A. 1968. A review of the aphelinid fauna (Hymenoptera, Aphelinidae) of the Caucasus. (in Russian). *Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva*, 52:3-42.
- Ossiannilsson, F. 1955. Till kannedomen om de svenska mjöllössen (Hem. Horn. Aleyrodina). *Opuscula entomologica*, 20: 192-199.
- Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.
- Ryberg, O. 1938. Bidrag till Kannedomen om de nordiska mjöllössen, Aleurodidae (Hem. Hom.) jämte provisorisk katalog över de europeiska arternas värdväxter. *Kungl. Fysiografiska Sällskapets Lund. Förhandlingar*, 8: 10-25.
- Schauff, M., E., Evans, G., A., Heraty, J., M. 1996. A pictorial guide to the species of Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae) parasitic on whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) in North America. *Proc. of the Entomol. Soc. of Washington*, 98 (1): 1-35.
- Signoret, V. 1868. Essai monographique sur les aleurodes. *Annales de la Société Entomologique de France*, 8: 369-402.
- Szelegiewicz, H. 1972. Notatki faunistyczne o maczlikach (Homoptera, Aleyrododea). *Polski. Fragm. faun.*, 18: 25-30.
- Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.
- Viggiani, G., Iaccarino, F. 1985. Aleirodidi dei rovi (*Rubus* spp.) e loro parassiti. Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Societa Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences. Palermo Erice Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985, 873-877.
- Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 4 Supplement: 1-19.
- Walker, F. 1852. *List of the specimens of Homopterous insects in the collection of the British Museum*, 4: 909-1188. London.
- Westhoff, Fr. 1887. Die Phytophthiren-Gattung Aleurodes und ihre in der Umgegend von Munster aufgefundenen Arten. *Jber. westf. Proc. Wiss. Kunst.*, 1886: 55-63.
- Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1-19.
- Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. faun. Praci ent. Odd. nar. Mus. Praze*, 9: 231-235.

Aleyrodinae

Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758)

Nome comune: Aleirode delle Brassicacee

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dell'addome privo dei tubercoli addominali; l. distribuzione geografica.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-90.

h. *Aleyrodes proletella* L. Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

i. *Aleyrodes proletella* L. Particolare della parte posteriore del pupario.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Morfologia del pupario. Fornito di un piccolo strato ceroso marginale, ha forma ovale a contorno regolare. Colore variabile dal paglierino al giallo-verde. Lunghezza 0,9-1,2 mm; larghezza 0,6-0,9 mm.

Margine con 16-20 crenulazioni per 100 μ , dalle quali si originano dei rilievi radiali che si estendono sino alla regione submarginale. Pori tracheali toracici non differenziati; quello posteriore appena evidenziabile per la dentatura marginale debolmente più marcata. Setole marginali anteriori e posteriori presenti; le prime lunghe 11-23 μ , le seconde lunghe 1,5-2 volte delle precedenti.

Regione dorsale con tre paia di setole, lunghe 10-20 μ , distribuite rispettivamente nella regione cefalica e nei segmenti addominali 1° ed 3°. Altre piccole setole, di lunghezza inferiore ai 5 μ , sono presenti nella regione submarginale, in numero di 14 per lato, con la seguente disposizione: 4 nella regione cefalica; 1 al pro-, 2 al meso- ed 1 al metatorace; 1 per ciascuno dei segmenti addominali 1° e 4°-8°. Sutura trasversale di sfarfallamento piuttosto corta, non superante il limite del disco dorsale, con porzione mediana rivolta indietro ed estremità laterali ricurve in avanti. Sutura toraco-addominale posteriore alla precedente. Suture intersegmentali addominali 1-7, ciascuna con un paio di depressioni submediane. Segmento addominale 7° subuguale al 6° o poco più corto. Quest'ultimo lungo 35-50 μ . Depressione vasiforme subcordata (59-72x54-72 μ) con estremità posteriore arrotondata. L'opercolo, di forma trapezoidale, è lungo 25-33 μ e largo 42-58 μ . La lingula (45-65 μ) fuoriesce dall'opercolo per tutta la sua metà distale e presenta, apicalmente, una coppia di setole di 22-34 μ . Setole caudali inserite submarginalmente; hanno dimensioni estremamente variabili, con valori compresi fra 15 ed 80 μ . Solco caudale assente. Regione ventrale priva di pieghe tracheali toraciche. Stigmi addominali posteriori bene sviluppati ed associati ad una coppia di setole ventrali addominali (15-45 μ), disposte anteriormente ad essi. Sono evidenziabili anche le aperture stigmatiche toraciche (sia anteriori che posteriori) e l'addominale anteriore. Zampe meso- e metatoraciche con piccola setola basale sulla faccia mediale. Antenne raggiungenti la base delle zampe protoraciche”.

Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “L'adulto di questa specie è lungo circa 1,5-2 mm, con femmina di dimensioni maggiori rispetto al maschio. Il corpo è giallino; le ali sono ricoperte di cera bianca, quelle posteriori presentano piccole macchie brune nella parte distale. L'uovo è di colore giallo-verdastro e misura circa 0,3 mm”.

Sinonimi: *Phalaena (Tinea) proletella* Linnaeus, 1758: 537-538. (In Lepidoptera) Sintipo. Europa: su *Brassica* sp.

Phalaena culiciformis Geoffroy, 1785: 306. (In Lepidoptera) Sintipo su *Chelidonium majus*. (Sinonimizzato con *Aleyrodes chelidonii* da Latreille, 1807: 174).

Coccus prenanthis Schrank, 1801: 147. Germania. (inonimizzato da Klimaszewski & Szelegiewicz, 1962: 42).

Aleyrodes proletella (Linnaeus) Latreille, 1801 - 2: 264. (Aleyrodidae).

Aleyrodes chelidonii Latreille, 1807: 174. (Sinonimizzato da Walker, 1852: 1092).

Aleyrodes brassicae Walker, 1852: 1092. Sintipo su cavolo (*Brassica* sp.), Inghilterra. (Sinonimizzato da Haupt, 1935: 256).

Aleurodes euphorbiae Löw, 1867: 746. Austria. (Sinonimizzato da Zahradnik, 1991: 113).

Aleyrodes chelidonii Burmeister, Koch, 1857: 324-325. (Sinonimizzato da Walker, 1858: 307).

Aleyrodes brassicae Koch, 1857: 326. (Sinonimizzato da Walker, 1858: 307).

Aleurodes youngi Hempel, 1901: 385-386. Sintipo su cavolo, Brasile. (Sinonimizzato da Bondar, 1923a: 125).

Sinonimie: *Aleyrodes brassicae* Walker, 1852

Distribuzione: Europe e Paesi del Mediterraneo: ovunque. Austria (Kirkaldy, 1907: 67), Belgio (Evans, 2008), Canarie (Gomez-Menor, 1954: 363), Egitto (Cohic, 1969: 101), Ex Cecoslovacchia, Ex Jugoslavia (Zahradnik, 1963b: 235), Finlandia (Saalas, 1942b: 181-182), Francia, Germania (Danzig, 1962: 16), Inghilterra (Walker, 1852: 1092), Italia (N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003), Marocco (Cohic, 1969:100), Polonia (Szelegiewicz, 1972: 29), Portogallo (Evans, 2008), Spagna (Danzig, 1962: 16), Svezia, Svizzera (Kirkaldy, 1907: 67), Ungheria (Danzig, 1962: 16).

Altrove nella Regione Palearctica: Eurasia, Macaronesia. Resto del Mondo: Africa, Angola, Australia (sud), Bermuda (Evans, 2008), Brasile (Hempel, 1901: 386), Capo Verde, Hong Kong (Evans, 2008), Isole Vergini (Evans, 2008), Kenya (Cohic, 1969: 100), Messico (Evans, 2008), Mozambico, Porto Rico (Evans, 2008), Nuova Zelanda, Sierra Leone (Evans, 2008), Taiwan (sud), USA (est), Victoria, Zimbabwe (Evans, 2008).

Piante ospiti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “Polyphagous, mostly on herbaceous hosts, with a marked preference for *Cruciferae* and, to a lesser extent, *Compositae*. A record for *Quercus* (*Fagaceae*), attributed to Salaas (1942b) who actually merely quoted Kirkaldy (1907), is almost certainly erroneous”.

Balsaminaceae: *Impatiens parviflora* DC. (Danzig, 1969: 880 [558]).

Berberidaceae: *Bongardia chrysogonum* (L.) Spach. (Danzig, 1969: 880 [558]).

Campanulaceae: *Campanula grandis* Fish & C.A. Mey. (Evans, 2008), *Campanula persicifolia* L. (Evans, 2008), *Codonopsis clematidea* (Schrenk) C.B. Clarke, *Ostrowskia magnifica* Regel (Danzig, 1969: 880 [558]).

Compositae: *Acanthocephalus benthamianus* Regel, *Cephalorrhynchus* sp., *Emilia sonchifolia* (L.) DC. Ex DC. (Evans, 2008), *Inula* sp. *Steptorhamphus crambifolium* O.Fedtsch. & B.Fedtsch. (Danzig, 1969: 880 [558]), *Chondrilla juncea* L. (Evans, 2008), *Cichorium intybus* L. (Evans, 2008), *Cichorium* sp. (Cohic, 1969: 101), *Cichorium juncea* (Evans, 2008), *Lactuca indica* L. (Evans, 2008), *Lactuca muralis* (Tullgren, 1907: 10), *Lactuca triangulata* (Danzig, 1966: 369 [200]), *Lactuca serriola* L. (Evans, 2008), *Lapsana communis* L. (Danzig, 1964a: 644 [330]), *Mutisia (Haplophyllum) acutifolium* S.F. Blake (Danzig, 1969: 880 [558]), *Mycelis muralis* (L.) Dumort. (Evans, 2008), *Prenanthes purpurea* L., *Sonchus arvensis* L., *Sonchus oleraceus* (L.) L. (Saalas, 1942b: 181), *Sonchus* sp., *Taraxacum officinale* Webb (Dobreanu & Manolache, 1969: 77).

Cruciferae: *Brassica balearica* Pers., *Brassica cretica* Lam., *Brassica incana* Ten., *Brassica macrocarpa* Guss., *Brassica robertiana* J.Gay, *Brassica tinei* Lojac. (Gomez-Menor, 1953: 42), *Brassica oleracea* L. (Walker, 1852: 1092), *Cheiranthus* sp. (Dobreanu & Manolache, 1969: 77), *Lepidium latifolium* L. (Danzig, 1969: 880 [558]), *Raphanus raphanistrum* L. (Evans, 2008), *Rorippa indica* (L.) Hiern (Evans, 2008).

Euphorbiaceae: *Euphorbia esula* L. (Evans, 2008), *Euphorbia peplus* L. (Gomez-Menor, 1953: 42).

Fagaceae: *Quercus robur* L. (Saalas, 1942b: 181).

Leguminosae: *Vicia faba* L. (Mound, 1966: 406).

Oxalidaceae: *Oxalis* sp. (Evans, 2008).

Papaveraceae: *Chelidonium majus* L. (Geoffroy, 1785: 306).

Rosaceae: *Rubus* sp. (Viggiani & Iaccarino, 1985).

Ranunculaceae: *Aquilegia montana* Sternb. (Gomez-Menor, 1953: 42), *Aquilegia lactiflora* Kar. & Kir., *Thalictrum minus* L. (Danzig, 1969: 880 [558]), *Celadine* sp. (Evans, 2008).

Rutaceae: *Citrus* sp. (Evans, 2008);

Scrophulariaceae: *Linaria* sp. (Danzig, 1964a: 644 [330]).

Umbelliferae: *Laser trilobum* Baumg. (Danzig, 1964a: 644 [330]), *Petroselinum* sp. (Dobreanu & Manolache, 1969: 77).

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia aleyrodinis* (Mercet) (Ferriere, 1965: 135), *Encarsia formosa* Gahan (Evans, 2008), *Encarsia hispida* De Santis (Evans, 2008), *Encarsia inaron* (Walker) (Graham, 1976: 143), *Encarsia japonica* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia lutea* (Masi) (Nikolskaja & Iasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.), *Encarsia melanostoma* Polaszek & Hernandez (Evans, 2008), *Encarsia noahi* Polaszek & Hernandez (Evans, 2008), *Encarsia partenopea* Masi (Thompson, 1950: 4. England) (Fulmek, 1943: 5. Italy) (Nikolskaja & Iasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.), *Encarsia sophia* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Forster (Thompson, 1950: 4. England) (Fulmek, 1943: 5. Italy) (Gomez-Menor, 1943: 188. Spain) (Nikolskaja & Iasnosh, 1968: 35 U.S.S.R.), *Eretmocerus orientalis* Gerling (Evans, 2008).

Eulophidae: *Euderomphale cerris* (Enderlein) (Dobreanu & Manolache, 1969: 77), *Euderomphale chelidonii* Erdos (Fulmek, 1943: 6), *Euderomphale insularis* LaSalle & Hernández (Evans, 2008), *Euderomphale gomer* LaSalle & Hernández (Evans, 2008), *Neochrysocharis formosa* (Westwood) (Evans, 2008).

Eupelmidae: *Eupelmus urozonus* Dalman (Fulmek, 1943: 6. Italy), *Macroneura vesicularis* (Retzius) (Fulmek, 1943: 6. Europe).

Mymaridae: *Alaptus minimus* Walker (Fulmek, 1943: 6. Europe).

Predatori:

Coleoptera

Coccinellidae: *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Silvestri, 1934: 394).

Diptera

Cecidomyiidae: *Phaenobremia aphidivora* (Rondani) (Evans, 2008).

Drosophilidae: *Acletoxenus formosus* Loew (Silvestri, 1934: 394), *Gitona ornata* Mere (Patti & Rapisarda,

1981).

Syrphidae: *Syrphus auricollis* Meigen (Evans, 2008), *Syrphus cinctus* Fall. (Evans, 2008).

Biologia: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Svolge numerose generazioni annuali, svernando allo stadio di adulto; come conseguenza delle basse temperature e del ridotto fotoperiodo, gli adulti svernanti mostrano riduzione nell’attività alimentare e in quella riproduttiva. Nel corso della buona stagione, e in presenza di idonee piante ospiti, il ciclo di sviluppo è abbastanza rapido e una generazione può compiersi in solo una ventina di giorni. La riproduzione è anfigonica e le uova sono deposte alla pagina inferiore delle foglie, per lo più in gruppi aventi pressochè forma di un arco di circonferenza”.

Danni: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Può occasionalmente essere dannoso alle colture di cavolo, tanto per la sottrazione di linfa (operata sia dagli adulti che dalle neanidi) quanto, soprattutto, per la produzione di melata e il conseguente sviluppo secondario di fumaggini, che possono annerire le parti vegetali attaccate. Non è riportata per tale aleirode attività di trasmissione di virus fitopatogeni.

Benchè le piante in genere sopportino anche elevati livelli d’infestazione senza mostrare particolare riduzione di vigore e produzione, l’entità dei danni da *A. proletella* molto dipende dalla varietà di cavolo coltivata; fra le più suscettibili è da ricordare il cavolo di Bruxelles”.

Controllo: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “*A. proletella* è controllato da numerosi nemici naturali. Fra i predatori si ricorda specialmente il Coleottero Coccinellide *Clitostethus arcuatus* (Rossi), nonché il Dittero Drosophilide *Acletoxenus formosus* Low. Assai importante è l’azione antagonista esercitata da numerosi parassitoidi, soprattutto del gruppo degli Imenotteri Afelinidi; negli ambienti italiani, possono frequentemente riscontrarsi apprezzabili livelli di parassitizzazione ad opera di *Encarsia lutea* (Masi) ed *E. tricolor* (Forster). Qualora necessario, su varietà di cavolo particolarmente sensibili all’azione negativa del fitomizo e in presenza di sue forti infestazioni, il controllo chimico può realizzarsi con facilità, anche con l’uso di principi attivi a bassa persistenza”.

Commenti: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Questo aleirode rappresenta storicamente la prima entità descritta, e quindi la specie tipica della famiglia Aleirodidi. Fu infatti Reamur (1736) a descrivere per la prima volta una specie caratterizzata dal colore bianco e da due macchie brune sulle ali anteriori. Egli la classificò quale Lepidottero, nonostante la struttura dell’apparato boccale e la natura cerosa della secrezione presente sulle ali non rispondessero alle caratteristiche dell’ordine. Linneo (1758) diede allora a questa specie il nome di *Phalena (Tinea) proletella* e ne indicò, quali piante ospiti, i generi *Brassica* e *Chelidonium*. Dovettero, però, trascorrere ancora vari lustri prima che venisse riconosciuta la natura di Rincote di tale piccolo insetto e fosse creato il nuovo genere *Aleyrodes* Latr., nel quale viene tutt’oggi ascritto. Tuttavia sul gruppo sistematico cui attribuire tale genere rimasero ancora molte perplessità fino a quando Westwood (1840) non istituì la famiglia *Aleyrodidae*, collocandovi l’*A. proletella*, da lui indicato come vivente su *Brassica*, *Chelidonium* e *Quercus*. Successivamente Walker (1852) invalidò, in quanto sinonimo, la specie *Aleyrodes chelidonii* — che Latreille (1807) aveva inserito, accanto al *proletella*, nel genere precedentemente costituito — e descrisse, quale probabile varietà di quest’ultima specie, l’*Aleyrodes brassicae*, vivente su cavolo. La letteratura successiva è caratterizzata dal confronto fra pareri discordanti circa l’esatta valutazione delle due entità tassonomiche; agli Autori che sostenevano la validità delle specie *brassicae* Walker e *proletella* L. (Koch, 1857; Frauenfeld, 1867; Signoret, 1868; Douglas, 1895; Deshpande, 1933; Silvestri, 1939) si contrapposero altri, che ritenevano le due entità tra loro sinonime (Tullgren, 1907; Laing, 1921; Haupt, 1935). Successivamente Trehan (1940), sostenendo l’inesistenza delle differenze strutturali rilevate da Signoret (l.c.) e conducendo con positivi risultati alcune prove d’inoculazione incrociata fra cavolo e chelidonio, dimostrò l’identità fra le due specie, unificandole sotto il nome originale dato da Linneo. Tale sinonimia fu successivamente confermata anche da altri Autori (Gomez-Menor Ortega, 1954; Mound, 1966)”.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “The often-called European cabbage whitefly is principally a minor pest of brassica crops, but is found on a range of other hosts, usually those with smooth leaves. Puparial cuticle is usually entirely pale but is sometimes slightly to moderately pigmented, especially in autumn in temperate regions. As is the case with *A. lonicerae*, *A. proletella* has several synonyms additional to those detailed above and these are listed by Mound & Halsey (1978).

Schrank (1801), in describing *Coccus prenanthis* as a scale insect, spoke of the emerging male as having four

wings, of which the fore pair were slightly the larger, and described the colour as being whitish: this was sufficient for Cockerell (1902) to place the species in the Aleyrodidae, where it was simply listed without comment. Again, Kirkaldy (1907) simply listed *A. prenanthis* and made no comments. Harrison (1931) stated that the species was abundant on *Prenanthes purpurea* in Switzerland but, even if his material could be traced, it could not be said with certainty that it was conspecific with the sample upon which Schrank based his brief description. Despite this uncertainty, Klimaszewski & Szelegiewicz (1962) placed *prenanthis* as a junior synonym of *proletella* but regarding *Coccus prenanthis* as *nomen dubium* would have reflected the situation more realistically”.

Riferimenti bibliografici

- Bondar, G. 1923a. *Aleyrodideos do Brasil*. 183 pp. Bahia.
- Cockerell, T., D., A. 1902. The classification of the Aleyrodidae. *Proceedings on the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 54: 279-283.
- Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2: 1-156.
- Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L'Informatore Agrario per l'Italia. Milano, 183 pp.
- Danzig, E. M. 1962. [The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Leningrad environments]. [In Russian]. *Trudy zool. Inst. Leningr.* 31: 13-21.
- Danzig, E., M. 1964a. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633-646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325-330.]
- Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskve Obozrenie*, 45: 364-386. (English translation in *Entomological Review. Washington* 45 (2): 197-209).
- Deshpande V., G., 1933. On the anatomy of some British Aleurodidae. *Trans. R. ent. Soc. London*, 81: 117-132.
- Dobreanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.
- Douglas J., W., 1895. *Aleurodesproletella* Linn. and *A. brassicae* Walk., a comparison. *Ent. mon. Mag.*, 31: 68-69.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Ferrière, Ch. 1965. Hymenoptera Aphelinidae d'Europe et du Bassin Méditerranéen. Faune de l'Europe et du bassin Méditerranéen. 206 pp. Paris.
- Frauenfeld, G., R. 1867. Zoologische Miscellen XIII. Ueber *Aleurodes* und *Thrips*, vorzu üglichen im Warmhause. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 793-800.
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.
- Geoffroy, E., L. 1785. In Fourcroy, A.L., *Entomologia Parisiensis*. Paris, 544 pp.
- Gomez-Menor, J. 1954. Aleurodidos de España, islas Canarias y Africa occidental. *Eos. Madrid*, 30: 363-377.
- Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequenos enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27-55.
- Graham, M., V., R., de V. 1976. The British species of *Aphelinus* with notes and descriptions of other European Aphelinidae (Hymenoptera). *Syst. Ent.*, 1: 123-146.
- Harrison, J., W., H. 1931. Some observations on Aleurodidae. *Entomologist's Record and Journal of Variation*, 43: 84-86.
- Haupt, H. (1935) Schmetterlings-od. Mottenlause, Aleurodina. in Die Tierwelt Mitteleuropas 4, 253-260. <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Iheagwam E., U. 1977a. Photoperiodism in the cabbage whitefly, *Aleyrodes brassicae*. *Physiological Entomology*, 2 (3): 179-184.
- Iheagwam E., U. 1977b. Comparative flight performance of the seasonal morphs of the cabbage whitefly, *Aleyrodes brassicae* (Wlk.), in the laboratory. *Ecological Entomology*, 2 (4): 267-271.
- Iheagwam, E., U. 1978. Effects of temperature on development of the immature stages of the cabbage whitefly,

- Aleyrodes proletella* (Homoptera: Aleyrodidae). *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 23(1): 91-95.
- Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology* 2: 1-92.
- Klimaszewski, S., Szelegiewicz, H. 1962. Materialien zur Kenntnis der Mottenläuse (Homoptera, Aleyrodidae) Polens. *Fragmenta Faunistica*, 10: 35-45.
- Koch, C., L. 1857. *Die Pflanzenläuse Aphiden*. 330 pp. Nürnberg.
- Laing F., 1921. Note on *Aleyrodes proletella* L.. *Ent. mori. Mag.*, 57: 275-276.
- Latreille, P., A. 1801-02. *Histoire naturelle des crustacés et des insectes*. 3, 468 pp. Paris.
- Latreille, P., A. 1807. *Genera Crustaceorum et Insectorum*. Paris, 4 volumes.
- Linnaeus, C. 1758. *Systema Naturae*. 824 pp. Uppsala.
- Löw, F. 1867. Zoologische Notizen Zweite Serie. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 745-752.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 17: 399-428.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Nikolskaya, M., N., Yasnosh, V., A. 1968. A review of the aphelinid fauna (Hymenoptera, Aphelinidae) of the Caucasus. (in Russian). *Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva*, 52:3-42.
- Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- Reamur, R., A., F., 1736. *Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes*, 2: 302-317.
- Saalas, U. 1942b. Pikkutietoja Notulae. *Aleurodes proletella* L. (Hem. Aleurodidae) jauhainen tavattu Suomessa. *Suomen hyönt. Aikak.*, 8: 181-182.
- Schrank, F. von P. 1801. *Fauna Boica*, 2(1): 274 pp. Ingolstadt.
- Signoret, V. 1868. Essai monographique sur les aleurodes. *Annales de la Société Entomologique de France*, 8: 369-402.
- Silvestri, F. 1934. *Compendio di entomologia applicata*, 1: 448 pp., Portici.
- Silvestri, F. 1939. *Compendio di Entomologia applicata*. Vol. I, Tip. Bellavista Portici: VIII, 974 pp.
- Szelegiewicz, H. 1972. Notatki faunistyczne o maczlikach (Homoptera, Aleyrododea). *Polski . Fragm. faun.*, 18: 25-30.
- Thompson, W., R. 1950. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests*. Section I. *Parasite host catalogue*. Part 3. *Parasites of the Hemiptera*. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.
- Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.
- Tullgren, A. 1907. Über einige Arten der Familie Aleurodidae. *Arkiv fu ür Zoologi*, 3: 1-18.
- Viggiani, G., Iaccarino, F. 1985. Aleirodidi dei rovi (*Rubus* spp.) e loro parassiti. Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Società Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences. Palermo Erice Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985, 873-877.
- Walker, F. 1852. *List of the specimens of Homopterous insects in the collection of the British Museum*, 4: 909-1188. London.
- Walker, F. 1858. List of the specimens of Homopterous insects in the collection on the British Museum. Supplement. 369 pp.
- Westwood J., O., 1840. *An introduction to the modern classification of insects*, 2: 587 pp.
- Zahradnik, J. 1991. Taxonomisches und Faunistisches über europäische Mottenläuse (Aleyrodinea). *Acta Universitatis Carolinae*, 35: 111-118.
- Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. faun . Praci ent. Odd. nár. Mus. Praze*, 9: 231-235.

Aleyrodinae

Asterobemisia carpini (Koch, 1857)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della fila sublaterale dei tubercoli ubicati sui segmenti addominali; i. distribuzione geografica.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-90.

h. *Asterobemisia carpini* (Koch). Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

i. *Asterobemisia carpini* (Koch). In alto: particolare del solco tracheale toracico; in basso: particolare parte posteriore del pupario.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “*Morfologia del pupario*. Ha forma allungata e colore variabile dal giallo-verde al giallo-crema. Il contorno è tendenzialmente regolare, salvo i casi in cui la presenza di peli fogliari ne impedisce la normale distensione del margine. Le sue notevoli dimensioni (0,9-1,3 x 0,7-1 mm) lo rendono facilmente visibile sulla pagina inferiore delle foglie infestate.

Margine con 10-18 crenulazioni per 100 μ . Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 9-15 μ e 22-34 μ . Pori tracheali evidenziati da un'intensa pigmentazione della dentatura marginale estesa per ampio tratto del margine medesimo.

Regione dorsale non separata dalla rimanente parte del pupario; essa è caratterizzata dalla presenza di numerosi tubercoli disposti su tre file, di cui una mediana e due sublaterali. La prima è costituita da una serie di sei tubercoli ubicati sui segmenti addominali 1°-6°. I tubercoli sublaterali, più sviluppati dei precedenti, hanno invece una disposizione alquanto variabile, che può essere ricondotta, per ciascun lato, alla seguente: uno (alquanto lungo, probabilmente costituito dall'unione di più tubercoli) nella regione cefalica, due (più o meno fusi tra loro) in ciascuno dei segmenti toracici, uno per ogni segmento addominale 1°-3° e due in ciascuno degli uriti 4°-6° ed 8°; l'insieme di tali tubercoli forma una corona racchiudente l'area submediana del pupario. Tre paia di piccole setole (7-17 μ) sono presenti nella regione cefalica e sui segmenti addominali 1° ed 8°. Altre setole, di dimensioni leggermente inferiori alle precedenti, si riscontrano, con disposizione latero-dorsale, in numero di 2 nella regione cefalica ed 1 in ciascuno dei segmenti addominali 4°-8°. La scultura dorsale, nella zona compresa fra l'area submarginale e la corona di tubercoli, è di tipo granulare. La regione submarginale è, invece, solcata da deboli corrugazioni radiali. La sutura di sfarfallamento, inizialmente rivolta verso i lati del pupario, superata la proiezione delle zampe, si dirige verso la regione cefalica; qui i due rami si riuniscono anteriormente, formando una figura chiusa. Segmento addominale 7° lungo circa 1/5 del 6°; quest'ultimo misura 40-62 μ . Depressione vasiforme triangolare, lunga 87-120 μ e larga 64-80 μ . L'opercolo (34-45 x 52-65 μ) presenta il margine posteriore rotondeggiante e debolmente trilobato. La lingula, lunga 70-100 μ , sporge dall'opercolo con tutta la sua porzione distale, dove presenta una coppia di setole apicali di 15-30 μ . Parallelamente ai lati della depressione vasiforme, ed in numero di una per lato, decorrono delle creste mammelloniformi che, riunendosi dietro la depressione, ne circondano tutto il contorno latero-posteriore. Setole caudali lunghe 5-12 μ . Solco caudale assente.

Regione ventrale con solchi tracheali toracici evidenziabili, benché non marcati. Setole ventrali addominali lunghe 25-37 μ e poste antero-medialmente rispetto alle aperture stigmatiche addominali posteriori. Stigmi toracici (anteriore e posteriore) ed addominale anteriore con disposizione regolare. Coppia di piccolissime setole (probabilmente di natura sensoriale) presente alla base del clipeo. Antenne raggiungenti il terzo prossimale delle zampe protoraciche”.

Sinonimi: *Aleurodes carpini* Koch, 1857: 327. Sintipo su *Carpinus betulus*, Germania.

Aleurodes avellanae Signoret, 1868: 385-386. Lectotipo pupario su *Corylus avellana*, Francia, Zahradnik, 1961a: 437. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 105).

Aleyrodes vaccinii Kunow, 1880: 46. Sintipo su *Vaccinium uliginosum*. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 105).

Aleurodes ribium Douglas, 1888: 265. (Sinonimizzato da Mound, 1966: 413).

Aleurodes rubicola Douglas, 1891b: 200 (Vedi anche Douglas, 1891c: 322). Lectotipo su foglie di rovo (*Rubus* sp.), Inghilterra, Mound, 1966: 413. (Sinonimizzato da Trehan, 1939: 266. Vedi anche Trehan, 1940: 608).

Aleurochiton avellanae (Signoret) Harrison, 1920a: 59.

Asterochiton avellanae (Signoret) Harrison, 1920b: 256.

Asterochiton carpini (Koch) Harrison, 1920b: 256.

Aleurochiton vaccinii (Kunow) Ryberg, 1938: 16, 22.

Asterobemisia carpini (Koch) Trehan, 1940: 593.

Bemisia (Neobemisia) avellanae (Signoret) Visnya, 1941b: 8.

Bemisia (Neobemisia) ribium (Douglas) Visnya, 1941b: 9.

Asterobemisia avellanae (Signoret) Zahradnik, 1956: 44.

Sinonimie: *Asterobemisia avellanae* Signoret, 1868

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Austria, Bulgaria, Danimarca, Ex Cecoslovacchia, Finlandia (Ryberg, 1938: 16), Francia (Signoret, 1868: 385), Germania, Grecia, Inghilterra (Douglas, 1891b: 200), Italia (S, Fauna d'Italia, 2003), Jugoslavia (Zahradnik, 1963b: 233), Moldavia (Evans, 2008), Paesi Bassi, Polonia,

Romania (Zahradnik, 1963a: 10), Spagna (Gomez-Menor, 1953: 43), Svezia (Ossiannilsson, 1955: 195), Ungheria.

Altrove nella Regione Palearctica: Comunità di Stati Indipendenti (Zahradnik, 1962b: 38), Iran (Evans, 2008), Giappone, Korea (Evans, 2008), Taiwan (Evans, 2008).

Piante ospiti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “Polyphagous, with 15 angiosperm plant families listed by Mound & Halsey (1978). This species clearly favours tree and shrub hosts”.

Aceraceae: *Acer campestre* L., *Acer pseudoplatanus* L. (Zahradnik, 1963b: 233), *Acer saccharum* Marshall (Danzig, 1964a: 635 [326]).

Anacardiaceae: *Cotinus coggygria* Scop. (Dobreanu & Manolache, 1969: 123).

Asteraceae: *Artemisia carpini* (Evans, 2008), *Artemisia princeps* Pamp. (Evans, 2008).

Betulaceae: *Betula* sp. (Zahradnik, 1963a: 10), *Carpinus belulus* L. (Mound, 1966: 413), *Carpinus orientalis* Mill. (Dobreanu & Manolache, 1969: 123), *Corylus avellana* L. (Mound, 1966: 413), *Corylus orientalis* (Evans, 2008).

Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. (Danzig, 1964a: 635 [326]).

Caprifoliaceae: *Linnaea borealis* L. (Evans, 2008), *Lonicera fragrantissima* Lindl. & Paxton (Dobreanu & Manolache, 1969: 123), *Lonicera nigra* L. (Ossiannilsson, 1955: 195).

Ericaceae: *Vaccinium myrtillus* L. (Ossiannilsson, 1955: 195), *Vaccinium uliginosum* L. (Klinow, 1880: 46).

Fabaceae: *Lespedeza bicolor* Turcz. (Evans, 2008).

Fagaceae: *Castanea sativa* L., *Quercus sessiliflora* Salisb. (Visnya, 1941b: 9), *Quercus robur* L. (Westhoff, 1887: 62).

Grossulariaceae: *Ribes nigrum* L., *Ribes rubrum* L. (Kirkaldy, 1907: 68).

Leguminosae: *Robinia pseudoacacia* L. (Visnya, 1941b: 11).

Punicaceae: *Punica granatum* L. (Evans, 2008).

Ranunculaceae: *Clematis vitalba* L. (Visnya, 1941b: 10).

Rhamnaceae: *Frangula alnus* Mill. (Malumphy *et al.*, 2009).

Rosaceae: *Crataegus* sp., *Rosa* sp., *Rosa pimpinellifolia* L. (Evans, 2008), *Spiraea* sp. (Zahradnik, 1963b: 233), *Rubus caesius* L., *Rubus fruticosus* L. (Visnya, 1941b: 10-11), *Rubus* sp.

Salicaceae: *Salix* sp. (Zahradnik, 1963b: 233).

Saxifragaceae: *Bergenia pacifica* Kom. (Danzig, 1966: 375 [203]).

Tiliaceae: *Tilia* sp. (Zahradnik, 1963b: 233), *Tilia ulmifolia* Scop. (Westhoff, 1887: 62).

Ulmaceae: *Ulmus foliacea* Gilib. (Visnya, 1941b: 9).

Nemici naturali: La specie più comune è l'*Encarsia asterobemisiae*, le cui femmine si sviluppano come endoparassiti primari in *A. Carpini*, mentre i maschi si sviluppano come iperparassiti sulle femmine della propria specie o di specie affini (Iaccarino & Viggiani, 1983).

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia asterobemisiae* Viggiani & Mazzone (Viggiani, 1981), *Encarsia coryli* Viggiani (Viggiani, 1981), *Encarsia inaron* (Walker) (Evans, 2008), *Encarsia longicornis* (Mercet) (Viggiani, 1981), *Encarsia lutea* (Masi) (Viggiani, 1981), *Encarsia partenopea* Masi (Viggiani, 1981), *Encarsia sophia* (Girault & Dodd) (Evans, 2008), *Eretmocerus mundus* Mercet (Evans, 2008), *Eretmocerus neobemisiae* Yasnosh (Evans, 2008), *Eretmocerus* sp. (Trehan, 1940: 611);

Eulophidae: *Euderomphale cerris* Erdos (Evans, 2008), *Euderomphale* sp. (Trehan, 1940: 611);

Proctotrupoidea

Platyasteridae: *Amitus longicornis* (Foerster) (Evans, 2008), *Isostasius* sp. (Trehan, 1940: 611).

Biologia: Iaccarino & Viggiani, 1983 (I008): “*Asterobemisia carpini* svolge sul nocciolo due generazioni all’anno e sverna principalmente come pupa sulle foglie cadute al suolo. Gli adulti emergono a marzo e raramente ovidepongono sulle foglie nuove di nocciolo, ma su altre piante per poi tornare sul nocciolo durante l’estate. Le popolazioni di questo aleirode aumentano notevolmente sul nocciolo tra ottobre e novembre, arrivando ad infestare anche il 100% delle foglie, senza causare tuttavia danni economici”.

Viggiani & Iaccarino, 1985 (V005): “Non è raro trovare questa specie sui rovi nel periodo autunno-invernale,

principalmente in aree ove ci sono altre piante ospiti (noccioli, olmi, etc.). L'aleirode sverna da pupario sia su foglie ancora vegete, sulla pianta, sia su quelle cadute al suolo. In quest'ultimo caso, come avviene sul nocciolo (Iaccarino & Viggiani, 1983)”.

Danni: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “L'interesse pratico di questa specie deriva dalla sua frequente, seppure localizzata, presenza sul Nocciolo (*Corylus avellana* L.). E' fitofago di secondario interesse per la coltura del nocciolo”.

Iaccarino & Viggiani, 1983 (I008): “Le popolazioni di questo aleirode aumentano notevolmente sul nocciolo tra ottobre e novembre, arrivando ad infestare anche il 100% delle foglie, senza causare tuttavia danni economici”.

Controllo: Non ho trovato informazioni riguardanti il controllo della specie.

Commenti: Mound & Halsey, 1978 (M038): “The species *avellanae* Signoret can be recognized from the lectotype pupal case designated by Zahradnik in 1956, whereas the species *carpini* Koch is known only from its original inadequate description. This has resulted in several authors using *avellanae* as the type-species of *Asterobemisia*, since it was evident from Trehan's illustrations that this was the sense in which he was erecting his new genus.

Although instances of misidentified type-species should be submitted to the International Commission for Zoological Nomenclature for consideration, it would seem an unnecessary complication in this case. *A. carpini* Koch was described from one of the most common host plants of *avellanae* and the name *carpini* cannot be applied with certainty to any other known species. Therefore it seems more logical to synonymize *avellanae* with *carpini*, as is done here.

Asterobemisia carpini (Koch), which is widespread in northern Europe on a variety of host plants, was first recorded from *Vaccinium* by Ossiannilsson in 1955. The two species on which he found it, *V. myrtilus* and *V. uliginosum*, were of special significance as he himself realized.

Ryberg has recorded *V. myrtilus* and *V. vitis idaea* as hosts of a species he referred to as *Aleurochiton vaccinii* (Kunow). This species had an inadequate original description and had hence been classed as a nomen dubium, however it was described from *Vaccinium uliginosum*.

It is therefore assumed that Ryberg was studying two species, *Asterobemisia carpini* (Koch) on *V. uliginosum* and *V. myrtilus*, and *Aleurotuberculatus similis* Takahashi on *V. vitis idaea*.

Aleurotuberculatus similis and its subspecies, *europaeus* and *suborientalis*, have all been described or recorded from northern Europe on *Vaccinium vitis idaea*.

Harrison (1920b: 256) refers to a '*Tetralicia vaccinii* Kunow' from northern England, on *Vaccinium myrtilus* and *Vaccinium oxycoccus*, however no specimens of the species he examined were preserved and there is no subsequent record of an aleyrodid from *Vaccinium* in Britain.

Aleurodes vaccinii Kunow is here synonymized with *Asterobemisia carpini* (Koch)”.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “Zahradnik (1989b, 1991) did not accept the synonymy of *avellanae* with *carpini* and continued to list them as two separate species. Pending more detailed studies, the synonymy proposed by Mound & Halsey (1978) is retained here, on the basis of considerable puparial phenotypic variation being likely, as in the *Bemisia*-group as a whole. This species has appeared in literature under several other names, and full synonymy was given by Mound & Halsey (1978)”.

Riferimenti bibliografici

Danzig, E., M. 1964a. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]

Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskve Obozrenie*, 45: 364–386. (English translation in *Entomological Review. Washington* 45 (2): 197–209).

Dobreanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.

Douglas, J., W. 1888. Description of new species of Aleurodes. *Aleurodes ribium*. *Entomologist's mono Mag.*, 24: 265–267.

Douglas, J., W. 1891b. A new species of *Aleurodes*? *Entomologist's mono Mag.*, 27: 200.

Douglas, J., W. 1891c. A new species of *Aleurodes*. *Aleurodes rubicola*. *Entomologist's mono Mag.*, 27: 322.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural

- enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequenos enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27-55.
- Harrison, J., W., H. 1920a. Notes and records. Aleyrodidae. *Vasculum*, 6: 59.
- Harrison, J., W., H. 1920b. New and rare British Aleurodidae. *Entomologist*, 53: 255-257.
<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1983. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) e *Aleuroviggianus adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 137-146.
- Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commisioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology* 2: 1-92.
- Koch, C., L. 1857. *Die Pflanzenlause Aphiden*. 330 pp. Nurnberg.
- Kunow, G. 1880 "Zweineue Schildiause" *Ent. Nachr.*, 6: 46-47.
- Malumphy, C., Ostrauskas, H., Pye, D. 2009. A faunistic review of whiteflies (Hemiptera, Aleyrodidae) of Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica*, 19(1): 49-57.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 17: 399-428.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Ossiannilsson, F. 1955. Till kannedomen om de svenska mjöllössen (Hem. Horn. Aleyrodina). *Opuscula entomologica*, 20: 192-199.
- Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- Ryberg, O. 1938. Bidrag till Kannedomen om de nordiska mjöllössen, Aleurodidae (Hem. Hom.) jämte provisorisk katalog över de europeiska arternas värdväxter. *Kungl. Fysiografiska Sällskapet Lund. Förhandlingar*, 8: 10-25.
- Signoret, V. 1868. Essai monographique sur les aleurodes. *Annales de la Société Entomologique de France*, 8: 369-402.
- Trehan, K., N. 1939. Studies on the British Aleurodidae. *Curr. Sci.*, 8: 266.
- Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.
- Viggiani, G. 1981. Afelinidi parassiti di *Asterobemisia avellanae* (Signoret) (Homoptera Aleyrodidae), con descrizione di una nuova specie. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 38: 67-72.
- Viggiani, G., Iaccarino, F. 1985. Aleirodidi dei rovi (*Rubus* spp.) e loro parassiti. Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Societa Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences. Palermo-Eric-Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985, 873-877.
- Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 4 Supplement: 1-19.
- Westhoff, Fr. 1887. Die Phytophthiren-Gattung Aleurodes und ihre in der Umgegend von *Munster* aufgefundenen Arten. *Jber. westf. Proc. Wiss. Kunst.*, 1886: 55-63.
- Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1-19.
- Zahradnik, J. 1989b. La révision des aleurodes des pays Tcheques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea) III. *Acta Universitatis Carolinae. Biologica*, 31: 407-443.
- Zahradnik, J. 1991. Taxonomisches und Faunistisches über europäische Mottenlause (Aleyrodinea). *Acta Universitatis Carolinae*, 35: 111-118.
- Zahradnik, J. 1956. Trois nouvelles especes des aleyrodides pour la faune tchecoslovaque. *Sb. faun. Praci ent. Odd. nar. Mus.Praze*, 1: 43-45.
- Zahradnik, J. 1961a. La redescription d'*Asterobemisia avellanae* [Signoret 1868] (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. ent. Odd. nar. Mus. Praze*, 34: 433-438.
- Zahradnik, J. 1962a. Über einige Aleyrodiden-Arten aus Belin und Umgebung (Homoptera, Aleyrodinea). *Acta*

Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae, 8: 37-41.

Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 9: 231-235.

Aleyrodinae

***Bemisia afer* (Priesner & Hosny, 1934)**

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare del poro tracheale toracico caratterizzato dalla forte pigmentazione della crenulazione marginale; l. distribuzione geografica.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

h. *B. hancocki* Corb.1. Pupario, visto dal dorso(dx) e dal ventre. 2. In alto: particolare del solco tracheale toracico; in basso: particolare della parte posteriore del pupario.

Martin, J., H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.

i. *B. afer*, pupal cases: (85) host not noted, Sierra Leone, (86) ex *Gossypium*, Uganda (syntype of *B. hancocki*), (87) ex *Ampelopsis*, Greece, abdominal segmentation numbered.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “*Morfologia del pupario*. Si presenta di forma ovale regolare, con una piccola concavità mediana in corrispondenza dell'estremità posteriore. In vivo è dotato di notevole trasparenza, per cui si rende difficilmente visibile sulla foglia ove trovasi fissato. Lunghezza 0,99-1,17 mm; larghezza 0,75-0,95 mm.

Margine con leggerissime crenulazioni in numero di 15-20 per 100 μ . Setole marginali anteriori e posteriori lunghe rispettivamente 8-13 μ e 17-25 μ . Pori tracheali toracici e poro posteriore, evidenziati da una forte pigmentazione della corrispondente crenulazione marginale. Una debole scultura radiale si estende per tutta la regione submarginale.

Regione dorsale non separata dalla regione submarginale e provvista di una caratteristica scultura granulare. Piccolissime setole subdorsali, difficilmente evidenziabili, sono presenti, in numero di 9 per lato, regolarmente distribuite, a partire dalla regione cefalica, su tutti i somiti toracici e su quelli addominali dal 4° all'8°. Setole dorsali, poco più lunghe delle precedenti, sono presenti nella regione cefalica e sui segmenti addominali 1° ed 8°. Sutura trasversale di sfarfallamento non raggiungente il margine del pupario. Segmento addominale 7° lungo circa 1/5 del 6°; quest'ultimo ha uno sviluppo di 45-65 μ . Depressione vasiforme triangolare, lunga 94-106 μ e larga 58-75 μ . Nel pavimento di questa si evidenziano delle piccole corrugazioni trasversali della cuticola, in numero di 3-4 per lato. Opercolo subcordato, alquanto più largo che lungo (37-54x47-59 μ), adagiato nella porzione anteriore della depressione medesima. La lingula, lunga 73-86 μ , fuoriesce dall'opercolo con la sua metà distale; quest'ultima parte ha forma conica più o meno affusolata, si presenta rivestita di sottile peluria e porta una coppia di setole apicali lunghe 14-25 μ . La depressione vasiforme si apre, posteriormente, in un marcato solco caudale, lungo 105-120 μ , in cui si evidenziano numerose, piccole corrugazioni trasversali. All'estremità distale di tale solco si inseriscono due brevi setole caudali, lunghe 9-15 μ .

Regione ventrale con solchi tracheali, toracici e addominale, distintamente visibili. Aperture stigmatiche addominali anteriori e posteriori alquanto evidenti. Setole ventrali addominali lunghe 22-28 μ , poste anteriormente agli stigmi addominali posteriori. Zampe meso- e metato-raciche con una piccola setola basale sul lato interno. Antenne oltrepassanti appena la base delle zampe protoraciche.

Nella descrizione originale di questa specie si fa riferimento a dei tubercoli tozzi e smussati ("prominent blunt-looking tubercles") che circondano il disco dorsale definendone il contorno (Corbett, 1936). Gli esemplari della nostra collezione, però, non presentano tali strutture. Questo fenomeno può essere spiegato sulla base della variabilità morfologica frequente in questa specie; tali variazioni sono correlate preminentemente alle diverse piante ospiti, che influiscono sullo sviluppo di tali tubercoli nonché sulle dimensioni del pupario (Mound, 1965)".

Sinonimi: *Dialeurodoides afer* Priesner & Hosny, 1934b: 6. Egitto. (Gameel, 1968: 151.).

Bemisia hancocki Corbett, 1936: 20 (sinonimizzato da Bink-Moenen, 1983: 95; restano dubbi su questa sinonimia discussa da Martin, 1987: 307).

Bemisia citricola Gomez-Menor, 1945: 293-298 (sinonimizzato con *hancocki* da Mound & Halsey, 1978: 114).

Bemisia afer (Priesner & Hosny) Habib & Farag, 1970: 8-10.

Sinonimie: *B. citricola* Gomez-Menor, 1945; *B. hancocki* Corbett, 1936; *B. ovata* (Goux, 1940); *B. spiraeoides* Mound & Halsey (1978)

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Corsica, Egitto (Priesner & Hosny, 1934b: 6), Inghilterra, Francia, Grecia, Israele, Italia (S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Malta, Rodi, Spagna, Turchia.

Altrove nella Regione Palearctica: Iran (Evans, 2008). Resto del Mondo: ampiamente diffusa nelle aree più calde del mondo, vedi commenti.

Piante ospiti: Anacardiaceae: *Lannea schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Engl.

Annonaceae: *Annona senegalensis* Pers., *Hexalobus monopetalus* (A.Rich.) Engl. & Diels, *Pistacia mutica* Fish. & C.A.Mey.

Apocynaceae: *Nerium oleander* L.

Asclepiadaceae: *Cynanchum acutum* L. (Gomez-Menor, 1945a: 298).

Bignoniaceae: *Markhamia sessilis* Sprague (Cohic, 1968b: 116), *Stereospermum kunthianum* Cham.

Bixaceae: *Cochlospermum tinctorium* Perrier ex A.Rich.

Bombacaceae: *Bombax costatum* Pellegr. & Vuillet.

Burseraceae: *Commiphora pedunculata* (Kotschy & Peyr.) Engl.

Capparaceae: *Crateva adansonii* DC.

Caprifoliaceae: *Lonicera* sp.

Celastraceae: *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell, *Clethra arborea* Aiton, *Clethra* sp.

Combretaceae: *Anogeissus leiocarpus* (DC.) Guill & Perr., *Combretum confertum* (Benth.) M.A. Lawson, *Combretum glutinosum* Perr ex DC., *Combretum hypopilinum* Diels, *Combretum molle* R.Br. ex G. Don., *Combretum paniculatum* Vent. (Cohic, 1969: 113); *Quisqualis* sp.

Euphorbiaceae: *Antidesma venosum* E.Mey. ex Tul., *Bridelia ferruginea* Benth., *Bridelia* sp., *Hymenocardia acida* Tul., *Manihot esculenta* Crantz, *Manihot utilissima* Pohl (Mound, 1965c: 141-142) *Ricinus communis* L., *Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Baill. (Cohic, 1969: 112).

Fabaceae: *Acacia aegyptiaca* Baill. (Cohic, 1969: 113), *Acacia nilotica* (L.) Delile, *Adenodolichos paniculatus* (Hua) Hutch., *Albizia* sp., *Arachis hypogaea* L. (Mound, 1965c: 141), *Burkea africana* Hook, *Cassia siamea* Lam., *Cassia floribunda* Cav., *Cassia siamea* Lam. (Cohic, 1969: 112-113), *Cassia petersiana* Bolle (Mound, 1965c: 141), *Cassia javanica* L. (Cohic, 1968b: 116), *Cassia sophera* L., *Daniellia oliveri* (Roife) Hutch & Dalziel, *Dalbergia saxatilis* Hook.f., *Dalbergia sissoo* DC. (Cohic, 1969: 112-113), *Detarium microcarpum* Guill. & Perr., *Dichrostachys glomerata* (Forssk.) Chiov., *Entada africana* Guill. & Perr., *Erythrina variegata* L., *Isoberlinia doka* Craib & Stapf, *Lonchocarpus sericeus* (Poir.) DC. (Mound, 1965c: 142), *Mucuna* sp., *Neorautanenia pseudopachyrrhiza* (Harms) Milne-Redh., *Parkinsonia aculeata* L. (Cohic, 1969: 113), *Piliostigma thonningii* (Schum.) Milne-Redh. (Cohic, 1969: 112), *Pongamia glabra* Vent., *Pterocarpus lucens* Guill. & Perr., *Robinia pseudoacacia* L., *Tamarindus indicus* L. (Cohic, 1969: 112), *Terminalia laxiflora* Engl., *Vigna catjang* Savi (Mound, 1965c: 141), *Tephrosia purpurea* (L.) Pers. (David & Subramaniam, 1976: 179).

Flacourtiaceae: *Rawsonia lucida* Harv. & Sond.

Lauraceae: *Laurus nobilis* L. (Gomez-Menor, 1945a: 298).

Liliaceae: *Asparagus suaveolens* Burch. (Cohic, 1969: 113), *Smilax aspera* L.

Loganiaceae: *Strychnos spinosa* Lam.

Lythraceae: *Lawsonia alba* Lam. (Priesner & Hosny, 1934b: 6), *Lawsonia inermis* L.

Malvaceae: *Gossypium hirsutum* L., *Gossypium* sp. (Corbett, 1936: 20), *Hibiscus asper* Hook.f., *Malva parviflora* L., *Urena lobata* L. (Mound, 1965c: 142).

Moraceae: *Ficus nitida* Thunb., *Ficus sycomorus* L. (Priesner & Hosny, 1934b: 6), *Ficus* sp. (Cohic, 1969: 113), *Morus* sp. (Gomez-Menor, 1945a: 298), *Morus alba* L.

Myrtaceae: *Eucalyptus* sp. (Gomez-Menor, 1945a: 298), *Psidium guajava* L.

Papaveraceae: *Bocconia frutescens* L.

Rhamnaceae: *Zizyphus mauritiana* Lam. (Cohic, 1969: 113), *Zizyphus spina-christi* (L.) Willd. (Mound, 1965c: 141).

Rosaceae: *Rosa chinensis* Jacq., *Rosa multiflora* Thunb., *Rosa* sp., *Spiraea cantoniensis* Lour.

Rubiaceae: *Crossopteryx febrifuga* (Afzel. ex G.Don) Benth., *Gardenia jovis-tonantis* (Welw.) Hiern. (Cohic, 1968b: 116), *Gardenia triacantha* DC., *Nauclea latifolia* Sm., *Vangueria linearisepala* K.Schum.

Rutaceae: *Clausena anisata* (Willd.) Hook.f. ex Benth., *Citrus aurantium* L., *Citrus limon* (L.) Burm.f. (Gomez-Menor, 1945a: 298), *Citrus limonia* Osbeck (Habib & Farag, 1970: 10), *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *Clausena anisata* (Willd.) Hook.f. ex Benth., *Citrus* sp.

Salicaceae: *Salix subserrata* Willd.

Sapindaceae: *Allophylus africanus* P.Beauv., *Paullinia pinnata* L.

Smilacaceae: *Smilax aspera* L.

Solanaceae: *Solanum muricatum* Aiton.

Tiliaceae: *Grewia similis* K.Schum.

Ulmaceae: *Chaetacme aristata* Baker (Mound, 1965c: 142).

Urticaceae: *Gesnouinia arborea* (L.f.) Gaudich., *Urtica dioica* L.

Verbenaceae: *Vitex doniana* Sweet (Cohic 1969: 112)

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Cales noacki* Howard, *Encarsia galilea* Rivnay, *Encarsia levadicola* Polaszek & Hernandez, *Encarsia melanostoma* Polaszek & Hernandez, *Encarsia noahi* Polaszek & Hernandez, *Encarsia pergandiella* Howard, *Encarsia silvestrii* Viggiani & Mazzone, *Encarsia sophia* (Girault & Dodd), *Eretmocerus mundus* Mercet, *Eretmocerus roseni* Gerling, *Eretmocerus* sp. (Priesner & Hosny, 1934b: 6. Egitto).

Eulophidae: *Euderomphale bemisiae* Viggiani, *Euderomphale cortinae* Graham, *Euderomphale gomer* LaSalle

& Hernandez.

Predatori:

Coleoptera;

Coccinellidae: *Serangium parcesetosum* Sicard.

Biologia: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “La biologia dell’aleirode non è ben conosciuta; è da presumere che, sugli agrumi, svolga alcune generazioni annue, similmente al Dialeurode, col quale si trovano spesso frammiste le neanidi sulla pagina inferiore delle foglie infestate. L’entità di popolazione di *B. hancocki* risulta, comunque, sempre ridottissima e il reperimento di esemplari sulle foglie (specialmente di pupari integri, non parassitizzati) è per conseguenza assai laborioso. Indubbiamente un ruolo determinante, nel mantenimento di un così basso livello di popolazione, è svolto dai vari Calcidoidei endofagi di cui è vittima questa specie di *Bemisia* (Mineo & Viggiani, 1975; Viggiani, 1977; Viggiani & Mazzone, 1979)”.

Danni: *Bemisia afer* è stata recentemente riportata come nuovo vettore di SPCSV (Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus) (Gamarra *et al.*, 2010). Questa scoperta potrebbe avere un importante significato epidemiologico per la diffusione della SPCSV e SPVD (Effects of Sweet Potato Virus Disease).

Controllo: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Fra le specie di Aleirodidi attualmente infestanti gli agrumi in Italia, la *B. hancocki* è l’unica ad avere un interesse pratico del tutto trascurabile”.

Commenti: Martin, 1987 (M009): “Bink-Moenen (1983) placed *Bemisia hancocki* in synonymy with *afer*. Long regarded as a common species and implicated in virus transmission, there has been nomenclatural confusion in the case of *hancocki*, which was described (Corbett, 1936) from *Gossypium* in Uganda. This confusion was compounded by the erroneous labelling of a specimen from *Vigna* as 'type'. The sole specimen on a unique slide bearing genuine syntype data for *hancocki* possesses a distinct ventro-median stippled patch. Other specimens with such median stippling have only been found among specimens without this character - individuals have been seen from *Arachis hypogaea*, *Gossypium*, *Manihot* and *Quisqualis*, and are known from Senegal, Uganda and Zimbabwe. Whilst it is possible that this median stippled patch is an important diagnostic character and that the two species are distinct, it may also be that individuals displaying this characteristic have had the feature induced by a local variation of the leaf epidermis; in any particular sample the dorsal surfaces of puparia which possess ventromedian stippling are indistinguishable from those of specimens which have only the tracheal folds stippled. Experimental work may resolve this problem in the future, but there is little reason, at present, to reinstate *hancocki* because the name only applies to seemingly rare individuals, and the name *afer* is applicable to the common and widespread pest species”.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “Although *B. hancocki* was proposed as a junior synonym of *B. afer* by Bink-Moenen (1983), continuing studies indicate that the degree of puparial morphological variation, within and between populations of this group, remains poorly understood. This synonymy has been subject to comment by Martin (1987, 1999) but detailed studies of this group, using a variety of techniques, will be needed before the situation may be resolved. Future studies using modern taxonomic techniques may clarify the status of several existing species name in this complex. Within the Europe-Mediterranean areas the following species names are also available within this species-group: *B. citricola* Gomez-Menor (1945), *B. ovata* (Goux, 1940) and *B. spiraeoides* Mound & Halsey (1978). Similar studies will also be needed to clarify the status of a remarkable variety of puparial “morphs” recently discovered in most of the islands of Macaronesia.

Although material of several English samples are present in BMNH, they all concern colonies contaminating glasshouses”.

Anderson *et al.*, 2001 (A004): “Bink-Moenen (1983) proposed the synonymy of *Bemisia hancocki* Corbett (1936) with *B. afer* (Priesner & Hosny 1934). This synonymy was based on examination of one badly damaged syntype of *B. afer* deposited in the BMNH. Based on Martin’s subsequent examination of a complete syntype puparium of *B. hancocki* deposited in USNM, this synonymy may have been premature. However, with the considerable degree of puparial morphological plasticity now becoming evident within the *B. afer* group, formally resurrecting *B. hancocki* could cause further nomenclatural confusion at this point. *B. hancocki* was first described from cotton (*Gossypium hirsutum* L.) in Uganda by Corbett (1936). Mound (1965) examined *B. hancocki* specimens from cotton, peanut (*Arachis hypogaea* L.), and *Vigna* (catjang) *unquiculata* (L.) Walp., and noted *B. hancocki* collections from cassava (*Manihot esculenta* Cranz) in Sierra Leone, Nigeria, Cameroon, and Sudan. He further described the variation in the puparial morphology of *B. hancocki* as being almost as

great as that of *B. tabaci*. Personal observations made by Martin, Estrella Hernández-Suarez (ICIA, Canary Islands, Spain) and by Raymond Gill (CDFA, Sacramento, USA) indicate that the *B. afer* group actually displays considerably greater puparial morphological variation than does *B. tabaci* and its forms/biotypes. Furthermore, the taxonomy of *Bemisia afer* and *Bemisia hancocki* should be re-visited and, the possible role of *B. afer* in virus transmission needs to be clarified”.

Riferimenti bibliografici

- Anderson, P., K., Martin, J., H., Hernandez, P., Lagnaoui, A. 2001. *Bemisia afer* sens. lat. (Homoptera: Aleyrodidae) outbreak in the Americas. *Florida Entomologist*, 84(2): 316-317.
- Bink-Moenen, R., M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieen van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.
- Cohic, F. 1968. Contribution à l'étude des aleurodes africains (3e & 4e Notes). *Cahiers de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 6, 3-143.
- Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2: 1-156.
- Corbett, G., H. 1936. New Aleurodidae (Hem.). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)* 5: 18-22.
- David, B., V., Subramaniam, T., R. 1976. Studies on some Indian Aleyrodidae. *Records of the Zoological Survey of India* 70: 133-233.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Gamarra, H., A., Fuentes, S., Morales, F., J., Glover, R., Malumphy, C., Barker, I. 2010. *Bemisia afer* sensu lato, a vector of Sweet potato chlorotic stunt virus. *American Phytopathological Society (APS Press), St. Paul, USA, Plant Disease*, 94(5): 510-514.
- Gameel, O., I. 1968. Three new species of Aleyrodidae from the Sudan (Hemiptera – Homoptera). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)*, 37: 149-155.
- Gomez-Menor, J. 1945. Contribucion al conocimiento de los aleyrodideos de Espana (Hem. Homoptera). Variabilidad en la especies espanolas y descripcion de dos nuevas. 2º nota. *Eos, Madrid*, 20: 227-308.
- Gomez-Menor, J. 1945a. Aleurodidos de interes agricola. *Boln. Patol. veg. Ent. agric.* 13: 161-198. <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Martin, J., H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.
- Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Mineo, G. Viggiani, G. 1975. Sulla presenza di *Bemisia citricola* Gómez-Menor (Hom. Aleyrodidae) in Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri", Portici*, 32: 47-51.
- Mound, L., A. 1965c. An introduction to the Aleyrodidae of the western Africa (Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)*, 17: 113-160.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- Priesner, H., Hosny, M. 1934b. Contribution to a knowledge of the whiteflies (Aleurodidae) of Egypt (III). *Bulletin. Ministry of Agriculture, Egypt. Technical and Scientific Service*, 145: 1-11.
- Rapisarda, C. 1989. Gli aleirodi degli agrumi in Italia. *Phytophaga, Palermo*, 3: 173-198.
- Viggiani, G. 1977. Ricerche sugli Hymenoptera Chalcidoidea LIV. Descrizione di *Euderomphale bemisiae* n. sp. (Eulophidae), parassita di *Bemisia citricola* Gom. Men. (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri", Portici*, 34: 16-18.
- Viggiani, G., Mazzone, P. 1977. Introdotta in Italia la *Prospaltella lahorensis* How. per il controllo biologico di *Dialeurodes citri* (Ashm.). *Informatore Fitopatologico*, 27(10): 5-7.

Aleyrodinae

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)

Nome comune: Aleirode degli orti

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare delle setole dorsali di notevole sviluppo (max 7 per lato); l. distribuzione geografica. Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190. h. *Bemisia tabaci* (Genn.) - Pupario di esemplare sviluppato su foglia pelosa, visto dal dorso (a destra) e dal ventre. i. *Bemisia tabaci* (Genn.) - Pupario di esemplare sviluppato su foglia glabra, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “*Morfologia del pupario*. Di colore giallo crema, ha forma generalmente irregolare. È lungo 0,72-0,93 mm e largo 0,42-0,66 mm. Margine debolmente crenulato, con setole anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 3-9 μ e 6-21 μ . Poro tracheale posteriore indicato da un infittimento della crenulazione marginale.

Regione dorsale con disco non separato dall'area submarginale per mezzo di sutura, tuttavia distinguibile da essa. Setole dorsali di notevole sviluppo (fino a 170 μ) presenti in numero massimo di 7 per lato, con la seguente disposizione: una nella regione cefalica, una in ogni segmento toracico, una in ciascuno dei segmenti addominali 1°, 4° e 8°; le setole protoraciche e quelle dei segmenti addominali 1° e 8° hanno inserzione submediana, mentre le rimanenti sono più spostate verso la regione submarginale del pupario. In esemplari sviluppatasi su foglie glabre alcune di tali setole (nei casi estremi, tutte) possono avere uno sviluppo più ridotto (10-20 μ). Altre 5 setole per lato, di modesto sviluppo (3-5 μ), sono presenti submarginalmente sui segmenti addominali 4°-8°. Mesotorace e segmenti addominali 3°-8°, ciascuno con un paio di tubercoli dorsali; il tubercolo toracico ha posizione submediana, quelli addominali sono ubicati ai lati della corrispondente segmentazione. Una serie di tubercoli dorsali impari si evidenzia, medialmente, sui segmenti addominali 1°-4°. Suture intersegmentali, dalla cefalo-toracica alla 5a addominale, ciascuna con un paio di depressioni submediane. Segmento addominale 7° lungo circa 1/5 del 6°; quest'ultimo lungo 25-48 μ . La depressione vasiforme (62-88 x 50-65 μ) ha forma triangolare e si apre posteriormente in un solco caudale lungo 0,04-0,08 mm. Ai lati dello sbocco di tale solco si inseriscono due setole caudali lunghe fino a 150 μ . L'opercolo (28-40 X 40-55 μ) ha forma subtrapezoidale e lascia scoperta l'intera porzione apicale (25-40 μ) della lingula. Questa è lunga 54-86 μ e presenta, distalmente, due piccole setole (7-23 μ).

Regione ventrale con presenza di solchi tracheali toracici e addominale. Stigmi addominali posteriori evidenti ed associati ad una coppia di setole ventrali addominali, lunghe fino a 70 μ . Zampe meso- e metatoraciche ciascuna con una microsetola basale sulla faccia interna. Antenne mediamente sviluppate e raggiungenti appena la base delle zampe protoraciche.

La morfologia degli stadi preimmaginali di *B. tabaci* presenta una notevole variabilità, che ha determinato, nel tempo, il sovrapporsi di numerosi casi di sinonimia (Russell, 1957; Mound & Halsey, 1978). Nel pupario, in particolare, tali differenze interessano le dimensioni generali, il numero e la lunghezza delle setole dorsali, lo sviluppo delle docce tracheali toraciche e dei pori dorsali, la presenza di tubercoli toraco-addominali. Tali variazioni sono da porre in relazione alla tomentosità delle foglie su cui gli esemplari si sviluppano (Mound, 1963)”.

Sinonimi: *Aleurodes tabaci* Gennadius, 1889: 1-3. Sintipo su tabacco (*Nicotiana* sp.), Grecia.

Aleurodes inconspicua Quaintance, 1900: 28-29. Sintipo su *Physalis* sp., U.S.A. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 122).

Bemisia emiliae Corbett, 1926: 273. Sintipo su *Emilia sonchifolia*, Sri Lanka. Syn. n.

Bemisia inconspicua (Quaintance) Quaintance & Baker, 1914: 100.

Bemisia costa-limai Bondar, 1928b: 27-29. Sintipo su *Euphorbia hirtella*, Brasile. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 122).

Bemisia signata Bondar, 1928b: 29-30. Sintipo su *Nicotiana glauca*, Brasile. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 122).

Bemisia bahiana Bondar, 1928b: 30-31. Sintipo su *Nicotiana tabacum*, Brasile. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 122).

Bemisia gossypiperda Misra & Lamba, 1929: 1-7. Sintipo su *Achyranthes aspera*, *Brassica campestris*, *Brassica campestris* var. *rapa*, *Brassica oleracea*, *Brassica oleracea caulo-rapa*, *Citrullus colocynthis*, *Cleome viscosa*, *Clerodendron infortunatum*, *Corchorus trilocularis*, *Cucumis melo*, *Euphorbia pilulifera*, *Gossypium* sp., *Hibiscus esculentus*, *Lannea asplenifolia*, *Lippia geminata*, *Nyctanthes arbortristis*, *Physalis peruviana*, *Solanum melongena*, *Solanum tuberosum*, *Solanum xanthocarpum*, *Trewia nudiflora*, *Trichosanthes dioica*, India, Pakistan. (Sinonimizzato da Takahashi, 1936f: 110; riconosciuto come una specie valida da Takahashi, 1955c: 2; risinonimizzato da Russell, 1957: 2).

Bemisia achyranthes Singh, 1931: 82-83. Sintipo su *Achyranthes aspera*, India. (Sinonimizzato con *gossypiperda* da Corbett, 1935b: 783).

Bemisia hibisci Takahashi, 1933: 17-18. Sintipo su *Hibiscus rosa-sinensis*, Taiwan. Sinonimizzato da Takahashi, 1936f: 110).

Bemisia longispina Priesner & Hosny, 1934a: 6. Sintipo su *Psidium guajava*, Egitto. (Sinonimizzato da Russell,

1957: 122).

Bemisia gossypiperda var. *mosaicivectura* Ghesquiere in Mayne & Ghesquiere, 1934: 30. Sintipo su *Jatropha multifida* e *Manihot* sp., Zaire. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 122).

Bemisia goldingi Corbett, 1935c: 249-250. Sintipo su cotone (*Gossypium* sp.), Nigeria: Ibadan, iv.1932 (F. D. Golding). (Due sintipi in BMNH.) (Sinonimizzato da Russell, 1957: 122).

Bemisia nigeriensis Corbett, 1935c: 250-252. Sintipo su manioca (*Manihot* sp.), Nigeria. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 123).

Bemisia rhodesiaensis Corbett, 1936: 22. Sintipo su tabacco (*Nicotiana* sp.), Rhodesia. (Sinonimizzato da Russell, 1957: 123).

Bemisia tabaci (Gennadius) Takahashi, 1936f: 110.

Bemisia manihotis Frappa, 1938a: 30-32. Sintipo su *Manihot* sp., Madagascar. (Sinonimizzato da Takahashi & Mamet, 1952b: 125).

Bemisia vayssierei Frappa, 1939: 255-258. Sintipo su tabacco (*Nicotiana* sp.), Madagascar. (Sinonimizzato da Takahashi & Mamet, 1952b: 125).

Bemisia (*Neobemisia*) *hibisci* Takahashi; Visnya, 1941b: 8.

Bemisia (*Neobemisia*) *rhodesiaensis* Corbett; Visnya, 1941b: 8.

Bemisia lonicerae Takahashi, 1957: 16-17. Sintipo su *Lonicera japonica*, Giappone. Syn. n.

Bemisia minima Danzig, 1964a: 638, 640 [327-328]. Olotipo e paratipo su *Elsholtzia patrini*, U.S.S.R. (Sinonimizzato da Danzig, 1966: 372 [201]).

Bemisia miniscula Danzig, 1964a: 640 [328]. Olotipo e paratipo su *Lamium purpureum*, U.S.S.R. (Sinonimizzato da Danzig, 1966: 327 [201]).

Cortesiana restonicae Goux, 1988: 64 (synonymized by Martin, 1999: 59).

Bemisia argentifolii Bellows & Perring in Bellows, Perring, Gill & Headrick, 1994: 196. USA. (Sinonimizzato da De Barro, Trueman & Frohlich, 2005: 201).

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: ovunque, ma nelle aree a clima continentale è più frequente sotto serra. Italia (N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003).

Altrove: cosmopolita in tutte le parti più calde del mondo.

Piante ospiti: *Bemisia tabaci* è estremamente polifaga, riportata su centinaia di specie vegetali diverse (Mound & Halsey, 1978; Greathead, 1986).

Mound & Halsey (1978) riportano l'aleirode su 326 piante ospiti distribuite in 170 generi e 63 famiglie (vedi lista seguente).

Acanthaceae: *Adhatoda vasica* Nees, *Asystasia gangetica* (L.) T.Andreson (Cohic, 1969: 114), *Ruellia patula* Jacq. (El Khidir, 1965: 10), *Ruellia prostrata* Poir. (Azab & al, 1970 : 320).

Aceraceae: *Acer macrophyllum* Pursh (Penny, 1922: 23).

Amaranthaceae: *Achyranthes aspera* L. (Singh, 1931: 82), *Amaranthus gangeticus* L., *Amaranthus viridis* L., *Celosia cristata* L., *Celosia spinosus* (Azab & al, 1970:320), *Celosia plumosa* (Voss) Burv., *Digera alternifolia* (L.) Asch. (El Khidir, 1965: 10).

Anacardiaceae: *Lannea asplenifolia* Engl. (Misra & Lamba, 1929: 3).

Annonaceae: *Annona muricata* L., *Annona reticulata* L. (Cohic, 1966a: 31), *Annona squamosa* L. (Cohic, 1966a: 31), *Fissistigma oldhamii* (Emsl.) Merr.

Araceae: *Colocasia antiquorum* Schott.

Aristolochiaceae: *Aristolochia bracteolata* Lam (El Khidir, 1965: 10), *Aristolochia labiosa* Ker Gawl.

Asclepiadaceae: *Leptadenia heterophylla* (Delile) Decne. (El Khidir, 1965: 10), *Pergularia extensa* (Jacq.) N.E. Br., *Periploca graeca* L. (Gomez-Menor, 1968: 88).

Bignoniaceae: *Spathodea nilotica* Seem. (El Khidir, 1965: 10).

Bixaceae: *Cochlospermum planchonii* Hook.f. ex Planch. (Cohic, 1969: 114).

Bombacaceae: *Bombacopsis glabra* (Pasq.) Robyns (Cohic, 1966b: 29), *Ceiba* sp. (Cohic, 1966a :31).

Cannabaceae: *Cannabis sativa* L. (Azab & al, 1970: 322).

Capparaceae: *Boscia senegalensis* Lam. (Cohic, 1969: 114), *Capparis* sp. (Azab & al, 1970: 323), *Cadaba rotundifolia* Forssk., *Cleome chelidonii* L.f. (Azab & al, 1970: 320), *Cleome* [*Gynandropsis*] *gynandra* L. (El Khidir, 1965:10), *Cleome viscosa* L. (Misra & Lamba, 1929: 3).

Caprifoliaceae: *Lonicera japonica* Thunb. (Takahashi, 1957: 17).

Chenopodiaceae: *Chenopodium album* L. (Azab & al, 1970: 320).

Chrysobalanaceae: *Chrysobalanus orbicularis* Schumach. (Cohic, 1968b: 120).

Cistaceae: *Cistus salvifolius* L. (Danzig, 1964a: 640 [328]).

Commelinaceae: *Commelina benghalensis* L. (Azab & al, 1970: 320).

Compositae: *Ageratum conyzoides* (L.) L. (Takahashi, 1940b: 43), *Aspilia Africana* (Pers.) C.D. Adams, *Emilia coccinea* (Sims) G.Don (Cohic, 1969: 114), *Aspilia* sp., *Conyza aegyptiaca* (L.) Dryand. Ex Aiton, *Coreopsis tinctoria* Nutt., *Helianthus tuberosus* L., *Pseudelephantopus spicatus* (B.Juss. ex Aubl.) Rohr ex Gleason, *Sonchus* sp., *Aster tataricus* L.f. (Danzig, 1966: 373 [202]), *Calendula officinalis* L., *Carthamus oxyacanthus* M. Bieb., *Carthamus tinctorius* L., *Cosmos bipinnatus* Cav., *Eclipta erecta* L., *Inula vestita* Wall. Ex DC., *Sonchus arvensis* L., *Sonchus cornutus* Hochst. Ex Steud., *Sonchus oleraceus* (L.) L., *Vernonia anthelmintica* (L.) Willd., *Vernonia cinerea* (L.) Less., *Xanthium strumarium* L. (Azab & al, 1970: 320), *Centaurea africana* Lam. (Mimeur, 1944a: 88), *Centaurea* sp. (Danzig, 1964a: 640[328]), *Chrysanthemum sinense* Sabine ex Sweet (Corbett, 1935b : 784), *Eclipta alba* (L.) Hassk., *Helianthus debilis* Nutt. (El Khidir, 1965: 9), *Emilia sonchifolia* (L.) DC. Ex DC. (Corbett, 1926: 273), *Eupatorium cannabinum* L., *Serratula quinquefolia* Willd. (Danzig, 1964b: 640 [328]), *Helianthus annuus* L. (Young, 1944: 134), *Vernonia* sp. (Mound, 1963: 178), *Zinnia elegans* Jacq. (Azab & al, 1970: 320).

Convolvulaceae: *Convolvulus arvensis* L., *Ipomoea aquatic* Forssk., *Ipomoea cardiosepala* Meisn., *Ipomoea cordofana* Choisy, *Ipomoea hederacea* Baker & Rendle, *Ipomoea repens* (L.) Lam., (Azab & al, 1970: 320), *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Quaintance, 1900: 29), *Ipomoea involucrate* P. Beauv. (Mayne & Ghesquiere, 1934: 30), *Ipomoea palmate* Forssk., *Ipomoea purpurea* (L.) Roth., *Ipomoea purga* (Wender.) Haayne (Azab & al, 1970: 323), *Ipomoea sagittata* Poir. (Mimeur, 1944a: 88), *Ipomoea cairica* (L.) Sweet (David & Subramaniam, 1976: 182).

Cruciferae: *Brassica campestris* L., *Brassica campestris* var. *rapa* (L.) C. Hartm., *Brassica caulorapa* (DC.) Pasq. (Misra & Lamba, 1929: 3), *Brassica oleracea* L. (Misra & Lamba, 1929: 3), *Brassica juncea* (L.) Czern., *Brassica napus* L., *Brassica oleracea* var. *botrytis* L., *Raphanus sativus* L. (Azab & al, 1970: 320), *Brassica oleracea* var. *capitata* L., *Zilla myagroides* Forssk. (Azab & al, 1970: 323), *Eruca sativa* Mill. (El Khidir, 1965: 9).

Cucurbitaceae: *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad., *Citrullus vulgaris* Schrad., *Coccinia indica* Wight & Arn., *Cucumis dudaim aegyptiacus* L. *Cucumis melo* L., *Cucumis melo* var. *pubescens* (Willd) Kurz, *Cucumis sativus* L. (El Khidir, 1965: 8), *Cucurbita pepo* L., *Cucurbita pepo* var. *ovifera* (L.) Alef (Azab & al, 1970: 323), *Lagenaria vulgaris* Ser. (Azab & al, 1970: 320), *Luffa acutangula* (L.) Roxb. (Azab & al, 1970: 321), *Luffa aegyptiaca* Mill., *Momordica charantia* L. (Azab & al, 1970: 321), *Trichosanthes anguina* L. (Corbett, 1935b: 784), *Trichosanthes dioica* Wall. (Misra & Lamba, 1929: 3).

Ericaceae: *Arbutus menziesii* Pursh (Bemis, 1904: 507).

Euphorbiaceae: *Acalypha hispida* Burm.f., *Acalypha indica* L. (David & Subramaniam, 1976: 182), *Bridelia ferruginea* Benth. (Cohic, 1969: 113), *Euphorbia aegyptiaca* Boiss., *Euphorbia convolvuloides* Hochst ex Benth., *Euphorbia heterophylla* L., *Euphorbia hirta* L. (Azab & al, 1970: 321), *Euphorbia hirtella* Boiss. (Bondar, 1928b: 29), *Euphorbia hypericifolia* L., *Euphorbia pibedifera*, *Euphorbia pilulifera* L., *Euphorbia prostrata* Aiton (Azab & al, 1970: 321), *Euphorbia pulcherrima* Willd. Ex Klotzsch (Azab & al, 1970: 323), *Jatropha curcas* L. (Cohic, 1966a: 31), *Jatropha multifida* L. (Mayne & Ghesquiere, 1934: 30), *Macaranga tanarius* (L.) Mull. Arg., *Manihot esculenta* Crantz (Mound, 1963: 172), *Manihot glaziovii* Mull. Arg. (Cohic, 1966a: 30), *Manihot* sp. (Corbett, 1935c: 252), *Manihot utilissima* Pohl (Cohic, 1969: 114), *Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn., *Phyllanthus niruri* L., *Ricinus communis* L. (El Khidir, 1965: 10), *Trewia nudiflora* L. (Mayne & Ghesquiere, 1934: 3).

Fagaceae: *Quercus agrifolia* Née, *Quercus densiflora* Hook. & Arn. (Bemis, 1904: 507).

Flacourtiaceae: *Rawsonia lucida* Harv. & Sond.

Geraniaceae: *Pelargonium odoratissimum* (L.) L'Hér. (Azab & al, 1970: 323).

Gramineae: *Coix lacryma-jobi* L. (Cohic, 1969: 114), *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Azab & al, 1970: 323), *Oplismenus burmannii* (Retz.) P.Beauv. (Azab & al, 1970: 321), *Oryza sativa* L. (David & Subramaniam, 1976: 182), *Saccharum officinarum* L.

Grossulariaceae: *Ribes cynosbati* L., *Ribes gracile* Torr., *Ribes grossularia* L. (Gomez-Menor, 1968: 88).

Guttiferae: *Psorospermum corymbiferum* Hochr. (Cohic, 1969: 114).

Labiatae: *Elsholtzia patrini* Nakai, *Epimeredi* [*Anisomeles*] *ovate* W.T. Aiton, *Lamium purpureum* L. (Danzig, 1964a: 640 [328]), *Mentha sativa* L. (Azab & al, 1970: 323), *Nepeta ruderalis* Buch.-Ham. ex Benth., *Ocimum basilicum* L., *Ocimum sanctum* L. (Azab & al, 1970: 321), *Ocimum gracile* Benth. (El Khidir, 1965: 10), *Origanum* sp. (Habib & Farag, 1970: 3).

Lauraceae: *Persea gratissima* C.F. Gaertn. (Cohic, 1968b: 120), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt. (Bemis, 1904: 507).

Leguminosae: *Acacia* sp., *Arachis hypogaea* L., *Bauhinia purpurea* L., *Bauhinia racemosa* Lam., *Bauhinia tomentosa* L. (Cohic, 1968b: 120), *Bauhinia variegata* L., *Butea frondosa* Roxb., *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw. (Cohic, 1969: 114), *Cajanus cajan* (L.) Millsp., *Cajanus indicus* Spreng., *Calopogonium* sp., *Canavalia ensiformis* (L.) DC. (Takahashi, 1941b: 357), *Cassia* sp., *Cassia javanica* L., *Centrosema pubescens* Benth. (Mound, 1963: 172), *Cicer arietinum* L., *Clitoria ternatea* L., *Crotalaria juncea* L., *Crotalaria saltiana* Andrews, *Crotalaria* sp. (Mound, 1963: 178), *Cyamopsis psoralioides* (Lam.) DC. (Azab & al, 1970: 321), *Dalbergia sissoo* DC. (Rao, 1958: 335), *Desmodium lasiocarpum* (P.Beauv) DC., *Desmodium triquetrum* (L.) DC., *Dolichos biflorus* L., *Dolichos lablab* L. (Mound, 1963: 172), *Erythrina indica* Lam. (Cohic, 1966a: 31), *Glycine max* (L.) Merr., *Glycine* sp. (Takahashi, 1956: 7), *Indigofera* sp. (Mound, 1963: 178), *Lathyrus articulatus* L., *Lotus arabicus* L., *Medicago hispida* Gaertn., *Medicago sativa* L., *Melilotus parviflora* Desfn., *Millettia drastica* Baker, *Mucuna cochinchinensis* (Lour.) A.Chev. (David & Subramaniam, 1976: 182), *Mucuna* sp., *Parkinsonia aculeata* L., *Phaseolus mediatius*, *Phaseolus mungo* L., *Phaseolus calcaratus* Roxb., *Phaseolus vulgaris* L. (Gomez-Menor, 1953: 46), *Piliostigma [Bauhinia] thoningii* (Schum.) Milne-Redh., *Pisum sativum* L., *Pisum sativum* subsp. *arvense* (L.) Asch. & Graebn., *Platysepalum vanderystii* De Wild. (Cohic, 1966b: 29-30), *Psoralea bituminosa* L. (Danzig, 1964a: 640 [328]), *Pterocarpus erinaceus* Poir. (Cohic, 1969: 14), *Pueraria* sp., *Rhynchosia memnena*, *Tephrosia apollinea* (Delile) DC. (El Khidir, 1965: 9-10), *Trifolium alexandrinum* L., *Vicia [Ervum] lens* (L.) Coss. & Germ. (Azab & al, 1970: 321), *Vicia faba* L. (Azab & al, 1970: 323), *Vigna sinensis* (L.) savi ex Hausskn. (Mayne & Ghesquiere, 1934: 30).

Linaceae: *Linum usitatissimum* L. (Azab & al, 1970: 321), *Reinwardtia trigyna* (Roxb.) Planch.

Loganiaceae: Genus indet. (Cohic, 1966b: 30).

Lythraceae: *Lawsonia alba* Lam.

Malvaceae: *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench., *Abutilon figarianum* Webb, *Abutilon glaucum* (Cav.) Sweet, *Abutilon zanzibaricum* Bojer ex Mast. (Azab & al, 1970: 321), *Abutilon* sp., *Althaea cannabina* L., *Althaea rosea* (L.) Cav. (Azab & al, 1970: 321), *Gossypium barbadense* L. (Mound, 1963: 172), *Gossypium herbaceum* L. (Corbett, 1935b: 787), *Gossypium hirsutum* L. (Mound, 1963: 178), *Gossypium arboreum* L. (David & Subramaniam, 1976: 182), *Gossypium* sp. (Corbett, 1935c: 250), *Hibiscus cannabinus* L. (Mound, 1963: 172), *Hibiscus esculentus* L. (Quaintance, 1900: 29), *Hibiscus rosa-sinensis* L. (Takahashi, 1933: 3), *Hibiscus sabdariffa* L., *Hibiscus sinensis* Mill., *Hibiscus ternifoliosus* F. W. Andr. (Azab & al, 1970: 322), *Malva sylvestris* L. (Azab & al, 1970: 323), *Malvaviscus arboreus* Cav., *Sida alba* L. (El Khidir, 1965: 8), *Sida asperifolia*, *Sida cordifolia* L., *Sida rhombifolia* L. (Azab & al, 1970: 321), *Urena lobata* L.

Menispermaceae: *Stephania japonica* (Takahashi, 1955c: 2);

Moraceae: *Ficus sycamorus* (Habib & Farag, 1970: 3), *Ficus* sp., *Morus australis* (BMNH);

Moringaceae: *Moringa pterygosperma* Gaertn. (Rao, 1958: 335).

Musaceae: *Musa* sp. (Habib & Farag, 1970: 3).

Myrtaceae: *Eugenia* sp. (Rao, 1958: 335), *Psidium guajava* L. (Priesner & Hosny, 1934: 6).

Nyctaginaceae: *Boerhavia diffusa* L. (Azab & al, 1970: 322), *Boerhavia repens* L. (El Khidir, 1965: 10).

Oleaceae: *Jasminum* sp., *Olea europea* L. (Mimeur, 1944a: 88).

Oxalidaceae: *Oxalis corniculata* L. (Azab & al, 1970: 322).

Passifloraceae: *Barteria bagshawi*.

Pedaliaceae: *Sesamum indicum* L. (Azab & al, 1970: 322), *Sesamum* sp.

Punicaceae: *Punica granatum* L. (Mimeur, 1944a: 88).

Ranunculaceae: *Clematis ligusticifolia* Nutt. (Bemis, 1904: 507).

Rhamnaceae: *Rhamnus californica* Eschsch., *Rhamnus crocea* Nutt. (Bemis, 1904: 507), *Zizyphus spina-christi* (L.).

Rosaceae: *Heteromeles arbutifolia* (Lindl.) M. Roem. (Bemis, 1904: 507), *Pyrus calleryana* Decne., *Pyrus communi* L.s, *Pyrus mamorensis* Trab. (Mimeur, 1944a: 88), *Rosa centifolia* L. (Azab & al, 1970: 322), *Rosa* sp. (Cohic, 1969: 114).

Rubiaceae: *Morinda tinctoria* Noronha (David & Subramaniam, 1976: 182).

Rutaceae: *Citrus* sp. (Frappa, 1939: 254), *Ruta* sp. (Habib & Farag, 1970: 3).

Scrophulariaceae: *Capraria biflora* L. (Gomez-Menor, 1968: 88), *Scoparia dulcis* L. (Azab & al, 1970: 322), *Veronica* sp.

Solanaceae: *Capsicum frutescens* L. (= *C. annuum*) (Cohic, 1966a: 31), *Cestrum nocturnum* L., *Datura alba* Rumph. Ex Nees, *Datura fastuosa* L. (David & Subramaniam, 1976: 182), *Datura gardneri* Hook. (Azab & al,

1970: 323), *Datura metel* L. (El Khidir, 1965: 9), *Datura stramonium* L. (Azab & al, 1970: 322), *Datura* sp. (Gomez-Menor, 1968: 88), *Lycopersicum esculentum* Mill. (El Khidir, 1965: 8), *Lycopersicum pimpinellifolium* (L.) Mill., *Nicotiana glauca* Graham (Bondar, 1928b: 30), *Nicotiana glutinosa* L., *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn. (Azab & al, 1970: 322), *Nicotiana plumbaginifolia* Viv., *Nicotiana rustica* L., *Nicotiana tabacum* L. (Gennadius, 1889: 1) (Cohic, 1969: 114), *Petunia angulata*, *Petunia peruviana*, *Physalis minima* L., *Physalis peruviana* L., *Solanum dubium* Dunal, *Solanum melongena* L. (Takahashi, 1956: 7), *Solanum nigrum* L., *Solanum tuberosum* L. (Misra & Lamba, 1929: 3), *Solanum verbascifolium* L., *Solanum xanthocarpum* Schrad. & H. Wendl. (Misra & Lamba, 1929: 3), *Withania somnifera* (L.) Dunal (Azab & al, 1970: 322).

Sterculiaceae: *Glossostemon bruguieri* Desf. (Azab & al, 1970: 323), *Guazuma tomentosa* Kunth (David & Subramaniam, 1976: 182).

Thymelaeaceae: *Daphne gnidium* L. (Gomez-Menor, 1954: 364).

Tiliaceae: *Corchorus acutangulus* Lam., *Corchorus capsularis* L. (Azab & al, 1970: 322), *Corchorus olitorius* L., *Corchorus trilocularis* L. (Misra & Lamba, 1929: 3).

Ulmaceae: *Trema guineense* (Schumach. & Thonn.) Ficalho (Cohic, 1969: 114).

Umbelliferae: *Coriandrum sativum* L. (Azab & al, 1970: 322).

Urticaceae: *Boehmeria frutescens* (Thunb.) Thunb. (Takahashi, 1934b: 68).

Verbenaceae: *Callicarpa* sp. (Takahashi, 1955c: 2), *Clerodendron infortunatum* Gearth, *Clerodendron splendens*, *Clerodendron villosum* (Corbett, 1935b: 784), *Duranta repens* L., *Holmskioldia sanguinea* Retz., *Lantana camara* L. (El Khidir, 1965: 9), *Lippia geminate* Kunth, *Nyctanthes arbor-tristis* L. (Misra & Lamba, 1929: 3), *Vitex agnus-castus* L. (Azab & al, 1970: 322), *Vitex keniensis* Turrill (Mound, 1963: 178).

Zygophyllaceae: *Tribulus terrestris* L. (El Khidir, 1965: 10).

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia acaudaleyrodis* Hayat, *Encarsia adusta* Schmidt & Naumann, *Encarsia aleurothrix* Evans and Polaszek, *Encarsia azimi* Hayat, *Encarsia bimaculata* Heraty & Polaszek, *Encarsia brevivena* Hayat, *Encarsia cibcensis* Lopez-Avila, *Encarsia citrella* (Howard), *Encarsia davidi* Viggiani & Mazzone, *Encarsia desantisi* Viggiani, *Encarsia duorunga* Hayat, *Encarsia formosa* Gahan, *Encarsia guadeloupae* Viggiani, *Encarsia hispida* De Santis, *Encarsia inaron* (Walker), *Encarsia japonica* Viggiani, *Encarsia lanceolata* Evans and Polaszek, *Encarsia longifasciata* Subba Rao, *Encarsia longivalvula* Viggiani, *Encarsia lutea* (Masi) (Gameel, 1969: 66. Sudan), *Encarsia luteola* Howard, *Encarsia melanostoma* Polaszek & Hernandez, *Encarsia mineoi* Viggiani, *Encarsia mohyuddini* Shafee & Rizvi, *Encarsia nigricephala* Dozier, *Encarsia noahi* Polaszek & Hernandez, *Encarsia oakeyensis* Schmidt & Naumann, *Encarsia partenopea* Masi (Priesner & Hosny, 1940: 70. Egypt), *Encarsia perflava* Hayat, *Encarsia pergandiella* Howard, *Encarsia porteri* (Mercet), *Encarsia protransvena* Viggiani, *Encarsia pseudocitrella* Evans and Polaszek, *Encarsia quaintancei* Howard, *Encarsia reticulata* Rivnay, *Encarsia smithi* (Silvestri), *Encarsia sophia* (Girault & Dodd), *Encarsia synaptocera* Huang & Polaszek, *Encarsia tabacivora* Viggiani, *Encarsia tricolor* Foerster, *Encarsia* sp. (Fulmek, 1943: 19. Sudan), *Eretmocerus adustiscutum* Krishnan & David, *Eretmocerus aegypticus* Evans & Abd-Rabou, *Eretmocerus californicus* Howard, *Eretmocerus corni* Haldeman (Priesner & Hosny, 1940: 70. Egypt), *Eretmocerus diversiciliatus* Silvestri (Fulmek, 1943: 19. Sudan), *Eretmocerus eremicus* Rose & Zolnerowich, *Eretmocerus hayati* Rose & Zolnerowich, *Eretmocerus masii* Silvestri (Hayat, 1972: 99), *Eretmocerus melanoscutus* Rose & Zolnerowich, *Eretmocerus mundus* Mercet (Nikolskaja & Jasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.), *Eretmocerus mundus* parthenogenetic form, *Eretmocerus nikolskajae* Myartseva, *Eretmocerus queenslandensis* Naumann & Schmidt, *Eretmocerus rui* Zolnerowich & Rose, *Eretmocerus serius* Silvestri, *Eretmocerus* sp., *Eretmocerus staufferi* Rose & Zolnerowich, *Eretmocerus tejanus* Rose & Zolnerowich, *Prospaltella* sp. (Fulmek, 1943: 19. Sudan).

Proctotrupeoidea

Ceraphronidae: *Aphanogmus fumipennis* Thomson (Ghesquiere, 1935: 61. Zaire).

Eulophidae: *Neochrysocharis formosa* (Westwood).

Platygastridae: *Amitus bennetti* Viggiani & Evans.

Signiphoridae: *Signiphora* sp.

Neuroptera

Chrysopidae: *Chrysopa flava* (Scopoli) (Mimeur, 1944a: 88. Morocco), *Chrysopa scelestes* Banks (Nasir, 1947: 188. India), *Chrysopa* sp. (Thompson & Simmonds, 1964: 70. India).

Predatori:

Acarina

Phytoseiidae: *Amblyseius aleyrodis* El Badry (El Badry, 1967: 109. Sudan), *Amblyseius limonicus* Garman & McGregor, *Amblyseius ovalis* (Evans), *Amblyseius* sp, *Amblyseius swirski* Athias-Henriot, *Euseius aleyrodis* (El-Badry), *Euseius hibisci* (Chant), *Euseius metwallyi* Basha, Yousef & Mostafa, *Euseius scutalis* (Athias-Henriot), *Kampimodromus ricini*, *Metaseiulus occidentalis* (Nesbitt), *Neoseiulus cucumeris* (Oudemans), *Typhlodromus athiasae* Porath & Swirski, *Typhlodromus medanicus* El Badry (El Badry, 1967: 108. Sudan), *Typhlodromus pelargonicus* El-Badry, *Typhlodromus sudanicus* El Badry (El Badry, 1967: 106. Sudan).

Stigmaeidae: *Agistemus exsertus* Gonzales.

Araneidae: *Araneus* sp, *Neoscona arabesca* Walckenaer.

Dictynidae: *Dictyna annexa* Gertsch & Mulaik, *Dictyna bellans* Chamberlyn & Gertsch, *Phantyna segregata* (Gertsch & Mulaik).

Tetragnathidae: *Tetragnatha* sp.

Theridiidae: *Achaearana* sp, *Coleosoma acutiventer* (Keyserling), *Dipoena abdita* Gertsch & Mulaik.

Theridiidae: *Latrodectus* sp, *Theridion australe* Banks, *Theridula gonygaster* Simon, *Theridula opulenta* Walckenaer, *Theridula* sp.

Thomisidae: *Misimenops* sp.

Uloboridae: *Philoponella* sp.

Coleoptera

Carabidae: *Callida* sp.

Coccinellidae: *Adonia variegata* (Goeze), *Brumus* sp. (Thompson & Simmonds, 1964: 70. India), *Brumoides* sp, *Brumoides suturalis* (Fabricius), *Chilocorus bipustulatus* (L.), *Clitostethus arcuatus* (Rossi), *Coccinella septempunctata* L., *Coccinella* sp, *Coccinella transversalis* Fabricius, *Coccinella undecimpunctata* L., *Coelophora inequalis* Fabr., *Coleomegilla cubensis* Timberlake, *Coleomegilla maculata* (DeGeer), *Coleomegilla* sp, *Cycloneda sanguinea*, *Cycloneda sanguinea* L., *Cycloneda* sp, *Delphastus catalinae* Hornf, *Delphastus dejavu* Gordon, *Delphastus pallidus* (Lec.), *Delphastus pusillus* (LeConte), *Delphastus* sp, *Diomus notescens* (Blackburn), *Eriopis connexa* (Germar), *Exochomus marginipennis* (LeConte), *Exochomus quadripustulatus* L., *Harmonia 14-punctata* Pont., *Harmonia conglobata* (L.), *Harmonia dimidiata* (Fab.), *Harmonia* sp, *Hippodamia convergens* (Guer.), *Megalocaria dilatata* Fab., *Menochilus sexmaculatus* (Fab.), *Menochilus* sp, *Micraspis frenata* (Erichson), *Micraspis* sp, *Nephaspis oculatus* (Blatchley), *Olla v-nigrum* (Mulsant), *Procula ferruginea*, *Scymnus* sp, *Scymnus syriacus* (Mars.), *Scymnus variegatus*, *Serangium cinctum* Weise, *Serangium parcesetosum* Sicard, *Serangium* sp, *Stethorus jejunos* Casey, *Stethorus nigripes* Kapur, *Stethorus vagans* (Blackburn), *Verania quadrimaculata* Weise, *Verania vincta* Gorham.

Melyridae: *Collops vittatus* (Say), *Dicranolaius bellulus* (Guerin-Meneville).

Nitidulidae: *Cybocephalus binotatus* Grouv., *Cybocephalus* sp.

Staphylinidae: *Holoborus pallidicornis* (Cameron), *Paederus alfieri* Koch, *Paederus fuscipes* Curt.

Dermaptera

Labiduridae: *Doru lineare* (Eschscholtz), *Labidura riparia* (Pallas).

Diptera

Cecidomyiidae: *Phaenobremia aphidivora* (Riibsaamen).

Dolichopodidae: *Condylostylus* sp, *Sciapus psittacinus* (Loew).

Drosophilidae: *Acletoxenus formosus* Loew.

Empididae: *Drapetis* sp, *Drapetis subaenescens* (Collin), *Tachidronia annulata* (Fallen), *Drapetis ghesquierei* Collart (Mayne & Ghesquiere, 1934: 31. Zaire).

Muscidae: *Coenosia attenuata* Stein.

Syrphidae: *Allograpta obliqua* (Say), *Ocyrtamys parvicornis* (Loew), *Paragus aegyptius* Macquart, *Sphaerophora flavicauda* (Zett.), *Syrphus corollae* F.

Hemiptera

Anthocoridae: *Cardiastethus assimilis* (Reuter), *Orius albidipennis* (Reuter), *Orius insidiosus* (Say), *Orius minitus*, *Orius niger* (Waff.), *Orius* sp, *Orius tristicolor* (White).

Berytidae: *Jalysus wickhami* Van Duzee.

Lygeidae: *Geocoris lubra* Kirkaldy, *Geocoris ochropterus* (Fieber), *Geocoris pallens* Stal, *Geocoris punctipes* (Say), *Geocoris* sp.

Miridae: *Campylomma diversicornis* Reuter, *Campylomma liebkechti* (Girault), *Campylomma nicolasi* Puton & Reuter, *Campylomma* sp, *Campylomma unicolor* Poppius, *Cyrtopeltis* sp, *Cyrtopeltis modesta* (Distant), *Cyrtopeltis tenuis* Reuter, *Cyrtopeltis varians* (E.), *Deraeocoris indianus*, *Deraeocoris nebulosus* (Uhler), *Deraeocoris pallens* Knight, *Deraeocoris punctulatus* (Reut.), *Deraeocoris signatus* (Distant), *Deraeocoris* sp,

Dicyphus errans (W.), *Dicyphus tamaninii* Wagner, *Halticus bractatus* (Say), *Lygus hesperus* Knight, *Macrolophus caliginosus* (Wagner), *Macrolophus costalis* Fieb., *Nesidiocoris tenuis* Reuter, *Phytocoris* sp.

Nabidae: *Nabis alternatus* Parsh., *Nabis* sp.

Reduviidae: *Coranus spiniscutis* Reut., *Empicoris* sp, *Sinea confusa* Caudell, *Sinea diadema* Fab., *Zelus longipes* (L.), *Zelus renardii* (Kolenati), *Zelus* sp.

Neuroptera

Chrysopidae: *Ceraeochrysa cubana* (Hagen), *Chrysopa exterior* Navas, *Chrysopa formosa* Brauer, *Chrysopa* sp, *Chrysoperla carnea* Stephens, *Chrysoperla externa* (Hagen), *Chrysoperla plorabunda* (Fitch), *Chrysoperla rufilabris* (Burmeister), *Chrysoperla* sp, *Mallada boninensis* (Okamoto), *Mallada flavifrons* (Brauer), *Nineta flava* (Scopoli), *Pleisiochrysa lacciperda*.

Coniopterygidae: *Conwentzia hagani*.

Coniopterygidae: *Semidalis* sp.

Hemerobidae: *Hemerobius hagani* Navas, *Micromus posticus* (Walker).

Odonata

Coenagrionidae: *Enallagma civile* (Hagen).

Thysanoptera

Thripidae: *Franklinothrips vespiformis* (Crawford), *Scolothrips latipennis* Priesner, *Sericothrips trifasciatus* (Ashmead).

Funghi:

Aschersonia aleyrodis Webber, *Erynia radicans* (Brefeld), *Paecilomyces fumosoroseus* (Wize), *Paecilomyces farinosus* (Helm ex SF Gray), *Paecilomyces* sp.

Biologia: Cravedi et al., 2008 (C007): “*B. tabaci* compie un numero assai variabile di generazioni annue, in rapporto alle condizioni ambientali generali e alle caratteristiche delle piante ospiti. Ovviamente, fermo restando l'ospite, cicli più rapidi sono realizzati dall'insetto nei mesi più caldi, mentre durante la stagione fredda si verifica un certo rallentamento nel suo sviluppo. Esperimenti di laboratorio, alla temperatura di $30 \pm 2^\circ\text{C}$ ed umidità relativa del $60 \pm 5\%$, hanno mostrato il completamento del ciclo di sviluppo in 17-27 giorni; in tali condizioni, la durata di una generazione è stata di 22-61 giorni, con una media di $34,5 \pm 1,4$ giorni. Le generazioni annuali teoricamente svolte dall'insetto nei nostri ambienti possono pertanto essere di 9-15. Recenti indagini condotte in Sicilia su una pianta ospite ornamentale (*Lanterna camara* L.) hanno evidenziato un numero leggermente inferiore di generazioni annue, rispetto a quanto riportato in letteratura, su livelli di circa 6-7. Recenti studi hanno dimostrato che il completamento di una generazione di *B. tabaci* è correlato all'accumulo di $369,5$ gradi/giorno.

Sia gli adulti che gli stadi giovanili dell'aleirode colonizzano pressoché esclusivamente la pagina inferiore delle foglie. Gli spostamenti attivi degli adulti sono piuttosto brevi e si realizzano principalmente durante le ore diurne. Ben più importanti sono gli spostamenti passivi dell'insetto, soprattutto legati al trasporto operato dal vento e dalle correnti d'aria.

Uno degli aspetti più significativi della biologia di quest'aleirode è emerso in tempi relativamente recenti e riguarda l'individuazione di suoi diversi biotipi, totalmente indistinguibili (o pressoché tali) sul piano morfologico, ma differenziabili attraverso tecniche molecolari. Tali biotipi denotano soprattutto diversità biologiche, principalmente connesse a differente adattabilità su diverse piante ospiti, differente potenziale di sviluppo, e vario grado di capacità di trasmissione di agenti fitopatogeni; si è evidenziata, inoltre, diversa attitudine fra i vari biotipi nell'acquisire resistenza alle molecole insetticide comunemente impiegate per il controllo dell'insetto. Con riferimento all'Italia, indagini condotte in varie regioni del Paese e in diversi contesti ecologici hanno permesso di evidenziarvi la prevalente esistenza soltanto del biotipo B (= *Bemisia argentifolii* Bellows & Perring) e del biotipo Q, oltre a un terzo biotipo, recentemente battezzato come biotipo T, rinvenuto solo in alcune aree estremamente puntiformi e troficamente legato a un'essenza della flora spontanea (*Euphorbia characias* L.). Per quanto concerne i due biotipi più diffusi (B e Q), gli studi fino ad oggi svolti, confrontati con dati analoghi derivanti da altri ambienti del Mediterraneo, consentono di stabilire come le condizioni ecologiche generali e soprattutto la tipologia dei sistemi colturali coinvolti (specialmente in relazione alle strategie di difesa impiegate) abbiano una rilevante importanza nel determinare la dinamica di diffusione dei due biotipi: il biotipo B tende a predominare nelle aree a coltivazione intensiva; il biotipo Q (probabilmente originario della Regione Mediterranea) risulta invece, più frequente in ecosistemi naturali e in ambienti ad agricoltura marginale”.

Danni: Cravedi et al., 2008 (C007): “*B. tabaci* è uno degli insetti più dannosi all'agricoltura mondiale ed è responsabile di gravissime perdite economiche, soprattutto negli ambienti tropicali e subtropicali; in aree a clima temperato i suoi danni si riscontrano soprattutto in serra. I suoi effetti negativi sono primariamente legati alla sottrazione di linfa vegetale, operata tanto dai suoi adulti quanto dalle neanidi, e alla conseguente produzione di melata; forti infestazioni di tale fitomizo possono determinare avvizzimento delle piante colpite e loro ridotta produzione. Danni ben più gravi sono tuttavia provocati da *B. tabaci* a seguito della sua spiccata attitudine alla trasmissione di virus fitopatogeni. In tutto il mondo, si conoscono allo stato attuale oltre cinquanta specie virali (soprattutto della famiglia Geminiviridae) trasmissibili dall'aleirode, alcune delle quali di rilevante interesse fitosanitario per diffusione e dannosità. Varie le famiglie botaniche interessate da tale azione negativa dell'aleirode, quali Cucurbitaceae, Leguminosae, Euphorbiaceae, Malvaceae e Solanaceae. Con specifico riferimento all'Italia, e limitatamente alle colture orticole, *B. tabaci* è il principale responsabile della trasmissione di importanti virus, quali l'accartocciamento fogliare giallo del pomodoro (TYLCV e TYLCSV) e la clorosi del pomodoro (ToCV)”.

Jones (2003) afferma che *Bemisia tabaci* è un vettore di oltre 100 virus delle piante nei generi *Begomovirus* (Geminiviridae), *Crinivirus* (Closteroviridae) e *Carlavirus* o *Ipomovirus* (Potyviridae).

Controllo: Cravedi et al., 2008 (C007): “*B. tabaci* è contrastata da un rilevante numero di nemici naturali. Tra gli insetti, possono ricordarsi vari predatori generici, quali Coleotteri Coccinellidi (soprattutto nei generi *Brumus*, *Clitostethus*, *Nephaspis*, *Serangium*), Neurotteri Crisopidi (generi *Chrysopa* e *Chrysoperla*), Acari Tiflodromidi (generi *Amblyseius* e *Typhlodromus*). Maggiormente efficace è comunque l'azione di contenimento naturale esercitata da vari parassitoidi, soprattutto afferenti agli Imenotteri Calcidoidei. In tale ambito, i generi *Encarsia* ed *Eretmocerus* annoverano numerose specie in grado di svilupparsi su *B. tabaci*, alcune delle quali

evidenziano rilevante efficacia parassitaria e vengono proficuamente impiegate per il controllo biologico del fitomizo; primi fra tutti va citato in questo contesto *Eretmocerus mundus* Mercet, ampiamente utilizzato in vari Paesi del bacino del Mediterraneo per la realizzazione di lanci inoculativi.

In generale, il controllo biologico di *B. tabaci* tende a fornire risultati migliori su colture di pieno campo, ed è quindi in tale contesto che devono trovare ampio spazio tanto la valorizzazione degli antagonisti naturali quanto l'esaltazione (soprattutto attraverso metodologie protettive) della loro capacità di contenere le infestazioni del fitomizo. Non mancano, tuttavia, validi esempi di efficace utilizzazione degli antagonisti naturali anche in serra, soprattutto in realtà caratterizzate da criteri di gestione fitosanitaria che utilizzano prodotti selettivi. In ogni caso, la validità del controllo biologico dipende dal tipo di dannosità espressa nelle diverse situazioni dall'insetto; infatti, tanto in pien'aria quanto in serra, su colture in cui le infestazioni di *B. tabaci* possono essere associate al conseguente rischio di trasmissione virale, le soglie di tolleranza devono drasticamente ridursi (fino ad annullarsi), imponendo l'integrazione dei mezzi biologici con altri metodi di controllo, secondo opportuni schemi di intervento. In un'ottica integrata di contenimento delle infestazioni dell'aleirode, lo spazio riservato al mezzo chimico andrebbe limitato ai casi in cui si constati la necessità di un repentino abbattimento di massicce popolazioni dell'insetto. Nel ricorso a tali metodologie, comunque, va sempre tenuta in considerazione la rilevante attitudine mostrata da *B. tabaci* nello sviluppare ceppi resistenti ai più comuni insetticidi utilizzati negli interventi di lotta. Ciò impone idonee scelte riguardanti i principi attivi da impiegare (orientandosi verso molecole di natura chimica diversa, possibilmente selettive e di recente formulazione), le loro dosi d'impiego e gli intervalli da rispettare negli eventuali programmi d'interventi ravvicinati.

Tuttavia, oltre ai già citati mezzi biologici e chimici, è anche attraverso quelli biotecnici e agronomici che devono passare le principali linee guida per il controllo integrato di *B. tabaci*. In questo contesto è bene ricordare l'importanza di tecniche alternative per il controllo dell'insetto, sia in serra sia in pieno campo. La pacciamatura con materiali riflettenti è risultata molto efficace all'aperto, mentre l'impiego di reti, di film plastici foto-selettivi e di trappole chemio-cromo-attrattive hanno fornito buoni risultati in serra. In tutti i casi in cui l'aleirode si rende responsabile di danni secondari legati alla trasmissione di virus, non va tralasciato il ricorso a quelle strategie agronomiche volte a limitare il contatto fra l'insetto e la coltura nel periodo di maggiore suscettibilità di quest'ultima; la razionale scelta delle epoche di semina e di trapianto può infatti molto spesso garantire cospicue limitazioni alla diffusione di virus fitopatogeni trasmessi da *B. tabaci* e alla relativa dannosità. Sempre nel contesto dei mezzi agronomici, infine, non va tralasciato l'attento controllo della flora spontanea, soprattutto mirato a quelle specie vegetali che possono offrire ricovero sia all'insetto, sia ai virus da esso trasmessi”.

Commenti: Mound & Halsey, 1978 (M038): “This species is well known as a vector of virus diseases on several crops in various parts of the tropics (Mound, 1973). The large number of names by which it has been known results from the fact that the structure of the pupal case is dependent upon the form of the host plant leaf. Pupal cases on glabrous leaves have no elongate setae on the dorsum, whereas those on hairy leaves may have up to seven pairs (Mound, 1963)”.

Martin et al., 2000 (M002): “Variation of puparial morphology was apparently recognized by Russell (1957), who published a paper placing nine *Bemisia* species in synonymy with *B. tabaci*, on the basis of having compared types and topotypes of the species concerned. Mound (1963) published supporting experimental evidence of this puparial variability, such variation usually correlating with physical characteristics of leaf surfaces and having implications, identifying puparia of *B. tabaci* became relatively easy, with the key puparial characters illustrated and discussed by Mound (1965), Patti & Rapisarda (1981) and by Martin (1987), and the variability of subdorsal setae and tubercles no longer caused confusion. However, the recognition of biotypes of *B. tabaci* in 1980s, and their ensuing study, has caused the situation with *B. tabaci* to become complex once again. Nowadays, several biotypes have been recognized (Bedfors et al., 1994; Guirao et al., 1997; De Barro et al., 1998), through the use of non-specific esterase banding pattern analysis and, more recently, techniques such as RAPD-PCR sequencing of DNA. Although such biotypes can be characterized by various means, none can be definitely distinguished from other *tabaci* biotypes by morphological examination alone. The description of the B biotype as a separate species, *Bemisia argentifolii* (the “silverleaf whitefly”), by Bellows & Perring (in Bellows et al., 1994) provided a species name for a taxon that can only be determined by means other than visual examination. This has always been controversial, but recent research has led to the conclusion that *B. tabaci* and *B. argentifolii* are members of a highly cryptic species complex (Rosell et al., 1997; Frolich et al., 1999). In such a situation opinion is moving strongly towards the view that, if silverleaf whitefly is to retain its

own specific name, then other biotypes of *B. tabaci* would eventually need to be treated similarly (De Barro et al., 2000). The current situation provides unfortunate nomenclatural complication, with the terms “biotype B” (of *B. tabaci*) and “*B. argentifolii*” both widely used for the same identity, sometimes even within individual publications (discussed at meetings of the European Whitefly Studies Network, Norwich, May 1999 and May 2000). However, given the ascendancy of the species-complex theory, the present authors consider that proposing *B. argentifolii* as a synonym of *B. tabaci* (often discussed) would be equally unjustified at a time when our knowledge is moving forward so rapidly. *Bemisia tabaci* is known to transmit geminiviruses to cultivated plants belonging to various family, especially Cucurbitaceae, Leguminosae, Euphorbiaceae, Malvaceae and Solanaceae (Bedford et al., 1994, and is a serious pest of both open-air and protected cropping (for example, in Spain and Israel in the Europe-Mediterranean area). The impact of *B. tabaci* on world agriculture has led to the expenditure of much research effort on this species and its biotypes, and an extensive literature on *B. tabaci* was listed by Cock (1986, 1993). There have been many specialist papers on aspects of *B. tabaci* research published subsequently, of which notable systematic/phylogenetic examples are discussed above”.

Martin & Mound, 2007 (M011): “*B. argentifolii*, the “silverleaf whitefly”, was elevated to species status unlike any of several other biotypes of *B. tabaci*; placing it in synonymy with *B. tabaci* has led to this entity once more being termed “*Bemisia tabaci* biotype B”, and it now has the same status as other biotypes. The status of biotypes within systematics remains controversial, however”.

Riferimenti bibliografici

- Azab, A., K., Megahed, M., M., El Mirsawi, H., D., 1969. Effect of degree of pubescence of host-plant on the number and distribution of dorsal spines in pupa of *Bemisia tabaci* (Genn.)(Hemiptera-Homoptera: Aleyrodidae). *Bulletin de la Societe Entomologique d’Egypte*, 53: 353-357.
- Barro de, P., J., Trueman, J., W., H., Frohlich, D., R., 2005. *Bemisia argentifolii* is a race of *B. tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae): the molecular genetic differentiation of *B. tabaci* populations around the world. *Bulletin of Entomological Research*, 95(3): 193-203.
- Bedford, I., D., Briddon, R., W., Brown, J., K., Rosell, R., C., Markham, P., G., 1994. Geminivirus transmission and biological characterisation of *Bemisia tabaci* (Gennadius) biotypes from different geographic regions. *Annals of Applied Biology*, 125: 311-325.
- Bedford, I., D., Briddon, R., W., Markham, P., G., Brown, J., K., Rosell, R., C. 1992. *Bemisia tabaci* - biotype characterisation and the threat of this whitefly species to agriculture. Proceedings 1992 British Crop Protection Conference - Pests and Diseases, 3: 1235-1240.
- Bellows, T., S., Perring, T., M., Gill, R., J., Headrick, D., H. 1994. Description of a species of *Bemisia* (Homoptera: Aleyrodidae). *Annals of Entomological Society of America*, 87: 195-206.
- Bemis, F., E. 1904. The aleyrodids or mealy-winged flies of California with reference to other American species. *Proceedings of the United States National Museum*, 27: 471-537.
- Bondar, G. 1928b. Aleyrodideos do Brasil (23 contribuicao). *Bolm. Lab. Path. veg. Est. Bahia*, 5: 1-37.
- Brown, J., K., Bird, J. 1992. Whitefly-transmitted geminiviruses and associated disorders in the Americas and the Caribbean Basin. *Plant Disease*, 76(3): 220-225.
- Brown, J., K., Coats, S., A., Bedford, I., D., Markham, P., G., Bird, J., Frohlich, D., R. 1995. Characterization and distribution of esterase electromorphs in the whitefly, *Bemisia tabaci* (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae). *Biochemical Genetics*, 33: 205-214.
- Brown, J., K., Frohlich, D., R., Rosell, R., C. 1995b. The sweetpotato or silverleaf whiteflies. Biotypes of *Bemisia tabaci* or a species complex Annual Review of Entomology, 40: 511-534.
- Byrne, F., J., Bedford, I., D., Devonshire, A., L., Markham, P., G. 1995. Esterase variation and squash induction in B-type *Bemisia tabaci* (Homoptera: Aleyrodidae). *Bulletin of Entomological Research*, 85(2): 175-179.
- Cock, M., J., W. 1993. *Bemisia tabaci* - an update 1986-1992. CAB International Institute of Biological Control, Ascot. 78 pp.
- Cock, M., J., W. (Ed.) 1986. *Bemisia tabaci* - a literature survey on the cotton whitefly with an annotated bibliography. CAB International Institute of Biological control, Ascot.121 pp.
- Cohic, F. 1966a. Contribution à l’étude des aleurodes africains (1e Note). *Cahiers de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 1: 3–59.
- Cohic, F. 1966b. Contribution à l’étude des aleurodes africains (2e Note). *Cahiers de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 2: 13–72.
- Cohic, F. 1968. Contribution à l’étude des aleurodes africains (3e & 4e Notes). *Cahiers de l’Office de la*

- Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (Biologie)*, 6: 3–143.
- Cohic, F. 1969. Contribution à l'étude des aleurodes africains (5e Note). *Annales de l'Université d'Abidjan (Entomologie)*, 2: 1–156.
- Corbett, G., H. 1926. Contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae of Ceylon. *Bull. Ent. Res.* 16: 267–284.
- Corbett, G., H. 1935. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722–852.
- Corbett, G., H. 1935c. On new Aleurodidae (Hem.). *Ann. Mag. nat. Hist.*, 16(10): 240–252.
- Corbett, G., H. 1936. New Aleurodidae (Hem.). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)* 5: 18–22.
- Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L'Informatore Agrario per l'Italia. Milano, 183 pp.
- Danzig, E., M. 1964a. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]
- Danzig, E., M. 1966. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Southern Primor'ye (Soviet Far East). (In Russian). *Entomologicheskve Obozrenie*, 45: 364–386. (English translation in *Entomological Review. Washington* 45 (2): 197–209).
- Danzig, E., M. 1964. In Bei-Bienko, G. Y. *Keys to the insects of the European USSR*. Order Homoptera. Suborder Aleyrodinea. 1: 482–489 [In Russian. English translation in 1967 by Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem. Aleyrodinea pp. 608–616].
- David, B., V., Subramaniam, T., R. 1976. Studies on some Indian Aleyrodidae. *Records of the Zoological Survey of India* 70: 133–233.
- Barro de, P., J., Driver, F., Trueman, J., W., H., Curran, J. 2000. Phylogenetic relationships of world populations of *Besimiam tabaci* (Gennadius) using ribosomal ITS1. *Molecular Phylogenetics and Evolution*. 16(1): 29–36.
- De Barro, P., J., Liebregts, W., Carver, M. 1998. Distribution and identity of biotypes of *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) in member countries of the Secretariat of the Pacific Community. *Australian Journal of Entomology*, 37: 214–218.
- Della Giustina, W., Martinez, M., Bertaux, F. 1989. *Bemisia tabaci*: le nouvel ennemi des cultures sous serres en Europe. *Phytoma*, 406: 48–52.
- El Badry, E. 1967. Three new species of phytoseiid mites preying on the cotton whitefly, *Bemisia tabaci* in the Sudan. (Acarina: Phytoseiidae). *Entomologist*, 100: 106–111.
- El Khidir, E. 1965. Bionomics of the cotton whitefly, (*Bemisia tabaci* Genn.) in the Sudan and the effects of irrigation on population density of whiteflies. *Sudan Agric.* 1: 8–22.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Frappa, Cl. 1938a. Description de *Bemisia manihotis*, n. sp. (Hem. Horn. Aleyrodidae) nuisible au manioc 11 Madagascar. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 43: 30–32.
- Frappa, Cl. 1939. Note sur une nouvelle espece d'aleurode nuisible aux plantations de tabac de la Tsiribihina. *Bull. econ. trimest. Madagascar*, 16: 254–259.
- Frolich, D., R., Torres-Jerez, I., Bedford, I., D., Markham, P., G., Brown, J., K. 1999. A phylogeographical analysis of the *Bemisia tabaci* species complex based on mitochondrial DNA markers. *Molecular Ecology*, 8: 1683–1691.
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1–100.
- Gameel, O., I. 1969. Studies on whitefly parasites *Encarsia lutea* Masi and *Eretmocerus mundus* Mercet. Hymenoptera Aphelinidae. *Revue Zool. Bot. Afr.*, 79: 65–77.
- Gennadius, P. 1889. Disease of tobacco plantations in the Trikonina. The aleurodid of tobacco. (In Greek.) *Ellenike Georgia*, 5: 1–3.
- Ghesquiere, J. 1935. Un Calliceratidae (Hym. Proct.) nouveau du Congo Beige. *Annls Soc. r. zool. Belg.*, 65: 59–62.
- Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequenos enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27–55.
- Gomez-Menor, J. 1968. *Estudio de la faunula de Homopteros Sternorrhyncha de la Provincia de Toledo*. 92 pp

Universidad de Madrid.

- Gomez-Menor, J. 1954. Aleurodidos de España, islas Canarias y Africa occidental. *Eos. Madrid*, 30: 363–377.
- Goux, L. 1988. Aleurodes de France - VII. Description de deux especès nouvelles constituant des genres nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 39: 63-66.
- Guirao, P., Beitia, F., Cenis, J.L. 1997. Biotype determination of Spanish population of *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Buletin of Entomological Research*, 87: 587-593.
- Habib, A., Farag, F., A. 1970. Studies on nine common aleurodids of Egypt. *Bulletin de la Société Entomologique d’Egypte*, 54: 1-41.
- Hayat, M. 1972. The species of *Eretmocerus* Haldeman, 1850 [Hymenoptera: Aphelinidae] from India. *Entomophaga*, 17: 99-106.
- <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Jones, D. 2003. Plant viruses transmitted by whiteflies. *European Journal of Plant Pathology*, 109: 197–221.
- Makkouk, K., M. 1978. A study on tomato viruses in the Jordan Valley with special emphasis on tomato yellow leaf curl. *Plant Disease Reporter*, 62(3): 259-262.
- Markham, P., G., Bedford, I., D., Liu, S., J., Pinner, M., S. 1994. The transmission of geminiviruses by *Bemisia tabaci*. *Pesticide Science*, 42(2): 123-128.
- Martin, J., H., Mound, L., A. 2007. An annotated check list of the world’s whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*. Magnolia Press, Auckland, New Zealand. 84 pp. <http://www.mapress.com/zootaxa/>
- Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.
- Martin, J., H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.
- Mayne, R., Ghesquiere, J. 1934. Hemipteres nuisibles aux vegetaux du Congo beige. Famille des Aleurodides. *Annales Gembloux*, 40: 29-31.
- Mimeur, J., M. 1944a. Aleurodidae du Maroc (Ire note). *Bull. Soc. Sci. nat. Maroc.*, 24: 87-89.
- Misra, C., S., Singh, K., L., 1929. The cotton whitefly (*Bemisia gossypiperda* n. sp.). *Bull. agric. Res. Inst. Pusa*, 196: 1-7.
- Mound, L., A. 1973. Chapter 13. Thrips and whitefly. Pp. 229-242. In Gibbs, A. 1. Viruses and invertebrates. 673 pp. Amsterdam & London.
- Mound, L., A. 1963. Host-correlated variation in *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (A)*38: 171-180.
- Mound, L., A. 1965. An introduction to the Aleyrodidae of the western Africa (Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)*, 17: 113-160.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Nasir, M., Magsud. 1947. Biology of *Chrysopa scelestes* Banks. *Indian J. Ent.*, 9: 177-192.
- Nikolskaja, M., N., Jasnosh, V., A. 1968. On the aphelinid fauna of the Caucasus. (in Russian). *Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obschestva*, 52: 3-42.
- Ossiannilsson, F. 1966. A new name in the Aleyrodidae (Hem.). *Opusc. ent.*, 31: 155.
- Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- Penny, D., D. 1922. A catalog of the California Aleyrodidae and the descriptions of four new species. 1. *Ent. Zool.*, 14: 21-35.
- Priesner, H., Hosny, M. 1934b. Contribution to a knowledge of the whiteflies (Aleyrodidae) of Egypt (III). *Bulletin. Ministry of Agriculture, Egypt. Technical and Scientific Service*, 145: 1-11.
- Priesner, H., Hosny, M. 1940. Notes on parasites and predators of Coccidae and Aleyrodidae in Egypt. *Bull. Soc. Ent. Egypte*, 24: 58.
- Quaintance, A., L. 1900. Contribution towards a monograph of the American Aleyrodidae. *Technical series, US Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 8: 9-64.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.
- Rao, A., S. 1958. Notes on Indian Aleyrodidae (Whiteflies), with special reference to Hyderabad. *Proc. 10th Int. Congo Ent.*, 1: 331-336.
- Rosell, R., C., Bedford, I., D., Frohlich, D., R., Gill, R., J., Brown, J., K., Markham., P., G. 1997. Analysis of morphological variation in distinct populations of *Bemisia tabaci* (Homoptera: Aleyrodidae). *Annals of the*

Entomological Society of America, 90: 575-589.

Russell, L., M. 1957. Synonyms of *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae). *Bulletin of the Brooklyn Entomological Society*, 52: 122-123.

Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12: 1-98.

Takahashi, R. 1936f. Some Aleyrodidae, Aphididae, Coccidae (Homoptera), and Thysanoptera from Micronesia. *Tenthredo*, 1: 109-120.

Takahashi, R., Mamet, R. 1952b. Some species of Aleyrodidae from Madagascar (Homoptera) II. *Mem. Inst. scient. Madagascar (E)*, 1: 111-133.

Takahashi, R. 1933. Aleyrodidae of Formosa, Part II. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 60: 1-24.

Takahashi, R. 1941b. Some foreign Aleyrodidae (Homoptera) III. Species from Hongkong and Mauritius. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31: 351-357.

Takahashi, R. 1955c. *Bemisia* and *Acanthobemisia* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Kontyu*, 23(1): 1-5.

Takahashi, R. 1956. Insects of Micronesia: Homoptera: Aleyrodidae. *Insects Micronesia*, 6: 1-13.

Takahashi, R. 1957. Some Aleyrodidae from Japan (Homoptera). *Insecta Matsum.*, 21: 12-21.

Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section 3. Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.

Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 4 Supplement: 1-19.

Young, B. 1944. Aleurodidae from Szechwan, 1. *Sinensia, Shanghai*, 15: 129-139.

Aleyrodinae

Dialeurodes citri (Ashmead, 1885)

Nome comune: Dialeurode degli agrumi

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare del solco tracheale toracico; h. distribuzione geografica.

Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieurodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieurodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279–310.

h. *D. citri* - pupal case and third-instar nymph. A., Front and middle legs, antenna and tracheal fold; B, dorsum; C, sculpturing of dorsal surface near the cephalic seta; D, marginal indentation marking the thoracic tracheal area (= "Thoracic tracheal pore"); E, caudal furrow, vasiform orifice and posterior margin, showing spacing of pore/porette pairs; F, dorsum of third-instar nymph.

i. *D. citri* - adult. A, Antenna of female, with primary sensoria and the modified sensorial cones; B, antenna of male; C, genital capsule, claspers and aedeagus of the male; D, female genitalia and final abdominal tergite.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Morfologia del pupario. Si presenta depresso e di forma regolare; colore cremeo-flavo, senza alcuna secrezione cerosa. È lungo 1-1,5 mm e largo 0,6-1,2 mm.

Margine finemente ondulato, con 17-21 crenulazioni per 100 μ . Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 10-25 μ e 20-35 μ . Pori tracheali toracici di forma circolare, con diametro di 11-16 μ . Dorso con sutura submarginale assente. Disco dorsale con scultura irregolarmente reticolata. Regione submarginale con scultura radiale, dovuta alla presenza di deboli corrugazioni che si dirigono, ogni 2-4 crenulazioni del margine, verso il centro del pupario. Segmentazione addominale evidenziata solo in corrispondenza di una fascia submediana di ampiezza pari ad 1/3 della larghezza del pupario. Linee intersegmentali regolari, ad andamento pressoché perpendicolare rispetto all'asse maggiore del pupario. Le prime 7 presentano, ciascuna, un paio di leggere depressioni submediane disposte lungo due linee longitudinali. Posteriormente ad ognuna di tali depressioni si trova un grosso poro semplice. Numerosi altri pori sono presenti su tutta la superficie del pupario. Linea trasversale di sfarfallamento superante di poco il margine esterno delle sottostanti zampe. Essa ha decorso sinusoidale, con concavità rivolta verso la depressione vasiforme nel tratto mediano, quindi orientata in avanti in corrispondenza delle sue estremità laterali. Sul protorace, metatorace e 2° segmento addominale si rileva, per ciascun lato, una papilla submediana, di forma più o meno rotondeggiante. Segmento addominale 7° lungo quanto il 6°, o poco più corto. Depressione vasiforme subrotondeggiante, poco più larga che lunga (45-57 x 48-59 μ), con margine posteriore interno dentellato. Essa è ampiamente occupata dall'opercolo, lungo 24-31 μ e largo 28-36 μ , che a sua volta ricopre totalmente la sottostante lingula. Quest'ultima è lunga 20-25 μ . Solco caudale assente.

Regione ventrale con solchi tracheali (toracici e addominale) bene sviluppati e provvisti di una marcata punteggiatura. Aperture stigmatiche addominali anteriori e posteriori bene evidenti. Le prime disposte all'estremità distale delle zampe metatoraciche, le seconde ai lati della proiezione della depressione vasiforme ed in prossimità di una coppia di setole lunghe 19-31 μ . Sono ben evidenziabili anche le due coppie di stigmi toracici. Zampe meso- e meta toraciche ciascuna con una piccola setola basale. Antenne lunghe 100-110 μ e superanti la base delle zampe protoraciche”.

In *D. citri* ho notato che il solco caudale è evidente in tutti gli esemplari da me osservati (anche vivi). Tuttavia secondo alcuni autori tale solco sarebbe assente (Patti & Rapisarda, 1981), mentre altri non lo menzionano (Cravedi *et al.*, 2008; Rapisarda, 1989; Martin *et al.*, 2000). Il fatto che non sia citato nella descrizione della specie potrebbe far pensare che non sia importante ai fini del riconoscimento, anche se si tratta comunque un carattere evidente nei diversi stadi di sviluppo dell'aleirode.

Sinonimi: *Aleyrodes citri* Ashmead, 1885: 704. Sintipo su arancio (*Citrus* sp.), U.S.A. (Quaintance & Baker, 1916: 469).

Aleurodes citrifolii Foster; Riley & Howard, 1892: 274. Nomen nudum. (Sinonimizzato da Kirkaldy, 1907: 49).

Aleyrodes citri Riley & Howard, 1893: 219-222. Sintipo su *Citrus* sp., U.S.A. (Sinonimizzato da Quaintance & Baker, 1917: 408).

Aleurodes eugeniae var. *aurantii* Maskell, 1895: 431-432. Sintipo su *Citrus aurantium*, India. (Sinonimizzato da Quaintance & Baker, 1914: 97).

Aleyrodes (Dialeurodes) citri Riley & Howard; Cockerell, 1902a: 283.

Aleyrodes (Dialeurodes) aurantii Maskell; Cockerell, 1902a: 283.

Aleyrodes aurantii Maskell; Cockerell, 1903b: 665.

Aleyrodes kuchinasii Sasaki, 1908: 55-56. Sintipi (adulti) su *Gardenia* sp., Giappone. (Sinonimizzato da Takahashi, 1951b: 19).

Dialeurodes tuberculatus Takahashi, 1932: 9. Sintipo su *Meliosma rhoifolia*, Taiwan. (Sinonimizzato da Takahashi, 1958: 66).

Dialeurodes citri (Ashmead) Quaintance & Baker, 1916: 469.

Dialeurodes citri (Riley & Howard) Quaintance & Baker 1914: 97.

Dialeurodes citri (Ashmead) var. *kinyana* Takahashi, 1935b: 43-44. Sintipo su ospite indeterminato, Taiwan. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 133).

Dialeurodes citri (Ashmead) var. *hederae* Takahashi, 1936b: 219. Sintipo su *Hedera formosana*, Taiwan. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 133).

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: Algeria, Corsica, Egitto, Ex Jugoslavia, Francia, Grecia, Israele, Italia (N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003), Libano, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, Turchia.

Altrove nella Regione Palearctica: Giappone (Kuwana, 1928: 66), Comunità di Stati Indipendenti (Danzig, 1964b:

Resto del Mondo: Argentina, Brasile, Cile (Baker & Moles, 1923: 641), Cina (Singh, 1931: 41), Hong Kong, India (Quaintance & Baker, 1916: 469), Messico (Singh, 1931: 41), Pakistan, Sri Lanka, Taiwan (Takahashi, 1931a: 203), Thailandia (Singh, 1931: 41), USA (Quaintance, 1900: 22; Quaintance & Baker, 1916: 469; Essig, 1932: 1207).

Piante ospiti: *Dialeurodes citri* è una specie molto polifaga, ma è quasi sempre associata agli agrumi nel bacino del Mediterraneo. Nel nostro ambiente si evidenzia una spiccata preferenza per tutte le piante del genere *Citrus*, ma discretamente infestate possono risultare anche il kaki (*Diospiros kaki* L.) e la gardenia (*Gardenia jasminoides* Ellis) (Patti & Rapisarda, 1981). Altre piante ospiti sulle quali è stato raccolto l'aleirode in Italia sono il *Viburnum tinus* L. e la *Bougainvillea spectabilis* Willd. (Patti & Rapisarda, 1981). Nel corso della mia ricerca ho raccolto *D. citri* anche su *Viburnum lucidum* Mill., dove l'aleirode riesce a completare il suo ciclo di sviluppo e dove ho osservato diversi pupari parassitizzati. Tale specie vegetale risulta perciò nuovo ospite per il dialeirode degli agrumi.

Anacardiaceae: *Cotinus coggygria* Scop. (Evans, 2008).

Apocynaceae: *Allamanda neriifolia* Hook (Penny, 1922: 21), *Nerium oleander* L. (Berger, 1910: 25), *Tabernaemontana* sp. (Jensen, 2001).

Aquifoliaceae: *Ilex opaca* Aiton (Jensen, 2001), *Ilex* sp. (Evans, 2008), *Ilex x attenuata* Steyererm (Evans, 2008).

Araceae: *Anthurium* sp. (Jensen, 2001).

Araliaceae: *Aralia* sp. (Takahashi, 1942e: 273), *Fatsia* sp. (Evans, 2008), *Hedera formosana* Nakai (Takahashi, 1934b: 68), *Hedera helix* L. (Penny, 1922: 21), *Hedera japonica* Tobler (Kuwana, 1928: 67), *Hedera nepalensis* K.Koch., *Hedera rhombea* Siebold & Zucc. ex Bean (Takahashi, 1958: 66), *Schefflera arboricola* (Hayata) Merr. (Evans, 2008), *Schefflera lutchuense* (Takahashi, 1933: 2).

Arecaceae: *Sabal megacarpa* (Chapm.) Small. (Evans, 2008).

Betulaceae: *Betula nigra* L. (Jensen, 2001).

Bignoniaceae: *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers (Jensen, 2001), *Tecoma radicans* (L.) Juss. (Penny, 1922: 22).

Boraginaceae: *Ehretia* sp. (Takahashi, 1933: 3).

Caprifoliaceae: *Lonicera japonica halliana* Thunb. (Berger, 1910: 25), *Lonicera* sp. (Jensen, 2001), *Viburnum erosum* Thunb. (Takahashi, 1958: 66), *Viburnum nudum* L. (Quaintance, 1900: 22), *Viburnum odoratissimum* Ker Gawl. (Evans, 2008), *Viburnum* sp. (Evans, 2008), *Viburnum suspensum* Lindl. (Evans, 2008), *Viburnum tinus* L. (Penny, 1922: 22), *Viburnum lucidum* Mill. (nuovo record).

Celastraceae: *Euonymus japonicus* Wall. (Jensen, 2001), *Euonymus* sp. (Jensen, 2001).

Cornaceae: *Aucuba japonica* Thunb. (Jensen, 2001).

Ebenaceae: *Diospyros kaki* Thunb. (Takahashi, 1935b: 40), *Diospyros* sp. (Evans, 2008), *Diospyros virginiana* L. (Quaintance & Baker, 1916: 469).

Ericaceae: *Rhododendron* sp. (Evans, 2008).

Euphorbiaceae: *Bischofia javanica* Blume, *Glochidion hongkongense* Müll.Arg. (Evans, 2008), *Glochidion* sp. (Takahashi, 1932: 9), *Phyllanthus myrtifolius* (Wight) Müll.Arg (Jensen, 2001), *Ricinus communis* L. (Misra, 1924: 129).

Fabaceae: *Dalbergia sissoo* DC. (Jensen, 2001), *Glycine max* (L.) Merr. (Evans, 2008).

Fagaceae: *Lithocarpus* sp. (Takahashi, 1934b: 69), *Quercus aquatica* (Lam.) Walter (Quaintance, 1900: 22), *Quercus nigra* L. (Berger, 1910: 25).

Geraniaceae: *Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér (Jensen, 2001).

Hamamelidaceae: *Distylium racemosum* Siebold & Zucc. (Kuwana, 1928: 67).

Lauraceae: *Laurus nobilis* L. (Jensen, 2001), *Machilus* sp. (Takahashi, 1932: 8), *Persea* sp. (Evans, 2008).

Liliaceae: *Smilax* sp. (Evans, 2008).

Lythraceae: *Lagerstroemia indica* L. (Kuwana, 1928: 67).

Magnoliaceae: *Magnolia coco* (Lour) DC., *Michelia fuscata* (Andrews) Blume (= *Magnolia fuscata* Andrews (Penny, 1922: 21)) (Berger, 1910: 25), *Magnolia* sp. (Evans, 2008), *Magnolia x soulangeana* Soul.- Bod. (Evans, 2008).

Malpighiaceae: *Hiptage madablota* Gaertn. (Takahashi, 1932: 8), *Hiptage benghalensis* (L.) Kurz. (Evans, 2008).

Meliaceae: *Melia azedarach* L. (Quaintance & Baker, 1916: 469), *Melia azedarach* var. *umbraculifera* (Berger, 1910: 24), *Mefia azedarach* var. *umbraculiformis* (Penny, 1922: 21).

Moraceae: *Ficus altissima* Blume (Berger, 1910: 25), *Ficus macrophylla* Desf. ex Pers. (Penny, 1922: 21), *Ficus nitida* Thunb. (Quaintance & Baker, 1916: 469), *Maclura aurantiaca* Nutt. (Penny, 1922: 21).

Myrsinaceae: *Ardisia humilis* Vahl (Singh, 1931: 41), *Ardisia (Bladhia) sieboldii* Miq. (Takahashi, 1932: 8).

Myrtaceae: *Eucalyptus* sp. (Jensen, 2001), *Eugenia jambos* L. (Singh, 1931: 41), *Eugenia* sp. (Evans, 2008), *Myrtus communis* L., *Myrtus lagerstroemia* (Penny, 1922: 21), *Psidium guajava* L. (Evans, 2008).

Nyctaginaceae: *Bougainvillea spectabilis* Willd. (Patti & Rapisarda, 1981).

Nyssaceae: *Nyssa ogeche* Bartram ex Marshall (Evans, 2008).

Oleaceae: *Chionanthus retusus* Lindl. & Paxton (Evans, 2008), *Chionanthus virginicus* L. (Evans, 2008), *Forsythia suspense* (Thunb.) Vahl (Jensen, 2001), *Forsythia* sp. (Evans, 2008), *Fraxinus lanceolata* Borkh. (Penny, 1922: 21), *Jasminum arborescens* Roxb., *Jasminum fruticans* L., *Jasminum ibota* (Jensen, 2001), *Jasminum nitidum* Skan (Evans, 2008), *Jasminum odoratissimum* L., *Jasminum sambac* (L.) Sol. (Misra, 1924: 129), *Jasminum* sp. (Jensen, 2001), *Ligustrum amurense* Carrière (Penny, 1922: 21), *Ligustrum ibota* Siebold, *Ligustrum japonicum* Thunb. (Kuwana, 1928: 67), *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton (Evans, 2008), *Ligustrum ovalifolium* Hassk (Evans, 2008), *Ligustrum quihoui* Carrière (Jensen, 2001), *Ligustrum sinense* Lour. (Evans, 2008), *Ligustrum* sp. (Evans, 2008), *Ligustrum vulgare* L. (Evans, 2008), *Olea* sp. (Jensen, 2001), *Osmanthus americanus* (L.) A. Gray, *Osmanthus fragrans* Lour. (Evans, 2008), *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P.S. Green (Evans, 2008), *Osmanthus* sp. (Jensen, 2001), *Syringa* sp. (Evans, 2008), *Syringa vulgaris* L. (Penny, 1922: 22).

Palmae: *Sabal megacarpa* (Chapm.) Small (Berger, 1910: 25).

Polygonaceae: *Coccoloba* sp. (Jensen, 2001).

Proteaceae: *Helicia* sp. (Takahashi, 1936b: 219).

Punicaceae: *Punica granatum* L. (Penny, 1922: 22).

Rosaceae: *Cerasus* sp. (Penny, 1922: 21), *Crataegus aestivalis* (Walter) Torr. & A. Gray (Jensen, 2001), *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. (Evans, 2008), *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers. (Jensen, 2001), *Laurocerasus caroliniana* (Mill.) M. Roem. (Berger, 1910: 24), *Malus pumila* Mill. (Jensen, 2001), *Malus* sp. (Evans, 2008), *Prunus caroliniana* (Mill.) Aiton, *Prunus laurocerasus* L., *Pyracantha coccinea* M. Roem. (Evans, 2008), *Pyracantha koidzumii* (Hayata) Rehder (Takahashi, 1933: 4), *Pyrus* sp. (Penny, 1922: 22), *Rosa* sp. (Jensen, 2001), *Rubus* sp. (Berger, 1910: 25).

Rubiaceae: *Cephalanthus occidentalis* L. (Berger, 1910: 25), *Cephalanthus* sp. (Evans, 2008), *Coffea Arabica* L. (Quaintance & Baker, 1916: 469), *Gardenia augusta* Merr. (Evans, 2008), *Gardenia florida* L. (Takahashi, 1932: 8), *Gardenia jasminoides* J. Ellis (Takahashi, 1958: 66), *Gardenia radicans* Thunb. (Evans, 2008), *Gardenia* sp. (Jensen, 2001), *Mitchella repens* L. (Jensen, 2001), *Wendlandia glabrata* DC. (Takahashi, 1932: 9).

Rutaceae: *Aegle marmelos* (L.) Corrêa (Jensen, 2001), *Aeglopsis* sp. (Jensen, 2001), *Choisya ternata* Kunth (Penny, 1922: 21), *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle (Evans, 2008), *Citrus aurantium* L. (Evans, 2008), *Citrus aurantium* var. *formosanus* (Takahashi, 1935b: 40), *Citrus bigaradia* Loisel. (Evans, 2008), *Citrus limon* (L.) Burm. f. (Jensen, 2001), *Citrus maxima* (Burm.) Osbeck (Jensen, 2001), *Citrus medica* L. (Evans, 2008), *Citrus ponki* Yu. Tanaka (Evans, 2008), *Citrus reticulate* Blanco (Jensen, 2001), *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (Evans, 2008), *Citrus* sp. (Riley & Howard, 1893: 220), *Citrus x nobilis* Lour. (Evans, 2008), *Citrus x paradise* Macfad. (Evans, 2008), *Citrus x tangelo* J.W. Ingram & H.E. Moore (Evans, 2008), *Fortunella japonica* (Thunb.) Swingle (Evans, 2008), *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (Evans, 2008), *Severinia buxifolia* (Poir.) Ten. (Evans, 2008), *Citrofortunella microcarpa* (Bunge) Wijnands (Evans, 2008), *Zanthoxylum clava-herculis* L. (Penny, 1922: 22).

Sabiaceae: *Meliosma rigida* Siebold & Zucc. (Takahashi, 1933: 4).

Sapindaceae: *Sapindus* sp. (Evans, 2008).

Simaroubaceae: *Ailanthus glandulosa* Desf. (Penny, 1922: 21), *Ailanthus* sp. (Jensen, 2001).

Smilacaceae: *Smilax* sp. (Penny, 1922: 22).

Staphyleaceae: *Turpinia formosana* Nakai (Takahashi, 1932: 9).

Theaceae: *Camellia japonica* L. (Berger, 1910: 25), *Camellia sinensis* var. *sinensis* (Evans, 2008).

Ulmaceae: *Celtis* sp. (Jensen, 2001).

Vitaceae: *Ampelopsis tricuspidata* Siebold & Zucc. (Penny, 1922: 21).

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Aphytis proclia* (Walker) (Fulmek, 1943: 30. India), *Encarsia abundantia* Chou & Su (Evans, 2008), *Encarsia armata* (Silvestri) (Evans, 2008), *Encarsia citrella* (Howard) (Evans, 2008), *Encarsia citri* (Ishii) (Ishii, 1938: 29-30. Japan), *Encarsia citrifila* (Silvestri) (Fulmek, 1943: 30. Japan, China, Indochina, India), *Encarsia formosa* Gahan (Ferrière, 1965: 138), *Encarsia lahorensis* (Howard) (Fulmek, 1943: 30. Japan, China, India), *Encarsia longivalvula* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia magnivena* Huang & Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia protransvena* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia Sophia* (Girault & Dodd) (Evans, 2008), *Encarsia* sp. (Fulmek, 1943: 30. India), *Encarsia strenua* (Silvestri) (Evans, 2008), *Encarsia strenua* group (Evans, 2008), *Encarsia tabacivora* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Forster (Ferrière, 1965: 131), *Encarsia variegata* Howard (Evans, 2008), *Eretmocerus* sp. (Evans, 2008).

Eulophidae: *Euderomphale* sp. (Evans, 2008).

Predatori:

Acari

Phytoseiidae: *Amblyseius eharai* Amitai et Swirski (Evans, 2008), *Amblyseius largoensis* (Muma) (Evans, 2008), *Euseius stipulatus* (Athias-Henriot) (Evans, 2008), *Typhlodromus* sp. (Evans, 2008).

Coleoptera

Coccinellidae: *Adonia variegata* (Goeze) (Evans, 2008), *Brumoides suturalis* (Fabricius) (Evans, 2008), *Catana chapini* Kapur (Evans, 2008), *Chilocorus bipustulatus* L. (Evans, 2008), *Chilocorus stigma* (Say) (Morrill & Back, 1912: 9), *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Evans, 2008), *Cryptognatha flaviceps* (Crotch) (Silvestri, 1927: 17. India), *Cycloneda sanguinea* (L.) (Morrill & Back, 1912: 9), *Delphastus catalinae* Horn (Thompson, 1964: 81. U.S.A.), *Delphastus pallidus* (Lec.) (Evans, 2008), *Delphastus pusillus* (Lec.) (Evans, 2008), *Delphastus* sp. (Evans, 2008), *Didion punctatum* (Melsheimer) (Evans, 2008), *Diomus roseicollis* (Mulsant) (Evans, 2008), *Exochomus quadripustulatus* L. (Evans, 2008), *Menochilus sexmaculatus* Fabr. (Evans, 2008), *Nephaspis oculatus* (Blatchley) (Evans, 2008), *Olla v-nigrum* (Mulsant) (Evans, 2008), *Scymnus* sp. (Evans, 2008), *Scymnus punctatus* Melsheimer (Morrill & Back, 1912: 9), *Serangium flavescens* (Motschulsky) (Evans, 2008), *Serangium parcesetosum* Sicard (Evans, 2008), *Serangium* sp. (Silvestri, 1927: 17), *Stethorus gilvifrons* (Mulsant) (Evans, 2008), *Verania cardoni* Weise (Howard, 1911: 131).

Diptera

Dolichopodidae: *Condylostylus patibulatus* Say (Evans, 2008).

Hemiptera

Lygeidae: *Geocoris* sp. (Evans, 2008), *Campylomma diversicornis* Reuter (Evans, 2008), *Deraeocoris pallens* Knight (Evans, 2008).

Neuroptera

Chrysopidae: *Chrysopa* sp. (Evans, 2008), *Chrysopa vulgaris* Schneider (Evans, 2008), *Chrysoperla carnea* Stephens (Evans, 2008).

Coniopterygidae: *Conwentzia hagani* Banks. (Evans, 2008), *Conwentzia psociformis* (Curtis) (Evans, 2008), *Semidalis aleyrodiformis* (Stephens) (Evans, 2008).

Hemerobiidae: *Genus?* sp. (Evans, 2008).

Thysanoptera

Phlaeothripidae: *Aleurodothrips fasciapennis* (Franklin) (Morrill & Back, 1912: 9. U.S.A.).

Funghi (Evans, 2008): *Aegerita webberi* Fawcet, *Aschersonia aleyrodidis* Webber, *Aschersonia goldiana* Sacc., *Aschersonia placenta* Berkeley & Broome, *Aschersonia tamurai* P. Henn., *Beauveria bassiana* (Bals.), *Fusarium verticilloides* (Saccardo), *Paecilomyces cinnamomeus* (Petch), *Sporotrichum* sp., *Verticillum lecanii* (Zimmerman).

Biologia: Il *D. citri* è una specie di origine Indiana introdotta in Italia intorno al 1954 (Patti & Rapisarda, 1981) dove si è rapidamente diffusa interessando tutte le aree agrumicole del territorio (Costantino, 1969; Genduso, 1969; Priore, 1969; Barbagallo & Patti, 1978). Capillare è la sua diffusione anche negli ambienti del Mediterraneo, essendo la sua presenza riportata in pressoché tutti i paesi agrumicoli di tale bacino (Barbagallo *et al.*, 1986).

Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Tendenzialmente polivoltino, questo aleirode può avere nei suoi ambienti d’origine fino a 5-6 generazioni annuali, che si riducono tuttavia a 2-4 nella regione mediterranea, soprattutto a causa di una prolungata diapausa invernale. In Italia l’insetto svolge tre generazioni per anno, di cui due complete (con comparsa di adulti rispettivamente in aprile-maggio e a luglio) ed una parziale; sverna allo stato di neanide. Nel corso della sua vita, ciascuna femmina può deporre 100-150 uova”.

Danni: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “I danni operati da questo aleirode alle piante di agrumi attaccate sono limitati alla sottrazione di linfa vegetale e alla produzione di abbondante melata, con conseguente sviluppo di fumaggini”.

Il *D. citri* si è molto diffuso in Italia negli anni '70 subito dopo la sua accidentale introduzione causando notevoli danni; oggi è comunque da considerare sugli agrumi una specie secondaria e pressoché occasionale con popolazioni estremamente rarefatte.

Controllo: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “In passato le sue forti infestazioni richiedevano interventi diretti di controllo chimico. L'introduzione in Italia, avvenuta negli anni '80, del suo parassitoide specifico, l'Afelinide di origine indiana *Encarsia lahorensis* (Howard), e la sua capillare diffusione attraverso metodologie propagative hanno però consentito l'instaurarsi di un controllo biologico permanente del fitomizo, contribuendo a determinare la sua attuale limitata importanza fitosanitaria. Fra i nemici naturali si ricorda anche l'importante azione svolta dal Coleottero Coccinellide *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Loi, 1978). Solo in rarissime occasioni, quindi, si verificano oggigiorno infestazioni significative, tali da richiedere un controllo diretto”.

Nei casi di forti infestazioni in cui sia necessario intervenire con mezzi chimici si possono usare gli oli bianchi, attivati con Fosfororganici o con Piretroidi. Contro l'aleirode sono efficaci anche gli interventi con oli bianchi effettuati in inverno per il controllo delle neanidi svernanti.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This species is now distributed widely through warmer temperate areas, where it often becomes a serious pest of citrus crops. *Dialeurodes citri* has several junior synonyms (Mound & Halsey, 1978). It is probable that *D. citri* is a native of the Oriental Region, from where several puparial variants are known, but it remains uncertain whether these are simply examples of intra-specific variation of the sort commonly observed in, for example, *Bemisia* species”.

Riferimenti bibliografici

- Ashmead, W., H. 1885. The orange *Aleurodes* (*Aleurodes citri* n.sp.). *Florida Dispatch*, 2: 704.
- Baker, A., C., Moles, M., L. 1923. The Aleyrodidae of South America with descriptions of four new Chilean species. *Revta chil. Hist. nat.*, 25: 609-648.
- Barbagallo S., Patti I., 1978. Note biologiche ed orientamenti di lotta contro *Dialeurodes citri* (Ashm.) in Sicilia orientale. *Atti giornate fitopatologiche*, 1: 237-244.
- Barbagallo, S., Longo, S., Rapisarda, C. 1986. White-flies and psyllids injurious to citrus. *Pro.Exp.Meet. "Integrated pest control in citrus-groves"*, A.A. Balkema publs., Rotterdam, Boston: 89-98.
- Berger, E., W. 1910. Whitefly control. *Bull. Fla agric. Exp. Stn.*, 103: 5-28.
- Cockerell, T., D., A. 1903b. The whitefly (*Aleyrodes citri*) and its allies. In Gossard, H. A. *Whitefly. (Aleyrodes citri)*. *Bull. Fla agric. Exp. Stn.*, 67: 599-666.
- Cockerell, T., D., A. 1902. The classification of the Aleyrodidae. *Proceedings on the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 54: 279-283.
- Costantino G., 1969. Un insetto parassita degli agrumi in Calabria *Dialeurodes citri* (Ashm.). *L'Italia agricola*, 106: 819-823.
- Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L'Informatore Agrario per l'Italia. Milano, 183 pp.
- Danzig, E., M. 1964. In Bei-Bienko, G. Y. *Keys to the insects of the European USSR*. Order Homoptera. Suborder Aleyrodinea. 1: 482-489 [In Russian. English translation in 1967 by Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem. Aleyrodinea pp. 608-616].
- Essig E., O. 1932. The original description of *Dialeurodes citri* (Ashmead). *J. econ. Ent.*, 25: 1207-1208.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Ferrière, Ch. 1965. *Hymenoptera Aphelinidae d'Europe et du Bassin Méditerranéen. Faune de l'Europe et du bassin Méditerranéen*. 206 pp. Paris.
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.
- Genduso P., 1969. Sulla presenza in Sicilia del *Dialeurodes citri* (Ashm.). *Boll. Ist. Ent. agr. Oss. fitopat. Palermo*, 7: 297-300.

- Howard, L., O., 1911. A note on the Indian enemies of *Aleyrodes citri* R. and H, with description of a new species of *Prospaltella*. *Journal of Economic Entomology*, 4:130-132.
- Ishii, T. 1938. Descriptions of six new species belonging to the Aphelinae from Japan. *Kontyu*, 12: 27-32.
- Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieurodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieurodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279-310.
- Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology*, 2: 1-92.
- Kuwana, I. 1928. Aleyrodidae or white flies attacking citrus plants in Japan. *Sci. Bull. Min. Agric. Forest. Dept.* 1: 41-78.
- Loi, G. 1978. Osservazioni eco-etologiche sul coleottero coccinellide scimmino *Clitostethus arcuatus* (Rossi), predatore di *Dialeurodes citri* (Ashm.) in Toscana. *Frustula Entomologic*, 1: 123-145.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Maskell, W., M. 1895. Contributions towards a monograph of the Aleurodidae, a family of Hemiptera-Homoptera. *Transactions of the New Zealand Institute*, 28: 411-449.
- Misra, C., S. 1924. The citrus whitefly, *Dialeurodes citri* in India and its parasite, together with the life history of *Aleurodes ricini*, n. sp. *Rep. Proc. ent. Meet. Pusa*, 1923: 129-135 .
- Morrill, A., W., Back, E., A. 1912. Natural control of white flies in Florida. *Bull. U.S. Bur. Ent.*, 102: 78 pp.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- Penny, D., D. 1922. A catalog of the California Aleyrodidae and the descriptions of four new species. 1. *Ent. Zool.*, 14: 21-35.
- Priore R., 1969. Il *Dialeurodes citri* (Ashmead) (Homoptera: Aleyrodidae) in Campania. *Boll. Lab. Ent. agr. "Filippo Silvestri" Portici*, 27: 287-316+1 tav.
- Quaintance, A., L. 1900. Contribution towards a monograph of the American Aleurodidae. *Technical series, US Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 8: 9-64.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1917. A contribution to our knowledge of the whiteflies of the sub-family Aleurodinae (Aleyrodidae). *Proceedings of the United States National Museum*, 51: 335-445.
- Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1916. Aleurodidae or whiteflies attacking the orange with descriptions of three new species of economic importance. *Journal of Agricultural Research*, 6: 459-472.
- Rapisarda, C. 1989. Gli aleirodi degli agrumi in Italia. *Phytophaga, Palermo*, 3: 173-198.
- Riley, C., V., Howard, L., O. 1892. The orange-leaf Aleyrodes. *Insect Life. Wash.*, 4: 274.
- Riley, C., V., Howard, L., O. 1893. The orange *Aleyrodes*. (*Aleyrodes citri* n.sp.). *Insect Life. US Department of Agriculture, Washington DC*, 5: 219-226.
- Sasaki, C. 1908. *Aleurodes kuchinasii*. [In Japanese]. *Trans. ent. Soc. Japan*, 2(3): 55-56.
- Silvestri, F. 1927. Contribuzione all conoscenza degli Aleurodidae (Insecta: Hemiptera) viventi su Citrus in Estremo Oriente e dei loro parassiti. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura*, Portici. 21: 1-60.
- Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12: 1-98.
- Takahashi, R. 1931. Some whiteflies of Formosa (Part I). *Transactions of the Natural History Society of Formosa*, 21: 203-209.
- Takahashi, R. 1932. Aleyrodidae of Formosa, Part I. *Report. Department of Agriculture. Government Research Institute. Formosa*, 59: 1-57.
- Takahashi, R. 1933. Aleyrodidae of Formosa, Part II. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 60: 1-24.
- Takahashi, R. 1934b. Aleyrodidae of Formosa, Part III. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 63: 39-71.
- Takahashi, R. 1935b. Aleyrodidae of Formosa, Part IV. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 66: 39-65.
- Takahashi, R. 1936b. New whiteflies from the Philippines and Formosa (Aleyrodidae, Hemiptera). *Philippine Journal of Science*, 59: 217-221.
- Takahashi, R. 1942e. Some foreign Aleyrodidae (Homoptera) VII. Species from Thailand and French Indo-

China. *Trans. nat. Hist. Soc. Formosa*, 32: 272-279.

Takahashi, R. 1951b. Some species of Aleyrodidae (Homoptera) from Japan. *Misc. Rep. Res. Inst. nat. Resour. Tokyo*, 19-21: 19-25.

Takahashi, R. 1958. Aleyrodes. *Tuberaleyrodes* and *Dialeurodes* from Japan. *Mushi*, 31: 63-68.

Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section 3. Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.

Aleyrodinae

Massilieuodes chittendeni (Laing, 1928)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare del margine del pupario con la presenza di una serie di grosse setole ampiamente distanziate tra loro; h. distribuzione geografica.

Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieuodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieuodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279–310.

h. *Massilieuodes chittendeni*, pupal case and third-instar nymph. - A. Front and middle legs and antenna of pupal case; B. Dorsum of pupal case; C. Sculpturing of dorsum near cephalic seta; D. Marginal part of the thoracic tracheal areas (= "Thoracic tracheal pore").

i. *Massilieuodes chittendeni*, adults. A. Antenna of female; B. Antennae of male; C. Genital capsule, claspers and aedeagus of male.

Descrizione: Arzone & Vidano, 1990 (A006): “L'adulto ha lunghezza di circa mm 1,38. Colore gialliccio e bianco; ali ialine; opercolo dell'orifizio vasiforme subquadrato; lingula lunga, nastriforme. L'uovo è lungo mm 0,35 (peduncolo compreso), leggermente arcuato, appuntito al polo cefalico, ialino appena deposto. Il pupario mediamente è lungo mm 1,25 e largo mm 0,90. Colore bianco con area mediana parzialmente e irregolarmente gialliccia; appiattito, privo di secrezione cerosa; marginalmente con una serie di grosse e tozze setole ampiamente distanziate; orifizio vasiforme piuttosto piccolo, a contorno più o meno circolare; lingula molto piccola”.

Sinonimi: *Dialeurodes chittendeni* Laing 1928: 228. Lectotipo (Mound & Halsey 1978: 132). Inghilterra: su *Rhododendron* sp.

Massilieurodes chittendeni (Laing), Jensen 2001: 300.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Belgio, Danimarca, Ex Cecoslovacchia, Inghilterra (Laing, 1928: 229), Finlandia, Germania, Italia (N, riscontrata solo in Piemonte, a Torino, Fauna d'Italia, 2003), Paesi Bassi (Zahradnik, 1963a: 13), Regno Unito (Evans, 2008), Svezia (Zahradnik, 1961b: 65), Svizzera. Resto del Mondo: Canada (Evans, 2008), Stati Uniti.

Piante ospiti: Ericaceae: *Rhododendron hybridum* Ker Gawl. (Simala *et al.*, 2009), *Rhododendron jacksonii* auct., *Rhododendron maximum* L. (Evans, 2008; Jensen, 1999, 2001: 301), *Rhododendron ponticum* Rchb. (Laing 1928: 229), *Rhododendron simsii* (Pla.) (Simala *et al.*, 2009), *Rhododendron* sp.

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia formosa* Gahan (Fulmek, 1943: 30. UK.).

Biologia: Arzone & Vidano, 1990 (A006): “La specie sembra da ritenersi originaria della regione imalaiana, patria di molte specie di rododendro. In Italia è stata trovata nel 1985 su rododendri ornamentali del parco del Valentino in Torino. I primi rilevamenti hanno rivelato che la specie sverna come neanide di 3a e 4a età. Le uova vengono fissate, isolate, sulla pagina inferiore delle giovani foglie mediante il peduncolo relativamente lungo. Il ciclo annuale non è accertato, ma sembra emergere il monovoltinismo.

D. chittendeni è stato trovato esclusivamente su rododendri ornamentali nei parchi torinesi del Valentino e della Maddalena. In altri parchi noti per l'abbondanza di rododendri, quali quelli della Burcina in Biella (VC) e di Villa Carlotta in Tremezzo (CO), non è stato reperito. Finora ha mostrato popolazioni poco numerose e scarsa incidenza fitopatologica sulle piante ospiti.

Nel corso delle ricerche sono stati rinvenuti pupari con il sintomatico foro di emergenza di un parassita, probabilmente *Encarsia* sp.”.

Danni: Arzone & Vidano, 1990 (A006): “Finora in Italia l'aleirodide *D. chittendeni* non ha presentato infestazioni paragonabili a quella che ha portato alla descrizione della specie in Inghilterra (Laing, 1928) né può essere ritenuto un importante nemico del rododendro come negli U.S.A. (Johnson e Lyon, 1988). Le sue popolazioni sono apparse assai diluite e le piante ospiti non hanno mai mostrato ripercussioni fitopatologiche degne di nota. Verosimilmente i nemici naturali svolgono un ruolo notevole nella sua limitazione. In proposito merita ricordare che in Inghilterra su questo aleirodide è segnalato l'afelinide *Encarsia formosa* Gah. (Mound e Halsey, 1978)”.

Controllo: non ho trovato informazioni sul controllo di questa specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “Although clearly a member of *Dialeurodes* sensu lato, this species may prove not to be congeneric with the type species of *Dialeurodes*, and studies are continuing (A. Jensen, personal communication). Despite have been described from England, it is probable that *D. chittendeni* originates in northern Asia, from where many rhododendrons also originates”.

Mifsud *et al.*, 2010 (M024): “*Massilieurodes chittendeni* is most probably a species originating from northern Asia, from where its host plant, rhododendrons, mainly originate. This species was described on material

collected in England in 1928 (Laing 1928). Klasa *et al.* (2003) reported the introduction of this species to central Poland, the Czech Republic, Germany and the Netherlands”.

Riferimenti bibliografici

- Arzone, A., Vidano, C. 1990. Insetti esotici di nuova introduzione in Italia e in Piemonte. *Informatore Fitopatologico*, 40: 7-8, 47-54.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1–100.
<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Jensen, A. 1999. Cladistic of a sampling of the world’s diversity of whiteflies of the genus *Dialeurodes* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Annals of the Entomological Society of America* 92: 359-369.
- Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieuodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieuodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279–310.
- Johnson, W., T., Lyon, H., H. 1988. *Insects that feed on trees and shrubs*. Comstock Pubi. Ass., Cornell Univ. Press, Ithaca and London. 556 pp.
- Laing, F. 1928. Description of a white fly pest of rhododendrons. *Entomologist’s Monthly Magazine*, 64: 228 -230.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.
- Mifsud, D., Cocquempot, C., Mühlethaler, R., Wilson, M., Streito, J. C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4 in *Biorisk* 4(1): 511-552. www.pensoftonline.net/biorisk.
- Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- Simala, M., Masten Milek, T., Koric, B. 2009. Whitefly species (Hemiptera: Aleyrodidae) recorded on imported ornamental plants in Croatia from 2005–2008. Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo 389. *Nova Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in Die Tierwelt Mitteleuropas (N.S.), 4(3): 1–19.*
- Zahradnik, J. 1961b. Nouvelles connaissances faunistiques et taxonomiques sur les aleyrodides de la Tchécoslovaquie (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. faun. Praci ent. Odd. nar. Mus. Praze*, 7: 61-80.

Aleyrodinae

Massilieuodes setiger (Goux, 1939)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare del solco tracheale addominale posteriore terminante in un poro con un pettine di dentini; h. - 4. Puparium, face dorsale; i. - 5. orifice vasiforme; 6. détail de la marge et de l'ornementation du tégument; 7. dents de l'échancrure stigmatique.

Goux, L. 1939. Contribution a l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France I. Description d'un sous-genre et deux espèces nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 12: 77-82.

Aleuroplatus (Massilieuodes) setiger n. sp. Larve dernier stade.

Descrizione: La descrizione seguente è di Iaccarino (1985) in riferimento a *Dialeurodes formosensis*; il record è tuttavia incorretto e deve riferirsi a *Massilieurodes setiger* (Mifsud *et al.*, 2010), specie nativa dell'area Mediterranea.

Iaccarino, 1985 (I006): "Per la determinazione di questo genere e specie ci si è basati esclusivamente sulla descrizione riportata da Takahashi, 1933, senza poter confrontare il suo materiale tipico. Nel corso di questa ricerca si è avuto occasione di confrontare anche la descrizione di *Aleuroplatus (Massilieurodes) setiger* Goux (Goux, 1939), che presenta notevoli affinità con il *D. formosensis* e che potrebbe rivelarsi identico agli esemplari qui descritti.

Pupario. Subellittico, leggermente convesso, bianco giallastro, ricoperto da un leggero strato di cera ialina. Margine irregolarmente crenulato, con denti arrotondati nel bordo, con solchi che si prolungano dal submargine, non distinto, verso l'interno. Sul subdorso si riscontrano sculture subcircolari, distribuite in file, irregolarmente parallele. Tre paia di lunghe e sottili setole: al cefalo, al mesotorace ed al I segmento addominale (Takahashi, 1933) (in alcuni esemplari, nei punti di inserzione, si hanno due setole). Solchi tracheali toracici visibili, e terminanti in un poro, più arretrato rispetto al margine, che presenta un pettine ispessito di 3, 4 dentini. Sutura di sfarfallamento longitudinale giungente al margine, suture trasversali, a forma di parentesi, non giungenti oltre il subdorso. Due suture intersegmentali toraciche e 7 addominali. Presenza di radi pori e pori+potetti, di una fila di microscopiche setoline sul submargine: 4, 5, circa, sull'addome e 3, 4 sul cefalo-torace. Depressione vasiforme da emielittica a circolare, con bordo ispessito, con dente tronco al suo interno posteriore e scultura dentellata al bordo interno; opercolo trapezoidale arrotondato, coprente circa 2/3 della depressione, e quasi completamente la lingua; questa è subconica, corta, con estremità irregolarmente arrotondata, ricoperta da spinette e da setoline proiettate oltre i bordi. Latero-posteriormente la depressione, due rilievi, troncoconici e lunghi, giungono al margine posteriore; su di essi, oltre alla coppia di setoline dell'ottavo segmento, si trova, al primo terzo della loro lunghezza, un'altra coppia simile, ed all'estremo, quasi sul margine, una coppia di setoline più lunghe. Posteriormente la depressione si trova un solco imbutiforme, delimitato dai due rilievi, ricoperto da sculture piccole e rotonde, in file irregolari (Takahashi, 1933); questo solco, tracheale addominale, termina in un poro, anch'esso arretrato dal margine, che presenta un pettine di 4, 5 dentini ispessiti".

Sinonimi: *Aleuroplatus (Massilieurodes) setiger* Goux 1939: 81. Sintipo. Francia su *Viburnum tinus*.

Aleuroplatus setiger Goux; Mound and Halsey 1978: 55.

Dialeurodes setiger (Goux) Rapisarda, 1999: 202.

Massilieurodes setiger (Goux); Jensen 2001: 292.

Sinonimie: ex *Aleuroplatus (Dialeurodes, Rapisarda, 1999) setiger*.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Corfù, Corsica, Francia (Goux, 1939: 82), Italia (Campania, Fauna d'Italia, 2003), Marocco, Spagna.

Piante ospiti: Caprifoliaceae: *Viburnum tinus* L. (Goux, 1939: 82).

Ericaceae: *Arbutus unedo* L.

Nemici naturali: Non ho trovato informazioni sui nemici naturali dell'aleirode.

Biologia: Questa specie vive sulla pagina inferiore delle foglie di *Viburnum tinus* e *Arbutus unedo*. Gli adulti sono presenti in giugno; l'aleirode sverna come neanide di ultima età.

Danni: Non ho trovato informazioni sui danni provocati dall'aleirode.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo dell'aleirode.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "This species clearly belongs to *Dialeurodes* sensu lato and, yet, its original placement, in *Aleuroplatus*, remained for 60 years. Jensen (2001) reports on a completed study in which evidence will be presented for the reinstatement of *Massilieurodes* as a full genus within the *Dialeurodes* group. The extremely long subdorsal setae, which Goux considered a major diagnostic characteristic of this species, are present only sometimes and many specimens have been seen which bear only very short dorsal setae (personal observations)".

Jansen, personal communication: “ *Dialeurodes setiger* has changed after a revision in 2001 by Jensen (Systematic Entomology 26: 279-310) in *Massilieuodes setiger*. Both names represent the same species.

Riferimenti bibliografici

Goux, L. 1939. Contribution a l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France I. Description d'un sous-genre et deux espèces nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 12: 77-82.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Goux, L. 1939. Contribution a l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France I. Description d'un sous-genre et deux espèces nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 12: 77-82.

Iaccarino, F., M. 1985. Nuovi generi e specie di aleirodidi per la fauna italiana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 42: 135-141.

Jensen, A. 2001. A cladistic analysis of *Dialeurodes*, *Massilieuodes* and *Singhiella*, with notes and keys to the Nearctic species and descriptions of four new *Massilieuodes* species (Hemiptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 26: 279–310.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Mifsud, D., Cocquempot, C., Mühlethaler, R., Wilson, M., Streito, J. C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4 in *Biorisk* 4(1): 511-552. www.pensoftonline.net/biorisk.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Rapisarda, C. 1999. Annotazioni faunistiche ed ecologiche sugli aleirodidi italiani. *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti*, 45: 195-221.

Takahashi, R. 1933. Aleyrodidae of Formosa, Part II. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 60: 1-24.

Aleyrodinae

Parabemisia myricae (Kuwana, 1927)

Nome comune: Aleirode giapponese degli agrumi

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della lingua provvista apicalmente di una coppia di setole, e di un microtubercolo basale laterale per ciascun lato; h. distribuzione geografica.

Bink-Moenen, R., M., Gerling, D. 1992. Aleyrodidae of Israel. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 47: 3-49.

h. *Parabemisia myricae* (Kuwana) on *Citrus* sp. – 1. Pupal case.

i. *Parabemisia myricae* (Kuwana) on *Citrus* sp. – 2. Margin with thoracic and tracheal pore area and submargin. 3. Vasiform orifice. 4. Floor of vasiform orifice. 5. Abdominal tracheal comb.

Descrizione: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Gli adulti, lunghi 1,5-2,0 mm, si differenziano dalle altre specie di aleirodi citricoli noti in Italia per la presenza di alcune aree brunastre sul torace. Le uova sono di colore paglierino, appena deposte, ma divengono nerastre prima della schiusura; la loro deposizione avviene sia alla pagina inferiore delle foglie che a quella superiore, ma anche lungo gli assi dei teneri germogli”.

Rapisarda, 1989 (R004): “Margine del pupario con 13 coppie di setole periferiche (lunghe 20-45 μ), oltre a quelle caudali e alle marginali anteriori e posteriori. Primo segmento addominale privo di setole dorsali. Porzione slargata apicale della lingula con un piccolo tubercolo basale laterale per ciascun lato.

Lunghezza 0,82-0,93 mm; larghezza 0,63-0,70 mm. Margine con 12-15 crenulazioni per 100 μ di lunghezza. Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 10-17 μ e 11-20 μ . Setole marginali laterali così disposte: 4 coppie nella regione cefalica; 1 paio in ciascun segmento toracico; 1 paio in ognuno dei segmenti addominali 3°-8°. Disco dorsale non separato dalla regione submarginale. Sutura trasversale di sfarfallamento quasi raggiungente il margine del pupario. Due coppie di setole dorsali così disposte: 1° paio (lunghe 8-14 μ) nella regione cefalica; 2° paio (9-11 μ) sull'8° segmento addominale, ai lati del margine anteriore della depressione vasiforme. Setole caudali, con inserzione marginale, lunghe 25-55 μ . Segmento addominale 7° lungo circa 1/4 del 6°. Depressione vasiforme lunga 75-100 μ e larga 60-75 μ , con una zona areolata all'estremità posteriore. L'opercolo è lungo 30-35 μ e largo 45-60 μ . Lingula lunga 60-75 μ , apicalmente provvista di una coppia di setole. Solco caudale appena accennato, così come i solchi tracheali della regione ventrale. Setole ventrali addominali lunghe 10-18 μ . Antenne appena raggiungenti la base delle zampe protoraciche”.

Sinonimi: Bemisia myricae Kuwana 1927: 249. Sintipo. Giappone: su Myrica rubra, Morus alba, Citrus spp. Parabemisia myricae (Kuwana), Takahashi 1952a: 24.

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: Creta, Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Italia (S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003), Sardegna, Spagna, Tunisia, Turchia.

Altrove nella Regione Paleartica: Isole Canarie, Giappone (Kuwana, 1927: 250).

Resto del Mondo: Costa d'Avorio, Hong Kong, India, Malaya (Takahashi, 1952a: 24), Messico, Sri Lanka, Taiwan, Trinidad, USA (California, Florida).

Piante ospiti: Nel Mediaterraneo l'avocado e gli agumi rappresentano gli ospiti principali (Martin *et al.*, 2000).

Asteraceae: *Lactuca* sp. (Evans, 2008).

Cyperaceae: *Cyperus papyrus* L. (Evans, 2008).

Ebenaceae: *Diospyros kaki* Thunb. (Kuwana, 1928: 64).

Elaeocarpaceae: *Elaeocarpus serratus* L. (Takahashi, 1933: 3).

Ericaceae: *Rhododendron* sp. (Takahashi, 1952a: 24).

Fagaceae: *Quercus serrata* Murray (Kuwana, 1928: 64).

Juglandaceae: *Engelhardtia roxburghiana* Lindl. (Evans, 2008).

Lauraceae: *Cryptocarya* sp. (Evans, 2008), *Machilus* sp. (Takahashi, 1932: 33), *Persea americana* Mill. (Evans, 2008).

Moraceae: *Ficus carica* L. (Kuwana, 1928: 64), *Morus alba* L. (Kuwana, 1927: 250), *Morus* sp. (Evans, 2008).

Myricaceae: *Myrica rubra* (Lour.) Siebold & Zucc. (Kuwana, 1927: 250).

Myrsinaceae: *Maesa japonica* (Thunb.) Moritzi & Zoll. (Takahashi, 1932: 33).

Myrtaceae: *Psidium guajava* L. (Takahashi, 1932: 33).

Polygonaceae: *Coccoloba krugii* Lindau (Evans, 2008).

Olacaceae: *Schoepfia schreberi* J.F. Gmel. (Evans, 2008).

Rosaceae: *Prunus mume* (Siebold) Siebold & Zucc., *Prunus triflora* Roxb. (Kuwana, 1928: 64), *Prunus persica* (L.) Stokes (Takahashi, 1952a: 24).

Rubiaceae: *Chiococca alba* (L.) Hitchc. (Evans, 2008), *Gardenia augusta* Merr. (Evans, 2008), *Gardenia florida* L. (Corbett, 1935b: 786), *Gardenia* sp. (Evans, 2008), *Gardenia thunbergia* Thunb. (Evans, 2008).

Rutaceae: *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle (Evans, 2008), *Citrus aurantium* L. (Evans, 2008), *Citrus bigaradia* Loisel. (Evans, 2008), *Citrus limon* (L.) Burm. f. (Evans, 2008), *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (Evans, 2008), *Citrus x nobilis* Lour. (Evans, 2008), *Citrus* spp. (Kuwana, 1927: 250), *Murraya koenigii* (L.) Spreng. (Evans, 2008), *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (Evans, 2008), *Wendlandia thyrsoides* (Roth.) Steud. (Evans, 2008), *Citrofortunella microcarpa* (Bunge) Wijnands (Evans, 2008).

Salicaceae: *Salix babylonica* L. (Kuwana, 1928: 64), *Salix gracilistyla* Miq. (Takahashi, 1952a: 24).
Theaceae: *Thea sinensis* L. (Takahashi, 1952a: 24).

Nemici naturali: Parassitoidi

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia azimi* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia collecta* Chou & Su (Evans, 2008), *Encarsia hispida* De Santis (Evans, 2008), *Encarsia lutea* (Masi) (Evans, 2008), *Encarsia meritoria* Gahan (Evans, 2008), *Encarsia perflava* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia protransvena* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia pseudocitrella* Evans and Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia sophia* (Girault & Dodd) (Evans, 2008), *Encarsia strenua* (Silvestri) (Evans, 2008), *Eretmocerus debachi* Rose & Rosen (Evans, 2008), *Eretmocerus furuhashii* Rose & Zolnerwicz (Evans, 2008), *Prospaltella bemisiae* Ishii (Ishii, 1938: 30. Japan).

Platygastridae: *Amitus* sp.

Predatori (Evans, 2008)

Acari

Phytoseiidae: *Amblyseius swirski* (Athias-Henriot), *Euseius scutalis* (Athias-Henriot), *Iphiseiodes degenerans* (Berlese), *Typhlodromus athiasae* Porath et Swirski.

Coleoptera

Coccinellidae: *Adonia variegata* Goeze, *Chilocorus bipustulatus* L., *Clitostethus arcuatus* (Rossi), *Coelophora pupillata* (Swartz), *Exochomus quadripustulatus* L., *Hippodamia* sp., *Oenopia conglobata* L., *Scymnus near pallidicollis* Mulsant, *Serangium parcesetosum* Sicard.

Nitidulidae: *Cybocephalus binotatus* Grouv.

Diptera

Syrphidae: Genus? sp.

Hemiptera

Anthocoridae: Genus? sp.

Miridae: *Deraeocoris pallens* (Reuter).

Neuroptera

Chrysopidae: *Chrysoperla carnea* Stephens.

Coniopterygidae: *Conwentzia hagani* Banks., *Conwentzia psociformis* (Curtis), *Semidalis aleyrodiformis* (Stephens).

Hemerobiidae: *Sympherobius sanctus* Tjeder.

Biologia: Rapisarda, 1989 (R004): “E' l'ultimo arrivato fra gli aleirodi dannosi agli agrumi in Italia; la sua presenza è stata per la prima volta notata, nell'estate 1990, in agrumeti siciliani (Rapisarda *et al.*, 1990a) e successivamente in varie località della Calabria (Longo *et al.*, 1990b). La comparsa di *P. myricae* negli ambienti mediterranei risale, tuttavia, a più di un decennio addietro, cioè a quando le sue nocive infestazioni sono state evidenziate in Israele (Sternlicht, 1979) e quindi a Cipro, in Siria e in Turchia (Swirski, 1985; Anonimo, 1986; Viggiani, 1988). Oltre ai Paesi sopra menzionati, la geonemia dell'insetto interessa le estreme regioni asiatiche (Giappone, Malesia e Taiwan) (Mound & Halsey, 1978), suoi probabili ambienti d'origine, e la California (Rose *et al.*, 1981). In tutto il suo areale geonemico, *P. myricae* mostra una spiccata polifagia, benché le Rutacee del genere *Citrus* risultano essere le piante ospiti preferite. Negli ambienti italiani, di recente colonizzazione da parte dell'aleirode, rilievi bio-etologici preliminari ne hanno già evidenziato la capacità di sviluppo su un rilevante numero di essenze botaniche, appartenenti a diverse famiglie (Longo *et al.*, 1990a)”.

Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Compie diverse generazioni per anno (fino a 7 sono state riscontrate in Sicilia), spesso fra loro accavallate, e sverna allo stadio di neanide; ha spiccata tendenza alla partenogenesi, che le consente una grande facilità nella colonizzazione di nuovi ambienti. Tipica è la sua tendenza a insediarsi pressoché esclusivamente su giovani germogli”.

Danni: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “Oltre agli effetti negativi legati all'attività alimentare (sottrazione di linfa, produzione di melata e sviluppo di fumaggini), sono assai caratteristiche le deformazioni fogliari indotte dall'attività di ovideposizione, che si concretizzano in butterature del lembo o in caratteristiche merlettature marginali; tali alterazioni possono determinare arresto di sviluppo nei teneri germogli infestati”.

Controllo: Cravedi *et al.*, 2008 (C007): “A carico di *P. myricae* si sviluppa una ricca artropodofauna antagonista, comprendente sia predatori che parassitoidi. Tra questi, sono stati individuati in Italia tre Imenotteri

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “Originally described from (and probably native to) Japan, this species has become a pest in several disjunct parts of the world and is widely distributed across the Mediterranean Basin. The common name Japanese bayberry whitefly is often applied. Despite its polyphagy, *P. myricae* particularly favours citrus and avocados in the study area”.

Riferimenti bibliografici

Anonimo, 1986. *Parabemisia myricae* (Kuwana). Distribution maps of pests, *Commonwealth Institute of Entomology*, map n. 479.

Corbett, G., H. 1935. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722–852.

Cravedi, P., Mazzoni, E., Pasqualini, E., Pellizzari, G., Rapisarda, C., Russo, A., Suma, P., Tranfaglia, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L'Informatore Agrario per l'Italia. Milano, 183 pp.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Ishii, T. 1938. Descriptions of six new species belonging to the Aphelinae from Japan. *Kontyu*, 12: 27-32.

Kuwana, I. 1927. On the genus *Bemisia* (Family Aleyrodidae) found in Japan, with description of a new species. *Annotaciones Zoologicae Japonenses*, 11: 245-251.

Kuwana, I. 1928. Aleyrodidae or white flies attacking citrus plants in Japan. *Sci. Bull. Min. Agric. Forest. Dept.*, 1: 41-78.

Longo, S., Rapisarda, C., Russo, A., Siscaro, G. 1990. Rilievi bio-etologici preliminari su *Parabemisia myricae* (Kuwana) e sui suoi entomofagi in Sicilia e Calabria. *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura Ser. II*, 22 (2): 161-171.

Longo, S., Russo, A., Siscaro, G. 1990. I nemici naturali di *Parabemisia myricae*, un "nuovo" aleirodide dannoso agli agrumi. *L'informatore agrario*, 46 (42): 135-137.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Rapisarda, C. 1989. Gli aleirodi degli agrumi in Italia. *Phytophaga, Palermo*, 3: 173-198.

Rapisarda, C., Siscaro, G., Leocata, S., Asero, C. 1990a. Una nuova "mosca bianca" negli agrumeti italiani, *Terra e Vita*, 31 (41): 30-31.

Rapisarda, C., Siscaro, G., Leocata, S., Asero, C. 1990b. *Parabemisia myricae* un nuovo aleirode degli agrumi in Italia. *Informatore Fitopatologic*, 40(12): 25-30.

Rose, M., DeBach, P., Woolley, J. 1981. Potential new citrus pest: Japanese bayberry whitefly. *California Agriculture*, 35: 3-4, 22-24.

Sternlicht, M. 1979. *Parabemisia myricae*, a new pest in Israel. *Hassadeh*, 59: 1830-1831.

Swirski, E., Izhar, Y., Wysoki, M., Blumberg, D. 1986. Overwintering of the Japanese bayberry whitefly, *Parabemisia myricae*, in Israel. *Phytoparasitica*, 14(4): 281-286.

Swirski, E. 1985. Integrated control of Arthropods of subtropical fruit trees in the Mediterranean Region. *Atti XIV Congr.naz.ital. Entomologia*: 781-799.

Takahashi, R. 1932. Aleyrodidae of Formosa, Part I. *Report. Department of Agriculture. Government Research Institute. Formosa*, 59: 1–57.

Takahashi, R. 1933. Aleyrodidae of Formosa, Part II. *Rep. Dep. Agric. Govt res. Inst. Formosa*, 60: 1-24.

Takahashi, R. 1952a. *Aleurotuberculatus* and *Parabemisia* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Miscellaneous Reports of the Research Institute for Natural Resources, Tokyo*, 25: 17-24.

Viggiani, G. 1988. Citrus Pests in the Mediterranean Basin. *Proc. VI Int.Citrus Congress*, Balaban publs., Philadelphia: 1067-1073.

Aleyrodinae

Pealius azaleae (Baker & Moles, 1920)

Nome comune: Azalea Whitefly

b. Pupario ex vivo; l. distribuzione geografica.

Zahradnik, J. 1987 b. La révision des aleurodes des pays Tchêques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea). II. *Vestník Československé Společnosti Zoologické*, 51: 60–80.

h. *Pealius azaleae*: puparium (vue dorsale; les pores ne sont pas marqués).

i. *Pealius azaleae*: appareil anal (sx), ornementation submarginale (dx).

Descrizione: Del Bene *et al.*, 1991 (D009): “Pupario: bianco, con bordo ceroso intorno al margine, allungato, di forma ellittica. Lungo 0,75-0,90 mm; largo 0,45-0,55 mm. Solchi tracheali toracici terminanti in pettini di 6-9 denti marginali, leggermente ispessiti; pettine caudale con 11-14 denti. Dorso con 3 paia di setole più sviluppate, nella regione cefalica e nel 1° e 8° segmento addominale, variabili in lunghezza da 9 a 150 µ: generalmente meno sviluppata la setola del primo segmento addominale; circa lunga come la depressione vasiforme quella dell'ottavo. Setole caudali lunghe 60-90 µ. Setole meno sviluppate sui segmenti addominali 4°-8°, vicino al margine, lunghe 4 µ.

Sutura di sfarfallamento trasversale che non raggiunge il margine, 2° sutura addominale della stessa lunghezza, piegata verso il polo anteriore. Settimo segmento addominale lungo meno della metà del sesto. Depressione vasiforme allungata cuoriforme, pressoché lunga come il solco caudale; superficie interna con 5-6 pieghe laterali e un piccolo tubercolo al limite posteriore; opercolo rettangolare; lingua, nella parte sporgente, lunga quanto larga, con tubercolo laterale alla base e un paio di lunghe setole”.

Sinonimi: *Aleyrodes azaleae* Baker & Moles, 1920: 81-83. Sintipo. Belgio: su *Azalea* sp.

Pealius azaleae (Baker & Moles) Takahashi, 1954b: 50.

Neopealius nilgiriensis David & Subramaniam 1976: 204. Olotipo. India: su *Rhododendron* (= *Azalea*) *indica*. (Sinonimizzato da Martin 1999: 92).

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Belgio, Inghilterra, Italia (Toscana, Del Bene *et al.*, 1991), Olanda (Del Bene *et al.*, 1991), Paesi Bassi, Scozia. Altrove nella Regione Paleartica: Federazione di Stati Indipendenti (Danzig, 1964: 488 [615]), Giappone (Baker & Moles, 1920: 81), Iran (Evans, 2008), Madeira. Resto del Mondo: Australia (Victoria), Canada, Giappone (Del Bene *et al.*, 1991), India, Korea, Nuova Zelanda (Dumbleton, 1964: 572), Taiwan, USA (AL, CA, DC, FL, LA, MD, MS, NC, NJ, NY, OH, PA, RI, SC, VA) (Evans, 2008).

Piante ospiti: Ericaceae: *Azalea pontica* L. (Evans, 2008), *Rhododendron indicum* L. (Sweet) (Evans, 2008), *Rhododendron mucronatum* (Blume) G. Don (Mound, 1966: 418), *Rhododendron pulchrum* Sweet (Takahashi, 1955d: 14), *Rhododendron schlippenbachii* Maxim. (Evans, 2008), *Rhododendron simsii* Planch. (Mound, 1966: 418); *Rhododendron* [*Azalea*] spp. (Baker & Moles, 1920: 81).

Rosaceae: *Spiraea* (Danzig, 1964).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia gautieri* (Mercet) (Nikolskaja & Jasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.), *Encarsia inaron* (Walker) (Evans, 2008), *Encarsia lutea* (Masi) (Evans, 2008), *Encarsia partenopea* Masi (Del Bene *et al.*, 1991), *Encarsia pergandiella* Howard (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Foerster (Evans, 2008).

Biologia: Del Bene *et al.*, 1991 (D009): “La specie compie due generazioni all'anno superando l'inverno prevalentemente nello stadio di neanide di 4° età, ma anche di subpupa. Alla ripresa dell'attività vegetativa della pianta ospite, in marzo, le neanidi di 4° età, lungo il cui margine si rende evidente una secrezione cerosa a palizzata, si trasformano entro il pupario e rapidamente compaiono gli adulti i cui voli si protraggono per tutto giugno, essendo gli sfarfallamenti molto scalari.

Le femmine, presenti in rapporto di 3:1 rispetto ai maschi, depongono le uova sparse sulla superficie inferiore delle foglie, con preferenza per quelle non espanse. In aprile-maggio quindi, sulle foglie, si hanno prevalentemente uova di colore biancastro, lunghe 0,24 mm e larghe 0,10 mm. All'approssimarsi della schiusura, dopo circa 2 settimane dalla deposizione, il colore dell'uovo tende leggermente a scurire assumendo una tonalità violacea al polo distale.

Fuoriescono le neanidi, lunghe 0,27 mm larghe 0,13 mm, di colore giallo pallido, che rimangono sulla pagina inferiore della foglia in prossimità del corion abbandonato. Si fissano e, attraverso mute successive passano alle età successive. Le dimensioni, lunghezza e larghezza, sono rispettivamente mm 0,35x0,18 in NII; mm 0,48x0,27 in NIII; mm 0,74x0,49 in NIV.

Già alla fine di giugno le prime neanidi di IV età iniziano il passaggio a subpupa all'interno del pupario. Il raggiungimento di questo stadio, la cui durata è di circa una settimana, è scalare e si protrae fino a settembre. Scalare di conseguenza è lo sfarfallamento degli adulti che danno inizio a una seconda generazione e i cui voli

hanno luogo da agosto a ottobre. Negli inverni abbastanza miti qualche individuo è stato catturato con le trappole cromotropiche anche in dicembre, gennaio e febbraio. Normalmente però svernano le neanidi della 2° generazione, che completano lo sviluppo solo nella primavera successiva con lo sfarfallamento degli adulti in aprile”.

Danni: Del Bene *et al.*, 1991 (D009): “I danni provocati da *P. azaleae* sono quelli tipici degli Aleurodidi: sottrazione di linfa ed emissione di escrementi zuccherini. Finora tuttavia è stato notato solo occasionalmente e in lieve misura lo sviluppo di fumaggine che invece rappresenta, per molte specie, il danno indiretto più grave. Questo fatto può essere la conseguenza della bassa densità d'infestazione, finora registrata sulle foglie, da parte degli stadi preimmaginali che, solo nella I generazione in maggio-giugno, hanno superato i 10 individui/foglia su oltre il 50% delle foglie”.

Controllo: Dovendo intervenire, il periodo più adatto sarebbe maggio, quando sono presenti le neanidi di 1° età della I generazione. In caso d'infestazioni di moderata intensità può essere utile l'impiego di saponi o spray insetticidi a base di oli minerali da applicare in primavera alla parte inferiore delle foglie. Se l'infestazione è pesante, è consigliabile utilizzare un insetticida ad azione residuale.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “Originally described from Belgian material intercepted by quarantine officials in the USA, this species may have originated in Eastern Asia (Martin, 1999). *Pealius azaleae* is mainly known as a minor pest of ornamental azaleas (*Rhododendron* spp.). The occurrence of this species in Europe is sporadic, and records may reflect newly introduced population on each occasion, with its azalea hosts usually being kept indoors, in greenhouses or in very sheltered yards”.

Riferimenti bibliografici

Baker, A., C., Moles, M., L. 1920. A new species of Aleyrodidae found on Azalea (Hom.). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 22: 81-83.

Danzig, E., M. 1964. In Bei-Bienko, G. Y. *Keys to the insects of the European USSR*. Order Homoptera. Suborder Aleyrodinea. 1: 482-489 [In Russian. English translation in 1967 by Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem. Aleyrodinea pp. 608-616].

David, B., V., Subramaniam, T., R. 1976. Studies on some Indian Aleyrodidae. *Records of the Zoological Survey of India*, 70: 133-233.

Del Bene, G., Gargania, E., Landi, S. 1991. Note su *Pealius azaleae* (Baker et Moles) (Homoptera, Aleyrodidae), specie nuova per l'Italia. *Redia* LXXIV (1): 163-176.

Dumbleton L., J., 1964. New records of Hemiptera Homoptera and a key to the leafhoppers (Cicadellidae-Typhlocybinæ) in New Zealand. *N.Z.J. Sci.*, 7: 571-578.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Ko, C., C., Hsu, T., C., Wu, W., J. 1990 The whitefly of *Rhododendron* from Taiwan (Homoptera: Aleyrodidae). *Chinese Journal of Entomology*, 10(3): 225-233.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1-197.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 17: 399-428.

Nikolskaja, M., N., Jasnosh, V., A. 1968. On the aphelinid fauna of the Caucasus. (in Russian). *Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva*, 52: 3-42.

Takahashi, R. 1954b. Key to the tribes and genera of Aleyrodidae of Japan, with descriptions of three new genera and one new species (Homoptera). *Insecta Matsumurana*, 18: 47-53.

Takahashi R., 1955. *Odontaleyrodes* and *Pealius* of Japan (Aleyrodidae, Homoptera). *Mushi*, 29 (3): 9-16.

Zahradnik, J. 1987 b. La révision des aleurodes des pays Tchèques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea). II. *Vestník Československé Společnosti Zoologické*, 51: 60-80.

Aleyrodinae

Simplaleurodes hemisphaerica Goux 1945

a	Busta.....	Prep.....	Naz..Italy.....
	Ex..phillyrea.....		Loc..Camp.!!.....
			Beri.....
	Gen..Simplaleurodes.....		S.....
	Sp..hemisphaerica.....		li..15./04..Hall.....
			Legit..Cioffi.....
Aut..Goux.....		Collez..Cioffi.....	

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare del margine con la fila di denti su ognuno dei quali si trova un cerario (foto SEM); i. distribuzione geografica.

Goux, L. 1945. Contribution a l'étude des *Aleurodes* (Hem. Aleyrodidae) de la France IV. Etude morphologique et biologique d'une esèce nouvelle constituant un genre nouveau. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille*, 5: 186-197.

h. *Simplaleurodes hamisphaerica* - puparium.

i. *Simplaleurodes hemisphaerica* - Dents marginales. 8, larve dernier stade; 9, larve 3° stade; 10, larve 2° stade.

Descrizione: Iaccarino, 1981: “Pupario di forma rotondeggiante, emisferico, nero lucido, ricoperto da un leggero strato di cera ialina e con brevissima frangia di cera bianca. Margine con una fila di denti, su ognuno dei quali si trova un cerario. Pieghe tracheali toraciche e caudale non molto evidenti, ma terminanti in un pettine con 4-8 denti più piccoli. Il sub-margine, parallelo alla superficie della foglia, è delimitato da una linea, da cui si innalza il disco dorsale emisferico; sul sub-margine si riscontrano 3-5 file di sculture trattiformi (Goux, 1945). Cresta cefalica presente, con due coppie di setole cefaliche, di cui una vicina e l'altra tra questa ed il sub-margine. Suture di sfarfallamento evidenti. Suture intersegmentali, toraciche ed addominali marcate, con i segmenti addominali in rilievo; presenza di pori e sculture dorso laterali circolari. Depressione vasiforme di forma circolare, posta su un rilievo; opercolo trapezoidale, coprente la depressione (Goux, 1945); lingula tozza, a base robusta, cui segue, dopo una strozzatura, l'estremità romboidale. Una coppia di brevi setole laterale alla depressione ed un'altra, alla stessa altezza, tra la depressione ed il sub-margine”.

Sinonimi: *Simplaleurodes hemisphaerica* Goux 1945: 186-197. Olotipo e paratipo. Francia su *Phillyrea media* L.

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: Corfù, Corsica, Creta, Francia (Goux, 1945: 196), Italia (S, Fauna d'Italia, 2003), Marocco, Spagna.

Piante ospiti: Oleaceae: *Phillyrea angustifolia* L. (Goux, 1945), *Phillyrea latifolia* L. (Evans, 2008), *Phillyrea media* L. (Goux, 1945: 196), *Phillyrea* spp.

Nemici naturali: Hymenoptera:

Aphelinidae: *Encarsia Arabica* Hayat (Evans, 2008).

Platygastridae: *Amitus rugosus* Viggiani & Mazzone (Viggiani & Battaglia, 1983).

Biologia: Le notizie sulla biologia dell'aleirode nel nostro paese sono piuttosto scarse poiché la specie infesta essenze vegetali di scarso valore economico.

Danni: La specie infesta esclusivamente la *Phillyrea* spp. e pertanto non riveste importanza economica.

Controllo: Non ci sono informazioni sul controllo dell'aleirode.

Commenti: La specie è stata segnalata per la Campania da Iaccarino (1981). Nell'aprile 2011 all'interno del campus universitario di Bari ho ritrovato e raccolto delle foglie di *Phillyrea angustifolia* L. infestate dall'aleirode che pertanto si è diffuso dal settore occidentale verso quello orientale del nostro Paese.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “With its almost circular and extremely convex black puparia (which often split when placed under a microscope slide coverslip), *S. hemisphaerica* is immediately recognizable. However, its flat third-instar larvae are sometimes mistaken for puparia if the leg characteristics of the third-instar are overlooked. This species is only known from the Mediterranean Basin”.

Riferimenti bibliografici

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Goux, L. 1945. Contribution a l'étude des *Aleurodes* (Hem. Aleyrodidae) de la France IV. Etude morphologique et biologique d'une esèce nouvelle constituant un genre nouveau. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille*, 5: 186-197.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M. 1981. Aleirodidi nuovi o poco noti per l'Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 38: 143-157.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Viggiani, G., Battaglia, D. 1983. Courtship and mating behaviour in a few Aphelinidae (Hym. Chalcidoidea). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 115-118.

Aleyrodinae

Siphoninus immaculatus (Heeger, 1856)

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dei tubi da cera disposti su tre file con estremità caratteristicamente bifida; l. distribuzione geografica. Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
 h. Puparium from Mound, 1966.
 Iaccarino, F., M. 1985. Nuovi generi e specie di aleirodidi per la fauna italiana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 42: 135-141.
 i. *Siphoninus immaculatus* Heeger pupario. 1. Tubi di cera (250x). 2. Parte posteriore (220x).

Descrizione: Iaccarino, 1985 (I006): “*Pupario*. Subellittico, convesso, brunastro con una striscia irregolare centrale bruno scura; palizzata cerosa al bordo. Margine leggermente crenulato. Sul disco dorsale lunghi tubi da cera, mediamente da 61 a 71 (Trehan, 1940), su tre file, dal submargine verso l'interno, con un unico tubo sul secondo segmento addominale; la loro estremità è caratteristicamente bifida. Quattro paia di setole evidenti sul dorso: al cefalo, al primo ed all'ottavo segmento addominale e all'estremità posteriore, sul submargine; su questo una fila di setole corte, non raggiungenti il margine (Mound, 1966), si alternano, irregolarmente, ai tubi da cera esterni. Depressione vasiforme emielittica, con scultura irregolare sul fondo; opercolo subrettangolare arrotondato, coprente 1/3 della depressione; lingula rettangolare, in buona parte esposta, con l'estremità a testa di spillo, portante due lunghe setole, giungenti all'estremità della depressione. Pettine tracheale addominale grosso e ben marcato”.

Sinonimi: *Aleurodes immaculatus* Heeger, 1856: 33-36. Sintipo su *Hedera helix*? Germania.

Asterochiton immaculatus (Heeger) Quaintance & Baker, 1914: 105.

Trialeurodes immaculatus (Heeger) Quaintance & Baker, 1915a: xi.

Siphoninus heegeri Haupt, 1935: 259. [Sinonimizzato da Zahradnik, 1963a: 9.]

Siphoninus immaculatus (Heeger) Trehan, 1940: 601.

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: Austria, Danimarca (Gertsson, 1994), Ex Cecoslovacchia (Zahradnik, 1963a: 9), Galles, Germania, Inghilterra (Douglas, 1884: 215), Irlanda, Isola di Man, Italia (Campania, Fauna d'Italia, 2003), Svezia (Ossiannilsson, 1955: 197), Svizzera, Ungheria (Kirkaldy, 1907: 58). Altre nella Regione Palearctica: Federazione di Stati Indipendenti (Danzig, 1964b: 487 [614]), Iran (Evans, 2008).

Piante ospiti: Araliaceae: *Hedera canariensis* Willd. (Evans, 2008), *Hedera helix* L. (Mound, 1966: 420).

Rutaceae: *Citrus* sp. (Evans, 2008).

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia elegans* Masi (Evans, 2008), *Encarsia inaron* (Walker), *Encarsia partenopea* Masi (Trehan, 1940: 611).

Predatori:

Coleoptera

Coccinellidae: *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Kirkaldy, 1907: 58).

Diptera

Drosophilidae: *Acletoxenus formosus* Loew.

Lepidoptera

Tortricidae: *Clepsis consimilana* (Hubner).

Biologia: Non ho trovato informazioni sulla biologia della specie.

Danni: La specie non riveste importanza economica.

Controllo: La specie non riveste importanza economica.

Commenti: Iaccarino, 1985 (I006): “Di questo genere in Italia, è ben nota la presenza del *S. phillyreae* (Haliday). Le più evidenti differenze distintive di quest'ultima specie sono: una evidente secrezione pulverulenta sul disco dorsale; i tubi di cera, di minor numero, che presentano l'estremità quasi circolare; la depressione, l'opercolo e la lingula più piccoli; le setole sul submargine più lunghe e superanti il margine ed il pettine tracheale più piccolo”.

Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Siphoninus immaculatus* is only known from a single host plants and is not commonly encountered although it is widely distributed in continental Europe”.

Riferimenti bibliografici

Danzig, E., M. 1964. In Bei-Bienko, G. Y. *Keys to the insects of the European USSR*. Order Homoptera. Suborder Aleyrodinea. 1: 482-489 [In Russian. English translation in 1967 by Israel Program for Scientific

Translations Ltd., Jerusalem. Aleyrodinea pp. 608-616].

Douglas, J., W. 1884. *Aleurodes immaculata* Heeger. *Entomologist's mont. Mag.*, 20: 215.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Gertsson, C., A. 1994. *Siphoninus immaculatus* (Heeger, 1856) - en ny dansk mjollus (Homoptera, Aleyrodidae). *Entomologiske Meddelelser*, 62(2): 59-60.

Haupt, H. 1935. Schmetterlings-od. Mottenlause, Aleurodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas*, 4: 253-260.

Heeger, E. 1856. Beitrage zur Natrgeschichte der Insecten. Naturgeschichte der *Aleurodes immaculata* Steph. *Sitzungherichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematische-naturwissenschaftliche klasse*. Wien, 18: 33-36.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M. 1985. Nuovi generi e specie di aleirodidi per la fauna italiana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 42: 135-141.

Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commisioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology*, 2: 1-92.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natuml History) (Entomology)* 17: 399-428.

Ossiannilsson, F. 1955. Till kannedomen om de svenska mjöllössen (Hem. Horn. Aleyrodina). *Opuscola entomologica*, 20: 192-199.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1915 a. Classification of the Aleyrodidae - Contents and Index. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27, i-xi: 111-114.

Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.

Zahradnik, J. 1963a. Aleurodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1-19.

Aleyrodinae

Siphoninus phillyreae (Haliday, 1835)

Nome comune: Sifonino delle Pomacee

a	Busta.....Prep.....		Naz..Italy.....
	Ex.....		Loc.....
	Phillyrea sp.		Volturno.....
	Gen. Siphoninus		- BA -.....
	Sp. phillyreae		li. 7. / 10. / 2010
	Aut. Haliday		Legit. Cioffi
	Collez. Cioffi		

a. Vetrino collezione personale; b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dei tubi cerosi leggermente svasati verso l'estremità distale e con l'estremità quasi circolare; l. distribuzione geografica.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

h. *Siphoninus phillyreae* (Hal.). Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

i. *Siphoninus phillyreae* (Hal.). Particolare della parte posteriore del pupario.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Di forma ovale regolare, è lungo 0,8-1,1 mm e largo 0,5-0,8 mm. Ha colore crema, con aree scure lungo la linea longitudinale mediana, localizzate in particolar modo nella regione cefalica ed intorno alla depressione vasiforme. Secrezione cerosa formante piccoli ammassi dorsali ed una lamina ventrale. Margine liscio, con crenulazioni evidenti solo in corrispondenza dei pori tracheali toracici e di quello posteriore; quest'ultimo risulta più marcato dei primi a causa di una dentellatura più serrata. Setole marginali anteriori e posteriori lunghe rispettivamente 10-35 μ e 25-55 μ . Disco dorsale non separato dalla regione submarginale del pupario. Tre coppie di lunghe setole (35-90 μ) submediane, sono ubicate, rispettivamente, nella regione cefalica e nei segmenti addominali 1° ed 8°. Altre setole, lunghe 15-40 μ , sono presenti, in numero di 14 per lato, nella regione submarginale; esse hanno la seguente distribuzione: quattro nella regione cefalica, una nel protorace, due nel mesotorace, una nel metatorace, una in ciascuno dei segmenti addominali 1° e 4°-8°. Caratteristici tubuli cerosi, lunghi 60-100 μ e in numero di 55-99(1) si evidenziano su tutta la superficie dorsale; essi hanno forma di lunghi cilindretti leggermente svasati verso l'estremità distale, il cui margine si presenta generalmente semplice o poco crenulato. La loro distribuzione, per ciascun lato, è la seguente: 16-19 in una fila submarginale, 23-26 in due file subdorsali intermedie (non sempre perfettamente separabili l'una dall'altra) e 6 in una fila submediana; gli elementi di quest'ultima fila sono disposti: uno al mesotorace, uno al metatorace ed uno per ogni segmento addominale 3°-6°. Infine, un tubulo mediano impari è presente sul 2° urotergite. Segmento addominale 7° lungo 2/3 del 6°; quest'ultimo ha uno sviluppo di 35-55 μ . Depressione vasiforme con margine anteriore retto e margine posteriore rotondeggiante; è lunga 40-55 μ e larga 43-52 μ . L'opercolo (12-20 x 25-30 μ) occupa meno della metà anteriore della depressione vasiforme, lasciando scoperto l'apice della lingula. Quest'ultima è lunga circa 2/3 della lunghezza della depressione vasiforme ed è rivestita da numerose microsetole, mentre è sprovvista di setole apicali. Porzione posteriore del pavimento della depressione vasiforme con 2 o più areole. Solco caudale assente. Setole caudali con inserzione submarginale e lunghe 60-140 μ .

Regione ventrale con solchi tracheali assenti. Stigmi addominali anteriori e posteriori bene sviluppati; anteriormente a quest'ultimi si evidenzia una coppia di setole lunghe 18-32 μ . Spiracoli tracheali toracici meno sviluppati di quelli addominali. Zampe meso- e metatoraciche con piccole setole basali. Antenne lunghe 65-80 μ .

(1) Secondo alcuni AA. il loro numero è soltanto 75-79 (Silvestri, 1914) o persino 55-75 (Mound, 1966)”.

Sinonimi: *Aleurodes phillyreae* Haliday 1835: 119. Sintipo. Irlanda. (Silvestri, 1915: 247).

Trialeurodes phillyreae (Haliday); Quaintance & Baker 1915a: xi.

Siphoninus phillyreae (Haliday); Silvestri 1915a: 247.

Siphoninus phillyreae inequalis Goux 1949: 11. Sintipo. Francia.

Siphoninus phillyreae multitubulatus Goux 1949: 11. Sintipo. Corsica. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 192).

Aleyrodes dubia Heeger 1859: 223. Sintipo, Germania. (Sinonimizzato da Frauenfeld 1867: 796).

Aleurochiton dubius (Heeger); Quaintance & Baker 1914: 105.

Siphoninus dubiosa Haupt 1935: 259. (Sinonimizzato da Zahradnik 1963a: 9).

Aleurodes phyllireae Bouche 1851: 110. Sintipo. Sud Europa. (Sinonimizzato da Frauenfeld, 1867: 796).

Asterochiton phillyreae (Haliday); Quaintance & Baker 1914: 105.

Siphoninus finitimus Silvestri 1915a: 245. Sintipo. Eritrea. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 192).

Siphoninus granati Priesner & Hosny 1932: 1. Sintipo. Egitto. (Sinonimizzato da Mound & Halsey, 1978: 192).

Trialeurodes inaequalis Gautier 1923: 339. Sintipo. Francia. (Sinonimizzato da Mound and Halsey 1978: 192).

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: ovunque, eccetto la Scandinavia. Italia (Golfari, 1937; Silvestri, 1939; Tremblay, 1969) (N, S, Si, Sa, Fauna d'Italia, 2003).

Altrove nella Regione Paleartica: Macaronesia, ampiamente diffuso in tutto il Medio Oriente (Patti & Rapisarda, 1981) e parte della Russia.

Resto del Mondo: Australia (New South Wales, Sud Australia), Cameroun, Eritrea (Patti & Rapisarda, 1981), Etiopia (Patti & Rapisarda, 1981), Hawaii (Evans, 2008), India (Patti & Rapisarda, 1981), Java (Evans, 2008), Messico, Nuova Zelanda, Pakistan (Patti & Rapisarda, 1981), Perù, Sudan, Taiwan (Evans, 2008), USA, Venezuela (Evans, 2008) Zaire (Evans, 2008).

Piante ospiti: Martin et al., 2000 (M002): “Oligophagous, but preferring woody hosts in the Oleaceae, Lythraceae (= Punicaceae) and Rosaceae, particularly *Crataegus*, *Fraxinus*, *Olea*, *Phillyrea* and *Pyrus*. *Citrus* is a recorded host”.

Araliaceae: *Hedera canariensis* Willd. (Evans, 2008).

Fabaceae: *Afzelia* sp. (Evans, 2008).

Leguminosae: *Afzelia* sp.

Myrtaceae: *Psidium guajava* L. (Evans, 2008).

Oleaceae: *Fraxinus americana* L. (Evans, 2008), *Fraxinus excelsior* L. (Zahradnik, 1963b: 231), *Fraxinus ornus* L. (Visnya, 1941b: 11), *Fraxinus syriaca* Boiss. (Kiriukhin, 1947: 9), *Fraxinus* sp. (Evans, 2008), *Olea chrysophylla* Lam. (Silvestri, 1915: 249), *Olea europea* L. (Goux, 1949: 11), *Phillyrea latifolia* L. (Haliday, 1835: 119), *Phillyrea media* L. (Zahradnik, 1963b: 231).

Punicaceae: *Punica granatum* L. (Priesner & Hosny, 1932: 5).

Rhamnaceae: *Rhamnus alaternus* L. (Douglas, 1878: 232), *Zizyphus spina-christi*.

Rosaceae: *Crataegus mollis* Scheele, *Crataegus microphylla* C. Koch (Evans, 2008), *Crataegus monogyna* Jacq. (Zahradnik, 1963b: 231), *Crataegus oxyacantha* L. (Mound, 1966: 420), *Crataegus* sp. (Evans, 2008), *Cydonia oblonga* Mill. (Habib & Farag, 1970: 13), *Malus* sp. (Evans, 2008), *Mespilus* sp. (Douglas, 1878: 232), *Prunus persica* (L.) Stokes (Singh, 1931: 12), *Pyrus communis* L. (Mound, 1966: 420), *Pyrus malus* L. (Priesner & Hosny, 1934b: 9), *Pyrus sativa* DC (Visnya, 1941b: 11), *Pyrus* sp. (Evans, 2008).

Rutaceae: *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle (Evans, 2008), *Citrus* sp. (Evans, 2008).

Ulmaceae: *Ulmus carpinifolia* Suckow (Evans, 2008).

Mound & Halsey, 1978 (M038): “Visnya (1941b: 12) records *Hedera helix* as a host of *Siphoninus phillyreae* (Haliday), but the present authors assume that this resulted from a misidentification of *Siphoninus immaculatus* (Heeger)”.

Nemici naturali: Parassitoidi:

Hymenoptera

Chaicidoidea

Aphelinidae: *Coccophagus eleaphilus* Silvestri (Thompson, 1950: 105. Eritrea), *Encarsia davidi* Viggiani & Mazzone (Evans, 2008), *Encarsia dichroa* (Mercet) (Evans, 2008), *Encarsia galilea* Rivnay (Evans, 2008), *Encarsia gautieri* (Mercet) (Gomez-Menor, 1945b: 197. Spain) (Nikolskaja & Jasnosh, 1968: 35. U.S.S.R.), *Encarsia hispida* De Santis (Evans, 2008), *Encarsia inaron* (Walker) (Graham, 1976: 143), *Encarsia near brasiliensis* (Hempel) (Evans, 2008), *Encarsia partenopea* Masi (Thompson, 1950: 105. Italy) (Fulmek, 1943: 77. Egypt), *Encarsia pseudopartenopea* Viggiani & Mazzone (Viggiani & Mazzone, 1980), *Encarsia punicae* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia siphonini* Silvestri (Thompson, 1950: 105. Eritrea), *Encarsia strenua* (Silvestri) (Evans, 2008), *Eretmocerus corni* Hald. (Patti & Rapisarda, 1981), *Eretmocerus roseni* Gerling (Mineo & Viggiani, 1975), *Eretmocerus siphonini* Viggiani & Battaglia (Evans, 2008), *Prospaltella* sp. (Thompson, 1950: 105. Italy) (Thompson, 1950: 110. France).

Predatori:

Coleoptera

Coccinellidae: *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Thompson, 1964: 129. Italy) (Thompson, 1964: 133. France), *Menochilus sexmaculatus* (Fab.) (Evans, 2008), *Menochilus* sp. (Rao, 1958: 334. India), *Scymnus pallidivestis* Mulsant (Priesner & Hosny, 1940: 70. Egypt), *Scymnus smithianus* Silvestri (Evans, 2008).

Diptera

Drosophilidae: *Acletoxenus formosus* Loew (Thompson, 1964: 133. France) (Thompson, 1950: 105. Italy), *Acletoxenus indicus* Malloch (Evans, 2008), *Acletoxenus* sp. (Evans, 2008).

Empididae: *Drapetis ghesquierei* Collart (Evans, 2008).

Biologia: Rapisarda, 1985 (R011): “Vengono riportati i risultati di un'indagine sulla biologia del *Siphoninus phillyreae* (Hal.), condotte in un areale frutticolo delle pendici occidentali dell'Etna, nel biennio 1982-83. In tali ambienti l'aleirode ha evidenziato tre generazioni annuali, più o meno accavallate, con sfarfallamento degli adulti rispettivamente in giugno-luglio, agosto-settembre e ottobre-novembre. Quest'ultimo volo interessa tuttavia solo una frazione della popolazione, giacché parte delle pupe (nonché delle neanidi di età avanzata) non ha completato la trasformazione in adulto, permanendo sulle foglie fino alla loro caduta.

Perplessità esistono invece sulla modalità di svernamento di questa specie, giacché la sua assenza nella coltura durante i mesi invernali e l'aspetto integro degli adulti che giungono a fine aprile sui teneri germogli, giustificano

il sorgere di alcuni dubbi sul suo ibernamento allo stadio immaginale; Si è ipotizzato che, al pari di altri rappresentanti della stessa famiglia, la conservazione di tale specie da un anno al successivo possa venire assicurata dalla frazione di pupe che rimangono ancora sulle foglie al momento della caduta di queste, ivi svernando al suolo; tuttavia le verifiche sinora effettuate hanno dato anch'esse esito negativo, per cui le modalità d'ibernamento del Sifonino rappresentano un aspetto ancora poco chiaro del suo comportamento biologico”.

Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “La specie in esame nei nostri ambienti svolge 3-6 generazioni all'anno”.

Danni: Rapisarda, 1985 (R011): “I danni arrecati da questo aleirode alle piante attaccate si concretizzano essenzialmente nella sottrazione di linfa dalle foglie e nella produzione di melata, con conseguente sviluppo di fumaggini”.

Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “E' un fitomizo d'interesse secondario per le piante coltivate; solo in qualche limitata circostanza si è reso responsabile di sensibili infestazioni a colture di pero, tanto da avere richiesto specifici interventi di lotta (Tremblay, 1969)”.

Controllo: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “La specie in esame è attivamente controllata da numerosi nemici naturali e solo in particolari circostanze la sua presenza si è rilevata gravemente pernicioso per la frutticoltura (Costacos, 1963; Tremblay, 1969). Quali agenti biologici di contenimento delle popolazioni del sifonino, possono essere citati sia predatori che parassiti. Fra i primi, il Drosofilide *Acletoxenus formosus* (Loew) riveste un ruolo di primaria importanza, seguito dal Coccinellide *Clitostethus arcuatus* (Rossi); entrambi predano l'aleirode in tutti i suoi stadi preimmaginali. Fra i secondi, si ricordano gli Afelinidi *Encarsia siphonini* Silv. (Silvestri, 1914), *E. partenopea* (Masi) ed *Eretmocerus corni* Hald. Recenti revisioni del gruppo ascriverebbero quest'ultimo parassita alla specie *Eretmocerus roseni* Gerling (Mineo & Viggiani, 1975)”.

Commenti: Martin et al., 2000 (M002): “Sometimes known as the ash whitefly, *S. phillyreae* is a native of the Mediterranean Basin, and infrequently causes problems to agriculturalists there. However, when first introduced into new geographical areas, this species has sometimes caused severe problems (Sorensen et al., 1990) before being brought under control by the introduction of natural enemies. It was first discovered in Australia in 1998, when it caused considerable impact in the Adelaide area of South Australia (Martin, 1999). The variable number of dorsal puparial siphons has been the cause of a proliferation of species names in *Siphoninus*, but most have been proposed as synonyms of *S. phillyreae*, as detailed by Mound & Halsey (1978)”.

Riferimenti bibliografici

- Bouche, J., Fr. 1851. Beschreibung zwei neuer Arten der Gattung *Aleurodes*. *Stettin. ent. Ztg*, 12: 108-110.
- Costacos T., A., 1963. On a severe attack by *Siphoninus phillyreae* Haliday subsp. *inaequalis* Gautier on fruit trees and its control. *Geoponika*, 105: 3-7 (v. R.A.E 1964: 576).
- Douglas, J., W. 1878. Note on the genus *Aleurodes*. *Entomologist's mono Mag.*, 14: 230-232.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Frauenfeld, G., R. 1867. Zoologische Miscellen XIII. Ueber *Aleurodes* und *Thrips*, vorzu üglichen im Warmhause. *Verhandlungen der Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 17: 793-800.
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden - Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 10: 1-100.
- Gautier, C. 1923. Un aleurode parasite du poirier et du trêne *Trialeurodes inaequalis* n. sp. (Hém. Aleyrodidae). *Annales de la Société Entomologique de France*, 91, 337-350.
- Golfari L., 1937. Contributo alla conoscenza dell'Entomofauna del Pero (*Pirus communis* L.). *Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna*, 9: 206-249.
- Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequenos enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27-55.
- Gomez-Menor, J. 1945. Contribucion al conocimiento de los aleyrodideos de Espana (Hem. Homoptera). Variabilidad en la especies espanolos y descripcion de dos nuevas. 2° nota. *Eos, Madrid*, 20: 227-308.
- Goux, L. 1949. Contribution à l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France VI. Le genre *Siphoninus* Silvestri. *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon (N.S.)*, 18: 7-12.
- Graham, M., V., R., de V. 1976. The British species of *Aphelinus* with notes and descriptions of other European *Aphelinidae* (Hymenoptera). *Syst. Ent.*, 1: 123-146.
- Haliday, A., H. 1835. *Aleurodes phillyreae*. *Entomological Magazine*, 2: 119-120.
- Haupt, H. 1935. Schmetterlings-od. Mottenlause, Aleurodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas*, 4: 253-260.

Heeger, E. 1859. Beiträge zur Naturgeschichte der Insecten. Naturgeschichte der *Aleyrodes dubia* Stephens. *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Wien*, 34: 223–226.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Nikolskaja, M., N., Jasnosh, V., A. 1968. On the aphelinid fauna of the Caucasus. (in Russian). *Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obschestva*, 52: 3-42.

Kiriukhin, G. 1947. Quelques Aleurododea de l'Iran. *Entomologie Phytopath. App.*, 5: 8-10.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.

Mineo, G. Viggiani, G. 1975. Sulla presenza di Bemisia citricola Gómez-Menor (Hom. Aleyrodidae) in Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri", Portici*, 32: 47-51.

Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)*, 17: 399-428.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

Priesner, H., Hosny, M. 1932. Contributions to a knowledge of the whiteflies (Aleurodidae) of Egypt (I). *Bulletin. Ministry of Agriculture, Egypt. Technical and Scientific Service*, 121: 1–8.

Priesner, H., Hosny, M. 1934b. Contribution to a knowledge of the whiteflies (Aleurodidae) of Egypt (III). *Bulletin. Ministry of Agriculture, Egypt. Technical and Scientific Service*, 145: 1-11.

Priesner, H., Hosny, M. 1940. Notes on parasites and predators of Coccidae and Aleurodidae in Egypt. *Bull. Soc. Ent. Egypte*, 24: 58.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1915 a. Classification of the Aleyrodidae - Contents and Index. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27, i–xi: 111–114.

Rao, A., S. 1958. Notes on Indian Aleurodidae (Whiteflies), with special reference to Hyderabad. *Proc. 10th Int. Congo Ent.*, 1: 331-336.

Rapisarda, C. 1985. Notizie sul comportamento biologico del *Siphoninus phillyreae* (Hal.) in Sicilia (Homoptera, Aleyrodidae). Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Società Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences. Palermo Erice Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985: 623-631.

Silvestri F., 1914. Contributo alla conoscenza degli insetti dell'olivo dell'Eritrea e dell'Africa meridionale. Fam. Aleyrodidae. *Boll. Lab. Zool. gen. agr. R. Scuola Agric. Portici*. 9: 245-249.

Silvestri, F. 1915. Contributo alla conoscenza degli insetti dell'olivo dell'Eritrea e dell'Africa meridionale Fam. Aleyrodidae. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura. Portici*, 9: 245-249.

Silvestri, F. 1939. *Compendio di Entomologia applicata*. Vol. I, Tip. Bellavista Portici: VIII, 974 pp.

Singh, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12: 1-98.

Sorensen, J., T., Gill, R., J., Dowell, R., V., Garrison, R., W. 1990. The introduction of *Siphoninus phillyreae* (Haliday) (Homoptera: Aleyrodidae) into North America: niche competition, evolution of host plant acceptance, and a prediction of its potential range in the Nearctic. *Pan-Pacific Entomologist*, 66: 43-54.

Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section 3. Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.

Thompson, W., R. 1950. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section I. Parasite host catalogue. Part 3. Parasites of the Hemiptera*. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.

Tremblay E., 1969. Il controllo del *Siphoninus phillyreae* (Haliday) in Campania. *Boll. Lab. Ent. agr. "Filippo Silvestri" Portici*, 27: 161-176.

Viggiani, G., Mazzone, P. 1980. *Encarsia pseudopartenopea* n.sp., parassita di *Siphoninus phillyreae* (Haliday) (Hom. Aleyrodidae).

Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri', Portici. 1980, 37: 9-12.

Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica*

Hungarica, 4 Supplement: 1-19.

Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1–19.

Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 9: 231-235.

Aleyrodinae

Tetraleurodes hederæ Goux 1939

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della marcata sutura submarginale e del margine fortemente dentato con sbocchi ciripari molto sviluppati; l. distribuzione geografica.

Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.

h. *Tetraleurodes hederæ* Goux. Pupario, visto dal dorso (a destra) e dal ventre.

i. *Tetraleurodes hederæ* Goux. Particolare della parte posteriore del pupario con la depressione vasiforme.

Descrizione: Rapisarda 1982 (R007): “*Morfologia del pupario.* Ha forma subellittica, con porzione posteriore leggermente più larga della anteriore e colore crema. Lunghezza 1-1,2 mm; larghezza 0,75-0,90 mm. L'estremità anteriore è debolmente cuspidata, mentre quella posteriore presenta una concavità nella zona del corrispondente poro tracheale. Il dorso è rivestito da numerosi filamenti cerosi prodotti dagli sbocchi ciripari submarginali; alcuni di essi sono orientati verso l'esterno costituendo una raggiera cerosa intorno alla neanide, altri si dirigono verso la zona mediana del corpo riunendosi nella zona centrale. Margine fortemente crenulato, con denti lunghi 7-12 μ e in numero di 10-13 per 100 μ . Setole marginali anteriori e posteriori lunghe, rispettivamente, 15-32 μ e 25-50 μ . Poro tracheale posteriore indicato da un leggero infittimento della dentatura marginale. Pori tracheali toracici non evidenziabili.

Regione submarginale separata dal disco dorsale per mezzo di una marcata sutura, in prossimità della quale sono presenti una quarantina di pori geminati disposti in fila semplice. Nella parte esterna, invece, si evidenziano numerosi sbocchi ciripari disposti in una serie continua lungo tutto il margine del pupario. Posteriormente alla depressione vasiforme si inseriscono due robuste setole caudali, lunghe 40-65 μ . Disco dorsale con tre coppie di setole spiniformi, lunghe 25-40 μ e inserite nella porzione submediana della regione cefalica, del meso- e metatorace. Altra coppia di setole, lunghe 45-65 μ , è presente nel segmento addominale 8°, con inserzione antero-laterale rispetto alla depressione vasiforme. La sutura longitudinale di sfarfallamento si estende fino al margine del pupario; quella trasversale, invece, raggiunge appena la sutura submarginale. Suture intersegmentali addominali 1°-6° ciascuna con un paio di depressioni submediane. Le prime due di tali suture sono rivolte in avanti, la terza è normale all'asse del pupario, le rimanenti sono orientate posteriormente; di quest'ultime, la settima raggiunge la sutura submarginale. Segmento addominale 7° lungo 0,55-0,80 del 6°, che misura 50-65 μ . Depressione vasiforme subcircolare e posta su un modesto rilievo dell'8° urite; essa è lunga 40-55 μ e larga 45-56 μ . L'opercolo, subcordato (25-35 x 30-45 μ), la occupa in buona parte, ricoprendo del tutto la lingula. Solco caudale assente.

Regione ventrale con solco tracheale addominale chiaramente visibile. Solchi tracheali toracici debolmente accennati e punteggiati solo nella porzione basale. Stigmi addominali posteriori e anteriori bene sviluppati. I primi posti ai lati della proiezione della depressione vasiforme e associati ad una coppia di setole ventrali addominali lunghe 10-20 μ . Aperture stigmatiche toraciche anteriori e posteriori con disposizione regolare. Coppia di sacche adesive evidenziabili fra le zampe mesotoraciche. Antenne di lunghezza contenuta, raggiungenti appena il terzo medio delle zampe protoraciche. Zampe meso- e meta-toraciche ciascuna con una microsetola sulla faccia mediale. Altra coppia di microsetole presente alla base del clipeo”.

Sinonimi: *Tetraleurodes hederæ* Goux, 1939: 77-80. Olotipo. Francia: su *Hedera elix*.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Francia (Goux, 1939: 79), Italia (S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Malta.

Altrove nella Regione Paleartica: Federazione di Stati Indipendenti (Danzig, 1964a: 634 [325]).

Piante ospiti: Araliaceae: *Hedera helix* L. (Goux, 1939: 79), *Hedera taurica* (Hibberd) Carrière.

Nemici naturali: Hymenoptera:

Aphelinidae: *Encarsia inaron* (Walker) (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Foerster (Viggiani & Laudonia, 1985; Evans, 2008), *Cales noaki* How. (Cravedi *et al.*, 2008).

Biologia: Rapisarda, 1982 (R007): “Questo aleirode sembra essere monofago su Edera (*Hedera helix* L.).

La biologia del *T. hederæ* risulta sconosciuta. Sulla base delle nostre osservazioni sembra potersi affermare che la specie compie diverse generazioni all'anno. Uno dei voli si verifica nella prima metà di luglio; è in tale periodo, infatti, che si è avuto un massiccio sfarfallamento di adulti in laboratorio (a temperatura e umidità ambiente). Altro periodo di sfarfallamento sembra coincidere con la fine di aprile - inizio di maggio; infatti il materiale raccolto a metà maggio era costituito essenzialmente da pupari dai quali poteva evidenziarsi un recente sfarfallamento”.

Danni: Non ho trovato informazioni sui danni provocati da questa specie.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo dell'aleirode.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “More widely distributed within the Mediterranean Basin than is *T. bicolor*, this species has always been recorded feeding on *Hedera*”.

Riferimenti bibliografici

Danzig, E., M. 1964a. The whiteflies (Homoptera, Aleyrodoidea) of the Caucasus. [In Russian]. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 43: 633–646. [English translation in *Entomological Review. Washington*, 43(3): 325–330.]

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Goux, L. 1939. Contribution a l'étude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France I. Description d'un sous-genre et deux espèces nouveaux. *Bulletin de la Société Linnéenne de Provence*, 12: 77-82.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Rapisarda, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.

Viggiani, G., Laudonia, S. 1985 . Ospiti, popolazioni e interdipendenze biocenotiche di *Encarsia tricolor* Foerster (Hym. Aphelinidae). Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Società Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences. Palermo Erice Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985. pag. 883-889.

Aleyrodinae

Tetralicia ericae Harrison 1917

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare della cresta longitudinale mediana alquanto rilevata, in corrispondenza della quale si evidenziano nettamente le suture intersegmentali; i. distribuzione geografica.

Bink-Moenen, R., M. 1989. A new species and new records of European whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) from heathers (*Erica* spp.). *Entomologist's Gazette*, 40: 173-181.

h. *Tetralicia ericae*. Details of adults from N(etherlands) and S(weden). 1, antenna male, 3rd-7th joint (N); 2, antenna female, idem (N). 3, antenna male, idem (S).

i. *Tetralicia ericae*. 4, male, penis and right clasper (N); 5, female dorsal valves and right lateral valve (N); 6, female inner chitinous press (N).

Descrizione: Rapisarda, 1982 (R007): “*Morfologia del pupario*. Ha colore nero e forma affusolata, con margine molto ripiegato ventralmente a causa di un minore sviluppo della regione ventrale rispetto alla dorsale. Lunghezza 0,7-1 mm; larghezza 0,35-0,55 mm. Margine dotato di una debole crenulazione più o meno regolare. Setole marginali anteriori e posteriori lunghe rispettivamente 10-15 μ e 25-40 μ . Pori tracheali non differenziati. Dai denti marginali si originano delle corrugazioni cuticolari che penetrano, con andamento radiale, per buona parte della regione submarginale.

Nella regione dorsale sono presenti due coppie di setole, lunghe 5-10 μ , poste nella regione cefalica e nel segmento addominale 8°. Suture cefalo-protoracica e pro-mesotoracica poco marcate e rivolte anteriormente. Mesotorace con una coppia di tubercoli submediani. Sutura meso-metatoracica profonda e ben evidenziabile, pressoché normale all'asse del pupario. Sutura trasversale di sfarfallamento raggiungente il margine apparente del pupario. Addome occupato da una cresta longitudinale mediana alquanto rilevata, in corrispondenza della quale si evidenziano nettamente le suture intersegmentali. Quest'ultime diventano, invece, evanescenti nelle aree laterali alla suddetta cresta. Segmenti addominali 2°-6° ciascuno con un tubercolo pluri-mammellonato mediano. Segmento addominale 7° lungo 0,43-0,76 del 6°, che misura 40-65 μ . Depressione vasiforme subcordata (47-60 x 43-60 μ), quasi interamente occupata da un opercolo di simile forma. Quest'ultimo, lungo 30-50 μ e largo 30-40 μ , ricopre completamente la lingula. Pori geminati sono distribuiti su tutto il corpo e disposti, per ciascun lato, in quattro file longitudinali: una submediana, una subdorsale, una sublaterale (in prossimità del margine apparente) e una submarginale. Solco caudale assente. Setole caudali presenti e lunghe 20-25 μ .

Regione ventrale con aperture stigmatiche in posizione regolare e con maggiore sviluppo di quelle addominali posteriori. Setole ventrali addominali lunghe 20-40 μ . Zampe meso- e metatoraciche ciascuna con una microsetola basale sulla faccia interna. Antenne sviluppate e quasi raggiungenti la base delle zampe protoraciche. Sacche adesive ventrali fortemente sclerificate, poste fra le zampe mesotoraciche”.

Bink Moenen (1989) fornisce la descrizione e le illustrazioni dei caratteri delle antenne degli adulti che servono per distinguere in modo rapido gli adulti di questa specie da quelli di *Trialeurodes ericae* sulla stessa pianta ospite.

Sinonimi: *Tetralicia ericae* Harrison 1917a: 61. Sintipo. Inghilterra: su *Erica tetralix*, Bink-Moenen, 1976.

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: Austria (Bink-Moenen, 1989), Corfù (Bink-Moenen, 1989), Corsica (Bink-Moenen, 1989), Creta (Bink-Moenen, 1989), Danimarca (Bink-Moenen, 1989), Ex Cecoslovacchia (Zahradnik, 1963a: 13), Francia (Bink-Moenen, 1989), Galles (Bink-Moenen, 1989), Germania (Bink-Moenen, 1989), Inghilterra (Mound, 1966: 422), Italia (S, Si, Fauna d'Italia, 2003), Majorca (Bink-Moenen, 1989), Malta (Bink-Moenen, 1989), Olanda (Mound & Halsey, 1978: 205), Portogallo (Bink-Moenen, 1989), Scozia (Bink-Moenen, 1989), Spagna (Bink-Moenen, 1989), Svezia (Ossiannilsson, 1952: 80), Svizzera. Altrove nella regione Paleartica: Ex Russia (Evans, 2008).

Piante ospiti: Ericaceae: *Erica carnea* L. (Zahradnik, 1963a: 13), *E. tetralix* L. (Harrison, 1917a: 62), *E. multiflora* L. (Bink-Moenen, 1989), *E. australis* L. (Bink-Moenen, 1989), *E. arborea* L. (Bink-Moenen, 1989), *E. manipuliflora* Salisb. (Bink-Moenen, 1989), *E. umbellata* L. (Bink-Moenen, 1989), *Erica* spp. (Mound, 1966:422).

Nemici naturali: Non ho trovato informazioni sui nemici naturali della specie.

Biologia: Rapisarda, 1982 (R007): “*T. ericae* compie una generazione all'anno, con sfarfallamento degli adulti in giugno (Bink *et al*, 1980). Questi dati sarebbero confermati da una massiccia raccolta di adulti (di tipico colore grigio) da noi effettuata nella prima decade del giugno 1981”.

Bink Moenen (1989) afferma che, contrariamente a quanto suggerito da Harrison, *Tetralicia ericae* svolge una sola generazione all'anno e sverna generalmente come neanide di terza età (Bink, Bink-Moenen & Woets, 1980: 6). I voli possono cominciare già all'inizio di maggio a seconda dell'andamento climatico. Tuttavia la durata del periodo di sfarfallamento non è noto.

Danni: Non ho trovato informazioni sui danni provocati dall'aleirode.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This is a very common and widespread European whitefly species but, despite their black coloration, its tiny, elongate, puparia are difficult to detect, being located on the underside of very narrow and laterally down-curved leaves”.

Riferimenti bibliografici

Bink-Moenen, R., M. 1989. A new species and new records of European whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) from heathers (*Erica* spp.). *Entomologist's Gazette*, 40: 173-181.

Bink Moenen, R., M. 1976. A new whitefly of *Erica tetralix*: *Trialeurodes ericae* sp.n. (Homoptera, Aleyrodidae). *Entomologische Berichten*, 36(2): 17-19. Bink, F., A., Bink-Moenen, R., M., Woets, J. 1980. Witte vliegen in Nederland (Homoptera: Aleyrodidae). *Entomologische Berichten* 40: 3-9.

Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>

Harrison, J., W., H. 1917. A new species and genus of Aleyrodidae from Durham. *The Vasculum*, 3: 60-62. <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Mound, L., A. 1966. A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)*, 17: 399-428.

Ossiannilsson, F. 1952. *Tetralicia ericae* Hesn. - en for Sverige ny mjollus (Hem. Hom.). *Opusc. ent.*, 17: 80.

Trehan, K., N. 1940. Studies on the British whiteflies (Homoptera - Aleyrodidae). *Transaction of the Royal Entomological Society of London*, 90: 575-616.

Zahradnik, J. 1963a. Aleyrodina. in *Die Tierwelt Mitteleuropas* (N.S.), 4(3): 1–19.

Aleyrodinae

Trialeurodes ericae Bink-Moenen 1976

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare dei 7 segmenti addominali visibili e della sutura di sfarfallamento che raggiunge il margine apparente; i. distribuzione geografica. Bink Moenen R., M., 1976. A new whitefly of *Erica tetralix*: *Trialeurodes ericae* sp.n. (Homoptera, Aleyrodidae). *Entomologische Berichten*, 36(2): 17-19.

Trialeurodes ericae sp. n.

h. A, Pupal case.

i. B, apparent margin with papillae; C, vasiform orifice; D, legs with antenna and spiracles.

Descrizione: Bink-Moenen, 1976 (B011): “Pupario. Colore marrone chiaro, di forma oblunga, più ampio intorno al segmento metatoracico. Circondato da un’alta palizzata di cera, anteriormente meno alta che posteriormente. Margine anteriore e posteriore con alcuni corti filamenti di cera. Lunghezza maschio: 850-900 μ , femmina: 1000-1050 μ . Ampiezza maschio: 300-390 μ , femmina: 390-440 μ . Margine dentato, 10-15 denti in 100 μ . Margine apparente debolmente e irregolarmente crenulato, circa 20 crenulazioni in 100 μ . Setole anteriori non visibili, setole posteriori fino a 45 μ di lunghezza. Area dei pori tracheali indifferenziata.

Superficie dorsale: submargine con circa 150 papille vicine in una fila singola o doppia. Creste submarginali corte, spesso lievi, non superano le papille submarginali. Setole caudali distali delle papille corte, 5-15 μ , scarsamente estese al di là del margine apparente. Disco dorsale e subdorso con una struttura simile ad un mosaico. Sutura di sfarfallamento che raggiunge il margine apparente. Pori del disco dorsale sviluppati in papille associate con poretti. Setole submediane cefaliche, pro-, meso- e metatoraciche presenti, 5-15 μ di lunghezza. Prima e ottava setola addominale presente, rispettivamente 5-12 μ e 7-20 μ . Segmenti addominali con depressione submediana. Margine anteriore del segmento 8 confluyente nella zona mediana con la parte posteriore del segmento 6; sette segmenti visibili. Segmento 8 più ampio del 6, segmenti 1 e dal 3 al 6 della stessa misura, segmento 2 più piccolo dell’1. Depressione vasiforme sub-cordata, lunga 1.1-1.4 volte la sua larghezza, margine laterale interno con denti sottili e irregolari, curvati posteriormente che danno l’impressione di un poro tra il margine interno ed esterno. L’opercolo riempie metà della depressione vasiforme con due lobi subapicali e la punta della lingula esposti. Lingula con un paio di lunghe setole, 20-30 μ di lunghezza. Opercolo con segni orizzontali e verticali. Debole solco caudale.

Superficie ventrale: incolore con zampe e antenne di colore marrone chiaro. Parte distale delle zampe con tre minute setole. Zampe meso- e metatoraciche con una fascia rugosa con due setole sottili e una o più setole minute. Antenne robuste non estese oltre la base delle zampe anteriori. La punta delle antenne termina in una setola sottile. Spiracoli toracici ben sviluppati. Sacchi adesivi presenti. Spiracolo addominale anteriore non visibile, spiracoli addominali posteriori ben sviluppati. Setole addominali ventrali lunghe e sottili, 30-50 μ in lunghezza.

Adulto: grigiastro; testa, torace e ottavo segmento addominale maggiormente pigmentati della restante parte dell’addome. Antenne di maschi e femmine simili, segmento 3 lungo quanto la lunghezza totale dei segmenti 4, 5 e 6. Lingula lunga circa quanto l’opercolo. L’opercolo riempie quasi la depressione vasiforme. I clasper dei maschi con due file irregolari di lunghe setole e due file di setole più piccole. Pene curvato lungo circa quanto i clasper”.

Bink Moenen (1976) suggerisce che questa specie può essere facilmente distinta dalle altre specie del genere *Trialeurodes* grazie alla presenza delle setole submediane pro-, meso- e metatoraciche.

Bink-Moenen (1989) fornisce la descrizione e le illustrazioni dei caratteri delle antenne degli adulti che servono per distinguere prontamente gli adulti di questa specie da quelli di *Tetralicia ericae* sulla stessa piante ospite.

Sinonimi: *Trialeurodes ericae* Bink-Moenen, 1976: 17-19. Olotipo e paratipo su *Erica tetralix*, Olanda.

Trialeurodes (Ericaleyrodes) ericae Bink-Moenen; Rapisarda 1986: 490.

Distribuzione: Europa e paesi del Mediterraneo: Corsica (Bink-Moenen, 1989), Creta (Bink-Moenen, 1989), Francia (Bink-Moenen, 1989), Inghilterra (Bink-Moenen, 1989), Italia (Iaccarino & Viggiani, 1988; S, Fauna d’Italia, 2003), Maiorca (Bink-Moenen, 1989), Olanda (Mound & Halsey, 1978), Portogallo (Bink-Moenen, 1989), Spagna (Bink-Moenen, 1989).

Piante ospiti: Ericaceae: *Erica arborea* L. (Bink-Moenen, 1989), *E. australis* L. (Bink-Moenen, 1989), *E. lusitanica* Rudolph (Bink-Moenen, 1989), *E. multiflora* L. (Bink-Moenen, 1989), *E. tetralix* L. (Bink-Moenen, 1976: 19), *E. umbellata* L. (Bink-Moenen, 1989).

Nemici naturali: Hymenoptera:

Aphelinidae: *Encarsia cf lutea* Masi (Iaccarino & Viggiani, 1988).

Biologia: Bink Moenen (1989) afferma che, contrariamente a quanto suggerito da Harrison, *Trialeurodes ericae* svolge una sola generazione all’anno e sverna generalmente come neanide di quarta età, a volte di terza (Bink, Bink-Moenen & Woets, 1980: 6). I primi adulti si possono osservare all’inizio di giugno, ma nella prima settimana di luglio possono ancora essere ritrovati alcuni pupari. Il periodo di sfarfallamento dura almeno due mesi.

Danni: Non ho trovato informazioni sui danni provocati dall'aleirode.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Trialeurodes ericae* is apparently monophagous on *Erica*, but appears to have been previously overlooked, to judge from the extensive list of recorded countries presented by Bink-Moenen (1989). In particular, Bink-Moenen (1989) illustrated adult antennal characters which readily serve to distinguish adults of this species from those of *Tetralicia ericae* on the same hosts. A note on the puparial variability of *T. ericae* was published by Iaccarino & Viggiani (1988)”.

Riferimenti bibliografici

Bink Moenen, R., M. 1976. A new whitefly of *Erica tetralix*: *Trialeurodes ericae* sp.n. (Homoptera, Aleyrodidae). *Entomologische Berichten*, 36(2): 17-19.

Bink-Moenen, R., M. 1989. A new species and new records of European whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) from heathers (*Erica* spp.). *Entomologist's Gazette*, 40: 173-181.

Bink, F., A., Bink-Moenen, R., M., Woets, J. 1980. Witte vliegen in Nederland (Homoptera: Aleyrodidae). *Entomologische Berichten* 40: 3-9.

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Iaccarino, F., M., Viggiani, G. 1988. Nuovi reperti su Aleirodidi italiani e loro parassitoidi. *Atti XV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, 917-923.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.

Rapisarda, C. 1986. *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae*, subgen. n., sp. n., a new heather-feeding whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). *Frustula Entomologica* (N.S.) 7-8: 487-499.

Aleyrodinae

Trialeurodes lauri (Signoret, 1882)

Nome comune: Bay-laurel Whitefly

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare di una delle due setole posta su un sottile rilievo alla base del solco caudale; l. distribuzione geografica.

Bink-Moenen, R., M., Gerling, D. 1990. Aleyrodidae of Israel. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 47: 3-49.

Trialeurodes lauri (Signoret) on *Arbutus andrachne*.

h. 1, Pupal case.

i. 2, Margin with tracheal pore area and submargin. 3, Vasiform orifice.

Descrizione: Iaccarino, 1981 (I007): “Pupario di forma ellittica-ovoidale, piatto, ricoperto da un robusto strato ceroso trasparente, con una frangia cerosa ialina, i cui raggi hanno lunghezza simile alla larghezza del pupario. Margine leggermente crenulato, con una compatta fila di grosse papille, appuntite verso l'estremo, portanti un poro alla base. La fila è divisa dal disco da una sottile linea. Pieghe tracheali toraciche e caudale visibili, terminanti, le prime, in una crenulatura appena più marcata e, la seconda, con un pettine di piccoli denti. Suture di sfarfallamento visibili; presenza delle macchie oculari. Segmentazione non molto evidente. Sviluppata reticolatura sul sub-dorso. Sull'area sub-mediana presenza di piccole setole; in particolare sull'addome queste si presentano in 3 file, due laterali ed una centrale; in quelle laterali si hanno 3 setole con base comune. Depressione vasiforme sub-cuoriforme, opercolo trapezoidale arrotondato, ricoprente quasi completamente la depressione. Lingula tozza, con l'estremità arrotondata, ricoperta da piccole spinette e due setole un pò lunghe, appena sporgente dall'opercolo (Takahashi, 1940). Solco caudale evidente, delimitato da due sottili rilievi terminanti ciascuno con una piccola setola. Ventralmente sono molto evidenti le 4 paia di stigmi; all'altezza delle zampe del meso e del metatorace si notano una coppia di due spine ciascuna, poste in direzione antero-posteriore, collegate tra loro da una ispessimento”

Sinonimi: (*Aleurodes*) *lauri* Signoret, 1882: 158. Sintipo su *Laurus nobilis*, Grecia. [Russell, 1947: 6.]

Aleuoparadoxus lauri (Signoret) Silvestri, 1934: 399.

Trialeurodes klemmi Takahashi, 1940c: 148-149. Sintipi su entrambe le superfici fogliari di *Laurus nobilis*, Croatia. [Sinonimizzato da Russell, 1947: 7.]

Trialeurodes lauri (Signoret) Russell, 1947: 6.

Aleyrodes (*Ogivaurodes*) *lauri* (Signoret); Goux, 1948: 31-33.

Ogivaurodes lauri (Signoret) Goux, 1951: 12.

Trialeurodes lauri (Signoret); Zahradnik, 1963b: 232.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Belgio (Evans, 2008), Cipro (Evans, 2008), Ex Jugoslavia (Takahashi, 1940c: 149), Francia (Zahradnik, 1963b: 232), Grecia (Signoret, 1882: 158), Israele, Italia (Si, Fauna d'Italia, 2003), Libano (Evans, 2008), Lussemburgo (Evans, 2008), Malta, Sicilia, Svizzera (Evans, 2008), Turchia.

Altrove nella Regione Paleartica: Federazione di Stati Indipendenti (Zahradnik, 1963b: 232), Iran (Evans, 2008). Resto del Mondo: Australia (Evans, 2008).

Piante ospiti: Ericaceae: *Arbutus andrachne* L., *Arbutus* sp.

Lauraceae: *Laurus nobilis* L. (Takahashi, 1940c: 149).

Nemici naturali: Hymenoptera

Chaicidoidea

Aphelinidae: *Encarsia scapeata* Rivnay (Gerling *et al.*, 2009).

Biologia: In Israele la specie è monovoltina su *Arbutus andrachne* (Gerling *et al.*, 2009). L'aleirode depone sulle foglie appena germogliate verso aprile-maggio. Quindi si sviluppa fino a raggiungere lo stadio di neanide di 4° età per poi andare in diapausa da maggio-giugno fino alla prima successiva quando sfarfalleranno gli adulti.

In Francia la specie è risultata essere bivoltina su *Laurus nobilis* (Panis *et al.*, 2009).

Danni: Non ho trovato informazioni sui danni provocati dall'Aleirode.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo della specie.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “This is a native Mediterranean species, and recent collecting indicates that it is likely to be quite widespread. It is possible that this species may prove to be a variant of *T. ricini* (Misra)”.

Riferimenti bibliografici

- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Gerling, D., Erel, E., Guershon, M., Inbar, M. 2009. Bionomics of *Encarsia scapeata* Rivnay (Hymenoptera: Aphelinidae), tritrophic relationships and host-induced diapause. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, *Biological Control*, 49(3): 201-206.
- Goux, L. 1948. Contribution a l'etude des aleurodes (Hem. Aleyrodidae) de la France. V. L'aleurode du laurier sauce (*Laurus nobilis* L.). Ann. Soc. Sc. Nat. Toulon. 2: 30-34.
<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- Iaccarino, F., M. 1981. Aleirodidi nuovi o poco noti per l'Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 38: 143-157.
- Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407-448.
- Panis, A., Onillon, J., C., Drescher, J., Note on the Bay-laurel Whitefly, *Trialeurodes lauri* (Signoret) in Provence (Hemiptera, Aleyrodidae). *Société Entomologique de France, Paris, France, Bulletin de la Société Entomologique de France*, 114(4): 445-447.
- Russell, L., M. 1947. A classification of the whiteflies of the new tribe Trialeurodini (Homoptera: Aleyrodidae). *Revista de Entomologia. Rio de Janeiro*, 18: 1-44.
- Signoret, V. 1882. Séance du 14 décembre 1881. 4° Note. *Annales de la Société Entomologique de France* 1, CLVIII.
- Silvestri, F. 1934. *Compendio di entomologia applicata*, 1: 448 pp., Portici.
- Takahashi, R. 1940c. Notes on the Aleyrodidae of Japan (Homoptera) VIII. *Kontyu*. 14: 26-32.
- Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 9: 231-235.
- Silvestri, F. (1934) *Compendio di entomologia applicata* 1, 448 pp., Portici.
- Takahashi, R. 1940c. Notes on the Aleyrodidae of Japan (Homoptera) VIII. *Kontyu*. 14: 26-32.
- Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Sb. faun. Prad ent. Odd. nar. Mus. Praze* 9: 231-235.

Aleyrodinae

Trialeurodes sardiniae Rapisarda 1986

l. distribuzione geografica.

Rapisarda, C. 1986. *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae*, subgen. n., sp. n., a new heather-feeding whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). *Frustula Entomologica* (N.S.) 7-8: 487-499.

h. Pupal case of *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae* sp. n.: dorsal (right) and ventral (left) surface; a) posterior part of the abdomen with the vasiform orifice; b) dorsal view of the cephalo-torax of a specimen with pro-, meso- and metathoracic setae; c) particular of the legs, antenna and thoracic spiracles.

i. *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae* sp. n.: a) egg laid on a leaf of *Erica erborea* L.; b) the same egg at higher magnification, with the long stalk inserted in the leaf.

Descrizione: Rapisarda, 1986 (R009): “Pupario di forma ellittica regolare. Colore nero, con un anello di cera bianca intorno al margine. Palizzata cerosa più alta nella regione addominale che al cefalotorace. Lunghezza maschio: 0.97-1.02 mm; femmina: 1.07-1.22 mm. Larghezza maschio: 0.42-0.54 mm; femmina: 0.46-0.60 mm. Rapporto tra larghezza/lunghezza del pupario: 0.40-0.52, solo eccezionalmente (1 esemplare su 34 paratipi esaminati) inferiore a 0.44.

Margine debolmente crenulato, con 15-20 crenulazioni per 100 μ . Pori tracheali addominali e toracici deboli. Setole marginali anteriori mancanti. Setole marginali posteriori lunghe 10-25 μ .

Regione submarginale occupata da 250-430 papille disposte 2-4 file irregolari concentriche. Disco dorsale non definito da una sutura submarginale marcata e occupato da numerose papille. Macchie oculari assenti. Due paia di setole lunghe 10-25 μ sono inserite rispettivamente nella regione cefalica e nel primo segmento addominale. Altre tre paia di setole della stessa lunghezza sono occasionalmente presenti ad ogni segmento toracico. Otto setole addominali lunghe fino a 40 μ . Le loro basi si trovano accanto al margine anteriore della depressione vasiforme. Sutura trasversale di sfarfallamento raggiungente il margine del pupario. Prima e seconda sutura addominale dirette in avanti nella parte distale, quelle dalla quarta alla settima sono dirette all'indietro. L'ultima sutura addominale è poco chiara nella sua parte mediana a causa della limitata lunghezza del settimo segmento addominale. L'ultima (lunga solo 5-15 μ) è circa 0.20-0.38 volte la lunghezza del sesto segmento addominale, che è lungo 25-45 μ . Depressione sub-mediana addominale evidente. Tasche submediane dell'ottavo segmento addominale ben sviluppate. Depressione vasiforme sub-cordata, lunga 74-96 μ e larga 60-85 μ , con bordo laterale marcatamente rientrato verso l'interno. Rapporto tra larghezza e lunghezza della depressione vasiforme: 0.79-1.00. Rapporto tra lunghezza della depressione vasiforme e lunghezza del pupario: 0.073-0.084. Opercolo sub-cordato, lungo 40-56 μ e largo 45-65 μ . Copre un po' più della metà della depressione vasiforme, lasciando esposta la punta della lingula. Rapporto tra lunghezza dell'opercolo e lunghezza della depressione vasiforme: 0.54-0.66. Lingula lunga 60-90 μ , con la parte apicale tipicamente lobata e due robuste setole distali. Solco caudale lieve. Distanza tra la depressione vasiforme e il margine posteriore del pupario: 85-135 μ . Rapporto tra la lunghezza del solco caudale e la lunghezza della depressione vasiforme: 1.12-1.42. Setole caudali lunghe 5-15 μ . Numerosi pori semplici sparsi su tutta la superficie del pupario.

Regione ventrale con spiracoli addominali toracici e posteriori marcatamente sviluppati e nella posizione usuale. Spiracoli addominali anteriori non evidenti. Antenne lunghe 50-80 μ ; circa 0.045-0.065 volte la lunghezza totale del pupario. Pieghe tracheali toraciche e addominali deboli. Zampe meso- e metatoraciche con la tipica fascia rugosa prossimale. Setole addominali lunghe 15-30 μ .

Trialeurodes sardiniae differisce da *T. ericae* Bink-Moenen per il colore del pupario, la sua forma meno allungata, il numero quasi doppio di papille submarginali, la disposizione di quest'ultime in 2-4 file”.

Sinonimi: *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae* Rapisarda, 1986: 493. Sardegna. [Martin, Mifsud & Rapisarda, 2000: 440.]

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: Italia (Sardegna, Fauna d'Italia, 2003).

Piante ospiti: Ericaceae: *Erica arborea* L.

Nemici naturali: Nessun parassitoide è stato osservato nel materiale raccolto da Rapisarda (1986). Ciononostante alcuni esemplari mostravano il foro di sfarfallamento di un endofago.

Biologia: Rapisarda (1986) (R009): “*Trialeurodes sardiniae* si nutre di *Erica arborea*, sebbene non si possa escludere la possibilità che possa svilupparsi anche a spese di altre specie appartenenti allo stesso genere. In Sardegna diversi adulti di questo aleirode sono stati raccolti a metà maggio. Nello stesso periodo tutti i pupari mostravano o la forma a “scatola” (dimostrando di essere sul punto di emergere) o la tipica apertura di sfarfallamento a T. Quindi la seconda metà di maggio è il probabile periodo di sfarfallamento/volo degli adulti che emergono dai pupari svernanti. La presenza della generazione estiva successiva è da verificare. Dopo l'accoppiamento, la femmina depone le uova, fissandole sulla parte laterale delle foglie a forma di spillo della pianta ospite, per mezzo di un peduncolo che le sorregge. Appena schiuse le neanidi si spostano lungo il solco longitudinale della pagina inferiore delle foglie. Qui si fissano per mezzo degli stiletto boccali e vi rimangono fino all'emergere degli adulti”.

Danni: Non ho trovato informazioni sui Danni provocati dalla specie.

Controllo: Non ho trovato informazioni sul controllo dell'Aleirode.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): "The little-known species is still only represented in collections by the type specimens. The nature of *Erica arborea* leaves, which are very small and have their lateral margins curled downwards, contributes to this whitefly remaining obscure, because cryptic puparia are exceptionally difficult to

Riferimenti bibliografici

<http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>

Martin J. H., Mifsud D., Rapisarda C., 2000. The whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research* 90, 407-448.

Rapisarda, C. 1986. *Trialeurodes (Ericaleurodes) sardiniae*, subgen. n., sp. n., a new heather-feeding whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). *Frustula Entomologica* (N.S.) 7-8: 487-499.

Aleyrodinae

Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856)

Nome comune: Aleirode delle serre

a. Vetrino collezione PPS (Wageningen); b. Pupario ex vivo; c. Pupario montato; d. Parte anteriore del pupario; e. Margine del pupario; f. Depressione vasiforme; g. Particolare delle papille ciripare orientate verso l'esterno e disposte in fila semplice lungo il margine; i. distribuzione geografica. Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

h. *Trialeurodes vaporariorum* (Westw.). Differenze morfologiche del pupario di esemplari sviluppati rispettivamente su foglia molto pelosa (a destra) e glabra (a sinistra).

i. *Trialeurodes vaporariorum* (Westw.). Particolare della parte posteriore del pupario.

Descrizione: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “Ha colore cremeo ed è provvisto di numerosi filamenti cerosi dorsali; forma ovale regolare con dimensioni variabili in funzione soprattutto della pianta ospite. Gli esemplari della nostra collezione sono lunghi 0,70-0,84 mm e larghi 0,40-0,54 mm. Nei pupari prossimi allo sfarfallamento si evidenzia una palizzata cerosa laterale. Margine con 12-16 deboli crenulazioni per 100 μ . Pori tracheali indicati da un leggero infittimento della dentatura marginale; quello posteriore è meglio differenziato rispetto a quelli toracici. Setole marginali anteriori e posteriori lunghe rispettivamente 4-9 μ e 17-27 μ .

Disco dorsale morfologicamente non separato dalla regione submarginale; quest'ultima occupata da deboli corrugazioni che, originandosi dai denti marginali, decorrono in senso radiale. Una serie di papille ciripare, orientate verso l'esterno e disposte in fila semplice, è presente lungo tutto il margine del pupario. Alcune di tali papille, in esemplari sviluppatasi su foglie pelose, possono raggiungere maggiori dimensioni; in questo caso i pupari interessati presentano altre grosse papille dorsali fino a un massimo di 9 coppie, disposte rispettivamente sulla regione cefalica, i tre somiti toracici e gli uriti 3°-7°. Il numero e le dimensioni di tali papille dorsali sono direttamente correlati alla tomentosità delle foglie su cui si sviluppano le neanidi. Due coppie di setole dorsali, inserite nella regione cefalica e sul 1° segmento addominale, sono lunghe, rispettivamente, 9-15 μ e 7-12 μ . Un'altra coppia di setole, inserite ai lati del margine anteriore della depressione vasiforme, può avere lunghezza estremamente variabile, con valori compresi fra 8 e 90 μ ; anche per queste setole le maggiori dimensioni riguardano gli esemplari sviluppati su foglie pelose. Sutura trasversale di sfarfallamento posta anteriormente alla toraco-addominale e raggiungente la regione submarginale. Segmento addominale 7° lungo circa 2/5 del 6°, che misura 20-33 μ . Depressione vasiforme subcordata, lunga 58-75 μ e larga 50-65 μ ; presenta una debole dentatura ai margini laterali interni ed un piccolo processo dentiforme mediano all'estremità posteriore. L'opercolo, cordiforme (30-42x40-53 μ), occupa poco più di metà della depressione medesima, lasciando scoperto l'apice lobato della lingula. Quest'ultima, lunga 47-64 μ , porta alla base del lobo apicale mediano una coppia di setole di lunghezza variabile (12-22 μ) e talvolta sporgenti dal margine posteriore della depressione. Solco caudale presente, ma poco evidenziabile. Setole caudali con inserzione più o meno marginale e lunghe 42-83 μ .

Regione ventrale con solchi tracheali toracici appena percettibili. Setole addominali disposte antero-medialmente rispetto agli stigmi addominali posteriori e lunghe 12-30 μ . Zampe meso- e metatoraciche con una piccola setola basale. Antenne raggiungenti la base delle zampe protoraciche”.

Sinonimi: (*Aleurodes*) *vaporariorum* Westwood, 1856: 852. Inghilterra. [Quaintance & Baker, 1915: xi.] (*Asterochiton*) *lecanioides* Maskell, 1879: 215. Nuova Zelanda. [Sinonimizzato da Quaintance & Baker, 1914: 105.]

(*Aleurodes*) *papillifer* Maskell, 1890: 173. Nuova Zelanda. [Sinonimizzato da Quaintance & Baker, 1914: 105.]

(*Aleurodes*) *nicotianae* Maskell, 1896: 436. Messico. [Sinonimizzato da Quaintance & Baker, 1914: 105.]

(*Aleurodes*) *sonchi* Kotinsky, 1907: 97. USA, Hawaii. [Sinonimizzato da Baker & Moles, 192: 645.]

Trialeurodes mossopi Corbett, 1935: 9. Zimbabwe. [Sinonimizzato da Russell, 1948: 43.]

Trialeurodes natalensis Corbett, 1936: 18. Sud Africa. [Sinonimizzato da Russell, 1948: 44.]

Trialeurodes sesbaniae Corbett, 1936: 19. Australia. [Sinonimizzato da Russell, 1948: 44.]

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) Quaintance & Baker, 1915: xi.

Distribuzione: Europa e Paesi del Mediterraneo: ovunque, sebbene nei paesi del Nord si trova più facilmente in serra. Altrove: cosmopolita, meno comune nell'Asia tropicale.

Piante ospiti: Estremamente polifago, segnalato da Mound & Halsey (1978) su oltre 200 generi di piante ospiti, incluse molte specie erbacee e alcune monocotiledoni e anche un *Cycas* sp. Successivamente sono state segnalate molte altre piante ospiti.

L'insetto risulta particolarmente nocivo a piante ortive e floreali tanto in pieno campo che in ambiente protetto. Fra le specie più colpite nel nostro ambiente si ricordano Cucurbitacee (zucche, meloni, cetriolo), Solanacee (pomodoro, patata, melanzana, peperone), Leguminose (fagiolo) e Composite (lattuga, cicoria, gerbera).

Acanthaceae: *Acanthus eminens* C.B. Clarke (Russell, 1963: 151), *Aphelandra* spp. (Westwood, 1856: 852), *Sanchezia* sp. (Russell, 1963: 153).

Asclepiadaceae: *Gonolobus* sp (Evans, 2008);

Aceraceae: *Acer* sp. (Russell, 1963: 151), *Acer campestre* L.

Alismataceae: *Alisma plantago* R. Br. (Visnya, 1941b: 15).

Anacardiaceae: *Rhus diversiloba* Torr. & A.Gray (Penny, 1922: 31), *Rhus virens* Lindh. Ex A.Gray (Russell, 1963: 153); *Schinus molle* L. (Britton, 1902: 6).

Apocynaceae: *Nerium oleander* L. (Russell, 1963: 152).

Aquifoliaceae: *Ilex intricata* Hook. f. (Russell, 1963: 152).

Araceae: *Caladium* sp., *Colocasia esculenta* L. Schott (Russell, 1963: 152), *Zantedeschia* [*Richardia*] *aethiopica* (L.) Spreng. (Kirkaldy, 1907: 73), *Spathicarpa sagittifolia* Schott (Russell, 1963: 153).

Araliaceae: *Aralia cordata* Thunb., *Oplopanax elatus* (Nakai) Nakai (Russell, 1963: 152).

Asclepiadaceae: *Gonolobus* sp. (Westwood, 1856: 852).

Asteraceae: *Ageratum* sp. (Evans, 2008), *Helianthus annuus* L. (Evans, 2008), *Lactuca serriola* L. (Evans, 2008), *Sonchus oleraceus* (L.) L. (Evans, 2008), *Xanthium occidentale* Bertol. (Evans, 2008).

Balsaminaceae: *Impatiens* sp., *Impatiens sultani* Hook.f. (Visnya, 1941b: 15).

Begoniaceae: *Begonia* sp. (Penny, 1922: 31).

Berberidaceae: *Berberis vulgaris* L. (Kirkaldy, 1907: 73).

Bignoniaceae: *Bignonia* spp. (Westwood, 1856: 852), *Catalpa* sp. (Russell, 1963:152), *Tecoma radicans* (L.) Juss. (Britton, 1902: 6), *Tecoma velutina* Lindl. (Westwood, 1856: 852).

Boraginaceae: *Heliotropium* sp. (Kirkaldy, 1907: 73), *Tournefortia hirsutissima* L. (Russell, 1963: 153).

Campanulaceae: *Campanula* sp., *Platycodon* sp. (Kirkaldy, 1907: 73), *Lobelia* sp. (Russell, 1963: 152).

Caprifoliaceae: *Lonicera interrupta* Benth., *Lonicera japonica* var. *halliana*, *Lonicera ruprechtiana* Regel (Russell, 1963: 152); *Sambucus* sp. (Gomez-Menor, 1954: 363), *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake (Russell, 1963: 153), *Symphoricarpos racemosus* Michx. (Russell, 1948: 49).

Caryophyllaceae: *Stellaria media* (L.) Vill. (Gomez-Menor, 1943: 196).

Compositae: *Ageratum* spp. (Russell, 1963: 151), *Ageratum mexicanum* Sims (Kirkaldy, 1907: 73), *Artemisia vulgaris* L., *Aster* sp., *Bidens pilosa* L., *Callistephus chinensis* (L.) Nees (Russell, 1963: 152), *Callistephus* [*Callistemma*] *hortensis* (Cass.) Cass. (Kirkaldy, 1907: 73), *Chrysanthemum* sp., *Conyza aegyptiaca* (L.) Dryand. Ex Aiton (Russell, 1963: 152), *Coreopsis lanceolata* L. (Britton, 1902: 6), *Dahlia* sp. (Russell, 1963: 152), *Emilia* sp., *Encelia exaristata* (A.Gray) A.Gray ex Hemsl., *Erigeron Canadensis* L., *Erigeron neomexicanus* A.Gray (Russell, 1963: 152), *Erigeron philadelphicus* L. (Britton, 1902: 6), *Erigeron scaposus* Torr. % A.Gray, *Erigeron scaposus* var. *latifolius*, *Eupatorium adenophorum* Spreng., *Eupatorium glandulosum* Michx. (Russell, 1963: 152), *Eupatorium riparium* Regel (Penny, 1922: 31), *Galinsoga parviflora* Cav., *Helianthus* sp. (Russell, 1963: 152), *Helianthus californicus* DC. (Penny, 1922: 31), *Inula* sp. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Lactuca muralis* (L.) Fresen. (Gomez-Menor, 1943: 196), *Lactuca sativa* L. (Penny, 1922: 31), *Lactuca serriola* L. (Russell, 1963: 152), *Lapsana* sp. (Dobreanu & Manolache, 1969: 95), *Mutisia decurrens* Cav., *Parthenium* sp. (Russell, 1963: 152), *Rudbeckia laciniata* L., *Solidago canadensis* L. (Britton, 1902: 6), *Sonchus arvensis* L., *Sonchus oleraceus* (L.) L. (Kotinsky, 1907: 98), *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Bertoni, *Tagetes minuta* L., *Taraxacum* sp., *Tithonia tubaeformis* (Jacq.) Cass., *Verbesina virginica* L., *Xanthium* sp., *Zinnia* sp. (Russell, 1963: 153).

Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (Russell, 1963: 152), *Ipomoea purpurea* (L.) Roth (Kirkaldy, 1907: 73).

Cruciferae: *Brassica oleracea* var. *capitata* L., *Nasturtium officinale* R.Br. (Russell, 1963: 152), *Nasturtium* sp.

Cucurbitaceae: *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad. (Evans, 2008), *Citrullus vulgaris* Schrad., *Cucumis melo* L., *Cucumis sativus* L. (Penny, 1922: 31), *Cucurbita foetidissima* Kunth, *Cucurbita pepo* var. *ovifera* (L.) Alef (Russell, 1963: 152), *Cucurbita maxima* Duchesne (Kirkaldy, 1907: 73), *Cucurbita* sp., *Sechium edule* (Jacq.) Sw. (Evans, 2008), *Sicyos angulate* L. (Russell, 1963: 153).

Ebenaceae: *Diospyros* sp. (Russell, 1963: 152).

Ericaceae: *Arbutus menziesii* Pursh, *Arbutus unedo* L. (Russell, 1963: 152), *Arctostaphylos media* Greene (Russell, 1948: 48), *Arctostaphylos tomentosa* (Pursh) Lindl., *Gaultheria procumbens* L., *Gaultheria shallon* Pursh, *Rhododendron arboretum* Sm., *Rhododendron californicum* Hook., *Rhododendron macrophyllum* D.Don ex G.Don, *Rhododendron schlippenbachii* Maxim., *Rhododendron* [*Azalea*] sp. (Russell, 1963: 152), *Vaccinium ovatum* Pursh (Russell, 1963: 153).

Eucryphiaceae: *Eucryphia cordifolia* Cav. (Russell, 1963: 152).

Euphorbiaceae: *Euphorbia dictyosperma* Fisch. & C.A.May., *Euphorbia geniculata* Ortega (Evans, 2008), *Euphorbia heterophylla* L., *Euphorbia hypericifolia* L. (Russell, 1963: 152), *Euphorbia peplus* L. (Gomez-Menor, 1943: 196), *Euphorbia pulcherrima* Willd. Ex Klotzsch (Zahradnik, 1963b: 232), *Euphorbia* sp., *Manihot esculenta* Crantz (Evans, 2008), *Ricinus communis* L., *Sapium sebiferum* (L.) Dum. Cours. (Russell, 1963: 153).

Fagaceae: *Nothofagus* sp., *Quercus kelloggii* Newb. (Penny, 1922: 31).

Flacourtiaceae: *Azara lanceolata* Hook. F., *Berberidopsis* sp. (Russell, 1963: 152).

Garryaceae: *Garrya* sp. (Russell, 1963: 152).

Geraniaceae: *Geranium* spp. (Russell, 1963: 152), *Pelargonium grandiflorum* Willd. (Visnya, 1941b: 15), *Pelargonium* spp. (Russell, 1963: 152).

Gesneriaceae: *Achimenes* sp., *Chrysothemis pulchella* (Donn ex Sims) Decne. (Russell, 1963: 152).

Grossulariaceae: *Ribes cynosbati* L., *Ribes grossularia* L. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Ribes sanguineum* Pursh (Russell, 1963: 153).

Guttiferae: *Hypericum* sp. (Russell, 1963: 152).

Haloragaceae: *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex Hook. & Arn. (Britton, 1902: 6).

Hamamelidaceae: *Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv. (Russell, 1963: 152).

Hydrangeaceae: *Philadelphus* sp. (Russell, 1963: 152).

Iridaceae: *Gladiolus* sp. (Russell, 1963: 152).

Juglandaceae: *Carya pecan* (Marshall) Nutt. (Russell, 1963: 152), *Juglans cinerea* L. (Kirkaldy, 1907: 73).

Labiatae: *Coleus* sp. (Russell, 1963: 152), *Lavandula dentate* L. (Britton, 1902: 6), *Marrubium* sp., *Mentha citrata* Ehrh. (Russell, 1963: 152), *Mentha crispa* L. (Visnya, 1941b: 15), *Mentha piperita* L. (Russell, 1963: 152), *Monarda* sp. (Britton, 1902: 6), *Prostanthera rotundifolia* R.Br. (Russell, 1963: 152), *Salvia sativus* (Douglas, 1887: 166), *Salvia splendens* Sellow ex Roem. & Schult. (Penny, 1922: 31), *Satureja aethiops* (Gomez-Menor, 1953: 43).

Lauraceae: *Lindera [Benzoin] oderiferum* (Kirkaldy, 1907: 73), *Persea americana* Mill. (Russell, 1963: 152), *Persea gratissima* C.F. Gaertn. (Penny, 1922: 31), *Sassafras albidum* (Nutt.) Nees (Russell, 1963: 152).

Leguminosae: *Lathyrus latifolius* L. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Medicago sativa* L. (Russell, 1963: 152), *Phaseolus vulgaris* L. (Corbett, 1935a: 10), *Sesbania tripetii* F.T. Hubb. (Corbett, 1936: 19), *Tephrosia vogelii* Hook.f. (Gomez-Menor, 1954: 363), *Trifolium pratense* L. (Russell, 1963: 153), *Vicia faba* L. (Kirkaldy, 1907: 73).

Liliaceae: *Lilium superbum* L. (Britton, 1902: 6).

Loganiaceae: *Geniostoma ligustrifolium* A.Cunn. (Maskell, 1890b: 173).

Lythraceae: *Cuphea* sp. (Britton, 1902: 6).

Magnoliaceae: *Magnolia sprengeri* Pamp., *Michelia champaca* L. (Russell, 1963: 152).

Malvaceae: *Abutilon molle* Sweet, *Abutilon theophrasti* Medik. (Russell, 1963: 151), *Althaea rosea* (L.) Cav. (Russell, 1963: 151), *Gossypium* sp. (Russell, 1963: 152), *Hibiscus* sp., *Hibiscus moscheutos* L. (Britton, 1902: 6), *Hibiscus mutabilis* L., *Hibiscus rosa-sinensis* L., *Hibiscus syriacus* L. (Russell, 1963: 152), *Hibiscus trionum* L. (Evans, 2008), *Kitaibelia vitifolia* Willd., *Lavatera arborea* L., *Lavatera cachemiriana* Cambess. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Malachra* sp., *Malva neglecta* Wallr. (Russell, 1963: 152), *Malva umbellata* Cav. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (Russell, 1963: 152), *Malvastrum vitifolium* (Cav.) Hemsl. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Sphaeralcea* sp. (Russell, 1963: 153).

Meliantaceae: *Melanthus major* L. (Gomez-Menor, 1953: 43).

Myrtaceae: *Eucalyptus algeriensis* A. Vilm. ex Trab., *Eucalyptus trabutii*, *Eugenia aquea* Burm.f., *Myrtus communis* L., *Psidium guajava* L. (Russell, 1963: 152).

Oleaceae: *Fraxinus* sp., *Jasminum polyanthum* Franch., *Jasminum stephanense* E. Lemoine., *Olea europea* L. (Russell, 1963: 152).

Onagraceae: *Epilobium* sp., *Fuchsia coccinea* Aiton (Gomez-Menor, 1954: 363), *Fuchsia* spp. (Russell, 1963: 152), *Oenothera rubrinervis* de Vries, *Oenothera tetraptera* Cav. (Gomez-Menor, 1953: 43).

Oxalidaceae: *Oxalis* sp. (Russell, 1963: 152).

Papaveraceae: *Chelidonium majus* L. (Gomez-Menor, 1953: 43).

Passifloraceae: *Passiflora* sp. (Gomez-Menor, 1954: 363).

Pedaliaceae: *Martynia fragrans* Lindl. (Russell, 1963: 152).

Phytolaccaceae: *Phytolacca decandra* L. (Britton, 1902: 6).

Pittosporaceae: *Pittosporum eugenioides* A. Cunn. (Maskell, 1879: 215).

Platanaceae: *Platanus occidentalis* L. (Russell, 1963: 152).

Plumbaginaceae: *Ceratostigma willmottianum* Stapf (Russell, 1963: 151).

Polemoniaceae: *Phlox* sp. (Britton, 1902: 6).

Polygalaceae: *Polygala* sp. (Russell, 1963: 152).

Polygonaceae: *Polygonum aviculare* L.

Primulaceae: *Primula obconica* Hance (Russell, 1963: 152), *Primula vulgaris* Hill (Penny, 1922: 31).

Proteaceae: *Grevillea robusta* A.Cunn. ex R.Br. (Britton, 1902: 6).

Ranunculaceae: *Aquilegia* sp. (Russell, 1963: 151), *Clematis ligusticifolia* Nutt. (Russell, 1963: 152).

Rhamnaceae: *Ceanothus thyrsiflorus* Eschw., *Ceanothus veitchianus* Hook., *Ceanothus velutinus* Douglas ex Hook. (Russell, 1963: 151), *Hovenia dulcis* Thunb. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Maesopsis eminii* Engl., *Rhamnus californica* Eschsch., *Rhamnus crocea* Nutt., *Rhamnus purshiana* DC. (Russell, 1963: 152).

Rosaceae: *Cotoneaster frigida* Wall. (Russell, 1963: 152), *Fragaria* sp., *Fragaria nilgerrensis* Schltdl. Ex J. Gay, *Heteromeles arbutifolia* (Lindl.) M.Roem., *Physocarpus capitatus* (Pursh) Kuntze, *Prunus* (*Prunophora*) sp., *Prunus persica* (L.) Stokes (Russell, 1963: 152), *Prunus triflora* Roxb. (Kirkaldy, 1907: 73), *Rhodotypos kerrioides* Siebold & Zucc. (Britton, 1902: 6), *Rosa banksiae* W.T. Aiton, *Rubus graveolens* (Russell, 1963: 153), *Rubus* spp. (Viggiani & Iaccarino 1985), *Spiraea vanhouttei* (Briott) Carrière (Russell, 1963: 152).

Rubiaceae: *Bouvardia* sp., *Gardenia* sp. (Russell, 1963: 152).

Rutaceae: *Citrus* spp. (Russell, 1963: 152), *Ruta graveolens* L. (Russell, 1963: 152).

Salicaceae: *Salix* sp. (Russell, 1963: 152).

Sapindaceae: *Dodonaea viscosa* Jacq. (Russell, 1963: 152).

Sapotaceae: *Argania sideroxylon* Roem. & Schult. (Russell, 1963: 152).

Scrophulariaceae: *Antirrhinum* sp. (Kirkaldy, 1907: 73), *Digitalis* sp. (Russell, 1963:152), *Maurandya scandens* (Cav.) Pers. (Britton, 1897: 194), *Paulownia tomentosa* Steud. (Russell, 1963: 152), *Veronica colorata*.

Smilacaceae: *Smilax* sp. (Britton, 1902: 6).

Solanaceae: *Atropa belladonna* L. (Gomez-Menor, 1954: 363), *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth., *Brunfelsia mutabilis* (H.Jacq.) Vilm. (Russell, 1963: 152), *Capsicum frutescens* [=annuum] L. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Capsicum* sp., *Cestrum parqui* (Lam.) L'Hér. (Russell, 1963: 152), *Datura arborea* L., *Cyphomandra betacea* (Cav.) Miers (Gomez-Menor, 1953: 43), *Datura sanguinea* Ruiz. & Pav. (Penny, 1922: 31), *Datura stramonium* L. (Russell, 1963: 152), *Datura* sp., *Lycopersicum* sp., *Lycopersicum esculentum* Mill., *Nicotiana glauca* Graham (Russell, 1963: 152), *Nicotiana tabacum* L. (Maskell, 1895: 437), *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers (Evans, 2008), *Solanum dulcamara* L. (Gomez-Menor, 1953: 43), *Solanum carolinense* L., *Solanum melongena* L., *Solanum pseudocapsicum* L., *Solanum tuberosum* L. (Russell, 1963: 152), *Solanum* spp. (Westwood, 1856: 852).

Sterculiaceae: *Dombeya* [*Assonia*] *wallichii* (Lindl.) K.Schum. (Russell, 1963: 152), *Waltheria americana* L. (Russell, 1963: 153).

Thymelaeaceae: *Daphne aurantiaca* Diels, *Daphne cneorum* L. (Russell, 1963: 152).

Tropaeolaceae: *Tropaeolum majus* L. (Gomez-Menor, 1954: 364), *Tropaeolum* sp.

Ulmaceae: *Celtis occidentalis* L. (Russell, 1963: 152).

Urticaceae: *Urtica dioica* L. (Harrison, 1959: 106).

Verbenaceae: *Avicennia nitida* Sessé & Moc., *Lantana camara* L. (Russell, 1963: 152), *Lantana hybrida* Medik. (Zahradnik, 1963b: 232), *Verbena* sp. (Russell, 1963: 153).

Violaceae: *Viola* sp. (Russell, 1963: 153).

Vitaceae: *Vitis* sp. (Penny, 1922: 31).

Zamiaceae: *Dioon spinulosum* Dyer ex Eichl. (Russell, 1963: 152).

Nemici naturali: Parassitiodi:

Hymenoptera

Chalcidoidea

Aphelinidae: *Encarsia adusta* Schmidt & Naumann (Evans, 2008), *Encarsia azimi* Hayat (Evans, 2008), *Encarsia basicincta* Gahan (Evans, 2008), *Encarsia bimaculata* Heraty & Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia californica* Polaszek (Evans, 2008), *Encarsia costaricensis* Evans & Angulo (Evans, 2008), *Encarsia desantisi* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia formosa* Gahan (Fulmek, 1943: 80. Belgium) (Thompson, 1950: 111. Germany, U.K., Canada, U.S.A., Australia, New Zealand, Tasmania) (Nikolskaja & Jasnosh, 1968: 35. U.S.S. R.), *Encarsia guadeloupae* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia hispida* De Santis (Evans, 2008), *Encarsia inaron* (Walker) (Evans, 2008), *Encarsia japonica* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia lutea* (Masi) (Evans, 2008), *Encarsia luteola* Howard (Fulmek, 1943: 80. Chile), *Encarsia lycopersici* De Santis (Evans, 2008), *Encarsia melanostoma* Polaszek & Hernandez (Evans, 2008), *Encarsia mineoi* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia nigricephala* Dozier (Evans, 2008), *Encarsia noahi* Polaszek & Hernandez (Evans, 2008), *Encarsia oakeyensis* Schmidt & Naumann (Evans, 2008), *Encarsia partenopea* Masi (Fulmek, 1943: 80. U.K.), *Encarsia pergandiella* Howard (Fulmek, 1943: 80. U.K., U.S.A., Hawaii), *Encarsia porteri* (Mercet) (Evans, 2008), *Encarsia protransvena* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia quaintancei* Howard (Evans, 2008), *Encarsia sophia* (Girauld & Dodd) (Evans, 2008), *Encarsia* sp. (Thompson, 1950: 111. Hawaii, Netherlands), *Encarsia*

synaptocera (Evans, 2008), *Encarsia tabacivora* Viggiani (Evans, 2008), *Encarsia tricolor* Foerster (Evans, 2008), *Encarsia ustulata* Schmidt & Naumann (Evans, 2008), *Eretmocerus californicus* Howard (Evans, 2008), *Eretmocerus corni* Haldeman (Fulmek, 1943: 80. Chile), *Eretmocerus eremicus* Rose & Zolnerowich (Evans, 2008), *Eretmocerus haldemani* Howard (Fulmek, 1943: 80. U.S.A.), *Eretmocerus mundus* (Evans, 2008), *Eretmocerus* sp (Evans, 2008), *Eretmocerus warrae* Naumann & Schmidt (Evans, 2008), *Prospaltella citrella* ssp. *porteri* Mercet (Fulmek, 1943: 80. Chile), *Prospaltella transversa* Timberlake (Fulmek, 1943: 80. Hawaii), *Prospaltella* sp. (Thompson, 1950: 110. Rhodesia).

Encyrtidae: *Aphidencyrthus aphidivorus* (Mayr) (Fulmek, 1943: 80. U.S.A.).

Eulophidae: *Euderomphale* sp (Evans, 2008).

Platygastridae: *Amitus arcturus* Whittaker (Evans, 2008), *Amitus fuscipennis* MacGown & Nebeker (Evans, 2008).

Pteromalidae: *Moranila comperei* (Ashmead) (Evans, 2008).

Predatori:

Coleoptera

Coccinellidae: *Coccinella transversalis* Fabricius (Evans, 2008), *Coelophora inequalis* (Fabr.) (Evans, 2008), *Diomus notescens* (Blackburn) (Evans, 2008), *Harmonia conformis* (Boisduval) (Evans, 2008), *Harmonia octomaculata* (Fabr.) (Evans, 2008), *Micraspis frenata* (Erichson) (Evans, 2008), *Serangium nigripes* Kapur (Evans, 2008), *Serangium* sp (Evans, 2008), *Stethorus vagans* Blackburn (Evans, 2008).

Melyridae: *Dicranolaius bellulus* (Guerin-Meneville) (Evans, 2008).

Diptera

Cecidomyiidae: *Genus* indet. (Barnes, 1930: 327. England).

Hemiptera

Lygeidae: *Geocoris lubra* (Kirkaldy) (Evans, 2008).

Miridae: *Campylomma liebknechti* (Girault) (Evans, 2008), *Deraeocoris signatus* (Distant) (Evans, 2008).

Neuroptera

Chrysopidae: *Chrysopa rufilabris* Burmeister (Thompson & Simmonds, 1964: 134. Canada), *Mallada signata* (Schneider) (Evans, 2008).

Acari

Anystidae: *Walzia australica* Womersley (Evans, 2008).

Funghi: *Acremonium* sp (Evans, 2008), *Aphanocladium album* (Preuss) (Evans, 2008), *Aschersonia aleyrodis* Webber (Evans, 2008), *Aschersonia confluens* P.Henn. (Evans, 2008), *Aschersonia flava* Petch (Evans, 2008), *Aschersonia goldiana* Sacc. (Evans, 2008), *Aschersonia papillata* Petch. (Evans, 2008), *Aschersonia placenta* Berkeley (Evans, 2008), *Aschersonia* sp. *orange Cuba* (Evans, 2008), *Aschersonia* sp. *red Cuba* (Evans, 2008), *Aschersonia* sp. *white Cuba* (Evans, 2008), *Aschersonia tamurai* P.Henn. (Evans, 2008), *Beauveria bassiana* (Bals.) (Evans, 2008), *Fusarium verticillioides* Sacc. (Evans, 2008), *Paecilomyces fumosoroseus* (Evans, 2008), *Trichothecium roseum* (Pers.) (Evans, 2008), *Verticillium fusisporum* W. Gams. (Evans, 2008), *Verticillium lecanii* (Zimmerman) (Evans, 2008).

Biologia: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “L'aleirode pullula sulla pagina inferiore delle foglie delle sue piante ospiti, dove si riproduce attivamente costituendo, già a pochi mesi dall'inizio dell'attacco, uno strato pressoché continuo di esuvie larvali, neanidi, uova ed escrementi zuccherini. L'attività riproduttiva è molto intensa e le generazioni si susseguono rapidamente, fino a livelli di una ogni 20 giorni. Nei nostri ambienti la presenza di adulti in campo può essere osservata anche in inverno. Ricorrente è l'attitudine alla partenogenesi, in funzione della quale si possono distinguere due razze biologiche, con partenogenesi arrenotoca l'una e telitoca l'altra.

Dal punto di vista agronomico, la specie risulta nociva anche per la sua capacità di trasmettere virus fitopatogeni (Costa, 1969)”.

Rapisarda, 1989 (R004): “Notoriamente polivoltino e caratterizzato da ciclo di sviluppo molto rapido, gli attacchi di questo aleirode a piante del genere *Citrus* sono riportati da vari Autori (Russell, 1963; Arzone & Vidano, 1983; Barbagallo *et al.*, 1986); essi vanno tuttavia considerati come eventi occasionali e, in generale, di limitata importanza fitopatologica”.

Danni: Patti & Rapisarda, 1981 (P006): “È una delle più esiziali specie di insetti fitomizi di numerose colture erbacee. Fra i danni indiretti è da ricordare la trasmissibilità di virus fitopatogeni. La *Bemisia tabaci* e il *Trialeurodes vaporariorum* costituiscono le due specie per le quali vengono indicate tali responsabilità (Carter, 1962; Ossiannilsson, 1966; Costa, 1969; Belli, 1974). La diffusa presenza dei due aleirodi e l'importante ruolo

delle diverse condizioni ambientali nella trasmissibilità di virus ad opera di vettori, rendono opportuna pertanto una verifica sperimentale nei nostri ambienti, onde evidenziare i limiti delle possibili conseguenze nocive”.

Controllo: Il controllo chimico di questo insetto è estremamente difficoltoso perché il fitofago è divenuto resistente a molti principi attivi e, specialmente nelle fasi giovanili, è protetto da abbondante materiale ceroso e melata che impediscono all'insetticida di agire per contatto. Tuttavia si ottengono buoni risultati intervenendo quando le neanidi non sono molto numerose e nelle prime fasi di infestazione. I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli ravvicinati, per garantire un effetto abbattente iniziale.

In colture protette è possibile applicare con successo una tecnica di lotta biologica basata su lanci inondativi di un Imenottero Afelinide: l'*Encarsia formosa*, specie introdotta in Europa dal Nord America per il controllo biologico del *T. vaporariorum*; attualmente viene allevata in molte biofabbriche europee a questo scopo e ogni femmina parassitizza circa 50-60 neanidi di Aleirode. Il lancio di *Encarsia formosa* viene eseguito, dopo aver valutato la presenza del fitofago, in ragione di 4-5 parassitoidi (pupari) per m² di serra, ripetendo i lanci 4-6 volte, a cadenza settimanale fino ad ottenere una parassitizzazione del 60-80%. Il parassitoide non si è acclimatato al nostro freddo invernale per cui sia in serra (per il movimento delle piante) che in campo si devono fare continui lanci di ripopolamento. Presso l'Istituto di Entomologia di Portici (Na) si sta allevando *Encarsia pergandiella* (How) per verificare la possibilità di sostituzione dell'*Encarsia formosa*, non bene acclimatata. A sostegno delle tecniche sia chimiche che biologiche si possono utilizzare, in serra, delle trappole cromotropiche (giallo, arancio, rosse); tuttavia esse non sempre forniscono risultati soddisfacenti, ma se affiancate alle altre tecniche possono coadiuvare nel controllo.

Commenti: Martin *et al.*, 2000 (M002): “*Trialeurodes vaporariorum*, often called the glasshouse or greenhouse whitefly, is one of two most common and economically important whitefly species (the other being *Bemisia tabaci*). With its long name often shortened to “T. vap.” by whitefly workers, this species is often a considerable problem under glass, especially in more temperate areas. It is a member of a North American species-group (Russell, 1948), but was already a widespread pest at the time of its description (from England) in 1856, and was established in Australia by 1900 (Martin, 1999)”.

Riferimenti bibliografici

- Arzone, A., Vidano, C. 1983 Indagini sui parassiti di *Aleurothrixus floccosus* in Liguria. *Informatore fitopatologico*, 33 (6): 11-18.
- Baker, A. C., and Moles, M. L., 1921, The Aleyrodidae of South America with description of four new Chilean species. *Rev. Ghilena Hist. nat.*, 25: 609-56.
- Barbagallo, S., Longo, S., Rapisarda, C. 1986. White-flies and psyllids injurious to citrus. *Pro.Exp.Meet. "Integrated pest control in citrus-groves"*, A.A. Balkema publs., Rotterdam, Boston: 89-98.
- Barnes, H., F. 1930. Gall midges (Cecidomyidae) as enemies of the Tingidae, Psyllidae, Aleyrodidae and Coccidae. *Bull. ent. Res.* 21: 319-329.
- Belli G., 1974. Le virosi delle piante: come si manifestano, come si trasmettono. *L'Italia agricola*, 111 (7/8): 71-86.
- Britton W., E. 1897. The plant house Aleyrodes. *Garden & Forest*, 10: 194.
- Britton, W., E. 1902. The whitefly or plant-house Aleyrodes. *Conn. agric. Exp. Stn Bull.*, 140: 3-17.
- Carter, W. 1962. *Insects in relation to plant disease*. Interscience publs., J. Wiley & Sons, New York & London, XIV+ 705 pp.
- Corbett, G., H. 1935b. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722-852.
- Corbett, G., H. 1935a. Three new aleurodids (Hem.). *Stylops.*, 4: 8-10.
- Corbett, G., H. 1936. New Aleurodidae (Hem.). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London* (B) 5: 18-22.
- Costa A., S. 1969. *Whiteflies as virus vectors*. In "Viruses, vectors and vegetation", edited by K. Maramorosch, 666 pp.
- Dobreanu, E., Manolache, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.
- Evans, G., A. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies. USDA/Animal Plant Health Inspection Service (APHIS). 703 pp. <http://www.sel.barc.usda.gov:8080/1WF/World-Whitefly-Catalog.pdf>
- Fulmek, L. 1943. Wirtsindex der Aleyrodiden - und Cocciden – Parasiten. *Entomologische Beihefte aus Berlin-*

Dahlem, 10: 1–100.

Gomez-Menor, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173–209.

Gomez-Menor, J. 1953. Algunos insectos como pequeños enemigos: los Aleurodidos. *Revista de la Universidad de Madrid*, 2: 27-55.

Gomez-Menor, J. 1954. Aleurodidos de España, islas Canarias y Africa occidental. *Eos. Madrid*, 30: 363–377.

Harrison, J., W., H. 1959. The snowy fly, *Trialeurodes vaporariorum* Westwood, outdoors in south Northumberland. *Entomologist*, 92: 106.

Kirkaldy, G., W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commisioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology*, 2: 1-92.

Kotinsky, J. 1907. Aleyrodidae of Hawaii and Fiji with descriptions of new species. *Bulletin. Board of Commisioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology*, 2: 93–102.

Martin, J., H., Mifsud, D., Rapisarda, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.

Martin, J., H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology. Canberra*, 38: 1–197.

Maskell, W., M., 1879. On some Coccidae in New Zealand. *Proc. N. Z. Inst.*, 2: 214.

Maskell, W., M. 1890b. On some Aleurodidae from New Zealand and Fiji. *Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute*, 22: 170–176.

Maskell, W., M. 1895. Contributions towards a monograph of the Aleurodidae, a family of Hemiptera-Homoptera. *Transactions of the New Zealand Institute*, 28: 411-449.

Maskell, W., M. 1896. Contributions towards a monograph of the Aleurodidae, a family of Hemiptera - Homoptera. *Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute*, 28: 411–449.

Mound, L., A., Halsey, S., H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.

Nikolskaja, M., N., Jasnosh, V., A. 1968. On the aphelinid fauna of the Caucasus. (in Russian). *Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva*, 52: 3-42.

Ossiannilsson, F. 1966. A new name in the Aleyrodidae (Hem.). *Opusc. ent.*, 31: 155.

Patti, I., Rapisarda, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.

Penny, D., D. 1922. A catalog of the California Aleyrodidae and the descriptions of four new species. 1. *Ent. Zool.*, 14: 21-35.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95–109.

Quaintance, A., L., Baker, A., C. 1915 a. Classification of the Aleyrodidae - Contents and Index. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27, i–xi: 111–114.

Rapisarda, C. 1989. Gli aleirodi degli agrumi in Italia. *Phytophaga, Palermo*, 3: 173-198.

Russell, L., M. 1948. The North American species of whiteflies of the genus *Trialeurodes*. *Miscellaneous Publications. United States Department of Agriculture*, 635: 1-85.

Russell, L., M. 1963. Hosts and distribution of five species of *Trialeurodes* (Homoptera: Aleyrodidae). *Ann. Ent. Soc. Am.*, 56: 149-153.

Thompson, W., R., Simmonds, F., J. 1964. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section 3. Predator host catalogue*. 204pp. Farnham Royal, Bucks.

Thompson, W., R. 1950. *A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section I. Parasite host catalogue. Part 3. Parasites of the Hemiptera*. 2nd Edition. 149 pp. Ottawa, Ontario.

Viggiani, G., Iaccarino, F. 1985. Aleirodidi dei rovi (*Rubus* spp.) e loro parassiti. Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Palermo-Erice-Bagheria, 28 maggio 1 giugno 1985, 873-877.

Visnya, A. 1941b. Vorarbeiten zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn, nebst systematischen Bemerkungen über die Gattungen *Aleurochiton*, *Pealius* und *Bemisia* (Homoptera). *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 4 Supplement: 1-19.

Westwood, J., O. 1856. The new Aleyrodes of the greenhouse. *Gardeners' Chronicle*, 852.

Zahradnik, J. 1963b. Notes faunistiques sur les aleurodes en Yougoslavie (Homoptera, Aleyrodinea). *Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 9: 231-235.

5.6. CHIAVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE ITALIANE DI ALEIRODIDI

Le chiavi proposte comprendono tutte le specie presenti nel catalogo – atlante, pertanto sono inclusi anche l'*Aleurocanthus woglumi* e l'*Aleurodicus dispersus*.

Queste chiavi usano una terminologia che è propria della sistematica degli Aleirodidi e tutti i caratteri principali sono illustrati in Fig.3.

Le preferenze riguardo le piante ospiti sono menzionate in questa chiave allorché siano sufficientemente specifiche per facilitare l'identificazione. L'assenza nelle chiavi d'informazioni riguardanti gli ospiti implica un certo grado di polifagia, o preferenze non sufficientemente note. Maggiori dettagli in proposito sono forniti nelle schede di ogni singola specie.

1. Con pori subdorsali composti, ciascuno dei quali può recare un processo centrale o essere ad anello. Lingula grande, a forma di lingua, con quattro setole robuste. Ogni zampa con un artiglio apicale **Aleurodicinae** 37
- Senza pori subdorsali composti. Lingula con due setole o nessuna visibile. Zampe senza artigli **Aleyrodinae** 2

2. Disco dorsale con spine allungate o setole a forma di sifone, che possono essere apicalmente acute, arrotondate o variamente espanse all'apice 3
- Disco dorsale senza spine allungate o setole a forma di sifone, ma robuste setole normali possono essere presenti sul disco dorsale o lungo il sub-margine 7

3. Margine del pupario regolarmente dentato; l'opercolo occupa completamente la depressione vasiforme coprendo la lingula; dorso con molte spine acute o con quattro paia di setole smussate a forma di sifoni; depressione vasiforme spesso leggermente sopraelevata 4
- Margine del pupario liscio o leggermente irregolare, non dentato; l'opercolo occupa solo la parte basale della depressione vasiforme, punta della lingula esposta; dorso con molte setole a forma di sifone con apici espansi, non orifizio depressione vasiforme non sopraelevata 6

4. Con spine acute, distribuite in modo regolare, a coppia. Cuticola di colore marrone o nero 5

- Con setole a forma di sifoni singoli nella zona cefalica, meso e meta-toracica e otto paia addominali. Cuticola molto scura, anche se con i denti marginali più chiari. Di solito su *Viburnum tinus* o *Arbutus unedo* ***Aleurotuba jelinekii***

5. Margine dentato con più di cinque denti in 0,1 mm di margine; presenza di 11 paia di spine dorsali submarginali di egual lunghezza, nessuno dei quali doppio;

Aleurocanthus spiniferus

- Margine molto grossolanamente dentato con 3,5 – 5 denti in 0,1 mm di margine; 11 paia di spine dorsali submarginali alcune più lunghe delle altre, con il terzo paio posteriore doppio

Aleurocanthus woglumi

6. La maggior parte dei sifoni distintamente biforcati apicalmente; base della depressione vasiforme di solito con un'areola posteriore particolarmente larga. Su *Hedera helix* ***Siphoninus immaculatus***

- La maggior parte dei sifoni espansi, ma arrotondati all'apice; base della depressione vasiforme in genere con più areole di piccole dimensioni. preferisce Oleaceae e Rosaceae, ma non si nutre di *Hedera helix* ***Siphoninus phillyreae***

7. Submargine esterno con una fila, in genere di 14 coppie, di setole sottili, ma ben distinte che si estendono oltre il margine del pupario; suture trasversali di sfarfallamento che raggiungono il margine del pupario; depressione vasiforme triangolare, posteriormente indistinta; lingula con apice esposto, bilobata nella parte basale, inclusa nella depressione vasiforme e con un paio di setole apicali prominenti; solco caudale assente; cuticola chiara

Parabemisia myricae

- Se le setole submarginali sono presenti, sono molto più grossolane, più piccole oppure indistinte, o in numero molto inferiore; se l'opercolo occupa solo la parte basale della depressione vasiforme allora la lingula è sempre chiaramente visibile e l'opercolo e la lingula insieme occupano più della metà della depressione vasiforme; combinazione degli altri caratteri diversi 8

8. Apice della lingula distintamente lobato, generalmente tanto lunga quanto larga, almeno in parte esposta e con un paio di setole apicali; submargine, e a volte anche disco dorsale, con papille ghiandolari di varia forma; margini non modificati alle aperture tracheali, o con sottili pettini *Trialeurodes* spp 9

- Apice della lingula di solito di forma differente, a volte con un paio di lobi basali o senza setole apicali, o coperta dall'opercolo; se la lingula è lobata allora il submargine e il disco dorsale sono senza papille 12

9. Pupario ovale – allungato; papille submarginali presenti in ordine vario e/o setole toraciche submediane presenti. Su *Erica* spp. 10

- Pupario in generale più ovale; papille submarginali di solito presenti su una singola fila, a volte qualche papilla in una seconda riga; setole toraciche submediane mai presenti. Raramente su *Erica* spp. 11

10. Pupario nero, con una zona submarginale di papille ben distinte in ordine vario *Trialeurodes sardiniae*

- Pupario di colore marrone chiaro fino al quasi nero; papille submarginali di solito disposte su una o due file; papille generalmente distinte, ma a volte piuttosto vaghe *Trialeurodes ericae*

11. Setole addominali n.º8 disposte anteriormente alla parte più larga dell'opercolo, merlature del margine piuttosto grossolane, in genere meno di 13 in 0,1 mm di margine, con una sottile struttura di forma simile ad una lingua solitamente visibile sporgente dietro l'incavo apicale della depressione vasiforme

Trialeurodes vaporariorum

- Setole cefaliche in genere assenti, o molto modeste se presenti; papille submarginali disposte in una singola fila regolare quasi continua. Su *Laurus nobilis* e *Arbutus andrachne* *Trialeurodes lauri*

12. Lingula esposta, ma piccola, il suo apice poco differenziato dal resto o corto e a forma di "D"; depressione vasiforme di forma trapezoidale – arrotondata, che porta posteriormente in un solco caudale ampio e scolpito che a volte, dopo

essersi ristretto, continua fino al margine del pupario. Su *Acer*, azalea, Fagaceae o Betulaceae decidue 13

- Lingula spesso coperta dall'opercolo o con l'apice molto più largo; se l'apice della lingula è corto e/o a forma di "D", allora non presenta setole apicali; se il solco caudale è scolpito, allora si estende lungo l'intera lunghezza dalla depressione vasiforme al margine del pupario. Su altri ospiti 16

13. Opercolo occupante quasi completamente la depressione vasiforme, lingula di solito appena sporgente dal margine posteriore della depressione; suture trasversali di sfarfallamento raggiungenti il margine del pupario Su *Acer* spp.

Aleurochiton spp 14

- Opercolo occupante circa i due terzi della depressione vasiforme e lingula inclusa al suo interno; suture trasversali di sfarfallamento terminanti sul subdorso. Merlature marginali e aperture tracheali toraciche modificate a formare pettini di denti corti, ma ben distinti. Su azalee coltivate *Pealius azaleae*

14. Parte anteriore del solco caudale poco definita lateralmente alla depressione vasiforme; depressioni addominali submediane sul torace e segmenti addominali I-VII sub-circolari. Di solito su *Acer pseudoplatanus*

Aleurochiton pseudoplatani

- Parte anteriore del solco caudale nettamente definita lateralmente alla depressione vasiforme; depressioni addominali submediane sul torace e segmenti addominali I-VII quasi indistinguibili dalle altre pieghe cuticolari. Di solito su *Acer campestre* o *A. platanoides* 15

15. Pupario primaverile/estivo con una fila submarginale di solito di 12 paia di lunghe setole robuste lungo il sub-margine esterno; pupario svernante con la zona submediana del ventre delineata da una piega irregolare, che è più definita nella zona cefalica e vicino gli spiracoli addominali posteriori. Di solito su *Acer campestre* *Aleurochiton acerinus*

- Pupario primaverile/ estivo con setole submarginali sottili, spesso difficili da individuare; pupario svernante con la zona submediana del ventre non definita. In genere su *Acer platanoides* *Aleurochiton aceris*

16. Pupario di forma circolare, molto convesso (spesso si frantuma durante le fasi di preparazione e montaggio su vetrino); margine con denti grossi, più lunghi che larghi alla base. Cuticola nera. Su Oleaceae

Simplaleurodes hamisphaerica

- Se la forma del pupario è circolare, allora è meno convesso, spesso piuttosto piatto dorsalmente 17

17. depressione vasiforme rotonda – triangolare, completamente occupata dall'opercolo della stessa forma che copre la lingula la quale rimane però chiaramente visibile attraverso l'opercolo. Ampio submargine separato dal disco dorsale da una sutura a forma di piega. Cuticola nera

Aleurolobus spp. 18

- Se la depressione vasiforme è interamente occupata dall'opercolo, la sua forma è diversa e l'opacità dell'opercolo di solito oscura la lingula 21

18. Pupario sub-circolare; apertura tracheali toraciche al margine segnate solo da pochi denti minuti che sono più sottili delle merlature marginali. Su Oleaceae

Aleurolobus olivinus

- Pupario ovoidale; aperture tracheali toraciche differenti al margine, o non segnate 19

19. Margine delle aperture tracheali toraciche e caudali segnato da un pettine di tre denti diversi dalle merlature marginali, spesso sembrano simili ad una tacca con un dente centrale; macchie oculari chiare e a forma di virgola; depressione vasiforme molto più lunga che larga alla sua estremità anteriore

Aleurolobus marlatti

- Margine delle aperture tracheali toraciche e caudali di forma diversa, o non segnato; macchie oculari assenti; depressione vasiforme a volte non più lunga che larga alla sua estremità anteriore 20

20. Margine delle aperture tracheali toraciche mai segnato; apertura tracheale caudale dentellata tra le setole caudali, segnata da un pettine di sottili merlature; depressione vasiforme ampiamente cordata, arrotondata posteriormente. Su *Teucrium fruticans* ***Aleurolobus teucris***

- Denti tracheali toracici appena sporgenti dal margine, ma le merlature sono leggermente diverse da quelle del resto del margine del pupario; depressione vasiforme più allungata ***Aleurolobus wunni***

21. Depressione vasiforme triangolare o cordata-allungata, l'opercolo occupa solo la metà anteriore della depressione e l'apice della lingula è chiaramente definito prevalentemente o completamente esposta, di forma allungata e di lunghezza simile all'opercolo; apice della lingula sempre con un paio di setole apicali, cuticola chiara o marrone 22

- Depressione vasiforme di solito subcircolare o cordata, con la lingula completamente o parzialmente nascosta dall'opercolo. Se la lingula è del tutto esposta, il suo apice non presenta setole apicali 27

22. Suture trasversali di sfarfallamento che curvano bruscamente nella parte anteriore e diventano concentriche al margine prima di arrivare alla linea mediana, formando una sorta di botola cordata che è attraversata dalla sutura longitudinale di sfarfallamento; coppia di creste superficiali che confinano con la depressione vasiforme incontrandosi posteriormente a formare una figura arrotondata a forma di "V"; solco caudale assente ***Asterobemisia carpini***

- Suture trasversali di sfarfallamento normali, terminanti posteriormente alla sutura meso- metatoracica. 23

23. Segmento addominale VII di lunghezza non significativamente ridotta; otto segmenti subeguali chiaramente visibili tra le suture trasversali di sfarfallamento e la depressione vasiforme *Aleyrodes* spp. 24

- Segmento addominale VII molto ridotto in lunghezza, a volte l'addome appare sette-segmentato superficialmente tra le suture trasversali di sfarfallamento e la depressione vasiforme; suture trasversali di sfarfallamento corte, terminanti al subdorso *Bemisia* spp. 26

24. Setole caudali sempre molto piccole, difficilmente si estendono oltre il margine del pupario; setole cefaliche, prime e ottava setola addominali simili; segmenti addominali senza tubercoli mediani; depressione vasiforme di solito arrotondata – troncata posteriormente *Aleyrodes proletella*

-Almeno alcuni individui con setole caudali che si estendono oltre il margine del pupario, anche se si nutrono su ospiti con foglie glabre; spesso tali setole e 0-6 paia di setole del disco dorsale, possono essere più lunghe della depressione vasiforme; addome di solito con tubercoli mediani superficiali e piuttosto lisci ai segmenti II-V o II-VI; depressione vasiforme spesso con un evidente lobo apicale triangolare 25

25. Pupario piuttosto allungato, con il dorso molto sopraelevato dalla superficie fogliare, supportato dal ventre curvo che è protetto da una palizzata di cera; cuticola spesso parzialmente pigmentata, con una coppia di strisce longitudinali visibili con una lente d'ingrandimento. Di solito su *Ficus carica*

Aleyrodes elevatus

- Pupario ovoidale e non sopraelevato

Aleyrodes lonicerae

26. Setole caudali sempre robuste, di solito lunghe almeno quanto la depressione vasiforme, i cui lati sono quasi dritti; depressione vasiforme sempre inserita dal margine del pupario da una distanza inferiore alla sua stessa lunghezza; con un singolo paio di poro/poretto geminati tra la linea mediana e la prima setola addominale *Bemisia tabaci*

- Setole caudali di solito meno lunghe della metà della depressione vasiforme, i cui lati sono di solito distintamente concavi; depressione vasiforme di solito inserita dal margine da una distanza almeno pari alla sua stessa lunghezza; molti pupari con due coppie di pori/poretti geminati tra la linea mediana e la prima setola addominale

Bemisia afer

27. Margine del pupario di solito ampiamente (e di solito piuttosto irregolarmente) deflesso, con il margine morfologico reale situato nella zona sub dorsale del ventre; pupario ovale-allungato depressione vasiforme trapezoidale, completamente occupata dall'opercolo. Setole caudali di solito sporgenti dal margine. Pupario nero. Su *Erica* spp.

Tetraticia ericae

- Se il margine del pupario è leggermente e uniformemente deflesso, la lingula è interamente o parzialmente esposta (ma si noti che durante la preparazione di alcune specie si può arricciare e incurvare)

28

28. Margine del pupario distintamente deflesso; depressione vasiforme non completamente occupata dall'opercolo; lingula completamente o parzialmente esposta, senza setole apicali all'apice. Su *Quercus* spp. sempreverdi

Aleuroviggiatus spp. (in parte) 35

- Margine del pupario non deflesso (da considerare il commento al punto 27)

29

29. Submargine ampio separato dal disco dorsale da una distinta sutura dorsale simile ad una piega concentrica al margine

30

- Submargine e subdorso non così definiti sul dorso

32

30. Sebbene quasi concentrico al margine nel complesso, la piega submarginale/subdorsale è disposta in settori diversi; tale piega termina tra la depressione vasiforme e il margine del pupario; sub-margine interno con una fila di cinque paia di sottili setole al cefalotorace e nella parte anteriore dell'addome

Aleurothrixus floccosus

- Piega sub-marginale/subdorsale non disposta in settori diversi, di solito dolcemente concentrica al margine; tale piega posteriore è assente posteriormente alla depressione vasiforme; se con setole submarginali, queste sono distribuite in modo diverso 31

31. Depressione vasiforme cordata o triangolare-arrotondata, non elevata; l'opercolo copre la lingula, ma gran parte dei dettagli della stessa restano visibili. Cuticola nera. *Aleurolobus* (in parte) 17

- Depressione vasiforme da subcircolare a trapezoidale, di solito un po' elevata posteriormente; lingula appena percettibile sotto l'opercolo. Cuticola di colore chiaro o parzialmente pigmentata; una fila di pori/poretti geminati uniformemente distanziati tra loro e disposti lungo il submargine interno, più vicini al solco submarginale/subdorsale rispetto alle ghiandole del margine con base a forme di dente. Su *Hedera helix* ***Tetraleurodes hederae***

32. Margine del pupario modificato alle aperture tracheali toraciche in forma di pori distinti o di tacche dentate e poco profonde 33

- Se il margine del pupario è modificato alle aperture tracheali toraciche presenta solo una leggera rientranza del contorno del margine 35

33. Contorno del pupario distintivo, all'addome rientrato lateralmente; margine del pupario con merlature molto fini ***Aleuroclava aucubae***

- Contorno del pupario all'addome non rientrato lateralmente; margine del pupario liscio o con merlature più grossolane

Dialeurodes spp. & *Massilieuodes* spp. 34

34. Margine delle aperture tracheali toraciche e caudale modificate in intagli poco profondi, ciascuno occupato da due o tre (toracica) fino a cinque (caudale) denti smussati; spesso con la prima setola addominale e le setole cefalica e mesotoracica molto lunghe, simili a capelli, anche se a volte possono essere minute. Su *Viburnum tinus* e *Arbutus unedo*

Massilieuodes* (ex *Dialeurodes*) *setiger

- Margine delle aperture tracheali toraciche e caudale a forma di distinti pori invaginati lisci o finemente crenati internamente; pupario sempre di colore chiaro; prima setola addominale assente; ottava setola addominale disposta anteriormente alla parte più larga dell'opercolo

Dialeurodes citri

35. Suture trasversali di sfarfallamento che non si spingono oltre il subdorso; otto segmenti addominali chiaramente visibili medialmente, tra le suture trasversali di sfarfallamento e la depressione vasiforme; depressione vasiforme approssimativamente subcircolare; l'opercolo copre completamente o in gran parte l'apice della lingula, il pupario di alcune specie con un paio di pieghe longitudinali subdorsali

36

- Suture trasversali di sfarfallamento raggiungenti, o quasi, il margine del pupario; segmento addominale VII molto ridotto medialmente; l'addome appare superficialmente sette – segmentato tra le suture trasversali di sfarfallamento e la depressione vasiforme; depressione vasiforme cordata o arrotondata – triangolare, apice della lingula di solito completamente esposta, a volte solo in parte esposta, e sempre senza un paio di setole apicali; caratteri dorsali variabili, ma senza un paio di pieghe longitudinali subdorsali. Solco caudale ampio e punteggiato da marcature subcircolari arrotondate e reticolate; profilo del pupario non rientrato posteriormente; addome non più largo del cefalotorace. Su *Quercus* spp. sempreverdi

Aleuroviggianus adrianae

36. Senza un paio di pieghe longitudinali subdorsali; margine con merlature molto fini e piuttosto irregolari; cuticola chiara. Su *Rhododendron* spp.

Massilieurodes (ex Dialeurodes) chittendeni

- Con un paio di pieghe cefalotoraciche longitudinali subdorsali che superano l'estremità esterna delle zampe; margine con denti regolari e pronunciati. La cuticola può essere nera, molto scura o completamente chiara. Depressione vasiforme cordata, di solito inserita ad una distanza dal margine del pupario di almeno due volte la sua lunghezza; fini merlature marginali, 12 o più in 0,1 mm. Su diversi ospiti, ma non su *Rhododendron* spp.

Aleurotrachelus rhamnicola

37. Pori composti con le due coppie addominali anteriori molto più piccoli dei cefalici e delle quattro coppie addominali posteriori. Pupario generalmente più piccolo (di solito ≤ 0.90 mm e spesso $\leq 0,75$ mm) *Paraleyrodes minei*

- Pori composti con la coppia cefalica di dimensioni simili alle due coppie addominali anteriori, ogni poro di solito con un processo centrale visibile. Pupario relativamente grande (spesso $\geq 1,00$ mm). *Aleurodicus dispersus*

5.7. *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS*: ASPETTI INTERESSANTI DI MORFOLOGIA

L'utilizzo del SEM ha consentito di ottenere foto ad altissima risoluzione e molto dettagliate dei diversi stadi di sviluppo dell'Aleirode e di particolari identificativi della specie. E' interessante notare la caratteristica disposizione delle esuvie delle età precedenti che restano affastellate su quella dell'ultima età e che conferiscono agli stadi giovanili la forma di una sorta di torta a strati (Fig. 23). Caratteristico è anche il "disegno" esagonale sul corion delle uova di *A. spiniferus* (Fig. 23).

Fig. 23. *A. spiniferus* fotografato al SEM: uovo e disegno esagonale del corion (sx), esuvie affastellate sulla neanide di ultima età (dx).

Presso il PPS (Wageningen) ho analizzato la variabilità del numero dei denti marginali in 0,1 mm di margine di pupario in 120 esemplari appartenenti al genere *Aleurocanthus* presenti su diverse piante ospiti e montati su 40 vetrini provenienti da tutto il mondo e appartenenti a diverse collezioni (Tab. 4).

Vetrino n.	Specie	Provenienza	Collezione	Determinato da	Pianta ospite	Numero denti marginali in 0,1mm (obiettivo 10x)			Posizione o numero esemplare
						Parte anteriore	Parte centrale	Parte posteriore	
1	<i>A. woglumi</i>	Aden-Yemen	Museo di Parigi	Cohic	<i>Citrus</i> sp.	5	4,5	4	sx basso
						4,5	3,5	3,5	dx basso
						4,5	3,5	4	sx alto
						4,5	4,5	3,5	dx alto
2	<i>A. woglumi</i>	Muscat-Sultanato di Oman	Museo di Parigi	Cohic	Non nota	4,5	3,5	4	dx alto
						5	4,5	5	sx basso
3	<i>A. spiniferus</i>	Kyushu-Giappone	Tehran-Iran	Hamon 1981	<i>Citrus</i> sp.	7,5	7	7	
4	<i>A. woglumi</i>	Clarendon-Jamaica	Tehran-Iran	Hamon 1994	<i>Citrus</i> sp.	5,5	4,5	5	
5	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Indonesia imp. - Schipol	PPS	M. Jansen 2.08.2010	<i>Citrus</i> (foglia)	5	4,5	4,5	sx
						4,5	4,5	5	dx
6	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Trovato a Vleuten-Utrecht, ma importato dalla Cina	PPS	H. Burger 1989	<i>Fortunella</i> (bonsai)	5	6	6	1
						6	6	6	2
						6	5,5	7	3
						6,5	6	6	4
						7	6	5	5
7	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Indonesia	PPS	Jansen M.	<i>Citrus hystrix</i>	6,5	7	7	dx

		imp. - Schipohl			(foglia)	7	7	7	sx
8	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Indonesia imp. - Schipohl	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> (foglia)	5	6	6	sx
						6	5	6	centro
						5	5	4,5	dx
9	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Indonesia imp. - Schipohl	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> (foglia)	5	4	5	sx
						5	4	4	dx
10	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Indonesia imp. - Schipohl	PPS	Jansen M.	<i>Citrus hystrix</i> (foglia)	6	6	6	sx
						5	4	4,5	centro
						5	4	5	dx
11	<i>A. woglumi</i>	Indonesia imp. - Schipohl (passeggero)	PPS	Jansen M.	<i>Citrus hystrix</i> (foglia)	4,5	5	5	1
						7	5	5	2
						6	5	6	3
12	<i>A. woglumi</i>	Thailandia - Schipohl	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	3	3	3,5	alto
						4	3	3	basso
13	<i>A. woglumi</i>	Thailandia - Schipohl (passeggero)	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	3,5	3	4	
14	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Pyrus</i> <i>communis</i>	7	6	7	1
						7	7	7	2
						8	7	8	3
						7	7	8	4

15	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	7	6	7	1
						7	6	6	2
						6	6	7	3
						7,5	7	8	4
						7	7	7	5
						8	7	7,5	6
16	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	7	6,5	6	1
						8	7	7	2
						7	6	6	3
						5	5	6	4
						7	7	6	5
						8	6,5	6	6
17	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	8	6	7	1
						8	7	9	2
						8	7	8	3
						7	7	6	4
18	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Crataegus azarolus</i>	8	10	8	1
						9	8	8	2
						8	8	8	3
						8	8	7	4

						7	6	7	5
						8	9	9	6
						9	8	8	7
19	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Crataegus azarolus</i>	8	8	7	1
						8	7	7	2
						8	7	8	3
						9	9	9	4
						8	8	8	5
						7	8	8	6
						8	8	9	7
						7,5	8	8	8
						11	11	10	9
						9	8	8	10
20	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Citrus sp.</i>	8	8	8	1
						7	7	8	2
						8	7	7	3
21	<i>A. spiniferus</i>	Provincia di Lecce	PPS	Jansen M.	<i>Citrus sp.</i>	7,5	7	7	1
						8	7,5	8	2
						8	7	7,5	3
						8	8	7	4

22	<i>A. spiniferus</i>	Cina imp.	PPS	Jansen M.	<i>Camellia sinensis</i>	7	7	7	sx
						7,5	7,5	7	centro
						6	6,5	6	dx
23	<i>A. spiniferus</i>	Cina imp.	PPS	Jansen M.	<i>Camellia sinensis</i>	7	7,5	7	sx
						6,5	5	5,5	dx
24	<i>A. spiniferus</i>	Cina imp.	PPS	Jansen M.	<i>Camellia sinensis</i>	8	7	7	sx
						6,5	6	7	dx
25	<i>A. spiniferus</i>	Cina imp.	PPS	Jansen M.	<i>Camellia sinensis</i>	8	7	7	sx
						8	7,5	7,5	centro
						6,5	7	7	dx
26	<i>A. spiniferus</i>	Filippine imp.	PPS	Bink-Moenen	<i>Streblus asper</i> (bonsai)	7,5	8	9	sx
						9	9	9	dx
27	<i>A. spiniferus</i>	Filippine imp.	PPS	Bink-Moenen	<i>Streblus asper</i> (bonsai)	8	8	8,5	sx
						8,5	8	8	dx
28	<i>A. spiniferus</i>	Cina imp.	PPS	Jansen M.	<i>Camellia sinensis</i>	7,5	7	8	1
						6	6	5,5	2
						6	6	6	3
29	<i>A. spiniferus</i>	Vleuten - imp. Cina	PPS	Jansen M.	<i>Fortunella</i> (bonsai)	8	6	7	sx
						6	5,5	5,5	dx
30	<i>A. spiniferus</i>	Vleuten -	PPS	Jansen M.	<i>Fortunella</i>	7	6	5,5	sx

		imp. Cina			(bonsai)	7	5	5	centro
						7	7	5,5	dx
31	<i>A. spiniferus</i>	Cina imp.	PPS	Jansen M.	<i>Camellia sinensis</i>	6,5	7	6	alto
						7	6	6	basso
32	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	5,5	5	6	sx
						4,5	4	5	dx
33	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Indonesia imp. - Schiphol	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> (foglia)	6	5	5	sx
						5	5	4	dx
34	<i>Aleurocanthus</i> sp.	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	5	4	5	sx
						4	3	4	dx
35	<i>A. woglumi</i>	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	4	4	4	sx
						8	8	8	dx
						11	10	11	basso
36	<i>A. woglumi</i>	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	10	10	11	sx
						4	3	3,5	centro
						5	4	5	dx
37	<i>A. woglumi</i>	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	4	4	4	sx
						4	3,5	4	dx
38	<i>A. woglumi</i>	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	4,5	4,5	4,5	sx
						5	4	5	centro

						4	3,5	4	dx
39	<i>A. woglumi</i>	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	4	4	4	sx
						10	9	9	centro
						5	4,5	5	dx
40	<i>A. woglumi</i>	Trinidad	PPS	Jansen M.	<i>Citrus</i> sp.	4	4,5	4	sx
						4	3	4	dx

Tab. 4. Misurazione del n. di denti marginali in 0,1 m di margine in neanidi *A. spiniferus* e *A. woglumi*.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei dati presenti nella tabella precedente:

- *Aleurocanthus spiniferus*: 67 esemplari su 19 vetrini e 6 piante ospiti: *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Citrus* spp., *Crataegus azarolus* L., *Fortunella* sp. (bonsai), *Pyrus communis* L., *Streblus asper* Lour. (bonsai).
- *Aleurocanthus woglumi*: 30 pupari su 12 vetrini su *Citrus* spp. e *Citrus hystrix* DC.
- *Aleurocanthus* con caratteri intermedi tra *A. spiniferus* e *A. woglumi*: 23 esemplari su 9 vetrini su *Citrus* spp., *Fortunella* sp. (bonsai) e *Citrus hystrix* DC. Forma del pupario e tipo di spine più simili all'*A. woglumi*.

Dall'analisi condotta risulta che:

- *A. woglumi*: 3,5 – 5 denti in 0,1 mm di margine (Fig. 24). Questo range è in linea con i dati disponibili in bibliografia per la specie.
- *A. spiniferus*: sul protocollo EPPO è riportato un numero di denti marginali compreso tra 11 e 12 (Jansen, 2002). In realtà ho potuto osservare che il numero di denti è abbastanza variabile e la maggior parte dei pupari esaminati, compresi quelli provenienti dall'Italia, presentano dai 6 agli 8 denti in 0,1 mm di margine (Fig. 22). Tuttavia in alcuni pupari il numero di denti è maggiore, arrivando anche a 10 – 11 in 0,1 mm di margine. Tali risultati sono stati analizzati anche dal Dott. Jansen e dal Dott. John Dooley (APHIS, USDA, San Francisco).
- Ho osservato alcuni esemplari con un numero di denti intermedio tra le due specie, ma il più delle volte gli altri caratteri utili ai fini dell'identificazione corrispondevano con quelli dell'*A. woglumi* e ciò fa supporre una certa variabilità probabilmente legata all'ospite o alla località geografica.

Fig. 24. *A. spiniferus* (sx) e *A. woglumi* (dx): numero di denti marginali in 0,1 mm di margine.

I risultati discussi nel presente lavoro andranno ad aggiornare ed integrare il protocollo EPPO sull'Aleirode (Jansen, 2002). Per la corretta identificazione di *A. spiniferus* e per distinguerlo dalla specie affine *A. woglumi*, si riporterà nel protocollo un numero di denti marginali in 0,1 mm di margine superiore a 5 per il primo e compreso tra 3,5 e 5 per il secondo.

Le due specie sono difficili da distinguere e molti sono i casi intermedi che necessitano ulteriori e più approfonditi studi.

5.8. *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS*: DIFFUSIONE IN PUGLIA

La prima segnalazione di *Aleurocanthus spiniferus* in Puglia risale all'Aprile 2008 (Porcelli, 2008): il fitomizo fu raccolto nell'agrumeto di un giardino privato di Supersano (LE). L'Aleirode era già presente nell'area da uno-tre anni a bassi livelli di popolazione, si era acclimatato senza però diffondersi ulteriormente. Più

tardi, alla fine del 2008, si era ampiamente diffuso suscitando l'allarme degli agricoltori locali.

All'epoca della prima segnalazione di *A. spiniferus* i comuni interessati dall'infestazione erano 13 (Nutricato *et al.*, 2009): Alezio, Casarano, Collepasso, Gallipoli, Matino, Melissano, Parabita, Racale, Ruffano, Sannicola, Scorrano, Supersano e Taviano.

In quel periodo *A. spiniferus* si presentava come un temibile parassita di molte piante selvatiche e coltivate, la cui presenza però si limitava ad una ristretta area della Regione Puglia.

Alla fine del 2009 il fitomizo si era ulteriormente diffuso e la sua presenza interessava 68 dei 97 comuni della provincia di Lecce con diverso grado di intensità di infestazione.

Un anno più tardi, *A. spiniferus* infestava già 88 comuni, ma era ancora assente a: Diso, Guagnano, Melendugno, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Uggiano la Chiesa e Veglie.

I comuni non ancora interessati dalla presenza del fitomizo erano quelli al confine con le provincie di Brindisi e Taranto e sulla costa adriatica, a margine dell'area di espansione.

Nel 2011 l'Aleirode ha invaso anche i comuni sull'Adriatico, lasciando apparentemente indenni solo Diso e Melendugno.

Nell'ambito delle aree sottoposte a sorveglianza ci sono infatti piccole zone che sembrano essere sfuggite all'infestazione. L'ipotesi più probabile è che le piante infestate siano sfuggite ai campionatori, perché molto spesso si tratta di piante isolate nei giardini e negli orti casalinghi.

Negli ultimi campionamenti effettuati nell'Aprile 2011 sono stati accertati focolai anche nella provincia di Brindisi, più precisamente nel comune di San Pancrazio Salentino, dove ho raccolto per la prima volta l'*A. spiniferus* su *Citrus limon* (L.) Burm. f. in un giardino privato.

Nella Fig. 25 sono riportati i differenti livelli di infestazione nella Regione Puglia alla fine del 2011. E' interessante notare come l'intensità d'infestazione, intesa come densità di popolazione, vada aumentando nel corso del tempo. Il colore è legato alla prima segnalazione del fitomizo. In generale quanto più l'infestazione

è recente tanto minore è l'intensità di infestazione poichè questa cresce nel tempo. Di conseguenza le popolazioni sono più abbondanti nelle aree occupate per prime e in quelle a minore altitudine. Per cui le aree dove il fitomizo non è stato raccolto (molto probabilmente per i motivi sopracitati) sono riportate in verde, giallo e arancio indicano aree con infestazione bassa e moderata iniziata nel 2010 e 2009, mentre per aree con infestazioni precedenti ed intense, il colore usato è il rosso. Nel tempo i livelli d'infestazione sono crescenti e ci aspettiamo un aumento progressivo delle popolazioni nelle aree infestate.

L'elenco dei comuni infestati e la mappa di diffusione dell'Aleirode nella Regione Puglia sono riportati in Fig. 26 sulla base dei risultati delle ispezioni portate avanti dal 2008 al 2011.

Fig. 25. Livello d'infestazione di *A. spiniferus* in Puglia nel periodo 2008-2011.

Fig. 26. Diffusione di *A. spiniferus* in Puglia nel periodo 2008-2011.

5.9. *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS*: BIOLOGIA E PIANTE OSPITI IN PUGLIA

A. spiniferus è un insetto ampiamente polifago e in Italia è stato raccolto su Araliaceae, Ebenaceae, Fabaceae, Lauraceae, Malvaceae, Moraceae, Punicaceae, Rosaceae, Rutaceae e Vitaceae.

Durante le attività di monitoraggio ho trovato *A. spiniferus* sia nei centri urbani che nei parchi cittadini e nelle aree naturali protette sulle foglie di diverse piante che costituiscono nuovi ospiti per la specie.

Ho raccolto il fitomizo anche su flora selvatica, in particolare su *Laurus nobilis* L. e *Ceratonia siliqua* L.

Di seguito si fornisce l'elenco completo delle piante ospiti dell'Aleirode; in grassetto sono riportate le specie sulle quali il fitomizo è stato raccolto in Puglia. Diciotto specie e una famiglia (Araliaceae) costituiscono nuovi ospiti per *A. spiniferus*.

Host plant families	Host plant species	References
Annonaceae	<i>Annona cherimola</i> x <i>squamosa</i> Mill.	Gillespie, 2012
	<i>Annona muricata</i> L.	Gillespie, 2012
	<i>Annona reticulata</i> L.	Takahashi, 1941b
	<i>Annona squamosa</i> L.	Takahashi, 1941b
	<i>Rollinia deliciosa</i> Saff.	Gillespie, 2012
Apocynaceae	<i>Plumeria rubra</i> L.	Martin, 1985
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	new record
	<i>Fatsia</i> sp.	new record
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i> L.	Evans, 2008
Asteraceae	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	Gillespie, 2012
Betulaceae	<i>Alnus formosana</i> (Burkill) Makino	Dubey & Ko, 2011
Caesalpiniaceae	<i>Cassia siamea</i> Lam.	Gillespie, 2012
Chrysobalanaceae	<i>Maranthes corymbosa</i> Blume	Gillespie, 2012
Convolvulaceae	<i>Erycibe acutifoliae</i> Hayata	Takahashi, 1933
Ebenaceae	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	Kuwana, 1928
	<i>Diospyros maritima</i> Blume	Gillespie, 2012

Elaeocarpaceae	<i>Sloanea dasycarpa</i> (Benth.) Hemsl.	Takahashi, 1956
Ericaceae	<i>Rhododendron ellipticum</i> Maxim.	Dubey & Ko, 2011
Euphorbiaceae	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Müll. Arg.	Martin, 1999
	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Gillespie, 2012
	<i>Sapium sebiferus</i> (L.) Dum. Cours.	Mound & Halsey, 1978
Fabaceae	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.	Evans, 2008; Dubey & Ko, 2011
	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	new record
	<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	Martin, 1999
	<i>Myroxylon japonicum</i> (Thunb.) Makino	Kuwana, 1928
	<i>Vigna sesquipedalis</i> (L.) Fruwirth	Evans, 2008
Flacourtiaceae	<i>Casearia aculeata</i> Jacq.	Evans, 2008
	<i>Scolopia oldhamii</i> Hance	Dubey & Ko, 2011
Hamamelidaceae	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	Takahashi, 1956
Lardizabalaceae	<i>Akebia lobata</i> Dekne.	Kuwana, 1928
	<i>Akebia longiracemosa</i> Matsum.	Dubey & Ko, 2011
Lauraceae	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl.	Jeffers, 2009
	<i>Laurus nobilis</i> L.	new record
	<i>Persea zuihoensis</i> (Hayata) H.L. Li	Evans, 2008
	<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata	Dubey & Ko, 2011
Lecythidaceae	<i>Barringtonia</i> <i>acutangulata</i> (L.) Gaertn.	Gillespie, 2012
Leguminosae	<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	Gillespie, 2012
Malvaceae	<i>Gossypium</i> sp.	Jeffers, 2009
	<i>Hibiscus cannabinus</i> L.	Evans, 2008
	<i>Hybiscus</i> sp	Martin, 1985
	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Gillespie, 2012
	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Martin, 1999
	<i>Malva</i> sp.	new record
	<i>Urena lobata</i> L.	Gillespie, 2012
Meliaceae	<i>Toona ciliata</i> M. Roem. (= <i>australis</i>)	Gillespie, 2012
Meliosmaceae	<i>Meliosma rigida</i> Siebold	Gillespie, 2012

	& Zucc.	
Moraceae	<i>Ficus capensis</i> Thunb.	Evans, 2008
	<i>Ficus carica</i> L.	new record
	<i>Ficus racemosa</i> L.	Jeffers, 2009
	<i>Ficus</i> sp.	Martin, 1999
	<i>Morus alba</i> L.	new record
	<i>Streblus</i> sp.	Evans, 2008
Myrsinaceae	<i>Maesa peralaria</i> (Lour.) Merr.	Dubey & Ko, 2011
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	Jeffers, 2009
	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L.M.Perry	Dubey & Ko, 2011
Piperaceae	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	Dubey & Ko, 2011
Punicaceae	<i>Punica granatum</i> L.	new record
Rosaceae	<i>Cydonia</i> cv	new record
	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Takahashi, 1934b
	<i>Malus</i> cv	new record
	<i>Prunus armeniaca</i> L.	new record
	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Jeffers, 2009
	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Gillespie, 2012
	<i>Prunus</i> cv	new record
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	new record
	<i>Pyrus communis</i> L.	Jeffers, 2009
	<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Du Roi	new record
	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. F) Nakai	Jeffers, 2009
	<i>Pyrus serotina</i> Rehder	Kuwana, 1928
	<i>Pyrus</i> cv	new record
	<i>Rosa indica</i> L.	Kuwana, 1928
	<i>Rosa chinensis</i>	Mound & Halsey, 1978
	<i>Rosa</i> sp.	Dubey & Ko, 2008
	<i>Rosa</i> cv	Gillespie, 2012
Rubiaceae	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Dubey & Ko, 2011
	<i>Mussaenda pubescens</i> Dryand.	Dubey & Ko, 2011
Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L.	Jeffers, 2009
	<i>Citrus bigaradia</i> Loisel.	Evans, 2008
	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. F.	Mound & Halsey, 1978

	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Mound & Halsey, 1978
	Citrus sp	new record
	<i>Flindersia</i> sp.	Gillespie, 2012
	<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	Dubey & Ko, 2008
	<i>Zanthoxylum [Fagara]</i> <i>nitidum</i> (Roxb.) DC.	Takahashi, 1956
Sabiaceae	<i>Meliosma rigida</i> Siebold & Zucc.	Takahashi, 1933
Salicaceae	<i>Salix</i> sp.	Takahashi, 1956
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis</i> <i>anacardiodes</i> (A. Rich.) Radlk.	Gillespie, 2012
	<i>Ganophyllum falcatum</i> Blume	Gillespie, 2012
Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Jeffers, 2009
Ulmaceae	<i>Aphananthe</i> <i>philippinensis</i> Planch.	Gillespie, 2012
Urticaceae	<i>Boehmeria</i> <i>densiglomerata</i> W.T.Wang	Dubey & Ko, 2011
	<i>Boehmeria blinii</i> H.Lév.	Dubey & Ko, 2011
Vitaceae	<i>Parthenocissus</i> <i>tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	new record
	<i>Vitis vinifera</i> L.	Kuwana, 1928
	<i>Vitis cv</i>	new record

Tab. 5: Lista delle piante ospiti di *A. spiniferus*.

Nel periodo 2009-2012 ho seguito e studiato il ciclo di sviluppo di *A. spiniferus* in Puglia.

Dai bibliografici riportano quanto segue (EPPO/CABI, 1996): le uova sono deposte in linee arcuate composte di 10-20 elementi ognuna e sono fissate alla superficie fogliare tramite un corto peduncolo. Ogni femmina può deporre da 35 fino ad oltre 100 uova. Le uova sono dapprima gialle, poi diventano marrone scuro - nere con lo sviluppo dell'embrione e schiudono dopo 4-12 giorni a seconda dell'andamento climatico.

Lo sviluppo del fitofago è favorito da temperature comprese tra 20 e 34 °C (optimum 25,6 °C) e umidità relativa del 70-80%. L'insetto non sopravvive a

temperature inferiori allo zero o superiori ai 43°C. Gli adulti emergono dopo circa due mesi. Il ciclo di vita richiede generalmente 2-4 mesi; è una specie polivoltina in grado di compiere oltre 6 generazioni annuali nei suoi areali d'origine, in Asia medio-orientale.

In Puglia ho osservato almeno 4 generazioni l'anno (Fig. 27).

L'aleirode sverna come neanide e le generazioni si susseguono tra Marzo e Novembre con presenza di popolazioni particolarmente abbondanti nel periodo estivo.

A Marzo compaiono gli adulti della 1^a generazione che depongono le uova sui nuovi getti primaverili e completano la 2^a generazione tra Aprile e Maggio. Le temperature non sono ancora stabili in questo momento dell'anno e possono esserci dei periodi piuttosto freddi come è successo quest'anno (2012), per cui le popolazioni non sono particolarmente abbondanti. A Maggio-Giugno si ha il picco di ovideposizioni in concomitanza con la ripresa vegetativa delle piante che emettono moltissimi germogli preferiti per ovideporre. Queste uova daranno adulti in estate in tempi diversi cosicché ci sarà presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'Aleirode in quanto può esserci una scalarità nella schiusura delle uova e nel completamento della 3^a generazione. Non è escluso che nel periodo estivo si accavallino anche più di una generazione. Infine, una 4^a generazione si ha tra Settembre e Novembre. Gli adulti deporranno le uova dalle quali si avranno le neanidi svernanti.

5.10. AUGMENTATIVE BIOLOGICAL CONTROL (ABC): RISULTATI

Il problema dell'*Aleurocanthus spiniferus* è legato al suo controllo, in quanto ad oggi la normativa vigente, la direttiva Habitat e le successive norme nazionali (DPR 357/1997, DPR 120/2003), non ci consentono l'introduzione degli antagonisti specifici dell'Aleirode provenienti dalle sua zone d'origine, peraltro già introdotti in plurime regioni del mondo con ottimi risultati. Abbiamo quindi pensato, in un'ottica di controllo biologico, di fare uno screening delle specie associate all'Aleirode in Puglia al fine di individuare eventuali antagonisti indigeni presenti nelle nostre aree da allevare in laboratorio ed introdurre in massa nelle colture per controllare il fitofago; abbiamo quindi deciso di sperimentare il cosiddetto Augmentative Biological Control, il Controllo Biologico per Incremento.

Le 50 piante esca utilizzate per la prova di ABC sono state interrate in un giardino privato di Botrugno (LE) il 28 Giugno 2011 sotto la chioma di piante di agrumi infestate da *Aleurocanthus spiniferus* su cui era presente melata e fumaggine.

Dopo tre giorni sulle piantine erano già presenti alcuni adulti. Nei giorni successivi il numero di adulti è aumentato e su alcune foglie ho notato le prime ovideposizioni. Il 5 Agosto ho trovato i primi due pupari piuttosto piccoli. Dopo una settimana (11 Agosto) ho trovato numerosi pupari su diverse piante nonché abbondante fumaggine proveniente anche dalle piante adulte sovrastanti.

Le foglie maggiormente infestate dall'Aleirode sono le più giovani, sulle quali ho notato la presenza dalla Minatrice serpentina degli agrumi (*Phyllocnistis citrella* Stainton) e dall'Aleirode fioccoso degli agrumi (*Aleurothrixus floccosus*). A metà Agosto il numero di adulti e di pupari è ulteriormente aumentato così come le ovideposizioni.

A fine Agosto (24 agosto) la parte apicale delle foglie giovani era fittamente ricoperta da adulti e alcune foglie più mature erano ricoperte di pupari.

Le piante sono state innaffiate regolarmente una volta al giorno nelle ore più fresche (tardo pomeriggio-sera) e non sono state trattate con alcun prodotto fitosanitario durante l'intero periodo di studio.

A Dicembre le piantine sono state trasferite nei siti individuati nel Salento. Si presentavano con ovideposizioni e alcuni pupari di piccole dimensioni. Adulti non presenti.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo di quanto precedentemente descritto.

DATA OSSERVAZIONE	OSSERVAZIONE (STADIO DI SVILUPPO ASA)
28 Giugno 2011	Messa a dimora a Botrugno delle piante esca in fitocella.
1 Luglio 2011	Presenza di adulti.
Luglio 2011	Presenza di adulti e ovideposizioni.
5 Agosto 2011	Presenza di neanidi.
12 Agosto 2011	Numerosi pupari e fumaggine.
20 Agosto 2011	Abbondante presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'Aleirode.
30 Agosto 2011	Parte apicale dei rametti fittamente coperta da adulti e foglie ricoperte da pupari.
Settembre – Novembre 2011	L'Aleirode completa un ulteriore ciclo di sviluppo.
Dicembre 2011	Piante trasferite nei siti individuati nel Salento. Presenza di ovideposizioni e alcune neanidi.

Tab. 6: Fasi di infestazione delle piante esca usate per l'ABC.

A partire da Febbraio 2012 e fino a Giugno 2012 ho monitorato settimanalmente i siti dove ho trasferito le piantine infestate da *A. spiniferus*. I risultati delle ispezioni sono riportati nella tabella seguente.

SITI	DATE ISPEZIONI - MONITORAGGI									
	24.02.2012	8.03.2012	20.03.2012	3.04.2012	13.04.2012	10.05.2012	28.05.2012	11.06.2012	18.06.2012	26.06.2012
1. Lecceta Maglie	3 piante senza foglie, 1 con pochissime foglie. Apici dei rametti accartocciati per presenza di <i>Phyllocnistis citrella</i> (proveniente da Botrugno). Presenza di uova schiuse e neanidi.		3 piante senza foglie, 2 con foglie. Abbondante presenza di neanidi e pupari. ASA anche su altre piante di agrumi presenti in azienda.	4 piante senza foglie, 1 con qualche foglia. Abbondante presenza di neanidi, pupari, molti adulti. ASA anche su altre piante di agrumi presenti in azienda	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Le 5 piante hanno emesso qualche germoglio. Le foglie nuove non sono infestate perché le piante avevano precedentemente perso tutte le foglie vecchie infestate e l'infestazione è stata interrotta. Trovato solo un adulto in ovideposizione.	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Piante secche	Piante secche	Piante secche
2. Oliveto Supersano	Piante rubate. L'azienda è a cancello aperto.	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate
3. Frutteto Matino	5 piante. Presenza di uova schiuse, qualche neanide e <i>Phyllocnistis citrella</i> (proveniente da Botrugno).		5 piante. Presenza di qualche pupario. Prelevato un campione con Formicidae.	5 piante. Presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'Aleirode. Prelevato un campione con Aracnidae (<i>Clubiona leucaspis</i> - maschio) e Psocotteri. <i>Phyllocnistis citrella</i> abbondante.	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Le 5 piante hanno emesso nuovi germogli e sono in buono stato vegetativo. Pochi pupari e qualche adulto in ovideposizione. Prelevati due campioni: <i>Clitostethus arcuatus</i> e larve di Coleotteri Coccinellidi sottofam. <i>Scymninae</i> , tribù <i>Scymnini</i> che predavano afidi su nuovi germogli. Osservato un ragno del genere <i>Ballus</i> .	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Piante secche	Piante secche	Piante secche
4. Pineta Sannicola		Piante in buono stato vegetativo, con molte	5 piante con foglie, molte neanidi, pupari.	5 piante con foglie. Presenza di tutti gli stadi	Situazione immutata, ma minor presenza di	5 piante con molte foglie vecchie infestate e nuovi	Situazione immutata, ma minor presenza di	Le nuove foglie non sono in buono stato vegetativo	Le piante sono sempre più sofferenti per via	Piante secche

		foglie. Uova schiuse, molte neanidi e alcuni pupari. Presenza di fumaggine e alcuni pupari di <i>Aleurothrixus floccosus</i> . <i>Phyllocnistis citrella</i> abbondante su una pianta. Presenza di ninfe e adulti di Psocotteri. In prossimità della pineta ritrovati pupari e uova di ASA su <i>Ceratonia siliqua</i> .	Presenza di <i>A. floccosus</i> . Prelevati diversi campioni con <i>Clitostethus arcuatus</i> , <i>Icerya purchasi</i> , Psocotteri e Formiche.	di sviluppo dell'ASA e molti adulti in ovideposizione. Prelavati campioni con <i>C. arcuatus</i> (molto diffuso e osservato mentre preda ASA anche su Carrubo), ragni (<i>Theridion</i> sp.), Braconidae Aphidiidae: <i>Lysiphlebus testaceipes</i> . Presenza di <i>A. floccosus</i> e formiche sulla melata. ASA su Carrubo, pupari e adulti in ovideposizione e <i>C. arcuatus</i>	adulti.	germogli. Presenza di neanidi e ovideposizioni. Alcuni adulti in ovideposizione. Presenza di alcuni Neuroteri Crisopidi. Non ho trovato <i>C. arcuatus</i> .	adulti.	per il caldo e la mancanza di acqua, presentano comunque ovideposizioni. La maggior parte delle uova sono schiuse e ci sono neanidi di 1° età disposte lungo le nervature principali. Qualche neanide di età successiva e qualche adulto. La nuova generazione è in corso. Assenza di Coleotteri, solo Psocotteri.	del caldo. Ho notato neanidi e qualche pupario. Non ci sono adulti. Psocotteri e Formiche sulla melata.	
5. Macchia mediter. Torre dell'Inserraglio		2 piante rubate, 3 rimaste, ma completamente secche	Piante secche	Piante secche	Piante secche	Piante secche	Piante secche	Piante secche	Piante secche	Piante secche
6. Bosco di Quercia spinosa Maglie	1 pianta rubata, le altre con poche foglie. Presenza di uova schiuse, neanidi e qualche pupario.		1 pianta rubata, le altre con poche foglie. Presenza di molte neanidi, pupari, fumaggine. Prelevati diversi campioni: <i>Clitostethus arcuatus</i> , Psocotteri, <i>Berginus tamarisci</i> (Mycetophagidae)	4 piante in ripresa vegetativa. Presenza di tutti gli stadi di sviluppo di ASA, molto adulti. Prelavati campioni con Psocotteri, 2 Rincoti (giovani e adulti del genere <i>Orius</i>), 1 ragno (<i>Nigma puella</i>).	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Le 5 piante hanno emesso nuovi germogli e sono in buono stato vegetativo. Alcune foglie vecchie infestate, ovideposizioni e neanidi. Visto solo un adulto. Presenza di Ragni e Coleottero <i>Berginus tamarisci</i> .	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Piante sofferenti per il caldo e la mancanza di acqua; presenza di ovideposizioni, neanidi di 1° età disposte lungo le nervature principali. Qualche neanide di età successiva e qualche adulto. La nuova generazione è in corso.	Le piante sono sempre più sofferenti per via del caldo. Ho notato neanidi e qualche pupario. Non ci sono adulti. Psocotteri e Formiche sulla melata.	Piante secche
7. Bosco di Vallonea Tricase		Solo 2 piante rimaste; una senza foglie, l'altra non mostra segni	2 piante delle quali una è secca. Non si nota presenza di ASA, solo qualche uovo	2 piante delle quali una è secca. Non si nota presenza di ASA, solo	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate

		evidenti della presenza di ASA, ma al microscopio si notano delle uova schiuse e poche neanidi delle prime età. Non c'è fumaggine. Presenza di ninfe e adulti di Psocotteri.	schiuso.	qualche uovo schiuso.						
8. Pineta litorale di Ugento		Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate
9. Pineta Alimini	Piante rubate. Evidenti le buche nelle quali erano state messe a dimora.	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate	Piante rubate
10. Macchia di Leccio San Cataldo	3 piante senza foglie, 2 piante con qualche foglia dell'anno precedente. In ombra. Presenza di uova schiuse e qualche età preimmaginale.		3 piante senza foglie, 2 piante con qualche foglia dell'anno precedente. Neanidi, pupari, fumaggine. Presenza di formiche	5 piante, 2 con pochissime foglie, 3 senza foglie. Prelevato 1 Coleottero del genere <i>Isomyra</i> . Presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'ASA, molti adulti.	Situazione immutata, ma minor presenza di adulti.	Le 5 piante hanno emesso qualche germoglio. Le foglie nuove non sono infestate. ASA presente solo su residui fogliari vecchi.	Situazione immutata.	Piante secche	Piante secche	Piante secche

Tab. 7: Risultati dei monitoraggi delle piante esca infestate da *A. spiniferus* usate per l'ABC.

Dalla sperimentazione dell'ABC abbiamo trovato diverse specie associate all'*A. spiniferus*, non solo specie attratte dalla melata, ma anche specie attratte da altri fitofagi (Afiti e Aleirodi) presenti sulle piante esca infestate; particolarmente interessante è stato il ritrovamento di predatori aspecifici in particolare di due Coccinellidi, *Clitostethus arcuatus* (Rossi) e *Oenopia conglobata* L.

Come si evince dalla Tab. 7, nel mese di Marzo l'Aleirode è in piena attività, con presenza di tutti gli stadi di sviluppo, molti pupari, abbondante melata e fumaggine. A Sannicola ho raccolto il fitomizo su *Ceratonia siliqua* L., che costituisce una nuova pianta ospite per *A. spiniferus*.

Ho raccolto diversi Psocotteri, alcune Formiche appartenenti a diverse specie, la Cocciniglia *Icerya purchasi* Maskell e due Coleotteri, *Clitostethus arcuatus* e *Berginus tamarisci* Wollaston.

Nel mese di Aprile l'Aleirode è ancora in piena attività, vi è presenza di adulti e ovideposizioni abbondanti sui nuovi germogli.

Sulle foglie infestate ho osservato molti esemplari di *C. arcuatus* nell'atto di predare il fitofago e ho raccolto il Coleottero in piena attività di predazione anche su Carrubo.

Sulle piante infestate sono ancora presenti gli Psocotteri, diverse Formiche attratte dalla melata, alcuni Coleotteri appartenenti al genere *Isomyra*, alcuni Rincoti appartenenti al genere *Orius* e diversi Ragni: *Nigma puella* (Simon), *Clubiona leucaspis* (Simon), *Theridion* sp. Ho inoltre raccolto un Imenottero Afidiidae Braconidae, il *Lysiphlebus testaceipes* (Cresson).

Nel mese di Maggio il numero di adulti si è notevolmente ridotto, i pochi rimasti sono in ovideposizione, mentre gli stadi giovanili sono tutti presenti. *C. arcuatus* è ancora attivo sulle piante infestate. Ho raccolto un esemplare di *Berginus tamarisci*, dei Neurotteri Crisopidi e alcune larve di Coleotteri appartenenti alla tribù Scymninae intente a predare Afidi.

Nel mese di Giugno molte delle piante esca sono seccate e le poche rimaste non sono in buono stato vegetativo per il caldo e la mancanza di acqua, ma presentano comunque alcune ovideposizioni. La maggior parte delle uova sono schiuse e ci sono neanidi di 1^a età disposte lungo le nervature principali, qualche neanide di

età successiva e pochi adulti. Non ho notato predatori, ma solo Psocotteri. A fine mese tutte le piante sono morte e il 26 Giugno ho interrotto i monitoraggi.

5.11. ABC: SPECIE RACCOLTE: POSSIBILI ANTAGONISTI DI *A. SPINIFERUS*

5.11.1. ARACNIDI

Le specie raccolte sono: *Nigma puella* (Simon) (bosco di Quercia Spinosa, Maglie), maschi maturi di *Clubiona leucaspis* Simon (Matino) e *Theridion* sp. (Sannicola) (Fig. 28). Si tratta di specie abbastanza comuni nei nostri ambienti. Sono predatori aspecifici, ma potrebbero predare anche gli Aleirodi, in particolare le forme mobili. I ragni sono infatti attratti dal movimento.

Prove di predazione in capsule Petri su foglie infestate da *A. spiniferus* non hanno evidenziato attività su forme giovanili fisse.

Fig. 28. *Nigma puella* (sx) e *Clubiona leucaspis* (dx).

5.11.2. COLEOTTERI

Clitostethus arcuatus (Rossi): famiglia Coccinellide, sottofamiglia Scymninae tribù Scymnini. Specie zoofaga, noto come predatore di diverse specie di Aleirodidi, in particolare *Siphoninus phillyreae* e *Dialeurodes citri* su fruttiferi (Liotta, 1981); di quest'ultima specie, attacca uova, neanidi e adulti, con particolare predilezione per le uova; in primavera, in mancanza della sua preda

preferita, è stato osservato predare l'acaro fitofago *Tetranychus urticae* (Liotta, 1981). Alcune osservazioni bio-etologiche vengono riportate per la Sicilia (Liotta, 1981) dove il Coccinellide svolge un ruolo importante nel contenimento di *D. citri* e di altri Aleirodidi. Il Coleottero, il cui ciclo consta di uova, quattro età larvali, pupa e adulto, completa quattro generazioni annuali (Liotta, 1981): la prima dalla seconda decade di Aprile alla seconda decade di Maggio, la seconda dall'inizio alla fine di Giugno, la terza dalla prima decade all'ultima di Luglio; la quarta, infine, dalla seconda-terza decade di Agosto alla fine di Settembre, con fasi di relativa inattività durante i periodi più caldi.

L'insetto sverna allo stadio di adulto. Nel periodo invernale può trovarsi facilmente sulle piante di agrumi (Fig. 29). E' stato notato il fenomeno del cannibalismo delle larve e degli adulti nei confronti delle uova, e delle larve nei confronti di altre larve. Il Liotta (1981) evidenzia che l'attività predatoria nei riguardi di *D. citri* è notevole: la larva durante il suo sviluppo può attaccare circa 300 uova e l'adulto circa 1500. Nell'adulto, anche se molto raramente, è stata notata la fitofagia.

Risulta quindi evidente che il Coleottero può essere impiegato nel contenimento delle popolazioni di Aleirodi e ho quindi deciso di realizzare delle prove di predazione su *A. spiniferus*.

Per l'impostazione di tali prove ho consultato la bibliografia disponibile sull'argomento, in particolare alcuni recenti lavori sull'efficacia di predazione di *C. arcuatus* nei confronti di diverse specie di Aleirodi: Tavadjoh *et al.* (2010), Yazdani & Zarabi (2010), Hassan (2001), Mesbah (2000).

Fig. 29. Adulti di *C. arcuatus* su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus* (sx); particolare di un adulto (dx).

Berginus tamarisci Wollaston: famiglia Mycetophagidae (Fig. 30) Coleottero che vive sulla parte aerea di molti alberi, caratterizzato da un regime alimentare piuttosto vario (Hinton, 1945), noto anche come predatore di Rincoti, in particolare Cocciniglie (Ben Salah & Cheikh, 1987). Sugli agrumi potrebbe nutrirsi verosimilmente della cera prodotta da *A. spiniferus*, ma non si esclude che occasionalmente possa anche nutrirsi dell'Aleirode (De Marzo, c.p.).

Fig. 30. Adulto di *Berginus tamarisci* su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus*.

Isomyra sp.: famiglia Tenebrionidae. Coleottero floricolo frequente sulle Querce, occasionalmente su altre piante. Molto probabilmente è stato attratto dalla melata prodotta dall'*A. spiniferus* (De Marzo, c.p.).

Larve di Coleotteri: famiglia Coccinellidae sottofamiglia Scymninae tribù Scymnini. Si tratta di Coleotteri predatori di Afidi, Cocciniglie e Aleirodidi. Le larve sono facilmente riconoscibili perché hanno il corpo rivestito da secrezioni cerose (Viggiani, 1977b) (Fig. 31).

Prove di predazione in capsule Petri su foglie infestate da *A. spiniferus* non hanno evidenziato attività di predazione su uova, neanidi e pupari.

Fig. 31. Larve di Coleotteri Scimini su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus*.

5.11.3. IMENOTTERI

Ho raccolto alcuni esemplari di Formicidae di diverse specie tra i quali anche due reali. Ho osservato *Crematogaster scutellaris* Olivier su germogli di agrumi infestati da Afidi (Fig. 32)

Fig. 32. *Crematogastre scutellaris* su germoglio di agrume infestato da *A. spiniferus*.

Lysiphlebus testaceipes (Cresson): famiglia Afidiidae Braconidae. Parassitoide di diverse specie di Afidi, principalmente *Aphis gossypii* Glover, *Schizaphis graminum* (Rondani) (su cereali), *Toxoptera aurantii* Boyer (su agrumi). Impiegato in coltura protetta per la difesa di Cucurbitacee e Solanacee da *A. gossypii*.

Gli adulti, che misurano circa 2 mm, hanno un corpo allungato di colore nerastro e lunghe antenne (Fig. 33). Questa specie è stata introdotta in Italia negli anni settanta ed è attualmente ben ambientata nel bacino del Mediterraneo, specialmente nei comprensori agrumicoli, nei quali svolge un ruolo fondamentale nel controllo naturale degli Afidi.

Fig. 33. *Lysiphlebus testaceipes* su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus*.

5.11.4. NEUROTTERI

Chrysoperla carnea Stephen: famiglia Chrysopidae. Specie pressoché cosmopolita, presente anche nelle regioni fredde. È diffusamente allevata in diverse biofabbriche in America e Europa per l'impiego nella lotta biologica, principalmente in coltura protetta, ma è molto comune anche in natura negli agrosistemi in cui non si fa un massiccio impiego di fitofarmaci. L'habitat più favorevole è rappresentato dalla vegetazione, spontanea o meno, infestata dagli Afidi, ma per il regime dietetico polifago, la Crisopa si adatta facilmente anche alla predazione di altri piccoli fitofagi, in particolare altri Rincoti. E' un attivo predatore di Afidi, Acari, Lepidotteri, Coleotteri, Cocciniglie, su differenti colture (Fig. 34).

Ho tuttavia osservato che la specie pare non essere attiva su *A. spiniferus* come mi è stato confermato anche da una collega, la Dott.ssa Sara Nutricato, che ha introdotto il Neurottero nel suo agrumeto infestato dal fitomizo senza ottenere risultati.

Fig. 34. *Chrysoperla carnea* su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus*.

5.11.5. PSOCOTTERI

Ordine di insetti Pterigoti comprendente circa 1000 specie ampiamente diffuse. In Italia sono presenti circa trenta specie che vivono prevalentemente all'aperto, tra la corteccia degli alberi, nel terreno e tra i residui vegetali; si possono trovare anche nei nidi degli uccelli e di altri insetti (Imenotteri) e alcune specie vivono nelle abitazioni. La nutrizione è varia e può essere a base di muffe, licheni, alghe, polline, carta e resti animali.

Durante i monitoraggi ho sempre trovato questi piccoli insetti sulle piante esca infestate da *A. spiniferus* (Fig. 35) dove verosimilmente si nutrono della cera e della melata prodotte dal fitofago, ma anche di fumaggine. Non è escluso che possano occasionalmente cibarsi di uova e forme giovanili dell'Aleirode.

Ho raccolto alcuni Psocotteri anche su foglie di Carrubo che presentavano infestazione iniziale da parte di *A. spiniferus*.

Fig. 35. Giovane (sx) e adulto (dx) di Psocottero su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus*.

5.11.6. RINCOTI

Orius sp.: famiglia Anthocoridae. Si tratta di Rincoti di piccole dimensioni dei quali ho raccolto esemplari giovani e adulti (Fig. 36); questi insetti sono predatori di uova e piccoli Artropodi, prevalentemente forme di piccole dimensioni e poco mobili. In particolare sono attivi nei confronti di Acari, Tisanotteri (Tripidi), Rincoti Omotteri (Psille, Aleirodidi a Afidi) e Lepidotteri (uova e larve di

microlepidotteri). Sono allevati in biofabbriche e commercializzati come bioinsetticidi da usare soprattutto in colture protette.

Fig. 36. *Orius* sp. su foglia di agrume infestata da *A. spiniferus*: giovane (dx) e adulto (sx).

5.12. PROVE DI PREDAZIONE: RISULTATI

Di seguito si riportano i risultati relative ad ognuna delle cinque raccolte entomologiche e successive prove di predazione in laboratorio nel periodo che va dall'11 Giugno al 12 Luglio 2012.

E' opportuno precisare che in occasione della raccolta del 3 Luglio 2012 ho trovato tre uova di un Coccinellide identificato come *Oenopia conglobata* Linnaeus, dalle quali sono sgusciate tre larve che ho deciso di allevare su uova di *A. spiniferus*.

5.12.1. *CLITOSTETHUS ARCUATUS* (ROSSI)

- Raccolta dell'11.06.2012:

Stato infestazione: presenza abbondante di ovideposizioni, molte uova sono schiuse e ci sono molte neanidi di 1^a età disposte lungo le nervature delle foglie. Qualche neanide di età successiva e qualche adulto.

Questa situazione è in linea con i risultati relativi al ciclo dell'*A. spiniferus* poiché in Giugno comincia la terza generazione.

Stato predatore: assenza di adulti di *C. arcuatus*; il Coleottero in questo periodo dell'anno comincia la seconda generazione. Ho raccolto solo una larva di 3^a età di *C. arcuatus* su una foglia infestata da uova e neanidi di 1^a età di *A. spiniferus*, con la quale ho cominciato le prove di predazione come descritto nel paragrafo 4.11. In prossimità della larva erano presenti le due spoglie delle età precedenti. Le altre foglie, tutte poste in piastre Petri, non mostravano presenza di predatori. Il 14 Giugno la larva ha mutato dalla 3^a alla 4^a età impiegando verosimilmente 3-5 giorni per compiere la muta; infatti non ho dati certi relativi al passaggio dalla seconda alla terza età per cui i tempi sono solo indicativi. Il 18 Giugno la larva si è impupata, dopo quattro giorni dalla muta precedente. Dopo ulteriori tre giorni, il 21 Giugno, è sfarfallato l'adulto.

- Raccolta del 18.06.2012:

Stato infestazione: presenza abbondante di ovideposizioni, molte uova sono schiuse e ci sono molte neanidi di 1^a età disposte lungo le nervature delle foglie. Qualche neanide di età successiva e qualche adulto. Stato predatore: non ho trovato predatori.

- Raccolta del 26.06.2012:

Stato infestazione: molte neanidi di età successiva alla prima, pupari e diversi adulti in accoppiamento e ovideposizione aggregati sulle foglie giovani. Abbondante melata appiccicosa.

Stato predatore: raccolti due esemplari adulti e quattro larve di età differenti (1^a, 2^a, 3^a e 4^a età) di *C. arcuatus*, tutti utilizzati nelle prove di predazione. Ho notato diversi adulti in accoppiamento sulle foglie giovani dove c'è presenza di uova e di adulti di *A. spiniferus* in ovideposizione. Ho notato anche delle uova schiuse di *C. arcuatus* frammiste alle uova dell'Aleirode.

Ho inoltre raccolto due esemplari di *Adalia bipunctata* (Linnaeus), un altro Coleottero Coccinellide predatore soprattutto di Afidi.

Il 1° Luglio, dopo 5 giorni, la larva di 4^a età si è impupata. Il 4 Luglio, dopo 3 giorni, è sfarfallato l'adulto.

Non ho più trovato le altre larve, probabilmente per via del cannibalismo ampiamente documentato (Liotta, 1981) della larva di 4^a età nei confronti delle tre larve di età precedenti.

- Raccolta del 3.07.2012:

Stato infestazione: le piante sono molto infestate e c'è presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'Aleirode con prevalenza di uova. La fumaggine è abbondante, ma soprattutto c'è moltissima melata in grosse gocce appiccicose.

Stato predatore: ho raccolto tre larve e due pupe di *C. arcuatus*; in questo periodo, a cavallo tra Giugno e Luglio, il Coccinellide sembra essere presente in maggior misura.

Una delle larve è morta il 13 Luglio; un'altra larva di dimensioni maggiori si è impupata tre giorni dopo la raccolta (6 Luglio) e l'adulto è sfarfallato il 10 Luglio, dopo ulteriori quattro giorni. La terza larva raccolta si è impupata il 7 Luglio e l'adulto è sfarfallato dopo quattro giorni, ma è sopravvissuto solo fino al 18 Luglio.

Per quanto riguarda le pupe, solo una ha dato l'adulto, sfarfallato dopo quattro giorni dalla raccolta (7 Luglio) e morto il 17 Luglio.

- Raccolta del 12.07.2012:

Stato infestazione: piena infestazione, moltissima melata e fumaggine e presenza di tutti gli stadi di sviluppo dell'Aleirode. Compresenza di *A. floccosus* e Cocciniglie su alcune foglie.

Stato predatore: abbondante presenza di *C. arcuatus*, ho raccolto otto larve e quattro pupe.

Due larve sono morte. Cinque delle larve raccolte si sono impupate il 15 Luglio, dopo tre giorni dalla raccolta, e gli adulti sono sfarfallati dopo ulteriori quattro e cinque giorni, il 19 (2 adulti) e il 20 Luglio (3 adulti).

Un'altra larva si è impupata il 17 Luglio e l'adulto è sfarfallato dopo tre giorni, il 20 Luglio.

Tre pupe sono morte dopo pochi giorni. La sola che ha completato il ciclo ha dato l'adulto il 17 Luglio, dopo cinque giorni.

A fine Luglio a causa delle alte temperature seguite da una forte pioggia c'è stato un calo di ovideposizioni e l'intensità d'infestazione si è notevolmente ridotta così come la presenza di *C. arcuatus*.

Fig. 37. *C. arcuatus*: a) resti delle uova di *A. spiniferus* predate dal coleottero; b) larva di 4° età intenta a predare uova di *A. spiniferus*; c) pupa su foglia di agrume infesta da *A. spiniferus*; d) adulto sulla stessa foglia.

5.12.2. EFFICACIA DI PREDAZIONE DI *C. ARCUATUS*

Nel corso delle prove di predazione ho osservato 24 esemplari di *C. arcuatus* nei diversi stadi di sviluppo e ho seguito l'attività alimentare del Coleottero anche allo stadio adulto.

Le larve e le pupe del Coccinellide sono presenti soprattutto su foglie infestate da uova e neanidi di 1^a età dell'Aleirode.

Le larve e gli adulti si nutrono della cera che si trova lungo i bordi delle neanidi di *A. spiniferus*, delle sue uova e delle neanidi di 1^a e 2^a età.

La larva fora le uova e le neanidi e sottrae una piccola quantità in breve tempo per poi spostarsi su un altro uovo. Questo è un tipico comportamento degli *Scymnus* sp. (Buntin & Tamaki, 1980; Brown *et al.*, 1995).

La predazione nei confronti delle neanidi di 1^a età avviene in un tempo di 5-8 minuti, anche in questo caso il Coleottero non consuma tutta la preda.

Ho osservato larve di 4^a età del predatore su neanidi di *A. spiniferus* di 2^a età appena mutate.

Le larve di *C. arcuatus* si impupano tra le uova e le neanidi dell'Aleirode; spesso in prossimità delle pupe e delle larve di ultima età si ritrovano le esuvie delle larve di età precedenti.

La larva dunque non è molto mobile, ma resta più o meno sempre nella stessa porzione di foglia anche perché riccamente infestata di uova e neanidi dell'Aleirode. Alterna periodi di predazione a periodi di inattività anche di un'ora. La larva di 4^a età è comunque più mobile rispetto a quelle delle età precedenti.

Dalle osservazioni è emerso che la larva, a seconda del suo stadio di sviluppo, consuma in media 10-20 prede al giorno e in totale circa 250-300 prede considerando un periodo di sviluppo da larva di 1^a età a pupa di 15-18 giorni.

Ho notato che né larve né adulti di *C. arcuatus* riescono a predare i pupari di *A. spiniferus* poiché sembrano infastiditi dalle spine degli stessi.

Gli adulti si nutrono principalmente di uova impiegando 2-3 minuti senza terminarle del tutto e arrivando a consumarne 25-35 al giorno. Ho infatti osservato che un adulto appena sfarfallato posto su una porzione di foglia contenente 100 uova di *A. spiniferus* le consuma in 3-4 giorni; dopo tale periodo di tempo sulla stessa foglia non è possibile trovare neanidi dell'Aleirode. Come le larve, anche gli adulti alternano periodi di attività e inattività durante i quali vagano nella piastra Petri anche per ore.

Le uova predate sono frammiste alle uova schiuse e si presentano di colore cremeo-brunastro con la superficie del corion corrugata e a volte accartocciate o ripiegate su loro stesse. Altre appaiono di colore più scuro fino al bruno-nerastro.

In generale dalle osservazioni di campo è emerso che il Coleottero è presente sulle piante infestate da *A. spiniferus* e la sua attività di predazione è costante, ma non molto rapida.

Nel periodo, a cavallo tra Giugno e Luglio e a fine Luglio, il Coccinellide *C. arcuatus* sembra essere presente in maggior misura sulle piante di agrumi infestate dall'Aleirode e tali risultati sono in linea con il ciclo di sviluppo descritto dal Liotta (1981).

5.12.3. *OENOPIA CONGLOBATA* LINNAEUS: OSSERVAZIONI ED EFFICACIA DI PREDAZIONE

La decisione di realizzare una prova di predazione con *O. conglobata* è stata presa in corso d'opera nel momento in cui ho casualmente raccolto delle uova di Coccinellide su foglie infestate da *A. spiniferus*.

Le osservazioni condotte sono quindi limitate, ma ho ritenuto opportuno presentarle in questa sede per poi approfondire gli studi in futuro.

In occasione della raccolta del 3 Luglio 2012 ho trovato tre uova di Coccinellide dalle quali sono sgusciate altrettante larve.

Le larve si trovavano su una foglia infestata da uova di *A. spiniferus* e appena sgusciate hanno cominciato a nutrirsi del corion del loro uovo mostrandosi fin da subito molto mobili.

Delle tre larve iniziali al 9 Luglio ne è rimasta solo una che ho notato cibarsi dei resti delle altre due larve e anche delle uova dell'Aleirode.

Le uova predate appaiono imbrunite se vengono predate ma non terminate, o con corion traslucido se svuotate del tutto. In alcuni casi la larva si ciba non solo del contenuto interno dell'uovo, ma anche del corion, cosicché rimane solo una piccola parte dello stesso.

Con il passare dei giorni la larva rimasta è cresciuta e sul dorso sono comparse delle macchie di colore cremeo.

Al 18 Luglio la larva è di dimensioni nettamente maggiori, le macchie allungate sul dorso sono ora di colore giallo.

La larva nel corso del suo sviluppo si è nutrita predando esclusivamente le uova dell'Aleirode e terminandole del tutto in 2-5 secondi; generalmente l'ho osservata mangiare 10-15 uova per poi fermarsi e riprendere la sua attività alimentare dopo circa un'ora. E' molto vorace e veloce.

L'attività di predazione della larva è stata documentata mediante foto e video.

Il 23 Luglio la larva si è impupata e il 28 luglio è sfarfallato l'adulto identificato dal Dott. Claudio Canepari come *Oenopia conglobata* Linnaeus 1758.

Questa specie, nota volgarmente con il nome di Coccinella rosa (Fig. 38), è caratterizzata da una livrea variabile, gli adulti sono lunghi 3,5-5 mm, pronoto bianco-giallastro decorato da sette macchie nere a volte unite tra di loro. Corpo di colore rosa-bruno o rosa-biancastro con linea di congiunzione delle elitre nera e 16 punti neri, spesso, fusi a due a due.

O. conglobata è essenzialmente afidifaga ma non disdegna larve di Crisomelidi (*Galerucella luteola* Muller, *Gastrophysa polygoni* Linnaeus, *Melasoma aenea* (L.), *Plagioderia versicolora* (Laicharting)), si può inoltre nutrire di pollini e di nettari (Lablokoff - Khnzorian, 1982). In Palestina si nutre essenzialmente di *Matsucoccus josephi* (Coccoidea) e *Cinara palestinensis*.

O. conglobata è una specie a larga distribuzione (Lablokoff - Khnzorian, 1982): Europa, Nord Africa, Asia paleartica. E' presente in tutta Italia, isole comprese, dal piano fino alla montagna. La si osserva sugli alberi ed arbusti mentre caccia soprattutto Afidi (Lablokoff - Khnzorian, 1982), ma anche Psille, Cocciniglie e larve di altri Coleotteri oppure occasionalmente posata sui fiori mentre si ciba di nettare.

E' stata segnalata anche su Aleirodi, in particolare su *Bemisia tabaci* (Wu Gang *et al.*, 2011) e su *Trialeurodes vaporariorum* (Peric' *et al.*, 2009).

Il periodo di attività va da Aprile ad Ottobre, poi sverna in piccole colonie, nascosta sotto la corteccia delle piante spingendosi, a volte, nelle abitazioni dei centri urbani.

Fig. 38. *O. conglobata*: a), b) larve di diversa età intente a predare uova di *A. spiniferus* su foglia di agrume; c) pupa; d) adulto.

6. DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Il catalogo-atlante realizzato nel corso della presente tesi di Dottorato, raccoglie tutte le informazioni, ad oggi disponibili, sulle specie della famiglia Aleyrodidae appartenenti alla fauna italiana. L'impostazione utilizzata, cioè la raccolta di tutte le informazioni relative ad una specie in una singola scheda, rende il più possibile agevole la consultazione. L'utilizzo, poi, di un database, che consente di organizzare informazioni contenute in file di formato diverso (foto, disegni, citazioni bibliografiche), fornisce un supporto elettronico al cui interno è possibile navigare per ottenere informazioni incrociate relative a più specie.

Considerando che molte specie di Aleirodi della fauna italiana risultano economicamente importanti, è fondamentale il fatto che tale catalogo risulti agevole da utilizzare anche da parte di agronomi non specialisti in entomologia. Infatti, i non specialisti hanno a disposizione le immagini degli esemplari presenti nelle singole schede distinte in foto macroscopiche e microscopiche che consentono un riconoscimento di campo e di dettaglio del preparato microscopico, oltre che i disegni con i caratteri discriminanti per ogni specie trattata.

Tali informazioni indirizzano l'agronomo che voglia effettuare una determinazione più accurata a capire quali caratteri deve considerare per arrivare alla specie utilizzando le chiavi dicotomiche delle specie.

La distribuzione geografica in Italia per alcune specie è stata aggiornata rispetto ai dati riportati da Fauna d'Italia (2003) grazie alle raccolte entomologiche che ho eseguito durante il periodo di studio e alle nuove segnalazioni per il nostro Paese.

Questa mole d'informazioni ha consentito quindi l'aggiornamento non solo della distribuzione, ma anche delle piante ospiti e dei dati morfologici delle specie di Aleirodidi italiani con dati inediti che ampliano l'areale, il range di piante ospiti e la descrizione di alcune specie.

Analizzando i dati a disposizione si nota che la consistenza faunistica italiana mostra un gradiente decrescente man mano che ci si sposta dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali così come avviene in generale per l'Europa (Bink-Moenen & Mound, 1990).

Fig. 39. Distribuzione degli Aleoidei italiani per territori (secondo i dati della Checklist delle specie della fauna italiana aggiornati).

Rilevante è l'incidenza complessiva delle specie di recente introduzione quale conseguenza degli scambi commerciali a livello europeo e mondiale. Fra queste, quelle di maggiore importanza economica sono le specie da noi adattate a vivere principalmente su Rutaceae del genere *Citrus*.

Ulteriori acquisizioni sull'aleiofauna italiana potranno derivare non solo da un'approfondimento delle ricerche sul nostro territorio, ma anche da chiarimenti tassonomici. A titolo di esempio riporto il caso di *Aleurotrachelus espunae* Gomez-Menor sinonimizzato con *A. rhamnicola* (Goux) (Martin *et al.*, 1996), cui vanno ricondotte tutte le segnalazioni riportate con il primo binomio.

Esistono, inoltre, alcune segnalazioni di Aleirodi raccolti in Italia, ma privi di un'attribuzione specifica precisa, come nel caso di esemplari di *Bemisia* (Iaccarino & Viggiani, 1988) e di *Pealius* (Viggiani & Laudonia, 1985).

Dal punto di vista alimentare possiamo generalmente notare che in questo gruppo d'insetti la specializzazione trofica è piuttosto infrequente, infatti in linea di massima essi mostrano una rilevante adattabilità alimentare, basti pensare all'*Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, specie già ampiamente polifaga, ma adattatasi a vivere in Italia su alcune piante finora non segnalate.

In Italia possiamo considerare dieci specie strettamente monofaghe, capaci di completare il loro ciclo di sviluppo su piante appartenenti ad un'unica famiglia botanica; le specie oligofaghe in grado di vivere su ospiti appartenenti a meno di

quattro famiglie botaniche sono sette e le specie polifaghe sono diciassette. Bisogna tener presente che spesso l'attribuzione di molte specie di Aleirodidi alla categoria delle monofaghe e oligofaghe può anche essere legato alla mancanza d'informazioni e all'esiguo numero di ritrovamenti in Italia che comportano una limitata disponibilità di dati biologici (Rapisarda, 1999).

Fig. 40. Rapporti con le piante ospiti negli Aleirodidi della fauna italiana.

Nell'ambito delle famiglie della flora italiana le più appetibili risultano essere Rosaceae, Rutaceae e Caprifoliaceae, potendo ospitare più di otto specie di Aleirodi ognuna.

Tra queste, la famiglia delle Rutaceae è quella di maggiore importanza economica se consideriamo tutte le piante appartenenti al genere *Citrus* e consideriamo l'Italia e il bacino del Mediterraneo in generale, come i principali produttori ed esportatori di agrumi nel mondo. Nel nostro Paese, fatta eccezione per l'innocua presenza di *Aleurolobus olivinus* Silvestri su Olivo e le sporadiche infestazioni di *Siphoninus phillyreae* (Haliday) su Pomoideae, l'interesse applicativo degli Aleirodi è infatti legato alla loro presenza su piante ortive e su agrumi (Rapisarda, 1999). Su questi ultimi le specie più dannose fino ad oggi riscontrate sono di origine esotica e sono state introdotte al ritmo di una ogni decennio (Rapisarda, 1999): *Dialeurodes citri* (diffuso negli anni '70), *Aleurothrixus floccosus* (diffuso negli anni '80), *Parabemisia myricae* (diffusa negli anni '90), *Aleurocanthus spiniferus* e *Paraleyrodes minei* (introdotti rispettivamente nel 2008 e 2011).

Sulle colture ortive, invece, le specie più nocive soprattutto in ambiente protetto, sono *Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*, *Aleyrodes proletella* e, recentemente, anche *Aleyrodes lonicerae*.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla biologia degli Aleirodi italiani, sono stati condotti diversi lavori soprattutto su specie d'interesse agrario quali *Aleurolobus olivinus*, *Aleurothrixus floccosus*, *Bemisia tabaci*, *Dialeurodes citri*, *Parabemisia myricae*, *Siphoninus phillyreae*, *Trialeurodes vaporariorum* (Barbagallo & Patti, 1978; Maniglia, 1985, 1989; Rapisarda, 1985, 1989, 1997; Rapisarda & Pavone, 1994; Viggiani, 1996) e nell'ambito del presente lavoro anche su *Aleurocanthus spiniferus*. Altri studi su specie meno importanti riguardano *Aleurolobus marlatti*, *Aleurotuba jelinekii*, *Aleuroviggianus adrianae*, *Asterobemisia carpini*, *Pealius azaleae* (Iaccarino & Viggiani, 1983a, 1983b; Del Bene *et al.*, 1991; Maniglia, 1991).

Dai risultati di tali ricerche si evidenzerebbe una generale tendenza delle specie della fauna italiana allo svernamento negli stadi neanidali, come ho potuto peraltro constatare personalmente seguendo il ciclo biologico di *A. spiniferus* in Puglia. Le uniche specie che sembrano avere ciclo continuo sono *B. tabaci* e *T. vaporariorum* quando presenti in ambienti protetti, mentre in pieno campo si nota comunque un rallentamento dello sviluppo durante il periodo invernale (Rapisarda, 1999). Per quanto riguarda il numero di generazioni annue di ogni singola specie dell'aleurofauna italiana al momento i dati disponibili sono alquanto frammentati e piuttosto incerti e spesso è necessario fare riferimento a lavori condotti in altri paesi europei o che si affacciano sul Mediterraneo. Possiamo comunque affermare in linea generale che si nota una tendenza al polivoltinismo (Rapisarda, 1999), mentre le specie bivoltine sono soprattutto concentrate nel genere *Aleurochiton* all'interno del quale è caratteristico il dimorfismo stagionale dei pupari. Per ben cinque specie non si conosce il ciclo di sviluppo, mentre per diverse specie considerate monovoltine sarebbero necessari ulteriori ed approfonditi studi e conferme sperimentali; Rapisarda (1999), infatti, afferma che solo tre specie possono considerarsi strettamente monovoltine: *Aleurolobus wunni*, *Aleurotuba jelinekii* e *Aleuroviggianus adrianae*.

Fig. 41. Numero di generazioni annuali nelle specie di Aleirodidi della fauna italiana.

Un cenno conclusivo spetta al potenziale pericolo d'introduzione di nuove specie aliene nel nostro Paese. L'intensificarsi degli scambi commerciali in un mercato sempre più globale lascia prevedere il serio rischio di acquisizione di nuove specie nell'aleurofauna italiana potenzialmente nocive alle nostre colture (Rapisarda, 1999). Tali timori dovrebbero spingersi oltre le liste formali di organismi animali da quarantena di temuta introduzione nel territorio europeo, che peraltro per gli Aleirodi riportano quasi esclusivamente specie vincolate agli agrumi quali *A. spiniferus* e *A. woglumi*. Moltissime altre specie potrebbero diffondersi in Italia considerando anche l'idoneità dal punto di vista climatico di numerosi ambienti della nostra Penisola (Rapisarda, 1999).

Nell'ambito del gruppo entomologico degli Aleirodi il contributo dell'entomologo sistematico acquista quindi una notevole importanza ai fini applicativi in quanto può da un lato fornire un prezioso supporto ai servizi fitosanitari preposti ai controlli di frontiera e dall'altro, nel caso di imprevista introduzione accidentale di una specie nociva, attivare con tempestività gli studi e le ricerche necessari per gestire efficacemente la situazione nel più breve tempo possibile (Rapisarda, 1999).

Un'attività di questo tipo sarebbe stata sicuramente di grande aiuto per consentire una rapida identificazione e interventi tempestivi in seguito all'introduzione dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel 2008.

Durante il periodo 2008-2011 l'*Aleurocanthus spiniferus* ha occupato l'intera penisola salentina ed è stato segnalato in provincia di Brindisi, a San Pancrazio Salentino. Possiamo quindi affermare che il fitomizo ha ormai superato i confini della provincia di Lecce e il timore è che possa diffondersi presto nella aree agrumicole più importanti del nostro Paese, verso le coste ioniche della Basilicata fino alla Calabria e alla Sicilia. L'Aleirode è ben acclimatato al Sud Italia e non è più eradicabile, in Puglia ha trovato le condizioni idonee per diffondersi.

I risultati dei monitoraggi svolti nel periodo 2008-2011 mostrano che solo i Comuni di Diso e Melendugno sembrano essere rimasti indenni all'infestazione, ma abbiamo ipotizzato che livelli d'infestazione molto bassi possano essere sfuggiti durante i monitoraggi. Inoltre molte piante ospiti crescono nei cortili e nei giardini privati e, quindi, non possono essere facilmente ispezionate.

L'*A. spiniferus* si sta quindi rapidamente diffondendo attraverso il trasporto di materiale vegetale infestato. E' molto importante controllare la dispersione passiva del fitomizo al fine di evitarne la rapida diffusione dalla Puglia verso le principali aree agrumicole italiane.

Gli adulti di *Aleurocanthus* sono capaci di volare sotto vento per brevi distanze, tuttavia questa non può essere considerata una modalità di dispersione a lungo raggio (Meyerdink et al., 1979). Le specie del genere *Aleurocanthus* possono spostarsi da un paese all'altro trasportate sulle piante ospiti o eventualmente sui loro frutti (EPPO/CABI, 1997) e sono state intercettate sulle foglie delle piante ospiti infestate nell'ambito di scambi commerciali internazionali (USDA, 1988). Nel caso dell'infestazione in Italia si presume che *A. spiniferus* possa essere stato introdotto in un unico evento.

L'introduzione di questa specie ha avuto diverse conseguenze:

1. Un forte disturbo degli ambienti naturali e artificiali con un aumento dell'uso di prodotti fitosanitari in aree economiche e ricreative e nei giardini privati. Inoltre si sta diffondendo sulla flora selvatica che costituisce il principale serbatoio per l'Aleirode in Italia.
2. Le piante vengono danneggiate dall'attività alimentare del fitomizo che sottrae la linfa ed espelle grandi quantità di melata zuccherina che ricopre la superficie di foglie e frutti rendendola appiccicosa. I funghi della fumaggine si sviluppano

rapidamente su questa melata sotto forma di strati molto spessi che possono staccarsi in pezzi e cadere dalle foglie. La fumaggine riduce la respirazione e la fotosintesi e la pianta produce frutti di scarsa qualità, di ridotte dimensioni e ricoperti da uno feltro di fumaggine che li rende invendibili.

3. Al fine di eliminare la vegetazione annerita dalla fumaggine, gli agricoltori potano in modo molto severo le piante infestate bruciando i rami tagliati. Questa misura porta ad un vero e proprio scoppio vegetativo nella stagione successiva e quindi ad abbondanti infestazioni sui nuovi germogli.
4. Le piante severamente infestate s'indeboliscono, le foglie ingialliscono e cadono, alcuni rami e ramoscelli seccano, i frutti diventano deformi e molti di essi cadono alla base delle piante che spesso hanno un aspetto sfigurato.

In questo modo alcuni frutteti pugliesi sono stati gravemente danneggiati e alcuni addirittura distrutti dal parassita. Tali danni sono simili a quelli provocati da *A. woglumi*: in ultima analisi, gli alberi appaiono rachitici, cessano di produrre fiori e frutti e s'indeboliscono a tal punto da non essere più in grado di resistere ad eventuali malattie o a condizioni climatiche ed edafiche avverse (Russell, 1962).

In Florida gli Aleirodidi hanno ridotto la produzione di agrumi di oltre il 45-50% se non adeguatamente gestiti (Bambara, 2011). Il solo controllo chimico è inefficace e costoso (Gyeltshen *et al.*, 2010) e, dopo aver svernato come neanide e pupario, l'infestazione cresce notevolmente in primavera – estate a partire dai frutteti abbandonati e dalle flora selvatica.

Il controllo chimico con neonicotinoidi (Imidacloprid) non è un'opzione negli agrumeti italiani perché interrompe un efficace controllo biologico contro l'Aleirode fioccoso degli agrumi *Aleurothrixus floccosus* con conseguente ricomparsa di parassiti secondari e sviluppo di resistenza ai fitofarmaci.

I prodotti fitosanitari a basso impatto e i fungicidi come sali di sapone e olii dovrebbero essere usati per controllare le neanidi di 1^a età e la fumaggine fino all'effettiva costituzione del controllo biologico classico. I saponi molli e gli agenti bagnanti hanno dato un controllo incompleto del fitomizo, ma possono essere valutati per il contenimento di bassi livelli d'infestazione.

Allo stesso modo, i fitofarmaci devono essere distribuiti con livelli d'infestazione molto bassi che si possono evidenziare campionando le giovani foglie

completamente distese sulle quali le femmine dell'Aleirode preferiscono ovideporre.

La diffusione del parassita in Italia rimane pressoché incontrastata da nemici naturali indigeni, perché non sono stati trovati fino ad ora parassitoidi specifici, ma solo predatori Coccinellidi aspecifici quali *Clitostethus arcuatus* e *Oenopia conglobata* che da soli non riescono a controllare efficacemente le infestazioni più intense.

Tuttavia ho constatato che il ciclo di *C. arcuatus* in Puglia sembra seguire quello di *A. spiniferus* e il Coleottero è costantemente presente sulle piante di agrumi infestate dal fitomizo. Ho notato frequentemente gli adulti del Coccinellide in accoppiamento sulle foglie giovani, dove vi è anche presenza di uova dell'Aleirode e adulti in ovideposizione. Anche le larve e le pupe del Coccinellide sono presenti soprattutto su foglie infestate da uova e neanidi di 1^a età dell'Aleirode delle quali il Coleottero si nutre.

I risultati ottenuti dalle prove di predazione sono in linea con la bibliografia relativa al predatore prodotta nel nostro Paese. Studi condotti in Sicilia su *Dialeurodes citri* (Liotta, 1981) mostrano che la larva durante il suo sviluppo può attaccare circa 300 uova, mentre l'adulto che vive circa 2 mesi, può attaccare fino a 1500 uova.

Le prove di predazione realizzate nel presente lavoro mostrano che larva del Coleottero necessita di circa 250-300 uova di *A. spiniferus* per raggiungere lo stadio adulto, mentre gli adulti predano in media 25-30 uova al giorno.

Mentre ci si aspettava di ritrovare *C. arcuatus* quale predatore dell'*A. spiniferus* durante le prove di ABC, il ritrovamento di *O. conglobata* è stato del tutto casuale, per cui i dati a disposizione sono davvero limitati e i parametri biologici relativi alla specie saranno approfonditi e studiati in futuro.

Nel nostro paese il controllo biologico classico non è al momento consentito dalla direttiva Habitat 92/43/CEE e dalle norme italiane conseguenti (DPR 357/1997, DPR 120/2003) per cui, attraverso le prove di ABC, abbiamo cercato di trovare efficaci nemici naturali indigeni che possano essere utilizzati in programmi di controllo biologico per incremento, in un'ottica quindi di IPM quale unica soluzione al momento realizzabile.

In un ambiente naturale c'è maggiore ricchezza di entomofauna utile rispetto ad un agrumeto specializzato dove si assiste ad un impoverimento della stessa, dove i trattamenti antiparassitari nei confronti del fitofago escludono gli antagonisti naturali che sono già presenti in misura minore rispetto al fitofago stesso. Inoltre eliminando il fitofago anche lo zoofago si allontana perché non trova più di che nutrirsi.

Nella situazione attuale le uniche possibilità per il controllo dell'Aleirode sono quindi la ricerca di nemici naturali indigeni efficaci e la successiva riproduzione di massa degli antagonisti più promettenti.

Nell'ambito della presente tesi di dottorato abbiamo dimostrato che entrambe le specie di Coleotteri studiate riescono a completare il loro ciclo vitale predando esclusivamente *A. spiniferus*, mentre ulteriori parametri biologici saranno oggetto di prossimi e più approfonditi studi.

Possiamo considerare *Clitostethus arcuatus* e *Oenopia conglobata* quali fattori biologici di contenimento. Nello specifico quindi si potrebbero realizzare allevamenti di massa dei due predatori seguiti dal loro rilascio in ambienti infestati: i due Coccinellidi hanno dimostrato di essere attivi predatori di *A. spiniferus* e di essere in grado di completare il loro ciclo di sviluppo sulle piante di agrumi infestate dall'Aleirode. Benché la loro efficacia di predazione resti contenuta nei confronti d'infestazioni particolarmente intense, un rilascio in massa in agrumeti con grado d'infestazione iniziale potrebbe abbattere la pressione parassitaria, mentre in agrumeti più intensamente infestati potrebbe agire in modo sinergico con altri interventi nell'ambito di piani di controllo integrato.

Resta però da considerare che l'introduzione di parassitoidi utili, in particolare *Encarsia smithi* (Silvestri), in un programma di cooperazione transfrontaliera potrebbe essere l'unica misura davvero efficace per controllare *Aleurocanthus spiniferus* in Italia.

L'*A. woglumi*, Aleirode che ha causato gravi danni in America Centrale e controllato efficacemente in modo biologico, ad esempio in El Salvador (Caballero, 1992), Nicaragua (Swezey e Vasquez, 1991) e Dominica (Pierre *et al.*, 2000), condivide almeno una parte del complesso di predatori e parassitoidi con

quello di *A. spiniferus*. Una risposta rapida è essenziale se si vogliono ridurre al minimo i danni e la diffusione provocati da un parassita alieno (Pierre *et al.*, 2000).

Si deve prestare particolare attenzione alle capacità di spostamento competitivo di questa specie aliena, al fine di preservare gli ambienti naturali e le aree protette. E' importante notare che le piante ornamentali autoctone ed esotiche svolgono un ruolo importante come serbatoi del fitomizo, compromettendo così gli sforzi del controllo chimico.

La situazione è problematica dal punto di vista economico ed ecologico, non solo per l'Italia, ma è di grande preoccupazione per l'intera regione del Mediterraneo.

In America Centrale c'è grande esperienza riguardo al rilascio di parassitoidi e predatori della specie affine *A. woglumi* in circostanze diverse, così come è ampiamente sviluppata la conoscenza del complesso parassitoidi-predatori dell'Aleirode e i possibili effetti dopo un'eventuale introduzione, nonché le strutture necessarie e i costi per far fronte ad un'epidemia.

Nonostante una soluzione per un controllo adeguato sembra lontana, i regolamenti in vigore contribuiscono a tale allarmante situazione. Sembra quindi necessario spingere per una valutazione critica dei possibili inconvenienti derivanti dall'introduzione di antagonisti esotici in modo da trovare un nuovo equilibrio tra i rischi economici ed ecologici d'introduzione accidentale di specie aliene infestanti e i rischi d'introduzione dei loro nemici naturali esotici.

Pertanto, è necessario che nuovi regolamenti vengano rapidamente sviluppati ed implementati in modo da consentire, unitamente al controllo biologico per incremento e ai sistemi di IPM, anche un controllo biologico classico, basato su un'adeguata analisi dei rischi d'introduzione dei nemici naturali che tengano in considerazione gli effetti potenziali sulle specie non bersaglio autoctone e sugli habitat.

7. BIBLIOGRAFIA

- AHMAN, I.; EKBOM, B.S. 1981. Sexual behaviour of the greenhouse whitefly (*Trialeurodes vaporariorum*): orientation and courtship. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 29(3): 330-338.
- ALAM, M.Z.; AHMED, A.; ALAM, S.M.; A. ISLAM. 1965. A review of research (1947–1964). Abstract in *Review of Applied Entomology*, 55: 1556–1967.
- ANONIMO, 2010. COUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (PB L 169, 10.7.2000, p. 1) Annex II, part A, Harmful organisms whose introduction into and spread within all member states shall be banned if they are present on certain plants or plant products.
- ANONIMO, 2011. EPPO A2 List of pests recommended for regulation as quarantine pests (version 2011-09) <http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm>
- BAMBARA, S. 2011. Citrus whitefly on Gardenia. *Extension Entomologist*. <http://www.ces.ncsu.edu/depts/ent/notes/O&T/shrubs/note152/note152.html>
- BARBAGALLO S.; PATTI I. 1978. Note biologiche ed orientamenti di lotta contro *Dialeurodes citri* (Ashm.) in Sicilia orientale. *Atti giornate fitopatologiche*, 1: 237-244.
- BEN SALAH, H.; CHEIKH, M. 1987. Bioecology and natural enemies of the black scale of olive trees *Saissetia oleae* Bern. Northern Tunisia. *Annales de l'Institut de la Recherche Agronomique de Tunisie*, Vol. 60(15): 22pp.
- BERG VAN DEN, M.A.; BEDFORD, E.C.G.; CILLIERS, C., J. 1990. Spiny blackfly, *Aleurocanthus spiniferus* (Hemiptera: Aleyrodidae), a new pest of citrus in South Africa. *Phytophylactica*, 22(2): 257-258.
- BERLINGUER, M.J.; MORDECHI, S.; LEPPER, A. 1991. Application of screens to prevent whiteflies penetration into greenhouses in the Mediterranean basin. *Bull. OILB/SROP*, XIV/5: 105-110.
- BINK-MOENEN, R.M. 1983. Revision of the African whiteflies (Aleyrodidae). *Monografieen van de Nederlandse Entomologische Vereniging*, Amsterdam 10: 1-211.
- BINK-MOENEN, R.M. 1992. Whitefly from mediterranean evergreen oaks (Homoptera: Aleyrodidae). *Systematic Entomology*, 17: 21-40.
- BINK-MOENEN, R.M.; GERLING, D. 1992. Aleyrodidae of Israel. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 47: 3-49.
- BINK-MOENEN, R.M.; MOUND, L.A. 1990. Whiteflies: diversity, biosystematics and evolutionary patterns. pp. 1-11. In: Gerling, D. (Ed.) *Whiteflies, their bionomics, pest status and management*. Andover, Intercept.
- BINK, F. 1979. Methods for mounting Aleyrodidae specimens. *Entomologische Berichten*, 39: 158-160.
- BROWN, P.A. 1997. A review of techniques used in the preparation, curation and conservation of microscope slides at The Natural History Museum, London. *The Biology Curator*, 10 (Supplement), 33 pp.
- BRUMMIT, R.K. 1992. *Vascular plant families and genera*. 804 pp. Royal Botanic Gardens, Kew.
- BUNTIN, L.A.; TAMAKI, G. 1980. Bionomics of *Scymnus marginicollis* (Coleoptera: Coccinellidae). *Canadian Entomologist*, 112(7): 675-680.

- BYRNE, D.N.; BELLOWS, T.S. 1991. Whitefly biology. *Annual Review of Entomology*, 36: 431-457.
- CABALLERO, R. 1992. Whitefly Fauna of Central America and Colombia. Thesis dissertation. University of Kansas. 1-133
- CAMPBELL, B.C.; STEFFEN-CAMPBELL, J.D.; GILL, R.J. 1996. Origin and Radiation of Whiteflies: an Initial Molecular Phylogenetic Assessment (pp. 29-51). In: Gerling, D. & R., T., Mayer (Ed.), *Bemisia: 1995 - Taxonomy, Biology, Damage, Control and Management*, Intercept Ltd, Andover, Hants: XXII + 702 pp.
- CLAUSEN, C.P., 1978. Introduced parasites and predators of arthropod pests and weeds: a world review VI. *Agriculture Handbook* No. 480, Washington: USDA, 545 pp.
- COCKERELL, T.D.A. 1919. Insects in Burmese amber. *Entomologist*, 52: 241.
- COHEN, S. 1992. Control of whiteflies vectors of viruses by colour mulches (pp. 45-56). In: Harris, K., F. & Maramorosch (Ed.), *Pathogens, Vectors and Plant Disease: Approaches to Control*, Academic Press, New York: XII + 310 pp.
- CORBETT, G.H. 1935b. Malayan Aleurodidae. *Journal of the Federated Malay States Museums*, 17: 722-852.
- CRAVEDI, P.; MAZZONI, E.; PASQUALINI, E.; PELLIZZARI, G.; RAPISARDA, C.; RUSSO, A.; SUMA, P.; TRANFAGLIA, A. 2008. *Psille, cocciniglie e aleirodidi – Fruttiferi, agrumi, vite, olivo e orticole*. Ed. L'Informatore Agrario per l'Italia. Milano, 183 pp.
- DAVID, B.V. 1993. The whitefly of Sri Lanka (Homoptera: Aleyrodidae). *Frederick Institute of Plant Protection & Technology, Entomology Series*, 1993: 1-32.
- DAVID, B.V.; SUBRAMANIAM, T.R. 1976. Studies on some Indian Aleyrodidae. *Records of the Zoological Survey of India*, 70: 133-233.
- DEL BENE, G.; GARGANIA, E.; LANDI, S. 1991. Note su *Pealius azaleae* (Baker et Moles) (Homoptera, Aleyrodidae), specie nuova per l'Italia. *Redia* LXXIV (1): 163-176.
- DOBREANU, E.; MANOLACHE, C. 1969. Homoptera Aleyrodoidea, Subfamilia Aleyrodinae. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Insecta* 8(5): 152 pp.
- DOWELL, R.V.; FITZPATRICK, G.E.; HOWARD, F.W. 1978. Activity and dispersal of first instar larvae of the citrus blackfly. *J.N.Y. entomol. Soc.*, 86: 121-122.
- DUBEY, A.K.; KO, C.C. 2012. Sexual dimorphism among species of *Aleurocanthus* Quaintance & Baker (Hemiptera: Aleyrodidae) in Taiwan, with one new species and an identification key. *Zootaxa*, 3177: 1-23.
- EPPO/CABI, 1996. *Aleurocanthus woglumi*. In: *Quarantine pests for Europe*. 2nd edition (Ed. by Smith, I., M., McNamara, D., G., Scott, P., R., Holderness, M.). CAB INTERNATIONAL, Wallingford, UK.
- EPPO/CABI, 1997. Data Sheets on Quarantine Pests: *Aleurocanthus spiniferus*. *European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO). Last accessed July 1, 2008, http://www.eppo.org/QUARANTINE/insects/Aleurocanthus_spiniferus/ALECSN_ds.pdf
- EVANS, G. 2008. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and their host plants and natural enemies <http://www.se.barc.usda.gov/whitefly/wfframe.htm>.
- FLETCHER, T.B. 1919. Aleyrodidae on citrus plants. Second hundred notes on Indian insects. *Agricultural Research Institute Pusa Bulletin*, 89-90.
- GATER, B.A.R. 1924. Insect pests of Lubuan and adjacent islands. *Malayan Agriculture*, 12: 374-406.
- GENTRY, J.W. 1965. Crop insects of Northeast Africa-Southeast Asia. *USDA-ARS Agriculture Handbook*, 273: 1-210.

- GERLING, D. 1990. Natural Enemies of Whiteflies: Predators and Parasitoids (pp. 147-185). In: Gerling, D. (Ed.), *Whiteflies: their Bionomics, Pest Status and Management*, Intercept Ltd, Andover, Hants: XVI + 348 pp.
- GILL, R.J. 1990. The morphology of whiteflies. pp. 13-46 in Gerling, D. (Ed.) *Whiteflies, their bionomics, pest status and management*. 348 pp. Andover, Intercept.
- GILLESPIE, P.S. 2012. A review of the whitefly genus *Aleurocanthus* Quaintance & Baker (Hemiptera: Aleyrodidae) in Australia. *Zootaxa*, 3252: 1-42.
- GOMEZ-MENOR, J. 1943. Contribución al conocimiento de los aleyrodídeos de España (Hem. Homoptera). 1a nota. *Eos. Madrid*, 19, 173-209.
- GYELTSHEN, J.; HODGES, A.; HODGES, G.S. 2010. Orange Spiny Whitefly, *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). University of Florida. Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS). January 2005. Reviewed March 2010.
- HASSAN, M.A. 2001. Biology and efficiency of *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Coleoptera: Coccinellidae) as a predator of *Bemisia tabaci* (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae). *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 11(1-2): 95-100.
- HINTON, H.E. 1945. *A Monograph of the Beetles Associated with Stored Products*, Vol I, British Museum (Natural History), London.
- <http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/families/Aleyrodidae.html>
- IACCARINO, F.M. 1981. Aleirodidi nuovi o poco noti per l'Italia. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 38: 143-157.
- IACCARINO, F.M. 1982. Descrizione di *Aleuroviggianus adrianae*, n. gen, n. sp. (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 39: 37-45.
- IACCARINO, F.M. 1985. Nuovi generi e specie di aleirodidi per la fauna italiana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, 42: 135-141.
- IACCARINO, F.M.; TREMBLAY, E. 1977. Notizie sulle specie italiane dei generi *Aleurochiton* Tullgr. e *Nealeurochiton* Samp. (Homoptera Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, Portici. 34: 310.
- IACCARINO, F.M.; VIGGIANI, G. 1983a. Osservazioni morfo-biologiche sull'*Asterobemisia avellanae* Signoret (Homoptera, Aleyrodidae) e i suoi entomoparassiti. *Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, 81-88.
- IACCARINO, F.M.; VIGGIANI, G. 1983b. Gli stadi preimmaginali degli Aleyrodidae: 2. *Aleurotuba jelineki* (Frauenf.) e *Aleuroviggianus adrianae* Iacc. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 40: 137-146.
- IACCARINO, F.M.; VIGGIANI, G. 1988. Nuovi reperti su Aleirodidi italiani e loro parassitoidi. *Atti XV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, 917-923.
- ISTAT (2002): *V Censimento dell'agricoltura italiana*, 2000, Roma.
- ISTAT (2007): *Dati annuali sulle coltivazioni*, Roma, <http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/coltivazioni/>.
- JANSEN, M.G.M. 2002. Diagnostic protocols for regulated pests *Aleurocanthus spiniferus*. *OEPP/EPPO, Bulletin*, 32: 255-259.
- JEFFERS, L. 2009. New Pest Advisory Group Report. *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance: Orange Spiny Whitefly Hemiptera/ Aleyrodidae. http://www.aphis.usda.gov/plant_health/cphst/npag/downloads/SampleReports/AleurocanthusspiniferusReport.pdf.
- JESU, R.; IACCARINO, F.M. 2011. Prima segnalazione di *Paraleyrodes minei* in Italia. *L'Informatore Agrario*, 23: 65.

- JESUDASAN, R.W.A.; DAVID, B.V. 1991. Taxonomic studies on Indian Aleyrodidae (Insecta: Homoptera). *Oriental Insects*, 25: 231–434.
- JONES, D.R. 2003. Plant viruses transmitted by whiteflies. *European Journal Plant Pathology*, 109: 195-219.
- KANMIYA, K.; UEDA, S.; KASAI, A.; YAMASHITA, K.; SATO, Y.; YOSHIYASU, Y. 2011. Proposal of new specific status for tea-infesting populations of the nominal citrus spiny whitefly *Aleurocanthus spiniferus* (Homoptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*, 2797: 25–44. www.mapress.com/zootaxa/
- KIRKALDY, G.W. 1907. A catalogue of the family Aleyrodidae. *Bulletin. Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, Hawaii, Division of Entomology*, 2: 1-92.
- LABLOKOFF - KHNZORIAN, S.M. 1982. *Les Coccinelles: Coléoptères - Coccinellidae: tribu Coccinellini des régions Paléarctique et Orientale*. 568 p.
- LA GRECA, M. 1989. La Sistematica in Zoologia: contenuto culturale, indirizzi e applicazioni. Zoologia, oggi. Collana U.Z.I. – *Problemi di zoologia e di storia della natura*, Mucchi, Modena, 2: 41-83.
- LAS, A. 1979. Male courtship persistence in the greenhouse whitefly, *Trialeurodes vaporariorum* Westwood (Homoptera: Aleyrodidae). *Behaviour*, 72: 107-125.
- LATREILLE, P.A. 1796. *Précis des caractères génériques des Insectes, disposés dans un ordre naturel*. Paris. F. Boudreaux XII, 3 201 p.
- LI, T.Y.; VINSON, S.B., GERLING, D. 1989. Courtship and mating behavior of *Bemisia tabaci* (Homoptera: Aleyrodidae). *Environmental Entomology*, 18(5): 800-806.
- LIOTTA, G. 1981. Osservazioni bio-etologiche su *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Col. Coccinellidae) in Sicilia. *Redia*, 64: 173-185.
- LINNAEUS, C. 1758. *Systema Naturae*. 824 pp. Uppsala.
- LOI, G. 1978. Osservazioni eco-etologiche sul coleottero coccinellide scimmino *Clitostethus arcuatus* (Rossi), predatore di *Dialeurodes citri* (Ashm.) in Toscana. *Frustula Entomologic*, 1: 123-145.
- LONGO, S.; RAPISARDA, C.; RUSSO, A. 1985. Risultati del controllo biologico dell'*Aleurothrixus floccosus* (Maskell) in agrumeti della Sicilia orientale. *Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia sotto gli auspici dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, della Società Entomologica Italiana e della International Union of Biological Sciences*. Palermo Erice Bagheria, 28 maggio-1 giugno 1985, 841-848.
- LONGO, S.; RAPISARDA, C.; RUSSO, A.; SISCARO, G. 1990a. Rilievi bio-etologici preliminari su *Parabemisia myricae* (Kuwana) e sui suoi entomofagi in Sicilia e Calabria. *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura Ser. II*, 22(2): 161-171.
- LONGO, S.; RUSSO, A.; SISCARO, G. 1990b. I nemici naturali di *Parabemisia myricae*, un "nuovo" aleirodide dannoso agli agrumi. *L'informatore agrario*, 46 (42): 135-137.
- MANIGLIA, G. 1985. Contributo alla conoscenza sull'*Aleurolobus olivinus* (Silv.) (Hom. Aleyrodidae). *Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*: 411-415.
- MANIGLIA, G. 1989. Ulteriori osservazioni bio-etologiche sull'*Aleurolobus olivinus* (Silv.) (Homoptera, Aleyrodidae). *Phytophaga*. Palermo. 3(1985-89): 83-92.
- MANIGLIA, G. 1991. Indagini bio-etologiche su *Aleurolobus niloticus* Priesner & Hosny (Homoptera: Aleyrodidae) fitofago del capperò in Sicilia. *Atti XVI Cong. naz. ital. Entomologia*: 729 - 734.
- MARTIN, J. 1985. The Whitefly of New Guinea (Homoptera: Aleyrodidae). *Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology* 50(3): 303-351. <http://biostor.org/reference/151>
- MARTIN, J.H. 1987. An identification guide to the common whitefly pest species of the world (Homoptera, Aleyrodidae). *Tropical Pest Management*, 33: 298-322.

- MARTIN, J.H. 1988. Whitefly of northern Sulawesi, including new species from clove and avocado (Homoptera, Aleyrodidae). *Indo-Malayan Zoology*, 5: 57–85
- MARTIN, J.H. 1999. The whitefly fauna of Australia (Sternorrhyncha: Aleyrodidae), a taxonomic account and identification guide. *Technical Paper, CSIRO Entomology, Canberra*, 38: 1-197.
- MARTIN, J.H. 2003. Whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) - their systematic history and the resulting problems of conventional taxonomy, with special reference to descriptions of *Aleyrodes proletella* (Linnaeus, 1758) and *Bemisia tabaci* (Gennadius, 1889). *Entomologist's Gazette*, 54(2): 125-136.
- MARTIN, J.H. 2004. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae) Part 1 - introduction and account of the subfamily Aleurodicinae Quaintance & Baker. *Zootaxa*, 681: 1-199.
- MARTIN, J.H. 2005. Whiteflies of Belize (Hemiptera: Aleyrodidae). Part 2 - a review of the subfamily Aleyrodinae Westwood. *Zootaxa*, 1098: 1-116.
- MARTIN, J.H. 2007b. Giant whiteflies (Sternorrhyncha, Aleyrodidae): a discussion of their taxonomic and evolutionary significance, with the description of a new species of *Udamoselis* Enderlein from Ecuador. *Tijdschrift voor Entomologie*, 150: 13-29.
- MARTIN, J.H.; AGUIAR, A.M.F.; PITA, M.T. 1996. Aleyrodidae of Madeira - descriptions of three new species and notes on a pan-Mediterranean species of *Aleurotrachelus*. *Journal of Natural History*, 30: 113-125.
- MARTIN, J.H.; MIFSUD, D.; RAPISARDA, C. 2000. The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean Basin. *Bulletin of Entomological Research*, 90: 407–448.
- MARTIN, J.H.; MOUND, L.A. 2007. An annotated check list of the world's whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). *Zootaxa*. Magnolia Press, Auckland, New Zealand. 84 pp. <http://www.mapress.com/zootaxa/>
- MEGANATHAN, P.; DAVID, B.V. 1994. Aleyrodid fauna (Aleyrodidae: Homoptera) of Silent Valley, a tropical evergreen rain-forest in Kerala, India. *FIPAT Entomology Series*, 5: 1–66 + x.
- MESBAH, A.H. 2000. Development and efficiency of *Clitostethus arcuatus* (Coleoptera, Coccinellidae) predated on *Siphoninus phillyreae* (Hom., Aleurodidae). *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 10(1-2): 123-127.
- MEYERDINK, D.E.; HART, W.G.; BURNSIDE, J. 1979. Marking and dispersal study of the citrus blackfly, *Aleurocanthus woglumi*. *Southwestern Entomologist*, 4: 325-329.
- MOUND, L.A. 1963. Host-correlated variation in *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (A)*38: 171-180.
- MOUND, L.A. 1984. Zoogeographical distribution of Whiteflies. *Current Topics in Vector Research*, 2: 185-197.
- MOUND, L.A.; HALSEY, S.H. 1978. *Whitefly of the World*. British Museum (Natural History). John Wiley & Sons. Chichester, 340pp.
- MOUTIA, L.A. 1955. The commoner insect pests of orchards, food crops, vegetables, flower gardens and household in Mauritius. *Bulletin, Department of Agriculture Mauritius*, 91: 1–79.
- MUNIAPPAN, R.; MARUTANI, M.; ESGUERRA, N. 1992. Establishment of *Encarsia smithi* (Silvestri) (Hymenoptera: Aphelinidae) on Pohnpei for control of the orange spiny whitefly, *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) (Homoptera: Aleyrodidae). *Proceedings of the Hawaiian Entomological Society*, 31: 243.
- NEWSTEAD, R. 1911. On a collection of Coccidae and Aleurodidae, chiefly African, in the collection of the Berlin Zoological Museum. *Mitteilungen Aus Dem Zoologischen Museum In Berlin*, 5:153-174.
- NUTRICATO, S.; D'ONGHIA, A.M.; FEDELE, A.; FILÌ, V.; GARONNA, A.P.; GUARIO, A.; GUASTAMACCHIA, F.; MAZZEO, M.; PARISI, V.; PERCOCO, A.; PIZZA, M.; ZECCA, F.;

- PORCELLI, F. 2009. Nuovo Aleirode da quarantena segnalato in Puglia. *L'Informatore Agrario*, 30: 57-59.
- OEPP/EPPO, 2004 Diagnostic protocols for regulated pests PM 7/35 Bemisia tabaci. Bulletin OEPP/EPPO 34: 155 –157 [http://archives.eppo.int/EPPOStandards/PM7_DIAGNOS/pm7-35\(1\).pdf](http://archives.eppo.int/EPPOStandards/PM7_DIAGNOS/pm7-35(1).pdf)
- OPATOWSKI, D. 2006. Bilateral quarantine arrangement between the Department of Agriculture of the Republic of South Africa (DoA SA) and the Plant Protection and Inspection Services of Israel (PPIS) regarding the Conditions for the Importation of fresh grapes (*Vitis vinifera*) from the Republic of South Africa into Israel. Last accessed November 4, 2008, http://www.nda.agric.za/docs/NPPOZA/grapes_Israel.pdf
- PATTI, I.; RAPISARDA, C. 1981. Reperti morfo-biologici sugli aleirodidi nocivi alle piante coltivate in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 16: 135-190.
- PELLIZZARI, G.; SIMALA, M. 2007. First record of *Aleuroclava guyavae* (Takahashi, 1932) (Hemiptera, Aleyrodidae) in Europe. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 39(2): 91-95.
- PERIC', P.; MARČIĆ, D.; STAMENKOVIC', S. 2009. Natural enemies of whitefly (*Trialeurodes vaporariorum* Westwood) in Serbia. Proceedings of the IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Plovdiv, Bulgaria, 9-12 September 2008. *Acta Horticulturae*, No. 830 pp. 539-544.
- PETERSON, G.D. 1955. Biological control of the orange spiny whitefly. *Guam Journal of Economic Entomology*, 48:681-683.
- PIERRE, C.M. KAIRO; LOPEZ, V. 2000. Evaluation of Citrus Blackfly (*Aleurocanthus woglumi*) Management in Dominica. Fisheries Complex, Roseau 12-13 December 2000. Workshop Report FAO-TCP/DMI/8922. 1-61.
- PIZZA, M.; PORCELLI, F. 1993. Sull'allestimento di preparati microscopici di pupari di aleirodidi (Homoptera). *Bollettino della Societa Entomologica Italiana*, 125(1): 3-5.
- PORCELLI, F. 2008. First record of *Aleurocanthus spiniferus* (Homoptera: Aleyrodidae) in Apulia, Southern Italy. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin*, 38(3): 518-520.
- PRIORE R., 1969. Il *Dialeurodes citri* (Ashmead) (Homoptera: Aleyrodidae) in Campania. *Boll. Lab. Ent. agr. "Filippo Silvestri"* Portici, 27: 287-316+1 tav.
- QUAINTANCE, A.L. 1903. New Oriental Aleurodidae. *The Canadian entomologist*, 35: 61-64.
- QUAINTANCE, A.L. 1908. Homoptera, Family Aleyrodidae. In Wytzman, P. (Ed), *Genera Insectorum*, 87: 1-11.
- QUAINTANCE, A.L.; BAKER, A.C. 1913. Classification of the Aleyrodidae Part I. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 1–93.
- QUAINTANCE, A.L.; BAKER, A.C. 1914. Classification of the Aleyrodidae Part II. *Technical Series, United States Department of Agriculture Bureau of Entomology*, 27: 95-109.
- QUEZADA, J.R. 1974. Biological control of *Aleurocanthus woglumi* (Homoptera: Aleyrodidae) in El Salvador. *Entomophaga*, 19: 243-254.
- RAGUSA DI CHIARA, S.; TSOLAKIS, H.; SINACORI, A. 1994. Osservazioni sullo sviluppo postembrionale ed ovideposizione di tre specie di fitoseidi in presenza di *Parabemisia myricae* (Kuwana). In: G. Viggiani (Coord.), *M.A.F. Convegno "Lotta biologica"*, Ed. Ist. Sper. Pat. Veg., Roma: 151-156.
- RAPISARDA, C. 1982. Appunti morfologici ed ecologici su alcuni aleirodi (Homoptera, Aleyrodidae) della fauna siciliana. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*. 39: 71-95.

- RAPISARDA, C. 1985. Presenza in Italia di *Aleurolobus niloticus* Priesner & Hosny. nuovo parassita delle piante di capperi (Homoptera, Aleyrodidae). *Boll. Zool. agr. Bachic. ser. II*, 18 (1984-85): 75-86.
- RAPISARDA, C. 1986. *Trialeurodes (Ericaleyrodes) sardiniae*, subgen. n., sp. n., a new heather-feeding whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). *Frustula Entomologica* (N.S.) 7-8: 487-499.
- RAPISARDA, C. 1989. Gli aleirodi degli agrumi in Italia. *Phytophaga*, 3: 173-198.
- RAPISARDA, C. 1995. *Aleyrodoidea* (pp. 2. 4-5, 12-13, 52). In Barbagallo, S. *et al.*, Homoptera Sternorrhyncha - Minelli, A., Ruffo, S., La Posta, S. (Eds), C hecklist delle specie della fauna italiana, calderini, Bologna, 43: VI + 57 pp.
- RAPISARDA, C. 1997. recenti acquisizioni bio-ecologiche e prospettive di controllo integrato di *Bemisia tabaci*. *Notiziario sulla Protezione delle Piante, nuova serie*, 7: 219-226.
- RAPISARDA, C. 1999. Annotazioni faunistiche ed ecologiche sugli aleirodidi italiani. *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti*, 45: 195-221.
- RAPISARDA, C.; PATTI, I. 1983. Stato attuale delle conoscenze sulla composizione dell'aleirofauna siciliana. *Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, 1983: 327-332.
- RAPISARDA, C.; PAVONE, 1994. Phenology and population dynamics of *Parabemisia myricae* in Eastern Sicily (Homoptera Aleyrodidae). *Proc. Int. Soc. Citriculture*, 1992, 3: 987-990.
- RAPISARDA, C.; SISCARO, G.; LEOCATA, S.; ASERO, C. 1990. *Parabemisia myricae* un nuovo aleirode degli agrumi in Italia. *Informatore Fitopatologico*, 40(12): 25-30.
- REGU, K.; DAVID, B.V. 1993. Taxonomic studies on Indian aleyrodids of the tribe Aleurolobini (Aleyrodinae: Aleyrodidae: Homoptera). *Frederick Institute of Plant Protection & Technology (FIPPAT) Entomology Series*, 4: 1-79 + xl.
- RUSSELL, L., M. 1943. A new genus and four new species of whiteflies from the West Indies (Homoptera, Aleyrodidae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 45: 131-141.
- RUSSELL, L.M. 1945. A new genus and twelve new species of Neotropical whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae). *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 35: 55-65.
- RUSSELL, L.M. 1948. The North American species of whiteflies of the genus *Trialeurodes*. *Miscellaneous Publications. United States Department of Agriculture*, 635: 1-85.
- RUSSELL, L.M. 1962. The citrus blackfly. *Plant Protection Bulletin, F.A.O.*, 10: 36-38.
- RUSSO, G. 1959. Ricordi e itinerari scientifici. 784 pag. Napoli.
- SCHLEE, D. 1970. Verwandtschaftsforschung an fossilen und rezenten Aleyrodina (Insecta, Hemiptera) – *Stuttg. Beitr. Naturk.*, 213: 1-72.
- SCHRADER, F. 1926. Notes on the English and american races of the greenhouse whitefly (*Trialeurodes vaporariorum*). *Ann. appl. Biol.*, 13: 189-196.
- SILVESTRI, F. 1911. Di una nuova specie di *Aleurodes* vivente sull'olivo. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale ed Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura*. Portici, 5: 214-225.
- SILVESTRI, F. 1926. Descrizione di tre specie di *Prospaltella* e di una di *Encarsia* (Hymenoptera: Chalcididae) parassite di *Aleurocanthus* (Aleyrodidae). *EOS, Madrid*, 2: 179-189.
- SILVESTRI, F. 1928. Contribuzione alla conoscenza degli Aleyrodidae (Insecta: Hemiptera) viventi su Citrus in Estremo Oriente e dei loro parassiti. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, XXI: 1-60.
- SILVESTRI, F. 1934. *Compendio di entomologia applicata*, 1: 448 pp., Portici.
- SILVESTRI, F. 1939. *Compendio di Entomologia applicata*. Vol. I, Tip. Bellavista Portici: VIII, 974 pp.

- SINGH, K. 1931. A contribution towards our knowledge of the Aleyrodidae (whiteflies) of India. *Memoirs of the Department of Agriculture in India*, 12: 1-98.
- SMITH, H., D. 1945. Citrus blackfly on the west coast of Mexico and the importation and colonization of *Eretmocerus serius* Silv. for its control. *Fitofolio*, 4: 67-103.
- SUTA, A.R.; ESGUERRA, N.M. 1993. Recent history of biological control in the freely associated states of Micronesia. *Micronesica*, No 4 Suppl: 61-64.
- SWEZEY, S.L.; VASQUEZ, E.C. 1991. Biological control of Citrus Blackfly (Homoptera: Aleyrodidae) in Nicaragua. *Environmental Entomology* 20: 1691-1698.
- SWIRSKI, E.; IZHAR, Y.; WYSOKI, M.; BLUMBERG, D. 1986. Overwintering of the Japanese bayberry whitefly, *Parabemisia myricae*, in Israel. *Phytoparasitica*, 14(4): 281-286.
- TAKAHASHI, R. 1942. Some foreign Aleyrodidae (Homoptera) VII. Species from Thailand and French Indo-China. *Trans. nat. Hist. Soc. Formosa*, 32: 272-279.
- TAKAHASHI, R. 1956. Insects of Micronesia: Homoptera: Aleyrodidae. *Insects Micronesia*, 6: 1-13.
- TAVADJOH, Z.; HAMZEHZARGHANI, H.; ALEMANSOOR, H.; KHALGHANI, J.; VIKRAM, A. 2010. Biology and feeding behaviour of ladybird, *Clitostethus arcuatus*, the predator of the ash whitefly, *Siphoninus phillyreae*, in Fars province, Iran. *Journal of Insect Science* (Madison), Vol. 10 pp. 120.
- TREMBLAY, E. 1969. Il controllo del *Siphoninus phillyreae* (Haliday) in Campania. *Boll. Lab. Ent. agr. "Filippo Silvestri" Portici*, 27: 161-176.
- TREMBLAY, E. 1995. Entomologia applicata, Volume II, parte prima: Collemboli - Rincoti. Liguori editore, Napoli.
- TREMBLAY, E.; IACCARINO, F.M. 1978. *Aleurotuba jelineki* (Frauen.) per *Aleurotrachelus jelineki* (Frauen.) (Homoptera Aleyrodidae) su viburno. *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'*, 35: 57-66.
- UPTON, M.S. 1993. Aqueous gum-chloral slide mounting media: an historical review. *Bulletin of Entomological Research*, 83: 267-274.
- USDA. 1975. Outbreaks and new records. United States Department of Agriculture. *FAO Plant Protection Bulletin*, 23: 27-28.
- USDA, 1988. List of intercepted plant pests: Fiscal Year 1987. APHIS 82-14, 194 pp. United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, Washington, USA.
- VAN DEN BERG M.A.; GREENLAND J. 1997. Classical biological control of *Aleurocanthus spiniferus* (Hem.: Aleyrodidae), on citrus in Southern Africa. *Entomophaga*, 42: 459-465.
- VAN DEN BERG, M.A.; HOPPNER, G.; GREENLAND, J. 2000. An economic study of the biological control of the spiny blackfly, *Aleurocanthus spiniferus* (Homoptera: Aleyrodidae), in a citrus orchard in Swaziland. *Biocontrol Science and Technology*, 10(1): 27-32.
- VIGGIANI, G. 1977a. Ricerche sugli Hymenoptera Chalcidoidea LIV. Descrizione di *Euderomphale bemisiae* n. sp. (Eulophidae), parassita di *Bemisia citricola* Gom. Men. (Homoptera: Aleyrodidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri"*, Portici, 34: 16-18.
- VIGGIANI, G. 1977b. *Lotta biologica ed integrata*, Napoli, Liguori, pp. 110.
- VIGGIANI, G. 1996. Fenologia, dinamica delle popolazioni e parassitoidi di *Parabemisia myricae* (Kuwana) (Homoptera: Aleyrodidae) in Campania. *Boll. Lab. Ent. agr. Filippo Silvestri*, 51: 137-153.
- VIGGIANI, G.; LAUDONIA, S. 1985. Ospiti, popolazioni e interdipendenze biocenotiche di *Encarsia tricolor* Foerster (Hym. Aphelinidae). *Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*: 883-889.

- YAZDANI, M.; ZARABI, M. 2010. Predation of *Clitostethus arcuatus* (Col.: Coccinellidae) on *Trialetrodes vaporariorum* (Hem.: Aleyrodidae). *Biocontrol Science and Technology*, 20(3-4): 353-358.
- WEEMS, H.V. 1974. Orange spiny whitefly, *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) (Homoptera: Aleyrodidae). *Fla Dept. Agr. & Consumer Serv. D.P.I. Entomology Circular*, 151: 1-2.
- WILKEY, R.F. 1962. A simplified technique for clearing staining and permanently mounting small arthropods. *Annals of the entomology Society of America*, 44:606.
- WILKEY, R.F. 1990. Collection, preservation and microslide mounting. In: "Armored scale insects their biology, natural enemies and control". *World Crop Pest* 4A, Rosen, D. Ed. Elsevier, Amsterdam. 345-352.
- WU GANG; WANG DENGYUAN; WANG XIDONG. 2011. Investigation on species of predators of *Bemisia tabasi* Gennadius in the cotton field by SCAR PCR. *Xinjiang Agricultural Sciences*, 48(2): 223-228.
- WYSOKI, M.; COHEN, M. 1983. Mites of the family Phytoseiidae (Acarina, Mesostigmata) as predators of the Japanese bayberry whitefly, *Parabemisia myricae* Kuwana (Hom., Aleyrodidae). *Agronomi*, 3(8): 823-825.
- XIE, Z.L. 1995. Investigation of the structure sequence of insect populations in the tea gardens of Gaungdong province (China). *Review of Agricultural Entomology*, 83: 7883.
- ZHANG, Q.B. 2006. The reasons for rampage of citrus spiny white fly and its control. *South China Fruits*, 2: 20-21.